

TRANSFORMACJE

"Transformacje" są pismem interdyscyplinarnym, recenzowanym, wychodzącym od 1992 roku. Poświęcone są m.in. problematyce

- transformacji cywilizacyjnych i kulturowych
- społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy
- zagadnieniom globalizacji
- kwestiom rozwoju trwałego
- filozofii politycznej i aksjologii
- dociekania przyszłości.

Transformacje są charakterystyczną formą i sposobem funkcjonowania, rozwoju, trwania świata ludzi. Ich wszechobecność i znaczenie skłania do uznania *kategorii transformacji* za swoisty paradygmat w badaniu rozwoju techniki, cywilizacji, społeczeństwa, kultury, wartości i przekonań. Konsekwencje i potencjalności zmian i przeobrażeń wymagają nowych metodologicznych podejść i narzędzi, nowych wizji oraz innowacji teoretycznych, a także budowania zdolności do radzenia sobie nie tylko dziś, ale i w przyszłości.

Ważnym celem niniejszego pisma jest także promowanie inter-, multi- i transdyscyplinarności w badaniach i analizach, orientacji prospektywnej oraz myślenia strategicznego i globalnego. Horyzont poznawczy zamieszczanych tekstów jest bardzo szeroki – od ujęć teoretycznych i metodologicznych przez tematykę krajową i regionalną do globalnej oraz empirycznej. Opisy i ewaluacje konkretnych doświadczeń są też przedmiotem zainteresowań pisma.

Transformacje mają już zasięg międzynarodowy
– w 2012 roku podpisaliśmy umowę licencyjną
z globalną bazą danych EBSCO Publishing (Ipswich, MA, USA)

Od 2013 roku indeksuje nas INDEX COPERNICUS

Redakcja:

Prof. dr hab. Lech W. ZACHER, Centrum Badań Ewaluacyjnych i Progностycznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa (lzacher@kozminski.edu.pl) – Redaktor Naczelny

Prof. Dora MARINOVA, Sustainability Policy Institute, Curtin University, Perth, Australia (D.Marinova@curtin.edu.au) – Z-ca Redaktora Naczelnego

Prof. dr hab. Tadeusz MICZKA, Instytut Kultury, Uniwersytet Śląski, Katowice (tmiczka@interia.pl) – Z-ca Redaktora Naczelnego

Dr Małgorzata SKÓRZEWSKA-AMBERG, Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa (mskorzewska@kozminski.edu.pl) – Sekretarz Redakcji

Członkowie Redakcji i konsultanci:

Dr Alina BETLEJ, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Dr Mirosław GEISE, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz (także redaktor statys-tyczny)

Prof. Gavin RAE, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa (także redaktor językowy - język angielski)

Dr Magdalena RZADKOWOLSKA, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informatyki Naukowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Prof. Sangeeta SHARMA, Dept. of Public Administration, University of Rajasthan, Jaipur, India

Prof. Ryszard ZIĘBA, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Prof. Urszula ŻYDEK-BEDNARCZUK, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice (także redaktor językowy - język polski)

Wydawca

Fundacja Edukacyjna „Transformacje”

Al. Jana Pawła II 80 lok. 80, 00-175 Warszawa

Tel./fax. (22)-4038411, e-mail: lechzacher@yahoo.com

oraz

Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych,

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, e-mail: lzacher@alk.edu.pl

Witryna internetowa: www.transformacje.kozminski.edu.pl

www.ciasf.kozminski.edu.pl

UWAGA: teksty prosimy przysyłać na adres: transformacje@kozminski.edu.pl

Projekt okładki: Tomasz Patryn

© 2014 TRANSFORMACJE

Webmaster: Janusz Janczyk

Druk ukończono w 2014 r.

Warunki prenumeraty

Zamówienia na prenumeratę bądź zakup poszczególnych numerów prosimy składać (koniecznie z dokładną nazwą instytucji i adresem) listownie lub mailem. Nakład i dystrybucja czasopisma ograniczone (do nabycia głównie w Warszawie w Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa, Krakowskie Przedmieście 7; Księgarni Ekonomicznej K. Leki, ul. Grójecka 67 oraz księgarni w Akademii Leona Koźmińskiego).

Zamówienie powinno się łączyć z wpłatą na konto

Fundacji Edukacyjnej TRANSFORMACJE

37 1020 1156 0000 7002 0059 8037

(PKO BP S.A. XV O. Warszawa)

- kwoty 70 PLN (prenumerata roczna bądź numer podwójny)

- kwoty 35 PLN (pojedynczy numer)

Prenumerata zagraniczna 40 € rocznie, 20 € za pojedynczy numer pisma.

Przyjmujemy do druku materiały informacyjne i reklamowe.

MIĘDZYNARODOWA RADA REDAKCYJNA

Dr Clement Bezold
Institute for Alternative Futures,
Alexandria, VA, USA

Prof. Andrzej Chodubski
Uniwersytet Gdański,
Gdańsk

Prof. Meinolf Dierkes
Science Center (WZB),
Berlin, RFN

Prof. Tomasz Goban-Klas
Uniwersytet Jagielloński,
Kraków

Prof. Armin Grunwald
Institute of Technology
FZK, Karlsruhe, RFN

Prof. Witold Kieżun
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa

Książę Prof. Rudolf zur Lippe
Oldenburg Universität
Oldenburg, RFN

Prof. Ali A. Mazrui
State University of New York,
Binghamton, N.Y., USA

Prof. Andrzej Papuziński
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz

Prof. Marek Pietraś
Uniwersytet Marii Curie-
Skołodowskiej, Lublin

Prof. Harry Rothman
University of Manchester
Manchester, Wielka Brytania

Prof. Agnieszka Szewczyk
Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin

Prof. Albert H. Teich
American Association for the
Advancement of Science,
Washington, D.C., USA

Prof. Witold T. Bielecki
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa

Joseph F. Coates
Futurist in Residence
Washington, D.C., USA

Prof. Nikolai Genov
Freie Universität,
Berlin, RFN

Prof. Janusz Golinowski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz

Prof. Andrzej Herman
Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa

Prof. Andrzej K. Koźmiński
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa

Prof. Andrzej Lubbe
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa

**Prof.
Jerzy Mikulowski - Pomorski**
Uniwersytet Ekonomiczny,
Kraków

Prof. Sławomir Partycki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II, Lublin

Prof. Alan R. Porter
Georgia Institute of Technology,
Atlanta, GA, USA

Plk Prof. Piotr Sienkiewicz
Akademia Obrony Narodowej,
Warszawa

Prof. Czesław Szmidt
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa

Prof. Andrzej A. Wierzbicki
Instytut Łączności,
Warszawa

Prof. Czesław Cempel
Politechnika Poznańska,
Poznań

Dr Vary T. Coates
The Kanawha Institute
for the Study of the Future,
Washington, D.C., USA

Prof. Günter Getzinger
Alpen-Adria Universität
Klagenfurt, Austria

Prof. Larisa A. Gromova
Herzen State
Pedagogical University
St. Petersburg, Rosja

Prof. Jerzy Kisielnicki
Uniwersytet Warszawski,
Warszawa

Prof. Wojciech Lamentowicz
Wyższa Szkoła Administracji
i Biznesu, Gdynia

Dr Michael Maccoby
The Maccoby Group PC,
Washington, D.C., USA

Prof. Witold Morawski
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa

Prof. Karol L. Pelc
Michigan Technological University
Houghton, MI, USA

Prof. Bazyli Poskrobko
Uniwersytet w Białymstoku
Białystok

Prof. Marek S. Szczepański
Uniwersytet Śląski,
Katowice

Prof. Andrew S. Targowski
Western Michigan University
Kalamazoo, MI, USA

Prof. Katarzyna Żukrowska
Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa

Spis Treści / Contents

Od Redakcji / Editorial..... **VIII**

I. Transformacje kultury / Transformations of Culture

Magdalena WOLEK: Muzyka w opozycji. Myślenie binarne we współczesnej filozofii muzyki i muzykologii / *Music in Opposition. Binary Thinking in Philosophy of Music*..... **2**

Urszula SOLER: Od podglądactwa do profesji. Nowy wymiar socjologii mody / *From Peeking to the Profession. A New Dimension of Sociology of Fashion*.....**22**

Aleksandra RZEPKOWSKA: Praktyki cielesne doby kryzysu. O zapachach Polski Ludowej / *Body Practices in a Crisis Period. Some Remarks about Smells of People's Republic of Poland***38**

Katarzyna PYSZKOWSKA: O zachowaniu się przy stole: ucztowanie i wielkie żarcie jako dwie formy współczesnej konsumpcji / *Table Manners: Feasting and Le Grand Bouffe as Two Forms of Modern Consumption*.....**55**

Karina BANASZKIEWICZ: *Grek Zorba*, partytura na życie–media–kulturę. Film Michaela Cacoyannisa w starych i nowych kontekstach kulturowych / *Zorba the Greek - a Score for Life-Media-Culture. A film by Michael Cacoyannis in Old and New Cultural Contexts*.....**83**

Joanna ALEKSANDROWICZ: *Saturn Goya* – przeobrażenie mitu / *Saturn of Goya. Transformation of the Myth*.....**110**

II. Transformacje edukacji i nauki / Transformations of Education and Science

Jan SADLAK: Pozycja polskich uczelni w międzynarodowych rankingach: fakty, uwarunkowania i szanse awansu / *Polish Universities in International Rankings: Position, Conditions and Opportunities*.....**132**

Olaf GAJL: Jak można liczbowo ocenić potencjał polskiej nauki ? / *How to estimate Polish science potential?*.....**145**

Alojzy Z. NOWAK, Adam NIEWIADOMSKI: Finansowanie nauki w Polsce – pomoc czy przeszkoda ? / *Financing of Science in Poland – Inhibitor or Enhancer*..... **162**

Dominika LATUSEK-JURCZAK: Na czym polega efekt synergiczny w międzynarodowych sieciach współpracy naukowej? Zderzenie polskiej i amerykańskiej kultury akademickiej / *Synergy Effects in International Scientific Networks: Comparing Polish and American Academic Cultures* **183**

Andrzej K. KOŹMIŃSKI: Kultura sieci ? / *Culture of Networks ?*..... **196**

Urszula ŹYDEK-BEDNARCZUK : Polski język naukowy wczoraj i dzisiaj / *The Polish Language of Science Yesterday and Today* **207**

Ewa KOCHANOWSKA: Pytania jako jednostki dialogu w procesie komunikacji dydaktycznej w kontekście hybrydyzacji koncepcji i modeli kształcenia / *Questions As A Unit Of The Dialogue In The Process Of The Didactic Communications*..... **220**

III. Innowacje - informacje / *Innovations - Information*

Jerzy BARUK: Pomysły personelu organizacji administracji publicznej źródłem informacji dla rozwoju innowacji / *Ideas from Staff of the Public Administration Organizations as Information Sources for the Development of Innovations*..... **234**

Piotr FECZKO: Gmina reaktorem innowacyjności / *Municipality as Reactor of Innovativeness* **246**

Tadeusz CHEŁKOWSKI: Społeczna produkcja oprogramowania – Rys historyczny, motywacje oraz proces wytwórczy wolnego i otwartego oprogramowania / *Software Social Production – History, Motivations and the Manufacturing Process of the Free And Open Source Software* **261**

Agnieszka SZEWCZYK: Media społecznościowe – wybrane aspekty ekonomiczne / *Social Media - Selected Economic Aspects* **278**

IV. Środowisko – konteksty i polityki / *Environment – Contexts – Policies*

Lesław MICHNOWSKI: Wzrost gospodarczy a ekohumanistyczne kształtowanie jakości życia (ujęcie cybernetyczne) / *Economic Growth and Quality of Life Shaping in Ecohumanistic Way (Cybernetics Approach)* **300**

Katarzyna IWIŃSKA, Marek TROSZYŃSKI: Podejmowanie decyzji infrastrukturalnych w demokracji środowiskowej / *Infrastructural investments decision making processes within environmental democracy***333**

Antoni WONTORCZYK, Marian TRACZ: Konflikty lokalne na tle budowy obwodnic miast. Syndrom NIMBY na przykładzie inwestycji drogowych / *Local Conflicts against the Construction of Road Bypasses. NIMBY Syndrome on the Example of Road Investments*.....**349**

Arkadiusz NIEWIADOMSKI: Gospodarowanie odpadami w Polsce na tle układu człowiek – środowisko**371**

V. Odpowiedzialność - etyka / *Responsibility - Ethics*

Janusz GRYGIENĆ: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Perspektywa komunitarystyczna / *Social Responsibility of Business Enterprise. Communitarian Perspective***394**

Małgorzata SIKORA-GACA: Transformacja gospodarcza a społeczna odpowiedzialność biznesu w Gruzji / *Economic Transformation and Corporate Social Responsibility in Georgia*.....**412**

Maria Teresa MISIK: Między paternalizmem a autonomią pacjenta. Etyczny wymiar przemian relacji lekarz-pacjent / *Between Paternalism and Autonomy of the Patient. The Ethical Dimension in Transformations of the Doctor-Patient Relation***424**

Michał Marcin KOBIERECKI: Implikacje społeczne nieetycznych praktyk polityki sportowej w okresie zimnej wojny / *Social Implications of Unethical Practices of Sports Policy During the Cold War Era***433**

Do Autorów / *Instructions to Authors***449**

Niniejszy numer *Transformacji* poświęcony jest przede wszystkim temu, co najważniejsze dla rozwoju intelektualnego i duchowości współczesnego człowieka czyli kulturze, edukacji i nauce. Transformacje dokonujące się w muzyce, modzie, estetyce życia i ucztowania, w przedstawieniach filmowych, w malarstwie są przedmiotem analiz i ewaluacji, zarówno ujęć teoretycznych, jak i praktyk społecznych.

Podobną mieszaną perspektywę odnajdujemy w dziale dotyczącym transformacji edukacji i nauki. Głównym obszarem dyskusji jest polskie szkolnictwo wyższe, jego potencjał i pozycja w międzynarodowych rankingach, a także finansowanie. Zwraca się też uwagę na rosnącą rolę międzynarodowych sieci współpracy naukowej i kształtującej się kultury sieciowej. W nauczaniu każdego szczebla ważna jest komunikacja dydaktyczna, w nauce – język naukowy. Temu poświęcone są dwa teksty zamykające dział.

Istotne dla rozwoju były, są i będą innowacje oraz służące im źródła innowacji (jak np. organizacje administracji publicznej). Nową ideą, nie tylko dyskutowaną, ale i praktycznie wdrażaną, jest społeczna produkcja – wolnego i otwartego – oprogramowania. Kolejnym tematem numeru są media społecznościowe będące innowacją dokonującej się współcześnie rewolucji informacyjnej.

Wszelkie transformacje odbywają się w środowisku, środowisku radykalnie przekształconym przez człowieka. Czy uda się pogodzić wzrost gospodarczy z ekohumanistycznymi wartościami determinującymi jakość życia? Co więcej, powstają nowe wymogi dotyczące decyzji przekształcających nasze otoczenie. Mówi się o „demokracji środowiskowej”, która może stonizować konflikty i zrationalizować układ człowiek – środowisko.

Demokracja to coraz więcej odpowiedzialności. Kolejni autorzy przedstawiają różne jej wymiary, aspekty i przykłady. Interesująca jest perspektywa komunitarystyczna dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Odpowiedzialność i etyka to oczywiście nie tylko obszar biznesu, ale też ochrony zdrowia i sportu. Omawiane przykłady wskazują złożoność i różnorodność problemów, zresztą wcale nie nowych, choć wymagających dziś nowych podejść i rozwiązań.

Redakcja

TRANSFORMACJE KULTURY

I.

TRANSFORMATIONS OF CULTURE

MUZYKA W OPOZYCJI. MYŚLENIE BINARNE WE WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII MUZYKI I MUZYKOLOGII.

Chciałabym zanotować tutaj kilka prostych obserwacji dotyczących rozważań nad muzyką. Po pierwsze, piszący o muzyce chętnie tworzą, reaktują, lub korzystają z zastanych już dwoistych przeciwstawięń. Po drugie, opozycje te początkowo „niewinne” i „oczywiste” (jak opozycja między muzyką europejską i amerykańską) generują i organizują niekontrolowane, iście metafizyczne aporie.

Filozofia muzyki wylazi między szwami każdego, mniej czy bardziej ambitnego rozważania o muzyce w postaci rozmaitych binaryzmów. Nie trzeba tu gęsto powoływać się na „klasyków”, ani „wielkich filozofów”, u których roi się od patetycznych i w istocie niewiele mówiących opisów. Opisów podobnych do tych – aby dać posmakować czytelnikowi tego, czego mu w tej pracy poskapię – jakie znaleźć można np. u Schopenhauera: „Słyszemy [w symfoniach Beethovena – M.W.] jednocześnie głos wszystkich namiętności [...] Radość i smutek, przyjaźń i nienawiść, nadzieja i bojaźń wyrażane tu są w różnych odcieniach, zawsze *in abstracto* [...] bez treści jak świat wolnych duchów i bez materii.”¹). Bardziej skomplikowane rozważania najeżone binaryzmami metafizycznymi spotkać można u Hegla: „Jej ideał, [t.j. muzyki – M.W.] absolutnie jeszcze zmysłowy, osiąga jeszcze większą podmiotowość i odrębność. Założenie czynnika zmysłowego przez muzykę jako idealnego objawia się mianowicie w tym, że obojętne istnienie na zewnątrz siebie poszczególnych części przestrzeni [...] zostaje przez muzykę zniesione i ujęte idealnie jako indywidualna jedność punktu.”² Nie trzeba odwoływać się do podobnych rozważań, aby wskazać, że myślenie dualne bez reszty zawładnęło dyskursem o muzyce, że niepodobna powiedzieć dzisiaj niczego o muzyce bez „popadania”, czy „uwikłania” w opozycje.

Chcąc unaocznic całą sprawę, wystarczy przywołać na myśl najogól-

¹ A. Schopenhauer, *Świat jako wola i przedstawienie*. T. 2. Przeł. J. Gawarecz. Warszawa 1995, s. 235.

² G. F. Hegel, *Wykłady o estetyce*. Przeł. A. Grabowski, A. Landman. Warszawa 1964, s. 147-148.

niejsze z możliwych opozycji dotyczących muzyki. Pojawiają się one, gdy chcemy odpowiedzieć na proste pytanie, co jest muzyką, a co nią nie jest? Nie chodzi tu o sporne definicje i wyszukane rozważania, lecz o wskazanie samych organizujących nasze myślenie dualizmów. Tradycyjnie, zanim do głosu w XX wieku doszły awangardy, w myśleniu o muzyce jako takiej funkcjonowały niepodzielnie takie elementarne binaryzmy jak: muzyka/cisza oraz muzyka/szum. Wedle nich muzykę definiuje się przede wszystkim jako nie-ciszę, przy czym nie każdy dźwięk, czy grupę dźwięków uznaje się za muzykę. Aby mogło to nastąpić, trzeba wprzód spełnić pewne warunki (jak np. harmoniczne uporządkowanie). Przy tym zawsze pozostaje jeszcze możliwość, do której na mocy określania matematycznych stosunków między dźwiękami doszli Pitagorejczycy. Dla tych pierwszych filozofów muzyki cisza jest tylko niezakłóconą innymi odgłosami muzyką sfer, której nie słyszymy, bo tak dalece przywykliśmy do niej.

W opozycji muzyki i szumu zawiera się natomiast cały szereg innych binaryzmów. O ile tylko zechcemy doprecyzować, co rozumiemy przez muzykę, a co przez szum, otrzymujemy dalsze dychotomie. Przede wszystkim przeciwstawia się tutaj muzykę, rozumianą jako sztuka lub wiedza (wiedza o stosunkach między dźwiękami), muzyce naturalnej (instynktownej). Od razu również tu pojawia się szereg problemów, które stanowią przedmiot rozważań filozofii muzyki czy muzykologii: czy zachwycający śpiew ptaków jest muzyką czy nie; czy muzyka jest tylko naśladowaniem odgłosów natury (jak można przypuszczać np. na podstawie słynnej definicji sztuki Arystotelesa), czy też jest czymś autonomicznym itd.

Te podstawowe binaryzmy wywodzące się jeszcze ze starożytności spotykamy u filozofa łączącego myślową tradycję antyku i erę dominacji kultury chrześcijańskiej – św. Augustyna. Augustyn w swym słynnym *Traktacie o muzyce* wychodzi od dalekiego nam już dzisiaj rozumienia muzyki. Zdaniem świętego muzyką jest sztuką ruchu dobrze ukształtowanego³. Zgodnie z tą definicją do dziedziny muzyki należą zarówno dźwięki wydawane przez instrumenty, jak i śpiew, poezja, czy taniec. Jest tak dlatego, że muzyka (obejmująca większość dziedzin, jakimi opiekują się muzy) stanowi wiedzę o uporządkowaniu miar, niezależnie od tego, czy są to miary wierszowe, „odległości” między dźwiękami dające brzmienia harmoniczne, rytm, czy miarowy ruch. W tym punkcie doktryny Augustyna najlepiej objawia się odziedziczona po antyku opozycja natury (w której dają się obserwować zjawiska podobne

³ Por. Augustyn, *Traktat o muzyce*, Przeł. L. Witkowski. Lublin 1999, s. 90.

do muzyki) oraz muzyki będącej dziełem rozumu i zarazem pewnym rodzajem wiedzy. Augustyn tak pisze w swym dialogu o muzyce:

„Mistrz: A jak ci się wydaje: czy flecistów, kitarystów, lub innych instrumentalistów można porównać ze słowikiem?”

Uczeń: Nie.

Mistrz: czym więc się różnią?

Uczeń: Tym, że widzę u nich pewną sztukę, u słowika zaś samą tylko naturę.

[...]

Mistrz: Sztuka wydaje ci się dziełem rozumu, a ci którzy ją uprawiają posługują się wedle ciebie rozumem prawda?

Uczeń: Tak sądzę.

Mistrz: Ktokolwiek więc nie umie posługiwać się rozumem nie uprawia sztuki.”⁴

Augustyńskie rozważania zmierzają do wskazania dwojakiego charakteru muzyki – instynktownego i racjonalnego. Instynktowna natura muzyki charakterystyczna już dla zwierząt, objawia się w jej zmysłowym charakterze („Widzimy wszak – pisze Augustyn – słonie, niedźwiedzie i niektóre inne gatunki zwierząt poruszające się przy wtórze muzyki, zaś ptaki delektują się swym śpiewem”⁵). Właściwa muzyka, w przeciwieństwie do muzyki naturalnej i instynktownej, jest zdaniem świętego, wiedzą o stosunkach między dźwiękami, czyli, jak to sam nazywa, wiedzą o dobrym kształtowaniu ruchu. Przy takim ujęciu zagadnienia pojawia się cały szereg nowych problemów, będących – moim zdaniem – wynikiem, czy raczej psikusem wpród założonej opozycji. Pomijając występujące tu przeciwstawienie sztuki i natury, wkrada się do rozważania Augustyna oraz do całej dziedziny rozważań o muzyce kwestia muzyki naśladowującej naturę i samych dźwięków natury: „Powiedz mi przeto – pyta ustami nauczyciela Augustyn – czy nie wydają ci się podobni do słowika wszyscy, którzy dobrze śpiewają, kierowani tylko pewnym instynktem (w tym, co czynią jest miara i słodycz), a zapytani o użyte miary, bądź odległości między dźwiękami wysokimi i niskimi nie mogą dać odpowiedzi?”⁶

W wypadku dźwięków ułożonych wedle zasad sztuki oraz dźwięków „naturalnych”, warto zwrócić uwagę na fakt, że od zawsze i na długo przed zaistnieniem w ruchu awangardowym muzyki konkretnej (która wbrew opozycji muzyka/szum anektuje przygodne dźwięki otoczenia) istniała bardzo

⁴ Tamże, s. 92.

⁵ Tamże, s. 89.

⁶ Tamże, s. 88.

silna tendencja do metaforycznego zapisywania i „naśladowania” odgłosów natury w dziełach muzycznych. Tendencja ta wyraźnie widoczna jest w muzyce od XVI wieku (by wspomnieć ilustracyjne *chansons* Clémenta’a Jannequina), ale i wcześniej we francuskiej *chace*, czy włoskiej *cacci* (XIV wiek) dźwiękami naśladuje się śpiew ptaków, gwar towarzyszący polowaniom czy bitwom⁷. Generalnie kompozytorzy często inspirowali się dźwiękami natury (np. Messiaen łączył pasję muzyczną i ornitologiczną, spisując ptasie pieśni, które następnie „wplatał” do własnych kompozycji), dając temu wyraz w utworach o wiele mówiących tytułach jak *Cztery pory roku* (Vivaldi), *Symfonia Pastoralna* (Beethoven), *Lot trzmiela* (Rimski-Korsakow), *Pstrąg* (Szubert), *Morze* (Debussy), *Głos wieloryba* (Crumb) i wiele innych.

Ów stary motyw w XX-wiecznych rozważaniach występuje u Igora Strawiańskiego: „Wezmę najprostszy przykład: przyjemność, jakiej się doznaje słuchając szumu wiatru w drzewach, szmeru strumyka, śpiewu ptaka. Wszystko to się nam podoba, bawi nas, czaruje. Gotowi jesteśmy powiedzieć: «Cóż za piękna muzyka!» Mówi się to oczywiście tytułem porównania. Ale właśnie: porównanie to nie równanie. [...] Sztuka – we właściwym sensie – jest sposobem robienia dzieł według pewnych metod zdobywanych bądź przez naukę, bądź przez inwencję. Metody zaś są ścisłymi, określonymi regułami postępowania, które zapewniają prawidłowość naszym operacjom myślowym”⁸.

Oprócz opozycji dźwięków natury i dźwięków muzyki pojawia się w nich ważki do dzisiaj problem teorii i praktyki, wiedzy o muzyce i zdolności muzykowania (u Augustyna instynktu i wiedzy). Przeradza się on z czasem w cały szereg innych nowych binaryzmów organizujących myślenie o muzyce, takich jak choćby opozycja muzyk/krytyk, czy kompozytor (wiedza)/wykonawca (instynkt). Opozycja instynktu, tudzież zmysłowości i wiedzy nie znika wcale z repertuaru rozważań, lecz obrasta w przymioty, które przypisuje się poszczególnym członom dychotomii i z czasem staje się nawet dość trudna do poznania. Natura przestaje być tutaj jedynie instynktem. Rozumieć ją można również w jej drugim znaczeniu jako porządek świata. Wiedza natomiast staje się synonimem wyzwolenia. W XX-wiecznej muzykologii opozycja ta rozwija się w rozważaniach na temat struktury dzieła muzycznego, a także swobody artystycznej. „W latach powojennych – notuje Alicja Jarzębska – istotnym problemem teoretyczno-kompozytorskim stało się zagadnienie tzw. swobody twórczej i określenie między tym, co w notacji utworu muzycznego

⁷ J. Chocimski, K. Wilkowska-Chocimska, *Historia muzyki. Cz. I*, Kraków 1989, s. 121-125.

⁸ I. Strawiański, *Poetyka muzyczna*, Przeł. S. Jarociński, Kraków 1980, s. 18-19.

ma być zdeterminowane (przez z góry przyjęte zasady, związane z tzw. ideą prekompozycyjnej serii elementów), a co nie. Opozycja takich pojęć, jak «kosmos (harmonia)» – «chaos», czy też «uporządkowanie» – «nieuporządkowanie», kojarzona tradycyjnie z opozycją «piękno» – «brzydota» została zastąpiona pojęciami aksjologicznie indyferentnymi, jak «determinizm» – «indeterminizm», kojarzonymi bądź z opozycją tego, co racjonalne (świadome, logiczne) i irracjonalne (podświadome, alogiczne), bądź traktującymi determinizm jako szczególny przypadek indeterminizmu (kojarzonego z takimi pojęciami jak entropia, szum, czy procesy stochastyczne).⁹ Ów teoretyczno-kompozytorski problem opiera się ni mniej ni więcej, tylko na zmodyfikowanym binaryzmie muzyki jako sztuki i muzyki naturalnej. Modyfikacja polega tu tylko na odniesieniu wiedzy do twórcy. Od czasów romantyzmu do okresu dodekafonii niezdecydowanie artysty w przeciwieństwie do determinacji natury będzie jednym z podstawowych binarnych toposów dyskursu o sztuce. Jego negacja w muzyce serialnej i stochastycznej – jak zaznacza Jarzębska – przyczyni się paradoksalnie do utrwalenia owego binaryzmu.

Obok tych założycielskich opozycji generujących podstawowe problemy muzykologii i filozofii muzyki, wymienić trzeba jeszcze jeden binaryzm, bardzo charakterystyczny dla powstałej w XVIII wieku kompleksowej teorii muzycznej. Binaryzm ten jest obecny w rozważaniach i żywy do dzisiaj. Mam na myśli opozycję muzyki i języka. Jego źródła można upatrywać już w filozofii antycznej. Jak zauważa jednak Ryszard J. Wieczorek, wyraźny i ważny staje się u kompozytorów i teoretyków włoskich XVI wieku. „Poszczególne teoretycy – pisze Wieczorek – sięgają po kategorie bliższe gramatyce, gdy jej metody racjonalnego i systematycznego opisu języka uznają za przydatne i pomocne w konceptualizacji samej muzyki.”¹⁰ Wśród zapożyczeń gramatycznych do dyskursu o muzyce weszły przede wszystkim dwa terminy – syntaksa i prozodia. Oba zresztą stanowią źródła dalszych problemów w rozważaniach nad muzyką. Prozodia stanie się dla Jeana-Jacquesa Rousseau źródłem, z którego można wywieść muzykę. Definiując hasło „melodia” w swym słowniku, Rousseau wyprowadza istnienie muzyki z akcentu, co od razu pozwala mu na wytłumaczenie różnorodności sposobów muzykowania i tradycji, za pomocą różnorodności ludzkich języków: „melodię każdego narodu określa akcent językowy i to właśnie akcent sprawia, że mówimy śpiewając, że mówimy z

⁹ A. Jarzębska, *Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku*, Wrocław 2004, s. 217.

¹⁰ R. J. Wieczorek, *Ut cantus consolat verbis. Związki muzyki ze słowem we włoskiej refleksji muzycznej XVI wieku*, Poznań 1995, s. 17.

większą lub mniejszą energią, zależnie od tego, czy język ma więcej czy mniej akcentu”¹¹.

Od czasu publikacji Rousseau opozycja muzyki i języka zredukowanego do prozodii wchodzi na stałe do repertuaru rozważań o muzyce. W jednym z traktów Jeana le Ronde’a d’Alembert’a można przeczytać polemikę ze stanowiskiem genewskiego kompozytora i filozofa: „Muzyka, która w swych początkach służyć miała być może jedynie odwzorowywaniu nawału brzmień, stała się stopniowo czymś w rodzaju mowy, czy nawet języka, za pomocą którego wyraża się różnorodne doznania duszy albo raczej jej uczucia”¹². Dla d’Alemberta muzyka nie tyle wywodzi się z języka, lecz przeciwnie – staje się nim w procesie rozwoju i konwencjonalizacji. Ruch wedle d’Alemberta jest tu odwrotny – od muzyki do językowego wyrazu.

Włączając się do tej dyskusji, Immanuel Kant w *Krytyce władzy sądu* jasno wyraził pogląd, godzący oba stanowiska: „Ponieważ modulacja [chodzi tu o modulację głosu – M.W.] jest niejako powszechną, zrozumiałą dla każdego mową uczuć, muzyka uprawia ją sama dla siebie w całej jej dobitności, a mianowicie jako mowę afektów i na tej drodze przekazuje wszystkim połączone z tym w naturalny sposób podług prawa kojarzenia idee estetyczne.”¹³ Kant upatruje tutaj implicite pochodzenia muzyki z ekspresji językowej, do której zaliczyć należy akcent wraz z całym konwencjonalnym i kulturowym sposobem „oprawiania” zdań w rozmaite tony i gesty. Prócz tego buduje analogię pomiędzy możliwością odczytania uczuć mówiącego zakodowanych w ekspresji językowej, a muzyką, która ma być ekspresją samą. Dzięki temu nieistotny staje się problem pochodzenia muzyki z języka, czy jej przekształcenia się w język. Ważne jest natomiast zagadnienie ekspresji i gestu (zarówno muzycznego, jak i językowego), które zyska sobie dość szacowne miejsce w muzykologii XX-wiecznej. Warto dodać na marginesie, iż sam pogląd bazujący na binaryzmie muzyki i języka sprowadzonego do prozodii daje się nadal odnaleźć w wieku XX. Ludwik Bielawski, tłumacząc pochodzenie muzyki zauważa: „Upraszczając rzecz można powiedzieć, że muzyka to sfonologizowana prozodia”¹⁴.

W XIX i XX wieku rozważania wynikłe z zestawienia muzyki i języ-

¹¹ J.-J. Rousseau, *Dictionnaire de Musique*, Paris 1768, s. 227.

¹² J. Le Rond d’Alembert, *Elements de musique theoretique et pratique, suivant les principes de M. Rameau*, Paryż 1752, s. 2-3. Cyt. za: E. Fubbini, *Historia estetyki muzycznej*, Przeł. Z. Skowron. Kraków 2002, s. 210.

¹³ I. Kant, *Krytyka władzy sądu*, Przeł. K. Galewicz. Warszawa 1982, s. 264.

¹⁴ L. Bielawski, *Strefowa teoria czasu*, Kraków 1976, s. 74.

ka zyskują jeszcze bardziej na znaczeniu. W wieku XX powstaje nurt badań, który z omawianego binaryzmu tworzy podstawowy mechanizm porządkowania badanych fenomenów. Nurtem tym jest strukturalizm. BINARYZMY zostały dostrzeżone i zbadane najpierw przez językoznawców i antropologów, by później stać się domeną wszelkich kulturoznawczych badań aż po dekonstrukcję, która na nich bazuje i tzw. Nową Muzykologię, opierającą się na dekonstrukcji. Założycielską tezę strukturalizmu było przekonanie, że po pierwsze, każdy kod (w tym muzyka) składa się z pewnych podstawowych elementów znaczących. Po drugie, każdy z elementów określony jest w opozycji do pozostałych, tzn. miejsce w systemie zapewnia mu to, że posiada co najmniej jedną cechę odróżniającą go od wszystkich innych elementów.

Strukturaliści prasy skupieni wokół Romana Jakobsona doszli do wniosku, że podstawowe elementy struktury, takie jak fonemy nie mają „autonomicznego” znaczenia, lecz znaczą tylko poprzez strukturę, w której występują. To, co zbiór jakichś elementów czyni strukturą, to cechy dystynktywne. Są to cechy, które na zasadzie binarnych opozycji opisują jednostki danej struktury. W wypadku języka taką jednostką jest fonem. Pierwotnie strukturaliści wyróżnili szereg opozycji charakteryzujących fonemy. Dają się one opisać za pomocą rozróżnień takich jak samogłoska-spółgłoska, dźwięczny-bezdźwięczny, przedniojęzykowe-tylnojęzykowe itd. Każdy z fonemów jest nośnikiem jednej albo drugiej wartości, stanowiąc zamknięty zestaw określeń¹⁵.

Badania strukturalistyczne po językoznawcach odziedziczyli badacze kultury¹⁶. Zajęli się oni przede wszystkim kulturowymi komunikatami. Słynne są już analizy powieści o Jamesie Bondzie dokonane przez Umberto Eco, czy

¹⁵ Na marginesie zauważyć należy, że podejście strukturalistyczne nie jest bez precedensu w historii myśli. Strukturalizm można nazwać spełnionym snem Kanta. To on bowiem opisał ideał zupełnego określenia rzeczy, który wszak w jego mniemaniu pozostawał niemożliwy do zrealizowania w pełni. Ideał określenia rzeczy u Kanta opiera się właśnie na opisaniu rzeczy wedle katalogu przeciwieństw. W *Krytyce czystego rozumu* czytamy: „...wszelki byt jest wszechstronnie określony, znaczy nie tylko to, że z każdej pary sobie przeciwstawnych, a danych cech zawsze jedna mu przysługuje, lecz także, że z każdej [pary] możliwych przeciwstawnych cech jedna mu przysługuje. Twierdzenie to porównuje nie tylko logicznie cechy między sobą, lecz także transcendentalnie rzecz samą z ogółem możliwych cech. Powiada ono tedy: żeby rzecz pewną poznać w zupełności, musi się poznać wszystko, co możliwe i określić ją przez nie czy to w sposób twierdzący, czy przeczący.” I. Kant, *Krytyka czystego rozumu*, Przeł. R. Ingarden. Kęty 2001, s. 463 (B 601).

¹⁶ Problem binarnego myślenia o kulturze z wielką erudycją podejmuje Bogumiła Mika w książce zatytułowanej *Muzyka jako znak* (w kontekście analizy paradygmatycznej), Lublin 2007. Wychodząc od binaryzmów zakorzenionych i rozpoznawalnych w kulturze, Mika referuje badania na temat opozycji w muzyce od Levi-Straussa po Ruweta. Traktuje przy tym binaryzmy jako silnie motywowany i zakorzeniony w kulturze, a także w ludzkim układzie nerwowym schemat porządkowy.

analizy dystrybucji kobiet w różnych kulturach począwszy od ludu Nambikwara, a skończywszy na dwudziestowiecznej Szwajcarii.

W końcu poststrukturaliści czy dekonstruktywiści, już w latach siedemdziesiątych, skłonni byli uważać, że całe myślenie, cała filozofia Zachodu zorganizowana jest poprzez system, czy szereg binarnych opozycji. Opozycje te jednak nie służą już do kategoryzacji i lokalizacji zjawisk, lecz stanowią niewypowiedziane założenia myślenia metafizycznego. Przy czym metafizyka rozumiana jest tutaj szeroko, jako machina, czy maszyna do pisania organizująca myślenie w ramach zawartych w niej dziedzin takich jak filozofia, literatura, polityka. Metafizyka nie jest już tylko wymarłą dziedziną filozofii, w której straszą Hegłowskie duchy, lecz hierarchią wyznaczającą miejsca zjawiskom uprzywilejowanym i jednocześnie dyskryminującą rozmaite fenomeny. „Zachodnia metafizyka manifestuje się w serii binarnych opozycji istota/zjawisko, obecność/nieobecność prawda/fałsz, wewnątrz/zewnątrz, mowa/pismo.”¹⁷. U Jacquesa Derridy w przeciwieństwie do binaryzmów struktura listycznych jeden z członów dychotomii zawsze jest uprzywilejowany i rządzący. Strategia dekonstrukcji ma za zadanie przemieszczenie i przemieszanie tych opozycji w celu obalenia metafizyki, o czym pisał już Martin Heidegger. „[...] Opozycja metafizycznych pojęć (na przykład mowa/pismo, obecność/nieobecność itd.) – pisze Derrida – nigdy nie jest jakimś *vis-à-vis* dwu terminów, lecz pewną hierarchią i układem pewnego podporządkowania. Dekonstrukcja nie może się ograniczyć czy też przejść bezpośrednio do jakiejś neutralizacji: musi – podwójnym gestem, podwójną nauką, podwójnym pismem – dokonać *obalenia* klasycznej opozycji i ogólnego *przemieszczenia* systemu”¹⁸.

Badania strukturalistyczne w muzyce rozpoczęły się wraz z zastosowaniem metody strukturalizmu w antropologii i pierwotnie dotyczyły kwestii kodu. Spierano się o to, który z kodów jest pierwotniejszy - muzyka, która w pewnych okolicznościach może stać się językiem (a zdaniem niektórych badaczy nawet zawsze nim jest) czy język, który z pewnością opiera się na „muzyczno-wokalnej” warstwie fonemów. Dychotomiczność wpisana w tradycyjną zachodnią muzykę i jej wskazówki wykonawcze (szybko/wolno, cicho/głośno, legato/staccato itp.) bardzo przypominała fonologiczną strukturę języka. Opozycje, które organizują myślenie o muzyce, podobnie jak te konstytuujące języki, są dość klarowne i jasne. W bogatej literaturze łatwo znaleźć spostrzeżenia dotyczące tego stanu rzeczy: „System klasyczny i jego współczesne roz-

¹⁷ P. Łaciak, *Wczesny Derrida. Dekonstrukcja fenomenologii*, Kraków 2001, s. 13.

¹⁸ J. Derrida, *Sygnatura, zdarzenie, kontekst*, Przeł. B. Banasiak. W. J. Derrida, *Pismo filozofii*, Kraków 1992, s. 239.

winięcia – pisze Michael Nyman – zbudowany jest na pewnych priorytetowych założeniach, które definiują uporządkowane relacje między składnikami tego systemu, zazwyczaj opierając się na określonych opozycjach. Dualizm odgrywa w tym świecie kluczową rolę. Wysokie/niskie, wznoszące/opadające, szybkie/wolne, kulminacja/bezruch, ważne/nieistotne, melodia/akompaniament, gęste/rozrzedzone, solo/tutti, mobilne/zatrzymane, donośny/skromny, dźwięk/cisza, barwność/monochromatyczność – wszystkie te pojęcia nabierają znaczenia w kontekście swoich przeciwieństw¹⁹. Według Roberta S. Hattena binaryzm zakodowany w muzyce może nawet pociągnąć za sobą ważne konsekwencje. Tryb mollowy i durowy może nabrać cech konwencjonalnych i zacząć funkcjonować w połączeniu z innymi opozycjami – takimi jak smutny/wesoły, tragiczny/nietragiczny, czy dobry/zły²⁰. Muzyka zatem staje się potencjalnie nośnikiem pewnych sposobów kategoryzowania świata, staje się – podobnie jak język – kodem znaczącym.

W strukturalizmie binaryzm muzyka/język ujmowano w kontekście innego starego – znanego już od sofistów – rozróżnienia. Rozróżnienia na kulturę i naturę. Z jednej strony muzyka wraz z językiem należą do porządku natury, gdyż pochodzenie ich dźwięków (zarówno głosu ludzkiego jak i dźwięków muzycznych) ma charakter fizjologiczny, lub – jak powie twórca strukturalizmu antropologicznego Claude Levi-Strauss – wywodzą się one z rytmów trzewnych. Z drugiej strony należą do sfery kultury, gdyż jedno i drugie przeciwstawiają się (binaryzm – dźwięk/odgłos, a u Augustyna dźwięk natury/dźwięk dobytý z wiedzą o prawidłach sztuki) pozostałym odgłosom naturalnym, czy to odgłosom wydawanym przez ciało, czy też odgłosom środowiska. Ten dwuznaczny status muzyki, która sytuuje się po obu stronach, odrestaurowanej przez Rousseau, starożytnej barykady – po stronie kultury i natury – tłumaczy, zdaniem Levi-Straussa, niejednoznaczną pozycję muzyki pośród opozycji wywodzących się z rozróżnienia na naturę i kulturę. „W rezultacie w muzyce zapośredniczenie między naturą a kulturą – pisze Levi-Strauss – dokonuje się na łonie języka [...]. Muzyka mieści się na styku dwóch dziedzin i sprawia, że jej prawo jest respektowane daleko poza granicami, których inne sztuki nie ważą się przekroczyć. Zarówno po stronie natury, jak i kultury ośmiela się iść dalej. Tak oto sama zasada muzyki [...] wyjaśnia jej wyjątkową moc oddziaływania, zarówno na umysł, jak i na zmysły, pobudzania w tym sa-

¹⁹ M. Nyman, *Muzyka eksperymentalna Cage i po Cage'u*, Przeł. M. Mendyk. Gdańsk 2011, s. 45.

²⁰ R. S. Hatten, *Interpreting Musical Gestures. Topics and Tropes. Mozart, Beethoven, Schubert*, Bloomington 2004, s. 12.

mym czasie idei i uczuć²¹. Warto zwrócić tu uwagę na reaktywację Augustiańskiego binaryzmu zmysłów i umysłu.

Levi-Strauss'owi zależy na wskazaniu związków muzyki z językiem, gdyż to może pozwolić przenieść metodologię wypracowaną w ramach językoznawstwa najpierw na muzykę, a z niej w strukturę myślenia mitycznego. Łatwo bowiem zauważyć, że wszelkie kultury niosą w sobie trzy stałe – język, muzykę i mit. Dlatego w *Surowe i gotowane* – pierwszym tomie z serii *Mitologiques* twórca antropologii strukturalnej dokonuje utożsamienia genezy muzyki i języka²²: „[...] każdy system modalny lub tonalny (a nawet politonalny czy atonalny), podobnie jak wszelki system fonologiczny, zasadza się na własnościach fizjologicznych i fizycznych, że zachowuje tylko niektóre z owych własności, dostępnych w prawdopodobnie nieskończonej liczbie, oraz że wykorzystuje opozycje i zestawienia, jakim się one poddają, aby wypracować kod do wyodrębnienia znaczeń”²³. Levi-Strauss odnawia tym samym stary problem genezy muzyki i języka. W innym miejscu stwierdza natomiast, że „Prawdziwa odpowiedź [dotycząca problemu funkcjonowania mitu – M.W.] kryje się, jak sądzimy, we wspólnym charakterze mitu i dzieła muzycznego: są one językami, z których każdy na swój sposób wykracza poza płaszczyznę języka artykułowanego [...]”²⁴. W tekście francuskiego antropologa często spotkać można typowe dla tego binaryzmu sformułowania: „To w istocie, co twierdzimy o języku, wydaje się nam jeszcze słuszniejsze w odniesieniu do muzyki.”²⁵; „[...] muzyka – język kompletny i niesprowadzalny do innego [...]”²⁶; „[...] przywilejem [muzyki – M.W.] jest mówienie tego, czego nie da się powiedzieć w żaden inny sposób”²⁷.

Opozycja muzyki i języka jest jedną z najbardziej żywotnych. Wraz z powstaniem w filozofii tzw. paradygmatu językowego, na fali fascynacji późną myślą Ludwika Wittgensteina, zyskuje jeszcze jedną odmianę. Amerykański muzykolog Charles Seeger twierdzi, że skoro nasze sądy o muzyce (która jego zdaniem jest jednym ze sposobów porozumiewania) formułujemy w języku, a język nie jest tożsamy z muzyką, ani muzyka nie daje się sprowadzić do ekspresji językowej, to nasze poznanie muzyki jest zawsze niepełne²⁸. Se-

²¹ C. Levi-Strauss, *Surowe i gotowane*, Przeł. M. Falski. Warszawa 2010, s. 34.

²² Por. Tegoż, *Antropologia strukturalna, T. 1*, Przeł. K. Pomian, Warszawa 2002, s. 44.

²³ C. Lévi-Strauss, *Surowe i Gotowane*, Wyd. cyt., s. 28.

²⁴ Tamże, s. 22.

²⁵ Tamże, s. 33.

²⁶ Tamże, s. 35.

²⁷ Tamże, s. 37.

²⁸ Ch. Seeger, *Studies in Musicology 1935-1975*, London, Berkeley, Los Angeles 1977, s. 16-22.

eger, mówiąc, że muzyka jest niepoznawalna poprzez język, paradoksalnie traktuje ją właśnie tak, jakby była jakimś innym językiem. Wtedy – dopóki się nie zacznie nim operować, a zadowala się jedynie opisywaniem go w kategoriach „swojej” mowy – rzeczywiście trudno mówić o pełnym poznaniu tego „innego” języka.

Te założycielskie binaryzmy dyskursu o muzyce stają się załączkami problemów, jakie filozofia muzyki i muzykologia będzie starała się rozwiązać. Począwszy od najbardziej ogólnych kwestii dotyczących genezy muzyki z naśladowania natury lub języka, roztrząsania jej związków z mową, aż po problemy determinizmu i indeterminizmu, związane z filozofią przyrody. Sądzę, że podstawowym zadaniem muzykologii i filozofii muzyki nie jest forsowanie takich czy innych poglądów w odniesieniu do takich czy innych problemów, lecz wskazanie z czego wynikają te problemy.

Błąd badań strukturalistycznych, a także wszystkich badań, które w świadomy sposób przechodzą nad opozycyjnym sposobem myślenia do porządku dziennego (co moim zdaniem dotyczy również dekonstrukcji Derridy), polega na tym, że uzasadnienie istnienia binaryzmów sprowadza się najczęściej do banalnego wskazania na filozofię jako ich źródło lub na silne powiązanie binaryzmów z fizjologią i umysłem. Nic więcej. Tymczasem myślenie dychotomiczne nie jest pozbawione alternatywy w historii filozofii. Zaryzykowałabym nawet stwierdzenie, że jest efektem daleko idącego uproszczenia.

Aby tego dowieść, wystarczy wskazać na awangardy XX-wieczne, które zmierzają nie tyle do tego, aby obalić owe założycielskie dla muzyki opozycje, lecz raczej do tego, aby rozszerzyć pojmowanie muzyki także na pewien zestaw zjawisk, które „tradycyjnie” uznawano za jej przeciwieństwa. W wypadku opozycji cisza/muzyka, muzykę można rozumieć dowolnie, jednak zawsze jako coś słyszalnego, co może pobudzać zmysł słuchu. W XX wieku najśłynniejszą kompozycją bazującą na opozycji dźwięk/cisza jest utwór 4'33 *tacet* Cage'a – utwór bezprecedensowy i to z dwóch powodów. Po pierwsze, by go wykonać, trzeba jedynie kogoś, kto mianuje się muzykiem i innego będącego odbiorcą performance'u, po drugie – utwór z pewnością jest o wiele częściej opisywany, analizowany, czy przytaczany w literaturze niż wykonywany na scenie. A wykonanie go jest banalnie proste: muzyk przez 4 minuty i 33 sekundy ma za zadanie nie wydobywanie żadnych dźwięków z dowolnego instrumentu. Zadanie niewykonalne, jako że wszelkie odgłosy jakie wydaje człowiek (jak choćby oddychanie itp.) są na co dzień niezauważalne, ale nie bezgłośnie. Ponadto pierwsze wykonanie tak „zagrane” utworu

z pewnością było wstrząsające i przez to bardzo hałaśliwe, ponieważ znecierpliwieni słuchacze, wierząc się na krzesłach, pochrząkując znacząco i pewnie wymieniając uwagi między sobą zakłócali tytułową ciszę 4,33. Paradoksalnie Cage, komponując utwór bez dźwięków, pokazał, że cisza jest niemożliwym do zrealizowania pojęciem granicznym muzyki. „Zawsze istnieje coś, co można zobaczyć, coś, co można usłyszeć. W rzeczywistości, choć byśmy nie wiem jak próbowali uzyskać ciszę, nie uda nam się jej osiągnąć.”²⁹

Binaryzmy wraz ze swymi metafizycznymi konotacjami wcale nie muszą skupiać się w orbicie filozofii. Łatwo dostrzec je również tam, gdzie mowa o nierzadko przywoływanych jeszcze i dziś podziałach. Podziały te najczęściej wywodzą się z pewnych ideologiczno-filozofujących rozważań, jednak w toku swych przekształceń zatracają pierwotne rysy. Dobrym przykładem może być tutaj wielokrotnie przytaczany i odmieniany przez różne epoki, rodzaje i gatunki muzyczne podział na dwie tradycje – europejską i amerykańską (choć wywodząca się z Afryki³⁰), czy muzykę eurologiczną i afrologiczną³¹. Jest to podział o tyle charakterystyczny, że trudno podejrzewać go o jakąkolwiek muzyczną proveniencję, a przy tym – choć powstał w czasach importowania do Europy jazzu – wciąż okazuje się niebywale popularny.

Znamienitym przykładem tego typu szeregowania jest uparte twierdzenie Theodora Adorna o podziale na sztukę „wysoką”, elitarną – kontynentalną muzykę klasyczną i „niską”, popularną – powstałą w tradycji afro-amerykańskiej. Jako przedstawiciela i najznamienitszy przykład „wysokiej” muzyki klasycznej podaje Adorno Beethovena, natomiast „niskiej” jazz, który nazywa właśnie muzyką popularną. „Beethoven, zmodyfikowany, ale przecież możliwy do określenia, jest pełnym doświadczeniem życia zewnętrznego, porwacającym wewnątrz jak czas, medium muzyki, jest jej sensem wewnętrznym; *popular music* we wszystkich jej przejawach nie osiąga takiej sublimacji, jest somatycznym stymulatorem, a tym samym w obliczu autonomii estetycznej, jest regresywna.”³²

Opozycja, którą buduje Adorno ma głębsze konotacje. Nie chodzi w

²⁹ J. Cage, *Experimental Music*. [w:] J. Cage, *Silence: Lectures and Writings*, Middletown 1961, s. 8.

³⁰ Píše się nawet o estetyce białych i czarnych. J. Stewart, *Wstęp do czarnej estetyki w muzyce*, Przeł. M. Iwińska i P. Paszkiewicz. W. Red. S. Morawski, *Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny? T. II*, Warszawa 1987, s. 98-113.

³¹ G. E. Lewis, *Muzyka improwizowana po 1950 roku: perspektywa afrologiczna i eurologiczna*, Przeł. M. Mendyk. W. Ch. Cox, D. Warner (Red.), *Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej*, Gdańsk 2010, s. 31.

³² T. Adorno, *Teoria estetyczna*, Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1994, s. 214.

niej tylko o podział i dowartościowanie jednego z członów dychotomii kosztem drugiego. Opiera się ona na sublimacji wewnętrznego doświadczenia czasu i stymulacji somatycznej. Stosując uproszczenie, można powiedzieć, że motorem owej opozycji jest stary podział na umysł i ciało. Za nim idą dalsze wartościujące opozycje regresu i progresu. Regres (nb. zgodnie z metaforami chrześcijaństwa) utożsamiony zostaje z tym, co cielesne i „niskie”, progres natomiast z tym, co kontemplatywne i wysokie. W cytowany fragment wpisana zostaje nawet metafora osiągnięcia celu, którym jest sublimacja przeciwstawiona domniemanej drżączce roztańczonego ciała. Przeciwstawienie to – zdawałoby się niewinne – zawiera cały kosmos metafizyczno-religijnych opozycji. Mamy tu wyniesienie i upadek, sublimację i cielesność, dionizyjski somatyczny szal i pełne doświadczenie życia zewnętrznego, które powraca wewnętrznie. Dalej Adorno nie cofa się przed wejściem w kręgi dobra i zła: „Istnieje, według nie pozbawionego wdzięku sformułowania Willy’ego Haasa, literatura dobra, która jest zła, i zła która jest dobra; nie inaczej jest w muzyce. Mimo to różnica między rozrywką i sztuką autonomiczną [...] ma swoją substancję w jakościach samej rzeczy”³³. Nawet pejoratywnie oceniana muzyka klasyczna z zasady pozostaje dobrą, stając się „złą dobrą muzyką” (dla Adorna np. kompozycje Strawińskiego³⁴), natomiast dobrze zagrany jazz, mógł być najwyżej „dobrą złą muzyką”, dobrą rozrywką (elementem przemysłu kulturalnego, towarem) ale nie sztuką³⁵. Stanowisko to obrazuje specyficzne europejskie podejście traktujące uprawianie sztuki „prawdziwej” za poważne zajęcie w przeciwieństwie do taniej rozrywki. Owo banalne przeciwstawienie, tak charakterystyczne dla dyskursu politycznego i gospodarczego w rozważaniach na temat muzyki niesie w sobie całą serię opozycji, stając się zaledwie wierzchołkiem piramidy.

Opozycja sztuka/rozrywka poprzedza opozycję sztuka wysoka/niska, muzyka elitarna/popularna³⁶. W ten sposób binarny model będący nośnikiem światopoglądu tworzy zestaw opozycji charakteryzujących muzykę. Nie trud-

³³ Tamże, s. 569.

³⁴ Sama *Filozofia nowej muzyki* pomyślana jest jako przedstawienie pewnej opozycji. W swych dwóch częściach zatytułowanych „Schönberg, czyli postęp” i „Strawiński, czyli restauracja przyszłości” prezentuje „biegunowo przeciwstawne praktyki” kompozytorskie. Jednak owe praktyki odbywają się w ramach tej samej europejskiej tradycji, stąd „Reprezentują one raczej różne stopnie konsekwencji w tej samej rzeczy” – jak zaznacza Adorno. T. Adorno, *Filozofia nowej muzyki*, Warszawa 1974, s. 110.

³⁵ Por. T. A. Gracyk, Adorno, Jazz, and the Aesthetics of Popular Music, *The Musical Quarterly*, Vol. 76, No. 4 (Winter, 1992), s. 526-527.

³⁶ Zwraca na to uwagę Shusterman. Zob. R. Shusterman, Entertainment: A Question for Aesthetics, *British Journal of Aesthetics*, Vol. 43, No. 3, July 2003, s. 290.

no zauważyć, że geograficzne przeciwstawianie sobie dwu tradycji jest niezwykle trywialne. Posiada ono wierną rzeszę kontynuatorów, którzy po dzień dzisiejszy skłonni są dzielić muzykę i muzyków wedle ich pochodzenia, tak jakby do aksjomatów należało to, iż pochodzenie określa samą muzykę albo przynajmniej choćby w niewielkim stopniu jej brzmienie. Podział geograficzny zakreślony przez Adorna wraz z całym sztafarszem towarzyszących mu innych binaryzmów funkcjonuje nadal. Oczywiście nikt już dzisiaj nie upatruje w jazzie synonimu muzyki popularnej. Muzyka popularna (dawało się to już dostrzec nawet w połowie wieku i przed drugą wojną światową) wywodzi się w dużym stopniu z innych źródeł (np. z francuskiej piosenki ludowej). Nikt również nie odmawia miejsca w panteonie Strawińskiemu i nie traktuje serio innej Adornowskiej opozycji: Strawiński vs. Schönberg. Sztandarowe opozycje, którymi posługiwał się Adorno wciąż jednak organizują myślenie o muzyce. Nawet – zdawałoby się – przebrzmiały binaryzm sztuki „wysokiej” i „niskiej”, który krytykuje się niemal odruchowo, wciąż cieszy się powodzeniem i po wielokroć występuje albo w roli trupa, któremu należy odprawić pogrzeb: („Współcześnie mamy do czynienia z szeregiem dzieł dźwiękowych, o których po prostu nie mądrze jest mówić w kategoriach «wysokości» lub «niskości», «artystyczności», lub «popularności».”³⁷) albo w roli aporii filozoficznej – rozstaju dwu dróg, z których każda jest zła i dlatego należy poszukać trzeciej („W dyskusji nad sztuką popularną moja obrona musi zająć pozycję pośrednią pomiędzy biegunem pesymistycznego potępienia [...] a optymistycznej gloryfikacji [...]. Stanowisko pośrednie jakie zajmuję, określe mianem *melioryzmu*, aby zaznaczyć, iż uznaję zarówno poważne wady i nadużycia sztuki popularnej, jak i jej zalety oraz potencjał [...]”³⁸.)

Jakkolwiek powszechne niegdyś Adornowskie przeciwstawienie muzyki afro-amerykańskiej i europejskiej, napotkało również na silny sprzeciw, to rzadko można w owych sprzeciwach dopatrzeć się krytyki samego dycho-tomicznego sposobu myślenia. Walka toczy się raczej o wskazanie merytorycznych i ideologicznych błędów, a krytyka nie sięga do samych podstaw spekulatywnego myślenia. Znamienny, pośród wielu innych, może być tutaj passus z książki Nicholasa Cooka: „Ów nieuzasadniony podział na sztukę wysoką i niską ciągle utrzymuje się w popularnych podręcznikach historii muzyki i analizy muzycznej. Przedstawia się w nich historię artystycznej mu-

³⁷ Ch. Cutler, *Plądrofonia*, Przeł. M. Matuszkiewicz. W: Ch. Cox, D. Warner (Red.), *Kultura dźwięku...*, Wyd. cyt., s. 198.

³⁸ R. Shusterman, *Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką*, Przeł. A. Chmielewski, E. Ignaczak, L. Koczanowicz, L. Nysler, A. Orzechowski, Wrocław 1998, s. 224.

zyki Zachodu, wpieryw ograniczoną do Europy, a poczynając od XIX wieku rozszerzoną na Amerykę Północną. Dopiero na samym końcu umieszcza się, jakby dodatkowo, jeden lub dwa rozdziały na temat muzyki popularnej (niekiedy wspominając o jej historii sprzed XX wieku, lecz skupiając się na jazzie – który po II wojnie światowej przekształcił się w odrębną tradycję artystyczną – oraz rocku). Od razu, że autorzy wyznają w stosunku do muzyki zasadę segregacji rasowej; muzyka popularna jest wyraźnie oddzielona od tradycji artystycznej.³⁹

Cook próbuje pokazać rzecz bardzo istotną. Otóż tworzenie binarnych opozycji przy opisywaniu zagadnień muzycznych niekoniecznie musi być próbą badawczą, mającą na celu przybliżyć lub wyjaśnić opisywane zjawisko. Niezależnie od tego, w jaki sposób dokonuje się binarnych podziałów, o wiele istotniejsze jest to, w jaki sposób owe podziały się wartościuje.

Nagonka na jazz, w której znamienny udział bierze Adorno z czasem słabnie, a muzyka jazzowa coraz częściej postrzegana bywa jako bardziej elitarna, aniżeli współczesna muzyka rozrywkowa. Jednak same opozycje organizujące myślenie o muzyce nie przestają obowiązywać. Nawet jeśli między bajki włożymy przeciwieństwo Europy i Ameryki, to jeszcze w ramach nurtów i awangard, które programowo chcą przeciwstawić się podziałom muzyki klasycznej i popularnej, wciąż można obserwować uporczywe odnawianie się geograficznych podziałów. Przykładem mogą być rozważania na temat minimalizmu.

Po pierwsze, minimalistyczny ruch awangardowy odróżnia się od tzw. muzyki tradycyjnej. Po drugie, muzyka tradycyjna jest klasyczna i europejska. I tak muzyka tradycyjna ma charakter narracyjny i teleologiczny: jest organizowana poprzez cel, ku któremu dążą wszelkie użyte przez kompozytora środki. Minimalizm przeciwnie. Jego struktura jest nienarracyjna i nieteleologiczna, miast spektakularnych, finalnych rozwiązań stosuje powolną zmianę, łagodne przejścia jednych dźwięków w kolejne. Stąd pierwsza tradycja zostaje określona jako dialektyczna i narracyjna, posiadająca pewną muzyczną dramaturgię, którą można odczytać, druga jako niedialektyczna, jako zdarzenie, bezcelowy proces bez dramatycznych kumulacji.

Wim Mertens – teoretyk i kompozytor utożsamiany z ruchem minimalistycznym, chcąc przybliżyć specyfikę nurtu na wstępie *Podstawowych idei minimalizmu* pisze: „Termin «amerykańska muzyka minimalistyczna»

³⁹ N. Cook, *Muzyka, bardzo krótkie wprowadzenie*, Przeł. M. Łuczak. Warszawa 2000, s. 51-52.

albo «repetytywna» zwykło się utożsamiać z twórczością La Monte Younga, Terry'ego Riley, Steve'a Reicha i Philipa Glassa. [...] Warto porównać techniki wykorzystania powtórzeń w tradycyjnej muzyce zachodniej i w amerykańskiej muzyce repetytywnej. Wbrew pozorom różnica tkwi nie w samym sposobie użycia repetycji, lecz w jej ogólnym muzycznym kontekście. To on pozwala nam dokonać rozróżnienia⁴⁰. Wyróżnienie dwóch tradycji muzycznych – zachodniej (u Mertensa jest to nie wiadomo dlaczego synonim muzyki europejskiej) oraz amerykańskiej – nie polega więc na odmiennym potraktowaniu pewnej techniki kompozytorskiej a osadzone jest na trwałym fundamencie, owym „ogólnym muzycznym kontekście”. U Mertensa ów ogólny kontekst, to nic innego jak sposób potraktowania melodii i rytmu, to teleologiczny (europejski), to repetytywny (amerykański).

Podziały zdaniem Mertensa idą tu dalej i nie kończą się na samej strukturze minimalizmu. Dzieła o tak odmiennych strukturach wymagają różnego typu odbiorców. Pierwszy powinien mieć, jak pisze Mertens, „linearną pamięć” lub raczej możliwość skupienia się, a czasem wręcz niemałą cierpliwość pozwalającą wysłuchać klasycznego dzieła od jego początku do końca. Bowiem jedynie całościowe ujęcie pozwala uchwycić dany wraz z zakończeniem muzyczny „sens”. W *minimal music* chodzi o zupełnie inną percepcję i oczekuje się innego typu kompetencji. Słuchający muzyki minimalistycznej może „wejść” w dzieło w trakcie jego trwania lub skończyć je słuchać w dowolnym momencie bez straty zasadniczej idei kompozycji⁴¹. Tutaj wprowadzona zostaje kolejna opozycja – bardzo charakterystyczna dla ontologii – opozycja części i całości.

Oczekiwanie tego, co dopiero się zdarzy zostaje zastąpione intensywnością doznawania muzycznej chwili. Ile trwa ta chwila decydują sami słuchający. Skupienie uwagi, poświęcony czas czy muzyczna erudycja jest tym, czego wymaga kompozycja o tradycyjnej strukturze, a o czym powinien zapomnieć odbiorca monotonnych repetycji. Koncentracja i satysfakcja naznaczona intelektualizmem zastąpiona zostaje transowym odlotem o jaki chodzi twórcom *minimal music*. O ile pierwszą postawę można by określić jako racjonalizującą, o tyle drugą jako emocjonalizującą, otrzymując dzięki temu jedną z podstawowych opozycji, funkcjonujących w ramach teorii sztuki.

Te wpisane w historię namysłu nad muzyką binaryzmy mają scharakteryzować system muzyczny w ogóle. W przedstawieniach dowolnych zagad-

⁴⁰ W. Mertens, *Postawowe idee minimalizmu*, Przeł. M. Mendyk. W. Ch. Cox, D. Warner (Red.), *Kultura dźwięku...*, Wyd. cyt., s. 385.

⁴¹ Tamże, s. 389.

nień muzykologicznych zawsze natrafiamy na pary przeciwieństw, w których oscyluje opis muzyki, która co raz ma naturę duchową lub zmysłową, intelektualną albo emocjonalną, jest faktem autonomicznym lub społecznym, jest rozpoznana jako język, innym razem przeciwnie – nic nie znaczy. Muzyka elitarna/klasyczna/poważna przeciwstawiana jest popularnej/masowej/lekkiej, artystyczna komercyjnej, europejska afro-amerykańskiej tak jakby inne kultury muzyczne w ogóle nie istniały. Efekt jest taki, że w myśleniu o muzyce skazujemy się na wyszukiwanie opozycji, a nawet na ich stwarzanie. Nowy emancypujący się prąd, czy gatunek muzyczny swą nowość czerpie zawsze z przeciwstawienia się i zanegowania tego, co było wcześniej. Jeśli okaże się wystarczająco silny ma szansę stać się antytezą i alternatywą dla tego, co rzekomo negował.

W wielu opracowaniach spotyka się (zaraz po konstatacji, w której dostrzeżony zostaje problem dualizmu w muzykologii) próby usprawiedliwienia takiego stanu rzeczy. Usprawiedliwień szuka się przede wszystkim w filozofii, uznając, że myślenie dychotomiczne towarzyszy ludziom co najmniej od czasów dialektyki Platona, która stała się załączkiem zachodniej nauki. Choć jasne jest, że dychotomie w wypadku namysłu nad muzyką wystąpiły z pewnością już wcześniej – w teorii Pitagorejczyków, którzy rozróżniali niesłyszalną muzykę sfer i muzykę słyszalną, zmysłową. Być może nawet to rozróżnienie stało się inspiracją dla Platona do wskazania na niebo jako symboliczne siedlisko idei (strefę nadniebną, hyperuranium) i świat zjawisk, który jest ich odbiciem. Metafizyczna dychotomia myślenia, od czasów Platona, utrwalona miałaby być jakoby przez chrześcijaństwo i ciągnąć się przez wieki. Wystarczy – zdaniem apologetów dychotomii – wspomnieć tu o kwestii paralelizmu psycho-fizycznego postawionej przez Kartezjusza i jego kontynuacji w słynnym dwudziestowiecznym *body-mind problem*. Zawsze można odnaleźć filozofów takich jak Emil Lask, którzy błyskotliwie zauważają, że jedną z najistotniejszych cech metafizyki i myślenia metafizycznego, które przebiegają rozmaite obszary działań i zainteresowań ludzkich jest dychotomiczność. „Od samych początków – pisze na początku swej *Logiki filozofii* Lask, a fragment ten można by uznać za credo obrońców myślenia dychotomicznego – spekulacja cechuje się charakterystyczną dla siebie teorią dwu światów. To z jej podstawowego rozróżnienia dwu pierwotnie przeciwstawnych sfer wywodzą się wszystkie ostateczne i poszczególne filozoficzne światopoglądy. [...] W tysiącach wariantów i odmian powtarza się wzorcowe piętno platońskiego dualizmu wraz z jego teorią dwu sfer. Wyrażone zostaje ono w przeciwsta-

wieniach takich jak: zmysłowe i ponadzmysłowe, zjawisko i prawdziwa rzeczywistość, zjawisko i idea, materia i forma, materia i duch, skończone i nieskończone, uwarunkowane i nieuwarunkowane, empiryczne i nieempiryczne, relatywne i absolutne, natura i rozum, natura i wolność, czasowe i wieczne.⁴² Podobne tezy spotkać można również u filozofów nieco bardziej wziętych, np. u Martina Heideggera (by nie odwołać się tutaj do nazbyt często przytaczanego Jacquesa Derridy), zwłaszcza w analizach myśli Friedricha Nietzschego, w których burzycielska filozofia autora *Zmierzchu bożyszczy* przedstawiona zostaje jako proste odwrócenie porządku dychotomicznych wartości.

Z pewnością jest tak, że dwie nieidentyczne rzeczy, zgodnie z nieodpartą onto-logiką, będą się różnić. Jedna z nich będzie mieć jakąś cechę, której nie posiada druga. Porównania dwu dowolnych rzeczy (nogi od stołu i orbity Jowisza, XVI-wiecznego motetu i XX-wiecznej dodekafonii) nie tworzą jeszcze opozycji binarnych. Binarna opozycja jest wcześniejsza niż porównanie i dopiero wtórnie umożliwia odróżnienie rzeczy. To, że jedna rzecz posiada jakąś cechę, a druga nie może stanowić o przeciwieństwie tych rzeczy i jeszcze nie tworzy pomiędzy nimi opozycji. Dopiero pierwotna opozycja stwarza różnicę między rzeczami. Można powiedzieć, a w wypadku muzyki jest tak z całą pewnością, że siatka opozycji jaką nakładamy na badane zjawiska pozwala nam orientować się wśród tych zjawisk. W związku z tym najbardziej pierwotnymi opozycjami będą te skonstruowane wedle wzoru cecha/brak cechy lub inaczej mówiąc cecha/zaprzeczenie cechy. Problem, który chciałabym tu poruszyć polega na tym, że siatka opozycji w namyśle nad muzyką nie podlegała dotąd żadnej krytyce. Po prostu była. Stosowano ją i wykorzystywano. Nie można powiedzieć o niej nawet tego, że jest „nieświadoma”, „ukryta”, „podskórna” czy też, że wymaga dopiero trudu interpretacyjnego wydobywania na jaw. Nie. Jest ona dobrze zakorzeniona i trudno nie natknąć się na nią w dowolnych studiach nad dowolnym zjawiskiem związanym z muzyką, czy choćby przy okazji słuchania jakichkolwiek muzycznych wiadomości.

Można mi tu słusznie zarzucić, że myślę ze sobą podstawowe pojęcia binaryzmu, dychotomii i przeciwieństwa. Robię to do pewnego stopnia celowo. Otóż podstawowe opozycje muzyczne z całą pewnością stanowią opozycje binarne w rozumieniu dekonstrukcji, z całą pewnością również bywają sobie przeciwstawiane. Natura tych dychotomii wymyka się tym określeniom i sądzę, że powinna zostać bliżej zbadana. Problem nie polega z pewnością na

⁴² E. Lask, *Logik der Philosophie und die Kategorienlehre. Die Lehre vom Urteil*, Jena 2003, s. 5.

tym, aby opozycje te przewycięzać. Próbując to robić stawiamy się w oku spekulatywnego cyklonu, bo każda próba przewyciężenia zapewne znów znajdzie swą opozycję. Wspomniany binaryzm muzyki europejskiej i amerykańskiej pod wspólnym mianem muzyki Zachodu stanie w opozycji na przykład do muzyki azjatyckiej. Można zapytać, czy znoszenie opozycji binarnych, wskazywanie na ich bezzasadność, rzeczywiście prowadzi do właściwego oczyszczenia pola zagadnień muzycznych?

Tradycja spekulatywnego myślenia oparta na wyodrębnieniu dwu przeciwieństw jest bardzo silna. Każde zniesienie opozycji musi prowadzić, a przynajmniej skłaniać do próby syntetyzowania i godzenia binaryzmów. Levi-Strauss ostrzega w *Smutku tropików*, że „każde zagadnienie poważne, czy też błahe może być zlikwidowane przez zastosowanie wiecznie tej samej metody polegającej na przeciwstawieniu dwóch tradycyjnych poglądów na daną kwestię [...] a następnie unicestwieniu tych argumentów przy pomocy trzeciego, który ujawnia ich jednostronny charakter i dzięki sztuczkom werbalnym sprowadza je do uzupełniających się aspektów tej samej rzeczywistości”⁴³. Obalanie poszczególnych członów opozycji, jako jedynych możliwych lub jedynie wartościowych poglądów nie prowadzi do niczego innego, jak tylko do syntezy i powstania nowego ujęcia, które z konieczności również skazane jest na zanegowanie przez kolejny nowy człon opozycji. Znamienne jest również spostrzeżenie, zamykające cały ironiczny komentarz dotyczący spekulatywnego podejścia do wszelkich zagadnień: „jest to jakby muzyka sprowadzona do jednej melodii, z chwilą kiedy się zrozumiało, że można ją czytać w tonacji dur/moll.”⁴⁴

Nie sądzę również, aby cokolwiek mogła pomóc tutaj odpowiedź na nasuwające się skądinąd pytania: Czy używane w opisach szeroko rozumianej muzyki i okołomuzycznych tematów binaryzmy wynikają z samej natury rzeczy, czy ich źródłem jest coś innego? Innymi słowy, czy to sama muzyka kształtuje myślenie o niej w kategoriach binarnych, czy jest ono jej narzuca-
ne? Czy muzyka zostaje zamknięta w opozycyjnych ramach dychotomicznego myślenia ze względu na pośrednictwo dychotomicznych kategorii języka? Moim zdaniem filozofia muzyki i muzykologia powinny wyjść od inwentaryzacji swych założycielskich binaryzmów i zamiast je znosić w dialektycznych syntezach, czy „przemieszczać” w dekonstrukcji, pokazać ich historyczne źródła, wskazać do jakich doświadczeń i pierwotnych faktów historycznych

⁴³ C. Levi-Strauss, *Smutek tropików*, Przeł. A. Steinsberg. Warszawa 1964, s. 49.

⁴⁴ Tamże, s. 50.

się odnosiły. Okaze się wtedy, że być może nazywanie bluesa amerykańską muzyką jest nie do końca właściwe, a dalej, że bazująca na tym założeniu opozycja Ameryki i Europy także niewiele wyjaśnia.

Opozycje binarne stanowią generatory sztucznych problemów dotyczących muzyki. Na styku zestawienia muzyki z jakimś jej przeciwieństwem, zawsze pojawiają się problemy typu, czy muzyka jest - a jeśli tak to na ile - tym przeciwieństwem np. ciszą, naturą, językiem, czy wywodzi się z tego „przeciwieństwa”, czy daje się do niego sprowadzić itp. itd. Tego rodzaju problemy nie dotyczą już zjawiska muzyki, lecz są niemal mechanicznym efektem samego zestawienia muzyki i czegoś jej przeciwnego. Sądzę, że duża część rozważań na temat muzyki, także ta, w której rzekomo opisuje się pewne zjawiska historyczne jest wynikiem uwikłania w binarne myślenie. Słowem nie sądzę, aby warto było fatygować się i odpowiadać na pytanie dlaczego wszystkiego w filozofii muzyki i muzykologii jest raczej dwa niż więcej lub mniej. Lepiej odpowiedzieć na pytanie skąd biorą się owe dychotomie, jakie są ich archeologiczne źródła.

MUSIC IN OPPOSITION. BINARY THINKING IN PHILOSOPHY OF MUSIC.

The article entitled „Music in Opposition. Binary Thinking in Philosophy of Music” focuses on the schemata of thinking in the field of philosophy of music as well as musicology. This thinking, according to Author, oscillates around binarisms and dichotomies. Things such as music/noise, music/language, or European/American music, not only organize the musicological issues, but seem to be a source of the issues at hand. Any of the oppositions generates a discussion about the elements of which are either opposing, or relating in terms of source-origin or reason-goal aspects. The author of the article refers some examples of different musicological problems and shows the way of influence of abovementioned binarisms on presenting the issues as well as exposing proposed solutions.

dr Magdalena Wolek – Zakład Antropologii Filozoficznej i Filozofii Cywilizacji,
Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
email: magdalena.wolek@us.edu.pl

OD PODGLĄDACTWA DO PROFESJI NOWY WYMIAR SOCJOLOGII MODY

Socjologia mody nie jest w Polsce najczęściej uprawianą dziedziną socjologii. Można powiedzieć więcej – jako taka właściwie prawie nie funkcjonuje. Najczęściej włączana jest w nurt socjologii kultury, czy socjologii życia codziennego. Tam też najczęściej tematyka mody jest w Polsce podejmowana. Właściwie nie istnieją jednak studia ściśle tylko temu kierunkowi poświęcone, trudno jest więc śledzić nurty w tej dziedzinie socjologicznej aktualnie obowiązujące. Źródłem wiedzy stają się ośrodki zagraniczne tą tematyką się zajmujące, jak *Modacul* Università Cattolica del Sacro Cuore z Mediolanu. Zainteresowanie socjologią mody, a zwłaszcza modą jako taką, jednak sukcesywnie wzrasta. Świadczą o tym zarówno pojawiające się na ten temat publikacje naukowe¹, dyskusje², jak też nowe kierunki studiów³. Przyjdzie więc może czas, gdy socjologia mody zajmie w polskiej nauce należne jej miejsce.

MODA JAKO KATEGORIA KULTUROWA

Socjologowie są zgodni co do tego, że moda jest częścią kultury, choć współcześnie, w kontekście globalizacji, coraz częściej postrzegana jest jako element kultury masowej. Czy jednak jedynie? Według *Słownika Socjologicznego*⁴ moda „jest jedną z form zachowań zbiorowych polegających na naśladowaniu ustanowionych wzorów, a zarazem przeciwstawianiu się dotychczasowym zwyczajom [...]. Moda dotyczy nie tylko wyglądu zewnętrznego jednostki (ubiór, ozdoby itp.), lecz także pewnych wzorów zachowań (słownictwo, gesty, środki ekspresji), sposobów urządzania wnętrza, posiadania określonych dóbr materialnych (tzw. gadżetów), a także stylu życia”.

Georg Simmel określa modę jako „szczególną formę życia, która ma

¹ T. Szlendak, K. Pietrowicz (red.), *Rozkoszna zaraza: O rządach mody i kulturze konsumpcji*, Wrocław 2007.

² O modzie i rzeczach modnych. Z Pawłem Śpiewakiem rozmawia Michał Kajta, Warszawa 2009; http://www.is.uw.edu.pl/wp-content/uploads/09_Spiewak.pdf; dostęp 15.04.2013.

³ Jak studia podyplomowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula; http://docs.wsei.pl/STUDIA%20PODYPLOMOWE_2013/Socjologia%20mody%20czyli%20biznes%20w%20dizajnie.pdf; dostęp 15.04.13.

⁴ K. Olechnicki, *Słownik socjologiczny*, Toruń 1997, s. 98-99.

zapewnić kompromis między tendencją do społecznego zrównania, a tendencją do indywidualnej odrębności”⁵. Jego zdaniem moda jest fenomenem od czasu powstania masowej produkcji książek, butów, sukienek, pojazdów itd. Jej warunkiem jest pojawienie się społeczeństwa masowej produkcji, kultury masowej i fenomenu, który jest z nim związany, czyli tego, że wiele osób zaczyna mieć dodatkowe pieniądze, żeby tę modę stosować. Akcentował, że z jednej strony moda jest przejawem konformizmu, z drugiej - środkiem wyrazu indywidualności⁶. Zdaniem Alicji Kuczyńskiej moda jest produktem działań mających na celu ukazanie przez znak czegoś więcej, niż w istocie ów znak reprezentuje - więcej, niż zawiera w bezpośredniej, praktycznej, utylitarnej funkcji rzeczy⁷. Bożena Rejakowa⁸ definiuje modę jako zjawisko społeczne, kategorię językowo-kulturową, dotyczącą różnych obszarów zachowań, odznaczającą się dużą zmiennością i dlatego niezwykle trudną do jednoznacznego zdefiniowania i wyznaczenia zakresu związanego z nią pola dyskursywnego. Natomiast według Charlesa Lalo „moda jest zjawiskiem wybitnie społecznym [...] jest grupowaniem się społecznym przypominającym grupowanie się stad, prowadzonych nie tyle przez pasterzy, co - używam tego słowa bez żadnej złej myśli - przez zwierzęta-przewodników; księżęta mody są jedynie najważniejszymi zwierzętami”⁹.

Moda jest więc zjawiskiem bardzo obszernym semantycznie. Nazywana jest m.in. formą zachowań zbiorowych, szczególnie formą życia, uniwersalną zasadą czy zjawiskiem społecznym. W dziejach mody odróżnia się od siebie dwa pojęcia - historię mody oraz historię ubioru – która dotyczy czasów odleglejszych¹⁰. Ważnym aspektem, w którym moda odgrywała znaczącą rolę była obrzędowość, spełniająca znaczącą funkcję w życiu człowieka pierwotnego. Stosowane były różne amulety czy rytualna biżuteria. Istotną rolę w rytuałach odgrywał makijaż. Wszystkie te zabiegi odgrywały konkretną rolę w życiu ludzi prehistorycznych. To, co człowiek nosił, stanowiło informację o jego statusie społecznym i ekonomicznym. Kontakt ze światem zewnętrznym, z innymi kulturami, sprawił, że człowiek zaczął przyswajać sobie „nowinki” z

⁵ G. Simmel, *Z psychologii mody. Studium socjologiczne*, [w:] *Most i drzwi. Wybór esejów*, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa, 2006, s. 22.

⁶ Idem, s. 27.

⁷ A. Kuczyńska, *Wzory modne w życiu codziennym*, Warszawa 1983, s. 8.

⁸ B. Rejakowa, *Kulturowe aspekty języka mody*, Lublin 2010, s. 6.

⁹ Ch. Lalo, *Spoleczne funkcje mody*, [w:] E. Nowakowska (red), *Antologia współczesnej estetyki francuskiej*, Warszawa 1980, s. 196.

¹⁰ „Historia ubioru sięga czasów neolitu, kiedy ludzie zakładali na siebie skóry, by chronić się od zimna”, Por. A. Mallek, *Historia ubioru*, <http://www.moda-online.pl/historia-mody/historia-ubioru>; dostęp 15.04.2013.

innych społeczeństw. Jednak na rozwój mody wpływ miały nie tylko zmiany kulturowe, ale również geograficzne, klimatyczne. W obrębie każdej kultury panował jakiś kanon piękna, który określał jak ma wyglądać człowiek idealny. Pragnienie bycia ideałem, naśladownictwo wzoru zrodziło zjawisko mody.

Właściwie od początku swego istnienia moda była swego rodzaju wyznacznikiem statusu społecznego. Inny ubiór nosił król, poddany, a jeszcze inny niewolnik. Ale to właśnie władcy już od czasów starożytności wyznacza-
li modę. Ubiór był także wyróżnikiem kulturowym - odróżniał jedne kultury od innych. W każdym starożytnym kraju istniały elementy stroju odróżniające jego mieszkańców od ludów zamieszkujących inne terytoria. Dużą rolę w rozprzestrzenianiu się nowych wzorców należy przypisać trwającym wówczas wojnom¹¹.

Pojęcie mody zaczynało się klarować w średniowieczu. Od tych czasów mówi się o modzie jako dość częstych i powszechnych zmianach ubiorów¹². Kobiety chciały, aby się nimi zachwycano, pragnęły olśnić swoim strojem. To samo dotyczyło także mężczyzn. Rozpoczęło się naśladowanie, kopiowanie pewnych elementów stroju, aby pokazać innym swoje piękno. Moda w wiekach średnich rodziła się na królewskich dworach. Jej powstanie i rozwój wiązał się z życiem towarzyskim, którego nieodzowną częścią jest dbanie o wygląd. Na modę średniowieczną wpływ miał także kontakt z Bliskim Wschodem. Jego różnorodność, bogactwo sprawiły, że tamtejsze wyroby stały się popularne w Europie. Kolejne epoki przynosiły już kolejne ideały kobiecej urody i panującej mody. Często oddawała ona stan mentalny danego społeczeństwa, była manifestacją poglądów politycznych¹³ lub była odbiciem historii danego narodu¹⁴.

Duży wpływ na modę i zmiany w niej zachodzące miała oczywiście rewolucja przemysłowa, która zastąpiła ręczne szycie odzieży wytwarzaniem fabrycznym ubrań. W latach 30. XIX wieku zaczęto używać maszyny do szycia, która niewątpliwie rozwinęła przemysł odzieżowy. Do popularyzacji na-

¹¹ Historia ubioru, <http://emkom.republika.pl/ubior.html>, dostęp 15.04.2013.

¹² Idem.

¹³ „Gdy polskie kobiety zakrywały ciało pod warstwami sukni, we Francji francuskie panie dworne ośmielały się pokazywać łydki w tańcu zwanym wolta. Ów trend pokazujący cnotliwość Polek oraz ich nieprzychylność wobec mody francuskiej był związany z rozwijającą się ksenofobią polskich szlachciców. Niechęć ich sprawiła, że do Polski trafiały wzorce mody z Zachodu, ale były one przetworzone w nieco inny sposób niż wskazywał pierwowzór.” Por. J. Besala, Wystroiła mi ją tyż cale po francusku, [w:] *Polityka*, nr 4 (2009), s. 32.

¹⁴ „Wydarzenia lat 60. XIX wieku jakimi były: masakra warszawska w 1861 roku oraz powstanie styczniowe w latach 1863-1864 miały swoje odbicie w zmianach mody. Oznaką patriotyzmu, łącznością z poległymi było noszenie strojów żałobnych”. Idem, s. 34.

rodowych trendów przyczyniły się czasopisma o modzie, między innymi wydawany w latach 1768-1770 *Le Journal de Gout*¹⁵, czy wydawany do dziś *Vogue*. Pierwszymi rodzimymi, polskimi czasopismami modowymi były *Kurier* (1823) i *Motyl* (1828)¹⁶.

Szczególny w rozwoju mody był wiek XIX, gdy moda stała się znacznie bardziej powszechna i komercyjna, a trendy w ubiorze kobiecym zaczęły zmieniać się z szybkością kalejdoskopu¹⁷. Na modę wpływ miały procesy społeczne związane z powstaniem miast czy krystalizowaniem się klasy średniej. Wtedy zaczęto również nazywać miasta, które skupiały wydawnictwa poświęcone modzie oraz najlepsze sklepy z ubraniami - *stolicami mody*¹⁸. Jednak prawdziwą rewolucję w modzie przyniósł wiek XX. Jedną z przemian dokonujących się w tym stuleciu był ruch walczący o równouprawnienie kobiet, jednak w tej rewolucji dużą rolę odegrały także środki masowego przekazu. Istotną była również rola kina. Gwiazdy stały się idolami, które naśladowano, także w stylu ubierania. Ten wpływ środków masowego przekazu oraz słynnych projektantów (pierwsi pojawili się właśnie w XX wieku), którzy w nowych kolekcjach wyznaczają panujące trendy, widzimy do dziś.

MODA — POTRZEBA NAŚLADOWNICTWA CZY INDYWIDUALNOŚCI?

Moda może istnieć wówczas, gdy istnieje społeczeństwo. To członkowie społeczeństwa tworzą nowe trendy. Moda stanowi zatem podstawę do naśladownictwa. Z drugiej jednak strony dzięki modzie człowiek może ukazać swoją indywidualność, to, że jest inny, odmienny, oryginalny. O tym paradoksie mody pisał już Georg Simmel: „z jednej strony moda - o tyle o ile jest naśladownictwem - zaspokaja potrzebę społecznego oparcia; wprowadza jednostkę na trakt, którym podążają wszyscy. Z drugiej strony zaspokaja też potrzebę odrębności, odmiany, wyróżniania się, ponieważ zmienia się jej treść”¹⁹. Według Simmela naśladownictwo można określić „jako dziecięcy myśli i bezmyślności”²⁰. Naśladownictwo nie wymaga od nas złożonych procesów myślo-

¹⁵ Od nazwy owego czasopisma pochodzi określenie żurnal, oznaczające czasopismo poświęcone modzie.

¹⁶ Mętrak N., *Paryskie żurnale na warszawskich salonach. Elegancka warszawianka w XIX wieku*, http://www.fundacjamiasto.org/uploads/998_1.pdf; dostęp 15.04.2013.

¹⁷ Idem.

¹⁸ Wówczas były nimi Paryż, Londyn i Wiedeń. Trend ów nie zmienił się bardzo do lat współczesnych, z tym, że Wiedeń niejako oddał swoją pozycję włoskiemu Mediolanowi.

¹⁹ G. Simmel, *Z psychologii mody...*, op.cit., s. 22.

²⁰ G. Simmel, *Filozofia mody*, [w:] P. Sziompka, M. Kucia (red.). *Socjologia. Lektury*, Kraków 2005, s. 273.

wych. Jest raczej bezmyślnym kopiowaniem. Ludzie nie tracą czasu na refleksję nad tym, czy to, co chcą naśladować jest dobre czy złe. Najważniejsze jest to, że dana rzecz jest modna. Gdy robisz coś modnego, ubierasz się modnie, czujesz się lepiej. Człowiek w ten sposób dowartościowuje siebie jako osobę.

Tę zależność pomiędzy naśladownictwem i potrzebą bycia modnym wykorzystali psychologowie reklamy. Prosty przykładem na ludzką skłonność do odwzorowywania jest zatrudnianie w reklamie osób znanych i bogatych. Zdaniem Simmla, kiedy naśladujemy, przenosimy nie tylko roszczenia do twórczej działalności, ale i odpowiedzialność za działanie z siebie na kogoś innego. To w pewnym sensie pójście na łatwiznę. Dzięki niemu jesteśmy uwolnieni od kłopotu poszukiwania²¹. Z drugiej strony dzięki naśladowaniu innych jednostka jest lepiej akceptowana w danej grupie społecznej. Naśladownictwo więc wynikałoby z drzemiącej w każdym człowieku potrzeby akceptacji. Równocześnie jednak moda w „nie mniejszym stopniu zaspokaja pragnienie różnicowania, tendencję ku odmienności, pragnienie zmiany i przeciwieństwa”²².

Ten swoisty paradoks mody z jednej strony skłania człowieka do naśladownictwa, a z drugiej potrzeba indywidualności wyznacza nowe trendy, zmianę. Współcześnie moda nie jest wyrazem przynależności klasowej, ale raczej stylu życia. Moda staje się wyrazem subiektywności człowieka, stanowi więc połączenie dążenia do indywidualności, a zarazem chęci podążania za innymi. Za Simmlem można powiedzieć, że „istota mody polega na tym, że stosuje się do niej zawsze tylko część grupy, całość zaś do niej aspiruje”²³. I właśnie ta chęć dorównania „najlepszym” jest elementem napędzającym ludzi, aby dążyli za modą.

Szlendak i Pietrowicz²⁴ wskazują na jeszcze jedną zasadniczą kwestię, która ma miejsce w społeczeństwach opartych na modzie. Jest to sposób w jaki moda się rozprzestrzenia. Autorzy wyróżniają dwa tory mody, które są od siebie niezależne. Jeden biegnący od „starej” klasy wyższej (elity świata biznesu i biurokracji technokratycznej zarządzającej koncernami) - do „klasycznej” klasy średniej (akademików, nauczycieli, lekarzy, prawników), naigrawa się z drugiego, przebiegającego od nowej, krzykliwej elity konstruowanej

²¹ Idem, s. 273.

²² Idem, s. 273.

²³ G. Simmel, *Z psychologii mody...*, op.cit., s. 24.

²⁴ T. Szlendak, K. Pietrowicz, *Moda, wolność i kultura konsumpcji*, [w:] T. Szlendak, K. Pietrowicz (red.), *Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji*, Wrocław 2007, s. 10.

przez i składającej się z „ludzi mediów” - do naśladowców i naśladowczyń ulokowanych w podpoznańskich dyskotekach. Trzeba tu zaznaczyć, że domena mody nie jest tylko naśladowanie innych. Ważnym aspektem jest także kreowanie nowych trendów, bycie pionierem w danej dziedzinie mody (np. w ubiorze, architekturze czy motoryzacji). I tu, wbrew pozorom, świetnie sprawdzają się „podpoznańskie dyskoteki”.

OD FORECASTINGU DO COOLHUNTINGU

XX wiek przyniósł wiele zmian na wielu płaszczyznach, także w świecie mody. „Mała czarna” Coco Chanel, pojawienie się wielkich projektantów, stolic mody, kreowanie marek (brandów), czasopism modowych - to wszystko są osiągnięcia minionego wieku. Jego schyłek przyniósł jednak na nowo zmiany. Okazało się, że dotychczasowe sposoby kreowania nowych trendów nie do końca się sprawdzają, gdyż trendy zmieniają się tak szybko, że wytwórnie modowe nie są w stanie za nimi nadążyć. Dodatkowo ludzie zaczęli nie tylko ślepo podążać za modą, ale zapragnęli mieć na nią także realny wpływ. Firmy zajmujące się kreowaniem trendów, marek i kolekcji szybko dostrzegły, że prawdziwe źródło modowej inspiracji znajduje się najbliżej - w otaczającym je społeczeństwie - wystarczy te źródła jedynie złapać. W ten sposób powstał nowy w świecie mody zawód – *coolhunting*.

Przez cały okres, który Lipovetsky nazywa „hundred years' fashion”²⁵ – mody stuletniej, czyli od otwarcia pierwszego atelier (przez Charlesa-Frédérica Wortha w 1857 roku) do pierwszego *Salon du prêt-à-porter* w Paryżu w roku 1957, system funkcjonowania mody miał bardzo scentralizowaną logikę, w której francuska stolica była niekwestionowanym motorem stylu. Dotyczyło to sytuacji charakteryzującej się wysokim poziomem konsensusu co do tego, czym jest moda, której postęp wynikał z prawa, nazwanego przez Simmla *trickling-down*²⁶, w klasowo ustrukturyzowanym społeczeństwie, raczej sztywnym i zdefiniowanym²⁷.

Prognoza trendów stała się koniecznością, która pojawiła się w latach 60-tych XX wieku wraz z narodzinami *pret-a-porter* i połączeniu z pewnymi

²⁵ G Lipovetsky, *The Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy*, Princeton University Press, Princeton (NJ), 1994.

²⁶ Por. G. Simmel, *Fashion*, *American Journal of Sociology*, vol. 62, May, 1957 [1904], p. 541-58; L.A. Fallers, *A Note on the «Trickle Effect»*, *Public Opinion Quarterly*, vol. 18, 1954, p. 314-321.

²⁷ Por. D. Crane, *Diffusion Models and Fashion: A Reassessment*, *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 566, 1999, p. 15.

zjawiskami, które radykalnie zmieniły oblicze systemu mody. Należy doń przemysłowa produkcja odzieży, która rozpoczęła rozwój autorskich linii produktów, porzucając tym samym imitację „wysokiej” mody i oferując masowo społeczeństwu odzież w przystępnej cenie²⁸. Równocześnie Paryż stracił niekwestionowane przodownictwo w świecie mody na rzecz takich miast jak Mediolan, Londyn, Nowy Jork i Tokio, zaś młodzi ludzie zaczęli być postrzegani jako bohaterowie i nowi innowatorzy stylu. Projektanci mody, ze względu na potrzeby produkowania ubrań zgodnego z trendami, które pojawiały się w mediach i w popkulturze, zaczęli kopiować pomysły ze świata miejskiej subkultury. Na poziomie produkcyjnym rosnąca konkurencja wzmocniła poczucie opóźnienia w stosunku do zmian zachodzących na rynku, dając tym samym podstawę do chaotycznej działalności prognozowania trendów²⁹.

Koniec lat 60-tych i początek następnej dekady zorientował działalność prognozowania mody na dwa bieguny interesów: po pierwsze – wewnątrz systemu mody, mając na celu indywidualizację linii i kolorów kolejnych kolekcji w drodze stałego dialogu z zakładem produkcyjnym oraz obserwację konkurencji, po drugie - na zewnątrz systemu, zwracając uwagę na to, co dzieje się w obszarach mody „na ulicy”, próbując zrozumieć zmiany w stylach konsumentów. Ścisłe związana z prognozowaniem mody jest edycja notebooków trendu, które identyfikują wschodzące materiały, kolory, linie i formy oraz inne instrumenty pracy bardzo przydatne dla projektantów, służąc jako źródło inspiracji i aktualizacji tego, co nowe³⁰. Tak oto narodził się *Coolhunting*.

COOLHUNTER – ŁAPACZ TRENDÓW?

Pojęcie *coolhunting* i pokrewne mu *coolhunter* powstało w początkach lat 90. XX wieku w odniesieniu do ludzi, którzy w tym okresie zaczęli uprawiać rodzącą się nowoczesną dyscyplinę modowego marketingu, wtedy jeszcze nie do końca zdefiniowaną. Po raz pierwszy tego terminu użył Malcolm Gladwell w roku 1997³¹, opisując spotkanie Baysee Whigtman i DeeDee Gordon – pierwszych nieformalnych jeszcze „łapaczy” trendów, w artykule

²⁸ Por. G. Lipovetsky, *The Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy*, Princeton University Press, Princeton (NJ), 1994; P. Volonté (red.), *La creatività diffusa. Culture e mestieri della moda oggi*, FrancoAngeli, Milano, p. 52-53.

²⁹ D. Crane, *Diffusion Models...*, op.cit., p. 17-18.

³⁰ Marco Pedroni, *From Fashion Forecasting to Coolhunting. Provisional Models in Fashion and in Cultural Production*, s. 3, <http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2010/08/mpedronipaper.pdf>, dostęp 17.04.2013.

³¹ M. Gladwell, Annals of Style, “THE COOLHUNT”, *The New Yorker*, March 17, 1997, p. 78

zatytułowanym *The Coolhunt*, opublikowanym w czasopiśmie *The New Yorker*. I tu właśnie pojawia się po raz pierwszy termin *coolhunter*, oznaczający eksperta na temat trendów, który patroluje obszary miejskie w poszukiwaniu nowych wyrazistych sygnałów, odkrywanych głównie w odzieży młodzieży i najbardziej innowacyjnych i żywych subkultur miejskich. Pojęcie zostaje rozpowszechnione dzięki Cayce Pollard, fikcyjnej bohaterce powieści *Pattern recognition* Williama Gibsona³², opublikowanej w 2003 roku. Poprzez intrygującą historię przygód tej niezwyklej *freelance*, autor kultowego ruchu cyberpunk przedstawia społeczności postać myśliwego tendencji, równocześnie radząc sobie z kilkoma problematycznymi kwestiami poruszonymi przez *Coolhunting*.

Coolhunting to metoda badań, która przeciera sobie szlaki w ostatniej dekadzie XX wieku, głównie poprzez złamanie tradycyjnych wzorców marketingu i próby bardziej uważnego czytania sygnałów świata konsumpcji, poprzez „nurkowanie” w codzienne sytuacje poszczególnych grup ludzi, przy równoczesnym wykorzystaniu niestandardowych technik inspirowanych antropologią i socjologią. Podejście ilościowe badań rynkowych ustępuje w nim etnograficznej obserwacji zależnej od bezpośredniej intuicji badacza. To zjawisko zaczyna być powoli znane także w Polsce pod nazwą *badanie trendów*. W 2010 roku zawód ten został po raz pierwszy ujęty w najnowszej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności jako *analityk trendów rynkowych*³³.

Mówiąc najprościej *coolhunting* to obserwacja, głównie uliczna, nowych trendów w wielu dziedzinach, nie tylko w modzie, ale również gadżetów elektronicznych, urządzenia wnętrza, muzyki (szczególnie gatunków młodzieżowych), telewizji, a bardziej ogólnie – szeroko pojętego stylu życia młodych ludzi. Obserwacje te prowadzi się po to, aby wiedzę tę przekazać firmom produkującym i świadczącym usługi w tych właśnie branżach. Dzięki wiedzy pochodzącej wprost od odbiorców, szczegółowo wyselekcjonowanej, poddanej obróbce i opisanej w raportach, możliwe jest takie wykreowanie nowych produktów i usług, by miały szansę stać się hitami na rynku. *Coolhunter* musi być obdarzony darem obserwacji takich ludzi, którzy mają wpływ na kształtowanie postaw i zachowań. Musi on umieć określić co jest *cool*, a co nie. Sam musi być bardziej na czasie niż ci, którzy uważają się za innowatorów, ponieważ poprzez obserwacje ich musi wyprzedzać innowacje.

Coolhunting prowadzony jest głównie wśród grup docelowych miesz-

³² W. Gibson, *Pattern recognition*, New York 2003.

³³ Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, <http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/index.php?fraza=analityk+trend%F3w+rynkowych&action=szukaj&klas=kzs>, dostęp 18. 04.2013.

czących się w przedziale wiekowym 12 – 30 lat, gdyż to osoby w tym właśnie wieku najsilniej generują trendy rynkowe³⁴. Poza tym jest to również grupa najbardziej podatna na nowe trendy, równocześnie bardzo trudna do osiągnięcia tradycyjnymi kampaniami reklamowymi. Młody człowiek bardziej opiera się na zdaniu znajomych, grupowych liderów opinii, niż na tradycyjnej reklamie. Zależy mu przede wszystkim na tym, aby być na czasie, dlatego bardzo ważne jest poznanie tego, co w danej chwili się nosi, jak się mówi, jakich gadżetów się używa. Równocześnie trendy zmieniają się bardzo szybko.

„Polowanie na trendy” można prowadzić na kilka sposobów³⁵:

1. Podejście bezpośrednie - kontakty twarzą w twarz;
2. Organizacja grup fokusowych;
3. Internet.

Najbardziej wiarygodne i popularne jest podejście bezpośrednie, polegające na kontaktach twarzą w twarz z ludźmi mającymi wpływ na generowanie trendów, poprzez obserwację określonych zachowań i preferencji. Przynosi ona najbardziej wiarygodne, nie zaburzone przez badacza informacje. Jeszcze lepszym sposobem jest obserwacja uczestnicząca. Tu jednak zawsze istnieje ryzyko „zdemaskowania” badacza. Musi on więc mieć szczególną łatwość nawiązywania nowych kontaktów, zdolność do wtapiania się w otoczenie, łatwość w pozyskiwaniu zaufania ludzi, bezpośredniość, wiarygodność w tym, co robi. Musi umieć szybko zidentyfikować grupę docelową, dotrzeć do niej, zapoznać się z nią i się do niej włączyć, robiąc to tak, by nie być postrzeganym o fałsz i działanie czysto komercyjne. Równocześnie, oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej, *coolhunter* powinien mieć też cechy *trendsettera* – powinien kreować trendy. *Coolhunterzy* nie tylko obserwują aktualne tendencje, ale torują również drogę nowym ideom. Źródła informacji poszukują w klubach, na modnych ulicach, kawiarniach, kinach, czyli miejscach, gdzie można wtopić się w tłum, by następnie się z nim zidentyfikować i odszukać innowatorów. Zadaniem *coolhuntera* jest tak połączyć fakty i dokonać ich analizy, aby przełożyć wyniki obserwacji na język marketingowy zrozumiały dla projektantów.

Bardzo ważna jest w tym wszystkim znajomość drogi rozprzestrzeniania się nowego trendu, na którego szczycie znajdują się innowatorzy, stano-

³⁴ *Coolhunting – w poszukiwaniu nowych trendów*, http://www.ceo.org.pl/pl/przedsiębiorczy/news/cool_hunting - w-poszukiwaniu-nowych-trendow, dostęp 18.04.13.

³⁵ *Coolhunting: przewidzieć i wykreować trend*, <http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/coolhunting-przewidziec-i-wykreowac-trend>, dostęp 18.04.2013.

wiący zwykle 2 do 3% populacji³⁶. Oni są pierwszymi, którzy mają kontakt z nowością. Pod nimi znajdują się trendsetterzy – około 17-20% populacji. Przejmują oni trendy od innowatorów i zaczynają traktować jako swoje. Za nimi idą wcześnie adaptatorzy, którzy adaptując nowości od trendsetterów i przygotowują je do masowego wdrożenia, a następnie zostają one przejęte przez resztę populacji.

Podstawowym i oczywistym targetem *coolhunterów* są innowatorzy, gdyż to od nich wszystko się zaczyna. Zazwyczaj szuka się ich w ich „naturalnym środowisku”. Ale można robić to też inaczej, na przykład poprzez organizację grup fokusowych³⁷. Jest to drugi sposób na „polowanie na trendy”. Metoda jest stara i powszechnie znana w socjologii, skuteczna także w tego typu badaniach. Bardzo istotne jest jednak zebranie odpowiednich uczestników. Muszą to być osoby mające wpływ na kształtowanie postaw oraz odpowiednio zmotywowane (na przykład poprzez wynagrodzenie pieniężne lub rzeczowe). Bywają oni niezwykle pomocni w dostarczeniu odpowiednich informacji nawet w tak sztucznym środowisku, jakim jest badanie fokusowe. W badaniach fokusowych bada się zazwyczaj bardzo ogólne zagadnienia, na przykład dotyczące stylu życia, czy kultury młodzieżowej, ale również reakcje na konkretne marki czy produkty.

Ostatnim, ale nie mniej istotnym miejsce pracy *coolhuntera* jest Internet. Istnieje kilka metod zbierania informacji on-line. Najpopularniejsza to badania, najczęściej w formie ankiety, jednak istnieje duże ryzyko obarczenia błędem – odpowiedzi nie muszą pokrywać się z rzeczywistością. Lepszym rozwiązaniem jest badanie „samodzielnych” wypowiedzi potencjalnych twórców nowych trendów, najczęściej na forach internetowych i czatach. Takie badanie również nie jest pozbawione ryzyka, gdyż Internet, zapewniający całkowitą anonimowość, stwarza niepewność z kim badacz ma do czynienia (czy jest to rzeczywiście trendsetter lub innowator, czy ktoś na niego się kreuujący?). Z drugiej jednak strony *coolhunter* może być przekonany o „czystości intencji” badanego. Kolejnym polem do działania *coolhuntera* w Internecie są opiniotwórcze blogi.

Blogi³⁸ często pisane są przez osoby szukające nowości, mające unikalne pasje, zadające trudne pytania, a równocześnie szukające na nie odpo-

³⁶ Idem.

³⁷ Coolhunting: przewidzieć i wykreować trend, <http://www.kadry.abc.com.pl/czy-taj/-/artykul/coolhunting-przewidziec-i-wykreowac-trend>, dostęp 18.04.2013.

³⁸ W poszukiwaniu wzorca – coolhunting na blogach (2), <http://futureblog.pl/2010/10/w-poszukiwaniu-wzorca-coolhunting-na-blogach-2/>, dostęp 18.04.2013.

wiedzi. Obserwacja blogów umożliwia zebranie wiedzy na temat tego, co dzieje się w różnych miejscach na świecie bez konieczności fizycznego przemieszczania się. Blogerzy często publikują także zdjęcia, na przykład oryginalnie ubranych przechodniów, których można spotkać na ulicach odległych często miast, jak Nowego Jorku, Szanghaju, czy Tokio. Dzięki temu możliwe jest prześledzenie, jak zmieniają się gusta i preferencje mieszkańców poszczególnych miast bez faktycznego przebywania w nich. Istnieje wiele rodzajów blogów – niektóre z nich zawierają wnikliwe obserwacje, inne jedynie komentarze i oceny obserwowanych zjawisk, niektóre zaś zawierają tylko fotografie i rysunki. W ostatnich latach można zaobserwować w Polsce prawdziwy boom blogów modowych. Pisaniem takiego zajęła się między innymi córka premiera Katarzyna Tusk tworząc blog „Makefashioneasier”³⁹. Obecne najpopularniejsze blogi modowe w Polsce to⁴⁰: „Macademiangirl”⁴¹ Tamary Gonzalez Perea oraz „Macaronitomato”⁴² – pisany dla odmiany przez mężczyznę. Ich rosnąca popularność doprowadziła do powstania nowej formy zawodu – szafiarki, czyli kobiety, prezentującej w Internecie swój styl ubierania się poprzez publikację na blogi i portale swoich zdjęć w różnych zestawach ubrań⁴³. Niektóre z nich, jak Honorata Skarbek, czy Maffashion weszły już do celebryckiego świata show biznesu wpływając realnie na polski świat mody.

Dlatego właśnie wiele firm zaczyna wsłuchiwać się w to, co autorzy blogów mają do powiedzenia, gdyż blogi, podobnie jak magazyny i gazety, umożliwiają dostęp do informacji, tylko robią to znacznie szybciej. Dzięki temu znacznie wcześniej można mieć wgląd w to, co zaczyna być „na topie” we wszystkich miejscach na Ziemi. Dodatkowo blogi oferują możliwość interakcji, wzajemnej wymiany opinii i komentarzy, co z kolei prowadzi do powstawania nowych pomysłów i trendów. Jest to niewątpliwie bardzo bogate źródło wiedzy dla każdego *coolhuntera*, który jednak, poprzez analizę sieci społecznych, musi odnaleźć liderów opinii, innowatorów i trendsetterów.

Sama struktura działania *coolhuntingu* jest bardzo prosta. Na jej dole znajdują się ludzie, którzy są *cool* - innowatorzy i trendsetterzy, niezwiązani z żadnymi firmami, mający realny wpływ na to, co jest modne. To właśnie oni kreują popyt i nadają rytm modzie miejskiej. Są to ludzie, którzy nie tylko

³⁹ Blog Kasi Tusk, <http://www.makefashioneasier.pl/>, dostęp 18.04.2013.

⁴⁰ Ranking blogów modowych, <http://natemat.pl/29397,ranking-blogow-modowych-press-zaskoczenie-kasia-tusk-dopiero-na-osmym-miejscu>, dostęp 18.04.2013.

⁴¹ Blog Macademiangirl, <http://www.macademiangirl.com/>, <http://www.macademia-ngirl.com/>

⁴² Blog Macaronitomato, <http://macaronitomato.blogspot.it/>, dostęp 18.04.2013.

⁴³ M. Klimowicz, Szafiarki - moda społeczność internetowa, <http://klimowicz.blox.pl/2008/03/Szafiarki-moda-spolcznosc-internetowa.html>, dostęp 18.04.2013.

znają modę i wiedzą, czym ona jest, ale także w pewien sposób ją czują. Wyżej znajdują się *coolhunterzy*. Pracują oni na ulicach, w klubach i są oczami i uszami znajdujących się na samym szczycie agencji *coolhuntingowych*, które tak jak niższe szczeble drabiny muszą być *cool*, by być w stanie obiektywnie, jednoznacznie i szybko stwierdzić, co jest modne. Przy czym samo określenie pojęcia *cool* nie jest łatwe do zdefiniowania. Jest to „to coś” – intuicja, bezbłędne odczytywanie stylu, wyczucie rytmu miasta, które pozwala uchwycić to, co dla innych jest nieuchwytnie.

Coolhunting sam w sobie jest dziedziną nową i niezwykłą. Jego siłą jest szczególna droga, którą musi pokonać idea tego, co jest modne. Samo odkrycie dokonuje się wśród innowatorów, których jest bardzo niewiele. Ujawnienie idei przez *coolhuntera* powoduje rozprzestrzenienie się mody przy pomocy marketingu szeptanego, przy wsparciu ze strony firm, które na nowym trendzie zyskują. Za tym idą kampanie reklamowe, które powodują, że coraz więcej ludzi chce się ubierać właśnie tak, a nie inaczej. Im więcej ludzi zostaje „zarażonych”, tym bardziej popularny trend. A z chwilą, gdy nowość zaczyna być masowa, przestaje być nowością i wtedy należy poszukać czegoś innego. Cały proces rozpoczyna się od nowa.

Prędkość zmiany cykli mody stanowi obecnie pewien problem. Istnieje konieczność przewidzenia jej i zaproponowania nowości w rytmie co sześć miesięcy (lub multi-miesiący w przypadku szybkiej mody), system musi gonić za nieustannym recyklingiem stylów, nawet jeśli są już one widoczne, zaktualizowane, zreinterpretowane i zanieczyszczone, by cyklicznie powrócić na scenę. Poprzez ten mechanizm, nieuchronnie związany z koniecznością nauki i przewidywanie trendów, moda dała korzenie modelowi produkcji i konsumpcji, który prowadzi dziś ekspansję na coraz szersze sektory przemysłu kulturalnego. Logika szybkiego obrotu oraz starzenie się tendencji typowych dla mody jest stopniowo rozszerzana na cały świat konsumpcji. Paradoksalnie, równocześnie moda jest tym sektorem, który nie chce być kojarzonym z *Coolhuntingiem*, pozostając wiernym tradycyjnym prognozowaniom mody, a nie otwarciem się na szersze badania stylu życia i trendów społecznych⁴⁴.

KONKLUZJE

W polskim świecie mody mówi się o *coolhuntingu* wciąż jeszcze bar-

⁴⁴ M. Pedroni, *From Fashion Forecasting to Coolhunting. Previsional Models in Fashion and in Cultural Production*, s. 5.

dzo niewiele. Co więcej niedużo mówi się o nim także w kraju mody – Italii. Dużą nowością we włoskich badaniach socjologicznych poświęconych modzie była książka Marco Pedroni *Coolhunting. Gnesi di una pratica professional eretica*⁴⁵. Było to wynik kilkuletnich badań poświęconych istnieniu *coolhunting* w przestrzeni włoskiej mody. Jej autor postawił kilka zasadniczych pytań, m.in.: jaki ma kształt postać *coolhuntera*? Jak i w jakich warunkach można ją zdefiniować jako zawód? Jakie są jego związki ze światem mody? Czy *Coolhunting* to znaczące zjawisko, także poza systemem mody? Jaka jest jego rola w relacjach między światem produkcji dóbr materialnych i światem konsumentów? Jak *coolhunter* przyczynia się do tworzenia społecznych wyobrażeń, którymi karmią się coraz chętniej dzisiejsi konsumenci?

Pedroni przeprowadził wywiady z ponad czterdziestoma specjalistami związanymi z *Coolhuntingiem*. W ich wyniku postawił tezę, iż *Coolhunting* nie jest zawodem, lecz działalnością zawodową, tj. zawodem wielowymiarowym, zbyt mało jeszcze opisanym, zarówno w zakresie szkolenia, jak i warunków zatrudnienia. Następuje jednak powolny proces jego instytucjonalizacji i legitymizacji społecznej, poprzez tworzenie szkoleń ad hoc, bardziej precyzyjnych definicji i coraz bardziej intensywnego związku ze światem akademickim. Idąc dalej, za Bourdieu⁴⁶ nazywa go, tak jak inne nowe kategorie zawodowe, które są rozmieszczone w większości sektorów nowej produkcji kulturalnej i artystycznej, „pośrednikiem kulturalnym”, gdzie rekrutacja odbywa się w przeważającej części w drodze kooptacji, tj. w oparciu o „relacje” i powinowactwo habitus, a nie na podstawie kwalifikacji.

W myśl tej idei podmioty biorące udział w różnych formach *Coolhuntingu*, stanowią kategorię wschodzących pośredników kulturowych, które przekształcają pozaszkolne formy kapitału kulturowego (jak ten przekazany przez rodziny w postaci dobrego smaku i obyczajów) i szkoły (kwalifikacje akademickie w dziedzinie designu, mody, architektury, nauk społecznych etc., które mają do czynienia z umiejętnością obserwacji), dając początek nowej aktywności zawodowej *Coolhunting*⁴⁷. Pełni on poniekąd rolę „zawiasu” między produkcją a konsumpcją, umieszczając kulturalnych pośredników w ambivalentnej pozycji⁴⁸. Mogą oni grać w niej rolę „pasa transmisyjnego” smaku

⁴⁵ M. Pedroni, *Coolhunting. Gnesi di una pratica professional eretica*, Milano, Franco Angeli 2010.

⁴⁶ P. Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, Routledge 2001, s. 154.

⁴⁷ M. Pedroni, *Coolhunting...*, op.cit., s. 10.

⁴⁸ L. Bovone, *I nuovi intermediari culturali a Milano*, Milano 1994.

klas rządzących, według argumentacji Bourdieu, lub mostu między nimi, w bardziej otwartej wizji inspirowanej myślą, że towary konsumpcyjne są same w sobie obojętne i nabywają społecznego sensu mostu lub bariery, w zależności od ich społecznych zastosowań⁴⁹.

Coolhunting jest więc działalnością pośrednictwa kulturalnego, polegającego na przechwytywaniu rozróżnienia, obserwowania empirycznych praktyk konsumentów i ich wyobrażeń po to, by uchwycić to, co charakterystyczne i innowacyjne. W ten sposób odróżnia się przede wszystkim nie od producentów dóbr konsumpcyjnych, którzy są zajęci tworzeniem rozróżnienia – ale od konsumentów, których zamiarem jest przeżycie rozróżnienia. W tym samym jednak czasie łączy te dwa bieguny w tworzącej koło relacji społecznej stworzonej z interakcji i ciągłej wymiany. *Coolhunting* jest w stanie dopasować się do tej specyficznej luki, jaka istnieje między przedsiębiorstwami a konsumentami, zapewniając sobie wysoce strategiczną pozycję. Czy taką pozycję zapewni sobie także w badaniach dotyczących socjologii mody?

FROM PEEKING TO THE PROFESSION. A NEW DIMENSION OF SOCIOLOGY OF FASHION

The twentieth century brought many changes in many areas, including in the world of fashion. "Little Black Dress" Coco Chanel, the emergence of the great designers and the capital of fashion, creating brands, fashion magazines – those are all the achievements of the past century. The end of the century, however, brought new changes. It turned out that the existing ways of creating new trends is not good enough, as trends change so quickly that fashion labels are not able to keep up with them. In addition, people began to not just blindly follow fashion, but wanted to have a real impact on it. Companies involved in creating trends, brands and collections quickly realized that the true source of fashion inspiration is very close to them - the surrounding society – and that they need to just grab this source. In this way, a new profession in the fashion world was created - Coolhunting.

BIBLIOGRAFIA

1. Besala Jerzy, Wystroiła mi ją tyż całe po francusku, [w:] *Polityka*, nr 4 (2009).
2. Blog Macademiangil, <http://www.macademiangirl.com/>, <http://www.macademiangirl.com>, dostęp 18.04.2013.
3. Blog Macaronitomato, <http://macaronitomato.blogspot.it/>, dostęp 18.04.2013.

⁴⁹ M. Douglas, B. Isherwood, *Il mondo delle cose. Ogetti, Valori, consumo*, Il Mulino 2008.

4. Blog Makefashioneasier, <http://www.makefashioneasier.pl/>, dostęp 18.04.2013.
5. Bovone Laura, *I nuovi intermediari culturali a Milano*, Milano 1994.
6. Bourdieu Pierre, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, Routledge 2001.
7. Coolhunting – w poszukiwaniu nowych trendów, <http://www.ceo.org.pl/pl/przedsiębiorczy/news/coolhunting-w-poszukiwaniu-nowych-trendow>, dostęp 18.04.2013.
8. Coolhunting: przewidzieć i wykreować trend, <http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/coolhunting-przewidziec-i-wykreowac-trend>, dostęp 18.04.2013.
9. Crane Diana, Diffusion Models and Fashion: A Reassessment, *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 566, 1999, p. 15.
10. Douglas Mary, *Isherwood Baron, Il mondo delle cose. Ogetti, Valovi, consumo*, Il Mulino 2008.
11. Fallers Lloyd A., A Note on the «Trickle Effect», *Public Opinion Quarterly*, vol. 18, 1954, p. 314-321.
12. Gibson William, *Pattern recognition*, New York 2003.
13. Gladwell Malcolm, *Annals of Style, "THE COOLHUNT"*, The New Yorker, March 17, 1997, p. 78.
14. Historia ubioru, <http://emkom.republika.pl/ubior.html>, dostęp 15.04.2013.
15. Jak studia podyplomowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula; http://do.cs.wsi.pl/STUDIA%20PODPLOMOWE_2013/Socjologia%20mody%20czyli%20biznes%20w%20dizajnie.pdf; dostęp 15.04.2013.
16. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, <http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/index.php?fraza=analityk+trend%F3w+rynkowych&action=szukaj&klas=kzs>, dostęp 18.04.2013.
17. Klimowicz Marta, *Szafiarki - modowa społeczność internetowa*, <http://klimowicz.blox.pl/2008/03/Szafiarki-modowa-spoleczosc-internetowa.html>, dostęp 18.04.2013.
18. Kuczyńska Alicja, *Wzory modne w życiu codziennym*, Warszawa 1983.
19. Lalo Charles, *Spoleczne funkcje mody*, w: E. Nowakowska (red), *Antologia współczesnej estetyki francuskiej*, Warszawa 1980.
20. Lipovetsky Gilles, *The Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy*, Princeton University Press, Princeton (NJ), 1994.
21. Mallek Anna, *Historia ubioru*, <http://www.moda-online.pl/historia-mody/historia-ubioru>; dostęp 15.04.2013.
22. Mętrak Natalia, *Paryskie żurnale na warszawskich salonach. Elegancka warszawianka w XIX wieku*, http://www.fundacjamiasto.org/uploads/998_1.pdf; dostęp 15.04.2013.
23. *O modzie i rzeczach modnych*. Z Pawłem Śpiewakiem rozmawia Michał Kajta, Warszawa 2009; http://www.is.uw.edu.pl/wp-content/uploads/09_Spiewak.pdf; dostęp 15.04.2013.

24. Olechnicki Krzysztof, *Słownik socjologiczny*, Toruń 1997.
25. Pedroni Marco, *Coolhunting. Gnesi di una pratica professional eretica*, Milano, Franco Angeli 2010.
26. Pedroni Marco, *From Fashion Forecasting to Coolhunting. Previsional Models in Fashion and in Cultural Production*, <http://www.inter-disciplina.ry.net/wp-content/uploads/2010/08/mpedronipaper.pdf>, dostęp 17.04.2013.
27. Ranking blogów modowych, <http://natemat.pl/29397,ranking-blogow-modowych-press-zaskoczenie-kasia-tusk-dopiero-na-osmym-miejscu>, dostęp 18.04.2013.
28. Rejakowa Bożena, *Kulturowe aspekty języka mody*, Lublin 2010.
29. Simmel George, Fashion, *American Journal of Sociology*, vol. 62, May, 1957 [1904], p. 541-58;
30. Simmel George, Filozofia mody, w: P Sziompka, M. Kucia (red.). *Socjologia. Lektury*, Kraków 2005.
31. Simmel George, *Z psychologii mody. Studium socjologiczne*, w: *Most i drzwi. Wybór esejów*, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa, 2006.
32. Szlendak Tomasz, Pietrowicz Krzysztof, *Moda, wolność i kultura konsumpcji*, w: T. Szlendak, K. Pietrowicz (red.), *Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji*, Wrocław 2007.
33. Szlendak Tomasz, Pietrowicz Krzysztof (red.), *Rozkoszna zaraza: O rządach mody i kulturze konsumpcji*, Wrocław 2007.
34. Volonté Paolo (ed), *La creatività diffusa. Culture e mestieri della moda oggi*, FrancoAngeli, Milano, p. 52-53.
35. W poszukiwaniu wzorca – coolhunting na blogach (2), <http://futureblog.pl/2010/10/w-poszukiwaniu-wzorca-coolhunting-na-blogach-2/>, dostęp 18.04.2013.

dr Urszula Soler - Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współpracownik Università Cattolica del Sacro Cuore (Mediolan, Włochy)

email: ululkie@kul.pl

PRAKTYKI CIELESNE DOBY KRYZYSU. O ZAPACHACH POLSKI LUDOWEJ

WPROWADZENIE – O ZMYŚLE WĘCHU I ŚWIECIE ZAPACHÓW

W kulturze ugruntował się podział na tzw. zmysły wyższe (wzrok i słuch) oraz niższe (powonienie, smak, dotyk). Szczególnie faworyzowany bywa zmysł wzroku, a wymownym tego przykładem jest choćby esej Georga Simmla *Socjologia zmysłów*, w którym autor przekonuje o „socjologicznej doniosłości oka” (Simmel 2006: 190). „Pośród wszystkich organów zmysłów bardzo szczególną funkcję socjologiczną pełni oko: patrzenie na siebie ustanawia związek i wzajemne oddziaływanie między jednostkami” (Simmel 2006: 188). Jak zauważa Ewa Rewers, to uprzywilejowanie zdolności widzenia wywodzi się między innymi z Arystotelesowskiej klasyfikacji zmysłów, w której wzrok został uznany za nadrzędny, ponieważ – w opinii filozofa – w najwyższym stopniu umożliwia poznanie, natomiast dotyk znalazł się na samym dnie zmysłowej hierarchii jako najbardziej pierwotna forma doznania sensorycznego, wiążąca nas ze zwierzętami, a przy tym stanowiąca najbardziej elementarną postać ludzkich doświadczeń, tym różniącą się od pozostałych, że wymaga ona bezpośredniego kontaktu (Rewers 2006: 61). Aktualność tego modelu poznawczego była podtrzymywana przez wieki, jednak współcześnie jest on coraz częściej poddawany w wątpliwość. Liczni badacze wyrażają swój dystans wobec Arystotelesowskiej typologii oraz dowodzą wagi wszystkich zmysłów w procesie odbioru rzeczywistości (Wieczorkiewicz, Kostaszuk-Romanowska 2010). Jedną z dziedzin, która podważa hegemonię wzroku oraz wskazuje na intersensualność ludzkiej percepcji i poznania, jest antropologia zmysłów (Krupa 2010: 164)¹. Przedstawiciele tej subdyscypliny wiele uwagi poświęca-

¹ Antropologia zmysłów została zapoczątkowana na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, a rozwija się głównie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jednym z czołowych reprezentantów tej dziedziny nauki jest profesor antropologii kulturowej – David Howes. W 1988 roku, wraz z zaprzyjaźnionymi naukowcami, założył on grupę badawczą o nazwie The Concordia Sensoria Research Team (CONSERT). Grupa działa przy Instytucie Socjologii i Antropologii Uniwersytetu Concordia w Montrealu, w Kanadzie i zajmuje się kulturową interpretacją zmysłów. W skład CONSERT-u wchodzi pracownicy nauki, a także absolwenci i słuchacze studium doktoranckiego. Co ważne, ów skład jest ruchomy i zmienia się z projektu na projekt (www.david-howes.com/senses; Krupa 2010: 164).

ją zmysłowi powonienia. Przypominają oni jednocześnie, że nasze postrzeganie i wartościowanie woni jest nie tylko indywidualne, ale także związane z kulturowym doświadczeniem. Wpływa na nie sposób socjalizacji, wizja świata społecznego, przekaz międzypokoleniowy, tradycja, zbiorowe gusta, mody, nawyki, style życia oraz język. Moje rozważania mieszczą się właśnie w nurcie antropologii zmysłów, w ich centrum znajduje się problem pamięci wrażeń olfaktorycznych. Odwołując się do wybranego konkretnego kulturowego próbuję pokazać, że wonie – charakteryzowane zwykle jako nieuchwytnie, bezforemne i ulotne – stanowią trwałą i znaczącą treść doświadczenia biograficznego, są ważnymi nośnikami obrazu przeszłości, pobudzają wyobraźnię oraz pogłębiają emocjonalny odbiór tego, co minione. Określając nasz stosunek do przeszłości wpływają też na naszą teraźniejszość i przyszłość, bo przecież te trzy wymiary czasowe nieustannie łączą się w ludzkim oglądzie rzeczywistości.

Badawcza eksploracja zapachów, ich form, kombinacji i rodzajów, nie jest sprawą prostą. Doznania węchowe wymykają się pojęciowym kategoryzacjom i słownym opisom daleko bardziej niż inne wrażenia cielesne oraz zmysłowe (Simmel 2006: 199-200). Jak zauważa Alfred Gell, zawsze cechuje je pewna niekompletność, nieautonomiczność i nieokreśloność. Mogą być „umiejscowione” tylko w ramach źródła, z którego pochodzą, bądź poprzez kontekst, który je otacza (Gell 2006: 402). Właśnie dlatego rejestrowane przez nas zapachy najczęściej definiujemy zapożyczając określenia od innych zmysłów, czyli poddajemy synestezji – mówimy więc na przykład o woniach ciężkich i lekkich, słodkich i kwaśnych, duszących albo orzeźwiających. Czasami nazwy te odnosimy także do źródła ich pochodzenia (wyróżniamy zapachy leśne, gastronomiczne czy owocowe), stosujemy metafory i porównania – pachnie jak...

Ważną cechą woni jest to, iż są one wszechobecne, niemal każdemu doświadczeniu towarzyszy jakaś zapachowa aura, aromatyczna lub smrodliwa oprawa. Naturalne, emitowane w niekontrolowany i nieokiełznany sposób zapachy bezustannie mieszają się z tymi sztucznymi, starannie wyreżyserowanymi i dozowanymi; pachnie prawie wszystko – ludzkie i zwierzęce ciała, miejsca, tworzywa i materiały. Wonie przenikają otaczający nas świat, splatają się i krzyżują, nadając „ducha”, „atmosferę” oraz „esencję” codziennym przeżyciom i zdarzeniom, stymulują nasze uczucia, emocje i motywacje, nie sposób przed nimi uciec, otaczają nas, obejmują – jak powiada J. Douglas Porteous – zniewalają i penetrują nasze ciała (Porteous 2006: 89, 91). Co więcej, węch oraz rejestrowane przezeń wrażenia pełnią istotną funkcję poznawczą – są na-

rzędziem nawigacji w świecie, wspomagają zmysł smaku, pomagają w wykrywaniu ewentualnego zagrożenia (gaz, dym, toksyczne wyziewy, zakłócone procesy fizjologiczne, przypalone albo zepsute jedzenie), wpływają na nasz nastrój, stopień koncentracji, aktywność seksualną czy na chęć wydawania pieniędzy. Dlatego też, mimo że zanik zmysłu powonienia nie jest aż tak dotkliwą stratą jak utrata wzroku czy słuchu, to przerwanie zdolności odbierania sygnałów olfaktorycznych, częściowe lub całkowite (anosomia), znacznie pogarsza naszą orientację w rzeczywistości, obniża komfort życia, a nawet może prowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji. Jak pisze Zbigniew Libera: „(...) nos jest drogą dwukierunkową i dwupasmową, na której ma miejsce osobliwe pomieszanie wielu czynności życiowych, swego rodzaju pomostem łączącym świat wewnętrzny z zewnętrznym. Dzięki temu jest też narzędziem poznania, orientacji w świecie; jedną z dróg komunikacyjnych, nabywania doświadczeń, zdobywania wiedzy” (Libera 1996: 68).

Tak silny wpływ zmysłu powonienia na ludzkie życie oraz poruszanie się w rzeczywistości sprawia, iż coraz częściej staje się on przedmiotem naukowych studiów i analiz, w tym antropologicznych. Mnogość i różnorodność olfaktorycznych wrażeń istotnie poszerzają przy tym pole badawcze antropologa. Może on bowiem opisywać i analizować zapachy charakterystyczne dla poszczególnych przestrzeni, sytuacji, ludzkich zbiorowości oraz epok, może rekonstruować wątle albo bujne pejzaże węchowe, utrwalone w rozmaitych przekazach i tekstach kultury. Tym bardziej, że – jak przekonuje Kelvin E.Y. Low – wspomnienia zapachowe wbrew pozorom odznaczają się dużą trwałością. „Pamięć obrazów zaczyna się zacierać po kilku dniach, a nawet godzinach od wydarzenia, podczas gdy pamięć zapachów potrafi zostać nietknięta nawet przez lata” – stwierdza Low (Low 2007).

ZAPACHY POLSKI LUDOWEJ W KOMENTARZACH INTERNAUTÓW

Chyba każda epoka kulturowa ma swoją estetykę i wrażliwość zapachową, własne obsesje, gusta i obyczaje z tym związane, a przy tym fascynujące historie tworzone wokół woni (Ackerman 1994; Corbin 1998). W artykule tym zajmuję się zapachami kojarzonymi z okresem Polski Ludowej. Wykorzystany do analizy materiał empiryczny zaczerpnęłam z jednego z internetowych forów dyskusyjnych. Jest to forum dostępne na portalu gazeta.pl i zatytułowane *Herbata z musztardówki*. Interesujący mnie wątek, dotyczący kultowych zapachów PRL, jest obecnie zamknięty. Dyskusja w jego obrębie to-

czyła się z różną intensywnością przez cztery lata, od 24 lutego 2006 do 16 maja 2010 roku. W sumie obejmuje ona 101 wpisów forowiczów.

Badania antropologiczne prowadzone w Sieci mogą – najogólniej rzecz biorąc – przybierać bierny albo aktywny charakter. W pierwszym przypadku badacz poprzestaje na obserwacji i gromadzeniu udostępnianych w cyberprzestrzeni danych (wypowiedzi, zdjęć, filmów, animacji, materiałów dźwiękowych itd.), nie wchodząc w jakiegokolwiek relacje z internautami. W tej sytuacji ma on z pewnością ograniczone możliwości docierania do interesujących go informacji (nie może bowiem dialogować z badanymi, zadawać im pytań i rejestrować reakcji na nie), z drugiej jednak strony nie wpływa na obserwowaną rzeczywistość, a zatem – przynajmniej częściowo – zniwelowany zostaje problem wymuszania danych. Druga postawa polega na czynnym uczestnictwie antropologa w świecie wirtualnym, zabieraniu przez niego głosu na forach czy nawiązywaniu bliższych kontaktów z osobami obecnymi w Sieci w celu uzyskania od nich dodatkowych wiadomości. Strategii takiej mogą towarzyszyć ankiety lub wywiady (Jagiełło 2010: 37). W podjętych badaniach zdecydowałam się na wybór pierwszego podejścia. Zależało mi bowiem na tym, by pozyskać w miarę spontaniczne, wolne od ingerencji zewnętrznej (w postaci indagowania z pozycji badacza akademickiego) wypowiedzi forowiczów. Fakt niewchodzenia w bezpośrednie relacje z dyskutantami sprawił jednak, że nie jestem w stanie dokładnie określić ich tożsamości. Sugerując się treścią zebranych wpisów mogę jedynie ogólnie i z dużą ostrożnością stwierdzić, że wśród badanych przeważają osoby trzydziesto- oraz czterdziestoletnie. Tym samym rekonstruowany przez nie wonny krajobraz PRL jest ograniczony głównie do lat 70. i 80., a jeśli sięga głębiej w przeszłość, to kanwą tych rekonstrukcji nie jest pamięć własna forowiczów, ale cudza – przejęta od starszego pokolenia.

Wyjaśnwszy to, przejdę do próby odpowiedzi na zasadnicze pytanie tego tekstu: czym i jak pachniała Polska Ludowa? Zacznę od tego, iż w zgromadzonym przeze mnie materiale wyraźnie dominują wypowiedzi dotyczące zapachów PRL-owskich kosmetyków, dlatego muszę przypomnieć, iż ówczesna oferta wyrobów drogerijnych (w tym środków zapachowych) była bardzo uboga. Generalnie na rynku tych dóbr (tak, jak i w innych sektorach rynkowych) panował dotkliwy kryzys, dominowały wyroby radzieckie, natomiast gama rodzimych produktów była stosunkowo niewielka i trudno dostępna. Nieliczna grupa uprzywilejowanych (tzw. dewizowych, a także osób prominentnych i z koneksjami) mogła sobie pozwolić na zakup bardziej luksusowo-

wych kosmetyków, sprzedawanych w salonach Mody Polskiej lub w walutowych sklepach Pewexu i Baltony; pozyskiwano je też od cinkciarzy; dostawano w paczkach wysyłanych z Zachodu lub przemycano przez zaprzyjaźnione stewardessy czy marynarzy. Czasem ten czy inny kosmetyk udawało się nabyć spod laty, wręczając ekspedientce w dowód wdzięczności drobny „upominek”: wyrób czekoladopodobny, pończochy, przywiezione z zagranicy kakao lub paczkę ziarnistej Arabiki (www.perfumomania.wordpress.com).

W pozyskanych wypowiedziach forowiczów pojawiają się nazwy handlowe ponad pięćdziesięciu wyrobów drogeryjnych. Przeważają wśród nich nazwy kosmetyków zapachowych, ale zdarzają się też wzmianki o kosmetykach służących do utrzymywania czystości (jak mydła, szampony, płyny do kąpieli) oraz pielęgnacyjno-ochronnych (na przykład kremy czy balsamy)².

W pierwszej grupie wymienia się aromaty perfum, wód perfumowanych, toaletowych (w tym wód kwiatowych i kolońskich) oraz dezodorantów, adresowanych zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Są wśród nich oczywiście niekwestionowane ikony PRL-owskich kosmetyków, symbole ówczesnego luksusu oraz czołowe produkty eksportowe, zwłaszcza do krajów byłego bloku wschodniego, a więc perfumy *Pani Walewska* oraz wody kolońskie *Przemysławka* i *Brutal*.

Pierwszy z tych wyrobów został wprowadzony na rynek w 1971 roku przez krakowską fabrykę Miraculum. Inspiracją do jego powstania był film *Marysia i Napoleon* w reżyserii Leonarda Buczkowskiego, w którym główne role zagrali Beata Tyszkiewicz (Pani Walewska) oraz Gustaw Holoubek (Napoleon Bonaparte). Na tej podstawie powstał wizerunek marki nawiązujący do postaci szambelanowej Marii Walewskiej oraz opakowanie perfum w kształcie odwróconego kapelusza Napoleona (www.miraculum.pl).

Przemysławka natomiast produkowana była przez poznańskie zakłady Pollena-Lechia i sprzedawana w szklanych buteleczkach z plastikowym zakręcanym korkiem. Istniała już od 1919 roku, wytwarzana wówczas przez przedwojennych przodków Lechii. W latach dwudziestych była tak silną marką, że polecał ją sam Jan Kiepura. Rekomendował ją także Zygmunt Zaleski, poznański działacz i społecznik. U schyłku lat siedemdziesiątych została zdezonizowana przez wodę *Brutal*, komponowaną w oparciu o francuskie półprodukty. Kosmetyk ten został ponadto wspomniany w humorystycznej piosenke Wojciecha Młynarskiego z lat sześćdziesiątych pod tytułem *Światowe*

² Głównym zadaniem kosmetyków służących do utrzymywania czystości oraz pielęgnacyjno-ochronnych nie jest wprawdzie nadawanie przyjemnego zapachu, jednak i one wydzielają wonie, które ciało przejmuje po ich użyciu.

życie (*W południe kawka – po niej lepiej się pracuje, w krąg „Przemysławki” europejski zapach czujesz...*), a także pojawił się w słuchowisku radiowym *Rodzina Poszepczyńskich* (www.czasgentlemanow.pl).

Sam *Brutal* w latach siedemdziesiątych był trudno osiągalnym rarytatem, porównywalnym prestiżowo z dzisiejszą najbardziej wyrafinowaną i snobistyczną ofertą niszową. Tyle, że wówczas podaż nie nadążała za popytem – niemal wszystkiego brakowało, a w latach największej posuchy gospodarczej półki sklepowe zapełniał głównie ocet. *Brutal* był więc traktowany jak dobro luksusowe, jego używanie było wyznacznikiem społecznego i ekonomicznego sukcesu oraz miłym odpoczynkiem od siermieżnej oferty radzieckiej – stąd zdarzało się, że *Brutalem* pachniały nawet panie.

Najpoważniejszym chyba rywalem *Brutala* był *Old Spice Classic*, prawdziwy przebój wśród prominentów oraz szczęśliwców mogących sobie pozwolić na zakupy dewizowe. Używanie go było w PRL synonimem męskiej klasy i elegancji, dopiero wczesne lata dziewięćdziesiąte spowodowały wyraźną pauperyzację tego zapachu, głównie poprzez masowy zalew półek sklepowych tym produktem (www.perfumomania.pl).

Równie popularne zapachy, wymieniane przez forowiczów, jako swoiste aromatyczne hity Polski Ludowej, to między innymi: *Alicja, Biały Bez, Blase, Być Może, Chat Noir, Currara, Elle, Evasion, Gazela, Masumi, Noc Hawajska, Opium*, enerdowska *Perlonta, Poemat, Reve, Wars i Sawa, Szalowa, Yardley, Zaczarowana Dorożka, Zielony Wiatr*; wody kolońskie: przywożona z Węgier *Derby, Jucht, Little Boy, Prastara, Woda Ogórkowa* oraz dezodoranty: *BAC, Basia, Driada, FA, Finezja, Karol* oraz zagraniczna *Limara*.

Oprócz tego – jak już wspominałam – uczestnicy internetowej dyskusji z epoką Polski Ludowej kojarzą wonie: mydeł (*For You, Siedem Kwiatów*), szamponów (*Perlisty, Piwny, Jajeczny, Zielone Jabłuszko*), płynów do kąpieli (*Orfeusz*), kremów (*Gracja, Nivea*), w jednej z wypowiedzi wymieniany jest także płyn przeciwpotowy *Non Odoro*, a w innej – *Woda Brzozowa*. Co ciekawe, zarówno *Woda Brzozowa* (kosmetyk przeznaczony do regeneracji włosów) oraz omówiona wcześniej *Przemysławka* czy *Prastara* cenione były przez miłośników alkoholu nie tylko ze względu na swoje walory olfaktoryczne, ale i smakowe. Jest o tym mowa w następujących postach:

Szampon brzozowy do wypicia i do głowy! (...) [zoe 13 01.04.06]³

(...) Z męskich to oczywiście Przemysławka i Old Spice, Brzozowa weszła do

³ W tekście zachowuję oryginalną składnię, ortografię oraz interpunkcję wszystkich postów.

zasobu pojęć bardziej jako napój niż zapach... [letalin 26.10.06]

Nazywała się "Prastara". Podobnie jak "Przemysławka", miała drugie zastosowanie - wewnętrzne. [luccio1 02.04.08]

W dzisiejszych czasach, zdominowanych przez konsumpcjonizm, o wyborze danego kosmetyku decyduje bardzo szeroka gama czynników. Perfumy, wodę toaletową czy inny produkt kupuje się wraz z całym wyposażeniem marketingowym oraz rozbudowaną otoczką stylistyczną: wyglądem opakowania (flakonu, butelki, słoiczka itp.), jego kształtem, kolorem, zawartością (na przykład zabarwieniem płynu); hasłem reklamowym i plakatem, na który składa się wizerunek modelki, użyte do jego kreacji barwy, gra światła, tło i inne rekwizyty (biżuteria, elementy stroju, luksusowe meble czy samochody, kryształowe żyrandole itp.). Liczy się więc nie tylko sama woń produktu. W czasach PRL techniki promocyjno-marketingowe nie były tak zaawansowane i wyrafinowane jak obecnie, ale i wówczas wyroby drogeryjne posiadały swój charakterystyczny wygląd, poprzez który budowano ich tożsamość oraz markę. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w postach, w których – oprócz aromatu – opisuje się estetykę opakowań, w których zamknięte zostały określone produkty: typ, kolor, wielkość i kształt pojemników czy flakonów.

Oto przykłady:

Pierwszy [zapach – przyp. A.Rz.], jaki pomnę, to perfumy Reve, nie jakieś kapitalistyczne z pewexu, tylko nasze, swojskie. Druga rzecz, to dezodorant, bodaj Basia, taki w szklanej buteleczce, kolor wściekła zieleń [chrenata 24.02.06].

(...) jasnozielone niskie takie FA z węgier przywozone...piękne! (...) [kulinarna 30.03.06]

(...) z dezodorantów hitów pamiętam limare w turkusowym kolorze:) prawie jak wycieczkaw tropiki:) [babunowa 10.06.06]

było coś takiego: w butelce był ztopiony kwiatek - konwalia i waliło konwaliaq na kilometr [olik25 17.08.06]

Mój pierwszy dezodorant "Karol" AD 1983 lu 84. Raczej nic przyjemnego, taki ekologiczny, z atomizerem i w szklanej buteleczce. [letalin 26.10.06]

A czy ktoś pamięta perfumy w butelce w kształcie lampy? :D Zakrętka wyglądała jak abażur taki plisowany. Nie mam pojęcia jak się nazywały, ale butelka stanowiła wyposażenie mojego domu dla lalek. (...) [m_finka 03.03.10]

Czy nie była to woda kolońska "Prastara" - w butelce oplecionej słomkowym koszykiem? [luccio1 03.03.10]

Warto zwrócić uwagę również na to, iż niektórzy forowicze z ironią wspominają popularne w okresie PRL sposoby aplikacji kosmetyków, na przykład dezodorantów, które nakładano nie na świeżą i czystą skórę, lecz na ubranie oraz dość częsty brak umiaru w stosowaniu pachnideł, skrapianie się nimi w ilościach dalece wykraczających poza perfumierskie standardy. Jest to dla internautów przejaw zacofania cywilizacyjnego społeczeństwa doby Polski Ludowej oraz niskiej podówczas świadomości higienicznej i kultury dbania o ciało:

Wszystkie ciocie i babcie dostawały to smierdzidło [Być Może – przyp. A.Rz.] na gwiazdke:] A co gorsze obficie się tym skrapiały [kachna.kachna 11.10.06]

Kobiety kiedyś potrafiły dać czadu! Jak się gwiazda spryskała "Wazduchami" to ciągnęła za sobą kitę smrodu długą na wiele metrów...Co za udręka siedzieć obok takiego pachnidła w kinie. Omdlewałem z wrażenia. I chyba taka jest różnica, że dziś mniej dam uważa , że trzeba się rzucać w nosy postronnym. Powyżej pewnej intensywności nie ma znaczenia jakiego gatunku są perfumy. [letalin 26.10.06]

PRL-owski sposób używania męskiego dezodorantu: po koszuli a nie po ciele [zigzaur 21.01.09]

Za PRL był taki sposób aplikowania dezodorantu w sprayu: na koszulę pod pachy. [zigzaur 01.06.10]

Przedmiotem żartów staje się ponadto powszechny wtedy zwyczaj eksponowania opakowań produktów zapachowych w przestrzeni mieszkania, ustawiania ich na toaletkach, w segmentach, szklanych gablotach oraz innych widocznych punktach domu. Dowodzi to, iż były one powszechnie traktowane jak dobra luksusowe, wręcz obiekty kultu, społecznie pożądane i rozpoznawalne przedmioty prestiżu, przywodzące na myśl lokalne odpowiedniki – opisanych przez Bronisława Malinowskiego – trobriandzkich *vaygu'a*, a więc rzeczy, które są ważne dla ludzi nie tylko z uwagi na ich praktyczne zastosowanie, ale również ze względów symbolicznych, paraobrzędowych (Malinowski 1967: 118-123). Już sam fakt ich posiadania cieszył i poprawiał samopoczucie, pozytywnie wyróżniał jako członków zbiorowości, ugruntowywał albo nawet podnosił pozycję w grupie. Dlatego umieszczano je w centralnym punkcie mieszkania (często w zaszczytnym sąsiedztwie kolekcji kryształowych wazonów bądź serwisu do kawy i herbaty), kontemlowało ich widok oraz afiszowało się z ich posiadaniem przed przybyszami z zewnątrz. Ze względu na swój wyjątkowy status przedmioty te prowokowały również ich użytkowników do skrajnych zachowań – albo, o czym była mowa przed chwi-

lą, dostępne w okresie PRL pachnidła stosowano bez umiaru albo obsesyjnie wręcz oszczędzano, bo w latach rynkowej posuchy nie wiadomo było, kiedy znów nadarzy się okazja do nabycia równie ekskluzywnego produktu:

pamiętam je [Evasion – przyp. A.Rz.], stały u jednej bogaczki w łazience [ggigus 12.11.07]

(...) A perfumy mama miała we flakonie w kształcie krasnala, lubiłam oglądać i wąchać,perfum nikt nie używał nie wiadomo czemu :) (...) [lustrOO 19.04.09]

zgnilozachodnie Fa! I jakies Rexony z Pewexu, moja babcia trzymala dumnie takie zagramaniczne, puste juz aerozole w laziebni na poleczce, azeby niemi szyku zadawac :))) [lezbobimbo 17.06.09]

Ciekawa jest także funkcja omawianych zapachów jako katalizatorów, swoistych kluczy do pamięci. Badacze zajmujący się problematyką pamięci powiadają, że ludzkie wspomnienia są zwykle porządkowane znaczeniowo, na zasadzie zbieżności sensu (Niedźwieńska 2003: 190-197). Ta prawidłowość jest widoczna w co najmniej kilku zebranych przeze mnie postach, w których wspomnienie konkretnej woni uruchamia dynamiczną pracę pamięci, prowadzącą do przypomnienia sobie szerszego kontekstu związanego z jej doświadczeniem. Opowiada się zatem nie tylko o samym zapachu, ale także o osobach go używających i z nim kojarzonych (na przykład o rodzicach, rodzeństwie, dalszych krewnych) o konkretnych miejscach czy sytuacjach (o okazjach, przy których wręczano te lub inne aromaty; o przestrzeniach publicznych, które zostały „skolonizowane” przez daną woń, o oglądanych w telewizji spotach reklamowych itp.):

currara i jeszcze reklamę pamiętam.... [anitkashe 26.02.06]

Dezodorant Basia, szampon do włosów zielone jabłuszko i perfumy Masumi, może nie polakie, ale mi kojarzą się z dzieciństwem i PRL-em, używała ich moja starsza siostra. [isabella1974 26.02.06]

Nareszcie przypomniałam sobie te nazwe. Słynne perfumy Byc może. Moj o-ciec kupował mamie na gwiazdke co roku po 5 butelek. Mama pasji dostawala, ze wstydziłby sie taki tani prezent kupowac. (...) [babiana 27.10.06]

Alez pamiętamy zapach DERBY. W 1985 panował w każdym szczecińskim akademiku, tramwaju, sklepie... [alex 113 28.10.06]

No dobra, a Evasion czy jakoś tam... Lata 80 tylko zza granicy lub Pewexu. O matko! Dyskoteki klasowe, 15 lat, burza hormonów i ten zapach... Jakieś 11 lat temu kupiłem tę wodę żonie i opowiedziałem z czym mi się ten zapach kojarzy. Orzekła, że jestem fetyszystą :) [craoof 10.10.07]

Perfum MASUMI dotyczył pierwszy spot reklamowy, jaki oglądałem w telewizji polskiej w r. 1977 - jeszcze na odbiorniku czarno-białym: łagodnie sfalowana powierzchnia morza - i głos kobiety: "cisza... spokój...stałaś się...MASUMI... [luccio1 11.06.09]

A ja pamiętam wodę kolońską "little boy" Wpadła mi w pamięć, bo kupiwszy zauważyłem, że jest akurat 6 sierpnia. [zigzaur 01.06.10]

A jak postrzegane są dziś zapachy doby PRL? Jako przyjemne, urzekające czy wręcz przeciwnie? Jakie wzbudzają emocje? Bywa różnie. W niektórych komentarzach pojawiają się bardzo przychylnie oceny PRL-owskich woni, często towarzyszy im też wyrazista regresywna i nostalgiczna nuta. W wypowiedziach tych dane aromaty są więc utożsamiane z dawnymi, dobrymi czasami, stają się swoistym symbolem utraconej przeszłości. Ten sentymentalno-nostalgiczny zwrot jest dodatkowo wzmacniany wzmiankami o współcześnie podejmowanych próbach pozyskania konkretnego zapachu (na przykład na aukcjach internetowych lub w sklepach, w których dostępne są nowe, „zliftingowane” i uwspółcześnione wersje hitów zapachowych sprzed lat). Mamy tu więc do czynienia z próbą repetycji przeszłości za pomocą trudno uchwytnego, lecz zarazem niezwykle treściwego medium zapachu, który niejako uobecnia minioną rzeczywistość, stwarza iluzję jej odzyskania, dostępu do niej:

a pamiętacie wodę o nazwie poemat? prawde powiedziawszy lubilam ten zapach,potem przeczucilam sie na gazele ,tez niezla tylko w wiekszej butelce i na dluzej starczalo. [grazkax 07.03.06]

(...) A i jeszcze - moja mama kiedyś dostała takie perfumy PANI WALEWSKA (do dnia dzisiejszego je produkują - i całkiem nieźle pachną - taki zapaszek dla starszych pań) i jeszcze takie o nazwie GAZELA (ale zapachu nie pomnę). I jeszcze ELLE !!! To była moja pierwsza woda perfumowana. Całkiem ładnie pachniała. [cereusfoto 08.03.06]

i wczesniej "Biały bez","Noc hawajska"-to dopiero był zapach,pamiętam jak mi sie pod lawka w klasie wylało,okna trzeba było otwierać,i jeszcze "Bole-ro",acha i "Hiacynt",a gAZELA była fajna,do tego jeszcze fluid (tak to sie wtedy nazywało) był.A pierwsze szmopny to Perlisty, Piwny i Jajeczny w takich jednorazowych poduszczkach i takiz olejek do opalania-całe plaze nim pachniały.Piekne to były czasy-lato latem,zima zina była,deszcze padały w nocy a słońce w dzien swieciło i dzieci były zadowolone :))) [maary5 12.06.06]

a ja do tej pory lubie zapach Old Spice, choc juz nikt sie nim nie psika czy tez smaruje po goleniu. moze mam sentyment ze wzgledu na jakies wspomnienia?

[mallina 12.10.06]

Gazela była moją ulubioną wodą i teraz chętnie bym jej używała
[8nocnymarek 27.06.09]

Męskim odpowiednikiem Sawy był Wars, wczoraj znalazłam butelkę z resztką
wody po goleniu i całkiem, całkiem pachniała :) [maary5 19.10.06]

eech..az zapachniało tymi konwaliami, Reve, Gazela i jeszcze takim rozanym
przywozonym z ZSRR:D [fettinia 09.10.07]

to był chyba dezodorant wg mnie bardzo ładnie pachniał szkoda że zniknął
wraz ze starym systemem [ggigus 12.11.07]

dezodorant Finezja, Masumi używam teraz, kupuję w Roosmanie [lisia312
13.06.09]

Płyn do kąpieli Orfeusz. Plastikowa podłużna tubka Kolor płynu chyba czerwony ? A zapach super. Naprawdę przyjemna kąpiel. Pamiętam też tanie "perfumy" z kiosków o kwiatowych zapachach - goździków, fiołków. Pachniały sympatycznie. Były też "perfumy" Zielony Wiatr. Też ładne. Krem nawilżający do młodych cer "Gracja" - mój pierwszy kosmetyk do twarzy. Dostałam od cioci, dla której był zbyt lekki a ja pozostałam mu wierna przez kilka lat. Ach miłe wspomnienia. [8nocnymarek 27.06.09]

a dezodoranty limara? późne lata 80-te. ten lazurowy był moim ulubionym.
szkoda, że już nie ma... [orange_tail 03.01.10]

Na badanym forum sporo jest też jednak opinii negatywnych, w których wonie Polski Ludowej są jednoznacznie kwalifikowane jako zbyt ciężkie, agresywne i siermiężne. Zapachy stają się w ten sposób swego rodzaju metonimią ówczesnej kultury i stylu życia, definiowanych w kategoriach kiczu, prymitywizmu i złego gustu. Zgodnie z konwencją językową obecną w Sieci, oceny te przybierają nierzadko bardzo swobodny i dosadny charakter:

Byc Moze, Brutal, Woda Ogorkowa. Pamiętam jeszcze dezodorant Driada...
Smrod straszliwy! [edavenpo 25.02.06]

Te pierwsze "dezodoranty" to śmierdziały chyba jeszcze gorzej, niż niemyte
cielsko. [horpyna4 25.02.06]

A czy ktoś pamięta, jak śmierdziało mydło "7 kwiatów"? Jak były w sprzedaży inne mydła, to to też było kupowane. Jako środek przeciw mołom. Później przebiło je "turyistyczne". Żaden mól nie miał prawa zaistnieć, jak włożyło się je do szafy. (...) [horpyna4 27.02.06]

Pamiętam zapach pewexowskich perfum BLASE - dziś też je można kupić (towar z niższej półki). Moja siostra miała takie (nawet nie wiem skąd) i podwąchałam jej czasem ukradkiem. Niedawno nawet myślałam, że sobie

take kupię - ot tak jako mile wspomnienie dawnych lat - ale jak powąchałam to aż mnie cofnęło! Fuj! Gusta jak widać i nosy się z czasem zmieniają. (...)
[cereusfoto 08.03.06]

Że też nikt nie wspomniał o największym (wg mnie) smrodzie w sprayu- węgierskim dezodorancie "Derby" a fuuuuj:(pamiętacie? [kaga9 25.06.06]

No BYC MOZE nie zapomne aromatu chyba do smierci ,bo jako zdrowe dziecko wywinelam orla powalona sila tegoz ohydztwa [nolwen58 15.08.06]

Płyn Non Odoro - czyli Nie Śmierdzą - jeden z pierwszych dezodorantów, ruskie wody toaletowe od których można było zemdleć, Być Może oraz straszliwa perfuma Sawa. Fuj! [weisefrau 01.09.06]

A pamiętacie pierwsze lakiery do włosów w aerozolu? To dopiero były zapachy. Konsystencja zresztą też. Czasem miały tak "gruby sik", że na włosach osadzały się krople wyglądające jak gnidy. Kiedyś kupiłam jakiś "lepszy" lakier, rodzimej produkcji oczywiście, to nie dość że też sklejał włosy, to jeszcze pachniał galaretką owocową. Zlatywały się muchy z całej okolicy. [horpyna4 14.09.06]

"Byc Moze " hahaha to ja niedawno nawet jeszcze gdzieś w kiosku widziałam. Az sie cofnelam zeby zobaczyc czy to to. To byl dopiero smrodek [madziula201 24.11.06]

"Być może", to oczywiste..no i dezodorant "Romanca" rodzimej produkcji, dramatycznie dusząco śmierdział i nikt nie chciał ze mną tańczyć...miałam 13 lat:D [czekolada_orzechowa 11.11.07]

Dyskutanci narzekają prócz tego na wąski charakter socjalistycznej oferty drogerijnej, co uniemożliwiało w zasadzie kreowanie oraz prezentowanie za pomocą zapachu własnej tożsamości i odmienności, a więc jego prywatyzację. Każdy pachniał wówczas podobnie, rozsiewając wokół siebie silnie skolektywizowaną i umasowioną woń Brutala albo Być Może. Jest to szczególnie widoczne poprzez porównanie tamtego okresu z panującymi współcześnie trendami kulturowymi, które stanowią, że nie wystarczy po prostu pachnieć, trzeba jeszcze pachnieć adekwatnie do okazji, sytuacji, a także swojego statusu, temperamentu, stylu życia oraz roli. Obecnie zapach jest więc w o wiele większym stopniu czynnikiem różnicującym. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w niezwykle rozbudowanej dziś oraz tematycznie zróżnicowanej gamie produktów kosmetycznych, w której mamy między innymi aromaty dedykowane nastolatkom i ludziom dojrzałym, odpowiednie na dzień i na wieczór, stonowane i ekstrawaganckie lub też nadające się dla osób przebojowych i nieśmiałych (Górka 2012). W zestawieniu z dzisiejszym przepychem konsumpcyjnym okres Polski Ludowej jawi się internautom jako swoisty

skansen zapachowy, krajobraz nader siermiężny, monotony i ubogi. Powtarzalność ówczesnych zapachów oraz ich niska jakość sprawiały ponadto, że – w przeciwieństwie do obecnie stosowanych produktów – niespecjalnie sprawdzały się one w charakterze afrodyzjaków, ich potencjał erotyzujący było raczej znikomym. Zamiast pobudzać, kusić i drażnić zmysły, nużyły swą monotonią, iryutowały brakiem finezji i wykwiutu:

chyba pierwszy powiew z zachodu, to było zielone jabłuszko. Cała Polska nim pachniała, jak kraj długi i szeroki... [chrenata 26.02.06]

czy ta gazela to przypadkiem nie perfumy ktore byly niesamowicie modne i porzadane przez wszystkie nastolatki, ale nazywane "antylotka"? [tamsin 08.03.06]

A pierwsze szmopny to Perlisty, Piwny i Jajeczny w takich jednorazowych poduszczykach i takiz olejki do opalania-cale plaze nim pachniały. [maary5 12.06.06]

ja wtedy bylam bardzo nieletnia i pamietam,ze meska czesc rodziny to old spice(choc jeden wujek byl fanem brutal) [babunowa 10.06.06]

Currara to była nasza wersja "Poison" Diora A Zielonym Jabłuszkiem pachniały wszystkie dziewczyny ;-) stef66 04.02.10

Była jeszcze "linia" BRUTAL, dezodorant i woda po goleniu. A może jeszcze coś więcej? Ale to chyba pod koniec lat 70-tych. A w każdym kiosku: krem NIVEA, MOŻE BYĆ (wiem, wiem oczywiście, że BYĆ MOŻE) i woda brzożowa. Wybór jak cholera. [kusama 03.03.10]

Na koniec warto zwrócić jeszcze uwagę na cykl komentarzy, w których nieco ironicznie i przekornie w roli wizytówek zapachowych czasów komuny eksponowane są wonie nie pochodzące od wyrobów drogeryjnych, ale z całkiem innych źródeł. Przez autorów tych wpisów PRL kojarzony jest więc między innymi z: zapachem potu wydzielanego przez lud pracujący; naftaliny, która była powszechnie stosowanym wówczas środkiem przeciwmolowym; z odorem wydobywającym się z szaletów publicznych; z wonią kiepskich wyrobów nikotynowych; ze smrodem brudnych, nieczyszczonych ubrań, a także z aurą zapachową obecną w domu rodzinnym przy okazji świąt – z aromatem drzewka bożonarodzeniowego, potraw wigilijnych, pomarańczy itp.:

w PRL-u pachniało potem pracy ludowej, czasami nawet zajezdzalo smrodem społecznego wysilku :-) [tamsin 24.02.06]

(...) Jak za wczesnego PRL-u wsiadło się do autobusu w pierwszy mroźny

dzień zimy, kiedy ludzie wyciągali futra, pelisy, czy nawet zwykłe palta z naftaliny, to człowieka aż zatykało. W tramwajach było lepiej, bo na ogół miały otwarte drzwi. [horpyna4 27.02.06]

Ale zapachy PRL to nie tylko perfumy. Pamiętacie szalety publiczne? Dopiero zmiana stroju zmieniła również ich wygląd i zapach. Inna rzecz, że jak człowieka przycisnęła nagle potrzeba np. na nieznanym dotąd dworcu kolejowym, to trafiał natychmiast. Za smrodem. [horpyna4 18.06.06]

Nic tak nie pachniało jak świąteczne pomarańcze, dzisiaj żadna tak nie pachnie..... [iskierka2929 25.11.07]

Ja pamiętam zapach ananasów z puszek, które to Mama zdobywała bardzo rzadko, pomarańcze też. Do tej pory, ten zapach kojarzy mi się z dzieciństwem. Było tych zapachów, oj było pozdr [foxie 777 02.04.08]

Zapach pasty do podług przed świętami, zmieszany z zapachami pieczonych ciast i kompotu z suszu. [ewak224 28.12.09]

Zapachy pieczonych w prodiżu albo piekarniku (gazowym) ciast: sernika, szarlotki, ciasta ze śliwkami w sezonie. Zapachy potraw wigilijnych i choinki. Zapachy potraw - wielkanocnych, zwłaszcza koszyka ze święconym i zwłaszcza, gdy już sobie trochę postał (na oknie)! A w zgromadzeniach ludzkich - np. w poczekalni dworcowej albo kościele: zapach dawno nie pranych/nie czyszczonych ubrań. Odwrotnie niż na zachodzie, gdzie po sezonie zimowe rzeczy oddaje się do chemicznej pralni, aby potem poczekały sobie czyste na kolejną zimę. Może jeszcze ten zapach jest? Dawno nie byłam zimą w PL, trzeba by się wybrać - dla Wigilii, dla śniegu i dla zapachów! Zapach pasty do butów w okrągłym pudełeczku. [dorrit 05.01.10]

KONKLUZJE

Jak można się było przekonać, wyłaniający się z przebadanych subiektywnych komentarzy olfaktoryczny pejzaż doby Polski Ludowej jest niezwykle interesujący, składają się na niego wonie o różnej jakości, trwałości i proveniencji. Są one rozmaicie wartościowane, a także wzbudzają zróżnicowane emocje i postawy: tęsknoty, nostalgii, sarkazmu oraz niechęci. Zebrane posty tworzą zarazem rodzaj mikrokroniki PRL. Każdy z internautów dopisuje swoją „małą” historię do „wielkiej” historii tamtych czasów i choć forma tych relacji jest mało spektakularna i dość skromna, bo przecież nie mamy tu do czynienia z wielkimi epickimi i panoramicznymi ujęciami przeszłości, to w każdej takiej wypowiedzi odbija się jakaś cząstka prawdy o epoce oraz żyjących w niej ludziach. Na przykładzie omówionego materiału można się ponadto przekonać, jak ważnym nośnikiem sensów i znaczeń, jednym z kluczy do poznania,

jest biograficzne doświadczenie zapachu – na pozór banalne, efemeryczne i nieistotne. Dlatego warto wczytywać się w te bądź podobne im komentarze, próbując wydobyć z nich – antropologicznie oraz historycznie doniosłą i ważną – wiedzę o przeszłości: o jej gustach, obyczajach, kulturowych praktykach i rytuałach, również tych związanych z ciałem, bo przecież – jak słusznie zauważa Susan Bordo – „ciało «składa się» z kultury” (Bordo 1988: 88), a zatem każda zmiana stylu czy organizacji systemu kulturowego w pewien sposób odbija się na ciele, konotuje jego bardziej lub mniej subtelne przeobrażenie i transformację.

**BODY PRACTICES IN A CRISIS PERIOD.
SOME REMARKS ABOUT THE SMELLS OF PEOPLE’S REPUBLIC OF
POLAND**

The presented article is based on commentaries that have appeared in the Internet forum – an online discussion site where people can hold conversation in the form of posted messages. The discussion forum contains a great numbers of subforums, each of which have several topics. The author of the article explores a subforum where people talk about smells associated with the period of People’s Republic of Poland. The inquiry reveals that people still keep in their minds various smells of that period. There are mainly o-dours of perfumes, toilet waters, soaps, shampoos, creams etc. The smells influence their moods, trigger memories, stimulate imagination and raise strong emotions such as: nostalgia, melancholy or yearning for sweet childhood and youth. Some of inter-nauts evaluate favourably the smells of the past, the others disagree with them. They claim that odours of the People’s Republic of Poland were trashy, shoddy and stinking.

BIBLIOGRAFIA:

1. Ackerman Diane, 1994, *Historia naturalna zmysłów*, Krystyna Chmielowa (tłum.), Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
2. Bordo Susan, 1988, *Anorexia Nervosa: Psychopathology as the Crystallization of the Culture*, [w:] Irene Diamond, Lee Quinby (red.), *Feminism and Foucault: Reflections on Resistance*, Northeastern University Press, Boston 1988, s. 87-117.
3. Corbin Alain, 1998, *We władzy wstrętu. Społeczna historia poznania przez węch. Od odrazy do snu ekologicznego*, Andrzej Siemek (tłum.), Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa.
4. Gell Alfred, 2006, *Magic, Perfume, Dreams*, [w:] Jim Drobnick (red.), *The Smell Culture Reader*, Berg, Oxford – New York, s. 400-410.
5. Górka Monika, 2012, *Wąchając wzrokiem. Analiza reklam perfum dla kobiet*,

praca licencjacka napisana oraz obroniona w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

6. Jagiełło Ewa A., 2010, *Etnograf w cybermedynie. Próba zastosowania etnograficznej analizy zawartości*, [w:] Ewa A. Jagiełło, Paweł Schmidt (red.), *Homo interneticus? Etnograficzne wędrówki w głąb sieci*, Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja, Lublin, s. 35-47, <http://wiedzaiedukacja.eu/wp-content/uploads/2010/12/Homo-Interneticus.pdf>.
7. Krupa Aleksandra, 2010, *Aromaty i smrody. Olfaktoryczny pejzaż miasta*, [w:] Róża Godula-Węclawowicz (red.), *Lato w mieście. Różne oblicza kultury*, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa – Kraków, s. 163-179.
8. Libera Zbigniew, 1996, *Wstęp do nosologii, napisany z wyczuciem antropologicznym przez Zbigniewa Liberego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii ze specjalnością – etnograf*, Oficyna Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej „Wirydarz”, Wrocław.
9. Low Kelvin E.Y., 2007, *Olfactive Frames of Remembering: Notes on the Smells of Memories*, www.socioblogsg.files.wordpress.com/2007/02/low_wp_179.pdf [ostatni dostęp: 19 września 2012].
10. Malinowski Bronisław, 1967, *Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei*, PIW, Warszawa.
11. Niedźwieńska Agnieszka, 2003, *Czas we wspomnieniach autobiograficznych*, [w:] Krzysztof Krzyżewski (red.), *Doświadczenie indywidualne. Szczególny rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Kraków, s. 185-197.
12. Porteous J. Douglas, 2006, *Smellscape*, [w:] Jim Drobnick (red.), *The Smell Culture Reader*, Berg, Oxford – New York, s. 89-106.
13. Rewers Ewa, 2006, *Od doświadczenia po doświadczenie. „Niewinny” dotyk nowoczesności*, [w:] Ryszard Nycz, Anna Zeidler-Janiszewska (red.), *Nowoczesność jako doświadczenie*, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków, s. 57-74.
14. Simmel Georg, 2006, *Socjologia zmysłów*, [w:] tegoż, *Most i drzwi. Wybór esejów*, Małgorzata Łukasiewicz (tłum.), Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 184-203.
15. Wieczorkiewicz Anna, Kostaszuk-Romanowska Monika (red.), 2010, *Spektakle zmysłów*, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

NETOGRAFIA:

1. www.czasgentlemanow.pl [ostatni dostęp: 19 czerwca 2013]
2. www.david-howes.com/senses [ostatni dostęp: 18 września 2012]
3. www.forum.gazeta.pl/forum/f,16256,Herbata_z_musztardowki.html [ostatni dostęp: 19 czerwca 2013]

4. www.miraculum.pl [ostatni dostęp: 19 czerwca 2013]
5. www.perfumomania.wordpress.com [ostatni dostęp: 19 czerwca 2013]

Dr Aleksandra Rzepkowska - Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział
Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu

e-mail: aarz@o2.pl

O ZACHOWANIU SIĘ PRZY STOLE: UCZTOWANIE I WIELKIE ŻARCIE JAKO DWIE FORMY WSPÓŁCZESNEJ KONSUMPCJI

Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni wieków jedną z głównych czynności człowieka było jedzenie różnego rodzaju pokarmów, z czasem ewoluujących w konkretne potrawy i dania; co więcej, na przestrzeni ludzkiego rozwoju zmianie uległ nie tylko charakter pokarmów, ale także sposób ich spożywania. Człowiek bowiem jako istota społeczna większość swoich działań wykonuje kolektywnie, włączając w to formy spożywania jedzenia. Wiele mówi się o dobrych manierach i dobrym wychowaniu związanych z zachowaniem się przy stole, nie bacząc jednak na „stołową rzeczywistość”. Czy możemy mówić o ucztowaniu mając na myśli spektakularne, pełne przepychu i splendoru bankiety i przyjęcia, na których goszczą najznamienitsi goście, wyróżniający się nienagannymi manierami, przestrzegający zasad dobrego wychowania czy dress code'u? Czy współczesne pojmowanie zachowania się przy stole wiąże się z idealnym wyobrażeniem człowieka oświeconego, dobrze wychowanego i kulturalnego, czy mit ten już dawno został porzucony na rzecz pełnej, momentami libertyńskiej, swobody związanej z szeroko rozumianym zachowaniem się przy stole i w tym przypadku możemy mówić jedynie o współczesnym wielkim żarciu?

Nie da się ukryć, że pojęcia uczyty i samego ucztowania nastrożają wielu problemów. Z jednej strony słownikowa definicja podaje, że ucztą to albo *przyjęcie, biesiada*¹, albo też *wydarzenie, zwykle o charakterze kulturalnym, zadowalające określone gusta, upodobania*². Ucztowanie oznacza z kolei *brać udział w wielu imprezach towarzyskich, ucztach lub je organizować*³. Czy oznaczać to może równie dobrze, że z ucztami mamy do czynienia średnio kilka razy w miesiącu, a nawet codziennie, podczas zwykłego posiłku, niedzielnego obiadu, urodzin, przyjęcia, tudzież imprezy? Z drugiej jednak strony należy wziąć pod uwagę fakt wszelkich skojarzeń i haseł, nawet tych

¹ *Współczesny słownik języka polskiego, t. 2*, Warszawa 1998, s. 461.

² Tamże.

³ Tamże.

pojawiających się w licznej literaturze (czego przykładem jest między innymi *Współczesny słownik języka polskiego* oraz wykorzystywana w pracy literatury) – biesiada, przyjęcia, feta, radość, bankiet, czas rozkoszy smakoszy, gala, wyżerka, rozkosz, przyjemność, przeżycie, frajda, uciecha, duchowa lub gastronomiczna, bal, tańce, wieczerza, impreza, biba, gościna, impreza, kolacja, zabawa, żarcie duże⁴.

Uczta w języku łacińskim to convivium i związana była przede wszystkim z budowaniem relacji między człowiekiem i Bogiem, ale także – relacji międzyludzkich. Ponadto, ucztę można uznać także za pewien rodzaj obrzędowości, który niezwykle widoczny był w ucztach starożytnych; chodzi bowiem o obrzędowość rytualną, związaną ze składaniem ofiar, ale także świecką⁵.

W *Encyclopedia of Food*, hasło *uczta* pojawia się wraz z festiwalem i postem. Uczta rozumiana jest powszechnie jako posiłek przede wszystkim obfity, suty, przy czym kluczowymi pojęciami w przypadku uczy są hojność i rozrzutność. W sensie religijnym uczta stanowi moment uczczenia pamięci ważnej osoby, na przykład świętego, bądź też stanowi fragment większej uroczystości. Słowo uczta wyraża również zmysłowy zachwyty, często związany właśnie z nadmiarem, obfitością i nie bez powodu mówi się w tym przypadku chociażby o *uczcie dla oczu*⁶. Michael Dietler definiuje ucztę jako posiłek, który różni się od tych, które spożywamy na co dzień; uczta stanowi bowiem rodzaj rytualnej aktywności i dokładnie tak samo jest w przypadku postu, bo wszystko zależy od rytualnych kontekstów – nadmiar bądź abstynencja względem jedzenia czy alkoholu. Caroline Walker Bynum twierdzi, że post to jednocześnie symbol marginalizacji; wskazuje ona, że w Europie Wieków Średnich wyparcie jedzenia przez kobiety było znacznie powszechniejsze niż miało to miejsce w przypadku mężczyzn. W tym kontekście wysnuwa ona tezę, że wszelkie zaburzenia związane z przyjmowaniem pokarmów wiążą się z celowym odmawianiem sobie jedzenia w imię poświęcenia na tle religijnym i współcześnie problemy te w przytłaczającej większości są przede wszystkim problemami kobiecymi. Wiele aspektów ucztowania, w tym także post, łączy się z problemami genderowymi, włączając w to przygotowanie jedzenia, podanie, konsumpcję, kwestie sprzątnięcia, oczyszczania, a także sprzedaży⁷.

Ponieważ wspólne jedzenie stanowi cechę charakterystyczną dla gatunku ludzkiego, w efekcie na przestrzeni wieków wykształciły się określone

⁴ <http://definicja.net/definicja/Uczta> data wyświetlenia: 31/03/2013.

⁵ Malaguzzi S., *Wokół stołu*, Warszawa 2009, s. 101.

⁶ *Encyclopedia of Food, Vol.1*, Acceptance to food politics, New York 2003, s. 626.

⁷ Tamże.

zwyczaje i sposoby zachowania, nawyki, które wiązały się z jedzeniem. Choć musiało minąć sporo czasu, owa wspólnotowość związana ze wspólną uczcią, przejawia się przede wszystkim w...stole. Zasiadanie przy jednym, wspólnym stole niejako łączy wszystkie osoby biorące udział w uczcie, jednocześnie wpisując je w ramy określonej społeczności, zebranej tu w określonym celu, a z drugiej strony wyłączającej poza te ramy osoby, które przy stole nie zasiadają. W ten sposób tworzy się podział na aktywnych uczestników uczty, tę część, bez której uczta nie mogłaby się odbyć, a jednak udziału w niej nie biorą, mam tu na myśli obsługę – kucharzy, kelnerów, służbę oraz osoby spoza tych dwóch kręgów – osoby niezaproszone, a więc – w pewien sposób – wykluczone. Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni wieków jedzenie stało się pretekstem do tworzenia wspólnot, zarówno krótko-, jak i długotrwałych; spotkania towarzyskie, rodzinne, spotkania mające na celu odprężenie i odpoczynek od spraw dnia codziennego, nastawione na zabawę, ale także spotkania na tle seksualnym, czy – jak miało to miejsce na przykład w przypadku pojedynczych uczt średniowiecznych – uczt o charakterze politycznym, gospodarczym bądź religijnym.

Uczty bywają różne, co zależne jest przede wszystkim od epoki, kultury oraz jej zwyczajów i obyczajów, ale także od środków, jakie dla wydania uczty są przeznaczone; ponadto różnorodność i charakter uczt związane są również z osobami biorącymi w nich udział – wszystko bowiem ma znaczenie. Płeć, wiek, wykształcenie, status społeczny, obycie, znajomość etykiety, znajomość łącząca z gospodarzem, cel wizyty czy liczba gości – wszystko to sprawia, że mówimy o różnym ich charakterze, a co za tym idzie – *różnych stolach*. Co istotne, mimo tak wielu różnic, możliwe jest jednak wskazanie stałych, niezmiennych i łączących wszystkie inne, elementów niemal każdej uczty i należą do nich przede wszystkim podział na gospodarza oraz osoby zaproszone – gości, z czym z kolei wiąże się fakt, że osoby biorące udział w uczcie, a nie będące gospodarzem musiały zostać zaproszone – w sposób mniej lub bardziej formalny. Obecność gości sprawia także, że zasiadając przy wspólnym stole tworzy się niejako pewna hierarchia, według której goście zasiadają przy stole. W ten sposób uwidaczniają się kolejne różnice, przynależności i wykluczenia, pojawiają się równi i równiejsi, co wynika na ogół z zajmowanego statusu społecznego, bliższej lub dalszej znajomości z gospodarzem, wewnętrznych sporów między gośćmi, które uniemożliwiają do usadzenia ich obok siebie, a także celu wizyty; określone interesy łączące osobę gospodarza oraz gościa sprawiają, że mile widziane jest okazanie sobie wzajem-

nego szacunku i sympatii, zwłaszcza na forum publicznym, co z kolei wpływa na budowę określonej relacji, ale także wizerunku.

Przebieg uczyty również najczęściej charakteryzuje się pewną niezmiennością i obecnością określonych elementów, których znajomość wymagana jest zarówno przez gości, jak i przez gospodarza, a dostosowanie się do nich – niezbędne. Chodzi między innymi o określone wzory powitań i pożegnań, tematy rozmów, kolejność podawanych potraw, sposoby zachowania się przy stole i przestrzegania określonej etykiety, odpowiedni dobór stroju do okazji czy też kwestia obdarowania. Na ogół brak któregoś z wymienionych elementów powoduje zachwianie równowagi, w efekcie czego pojawiają się trudności natury komunikacyjnej – nieporozumienia czy nieumiejętność dopasowania się bądź zareagowania na określoną sytuację może doprowadzić nawet do wykluczenia – nie musi to być wykluczenie dosłowne, rozumiane jako wyproszenie z uczyty; może mieć ono charakter niedosłowny, polegający na uczestnictwie w uczycie, ale w sposób pasywny – spożywanie posiłku i zasiadanie przy stole wraz z pozostałymi gośćmi stanowi o tym, że ciągle przyznawany jest nam status gościa, jednak pewna obojętność, wręcz ignorowanie, brak udziału w rozmowie czy zabawie sprawiają, że nasz udział ma charakter jedynie symboliczny.

Wydaje się bowiem, że spełnienie wszystkich wymogów społeczno-kulturowych oraz ich akceptacja i dostosowanie się sprawiają, że nasz udział w uczycie jest pełny. Status gościa sprawia bowiem, że indywidualne, codzienne przyzwyczajenia zupełnie tracą znaczenie, ponieważ w trakcie uczyty – często wbrew chęci gości – oczekiwana, a nawet wymagana jest owa elastyczność, umiejętność dostosowania się do każdej niemal sytuacji, akceptacja towarzystwa, akceptacja kolejności i rodzaju serwowanych potraw; koniecznością jest także zaangażowanie w rozmowę oraz zabawę. Innymi słowy, chodzi przede wszystkim o *uczestnictwo*. Nieodłączną cechą każdej uczyty jest także sposób, w jaki się ona rozwija. Początkowo niezwykle sformalizowana, z czasem przeradza się w żywą, niczym nieskrępowaną zabawę⁸.

Zwoliński wskazuje również uwagę na fakt, że poszczególne społeczeństwa posiadały określone, typowe dla siebie formy spożywania, będące swoistymi wzorami zachowań⁹. Status gościa, o czym pisałam wcześniej, z jednej strony tworzył pewne podziały, z drugiej jednak wskazywał na pewien prestiż oraz budował wizerunek stosowny do zajmowanej pozycji społecznej

⁸ Zwoliński A., *Jedzenie w relacjach społecznych*, Kraków 2006, s. 325-326.

⁹ Tamże, s. 326.

(a czasem niekoniecznie stosownie do zajmowanej pozycji, wręcz przeciwnie, bywało i tak, że osoby zajmujące niższe pozycje społeczne, na przykład z racji wykonywanego zawodu, były osobami niezwykle pożądanymi w towarzystwie klas wyższych, o czym doskonale pisze Bolesław Prus w *Lalce*, opisując losy Wokulskiego). Jak pisze Zwoliński, *biesiadowanie było bowiem od dawna jednym z rytuałów, czyli specyficzną funkcją komunikacyjną, interakcją dotyczącą pewnych aspektów życia codziennego, sposobem postępowania jednostki w sytuacjach codziennych, wywoływanych pewnego rodzaju przymusem społecznym powtarzanych czynności*¹⁰.

Wymienne stosowanie pojęcia uczyty i ucztowania z biesiadą i biesiadowaniem jest bardzo charakterystyczne. Magdalena Dampz pisze, że biesiada i biesiadowanie przede wszystkim brzmią *familiarnie i wspólnie*¹¹. Biesiadę określa ona jako *zdarzenie (ewentualnie fakt, proces lub stan), w którym co najmniej dwoje uczestników spożywa alkohol, przy czym konsumpcja ta wiąże się z określonym aksjologiczno-symbolicznym porządkiem*¹². Z kolei Andrzej Zwoliński twierdzi, że *pod pojęciem „biesiadności” rozumie się jeden z ważnych rytuałów codziennych, pelen ekspresji i dynamiki, budujący relacje serdeczności, ciepła i jedności między jednostkami a grupami. Pojęcie to obejmuje zaproszenie, spotkanie, przyjęcie, zebranie mniej lub bardziej odświętne, które stanowią rodzaj odpoczynku i wytchnienia od codziennej banalności. Niekiedy towarzyszy im dobrowolna wymiana prezentów*¹³.

Definicja ta jest o tyle istotna, ponieważ stanowi ona odniesienie do definicji Bogusława Bednarka¹⁴, który z kolei nie używa pojęcia biesiady, lecz właśnie uczyty oraz kładzie nacisk na nieoficjalne, kolektywne spożywanie pokarmów. W ten sposób, choć w większości literatury hasła biesiada i ucztą stosowane są wymiennie, różnica przede wszystkim polega na tym, co jest konsumowane. W przypadku uczyty chodzi bowiem o jedzenie, a to z kolei pociąga za sobą określone wzory i normy zachowań związane właśnie ze spożywaniem, etykietą, zachowaniem się przy stole czy sposobem wyboru potraw, ich przygotowaniem i podaniem; biesiada łączy się więc z alkoholem, przy czym, co podkreśla Dampz¹⁵, alkohol jest tu niezbędny, natomiast jedzenie – niekoniecznie.

¹⁰ Tamże.

¹¹ Dampz M., *Alkohol i biesiadowanie w obyczajowości Polaków*, Toruń 2005, s. 9.

¹² Tamże.

¹³ Zwoliński A., *Jedzenie w...*, Kraków 2006, s. 327.

¹⁴ Bednarek B., *Kwalifikatory uczyty*, [w:] *Oczywisty urok biesiadowania*, Kowalski P. [red.], Wrocław 1998, s. 10.

¹⁵ Dampz M., *Alkohol i biesiadowanie...*, Toruń 2005, s. 9.

Podobnie, jak uczta rozumiana przez Bednarka, tak i biesiada rozumiana przez Dampz, musi charakteryzować się określonymi ramami czasowymi i chodzi niejako o posuwanie akcji do przodu, o pewien rozwój. Jak pisze, *nie będzie nią więc półgodzinny „wypad” robotnika do baru w czasie przerwy obiadowej w celu wypicia jednego piwa w towarzystwie barmanki, choć pewne załączki biesiady może on mieć. Będzie nią natomiast kilkugodzinna wyprawa dwóch kolegów do knajpy w celu „oblania” zdanego (lub nie) egzaminu, podczas której uczestnicy podejmują w rozmowie różne wątki, wracają do pewnych tematów, sygnalizują swą zażyłość wznoszeniem toastów czy stukaniem się kufłami. (...) Po pewnym zastanowieniu się można dojść do wniosku, że biesiadą może być nawet jednoosobowe spożycie alkoholu – kiedy np. da się w tym akcie wyróżnić elementy rytualne, rozwój w czasie, rozmowę z samym sobą (z własnym sumieniem)¹⁶.*

Rytuały związane z biesiadowaniem wiązały się przede wszystkim z regulacją stosunków społecznych i umacnianiem więzi, ale także pełniły funkcję komunikacyjną. *Dzięki spotkaniom i zgromadzeniom przy stole jednostki potwierdzały wspólne wartości, dokonywały swoistej „odnowy moralnej” (wyrażenie E. Durkheima)¹⁷.* Co istotne, funkcje te pozostawały i ciągle pozostają niezmiennie dla niemal wszystkich rodzajów spotkań, świąt o charakterze religijnym oraz świeckim, rytuałów masowych, na przykład wszelkiego rodzaju wydarzenia sportowe, ale także typowe, codzienne zachowania, takie jak zwroty grzecznościowe, sposób zachowania się przy stole czy zwracanie uwagi na wygląd i strój¹⁸.

Definicja uczytu wskazuje z jednej strony na jej towarzyski, zbiorowy charakter, z drugiej na wyjątkowość, niecodziennność, obfitość i ogólny nadmiar czy momentami przepych, odznacza się też pewnymi określonymi zasadami, które w gruncie rzeczy ściśle precyzuje etykieta. Uczta to nie zwyczajny, codzienny posiłek, który spożywamy w samotności, w gronie najbliższych, rodziny, przyjaciół czy znacznej liczby osób zupełnie nam nieznanymi, a ich towarzystwo wynika przede wszystkim z charakteru przestrzeni, w której spożywamy. Ucztę charakteryzuje niezwykłość, niecodziennność i kolektywność, która wynika albo z więzi łączących osoby skupiające się przy jednym stole albo...zaproszenie. W drugim przypadku można mówić o pewnym narzuceniu towarzystwa, ponieważ w wielu przypadkach nie wszystkie osoby uczujące muszą się znać, jednak jest to jeden z elementów określających ucztę i

¹⁶ Tamże, s. 10.

¹⁷ Zwoliński A., *Jedzenie w...*, Kraków 2006, s. 326.

¹⁸ Tamże.

wynikających także z etykiety, która bezwzględnie łączy się z pojęciem uczyty.

Ponieważ etykieta, niemal każdy podręcznik *savoir-vivre'u* czy protokół dyplomatyczny dokładnie określają zasady zachowania się przy stole, trudno w jakikolwiek sposób próbować owe zasady zmieniać bądź z nimi polemizować. Zasady te mają określoną historię, znaczenie, ale także, co istotne, przeznaczenie. Z jednej strony regulują one wszelkie stosunki i sytuacje związane z zachowaniem się przy stole (ale nie tylko!), a także pozwalają zachować pewną ciągłość kulturowo-historyczną. Co więcej, zasady zawarte w o-wych podręcznikach mają jeszcze jedną cechę szczególną: wyznaczają pewne podziały i dokonują wartościowania, które wprawdzie nie odbywa się wprost (przynajmniej nie zawsze), jednak dochodzi do wskazania zachowań powszechnie oczekiwanych i aprobowanych, a to prowadzi do wniosku, że w gruncie rzeczy wszelkie inne są, delikatnie mówiąc, niemile widziane. Granice, jakie w związku z tym powstają mają bardzo różny charakter, jednak, jak miało to miejsce już na przestrzeni wieków, przede wszystkim dotyczą różnic społecznych, tym samym wskazując na to, co jest dobre-lepsze i złe-gorsze.

Formalne posiłki wymagają czy też mogą wymagać ciszy, a konwersacja jest zarezerwowana dla sytuacji intymnych, dla rodziny i przyjaciół. We współczesnej Europie i Ameryce Północnej wydaje się, że jest odwrotnie: podczas formalnych okazji, w trakcie których spożywa się posiłki, fakt, że zostaliśmy zaproszeni oznacza, że powinniśmy mówić, ponieważ niegrzecznie jest tego nie robić. Z tego właśnie powodu *jedzenie razem*, w towarzyskiej ciszy, może być znakiem owej intymności. Z drugiej strony, jeśli spożywamy bez mówienia, w ciszy, właśnie to może być znakiem okazania uciążliwego napięcia czy nieufności. Japończycy na przykład rozpoczynają każdy niemal bankiet w ciszy, a z czasem *rozgrzewają się* i wszelkie bariery upadają¹⁹.

Rozrywkę często stanowi także po prostu leżenie i wówczas rozmowa jest raczej minimalna. Oglądanie telewizji podczas posiłku jest współcześnie niemal rytuałem (!), bez którego trudno skupić się na jedzeniu. Potrzebujemy pewnego rozproszenia, zabawienia, słowem – rozrywki, która zapełni nam czas. Jedzenie nie stanowi bowiem już chwili odpoczynku i skupienia, wręcz przeciwnie, wcale nie łakniemy skupienia, a zabawienia. Należy jednak podkreślić, że nie jest to rytuał współczesny. Rolę telewizji doskonale spełniały w antycznej Grecji czy Rzymie tańce, pokazy aktorskie, śpiewy czy żonglerzy, czego przykładem może być sympozjon.

W czasie antycznej, arystokratycznej greckiej kolacji czy przyjęcia

¹⁹ Tamże.

rozmowa była w pewien sposób limitowana. Oznaczało to regulacje dotyczące konwersacji, które sięgały od czasu, w którym rozmowa mogła przebiegać, aż po poruszane tematy. Później picie wina rozpoczynało sympozjon i wówczas oczekiwano od gości, aby śpiewali, tańczyli i świetnie się bawili, przy tym mając jednak do powiedzenia *coś mądrego*. Plutarch pisał na przykład, że poruszane tematy mogły dotyczyć między innymi dyskusji na niezwykle ważne tematy, przy czym szukano również na nie odpowiedzi; dyskutowano więc m.in. o tym, dlaczego człowiek staje się bardziej głodny jesienią oraz dlaczego człowiek czerpie radość z oglądania grających aktorów, odtwarzających gniew czy lęk, a nie odczuwamy radości widząc prawdziwe emocje²⁰.

Propozycje tematów, które można poruszać przy stole przetrwały aż do dziś w nieco zmienionej formie. Oczywiście, często silimy się na mądrość i filozoficzne rozważania, jednak rzeczywiście, unikamy tematów trudnych, budzących silne emocje, często agresję, a wybieramy tematy zdecydowanie neutralne, takie jak pogoda, preferencje kulinarne, dyskutujemy o muzyce, filmach czy modzie, przy czym należy zauważyć, że również w tych kwestiach często dochodzi do kłótni.

Można powiedzieć, że posiłki często były i nadal są centrum rozgrywającego się dramatu. Kompani, w towarzystwie których spożywamy pełnią jednocześnie rolę aktorów i publiczności, a każda zorganizowana uczta ma aspekt teatralny poprzez fakt jej wcześniejszego zaplanowania. Uczta przebiega bowiem według określonego scenariusza, nad którym w gruncie rzeczy czuwa gospodarz. On bowiem jest tu figurą nadrzędną, posiadającą wszelkie kompetencje, decydując często o tym, co jest mówione, kiedy i gdzie, co jest jedzone, kiedy i gdzie (oraz jak!) czy też o tym, co jest robione, gdzie, kiedy i przez kogo, kto w ogóle bierze udział, jaką pełni rolę i gdzie ją odgrywa.

Jednym z najważniejszych i wyjątkowych rytuałów jest gościnność, która łączy się nierozdzielnie z obecnością i towarzystwem. Z jednej strony gościnność stanowi społecznie wymagany wzór społeczny, wzór gospodarza, a z drugiej wpływa na przebieg każdej uczty i zapewnia jej ciągłość i zgodność z określonym scenariuszem. Gościnność *wyrastała z religii, ale także z codziennego obyczaju, wspieranego tradycją i ludowym przekazem. Regulowała sposób i zakres udostępniania własnego stołu innym*²¹. W przypadku gościnności należy mówić oczywiście jako o cesze gospodarza, o wyznaczeniu roli gości, o dobrych manierach, ale przede wszystkim o wyrastającej u

²⁰ Tamże, s. 384.

²¹ Tamże, s. 244.

podstaw tego pojęcia kategorii obcego i przeciwstawieniu obcego swojemu. Kategorie swój i obcy stanowią nieodłączną część gościnności i w ogóle całego ucztowania, ponieważ opierają się na zasadzie opozycji, która wbrew pozorom określa gościnność.

Skoro bowiem gościnność wymagana jest od gospodarza, a więc swojego, bo będącego niejako u siebie, w swoim domu (czy też innym miejscu, w którym ucztuje ma miejsce), ale jednak będąc osobą kluczową i decydującą o wyborze gości, gość z definicji musi być obcy, bo nie zajmuje tej samej pozycji, jaką zajmuje gospodarz. W ten sposób gościnność rysuje pewne granice, które są niemożliwe do przekroczenia, a jednocześnie nakreśla i wyznacza role i scenariusz, który umożliwi odpowiednie dopasowanie się do sytuacji. Serdeczność i pewna bezpośredniość ma na celu subtelne zniesienie granicy, jednak jest to tylko konwencja, w przeciwnym razie nic nie miałoby sensu, ponieważ każdy musi znać swoje miejsce i obowiązki, a gość nie może nagle stać się gospodarzem i dowolnie wydawać polecenia czy podejmować decyzji. Wydaje się, że w miarę upływu czasu pojęcie gościnności podlegało kolejnym transformacjom i współcześnie gościnność nabiera zupełnie nowego znaczenia. Postępujące zmiany społeczno – kulturowe i atomizacja społeczeństwa, o której pisze między innymi Zwoliński²² doprowadziła w pewnym sensie do jej zaniku. Jak pisze, *obszar gościnności zaczął się zawężać do niezbędnych spotkań, przy okazji największych świąt, by podtrzymać więzy bliskości. (...) Gość jako obcy stawał się coraz bardziej obcym, aż w końcu najczęściej stał się obojętnym*²³. Rzeczywiście, gościnność rozumiana jako otwartość, wręcz potrzeba przyjmowania gości, tak jak chociażby w XVII wieku zupełnie zanikła. Pewna potrzeba alienacji, dążenie do samodzielności i samowystarczalności, a przede wszystkim swoisty egoizm i skąpstwo spowodowały, że gościnność to albo narodowy stereotyp albo, co częstsze, pojawia się od święta. Ponadto zasadniczo zmienia się rytuał stołu, ponieważ stół staje się zupełnie zbędny, a przez to zmienia się charakter przestrzeni oraz jej przeznaczenie.

Rytuał gościnności bez wątpienia przynależny jest każdej uczcie, bez względu na epokę. Śledząc jednak poszczególne epoki i wpływ czasu oraz zachodzące przemiany, trudno mówić o zachowaniu ciągłości w związku z rytuałem gościnności. Owszem, gościnność istnieje, jest społecznie pożądana i aprobowana, jednak współcześnie istnieje ona przede wszystkim w ramach konwencji zapisanej w podręcznikach dobrych manier czy protokole dyploma-

²² Tamże, s. 384.

²³ Tamże.

tycznym. Gościnność oznacza postawę, którą charakteryzuje otwartość i radość z odwiedzin gości, a także chęć ich podjęcia. Zachowania te są szczegółowo opisywane i równie szczegółowa wydaje się być dbałość w okazywaniu owych uczuć w chwili podejmowania gości, a ponieważ często wkłada się element sztuczności, gościnność przestaje być gościnnością.

Rytuály dotyczące ucztowania wiążą się również z higieną, czasem, manierami, a także elementem czysto powierzchownym, takim jak strój. Kwestia czasu dotyczy przede wszystkim określenia tego, w jakich kategoriach traktujemy ucztę – czy jest to okres długi czy krótki, dlaczego trwa tyle, w jaki sposób skraca się czas i w jaki sposób się go przeciąga. Czas wiąże się również z jego wypełnieniem, z rozrywkami, z jego zagospodarowaniem i sposobem owego zagospodarowania, a także będącą z tą kwestią nierozzerwalnie związaną wielofunkcyjnością.

Ponieważ wspólne jedzenie stanowi typową dla rasy ludzkiej cechę, musiało również przejść przez określony proces ewolucji. Sposób podejścia do jedzenia, jego zdobywanie, produkowanie, przygotowywanie, a wreszcie przeznaczenie, znacząco wpłynęły na czas, w którym jest konsumowane. O ile początkowo trudno mówić o jakimkolwiek systemie żywienia, ucztowaniu, wielkim żarciu czy innym etykietowaniu, cel był zawsze ten sam – zjeść, aby mieć siłę i przeżyć. Wraz z rozwijaniem się gatunku ludzkiego czas jedzenia wydłużał się, ponieważ w jego produkcję wkład miała cała społeczność, a przez to z kolei zacieśniały się więzi społeczne, co było nie bez znaczenia w procesie rozwijania kultury. Wydłużający się czas doprowadził także do wzbogacenia aktu spożywania o nowe elementy, takie jak stół, krzesła, pierwsze naczynia i sztucce, z czasem zastawa i dekoracje. Coraz większą wagę przywiązywano do celebracji samego faktu istnienia określonych dóbr, które w znakomity sposób wpływały na akt spożywania, budowania wspólnoty i tworzenia specyficznej atmosfery podczas jedzenia.

Jedzenie przestało więc być jedynie aktem zaspokajania głodu, lecz chwilą, w której budowano relacje towarzyskie, niejednokrotnie załatwiano interesy, ale przede wszystkim – partycypowano w kulturze, dostosowując się do społecznie wymaganych i aprobowanych przepisów. Wraz z celebracją faktu bycia razem pojawiały się nowe elementy, wzbogacające ową celebrację – nowe produkty, dania, rozmowy czy rozrywki. Wszystko to sprawiło, że trudno rozpatrywać ucztę w kontekście wydarzenia krótkotrwałego. Z definicji wynika bowiem jasno, że chodzi o spędzenie czasu w określonym gronie, celebrację, raczenie się tym, co w codziennym życiu jest raczej niedostępne,

bo nie wpasowuje się w definicję codzienności (chyba, że mówimy o życiu w luksusie). Poza tym należy wskazać, że jeśli ucztą powinna wyłamywać się z rytuałów dnia codziennego, takich jak poranna kawa, owsianka na śniadanie, drugie śniadanie w postaci kanapki i owoców, późny obiad po powrocie z pracy, często połączony z kolacją i deserem, w trakcie posiłku oglądamy telewizję, czytamy książkę gazetę czy surfujemy po Internecie, dążymy do pewnej skrótowości, zaoszczędzenia czasu, a więc krótkotrwałości tych czynności. Uczta polega na celebracji, na długotrwałości i na delectowaniu się chwilą, która jest wyjątkowa, bo inna niż te, których doświadczamy każdego dnia. Tak więc skracanie czasu w przypadku uczyty może dotyczyć obsługi gości, tego, aby jak najszybciej doświadczyli przyjemności (!) partycypowania w owej chwili, ale czasem też skrótowość opiera się, niezauważalnie dla nas, bo automatycznie, na korzystaniu z przedmiotów codziennego użytku, takim jak lodówka, zamrażarka czy zmywarka. Urządzenia te skracają czas przygotowania, przez co może zostać on wydłużony w postaci spożywania. Szybciej trafia na stół, a my możemy się nim dłużej delectować.

Przedłużaniu czasu służą również najrozmaitsze rozrywki. W zależności od pojmowania pojęcia uczyty, rozrywki te bywają różne. Dla jednym może być to słuchanie muzyki (czasem na żywo) w trakcie jedzenia, popisy aktorskie czy sportowe, ale może to być też rozrywka wyłączona niejako z jedzenia, a następująca po nim. Chodzi o to, że po skończonym posiłku wiemy, że czeka nas coś jeszcze, coś wyjątkowego, że ucztą to nie tylko posiłek. Tak więc po zakończonym posiłku następują tańce, koncerty, różnego rodzaju gry – hazardowe, czasem planszowe, a nawet zawody sportowe – wszystko zależy od zgromadzonego towarzystwa, gospodarza i wzajemnych planów i relacji. Jedno jest jednak pewne. Element zabawy, gry, rozrywki musi być obecny zawsze. Nie musi być to coś oczywistego, angażującego wszystkich w jednakowym stopniu, jednak stanowi to pewnego rodzaju przerywnik, w związku z czym w ramach rozrywki stosuje się również pokaz fajerwerków czy puszczanie lampionów. Nie chodzi bowiem koniecznie o czynne uczestnictwo, może to być jedynie obserwacja. Chodzi jednak o element, który jest inny niż jedzenie, a który dostarcza równej przyjemności i odciąga uwagę od tego, co trywialne.

Jednym z owych kroków jest także higiena, z którą nierzadko bywa, delikatnie mówiąc, na bakier. Higiena jako pojęcie dosyć pojemne zawiera w sobie kwestie dotyczące higieny osobistej, higieny stołu, wiąże się również z dobrymi manierami, ale także – z pewnym poczuciem estetyki i znajomością

form kulturowych. Higiena osobista wiąże się przede wszystkim z myciem całego ciała i świadomością konieczności owych praktyk. Ponadto istotna jest także dbałość o używanie różnego rodzaju detergentów, regularne zmienianie, pranie i czyszczenie elementów ubioru i obuwia. Na przestrzeni wieków kwestia podejścia do brudu bywała...różna. Woda kojarzona była z siedliskiem bakterii, toteż unikano jej jak ognia; zasady higieny właściwie nie istniały, a kąpiele odbywały się raz na kilka tygodni. Wraz z upływem czasu niekoniecznie dochodziło do wspaniałych i świątłych reform, czego przykładem mógł być francuski dwór królewski, gdzie z lustra korzystano w oddaleniu kilkunastu kroków, aby dobrze nie widzieć zabrudzeń, a wraz z wynalezieniem pudru, zamiast korzystać z wody, pudrowano całe ciało, tuszując tym samym wszelkie zabrudzenia²⁴. Podobnie rzecz miała się wraz z wynalezieniem peruk i perfum. W przypadku pierwszych, na ogół golono głowę na łyso, aby uniknąć rozwoju zarasków i zakładano perukę. Uzbrajano się także w specjalne młoteczki bądź kowadelka, którymi dyskretnie zabijano dręczące społeczeństwo wszy. W przypadku perfum, również niechętnie korzystano z dobrodziejstw wody; strategiczne miejsca skrapiano perfumami, początkowo jedynym dostępnym zapachem był zapach różany, przeznaczony zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn²⁵.

Rytuály związane z higieną, w dodatku dotyczące zachowania się przy stole w gruncie rzeczy są takie same dla wszystkich śmiertelników. Obowiązkowe mycie rąk przed posiłkiem, używanie serwetek i wykałaczek, mycie rąk oraz zębów po posiłku. Ponadto przyjmuje się, o czym pisał nawet Erazm z Rotterdamu, że korzystając ze wspólnej miski nie należy z powrotem wrzucać do niej nadgryzionych resztek oraz posługiwać się tymi samymi sztućcami, co reszta gości: *kiedy zaś chleba nadgryza ją/ktoś znów do miski kromkę wtyka/podług chłopskiego obyczajuj/gładki szpetoty tej unika oraz nie-jeden wielką czyni złość/gdy mięso zje, a się nie wzdraga/znówu do miski włożyć kość/ wcale żalosa to odwaga*²⁶.

Ponieważ ucztą wiąże się z różnie rozumianym dostatkiem, należy zapytać o kwestię umiaru. Umiar w dostatku przejawia się z jednej strony pewnym wyważeniem i selekcją określonych zachowań i wyborów, a z drugiej umiar jest ściśle zalecany i regulowany przez poradniki dobrych manier. Uniwersalna książka kucharska Marii Ochorowicz – *Monatowej* z 1910 roku

²⁴ Vigarello G., *Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku*, Warszawa 1996.

²⁵ Corbin A., *We władzy wstrętu. Społeczna historia poznania przez węch. Od odrzy do snu ekologicznego*, Warszawa 1998.

²⁶ Elias N., *Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu*, Warszawa 1980, s. 80.

wyraźnie mówi o tym, co wolno, a czego nie wolno robić w trakcie uczty. Istotne jest więc, aby *jeść z umiarkowaniem, nasycić się, lecz nie przesycać, nie zmuszać się i nie jeść bez apetytu, bo to na pożytek zdrowiu nie wychodzi, lepiej jedną porę jedzenia przepuścić*²⁷, , ale też w ogóle *nie pić nic wśród jedzenia - zdrowiej jest napić się dopiero w kwadrans po jedzeniu, gdy soki trawienne już pokarm dość przetrawiły. Picie wody podczas trawienia rozcieńcza te soki zmniejsza ich siłę, a płyny zajmując miejsce pokarmom, rozszerzają niepotrzebnie żołądek*²⁸. Kwestia umiaru polega więc na odpowiedniej ilości nie tylko jedzenia, ale wydaje się, że...wszystkiego. Dekoracji, gości, obsługi, spożywanych pokarmów czy rozrywek. Trudno jednak ocenić, co dla kogo stanowi umiar, pojęcie wystarczalności, a z drugiej strony niewystarczalności, przeciętności i niedostatku. Dążenie do nieprzeciętności i przesadnej wystawności możemy obserwować niemal na każdym kroku, nie tylko w kwestii jedzenia, jednak wydaje się, że przykładem obrazującym całość zjawiska może być między innymi rytuał Pierwszej Komunii Świętej (w formie współczesnej).

Kwestie abstynencji, bycia na czczo, umiaru i związanymi z tym problemami przyjemności, radości, satysfakcji oraz obrzydzenia i awersji sprawiają nie lada problemy. Z jednej strony sformalizowany i niejednokrotnie oficjalny charakter uczty wymaga trzymania się określonych zasad, określonych na przykład w etykiecie. W związku z tym zaleca się właśnie umiar, wyważenie i dążenie do uzyskania uczucia przyjemności i satysfakcji, która nie musi płynąć jedynie z faktu samego spożywania, ale też z powodu uczestnictwa w wyjątkowej, zebranej na okres tymczasowy, wspólnoty, której charakter wyróżnia ją spośród wszelkich innych form społecznych. Dodatkowo, wymaga się określonego zachowania w obrębie owej wspólnoty, znajomości określonych form i wzorców. Z drugiej strony wszechobecny przepych i nadmiar mogą spowodować pewne problemy ze znalezieniem owego złotego środka, który polegać ma na wyważeniu, znalezieniu równowagi i nie przekroczeniu granicy. Obrzydzenie powoduje więc nadmiar rozumiany jako obżarstwo czy przeżarcie o charakterze indywidualnym i wiąże się to z objawami natury fizjologicznej (ból brzucha, nudności, ból głowy, wymioty, wzdęcia, biegunka, błądność, potliwość i tym podobne). Z drugiej strony obrzydzenie i awersję do jedzenia powodować może określone zachowanie, zauważone przez wspólnotę. Skrajnym przypadkiem może być przykład filmu *Siedem*

²⁷ <http://www.restaurants.pl/stary/ciekaw/higiena.htm> data wyświetlenia: 03/05/13.

²⁸ Tamże.

Davida Finchera i sceny, w której seryjny morderca kierujący się zasadami zaczerpniętymi z Dekalogu wymierza sprawiedliwość w imię przykazania Nie zabijaj, doprowadzając do śmierci mężczyzny poprzez zmuszenie go do obżarstwa; podobnie rzecz ma się z filmem *Wielkie Żarcie* Marco Ferreriego, którego tytuł stał się już niejako kulturowym i społecznym słowem-kluczem. Problem polega jednak na tym, że granica między ucztowaniem a wielkim żarciem jest niezwykle płynna i cienka, a wybory podejmujemy tylko i wyłącznie my sami, mając często w głębokim poważaniu stworzone na potrzeby społecznych regulacji zasad, etykiet i innych życiowych drogowskazów. Wszystko zasada się bowiem na tym, jak dalece nasz pierwotny instykt ujawni się i zignoruje to, co sztucznie wytworzone; egoistyczna postawa i potrzeba zaspokojenia wydaje się być potrzebą pierwotną i nadrzędną, decydującą niemal o wszystkim. Trudno w tym wypadku sprawować kontrolę nad sobą, jednak restrykcje grożące za niedostosowanie mogą być bodźcem pobudzającym do pracy na sobą – wykluczenie, odrzucenie, brak oparcia, alienacja, ostracyzm czy nawet śmierć powodują, że to, co sztucznie wytworzone musi przyjąć wartość nadrzędną. Problem polega na tym, że wartości ulegają zmianie, rozszerzają się i stają się płynne w podobnym stopniu, w jakim ma to miejsce w przypadku uczyty i wielkiego żarcia.

Śledząc ewolucję jedzenia i gotowania można zauważyć postępujące w owym procesie zmiany, które, co istotne, nie dotyczą jedynie jedzenia i gotowania, ponieważ w dużej mierze wiążą się z szeroko rozumianą kulturą stołu, zachowaniem się przy stole, etykietą, ale także ze stosunkiem do jedzenia, sposobem jego pojmowania i wykorzystywania. Porównując minione epoki z czasami współczesnymi, bez wątpienia można dostrzec wiele analogii i zachowanej od wieków ciągłości w wielu aspektach związanych z jedzeniem, gotowaniem i zachowaniem się przy stole. Jednak postępujące społeczno-kulturowe zmiany, które wpłynęły na obecny kształt nie tylko rzeczywistości, ale przede wszystkim człowieka i jego sposobu myślenia i działania sprawiły, że podobieństwa wiążące teraźniejszość z przeszłością zostały znacznie przekształcone, a wszelkie granice przesunięte.

Pojęcie *wielkiego żarcia* funkcjonuje w kulturze jako słowo – klucz, któremu trudno jednak przyporządkować jedno znaczenie; ma to związek przede wszystkim z charakterem współczesnego świata. Rzecz bowiem w tym, że trudno współcześnie szukać jednoznaczności i oczywistości, ponieważ wszystko jest niejednoznaczne, fragmentaryczne, płynne i zmienne. Z tego też powodu pojęcie wielkiego żarcia odwoływać możemy niemal do wszystkich

dziedzin ludzkiej aktywności, a chociaż człon *żarcie* może sugerować w sposób dosadny, dla niektórych wręcz ordynarny, obraźliwy i prostacki, akt spożywania posiłku, jedzenie nie jest w tym przypadku jedyną kwestią.

O ile ucza to stan przejściowy i chwilowy, to wielkie żarcie jawi się współcześnie jako stały element rzeczywistości i w gruncie rzeczy można powiedzieć, że stanowi również współczesny styl życia. Wielkie żarcie to oczywiście również dostatek, nadmiar, zbytek, ale także przekraczanie i znoszenie granic, w wielu sytuacjach odejście od społecznie pożądanym i aprobowanych norm i zasad, swoiste rozpasanie, pierwotność, również pewna zwierzęcość, która w wielu przypadkach łączy się z upodobaniem do zadawania bólu, cierpienia, okrucieństwa i łączy się z pojęciem grzechu, zła, tego co zakazane i potępiane. Granice między ucztowaniem i wielkim żarciem wydają się wytyczone, jednak współcześnie można powiedzieć, że ucztowanie, mimo że posiada określone wyznaczniki, również staje się pojęciem płynnym, ponieważ coraz częściej elementy wielkiego żarcia wkradają się do ucztowania i w ten sposób trudno mówić o ucztowaniu w *czystej postaci*.

Jedzenie jest wszechobecne, stanowi styl życia, który jest społecznie pożądanym i akceptowanym. W związku z tym pojawiło się bardzo ciekawe pojęcie, które w polskim tłumaczeniu określane jest jako jedzenizm (z angielskiego – *foodism*)²⁹. Jak pisze autor artykułu, jedzenizm to przede wszystkim *nowa, wciąż rozwijająca się religia brytyjskiej klasy średniej. Ma swoich bogów (szefowie kuchni), świątynie (restauracje z gwiazdkami), przykazania (przepisy), kapłanów (gotujący celebryci), nabożeństwa i rytuały (programy w TV, gotowanie dla przyjaciół oraz znajomych), ale przede wszystkim stale rosnącą liczbę wiernych. Nowa religia, zapoczątkowana głównie przez smakoszy, a rozpropagowana przez hipsterów i ekokonsumentów, zaczyna dominować na brytyjskiej mapie jedzeniowej. Foodiści głoszą nową ewangelię, spychając z piedestału stare religie. Fast Food Church – stale atakowany i dyskredytowany – chwije się w posiadach. Kościół Ready Meals po ostatnich skandalach cierpi na odczuwalny spadek wiernych. Nawet najstarszy i przez wieki uznawany za najlepszy Kościół Babcięgo Obiadu nie jest już w stanie dotrzymać kroku w rywalizacji z nową religią, gdyż foodizm nie tylko ładnie się prezentuje na talerzu i ęci kubki smakowe, ale także rozsiewa aromat współczesności, etyki, ekologii, sztuki i zmysłowości*³⁰.

Moda na jedzenie opanowała niemal cały świat i nie polega tylko na

²⁹ <http://wolnemedi.net/wierzenia/wielkie-zarcie/> data wyświetlenia: 12/05/2013.

³⁰ Tamże.

mechanicznym spożywaniu posiłków. Jedzenie zaczyna się od pomysłu, inspiracji, zakupów, przygotowania do gotowania, samym akcie gotowania, przyrządzenia potrawy i wiąże się z towarzyskością, z faktem spożywania wśród bliskich osób, z przygotowaniem stołu, odpowiednią jego dekoracją i dekoracją talerza. Jedzenie to przyjemność, sposób na życie, spędzenie wolnego czasu, ale też jeden z regulatorów emocji. Wielkie żarcie, jakie opanowało świat wiąże się nie tylko z odejściem od etykiety, zasad powszechnie rozumianego dobrego wychowania, pewnym umiarkowaniem w jedzeniu i picciu; współczesne wielkie żarcie wyewoluowało z kolejnych form dążenia do dostatku, przepychu i dogadzaniu nie tylko podniebieniu, ale samemu sobie w różnych aspektach życia. Profesor Bogusław Wolniewicz stwierdził w jednym z programów (*Ring* prowadzony przez Pawła Paliwodę): *Państwo są młodszym pokoleniem, więc nie pamiętają, może Pan pamięta? Był kiedyś taki film „Wielkie żarcie” z Marcello Mastroiannim. Otóż wielkie żarcie się kończy i to proszę Pana zmieni radykalnie sytuację*³¹. Słowa te nie były jednak wypowiedziane w kontekście jedzenia, lecz w kontekście umasowionego szkolnictwa wyższego oraz jego kondycji i dalszych perspektyw; ogólnie rzecz biorąc wielkie żarcie stanowi współcześnie metaforę określającą stan, w jakim znajduje się współczesne społeczeństwo (nie tylko europejskie). Pojawia się coraz więcej głosów mówiących o tym, że o ile wielkie żarcie dobiegło końca między innymi w Grecji czy Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii ciągle trwa, a w Polsce trwa do pewnego stopnia, wśród określonych, lepiej sytuowanych grup społecznych trwa w najlepsze, jednak widoczna jest tendencja do zacierania różnic i znoszenia barier, czego przykładem są m.in. mnożące się chińskie sklepiki, sklepy reklamujące się pod szyldem *wszystko po dwa złote* i wiele innych. Wszystko to sprawia, że możliwe staje się opływanie w zbytek, życie wśród przedmiotów niepotrzebnych i niepraktycznych, ale jednak powszechnie dostępnych.

Seminarium gastronomiczne, na którym zebrali się główni bohaterowie filmu Marco Ferreriego, *Wielkie Żarcie*, to niemal ciągła ekspozycja ugotowanego bądź nieugotowanego jedzenia, między innymi okazały dzik, jaginięcina, dorsz, ostrygi, cielece głowy, makarony, pizze, kurczaki, pasztety czy tarty. Z drugiej strony to wstrząsająca i niezwykle niepokojąca mieszanka wspaniałego jedzenia, niekończących się aktów seksualnych i przerażająca reakcja ludzkiego ciała na nadmiar jedzenia. Chociaż Ferreri wskazuje na transgresyjne skłonności człowieka w takim kształcie, jak opisywał to między innymi Bataille, istotne jest również to, że mamy także z dążeniem do samo-

³¹ <http://www.youtube.com/watch?v=QdBPp8TwASo>, data wyświetlenia: 12/05/13.

zniszczenia, destrukcji w niemal każdej dziedzinie, a przy tym wszystko przybiera kształt uczy, którą w gruncie rzeczy nazwać należy – zgodnie z tytułem filmu – wielkim żarciem. Nie dziwi więc fakt, że pojęcie to na dobre weszło do słownika i określa wiele obszarów ludzkiej działalności. Ponieważ jednak niniejsza praca już w tytule operuje i niejako nawiązuje do tytułu filmu Ferreriego, należy podkreślić, że mimo wszechobecnego niepokoju, dążenia do autodestrukcji, zezwierżenia, mamy także do czynienia z odejściem od niemal wszystkich form społecznie pożądanego i akceptowanego zachowania, zarówno przy stole, jak i poza nim. Moim celem nie jest jednak szczegółowa analiza filmu, gdyż głównie skupiam się na społeczno-kulturowym aspekcie żarcia, z jakim mamy do czynienia współcześnie; tytuł filmu Ferreriego staje się niejako słowem kluczem, a jego przekaz – pretekstem do dyskusji między innymi nad kondycją człowieka i jego skłonnościami.

Zastanawiając się na rytuałami w przypadku żarcia, z jednej strony rytuałem jest już typowa dla gatunku ludzkiego skłonność i potrzeba magazynowania, otaczania się ogromem jedzenia, które później zostaje skonsumowane. Konsumpcja stanowi kolejny rytuał i wynika również z charakteru kultury, w której żyjemy, charakteru kultury masowej i postmodernizmu w ogóle. Oczywiście, należy także stwierdzić, że w przypadku żarcia choroba ilościowa, a niekoniecznie jakościowa, konsumpcjonizm, ale także kwestie związane z higieną, odpowiednim zachowaniem, tudzież etykietą czy manierami, czasem trwania posiłku, towarzystwem, rodzajem i kolejnością posiłków, ciałem, wszelkiego rodzaju gadżetami, alkoholem, strojem, chorobami cywilizacyjnymi czy zabawą i czasem wolnym – o wszystkim tym należy powiedzieć i pochylić się nad owymi kwestiami. Jednak przede wszystkim wydaje mi się, że świadomość ewolucji produkcji jedzenia i technikami jego przygotowywania sprawia, że analogicznie prowadzi nas to do głównej siły napędowej tych procesów – apetytu.

Apetyt oznacza silne pragnienie zdobycia bądź uczestniczenia w czymś i nie bez przyczyny mówi się więc o apetycie seksualnym czy apetycie na życie. W kontekście jedzenia apetyt to pragnienie lub upodobanie w stosunku do określonego typu pożywienia. Na podstawie smaku czy tekstury, ale również własności psychologicznych apetyt jest odróżniany od głodu, który wiąże się z pożądaniem lub poszukiwaniem jedzenia i wynika ze stanu, potrzeby lub braku substancji odżywczych w organizmie³². Apetyt to także po prostu *lubienie* (trudno niestety o lepszy wyraz) określonego typu jedzenia,

³² *Encyclopedia of food and culture. Vol. 1, Acceptance to...*, New York 2003, s. 102.

pociąg do niego na bazie dostarczanych przyjemności i wiąże się to z hedonistycznym wymiarem selekcji jedzenia. Chodzi przede wszystkim o subiektywną przyjemność, jaką dostarcza konsumpcja jedzenia, przy czym wspomniany wyżej hedonizm jest w tym przypadku kluczowym. Przyjemność, jaką czerpiemy z jedzenia stanowi nie tylko o tej krótkiej chwili, w czasie której spożywamy, ale ma również wpływ na przebieg naszego dalszego dnia, na atmosferę i dobre samopoczucie. Przyjemność wyrasta z interakcji pomiędzy zdolnościami percepcyjnymi człowieka (zapach czy ostrość smaku) i fizycznymi własnościami jedzenia. Intensywność przyjemności zależy od czynników indywidualnych, ale też samego jedzenia; z kolei czynniki związane z jedzeniem mogą być same w sobie naturalne, na przykład węglowodany (zawartość cukru) obecne w owocach³³.

W przypadku żarcia istotnym pojęciem jest również pojęcie zachcianek i fanaberii, które w jedzeniu przeplatają się z ludzkim stylem życia, najrozmaitszymi modami czy klasami społecznymi i ich aspiracjami. We wszystkich kształtach fanaberie są jednak ideami, które cieszą się krótką popularnością, a następnie znikają (choć nie ulega wątpliwości, że niektóre z nich rozwinęły się jednak w akceptowalne społecznie style życia). Należy także wskazać, że różnego rodzaju fanaberie nie są współczesną nowością, ponieważ już w starożytnych przepisach wymagano utuczonych ślimaków oraz plichowatych jako wyszukanych, popularnych przystawek³⁴.

Żarcie wiąże się również z kwestią wzięcia pod uwagę potrzeb zarówno własnych, jak również innych członków społeczeństwa, nie wspominając już o swoich najbliższych czy nawet towarzyszach posiłku. Chciwość, często wiązana z pewną żądzą i obżarstwem, również stanowi, pewne złorzeczenie przeciwko systemowi religijnemu, za co przewidywane są określone surowe sankcje. Chciwość i żądza z jednej strony dotyczą ilości i w gruncie rzeczy wiążą się z nieumiarkowaniem, brakiem jakiegokolwiek ograniczenia i ciągłym dążeniem do powiększenia swoich zapasów (a może zdobyczy?). Poczucie, że ciągle nam za mało, ciągle niewystarczająco, że jeszcze czegoś brakuje i należy to koniecznie uzupełnić sprawia, że w gruncie rzeczy usiłujemy ten stan zmienić i staje się to jednym z sensów życia, ambicją i zarazem chorobą. Z drugiej jednak strony owa chciwość, żądza i wszelkie związane z nimi dążenia mają również drugi aspekt, jakim jest cielesność. Ciało w przypadku żarcia staje się także jego wyznacznikiem, co należy wielokrotnie pod-

³³ Tamże.

³⁴ Tamże, s. 601

kreślać. Rzecz w tym, że zawile relacje pomiędzy jedzeniem i ludzkim ciałem widoczne były w niemal wszystkich wymiarach ludzkiej egzystencji – od aspektów fizjologicznych i psychologicznych, od sfery domowej do politycznej i ekonomicznej, stając się przy tym także symbolami społecznymi³⁵.

Ideologie dotyczące ciała i wierzenia związane z idealnym jego kształtem i rozmiarem są przede wszystkim uwarunkowane kulturowo; również kulturowo uwarunkowane są wszelkie zmiany dotyczące transformacji sposobu postrzegania ciała w kulturze, ponieważ wiąże się to ze zmianami samej kultury, kwestii politycznych, ekonomicznych, religijnych, społecznych, ale również zmian dotyczących kontaktów międzykulturowych czy gustów estetycznych. W przeciwieństwie do medycznych diagnoz dotyczących otyłości, jej społeczne definicje zmieniały się w poszczególnych kulturach i epokach. W społeczeństwie tradycyjnym, nadmiar wagi stanowił cechę niezwykle pozytywną. Większa lub mniejsza nadwaga oznaczała dostęp do dóbr, które dla wielu były nieosiągalne z powodu ograniczonych zapasów i nierówności wynikających z owego faktu³⁶.

*Pod koniec XVII wieku księżna Palatynka w listach tak odmalowuje samą siebie: Jestem potwornie gruba w talii, kwadratowa jak klocek, mam czerwoną skórę pokrytą żółtymi plamkami*³⁷ -cytuje Georges Vigarello i wskazuje na kilka niezwykle istotnych szczegółów. Przede wszystkim sygnalizuje o ważnym przesunięciu, które dotyczy dokonywania opisów własnej fizyczności, a te należały do rzadkości, zwłaszcza w okresie *ancien régime*. Vigarello podkreśla, że brak owych opisów wskazuje z jednej strony na ogromny dystans do własnej fizyczności, a z drugiej stanowi także niezbitą dowód na to, w jakim stopniu ulegały transformacje pojęcia *gruby*. Jeśli więc osoba nazywana grubą cieszyła się powszechnym uznaniem i poważaniem, a jej wygląd fizyczny stanowił pewien wzór, do którego powinno się dążyć, tak w XVII wieku następuje odejście od owych poglądów. Gruby to pojęcie negatywne, wręcz obraza i powód do wstydu, Vigarello pisze, że *otyłość to niewygoda, a może i nieszczęście*³⁸, wskazując chociażby na wyznania księżnej, która poprzez uświadomienie sobie własnej fizyczności, utożsamia się z osobami brzydkimi, powolnymi i w gruncie rzeczy nieużytecznymi.

Wraz z postępującymi zmianami w zachodnim społeczeństwie zaczyna dominować zupełnie inny obraz ciała – sprawnego, smukłego, a jednocze-

³⁵ Tamże, s. 219.

³⁶ Tamże.

³⁷ G., *Historia otyłości*, Warszawa 2012, s. 7.

³⁸ Tamże.

śnie w pewien sposób wiotkiego i delikatnego, ciała, które podlega ciąglej uwadze i świadomej kontroli, a nie poddaje się ludzkim słabościom wynikającym z apetytu. *Obraz defektu ulega zmianie, co świadczy o sile związku między wyglądem ciała i jego rzeczywistymi lub rzekomymi niedostatkami a historią kultury i wrażliwości. U zarania epoki nowożytnej średniowieczni duchowni, którzy w XIV-XV wieku trafiają na dość podatny grunt ze swoją krytyką, odwołują się do grzechów głównych. Piętnują namiętności, osaczają żarłoków, chłoszczą ich niegodziwość. Celem jest pożądlivość, gdy tymczasem w epoce nowożytnej – grubiaństwo, niesprawność*³⁹. Tym samym na przestrzeni lat kształtuje się nowy kanon piękna, który funkcjonuje aż do dziś.

Pisząc o ucztowaniu, podkreślałam aspekty związane z rytualnym zachowaniem się przy stole, które wiązały się z manierami, higieną, ale też odpowiednią garderobą rozumianą w kategoriach *dress code'u*. Te trzy elementy w przypadku ucztowania stanowiły nieodłączną jego część i niejako wyznaczały również granicę, która oddzielała ucztowanie od żarcia. To wszystko sprawia, że rozważając wielkie żarcie pod kątem rytuałów związanych z cielesnością, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na współczesny stosunek do ciała. Abstrahując od chorób cywilizacyjnych, należy stwierdzić, że w gruncie rzeczy ciało uległo pewnemu uproszczeniu, banalizacji i w pewnym sensie uniwersalizacji. Oznacza to, że ponieważ zmianie uległy nasze style życia, a co za tym idzie zwyczaje (i rytuały) żywieniowe, również ciało spełnia inną rolę. Szeroko komentowana kwestia braku dobrego wychowania czy braku dobrych manier stanowi jeden z obszarów, który charakterystyczny jest dla współczesnego żarcia. Dobre wychowanie i znajomość etykiety zarezerwowane są w gruncie rzeczy albo dla studentów kulturoznawstwa (teoretycznie, niekoniecznie praktycznie) albo dla osób, które sięgają po poradniki *savoir-vivre'u*, czytają protokół dyplomatyczny lub po prostu *bywają*. Jestem daleka od ironizowania, jednak należy wskazać, że współczesne normy społeczne i kulturowe uległy znacznemu rozluźnieniu. Wynika to z jednej strony ze zmiany charakteru kultury i ciągle zmieniającej się rzeczywistości, ale także pewnego lenistwa i społecznego przyzwolenia na owo rozluźnienie; wydaje się, że nikomu nie brakuje powrotu do sztywnych reguł zawartych w etykietce, wręcz przeciwnie, są one niepotrzebne, wiążą się z marnowaniem czasu na staroświeckie przyzwyczajenia, które w nowoczesnym świecie są zbędne. W ten sposób nie przeszkadza nam jedzenie rękoma w restauracji (i w zaciszu domowym wśród rodziny, przyjaciół czy innych gości), coraz mniej rażą odgłosy

³⁹ Tamże, s. 9-10.

wyrażające zadowolenie ze spożytego posiłku, najróżniejsze tematy poruszane w rozmowie przez osoby zasiadające przy stole obok, zapachy, jakie wydzielają ciała o niemal każdej porze roku i wiele innych.

Pierwszą kwestią są maniery, a raczej ich brak. Chociaż w niektórych szkołach ponadgimnazjalnych wprowadzono obowiązkowy przedmiot pod nazwą wiedza o obyczajach, większość osób nie wie, w jaki sposób trzymać nóż i widelec, nie wie, że istnieje kilka rodzajów widelców, w jaki sposób trzymać kieliszek, o czym *wypada rozmawiać przy stole*, w jaki sposób siedzieć na krześle, jak się zachowywać, a czego unikać. O ile w miejscach publicznych pewna kontrola zachowania wiązana z manierami i dobrym wychowaniem jest znacznie silniejsza niż w zaciszu domowym, obszar tych zachowań ciągle podlega kolejnym transformacjom. Dźwięki odbijania i wypuszczanie gazów trawiennych powszechnie uznawane są za nietakt, wpisują się także w kategorię tego, co uznalibyśmy za obrzydliwe, wręcz kategorię tabu. Niejednokrotnie jednak zdarza się spotkać z takim zachowaniem w miejscu publicznym i o ile reakcje najczęściej wyrażają oburzenie i zniesmaczenie, czasem śmiech, owe zwyczaje wcale przez to nie tracą na sile, wręcz przeciwnie. Mniejszą wagę przywiązujemy do poprawnego posługiwania się sztućcami, w mniejszym stopniu kontrolujemy też własne zachowanie, jednak miejsce publiczne ciągle stanowi pewien rodzaj mobilizacji, która wpływa na minimalny wysiłek.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w zaciszu domowym. W zależności od relacji łączących domowników również zachowania związane z zachowaniem się przy stole przybierają taki kształt, na jaki pozwalają tak zwane zwyczaje i obyczaje domowe. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zupełnie inną atmosferę panującą w domu; charakteryzuje ją większa swoboda, otwartość i nieskrępowanie. Wynika to przede wszystkim ze świadomości pewnego odizolowania od sfery publicznej, które niejako nakłada na nas obowiązki określonego sposobu zachowania, ale też z charakteru relacji łączących nas z domownikami. W przypadku mieszkania w pojedynkę sytuacja ulega kolejnym uproszczeniom – świadomość, że nikt nas nie widzi ani nie słyszy sprawia, że rozluźnieniu ulegają niemal wszystkie zachowania.

Warto także zwrócić uwagę na okoliczność, jaką jest kwestia niezbędności bądź zbędności stołu. O ile ucztowanie wymaga zasiadania przy stole, który stanowi centrum całej uczty, tak w przypadku żarcia stół to mebel, który w gruncie rzeczy mógłby nie istnieć. Wszechobecne żarcie dokonało kolejnej zmiany, która dotyczy miejsca konsumpcji. O ile jedzenie kojarzy się z zasiadaniem przy stole, współczesny styl i tryb życia sprawia, że równie do-

brze możemy zjeść na leżąco czy siedząco w łóżku bądź na kanapie, na stojąco w kuchni i używając blatu kuchennego, a w ekstremalnych (choć wcale nie pojedynczych) wypadkach – w wannie bądź załatwiając potrzeby naturalne w toalecie. Przesunięcie to wynika przede wszystkim z charakteru kultury, w której konieczna jest z jednej strony natychmiastowość, ale także wielofunkcyjność i pewna równoczesność. Skoro czas jest jedną z najbardziej cenionych wartości – nie można go marnować, tak więc łączenie wielu czynności jest po prostu ekonomiczne. Z drugiej strony istotne jest również to, że równoczesność wykonywanych czynności wiąże się z brakiem czasu i próbą połączenia kilku czynności tak, aby nadrobić pewne zaległości, na przykład w relacjach międzyludzkich. Ponadto owa równoczesność wiąże się także z kategorią przyjemności, odpoczynku i czasu wolnego.

W tym kontekście kwestia odpowiedniego ubioru traci na znaczeniu, ponieważ stosowność, schludność czy wyszukaność w pewien sposób przegrywają z wygodą, użytecznością i nieskrępowaniem. W ten sposób suknia czy garnitur zastępowane są niejednokrotnie dressem bądź piżamą, a w sytuacjach publicznych mamy do czynienia z nieco większym wysiłkiem, lecz ciągle jest to strój niezobowiązujący i codzienny. Poplamione spodnie, dziurawe rękawy czy nitki wychodzące z ubrań nie stanowią większego problemu, ponieważ dom to obszar bezpieczny, w którym to właściciel jest osobą decydującą o wszystkim, a dodatkowo nikt nas nie ocenia, dla nikogo nie trzeba się starać. Kwestia starania się, wkładania wysiłku w swój wygląd zewnętrzny stanowi także niezwykle istotny współcześnie temat i nierozzerwalnie łączy się z komunikacją niewerbalną.

Manieri i garderoba łączą się w kontekście ciała także z higieną. Trudno powiedzieć, czy współcześnie istnieje pojęcie higieny stołu (chyba, że dotyczy jego czyszczenia). Mycie rąk, używanie serwetek, wykałaczek, pewna rzadka umiejętność utrzymania wszystkich produktów w obrębie talerza łączy się z pojęciem higieny stołu, ale również doskonale wpisuje w kategorię dobrych manier, dbałości o stan czy rodzaj odzieży, a przy tym jest związana z ciałem. Dbalność o higienę ciała stała się wraz z postępem medycyny kwestią nadrzędną w życiu człowieka, kwestią, która stała się tematem szeroko dyskutowanym i propagowanym w społeczeństwie. Higiena dotyczy także sposobu traktowania ciała i chodzi między innymi o sposób jedzenia przy użyciu rąk, o niedbalstwo i niechlujność, posapywanie, chlapanie, kapanie, *mlaskanie*, *chrupanie*, *siorbanie*, *ciamkanie* i wszystkie pozostałe zachowania związane z higieną przy stole (bądź poza nim, ale ciągle związane z zachowaniem się po-

dczas spożywania). Pewne bariery zostały pokonane i wynikają z lenistwa, powszechnej nie tyle akceptacji, co obojętności i może rezygnacji wobec zainstaliowanego zachowania, jednak należy zauważyć, że poszanowanie wartości, jaką jest czas sprawia, że zamiast podmuchać gorącą zupę, łąpczywie nabieramy kolejne łyżki i z głośnym mlaskaniem i siorbaniem po prostu przełykamy wrzątek. Apetyt, głód, brak czasu, świadomość akceptacji określonych zachowań i w końcu zaprzestanie zauważania, że są to zachowania niewłaściwie – wszystko to sprawia, że trudno współcześnie mówić o ucztowaniu.

Piszząc o czasie w kontekście żarcia, należy więc zwrócić uwagę na pewną wielofunkcyjność, natychmiastowość, jednoczesność, a także oszczędność. Z drugiej jednak strony należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku żarcia czas można także pojmować w kontekście długości trwania posiłku. W tym przypadku doszłam do wniosku, że żarcie można rozumieć dwojako: jako żarcie – delectowanie się, istne *seminarium gastronomiczne*, trwające kilka godzin bądź dni, ale też jako ekspresowe pochłanianie pokarmu. W drugim przypadku żarcie wcale nie musi oznaczać siedzenia przy stole i szybkiego zjedzenia zupy, obfitego drugiego dania i deseru, wręcz przeciwnie, może to być pochłonięcie kanapki i słodkiej przekąski w kilkanaście sekund czy kilka minut w ramach przerwy od pracy czy nerwowej paniki. W tym kontekście ogromną popularnością zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w Azji cieszą się zawody w jedzeniu na czas, a w lutym ubiegłego roku w Poznaniu odbyły się zawody w jedzeniu burgerów na czas⁴⁰. Jak określono niniejszą aktywność, *zabawa składała się z dwóch rund. W pierwszej zawodnicy musieli jak najszybciej zjeść jednego burgera. Dziesięciu z nich, którzy zrobili to najszybciej, awansowało do finału. Tam zmierzyli się z dwoma kanapkami.(...) Zwycięzcy otrzymali bony na burgery w Widelcu i pamiątkowe koszulki*⁴¹.

Co więcej, czas, który w zależności od indywidualnych potrzeb wydłuża się bądź skraca, łączy się także z jeszcze jednym charakterystycznym zabiegiem, a mianowicie z wprowadzaniem zmian w obrębie samych posiłków. Oznacza to z jednej strony całkowitą zmianę jadłospisu, ale przede wszystkim zmianę kolejności spożywanych posiłków. W ten sposób możliwe jest swobodne przesuwanie godzin, w których spożywamy posiłki i jest to ściśle uzależnione od prowadzonego trybu życia, a z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę, że przesunięcia związane ze zmianą kolejności pociągają za sobą dodatkowe konsekwencje. Z jednej strony zmieniają się godziny jedzenia, cały jadłos-

⁴⁰ http://torun.gazeta.pl/torun/1,40186,13374327,Zawody_w_jedzeniu_burgerow_na_czas_ZDJECIA_html data wyświetlenia: 12/05/2013.

⁴¹ Tamże.

pis, a zamiast porannego śniadania spożywamy deser bądź obiad, pomijając często niektóre posiłki. Nagminnie bowiem nie zjadamy śniadania, określanego jako najważniejszy posiłek w ciągu dnia, w związku z czym dzień rozpoczynamy od drugiego śniadania (bądź używając pojęcia zapożyczonego z języka angielskiego i kultury zachodniej – lunchu), na które składają się różnorakie produkty – owoce, warzywa, kanapki, ale także makarony, gotowe dania mrożone bądź dania typu fast food. Obiady zdarza się zupełnie pomijać, przez co głównym posiłkiem spożywanym w ciągu dnia jest coś w rodzaju obiadowo-kolacji, a więc późny obiad, połączony z kolacją, spożywany w godzinach popołudniowych lub wieczornych, na który składa się zwykle ciepłe danie. W międzyczasie wytworzył się w nas nawyk ciągłego podjadania, które właściwie prowadzi do tego, że jemy bez przerwy. Między jednym a drugim posiłkiem chrupiemy orzeszki, ciasteczko, batonik, drożdżówkę albo chipsy. A jeśli staramy się zdrowo odżywiać, wówczas są to suszone owoce, surowe owoce bądź warzywa, płatki i batoniki zbożowe. Jednak bez względu na to, czy uznajemy swoją dietę za zdrową czy niezdrową, nie ulega wątpliwości, że jedzenie towarzyszy nam przez cały dzień niemal bez przerwy. Jemy więc, ponieważ jesteśmy głodni, bo jesteśmy nerwowi, a jedzenie stanowi pewien dystraktor, ale także z nudów i przyzwyczajenia oraz – co istotne – z chciwości, zachłanności, niezaspokojenia i po prostu z żarłoczności.

Na żarcie wpływa także użycie szczególnych gadżetów – kuchennych bądź stołowych, w które rynek gastronomiczny jest współcześnie obficie zaopatrzony. W związku z tym po obejrzeniu kilkudziesięciu rodzajów papilotek przeznaczonych do wypieku babeczek nasz wybór pada na papilotki ozdobione kropeczkami, kacuszkami i ludzkimi stopami⁴² – w tym momencie nie ma odwrotu, trzeba wypiekać babeczki! W żarcie wpisana jest także kategoria kiczu, który współcześnie opanował świat i nie ma od niego odwrotu. Z drugiej strony trudno powiedzieć, czy kicz to zjawisko jednoznacznie pozytywne czy negatywne, rzecz w tym, że dominuje bezrefleksyjność na wielu płaszczyznach działania ludzkiego, bezrefleksyjność, która powoduje, że owe modele zachowań przekazywane są dalej i tym samym pełnią rolę zachowań obowiązujących.

Gadżety kuchenne także stanowią współczesny wyznacznik wielkiego żarcia, ponieważ z jednej strony wpływają na charakter i jakość prac kuchennych, ale także stają się motywacją dla przygotowywania określonych dań.

⁴² http://www.tortownia.pl/ndzial,47,papilotki_standardowe_5_cm.html data wyświetlenia: 13/05/2013.

Przede wszystkim jednak gadżety kuchenne sprawiają, że czas przygotowywania i gotowania potraw ulega znacznemu skróceniu.

Jednym z pierwszych zastosowań terminu gadżet było użyte w 1886 roku sformułowanie dotyczące obszaru związanego z żeglarstwem i odnosiło się do pewnej zaradności, pomysłowości i wyspecjalizowania. Nie jest do końca wiadome, kiedy termin ten po raz pierwszy został użyty w kontekście żargonu kuchennego, jednak Słownik Oksfordzki podaje, że w 1951 roku w *Good Housekeeping House Encyclopedia* użyto pojęcia gadżet kuchenny w niezwykle negatywnym kontekście. Chodziło bowiem o to, że gadżety kuchenne sprawiają duże trudności w doprowadzeniu ich do czystości⁴³. Tym samym za gadżet kuchenny możemy uznać wyspecjalizowany artefakt używany do przygotowywania pojedynczych dań lub też posiadający indywidualne funkcje, takie jak krojenie, siekanie, miazdzenie czy zdobienie.

Ponieważ żarcie polega przede wszystkim na żarciu, na akcie konsumpcji, faza przygotowywania posiłku jest kwestią dość problematyczną, gdyż wymaga pewnego pomysłu, przygotowania, a przede wszystkim realizacji, na co nie zawsze mamy czas, siłę i ochotę. W związku z tym użycie gadżetów kuchennych wydaje się być wybawieniem. Jednocześnie gadżety i często ich kiczowaty charakter wpływają w naszym przekonaniu na charakter posiłku i tym samym stają się nieodzowną częścią wyposażenia kuchennego; ich brak powoduje niemożność przygotowania danego posiłku, przez co zmuszeni jesteśmy szukać innych pomysłów. Przy założeniu, że wpisujemy się w szerokie grono osób posiadających w domu zmywarkę, toster, blender, zaparzaczkę do kawy i herbaty, ekspres, kilka rodzajów patelni do różnych potraw – brak któregoś z nich w określonej chwili stanowiłby nie lada problem i z pewnością byłby powodem do lamentowania.

Zarówno w przypadku ucztowania i żarcia przygotowanie (się) do posiłku stanowi jeden z kluczowych rytuałów. O ile przygotowanie się do ucztowania związane jest przede wszystkim z higieną osobistą, przygotowaniem odpowiedniej garderoby, dostosowaniem zachowania, przygotowaniem posiłku i przygotowaniem miejsca, w którym będziemy spożywać, w przypadku żarcia można zawęzić ten problem do przygotowania posiłku. Jeśli nie jest to miejsce publiczne (często wybierane przypadkowo), w domowym zaciszu miejsce jedzenia jest właściwie obojętne. Może to być stół, ale równie dobrze sypialnia, garderoba, łazienka czy toaleta. Chodzi o to, żeby zjeść. Natomiast kwestia przygotowania posiłku wymaga już pewnego poświęcenia czasu i

⁴³ *Encyclopedia of food and culture. Vol. 1, Acceptance to...*, New York 2003, s. 330-334.

pracy, niekoniecznie wymagany jest wyszukany pomysł na danie, ponieważ jest to ściśle uzależnione od gustu, zasobności, ochoty i czasu. Niemniej jednak przygotowanie miejsca konsumpcji jest kwestią nieco problematyczną. Jeśli jest to stół, dobrze jest, by było na nim jak najwięcej miejsca, istotne, że niekoniecznie musi być on czysty – wskazuje to także na pewną obojętność w zakresie higieny i porządku miejsca, w którym obecnie się znajdujemy. Wydaje się, że warunkiem koniecznym jest po prostu znalezienie miejsca, w którym możemy usiąść i ewentualnie położyć talerz, choć i to nie zawsze jest niezbędne, ponieważ coraz częściej odchodzi się od używania sztućców, talerzy i misek. Wynika to z lenistwa, z konieczności szybkiego zjedzenia posiłku, ale też z poczucia niepotrzebnego marnowania czystych naczyń, które później będzie trzeba umyć.

Nikt nie lubi nazywać siebie obżartuchem, ale nie ulega wątpliwości, że w każdym z nas tkwią zadatki na obżartucha, choćby tylko potencjalnego; nie istnieje bowiem na świecie osoba, która chociaż raz w życiu nie najadła się do granic swoich fizycznych (a w konsekwencji psychicznych) możliwości. Oczywiście dla każdego jest to inna miara. Wydaje się jednak, że w naszej kulturze nie powtórzy się akceptowany społecznie model bezgranicznego obżarstwa, takiego jak w starożytnym Rzymie, gdzie w eleganckich domostwach znajdowały się womitoria, tak jak dziś toalety, a piórka do łaskotania gardła stosowano równie powszechnie jak obecnie chusteczki higieniczne. Istnieje bardzo cienka granica między jedzeniem a obżarstwem i równie cienka między sposobem spożywania – uctowaniem i żarciem, które obecnie również stanowi jedno z kulturowych słów-kluczy. Powolne celebrowanie, delektowanie się wybranymi produktami, przestrzeganie pewnych norm i zasad oraz dobrych manier, często selekcja towarzystwa to znamiona uctowania. Z kolei (wielkie) żarcie przebiega w atmosferze zgola innej, gdzie, mówiąc kolokwialnie, puszczają wszelkie hamulce, dobre maniery nie obowiązują, są wręcz nie na miejscu, a i sam stosunek do jedzenia ulega zmianie, można bowiem często mówić bez wątplenia o swego rodzaju turpizacji jedzenia.

Analiza współczesnej kultury dostarcza wielu dowodów na to, że chociaż uważamy się za społeczeństwo wysoce rozwinięte, posługujące się skomplikowanymi technologiami i odznaczające wysoką kulturą osobistą, w gruncie rzeczy w obliczu wpisania w sferę prywatną bądź publiczną nasze zachowania niejednokrotnie pozostawiają wiele do życzenia. Ponadto przekazywane z pokolenia na pokolenie modele zachowań i wzory kultury tracą na znaczeniu w obliczu nowoczesnej rzeczywistości.

Zarówno ucztowanie, jak i żarcie łączy pojęcie dostatku, pewnego dobrobytu i nadwyżki, która jednak zupełnie inaczej wykorzystywana jest w przypadku wymienionych form. Ucztowanie opiera się na rozsądnym korzystaniu z posiadanych dóbr, a żarcie wiąże się z szaloną konsumpcją przekraczającą normy biologiczne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne i religijne. Świadomość swojego działania wydaje się być kluczem do zrozumienia popełnianych błędów i postępującej karnawalizacji współczesnego społeczeństwa. Role i oczekiwania, jakie przypisujemy jedzeniu wiążą się ściśle z czasem wolnym i sposobem jego spędzania, wszystko powinno dostarczać przyjemności i zabawy, przy czym istotne jest wyzwolenie się z powszechnie obowiązujących kanonów etycznych i moralnych i w gruncie rzeczy staje się to jedną z motywacji współczesnego człowieka. Dążenie do przyjemności, zaspokojenia, zgromadzenia określonej ilości dóbr, nie tylko jedzenia, a także swobodna, niczym nieskrępowana konsumpcja stanowi klucz do szczęścia.

Można w pewnym sensie powiedzieć, że tworzone przez człowieka na przestrzeni lat zakazy, nakazy i wskazówki dotyczące sztuki życia, bo o to w gruncie rzeczy chodzi, zawiodły. Smutny wniosek może wiązać się nie tylko z faktem pewnej kulturowej porażki, ale też ludzką znieczulicą, brakiem zainteresowania tym, co się wokół niego odbywa i w jaki sposób się do tego przyczynił. Stan, w jakim obecnie się znajdujemy, stan żarcia i bezrefleksyjnego gromadzenia, kalkulowania i konsumowania, jednych wpędza w depresję, a drugich motywuje do jeszcze większego magazynowania wszystkiego, co wpadnie im w ręce. Jeśli spróbowalibyśmy odnieść horacjańskie *carpe diem* do współczesności, odzew byłby przerażający, bo wiązałby się z pogłębianiem obecnego stanu, dążeniem do szczęścia bez konkretnej wizji, czym szczęście i przyjemność są, a żarcie stanowiłoby główny punkt odniesienia i powszechną aktywność ludzką. Profesor Wolniewicz twierdzi jednak, że wielkie żarcie już się kończy, w związku z czym może nie powinniśmy tracić nadziei?

TABLE MANNERS: FEASTING AND LE GRAND BOUFFE AS TWO FORMS OF MODERN CONSUMPTION.

The text describes two opposite forms of table manners in the context of the contemporary culture of consumption. Based on terms such as feast, feasting, etiquette, conversation, hospitality, appetite, or disgust, it is possible to point out not only the differences between feasting and le grand bouffe as forms of particular behaviour, but also human nature during the evolution process and civilization's condition today. Human's approach to food and the use of advantages of modern technology affects the

shape of culture in some way. Nowadays, based on food, people's food choices, table manners, and particular behaviours related to food, it is possible to indicate that we live in the times of consumption and we have stopped caring. The whole process of consumption is nothing new in terms of our history, but the most important thing remains to show how people adapt almost everything to make their lives easier, more convenient, funny and sparing in every way. Food and the way we treat it shows what our expectations are and it concerns all of the cultural areas – food can be one of the best examples because it is primary and natural, yet very flexible and adaptable to a variety of historical changes.

BIBLIOGRAFIA:

1. Bednarek B., *Kwalifikatory uczyty*, [w:] *Oczywisty urok biesiadowania*, Kowalski P. [red.], Wrocław 1998
2. Corbin A., *We władzy wstrętu. Społeczna historia poznania przez węch. Od odrzuczy do snu ekologicznego*, Warszawa 1998
3. Dampz M., *Alkohol i biesiadowanie w obyczajowości Polaków*, Toruń 2005
4. Elias N., *Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu*, Warszawa 1980
5. *Encyclopedia of Food, Vol.1, Acceptance to food politics*, New York 2003
6. Małaguzzi S., *Wokół stołu*, Warszawa 2009
7. *Współczesny słownik języka polskiego*, t. 2, Warszawa 1998
8. Vigarello G., *Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku*, Warszawa 1996
9. Vigarello G., *Historia otyłości*, Warszawa 2012
10. Zwoliński A., *Jedzenie w relacjach społecznych*, Kraków 2006

ŹRÓDŁA INTERNETOWE:

1. <http://definicja.net/definicja/Uczta> data wyświetlenia: 31/03/2013
2. <http://www.restaurants.pl/stary/ciekaw/higiena.htm> data wyświetlenia: 03/05/13
3. <http://wolnemedi.net/wierzenia/wielkie-zarcie/> data wyświetlenia: 12/05/2013
4. http://torun.gazeta.pl/torun/1,40186,13374327,Zawody_w_jedzeniu_burgerow_na_czas_ZDJECIA_.html data wyświetlenia: 12/05/2013
5. http://www.tortownia.pl/ndzial,47,papilotki_standardowe_5_cm.html data wyświetlenia: 13/05/2013

Mgr Katarzyna Pyszkowska – absolwentka kulturoznawstwa Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

e-mail: dygoty@vp.pl

**GREK ZORBA
PARTYTURA NA ŻYCIE –MEDIA –KULTURĘ.
FILM MICHAELA CACOYANNISA W STARYCH
I NOWYCH KONTEKSTACH KULTUROWYCH**

„Żyjemy w kulturze, która jest spadkobiercą tamtych mitów. Trzeba koniecznie je obalić i sprowadzić do poziomu człowieka”

Theo Angeloulos

„A może im dalej znajduje się pan, tym dłuższy sznur wydaje się na szyi niewolnika?”

Nikos Kazantzakis

Historia o Aleksym Zorbie to fenomen, i to fenomen ulokowany w wielu warstwach kultury współczesnej. Swoistości, o której chcę pisać nie wyczerpuje sukces filmu, choć ma on na koncie triumfy i kasowe i artystyczne. W 1964 roku produkcja zdobywa świat zarówno rytmicznym sirtaki skomponowanym przez Nikosa Theodorakisa, jak i przynosi Michaelowi Cacoyannisowi nominacje do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w dziedzinach: reżyserii, najlepszej produkcji zagranicznej, sztuki operatorskiej i scenografii, a wreszcie w kategorii pierwszoplanowej roli męskiej wykreowanej przez Anthony Quinna, który wcielił się w niezapomnianą postać Zorby. Ostatecznie statuetki Oscara przyznano aż w trzech kategoriach, w tym za drugoplanową rolę *Hortensji* dla LiLi Kedrowej oraz za walory wizualne i zdjęcia wioski Stavros sfilmowanej nad zatoką Ladiko przez Waltera Lasally, a także dla Vassilisa Fotopoulou za scenografię i wizję plastyczną uderzającą autentyzmem przyrównywanym do dzieł włoskiego neorealizmu. Uroku świata przedstawionego przez nich na ekranie nie sposób ograniczać do związków z literaturą Nikosa Kazantzakisa, choć zainteresowanie powieścią i jej twórcą domaga się osobnego opracowania. Książka posłużyła nie tylko przebojowi kinowemu za kanwę scenariusza, ale osiągnęła spektakularną popularność, doczekawszy się w ciągu piętnastu pierwszych lat od swego powstania w roku 1946 aż 5 wydań oraz wielu tłumaczeń, w tej liczbie również polskiego w przekładzie Nikosa Chadzinikolau z 1971 roku. Aury filmowej opowieści o

Zorbie nie tłumaczy też postać i twórczość samego Nikosa Kazantzakisa, mimo, iż biografia to sensacyjna. Kazantzakis -wychowanek Franciszkanów z Nakos, doktor prawa, filozof, uczeń Henri Bergsona, tłumacz utworów Danta, Goethe'go, Tagore, korespondent wojenny, pracownik UNESCO i Ministerstwa Opieki Społecznej, na zlecenie których pracował w Rosji, Szwajcarii, Hiszpanii, Anglii, podróżował do Japonii i Chin. Jego kontrowersyjne ujęcie Biblii, a szczególnie Nowego Testamentu dokonane w powieściach *Chrystus ukrzyżowany po raz wtóry*, *Biedaczyna z Asyżu*, *Ostatnie kuszenie Chrystusa* uznano za skandalizujące i zagrożono ich autorowi, skrywającemu tożsamość pod pseudonimami Karmy Nirvami i Petrosa Pseloritisa, ekskomuniką Greckiego Kościoła Prawosławnego. Właśnie ta część beletrystyki twórcy *Nowej Odysei* stała się w roku 1992 inspiracją dla renomowanego już podówczas reżysera hollywoodzkiego Martina Scorsese. Wbrew oczekiwaniom jednak *Ostatnie kuszenie Chrystusa* ani w wizjonerskiej wizji autora *Taksówkarza* czy *Chłopców z ferajny*, ani we wcześniejszej ekranizacji z roku 1956 nie dorównało witalnością freskowi obyczajowemu z Krety i Aleksemu Zorbie. Idea chrześcijańska, a ściślej jego grecko-amerykańska reinterpretacja, w tym przypadku nie tylko nie doczekała się festiwalowych laurów, jakimi uznano walory grecko-brytyjskiej koprodukcji w reżyserii Cacoyannisa, ale i nie zaowocowała adaptacjami w polu innych dziedzin artystycznych. Te ostatnie natomiast stały się udziałem diagnozowanego tutaj fenomenu. Musical napisany przez Josepha Steina z muzyką Johna Kandra ma swoją premierę w roku 1968 i jest wystawiany do dziś, balet stworzony przez tancerza i kompozytora Lorci Massine'a doczekał się liczby dwustu przedstawień, spektakl baletowy autorstwa Nikosa Theodorakisa pobił ten rekord i zapełnił widownię czterysta razy, także Quinne i Cacoyannis powrócili do *Greka Zorby* raz jeszcze,¹ tym razem na scenie teatralnej po to, aby ożywić z maestrią równą realizacji kinowej pewne spotkanie na tle kretańskiego pejzażu i ludzi z wyspy. Przyjaźń młodzieńca, pisarza wychowanego w Anglii, miłośnika buddyzmu, Basila i Zorby sześćdziesięciolatka, samouka i obieżyświata ukształtowanego przez przeciwności losu, niepoprawnego entuzjasty życia. Ta historia skazana jest na sukces.

Zarysowana zaledwie skrótowo intermedialna natura opowieści o spotkaniu tych dwóch ludzi może oczywiście i powinna stać się przedmiotem

¹ Quinn tak wspomina różnice w swoim podejściu do kreacji filmowej i teatralnej postaci Aleksiego Zorby. „Wtedy (w 1962 roku na planie filmu K.B.) chciałem podobać się widzom w roli Zorby, teraz pragnę, by podobał się im Zorba i był im bliski”. Patrz: wywiad z Anthony Quinne'em cytuję za A.Śladowskim: *Greki Zorba, Filmowy Serwis Prasowy*, 1990, nr 5, s.3.

fascynujących analiz ujawniających wirtuozerię warsztatową i wizualność pierwowzoru literackiego oraz jego kolejnych adaptacji, spektakli, intertekstualnych gier fragmentami tych komunikatów, złóż gatunkowych tradycji słowa i dramatyczno- teatralnej, a także samej biografii Kazantzakisa, słowem relacji semiotycznych, jakie budują hipertekst pod tytułem *Greki Zorba* w toku serii przekładów (transkodowania) obejmujących porządki kodowania przekazyńców aktualizujących tę opowieść. Podobnie interesujący trop dla interpretacji stanowi próba rekonstrukcji owego zawieszzonego pomiędzy różnymi nośnikami tekstu w kluczu inwariantów historii (story) traktowanej na prawach serii czy paratekstów nadbudowanych wokół niej, bądź diagnoza socjologiczna jego popularności i recepcji. Tyle tylko, że każdy z nich ujawni w większym stopniu uniwersum kultury tego kontekstu, w którym powstały parateksty, bądź na którym śledzony jest model odbioru filmu Cacoyannisa, niż kontekst przywołany przez sam film.²

Medialny tryb lektury, bo o nim mowa zasadza witalność i powszechną fascynację *Grekiem Zorbą* na uniwersalnym schemacie narracji wdrożonym przez fabularne kino komercyjne, i słusznie. Organicznie bowiem przenika on zarówno każdą jednostkę znaczeniową oraz całość opowiadania, realizując niezmiennie: zawiązanie konfliktu perypetie–punkt zwrotny/kulminację –wygaszenie –rozwiązanie/ otwarcie kolejnej frazy. Wzorcem zalecanej przez amerykańską szkołę scenariusza struktury pozostaje rzecz jasna wypracowana w polu dramatu i teatru antycznego, skodyfikowana przez arystotelesowskie poetyki „przed –historyczna”, ponadczasowa forma wiodąca widza niezmiennie

² Istotne wydają się nie tylko różne punkty ciężkości, ale i konteksty, w które wpisywana była postać Zorby w zależności od daty widniejącej pod recenzją. W polskiej prasie filmowej i kulturalnej bohater Kazantzakisa i Cacoyannisa stał się ucieleśnieniem ideologii demokratycznej i odrzucenia ciasno pojętego katolicyzmu sankcjonującego mizeryę mieszkańców wyspy i okrutne rytuały rządzące społecznością biedy (patrz: *Encyklopedia PWN*, Warszawa 1972), uosobieniem zbiorowej, społecznej, wszechnarodowej tęsknoty Polaków za wolnością (patrz: T. Sobolewski: Alexis Zorba, *Film* 1965, nr 5, s. 3), modelową propozycją wolności, spontaniczności za wszelką cenę, życia na własnych zasadach w ramach systemu (film Cacoyannisa był zestawiany po amerykańskich doświadczeniach w Wietnamie z produkcją „Znikający punkt” w reżyserii Sarafiana przedstawiającej bunt i wyłamanie się jednostki z ram systemu, wskazywano na doświadczenia wojny grecko –tureckiej, które zaciążyły na filozofii Zorby. Patrz: M. Małatyńska: Grek Zorba, *Życie literackie* 1986, nr 32, s. 8). Był też Zorba w polskiej prasie, obok innych postaci bohaterem stereotypowym zlepionym z tropów literatury i teatru, „w którą Cacoyannis wlewa rzeczywistość i realizm (...), lecz tam, gdzie znika realizm chce sięgać do literackiego dramatu, a sięga do kiepskiego teatru” i melodramatu (scena ukamienowania Wdowy), zaś finałowa sekwencja katastrofy zyskała miano „incydentu slaps tick’ owej komedii”; patrz: J. Słodowski, *Filmowy Serwis Prasowy* 1990, nr 5-6. Był też postrzegany przez pryzmat bohaterów mitologicznych, spuścizny kultury europejskiej, kina neorealistycznego; patrz: cykl *100 filmów na stulecie kina*, artykuły np. T. Sobolewskiego, M. Małatyńskiej, *Kino* 1996.

nie ku katharsis przez łzy lub śmiech. Tak też jest z realizacją Cacoyannisa, to współczesna realizacja uniwersalnej, atemporalnej, wiecznej w kulturze formuły tragedii. Nośnik to zatem wspaniały. Gwarantuje fundamentalnie każdej opowieści przychylność i otwartą postawę komunikacyjną, uwagę oka i ucha. Poziom uwewnętrznienia przez kulturę owej struktury służy, jak już przypomniałam, otwarciu na przeżycie, afekt, katharsis. A zatem to, co poprzez medialny aspekt analizy tłumaczy sukces historii o mistrzu życia Zorbie i jego racjonalnym uczniu Basilu, okazuje się prowadzić do podporządkowanej nie tylko czasowi, ale i przestrzeni, **ludzkiej miary świata**. Wiedzie do **rzeczy i przedmiotów, działań i zachowań ludzkich oraz ludzkich idei, wartości, sensów**, a zatem w warstwie głębokiej każe pytać nie o sukces i gry intermedialne, lecz o moc oddziaływania, o **dyskurs mitologiczny** zachowujący swe przesłanie niezależnie od formy swego zmediatyzowania, oraz o **treści, jakie gwarantują nośność antropologiczną opowieści o Greku Zorbie w różnych kontekstach kultury i czasu**.

Kiedy idzie o tę opowieść odpowiedź wydaje się prosta. Pozostaje ona czytelna i bliska każdemu człowiekowi świata zachodniego, albowiem Zorba jest Grekiem, a rzecz o przyjaźni, pracy, miłości, regułach wspólnoty, honorze, wolności, walce, porażce rozgrywa się na greckiej wyspie. Więc, jeśli Grek, to i każdy Europejczyk, a jeśli w Grecji, to znaczy wszędzie, w każdym miejscu, w którym, tak jak na greckich wyspach rozsypanych na morzu, istotna jest wspólnota i świątynia, ziemia i woda. Tyle obrosła już dostojnością przysłowia popularyzacja rozpoznań zogniskowanych zgodnie z wąską definicją kultury wokół antycznych idei, wartości, sensów, za którymi w trop podąża teza o tożsamości kultur, możliwości dialogu pomiędzy nimi, a nawet uniwersalny model człowieka. Redukcja aksjologiczna przedmiotu analizy warunkowana nadwartościowaniem aspektu mentalnego, zubaża wszelką, a więc i omawianą tutaj, rzeczywistość o wymiar materialny oraz możliwości i reguły modelujące sensorykę, ciało (działania i zachowania). Równie blokujące dla interpretacji okazują się być kolejne obok duchowej (ideacyjnej), dokonywane częstokroć nie tylko w dyskursie popularyzatorskim, unifikacje kultury greckiej. Dotyczą one czasu i etni. I tak do prawd obiegowych należy również uniwersum określane jako grecka odwieczna spuścizna duchowa obejmująca stały inwentarz. Jest ona rzadko weryfikowana. I słusznie, bowiem ducha i ciągłości trwania Grecji niepodobna przecenić, lecz trzeba je dookreślić. W omawianych ujęciach sama spuścizna bowiem zostaje zidentyfikowana jako osiągnięcia sztuki, nauki, prawa, filozofii etc. i to przetworzone w polu kultu-

ry rzymskiej, a zatem stan kultury duchowej z V wieku doby klasycznej. „Odwieczne” natomiast okazuje się być limitowane wędrówką ludów i przełomem III oraz II tysiąclecia przed narodzeniem Chrystusa. Pozornie zaś najmniej dyskusyjna „greckość” zróżnicowana na korzenie azjatyckie Dorów, indoeuropejskie zaplecze Attyki i Arkadii zajętych przez plemiona Achajskie i Jońskie, nie wspominając zagadkowego pochodzenia ludu Krety. I właśnie owa nie-tożsamość sąsiadujących przez morza grup zaważyła inspirującym dla współczesności wzorem *polis*, modelem współlistnienia z innymi, wymiany, unii opartej na poszanowaniu różnicy.

Powyżej wskazane uniwersalizacje - ideacyjna, temporalna, etniczna wiodą do poszukiwania podobieństw i gubienia specyfiki, a zatem implicite do aksjologicznej oceny „spuścizny” w zawężeniu do kultury duchowej, kultury starszej jako wyżej rozwiniętej, a w konsekwencji do zatarcia **faktycznego rozwoju biorących udział w spotkaniu kontekstów antropologicznych oraz treści (uniwersum znakowe podlegające wymianie), przebiegu tego spotkania i formuły komunikacyjnej. A o nie w istocie chodzi, jeśli oglądowi podlegać ma kulturowa empiria uobecniona na przykład w filmie, a nie socjologia nauki.**

Kultura śródziemnomorska istotnie stanowi jądro nowożytnych formacji europejskich, w tym również współczesnej kultury greckiej. Rdzennie zawiera jednakże zunifikowane przez chrześcijaństwo wzory pochodzące nie tylko z archiwum kultury greckiej, ale również rzymskiej, semickiej, tureckiej należącej do Lewantu, arabskiej, słowiańskiej, czy też germańskiej. Nauka Chrystusa niczym medium transkulturowej wymiany fragmentaryzowała i interpretowała wskazane porządki we własnej koncepcji „obietnicy”, oczekiwania nadejścia Mesjasza, przyszłego życia wiecznego. A co istotniejsze zestawiała je we właściwą sobie chronologię linearnie biegnących dziejów świata jako stare, dawne, należące i budujące plan przeszłości. Za sprawą spisywania, sporządzania wersji i kolejnych kodyfikacji podlegała z ich strony zwrotnie oswojaniu poprzez wyszukiwanie i włączanie elementów znanych, swojskich. Lektura oparta o analogie wobec własnych wzorów zaowocowała w planie nauk kościoła zachowaniem oraz ukonstytuowaniem różnych orientacji religijnych, zaś w planie ludowym nasyceniem postaci Chrystusa oraz świętych przymiotami bogów rodzimego panteonu, a nawet powiązaniem go z nimi związkami krwi. Tak właśnie postrzega Jezusa Aleksis Zorba. W jego oczach jest on „spadkobiercą” Zeusa i Aleksandra Macedońskiego. Starożytny bóg, „żadnej samotnej śmiertelniczce nie pozwolił tęsknić na próżno, (...) farbował

brodę i miał na ramionach wytatuowane serca i syreny. (...) zamieniał się w byka, łabędzia, barana (...) czynił znak krzyża i z miejsca przybierał taką postać, o jakiej ta kobieta marzyła, wtedy wchodził do jej pokoju. (...) często nie miał wcale nastroju do miłości. Bywał nawet do niczego. (...) Kobiety do cna go wykończyły. (...) tknął go paraliż i wyciągnął kopyta. Wtedy zjawiał się jego spadkobierca Chrystus. Zobaczył, w jakim oplakany jest stary, i krzyknął: ‘Wara od kobiet!’”³

Problem badawczy obejmuje traktowanie postaci jako tekstu kultury, naznaczonego skonwencjonalizowanym uniwersum antropologicznym, wskazanie w duchu ujęć globalnych aktualizowanych przez bohaterów treści, zarówno tożsamy i różnych dla poszczególnych kontekstów antropologicznych. To one bowiem decydują o wzajemnym otwarciu, dialogu pomiędzy kulturami i realizacji idei wymiany, a także o kształcie sytuacji komunikacyjnej, w formie której owa wymiana jest realizowana. Empiria spotkania i transgresja światów modelowana prezentacją własnych wzorów i rezygnacją z nich w celu podjęcia współdziałania z innym (i powrót do nich po zakończeniu sytuacji, tzw. trzecia kultura) czy lansowana przez globalistów koncepcja transkultury i współobecność z innym poprzez wymianę wspartą o niewskazane na razie zakresy, wiodąca do unifikacji w planie teorii (jej przykładem pozostaje wskazana powyżej „monolityczna greckość”) oraz do separacji w planie praktyki (Tureccy robotnicy w niemieckich mieszkaniach oglądający za pomocą satelity jedynie tureckie programy telewizyjne)?⁴ Zorba, Basil, Bubulina i wymiana.

Wymiana właśnie pozostaje podstawą lektury i rozstrzyga o popularności prozy Kazantsakisa, czy filmowej osoby Zorby. To one pozwolą na rozstrzygnięcie czy mityczna istota intermedialnego tekstu sięga poza formułę antycznej narracji? Czy unifikuje czas i przynosi współczesnym historię o przeszłości, która pozwoli im projektować świat i swe miejsce w czekającej ich przyszłości? *Zorba* nie opowiada o przeszłości, o czasie minionym, rozgrywa swe wypadki na greckiej prowincji lat 50-tych, wtedy wszak przybywają tam dwaj obcy po to, aby otworzyć kopalnie. Gdzie zatem poszukiwać dyskursywności na miarę mitu, czasu organizującego makro i mikrokosmos czło-

³ Wszystkie przytoczone wypowiedzi Zorby cytuję za ścieżką dźwiękową filmu *Greki Zorba* w reżyserii M. Cacoyannisa, lub za Nikosem Kazantzakisem: *Greki Zorba*, Książka i Wiedza, Warszawa 1986. K.B. oznacza, że zamieszczone w nawiasach zmiany zostały dokonane przeze mnie w celu utrzymania komunikatywności fragmentu przywołanego cytatu.

⁴ A. Appadurai, *Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji*, Przekład i wstęp Z. Pucek, Kraków 2005, s.75 –101.

wieka w rytm koła powracającego do punktu wyjścia, do początku? Szczególnie wtedy, kiedy historia nie opowiada o chwale trzystu ze Sparty pod Termopilami. A co ciekawsze, wtedy, kiedy analiza medialna nie tłumaczy odczucia swojskości i bliskości wywoływanej przez działania i słowa Zorby. Niepodobna wyczerpać ich pokładów. Pomimo wnikliwych analiz rytmizacji montażu, ruchu wewnątrzkadrowego ludzi i przyrody kreteńskiej w metrum syrta i metrum morza (wspaniała scena na statku podczas podróży na Krete) czy neorealistycznego stylu na wzór włoskiego *Cudu w Mediolanie, Nadziei za dwa grosze* czy rodzimej greckiej *Dzielnicy snów* (1961 Alekos Alexandrakis), *Kobiety w czerni* (Michael Cacoyannis).⁵ Pomimo opisu samorodnego aktorstwa mieszkańców Krety zatrudnionych przy tej produkcji. Sceny zbiorowe: sąd nad wdową, ostatnie chwile Bubuliny, męskie plotki w kafetionie na temat romansu wdowy i Basila. Szczególnie ta ostatnia godna arcydzieł kina nieme- go stanowi fantastyczny przykład wizualizacji słowa, rozchodzenia plotki, metaforę werbalnej „sączenie do ucha jadu”. Jego ofiarą pada zakochany we wdowie Pavlis, odbywa się ono bez słów, mężczyźni z wioski szepczą pochyleni nad nim, osaczają go, a miast melodyki frazy dociera do nas widzów przerywane, łkające, pełne napięcia i dramatyizmu brzmienie buzuki, cierpiąca twarz człowieka.

Zorba, Szef, społeczność wyspy jako teksty kultury śródziemnomorskiej. A wraz z każdą z tych postaci dekalog Aleksisa Zorby, dekalog Basila i dekalog kreteńskiej wspólnoty jako porządki treści modelujące związki na linii człowiek–człowiek, człowiek–przyroda, jednostka–społeczność, swój-obcy. Relacje powyższe wyznaczają wymiar codzienności ujawniają to, co w praktyce uobecnione w owej codzienności rozumianej jako przestrzeń życia. W polu elan vital Krety dochodzi do przenikania, splatania światów codziennych, różnych strumieni życia w grze pomiędzy tym co swojskie i obce. One też wraz z założeniem o postaci jako tekście wypowiedzianym i zmatrycowanym wzorem greckich *polis* posłużą mi za narzędzia antropologicznej interpretacji intermedialnego Aleksisa Zorby.

Kadry tej historii zaludniają: Basil, antybohater – narrator, Grek po ojcu i Anglik po matce, pisarz, buddysta, dziedzic miejscowej kopalni węgla, pracodawca Zorby. Zatrudniony przez niego w Pireusie jako majster i kucharz, bohater właściwy Aleksy, wzorowany na łąziku Jorgiosie Zorbie, człowieku, którego recepta na szczęście wywarła tak ogromne wrażenie na Kazantzakisie, że jego spontaniczność, intuicyjność, radość i zgodę na świat pełen

⁵ M. Aglae, *Découverte du cinéma grec*, Paris 1984.

rytmu, wina, zmysłów, cielesności przypisał swemu literackiemu Zorbie. Postacie drugoplanowe w osobie dwóch wyrazistych kobiet, madame Hortensji, Bubuliny, podstarzałej francuskiej tancerki i kokoty, prowadzącej sklepik wielobranżowy i jedyny hotelik w wiosce, ostatnim entuzjastą jej kobiecości i niedoszłym mężem okaże się Zorba oraz spowitej w czerń stroju pięknej Wdowy, właścicielki sadu pomarańczowego i ciała stanowiącego obiekt westchnień mężczyzn z osady. Fresku dopełniają postacie epizodyczne: Pavlis, syn Mavrantonisa, który rzuca się ze skały z kamieniem przywiązany u szyi jako mężczyzna odrzucony przez powabną Irene Papas, Manolakas, który stoczy pojedynek z Zorbą o życie wdowy, Mavrantonis, który poderżnie jej gardło u drzwi kościoła w dzień Bożego Narodzenia i pomści cierpienia miłosne, śmierć syna, a także miejscowy głupek Mitkaz próbujący walczyć w jej obronie z tłumem współziomków, a w końcu postacie budujące wyraziste tło, mieszkańcy Krety.

Rekrutowana pośród tuziemców filmowa wspólnota zostanie przez Cacoyannisa wykorzystana kilkakrotnie, również w roli antycznego chóru. Z wirtuozerią zróżnicuje on życie wyspiarzy na to, co męskie i na to, co kobiece. Kanonicznie rozetnie oba światy na pracujące w polu kreteńskie Ewy i na kolumnę kreteńskich Adamów idących z kilofami ku kopalni. W urzekającej rytmizacją statyce kadru „zbieraczki” prostują karki znad ziemi i niemo odprowadzają wzrokiem orszak śpiewający pieśń zaintonowaną przez Zorbę prowadzącego „łowczych” ku nowemu wyzwaniu, niebezpieczeństwu, zespołowej walce ze skrywającą węgiel górą (pieśń pracy organizująca ruchy ciała w harmonię wspólnego marszu w kolumnie). Granica ta zostanie powtórzona także w strukturuwaniu przestrzeni samej wioski. Mężczyźni ukrywają kozę należącą do wdowy w swojej kawiarni i zmuszą kobietę, by przekroczyła jej próg i weszła do wnętrza, w strefę zakazaną dla niewiast, w której nie chroni jej kulturowa norma, by naraziła się na ich zachowanie. Scena w kafetionie nie tylko petryfikuje wspomniany podział, ale i odsłania siatkę relacji: pozycja wdowy we wspólnocie (nie panna, nie zamężna, ma wartość dla wspólnoty, ponieważ dopełniła małżeństwa), pożądanie i złośliwość ziomków z wioski, słabość i uczucie Pavlisa, zachwyty i pomoc Zorby, kurtuazję Basila (podaje jej własny parasol), a także jej pogardę dla grupy złośliwych żartownisiów i podziękowanie dla obrońców. Przyjdzie Irene Papas zderzyć się z grupą jeszcze dwukrotnie, kiedy ta osaczy jej dom po śmierci Pavlisa oraz w dniu jej własnej śmierci, w dniu upamiętniającym narodziny Jezusa. W obu scenach otoczy ją (dom/ ją samą) zacieśniający i zamykający drogę ucieczki krąg. W obu

scenach jeden z uczestników niczym protagonista rzuci jej w twarz milczenie/ oskarżenie, a reszta odpowie mu wtórem/ gradem kamieni. Tłum towarzyszy również Hortensji i jej ostatnim chwilom tuż przed pamiętnicą i świętem Wielkiej Nocy zmartwychwstania. Wspólnota/ chór niczym komentarz/ zapowiedź kulminacji: życia i śmierci, sacrum i profanum, religii i wiary, czasu cyklicznego i czasu linearnego, godny antycznej tragedii. Tym razem wpisano ją pospołu w rytm kalendarza liturgicznego oraz w rytm czterech pór roku, akcja bowiem trwa od słotnej jesieni do lata. To one użyczają swego pejzażu i tworzą niezapomniane dekoracje zamkniętej przestrzeni wyspy i otwartej przestrzeni morza, dualnemu światu ziemi i wody.

Główna linia polaryzacji służąca diagnozie dyskursów, na jakie wydaje się rozpadać się zakreślona codzienność, wzajemnie siebie przenikające życia tych postaci przebiegają pozornie wzdłuż wektora *swój – obcy*. Do świata swojskiego, świata niczym niezakłóconej, mniej lub bardziej doskwierającej biedy i stagnacji, przerywanej jedynie świętami, zmianami pór roku, śmiercią, przybiciem do brzegu statku, złośliwościami czynionymi wdowie przez zalotników należą bohaterowie tła oraz epizodów. Hortensja (w którą wcieliła się Czeszka Lila Kedrova) zwana pieszczotliwie przez Zorbę Syreną, Bubuliną od imienia heroiny wojny tureckiej, a na znak uznania dla zasług, jakie oddała wolności Kreteńczyków, odwołując admirałów floty hiszpańskiej, angielskiej, tureckiej od ataku na greckich powstańców. A także podług obyczaju pod czarną chustą skrywająca włosy Wdowa, kreowana przez grecką gwiazdę Irene Papas obie należą do tej rzeczywistości, choć na odmiennych zasadach. Właścicielka hoteliku, sklepu, nigdy niezamężna, bezdzietna, Francuzka z pochodzenia, choć znalazła przystań na wyspie po wojnie grecko-tureckiej wciąż słucha zagranicznych piosenek zamiast buzuki, nosi boa z piór zamiast chusty, pudruje twarz i pachnie drogim piżmem, a nie tamaryszkiem lub pomarańczą; by obejrzeć Basila i Zorbę, którzy zeszli ze statku korzysta z lornetki, a nie z oralnej wieści o nowoprzybyłych przekazywanej sobie z ust do ust przez resztę społeczności, jako katoliczka zostanie wprawdzie oplakana przez miejscowe płaczki, ale nie doczeka się obrzędu pochówku z udziałem krzyża i popa, ani miejsca na cmentarzu. Madame Hortensja jest obca z uwagi na pochodzenie, religię, zajęcie, pozycję społeczną, odczuwa dystans, lecz nie czuje się obca, a jej miejsce we wspólnocie określa status *obcy jako swój, obcy oswojony przez zasiedzenie*. Owa obcość i przeszłość kobiety rozwiązłej powoduje, że nie ma możliwości na to, aby założyć rodzinę na wyspie, taką szansę przynosi obieżyświat, o którym niewiele wiadomo, znający życie Zor-

ba. Wtedy jednak, kiedy rysuje się przed nią wizja mariażu, ujawnia nie tylko perfekcyjną znajomość greckiego wzoru kulturowego w zakresie przygotowań do obrzędu przejścia, jakim są zaślubiny (obejmuje on poziom przedmiotu: suknia, ciasteczka migdałowe, świece, poziom działań i zachowań: wymiana pierścionków zaręczynowych, powrót do domu przed zmrokiem). Pragnienie również *stać się swoją*, czuje potrzebę zmiany pozycji na kumę, kobietę szanowaną, położy ona kres obcości i częściowemu wykluczeniu jej z życia wspólnoty.

Posągowo piękna wdowa, którą Zorba podziwia i pyta „ile czasu potrzeba, żeby ziemia mogła stworzyć takie ciało. (marzy, by K.B.) mieć dwadzieścia lat! I pozostać tylko z nią na opustoszałej ziemi!. Mieć z nią dzieci, aby znów zaludnić świat! Nie dzieci, lecz istnych bogów...” (s.215), ma własny dom i gaj pomarańczowy jest *swojaczka*. Pochodzi z wyspy i zna jej reguły, nosi strój żałobny, polaryzuje i odtrąca kolejnych zalotników, sama wybiera mężczyznę, którego pragnie. Jej wdowi status otoczony jest szacunkiem, ale i dystansem wobec kobiety samotnej, która zwleka z ponownym zamażpójściem, wzgardza miłością i jest przyczyną samobójstwa ziomka. Jej casus obecności we wspólnocie wyspy zostaje oparty na zasadzie *swoja jako inna*, inna, bo niezamężna i bezdzietna. Ulega on zmianie wtedy, kiedy milcząca Irene Papas wskazuje jako wybrańca Basila. Wysła ciasto, olejki i pomarańcze do domu obcego mężczyzny, a w końcu spędza miłosną noc z przybyszem, który nawet nie jest Grekiem i nie zna reguł obowiązujących w tej społeczności. Wdowa faworyzuje pisarza, mężczyznę nie umiejącego ani pracować, ani władać nożem, dyskredytuje tym samym własną nację, jej prawa, wartość, jaką stanowi wspólnota i prawo przynależenia do niej. Musi ponieść karę za życie Pavlisa i za waloryzowanie obcego, jest nią wykluczenie, ostracyzm z życia społecznego, a w końcu kamienowanie niczym nierządniczy i śmierć od noża. Przypada jej w udziale los jednostki *swojej*, którą grupa uoczywistni *jako obcą*, za przewinienia wobec niej, stawianie ponad nią i waloryzowanie przybysza z Anglii. Ale czy śmierć spotyka ją dlatego?

Opozycja swój–obcy zastosowana dla uporządkowania warstwy powierzchniowej codzienności zaktualizowanej w opowieści *Greki Zorba* ujawniła treść, która wydaje się fundamentalna także dla działań i słów innych bohaterów. Sprawność i siła operacyjna *wolności*, bo o niej mowa, pozwala w przypadku tego tekstu na bodaj maksymalną polaryzację innych dyskursów, których wzajemne przenikanie składa się na *vita activa* mieszkańców wyspy.

Zarówno madame Hortensja oraz wdowa ustawicznie negocjują w

swojskim świecie wypiarzy własną tożsamość, własny strumień życia i preferencje, wytyczając granice indywidualnej spójności i realizacji siebie. Wnoszą one do oglądu pułap treści ogólnoludzkich, Paryż i „francuskość” jako wartość uniwersalną i równie uniwersalną pozycję wdowy, kobiety, która spłaciwszy dług wspólnocie przez zamążpójście korzysta z jej uznania, zaufania i przywileju wolności wyboru. Ale to nie one, lecz grupowe spektrum przedmiotów, działań i zachowań, wartości, idei, znaczeń, okażą się w przestrzeni lokalnej codzienności granicami wolności jednostki. Bubulina podkreśla swoją odmienność, brała udział, jak głosi, w greckiej wojnie narodowyzwoleńczej, poznała dwór Sulejmana Paszy, a także Paryż, mekkę artystów i stolicę świata. Zyskuje status kobiety szykownej, światowej i znającej świat, pozostaje wartością jak każdy, kto nabył wiedzę praktyczną poprzez doświadczenie dzięki podróży, drodze. Wprawdzie regulatory swojskiego świata wyspy wyklucają ją poza grono kobiet wspólnoty właśnie z uwagi na jej światowość, lecz korzysta ona z akceptacji grupy. Jest przydatna z uwagi na swój sklepik i przestrożę, jaką stanowi jej los dla porządných niewiast, upewnia ludzi z wyspy w ich tożsamości, integruje wobec tego, co inne, wobec tego, co sama sobą reprezentuje, ale i wskazuje na konieczność otwarcia, dialogu z innym. Hortensja pozostaje Francuzką, katoliczką i artystką. Społeczność podobnie jak ona sama nie stawia jej w jednym szeregu z kobietami z wyspy; jej perfumy, boa, buciki, maniery, samodzielność są odmienne, lecz cenne. To przedmioty, właśnie oznaki owej różnicy, stają się obiektem pożądania i łupem biedoty po śmierci Bubuliny. Brak rodziny czyni w ich oczach właśnie ich samych spadkobiercami zmarłej, a zmarłą tym samym wpisuje w grupę, jako swoją. Hortensja za życie żądała tego statusu, motywując prawo do niego przywołanym powyżej wkładem starań o wolność kreteńczyków i zasiedzeniem.

Wdowa przeciwnie, zna i korzysta z wszelkich przywilejów swojaczki, kobiety przynależnej do społeczności, pragnie jednak osiągnąć wewnętrzną harmonię i jednostkową spójność, to zarzewie konfliktu tragedii. Walczy o Frommowską *wolność do*, do wyboru mężczyzny, niezawisłości własnej decyzji i strumienia życia, porusza się wzdłuż wektora odśrodkowego wobec wspólnoty, otwiera siebie na zewnątrz, na innego, na miłość, na jego celeśność i na jego kulturę. Jako wdowa ma do tego pełne prawo, żąda od wspólnoty uznania swych decyzji i szacunku dla nich. Świadczy o tym jej tragiczne w skutkach przybycie na mszę świąteczną z okazji Zmartwychwstania Pańskiego, jej udaremniiona próba schronienia się przed napastnikami w kościele. Bubulina zaś chce być nie tyle *wolna od* pozycji obcego, lokującej ją poza

centrum życia wspólnoty, pragnie szacunku dla swej inności i wejścia wraz ze swymi wartościami w jego przestrzeń poprzez małżeństwo. W jej wypadku ruch dośrodkowy wobec jądra kultury kreteńskiej również jednak oznacza otwarcie, chęć dialogu i uczestnictwa w kulturze innego. Zrękowiny, wymiana obietnicy/ obrączek z Zorbą, przygotowania do ślubu: odświętny strój, odświętne menu, dobra opinia wśród ludzi....., to moduł bodaj uniwersalnych zachowań, należących na prawach inwariantu do obrzędu mariażu. Bubulina zleca zakupienie ciasteczek migdałowych, olejku różanego i tym samym czyni ukłon i wykazuje znajomość kultury kreteńskiej. Wdowa i Hortensja pragną wolności w zakresie dokonywanych przez siebie wyborów, pragną bliskości kochanego mężczyzny i bycia razem, szacunku i prestiżu, pokoju i zgody. Irene Papas nie godzi się na ostracyzm, chce pojednania i godnego traktowania siebie i swej decyzji, wszak zjawia się na uroczystości Bożego Narodzenia. To ból i zemsta za śmierć syna, a nie kodeks wspólnotowy biorą górę, jej śmierć to nie kara, lecz indywidualna zemsta i jak rzecze Mavrantonis obciążą jego sumienie. Dlaczego zatem członkowie wspólnoty nie tylko jej nie przeciwdziałają, lecz biorą w niej udział? Tworzą krąg odcinający drogę ucieczki, gotów ukamionować wdowę, zezwalający, aby zerwano z jej szyi znak krzyża, a z głowy chustę, aby zrozpaczony ojciec odszedł bez kary, kiedy podeźrze jej gardło.

Kobietom przysługuje możliwość rozpoczęcia negocjacji ze społecznością, w życie której wpisują się ich własne życia. Zakresy wolności gwarantuje im obok wdowieństwa i światowości również poziom niezawisłości od podejmowania pracy najemnej, poza obrębem własnego gospodarstwa i domu. Spartanki, mające takową niezależność, zyskiwały prawo do tego, aby *działać i mówić* w obecności innych, którzy zapamiętują ich czyny oraz słowa, i nadażą temu, co ulotne postać, zmaterializują je choćby w formułę opowieści. (Żona Aganemnona nie tylko przemawia przed aeropagiem, ale w obecności mężczyzn należących do rady zabija ich druha i obnaża jego zdradę. Jest kobietą, występuje w obronie honoru męża i króla, honoru rodu, a odchodzi bez kary.) Irene Papas nie idzie w jej ślady, milczy. Być może jedynie dlatego, że chodzi o miłość, która winna przynależeć do sfery prywatnej. Ta, którą ujawnia się publicznie, zostaje wypaczona i wykorzystana do innych celów, w tej tragedii przynosi samobójstwo Pavlisa podjudzonego plotkami w kafetionie, zemstę i śmierć. Kobieta w milczeniu zamyka okiennice domu przed otaczającym go tłumem, w milczeniu ucieka przed zrozpaczonym ojcem i uchyla przed gradem kamieni, w milczeniu podejmuje próbę wyjścia z morderczego

kręgu wtedy, kiedy wezwany przez jej kochanka (Basila) Zorba pokona w pojedynku o jej życie wybrańca wspólnoty. (Cisza towarzyszy wcześniej także spotkaniu kobiety i Anglika na drodze). Dlaczego milczy w obliczu śmierci? Wszak ani cisza, ani spuszczone głowa nie są podyktowane decyzją godnego jej przyjęcia, skoro piękność próbuje uciekać, znaleźć schronienie w świątyni, za pnem drzewa, a w końcu za plecami mężczyzny, który przynosi odkupienie jej winy przez zwycięski pojedynek. Madame Hortensja i Wdowa nie są wprawdzie mężczyznami, ale nie są też nie-wolne, podporządkowane konieczności bytowej, pragnęły zatem wejść w wymiar społeczny równych, w którym nie ma rządzonych i nie ma rządzących. Tylko bowiem *wolny człowiek*, a więc ten, którego *nie pochłania praca* związana z zagwarantowaniem ciągłości bytowej rodziny czy gatunku, którego nie pochłania żadna inna *czynność* czy *uczucie* jest *wolny* ku temu, aby brać wartościowy i *aktywny udział w życiu społecznym* wraz z innymi wolnymi, a przeto równymi sobie ludźmi, w *życiu polis*. Ma niewątpliwie rację Hannah Arendt tam, gdzie chodzi o prawa mężczyzny i prawa spartańskiej kobiety.⁶ Dlaczego zatem obie bohaterki opowieści o Zorbie spotyka śmierć, pomimo, iż spełniają wskazany warunek?

Oto dają o sobie znać immanentne z definicji niejako prawa *polis*, prawa Krety. Milczenie wdowy i spuszczone oczy to znak wiedzy, którą posiada. Nikt spośród wspólnoty nie zareaguje na jej wołanie o pomoc, Basile, Grek jedynie po ojcu, nie dość, że nie potrafi walczyć nożem, to zostaje jako obcy i niewinny wykluczony przez wyspiarzy poza samosąd. Przeciwwstawie się grupie, podjąć skuteczne w kontekście kretańskiej kultury kroki i ocalić życie tej kobiety jest w stanie jedynie Zorba. To weteran greckiej kultury wraz ze swą wprawą i wiedzą o komunikacyjnej formule transgresji stanowiącej podstawę współistnienia pomiędzy poszczególnymi *polis* i ich mieszkańcami. Nie tylko rozumie winę Irene Papas, nie tylko w pojedynku stawia na szalę swój autorytet, przynosi jej odkupienie, ale i sam nie popełnia jej błędu. Przyśługująca z wdowim statusem wolność została przez nią zrealizowana bez baczenia i troski o innego, o Pavlisa. W kulturze zaś nie ma miejsca na działania, które nie chronią, które niosą unicestwienie innemu członkowi wspólnoty. Wolność winna być bowiem odpowiedzialna, winna zawierać zgodne z regułą kultury zachowania, nie zaś dyktowane sytuacyjnie i temporalnie działania. Karę ze strony wspólnoty spowodowała nie miłosa noc z Basilem, lecz lekceważenie Pavlisa, brak jasnego odrzucenia jego uczuć i względów, przerwa-

⁶ H. Arendt, *Dziedzina publiczna i dziedzina prywatna*, [w:] *Kondycja ludzka*, Przełożyła A. Łagodzka, Aletheia, Warszawa 2000, s. 27–87.

nia jego nadziei, zadanie cierpienia. Taka też, odpowiedzialna, pełna troski o Bubulinę, jej odczucia, życie jest wolność samego Aleksisa. Gotów do roman- su w Pireusie, nie deprecjonuje wartości Hortensji, gotów dotrzymać wymy- ślonej przez swego szefa obietnicy małżeństwa, gotów pielęgnować w choro- bie i przeprowadzić z czułością na drugą stronę życia, gdy przeziębienie okaże się tragiczne w skutkach, gotów zaopiekować się jej ukochaną papugą. Wol- ność to uzasadniona konieczność w otwarciu na innego i spotkaniu z nim w świecie.

Wie o tym i doświadcza tej wiedzy inna kobieta stworzona mistrzow- ską kamerą Cacoyannisa, Stella.⁷ Tytułowa bohaterka to pieśniarka i tancerka buzuki,⁸ niczym Zorba żyje poza rodziną i poza rodzinnym domem, poza *po- lis*. Ram tego miejsca nie zamyka kraj wyspy, a horyzontu linia morza, trage- dia ze śmiercią w finale rozegra się tym razem w pejzażu miasta. Świat Stelli ma jednak granice, wyznacza je furta tawerny, mały pokój na pięterku pobl- skiego domku, ulice dzielnicy, w której śpiewa, żyje, kocha, jest u siebie. Wypełnia go zaś magnetyzm zdolny co wieczór przyciągać tłumy gości/ wi- dzów, nawet tych z odległych bogatych rejonów miasta. Emanuje on nie- zmiennie z zawodzących tonów buzuki, z tańczącego ciała, pływających ra- mion, dłoni i z wibrującego greckimi pieśniami o miłości głosu Stelli, których używa jej gwiazda światowego formatu, Melina Mercuri. Siły bohaterki, uwielbienia i aury kreowanego przez nią miejsca nie zachwieje nawet nieuda- na próba wprowadzenia do repertuaru podpatrzonej w kinie nowinki w stylu amerykańskiego klubu. Kapitalna scena występu. Jego scenografię budować ma profesjonalnie krąg stolików wyznaczających przestrzeń sceny oraz krąg reflektora. Powinien on wydobyć i śledzić postać pieśniarki, pogrzyźć zaś i pozostawić w półmroku widownię. Ani światowość, ani obca melodia pozba- wiona elementu wokalnego, ani erotyzm kuszących figur i rąk przesuwanych wzdłuż ciała nie zjednały widzów. Światło nie nadążało za tanecznymi figu- rami Stelli, nieznany rytm fokstrota pozbawił jej ciało naturalności, powabu, siły, natomiast miłośnicy jej talentu odseparowani od swej gwiazdy brakiem pieśni, mechaniczną muzyką z płyty oraz nową świetlną aranżacją wnętrza biernie śledzili pokaz. Nie chodzi bowiem tu, w Grecji, jedynie o pokaz, scenę i widownię, ani o taniec towarzyski, lecz o uczestnictwo, bycie-w-trwaniu, w terażniejszości. Lokal muzyczny to kapitalny przykład typicznego tropu greck- iego bycia-w-tanecznej pieśni chóralnej, zespołowej pracy, zabawie jako

⁷ *Stella* - film w reżyserii M. Cacoyannisa, adaptacja powieści Jacobsa Cabanellisa.

⁸ Buzuki, podobnie jak santury należy do grupy instrumentów strunowych pokrewnych bała- łajce, wzorowanych na kithara' e, a źródłowo na harfie.

bycia wespół–w–muzyce, pieśni, tańcu. Strumień rytmu, harmonijne ruchy, proksemika ciała i pieśń podawane przez Stellę jako *trójjedyna choreja*⁹ znana z obrzędowych tańców ludowych, a opisywana przez Homera i Lukiana, organizują ciała i sensorykę biesiadników. Są oni aktywnymi świadkami jej maestrii poprzez gest naśladownictwa, poprzez kołysanie w rytmie, powtarzanie refrenu niczym frazy melorecytacji intonowanej przez przewodniczkę rytuału. Są uczestnikami komunikacji, w której materializuje się nie tyle, a przynajmniej nie tylko piękno dla ucha, ust i oka, lecz także, o ile nie przede wszystkim archiwum informacji społecznej. Zharmonizowana w przywołany sposób mowa stanowi przechowalnię dla rzeczywistości przeżywanej wspólnoty. Dzięki jej rytmizowanej i powtarzalnej formule dochodzi do szybszego i głębokiego uruchomienia mechanizmów pamięci. Zapamiętywanie i przypomnianie każą dostrzegać w występie wybranki muz znamiona ustnej publikacji, w pieśni natomiast nośnik pamięci, w malowanej pieśnią opowieści natomiast wiedzę poprzednich pokoleń. Memoryzacja zbiorowa stanowi narzędzie przekazu tradycji, tożsamości polis. Jej tak wyraźna obecność w świecie Stelli wskazuje na niezwykły wymiar kultury greckiej, na oralność, która wtórnie ujawnia swe istnienie i skrywa w znamionach rozrywki (oralność wtórna, oralność ukryta, np. w literaturze oralnej).¹⁰

Stella zatem, podobnie jak wdowa, Bubulina, Zorba pozostaje zanurzona w żywioł społeczny, a nawet organizuje ruch w obrębie socjoprzestrzeni wskazanego orbis interior. Polis, wioska, miejsce były konstituowane przez kościół, pozostający we władaniu mężczyzn kafetion oraz tawernę, sektor mediacyjny w sferze profanum, do którego wstęp przysługiwał mężczyznom i kobietom, obcym i swoim, biednym i bogatym, uczonym i ludziom techné, świeckim i duchownym, śmiertelnikom i nieśmiertelnym etc. Nie ma wioski, interioru bez świątyni, domu mężczyzn i gospody, gospody zaś nie ma bez Stelli. Pieśniarka/ koryfeuszka/tancerka zdolna każdego wieczoru przyciągnąć stałych bywalców/ uczestników korowodu, którzy niczym żywe wektory kreślące mapę tej przestrzeni zbiegają się z różnych stron miasta w jej centrum, w lokalu muzyki.

⁹ Choreja oznacza opartą na rytmie i harmonii formę zachowania/ komunikacji/ opisu charakterystyczną dla kultury greckich polis złożoną z elementu wokalnego (pieśń, melorecytacja), instrumentalnego, tanecznego. Jest ona obecna we frygijskich, doryckich, jońskich tańcach ludowych, wojennych, sygnałach epoki przedhomerowej.

¹⁰ Patrz: W. J., *Ong, Oralność i piśmiennosc. Slovo poddane technologii*, Przełożył i wstępem opatrzył J. Japola. Lublin 1992, s.186 –205. Por. też E. A., *Havelock. Muza uczy się pisac. Rozważania o oralności i piśmiennosci w kulturze Zachodu*, Przekład i wstęp P. Majewski, WUW, Warszawa 2007, s.73 –132.

Właśnie pomiędzy wymienionymi miejscami dokonają się akty kolejnej antycznej w swej strukturze tragedii. Tutaj zmysłowa Merkuri porzuci kolejnego mężczyznę, wykształcony zamożny Aleko popadnie w melancholię i w końcu z miłości popełni samobójstwo, to tutaj przyjdzie tuż przed feralnym dniem jego siostra ze zgodą rodziny na mezalians, tutaj nieokiełznana zarabiająca na życie tańcem dziewczyna wykpi ślubną ofertę, a potem tutaj posmutnieje na wieść o śmierci dawnego przyjaciela i wytańczy swój żal przy akompaniamencie buzuki, zachowując w sercu Aleko i pianino, którym ją obdarował. Miasto przyniesie jej nowe uczucie i gwiazdę footballu Milto, mężczyznę zdolnego pojąć, iż jej płomień, by trwać potrzebuje nie wody, lecz drugiego płomienia. Ponownie padną słowa przysięgi miłosnej, propozycja mariażu i zgoda udzielona przez dziewczynę pod groźbą porzucenia przez kochanka. Do jej pokoiku przybędzie kolejna kobieta rodu, matka Milto, by przypomnieć Stellii o zmianie, jaka ją czeka, o porzuceniu pracy, dacie obrzędu i nazwie kościoła. Stąd ucieknie w jego naznaczonej godzinie bohaterka, ale i tu powróci po ostatni pocałunek i śmierć zadaną nożem upragnionego mężczyzny, a niedoszłego małżonka. A zatem, znów ograniczona miejscami przestrzeń, swojska wyspa miasta, znów treści i reguły modelujące zachowania i nieuchronność rytmu, jakiemu podlega życie kobiety w ramach wspólnoty. A wraz z nimi kolejna kobieta i wolność, walka i negocjacje o zakres i indywidualny margines wolności.

Filmowa historia jest nie tylko historią Stelli, podobnie jak w przypadku Aleksisa Zorby stanowi lekturę świata, świat według Stelli. Tym razem jednakże bohaterka nie osiąga wolności na drodze uwolnienia od niewolących potrzeb, idei, rozumienia i zgody na konieczność. Wręcz przeciwnie, kocha, pożąda, pragnie, odrzuca. Wydaje się żądać prawa do wolności absolutnej, otwartej, modelowanej jednostkowo, własną miarą. Ale czy wśród omawianych wzorów kultury greckiej jest wariant wolności pozbawiony troski o mikroświat społeczny? Czy miasto, w obrębie którego ukonstytuowała swój własny domus Stella pozwala na tak daleko posuniętą instynktowną liberalizację reguł, tego, co dozwolone i zakazane w przestrzeni greckiej wyspy? Wszak nie zabraknie w topografii owego pozornie uniwersalnego miejskiego świata, miejskiej wyspy, owego *wszędzie*, ani ziemi, ani morza. (To ostanie filmowane w oddali za morzem domów stanie się wraz z oliwnym gajem celem niedzielnej wycieczki i świadkiem miłosnego szczęścia bohaterki).

Śpiewaczka, tancerka, pożądana rozpalająca zmysły mężczyzn gwiazda to utracony raj przeszłości ze wspomnień Bubuliny. Stella jest sierotą, dzie-

wczyną *znikąd*, jej domus to rytm instrumentów, ballady i więź ze słuchaczami, żyje nim i chwilą, pragnie, by taniec i miłość były niekończącym się teraz. Mieszka w mieście, ucieka w jego bezkresną otwartość od norm, zachowań, uświadamianych i przewidzianych dla niewiast konieczności, od losu kobiety. Niczym echo antabae, nauki babki i matki, kulturowe trwanie Ewy powróci do niej, nie tylko w pieśniach, które śpiewa co wieczór w tawernie. Przyniesie je w przedślubnym podarunku matka Milto. Wprost z Krety, z ust kreteńskiej kobiety usłyszysz wyrok: nowy dom, przeprowadzka, porzucenie występów, muzyki i przyjaciół, usłyszysz jak oczywiste są dni niewiasty zameżnej, czym winien być dla niej dom i rodzina, mąż, praca i ziemia. Uoczywistnienie świata kobiety dogoniło również w mieście jej terażniejszość otwartą na chwilę, na wybór, na wciąż nowe możliwości, na rolę Muzy utrwalającej prawdy tradycji, którym sama nie potrafi i nie chce się podporządkować. I niczym każde uoczywistnienie wskazało granice. Pomiędzy trwaniem w permanentnym teraz oraz dyktowanymi chwilą i indywidualną potrzebą działaniami, i przejściem, które wraz ze ślubem otwiera kobietę na serie określonych regułami zachowań powracających w kontekście antropologicznym wraz z rolami: żony, matki, babki.

Wdowa, Bubulina, Stella. Trzy kobiety, trzy fazy życia, trzy godne tragedii bunt przeciw światu, a w końcu trzy śmierci w imię wolności. Dlaczego ginie kochana i kochająca Stella, dlaczego umiera i prosi Milto o namiętny pocałunek, dlaczego trwają nim złączeni nawet wtedy, kiedy otacza ich zatrzwożony tłum?

Stella pragnie zatrzymać chwilę. Nie jest to możliwe w jonskim mieście lat sześćdziesiątych, podobnie jak nie było dla bohaterów Odysei i pozostałych śmiertelników żyjących w mikrokosmosie ludzkich reguł. Terażniejszość to skarb. Wszak greccy starożytni bogowie ofiarują Achillesowi w nagrodę za jego męstwo nie sławę lub bogactwo, lecz dzień wczorajszy, szansę jego ponownego przeżycia. Uranos i Kronos władający tym, co minione i Zeus rządzący terażniejszością zawrócą w darze czas do momentu przeżywanego teraz. Chce zatem Stella siły gromowładnego, chce być ponad regułami innych ludzi i ponad regułami religii. Nie godzi się wewnątrznie nawet na mit powrotu i cykliczność czasu, na jego powtarzalność. Próbuje nim kierować, pragnie uczynić go statycznym w zależności od własnych potrzeb. Ma on stać w miejscu wtedy, kiedy niedojrzała do zmiany, ruszać w momencie, gdy wyzwala się z kolejnych osób, miłości i jest gotowa odejść. Choć jej ślub uświęcić ma obrządek kościoła greko-katolickiego jest Stella, podobnie jak Zorba,

neopoganką, i to nie tylko dlatego, że żąda tego, co przypisane jedynie nieśmiertelnym, wiecznego trwania w miłości, chorei, młodości. Nigdy nie usiłuje również wywołać przyszłości, raz jeden tylko pyta o nią Milto (trwożliwe „dokąd zmierzamy” wyszeptane po miłosnym wyznaniu, po ukonstytuowaniu „my”, wspólnoty przez głośno wypowiedziane na granicy ziemi i morza słowa „Stella i Milto. Milto kocha Stellę, Stella kocha Milto”). Przyszłość to nie nowość, jest przewidywalna jako wynik tradycji. Przyszłość to zmiana, opuszczenie orbis interior (sierocego, ale własnego domu, miejsc, pracy, ludzi), której obawia się nie tylko bohaterka filmu *Cacoyannisa*. Antyczne bóstwa widziały w przyszłości zagrożenie, należeć bowiem miała ona do rywala, który zgodnie ze zrzędzeniem losu (*antabae*) przybędzie, aby odebrać im władzę, odebrać ich domus w przestrzeni świata, ich miejsce na Olimpie. To *co dalej?* stanowi w tradycji starożytnej tajemnicę (wróżby, wyrocznie), ale i kontynuację dawnych prawd. A w świetle dawnych opowieści zawsze należy do rywala o nieznanym imieniu, obawiał się go Kronos i Zeus. Dopiero Biblia i Nowy Testament uczynią z przyszłości porządek podstawowy, domenę wiary w życie wieczne, strukturę historii, linearnego czasu¹¹. A zatem, czas wewnętrzny, autentyczny i nieograniczony wybór to kryteria jednostkowej wolności Stelli, został poniechany jej decyzją dbałości o innego, o godność i uczucia Milto, Aleko, o życie wspólnie z innymi, baczenia na miejsce kobiety i na prawa *polis*.

Wolność na miarę człowieka w jego relacji, uwikłaniu, trosce o drugiego i o świat. Tak rozumiana kategoria stanowi podstawę podziału społeczności na wolnych i nie-wolnych, podziału życia na sferę prywatną (domu i rodziny) i sferę aktywności związanej z *polis*, dookreśla dyskurs religijny, dyskurs pracy, natury, rzeczowy charakter świata i poznania, życie i śmierć, cielesność, doskonałość na miarę ludzkich możliwości. Odślania binarność, porządkujące mikrokosmos wyspy-wektory: życie–śmierć, mężczyzna–kobieta, wolna–zameżna–wdowa–matka, ciało–seks, wiara–religia, miłość–nienawiść, ciało–duch, jednostka–rodzina, dobro–zło, wiedza–nauka–doświadczenie, piękno–brzydota, niebo–ziemia–woda–góra–otchłań, wolność–niewola–władza, prawo–habitus, początek–thelos, czas otwarty–czas cykliczny.

Zorba, niczym Wdowa i Hortensja walczy o przynależność do garstki wybranych na wyspie, do grupy wolnych, podczas, gdy większość populacji pozostaje pogrążona w biedzie, pracy, konieczności. Pragnie być wolny za wszelką cenę, nawet wolny od miłości. Choć ulega swemu ciału, to woli płacić kabaretowej *fordanserce* Loli za uczucie i seks, niż stać się od niej zależ-

¹¹ M. Eliade, *Sacrum. Mit. Historia*, PIW, Warszawa 1974.

nym. (Farbuje włosy, aby nie przynieść dziewczynie wstydu w oczach ludzi, ale i po to, aby zneutralizować czas biologiczny, aby pobyć młodym, odzyskać wzorem Achillesa dzień wczorajszy, zawiesić władzę czasu. Czyni tak, choć wie, że czas śmiertelnych upływa, stabilizuje życie jednostki i kulturę). Ten sam mechanizm towarzyszy zdeterminowaniu przez własną anatomię. Wtedy, gdy pochłania go garncarstwo, a niewprawny kciuk zniekształca piękne formy powstających naczyń, Aleksy odcina go sobie, dąży do doskonałości w materializacji (dzban), jaką nadaje swej duszy. Wolność do wyrażania siebie przez taniec, śpiew i grę na santuri jest dlań nie mniej istotna niż dla filmowego wcielenia Melinny Merkuri. To manifestacja ducha. Aleksy czyni ją punktem umowy, jaką zawiera z Basilem w Pireusie, „w pracy ty rządzisz Szeffie ale ja rządzę moim santuri”, nawet jeśli oznaczać ma to brak posady. Na kartach powieści właśnie ten instrument stanowić będzie pośmiertny dar, spadek, część siebie, jaką przekaże „dawnemu szefowi” w imię swej przyjaźni. Nie muzyka, nie taniec, nie śpiew każde z osobna, lecz ich harmonia, trójjedyna choreja towarzyszą obu bohaterom w codzienności i święcie (wspólne wieczory po pracy, zabawa świąteczna na placu, piknik nad morzem, popisy w tawernie), w istotnych momentach życia (zakończenie projektu kolejki, jej nieudany rozruch), w smutku (śmierć pierworodnego synka Zorby, wdowy, samobójstwo Aleko). Bez recytacji lub śpiewu, dostojnych kroków i gestykulacji, melodia dla starożytnych stanowiła jedynie umiejętność, świadectwo *techné*. Oto źródło niepowodzenia opisanego powyżej popisu Stelli w takt płynącego z płyty fokstrota. Tradycja grecka zachowała nie tylko wszechobecność tak sformatowanego rytmu w życiu człowieka, ale i jego wartość. Pełni on rolę czynnika integrującego wspólnotę, organizującego ciało i emocje (kojące dźwięki aulusa, rola werbli), kieruje pracą zespołową (marsz wojska, wiosłowanie, przesuwanie ciężarów), utrwała porządek społeczny (tańce procesyjne, sakralne, dworskie, tańce męskie, tańce kobiet i mieszane, tańce wojenne i mimy), przynosi piękno, jest również cenionym i sankcjonowanym w kulturze wentylem uwalniającym od nadmiaru doznań (wytańczyć gniew lub radość, tańce poważne i biesiadne). Santuri Zorby i występy Stelli, to zatem więcej niż upodobanie i praca, to uwzorowiona na modłę spartańską, jońską, achajską, frygijską istota człowieczeństwa, memoryzowana dusza. Przypadek Stelli to być może *cassus* Safony, życie w twórczości i miłości? W tym świetle wolność współczesnej kapłanki Muz, jawi się jako modus trwania pozbawiony ceny, nie zaś jako neurotyczna frustracja. Pomimo to, iż inaczej pojmuje ją niż weteran wojen i podróży, niezbyt wygórowaną zapłatą za jej wartość staje się

w życiu dziewczyny śmierć, własna i cudza.

Zorba wbrew posiadanej kompetencji kulturowej ceni wolność, nie mając wcale na względzie spraw publicznych czy *polis*. Od tej ostatniej uwolnił się dawno temu, niczym od balastu, podobnie jak przedtem od smaku czerśni, alkoholu, pieniędzy i popów po to, by stawać się człowiekiem, stawać się wolnym. Ojczyzna „to bzdura, z którą” skończył „już dawno i postarał się jak najdokładniej zapomnieć”. „Kiedyś –powiada na kartach powieści- dzieliłem ludzi na Bułgarów, Turków, Greków (...) Dziś pytam: dobry czy zły człowiek. A nawet już oto nie pytam, czeka nas jednaki los”. W obliczu nieuchronności *thelos*, ceni ponad wszystko życie, każde życie. Niedoszły małżonek Madame Hortensji pracuje, lecz gardzi pracą pozbawioną innego celu, niżli tylko przetrwanie, gardzi ideami *homo faber*, adoruje zaś *elan vital* i *via activa* terażniejszości. Szaleje zatem ze szczęścia, tańczy w chwili, w której udaje mu się przejrzeć faktyczne zamiary swego pryncypała, właściciela starej kopalni. „Nie przyjechaliśmy tu dla węgla. Przyjechaliśmy, aby żyć na swobodzie; mydlimy ludziom oczy, aby nie wzięli nas za wariatów i nie obrzucili zgniłymi jajami”. Stella otrzymuje zapłatę za swe występy, ale nie zarabia pieniędzy (odrzuca bogatych konkurentów). Przez śpiew, taniec wyraża duszę ludzką (siebie i słuchaczy), buduje domus, miejsce, przestrzeń, świat. A zatem oboje nie pracują, lecz żyją aktywnie, on walczy z czeluścią kopalni, z górą, aby wydrzeć im ich zasoby i tajemnicę, ona wadzi się z mikrokosmosem społecznym i tajemnicą czasu.

Czyżby więc Stella istniała jako *alter ego* Zorby? Grek, mężczyzna ponad sześćdziesięcioletni, mąż, ojciec, dziadek, za sprawą kompetencji kulturowej obywatel greckiego świata lub z wyboru obywatel poza *polis* (*apolis*) lub dokładniej *międzypolis*, stawia w centrum człowieka w jego bogactwie relacji ze światem, kosmosem, nieśmiertelnymi i ludźmi. Ona, niewiasta, niezamężna, sierota, pieśniarka, którą rządzi jedynie jej wewnętrzny żywioł, potrzeba tańca, miłości, rozpalania mężczyzn, za sprawą wyboru stawiająca siebie ponad *polis*, zaprzecza *polis*, żyje w polu ukrytej oralności greckiej i zna tropy greckiej tożsamości, tryby życia kobiety, lecz nie identyfikuje się z nimi, za miarę przyjmuje niczym nieograniczany własny wybór, ludzie w jej życiu to kontekst dla relacji, sytuacji, działań, a nie świat wzorów. I tak zatem, i nie. Tak, wtedy, gdy chodzi o umiłowanie wolności, rozkoszowanie się chwilą, zanurzenie w transmisję oralną, nie - gdy na szali leżą realizacja oraz treści, jakimi każde z nich wypełnia wolność (np. troska o Bubulinę, Basila/ brak troski o świat społeczny, lub brak gotowości do zmiany).

Zorba wytwarza rzeczy „niekonsumpcyjne i używa ich, a używając przyzwyczajają się i przywykają do nich. Dają one początek naszej znajomości świata – jak chce Arendt - jego obyczajom, dotyczącym wzajemnych stosunków pomiędzy ludźmi i rzeczami, tak samo jak stosunków między ludźmi”¹². Pozostawia po sobie ślady trwalsze niż czynności, które doprowadziły do wydobycia złoza, zbudowania feralnego wyciągu drewna, czy popisu tanecznego, a nawet trwalsze niż ich wytwórca. Potrzebuje niczym starożytni materializacji swych działań i ludzkiej pamięci w formie opowieści tych, którzy byli świadkami jego czynów. Skonstruowanie kolejki transportowej z klasztornego lasu ma być kolejną reifikacją idei, planu, tylko takie bowiem przekształcenie gwarantuje rzeczywistości ludzkiej trwanie i ciągłość. W chwili, w której jego człowieczy wkład w istnienie świata i urzeczywistnienie go legnie w gruzach jako bezładna kupa podpór i lin Zorba nie traci sensu swego przedsięwzięcia i walki z „cholerną górą”. Gdy poznanie i umysł zawiodą i podsuną nieprawidłowy kąt nachylenia konstrukcji względem zbocza, pozostanie człowiecze otwarcie na piękno i ciało. Zorba przemówi „Czy widziałeś Szefie, kiedy taką piękną katastrofę?”, a potem znajdzie ocalenie w szaleńczym syrtaki, do którego porwie również Basila. To koniec tragedii, dokonał się los Wdowy, odeszła Bubulina, antabae przyniosła kres kopalni i pobytu na wyspie. To wielki finał i Zorba, aby oswoić los wznosi się ku estetyce i wyzwala przez cielesność, mistyczną moc wirowania w kręgu tańca, ale i przez słowo. Potrafi przenieść się na poziom metaodczuwania, piękno wszak przysługuje w antycznej doktrynie żywiołom i naturze, chorei Stelii, nie zaś ludzkim katastrofom. Brak wśród greckich nauk estetyki, świat grecki pełen jest za to piękna postarzanego i przenikającego wszystkie wymiary życia. Stanowi ono pokarm dla uszu, oczu, ciała Zorby, aisthesis, matrycę rytmu i harmonii, która modeluje jego wrażliwość. „Nie umiem mówić szefie”, gdy pada z ust Aleksisa znaczy w istocie „nie potrzebuję mówić”, ponieważ mówi on całym sobą, ćwiczył swoje „pięć zmysłów i ciało, aby potrafiło radować się i rozumieć”. Nie potrzebował ust, by opowiedzieć swe życie i zaprzyjaźnić z Rosjaninem. „Porozumiewaliśmy się na migi – wspomina - mówił pierwszy, a kiedy nie rozumiałem go wołałem: ‘Stop!’ Wtedy wstawał i zaczynał tańczyć. (...) Tańcząc, przekazywał mi to, co chciał mi powiedzieć. To samo robiłem ja. Wszystko, czego nie mogliśmy wypowiedzieć ustami, wyrażaliśmy nogami, rękoma, brzuchem lub dzikimi okrzykami: ‘Hej, hej! Hop! Hura!’ (...) mówiły moje ubranie, a nawet scyzoryk za pasem.... (...) Czy można porozumieć się za

¹² H. Arendt, op. cit., s.104.

pomocą tańca? (...) gotów jestem przysiąc, że tak właśnie rozmawiają bogowie i szatany”. Scena ta pochodzi z powieści. Stanowi jednakże godną równowagę dla sekwencji finałowej katastrofy, której brak u Kazantzakisa, a która podejmuje nękałą kulturę Zachodu dualizm człowieka, konflikt duszy i ciała.

Zorba posłuży się ustami w chwili, w której inna obecność, aktywność w świecie zawodzi. Kiedy działanie nie przynosi skutku, kiedy nie można już nic zrobić, ani wzorem bohaterów greckich opowieści podjąć akcji, zagorzały mieszkaniak oralnego świata sięga do tradycji piśmienności. Nie pisze wprawdzie, lecz używa słowa w sposób wypracowany przez alfabet, słowa z pułapu estetyki. Kiedy osiągnie kres swoich ludzkich możliwości, wykona pracę, a ona przyniesie fiasko, zrujnuje Basila, umrze Hortensja, zginie wdowa, a jego troska o innego okaże się niewystarczająca, wtedy za oparcie posłuży mu otwarcie na piękno i słowo. Abstrakcyjna moc pojęcia pozwoli mu na dystans wobec sytuacji i metarefleksję.

Zorba podobnie jak Chrystus ma ducha i ciało, to ich wzajemna walka czyni z nich obu ludzi w interpretacji Kazantzakisa. Ta dwoistość stanowi gwarancję ocalenia. Idea chrześcijańska została skodyfikowana jako wersja cyrograficzna Biblii w IV wieku w Grecji, pociągnęło to za sobą ugrekowanie Chrystusa. W planie świadomości ludowej za sprawą mniej restrykcyjnych reguł wschodniego katolicyzmu stał się on spadkobiercą panteonu starożytnego. Jednak nie tylko, jak wskazywałam wcześniej, synem Zeusa, ale również myślicielem wyrosłym z ducha filozofii Sokratesa (nie wierzę w mądrość człowieka, dlatego tak miłuję mądrość filozofa; nie wierzę w miłosierdzie człowieka, dlatego umiłowiałem miłosierdzie; doskonałość wyrastająca z odczucia braku lub lęku przed czymś). To los Zeusa ulegającego swemu ciału i pożądaniu kobiet, wiedzie Jezusa do idei doskonalenia ducha, oderwania się od materialności świata. W pokrętnej kosmologii Aleksisa jest on synem, który uczy się na błędach ojca. A zatem niczym starożytni z rozumu praktycznego i pragmatyki konstituuje regułę. Monoteizm i celibat księży mediatorów między ziemią i niebem, pomiędzy nieśmiertelnymi i śmiertelnikami. Zorba nie wierzy w obietnicę królestwa niebieskiego i wiecznego życia, żyje tu i teraz, ale wierzy w siłę człowieka zdolnego rozumieć świat duszą i ciałem jednocześnie. Wierzy w doświadczenie (rozum praktyczny np. Odys), wierzy w porządek kosmosu i przyrody, które cyklicznie powracają do początku, do punktu w przestrzeni. Wierzy w człowieka, lecz po sokratejsku nie wierzy w ludzi. Nabyta w podróży kompetencja kulturowa czyni zeń mediatora pomiędzy elan vital po-

zostałych postaci opowieści. Wdowa, Bubulina niosą bowiem unikalny los jednostki, ale i los tożsamy z kulturą. Pozostaje on nadbudowany i zintegrowany wokół treści charakterystycznych dla komunikacyjności w polu greckich *polis* o immanentnych, lecz otwartych na transgresję prawach. Jest przeto czytelny dla Aleksego świat wdowy, wyspiarzy, zatopiony w piśmienności świat Basila, podobnie jak byłby zapewne świat Stelli z jej niezgodą na własne jońskie reguły, w których żyje. Czyż bowiem traumatyczne wspomnienie powieściowego Zorby o motyłu nie stanowi metafory życia, istoty tragizmu dziewczyny? „Zobaczyłem uczeptioną kory drzewa poczwarkę właśnie w chwili, gdy motyl rozrywał spowijającą go powłokę, przygotowując się do lotu. Czekałem dość długo, ale motyl zwlekał. Niecierpliwie schyliłem się i zacząłem ogrzewać go własnym oddechem. I w moich oczach – szybciej, niż przewiduje natura – zaczął dokonywać się cud. Powłoka opadła i wyszedł motyl, ale kaleki. Nigdy nie zapomnę przerażenia, jakie odczułem, gdy zobaczyłam, że nie może rozwinąć skrzydeł. Drżąc próbował tego dokonać wysiłkiem całego ciała – na próżno - choć pomagałem mu oddechem. Potrzebny był tu cierpliwy proces dojrzewania. Skrzydła powinny wolno rozwijać się w słońcu. Teraz było już za późno. Ciepło mojego tchnienia zmusiło go, aby opuścił poczwarkę przedwcześnie, pomarszczony niby embrion. Drżał rozpaczliwie jeszcze chwilę i umarł na mojej dłoni. Te leciutkie zwłoki motyla spoczęły ogromnym ciężarem na moim sumieniu”. Na sumieniu Zorby, lecz nie na sumieniu kultury greckiej, sumienie kultury to ciągłość trwania wspólnoty, a Stella to jednostka, która chciała je naruszyć.

Aleksy Zorba daje sobą projekt wolności jako projekt i model życia jednostkowego¹³, autentycznego, albowiem pozwalającego człowiekowi na realizację pełni swych możliwości oraz pełni bycia –w –świecie, otwarcia na świat, troski o niebo, ziemię, śmiertelnych i nieśmiertelnych. Czas to stabilizator kultury, to przestrzeń stanowi wymiar zmiany i dynamiki, cezura biologiczna wyznacza horyzont życia, lecz istotą trwania pozostaje „teraz”, bycie–w–świecie. To ostatnie ujawnia siebie jako prawda człowiecza w spotkaniach ziemskiej funkcjonalnej rzeczowości każdej rzeczy oraz ich światowości odsłaniającej treść antropologiczną i kosmologiczną.¹⁴ Spotkanie ziemi i nieba dostępne pozostaje jednakże tylko w doświadczeniu troski, w pojmowaniu, w

¹³ Por. M. Malatyńska, Grek Zorba, *Życie literackie*, 1986, nr 32, s.8.

¹⁴ Moduł bycia –w –świecie patrz: M. Heidegger, *Bycie i czas*, Przełożył, przedmową i przypisami opatrzył B. Baran. PWN. Warszawa 1994. s. 74 –89. Światowość i farbowatość (niebo/ziemia) patrz: M. Heidegger, O źródle dzieła sztuki, Przeł. L. Falkiewicz, *Sztuka i Filozofia*. nr 5 –92, s. 9 –67; Troska, Neopoganizm patrz: M. Heidegger, *Bycie i...*, op.cit., s. 227 –324.

Heideggerowskim zamieszkiwaniu świata. A Zorba jak nikt inny potrafi troszczyć się i zamieszkiwać, stawać się człowiekiem i trwać jako wartość. Oto, jak sądzę, przyczyna jego popularności i kultowej pozycji w kulturze kryzysu i kryzysie metanarracji.

Jest Aleksy Sindbadem Żeglarzem nie dlatego, że przewędrował kawał świata. Ale dlatego, że jak powiada „kradł, zabijał i spał z mnóstwem kobiet”. Odbył zatem podróż jak Sindbad, ale grecki Sindbad. Skorzystał z niej bowiem niczym król greckiego *polis*, a nie mędrzec z *Baśni z 1001 nocy*. Uczył swego ducha i ciało, kształcił umysł praktyczny niczym Aleksander Wielki i władca Itaki, w drodze, pokonując kolejne przeciwności losu po to, aby powrócić do brzegów rodzinnej wyspy, domu, rodziny.

Jest Zorba epikurejczykiem, bo żyje tu i teraz, jest też spadkobiercą Sokratesa, bo nie wierzy w dobroć ludzką, dlatego też miłuję ją jako cnotę, jak filozof miłował mądrość, a Jezus miłosierdzie. Zna regułę i cenę ludzką jej praktycznej realizacji lub poniechania, cenę idei i cenę jej materializacji.

Jest Zorba hedonistą tak zagorzałym, iż krytycy przyrównywali jego umiłowanie wina, świata, wdzięków niewieścich do Dionizosa. Potrafi je smakować w pełni, ale na swoją miarę. Dostrzega piękno Wdowy i wdzięk madame Hortensji, ale to ona staje się jego tkliwą Bubuliną. Szczęście przynosi jedynie to, co skrojone na ludzką miarę i możliwości. Jest Aleksy radosną, ekstatyczną, ale i poważną twarzą Dionizosa. Wino, posiłek, miłosne połączenie, choreja to ostoja i wybawienie dla myśli i duszy. Tańczy wtedy, gdy cierpi i wtedy, gdy rozpiera go radość, nie mówi, gdy komunikacyjna moc tradycji oralnej przynosi prawdę o stawaniu się świata i strumieniu aktywnego życia. Sięga po słowo, gdy spotkają się kres ludzkich możliwości, ludzkiego dążenia do wytworu doskonałego i katastrofa. Są tak oczywiste, że nie można już nic zrobić, ale trzeba ujrzeć w nich piękno, prawdę o człowieku w świecie i jej wartość. Przyjezdni po klęsce odejdą z Krety. Mówią jednak nie tylko o rozstaniu, ale i pięknie katastrofy, braterstwie przez pracę, wspólnym życiu i wspólnym niepowodzeniu, o spotkaniu, o pełnym prawdy zamieszkiwaniu w świecie.

Jest Zorba obcym przybyszem na wyspie, ale i swoim.¹⁵ Tę szczególną pozycję tłumacza, pomostu komunikacyjnego pomiędzy Basilem i Kreteńczykami, mnichami, wdową, Bubuliną gwarantuje mu wbudowane w model Grecji antycznej otwarcie na drugiego. Zasada transgresji kultur w obrębie

¹⁵ Strategie wobec obcego patrz: J. Habermas, *Teoria działania komunikacyjnego*, PWN, Warszawa 2005, s. 168.

archipelagu, otwarcie na innego i poszanowanie własnych praw jednocześnie, które staje się gwarantem współdziałania.

Jest Zorba mistrzem, uczy pisarza, myśliciela, obserwatora uczestniczącej postawy wobec życia, otwiera na doświadczenie, ujawnia człowiekowi pisma tajemnicę i pierwotne bogactwo mowy. „Życie nie zostało stworzone po to, aby mu się przyglądać z boku. Trzeba się w nie rzucić.” Choć nie jest samochwałą, ani kłamcą, a jego postura w niczym nie przywodzi na myśl monumentalnie grubego obzory z *Żołnierza Samochwały* czy *Henryka IV*, niczym szekspirowski sir John Falstaff głęboko rozumie kondycję ludzką, a historię ocenia z człowieczego, a nie heroicznego punktu widzenia.

Jest Zorba człowiekiem żywiołów, one uczą go życia wtedy, kiedy stawia im czoła, dostrzega ich piękno i wspólną z nimi naturę. „Wspólną cechą obu, procesu biologicznego w człowieku i procesu wzrostu i rozpadu w świecie, jest bycie częścią cyklicznego ruchu przyrody, a zatem nieskończona powtarzalność”¹⁶. Tu, spotykają się kosmos, niebo, nieśmiertelni antyku oraz natura, ziemia, śmiertelnicy, a zatem kosmogonia i kosmologia, w mitycznym, powtarzalnym kolistym czasie grecko-rzymskiej tradycji. Ani ludzie, ani bogowie nie żyją linearnie, wzdłuż historii i przyszłej obietnicy wiecznego królestwa danej w zapisanym słowie. W Grecji przedhomerowej, pierwotnie oralnej, werbomotorycznej, a także w Grecji homeryckiej literatury oralnej i później tradycja transmitowana słowem i pismem pozostawała gwarantem ciągłości, trwania, materializacji czynów. Była ona pamięcią i mądrością *etni* i *polis*, które natura stworzyła pomiędzy Olimpem i niebem oraz rozproszoną na wyspy i spajaną na powrót morzem, ziemią. Według niej i cykliów świata, przyrody, człowieka żyje też Zorba. Jest zatem neopoganinem i jak na takiego przystało wzywa w imię dualizmu przychylności Boga i Szatana, nieba i piekła. Pozostaje wtopiony i wyłania się z żywiołów, żyje w terażniejszości zaświadczonej przez opowieść i materializację. Wspólne życie z Basilem zakończyło koło, dobiegło kresu, każdy wraca lub odjeżdża w swoją stronę. Pisarz, nieudany inwestor przez Pireus do Anglii, zaś Zorba przed siebie. (Na kartach powieści Aleksy wraca do rodziny, obdarowawszy Anglika przyjaźnią, po latach daruje mu w spadku swe santuri, a wraz z nim, miłość, rytm, harmonię, ocalenie, memoryzację wspólnej historii, duszę).

Jest zatem filmowy Zorba i nomadą, żyje w drodze, pędzi gdzieś życie, ale w chwili, w której rusza w wędrówkę zwija cały obóz. Wyspy pojednane morzem, Ameryka i Europa w wodach oceanu to pustynia Aleksego. W

¹⁶ H. Arendt, op. cit. s. 109.

każdym jej miejscu rozbija i likwiduje obóz, z każdego rusza dalej, przed siebie. A powroty obejmują jedynie locus, a nie domus, to miejsca cyklicznie powtarzają się w drodze, by służyć za dom i przystanek, ławkę. Dokąd prowadzi szlak Zorby? Zorby, dlatego, bo tak się nazywa ten Człowiek przez duże c, szlak Ameryki, Ameryki z przydomka, na znak tego, że był w Ameryce, szlak Greka zwanego Makaronem z uwagi na wysoki wzrost? Czy naprawdę jest wolny?

Oto złoża, które konstruują w intermedialnym tekście kultury, w postaci Greka Zorby dyskurs mityczny. Bohater tej historii stanowi archiwum greckiej spuścizny, greckich osiągnięć, greckiego życia na miarę możliwości i wrażliwości człowieka. Opowiada zatem o przeszłości i odzyskuje dla współczesnych poniechaną przez świat zachodni urodę cielesności, sensoryczne kanały poznania i zmysły. Przynosi model jednostkowego pełnego życia w świecie kryzysu i ponowoczesnych przewartościowań. Być może należy sięgnąć do złożeń kultury uwewnętrznionych w Zorbie i przeszłości, a rzeczywistość odzyska sens?

„Nie oczekuję niczego. Nie obawiam się niczego. Jestem wolny”. To słowa z tablicy nagrobnej Nikosa Kazantzakisa, słowa z Krety, ale czy wyznaczają one również szlak Zorby? Wszak jego wolność to wolność grecka, wolność na wskroś przeniknięta kulturą i bliska Europie. „Dzisiaj już wiem, że pogwałcenie odwiecznych praw natury jest śmiertelnym grzechem. Nie wolno nam ulegać niecierpliwości, winniśmy z ufnością poddawać się wieczystemu rytmowi wszechświata. Usiadłem na skale (-powiada Aleksy- K.B.), aby przemyśleć to z Nowym Rokiem. O gdyby ten motyl, którego (niegdyś K.B.) zabiłem, mógł leć przedemną wskazywać mi drogę!”

ZORBA THE GREEK - A SCORE FOR LIFE-MEDIA-CULTURE
A FILM BY MICHAEL CACONYANNIS IN OLD AND NEW CULTURAL
CONTEXTS

Globalized societies constantly need heroes and stories that would be able to explain the meaning of the world. When religions of fathers lose their position, their place is taken by myths of the popular culture: Star Wars, Matrix, Pokemons, Indiana Jones' crusades – they all integrate multinational societies. Media have created cosmic heroes and ingenious adventurers to our expectations. Contemporary adventure narrations are being told by comics, movies, TV, internet, computer games, and their believers transfer them into the real world: they role-play scenes from the Matrix on the main Tokyo square. And although it's no wonder that heroes with supernatural powers

are very popular, it strikes us that equally popular are stories about the brave Heidi from the Alps or about the famous Zorba the Greek. Numerous adaptations and sequels of the Nikos Kazantzakis' novel, realized in other medias' language, create the Zorba's myth. This myth became alive and it is being repeated also because of the Zorba's tavern on Crete, Zorba's dance which has been created just for the purpose of the film, and which has been acknowledged by the world as a symbol of Greece, or the Zorba's adage: „what a beautiful disaster!“. An invented personality remains the text of a particular culture, but also a carrier of universal values. To explain the Zorba phenomenon we need an interpretation encompassing both the media and reaching beyond into the context of the Greek culture. That's the reading I propose to you...

Dr hab. Karina Banasziewicz – Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

e-mail: karina.tv@gazeta.pl

SATURN GOI – PRZEOBRAŻENIE MITU¹

Żarłocznie rozwarłe usta, wybaluszone oczy, strzęp bezgłowego ciała i czarna noc tła – *Saturno* (*Saturn*, 1820–1823) Francisco Goi odziera mitologiczny przekaz z plastycznych detali, koncentrując się na samym akcie mitycznego kanibalizmu. Interesujące wydają się tu nie tylko przemiany w wyobrażeniu Saturna, jakie możemy zaobserwować, zderzając obraz Goi z wcześniejszą ikonografią, ale zwłaszcza fakt, że historia pożerania własnego potomstwa, jaką znamy z mitologii, zaczęła być postrzegana w kulturze hiszpańskiej właśnie poprzez dzieło Goi, który niejako otworzył ją na współczesność i przychodzące wraz z kolejnymi etapami historii Hiszpanii nowe interpretacje.

Saturn jest jednym z tzw. *Pinturas negras* (*Czarne malowidła*), zrealizowanych w podmadryckim domu artysty, zwanym Quinta del Sordo, czyli Dom Głuchego. Jak jednak tłumaczy Emilio M. Aguilera, nazwa posiadłości przyjęła się zanim zamieszkał tam artysta – także pozbawiony słuchu, na wskutek ciężkiej choroby². Obecnie w Muzeum Prado nie oglądamy *Czarnych malowideł* tak, jak zostały zrealizowane. Goya namalował je farbą olejną bezpośrednio na ścianach Quinta del Sordo. W 1873 roku freski przeniósł na płótna Salvador Martínez Cubells, restaurator z Prado, zmniejszając rozmiar niektórych obrazów, a także zmieniając pewne detale – jak choćby wyeksponowane przez Goyę przyrodzenie Saturna, które najwyraźniej uznano za nazbyt nieprzyzwoite³. Świadcstwo fotograficzne Jeana Laurenta sprzed przeniesienia malowideł⁴, a także spis sporządzony w 1828 roku przez Antonia Burgadę oraz opis Charlesa Yriarte’a z 1867 roku, pozwalają nam jednak odtworzyć pierwotny wygląd fresków i ich rozmieszczenie, co dostarcza cennego materiału do badania powiązań pomiędzy przedstawionymi przez Goyę scenami.

Czarne malowidła to nadzwyczaj nowoczesna malarska wizja, która

¹ Poszerzona, hiszpańskojęzyczna wersja artykułu ukaże się w: *Scripta Classica*. Vol. 10. Ed. Anna Kucz. Katowice 2013 pod tytułem „*Saturno*” de Goya. *La transformación del mito*.

² Por. E. M. Aguilera: *Las pinturas negras de Goya. (Historia, Interpretación y Crítica)*. Madrid 1935, s. 21.

³ Por. V. Bozal: *Francisco Goya. Vida y obra*. Vol. 2. Madrid 2005, s. 247.

⁴ Zob.: M. del C. Torrecillas Fernández: *Las pinturas de la Quinta del Sordo fotografiadas por Laurent*. „Boletín del Museo del Prado” 1992, n° XII (31), s. 57–69; eadem: *Nueva documentación fotográfica sobre las pinturas de la Quinta del Sordo de Goya*. „Boletín del Museo del Prado” 1985, n° VI (17), s. 87–96.

do dziś poraża siłą artystycznej ekspresji i otwiera się na bogactwo odczytań. O ile co do samego rozmieszczenia fresków zgadza się ze sobą większość badaczy⁵, o tyle „ich interpretacji jest niemal tak wiele, jak samych metodologii” – zauważa Valeriano Bozal⁶. Jak podkreśla zafascynowany Goyą malarz Antonio Saura, mamy tu do czynienia ze „szczególnym przypadkiem, gdy artysta tworzy wyłącznie dla samego siebie. Freski te namalował na ścianach własnego domu, żeby z nimi żyć, a nie po to, by pokazywać je innym”⁷. Dotykamy w tym miejscu problemu ostrych kontrastów w dziele Goi – zarówno stylistycznych, jak i treściowych. Prace wykonywane na zamówienie w ramach malarskiej profesji spotykają się z tymi, tworzonymi z potrzeby wyrażenia wewnętrznych lęków i własnych przemyśleń. Dychotomia ta widoczna będzie wyraźnie zwłaszcza w późnej twórczości Goi, gdzie obok obrazów malowanych na zlecenie władców i arystokracji pojawiają się dzieła, będące owocem osobistej refleksji, określane terminem *caprichos* (kaprysy), który dał też nazwę jednemu z wielkich cykli graficznych artysty. Ów indywidualny rys w szczególny sposób uwidacznia się w przedstawieniu Goyowskiego *Saturna*, o którego oryginalności względem innych malarskich ujęć tematu będzie jeszcze szerzej mowa.

María Teresa Rodríguez Torres pisze, że Goya nigdy nie tytułował *Czarnych malowideł* i postać, którą interpretujemy dziś jako przedstawienie Saturna, może równie dobrze być po prostu czarownikiem lub okrutnym gigantem⁸. Choć rzeczywiście tytuł *Saturno* pojawił się dopiero po śmierci malarza – znajdujemy go m.in. w katalogu dzieł przekazanych w darze dla Museo del Prado⁹ – wydaje się mało prawdopodobne, by fresk powstał w całkowitym oderwaniu od słynnego mitu. Jak podkreśla wielu badaczy, Goya znał, a być może nawet zainspirował się przedstawiającym Saturna obrazem Rubensa, namalowanym w 1636 roku na zlecenie Filipa IV do Torre de la Parada – pawilonu myśliwskiego znajdującego się na obrzeżach Madrytu, udekoro-

⁵ Zob. np.: F. Nordström: *Goya, Saturno y melancolía. Consideraciones sobre arte de Goya*. Traducción de C. Santos. Madrid 1989, s. 228; V. Bozal: *Pinturas negras de Goya*. Madrid 2009, s. 57–63; J. J. Junquera: *Las pinturas negras de Goya*. London 2003, s.42–43; J. M. González de Zárate: *Goya, de lo bello a lo sublime. Una imagen de conciencia en las Pinturas Negras*. Madrid 1990, s. 36–37.

⁶ V. Bozal: *Francisco Goya. Vida y obra*. Vol. 2..., s. 252.

⁷ Cyt. za: I. Julián González: *Goya...y después*. W: *Goya 250 años después, 1746–1996*. Marbella 1996, s. 399.

⁸ Por. M. T. Rodríguez Torres: *Goya, Saturno y el Saturnismo. Su enfermedad*. Madrid 1993, s. 49.

⁹ Zob. E. M. Aguilera: *Las pinturas negras de Goya...*, s. 36–37.

wanego scenami z *Metamorfoz* Owidiusza¹⁰. Z mitem o Saturnie miał też Goya okazję zetknąć się podczas młodzieńczej podróży do Rzymu, gdzie na Forum Romanum znajdują się okazałe pozostałości świątyni Saturna. Innym argumentem na rzecz nieprzypadkowej nazwy fresku jest charakter pozostałych malowideł z Quinta del Sordo. Napotyamy tu bowiem niebudzące wątpliwości przedstawienie mitologicznych Parek czy scenę odsyłającą do biblijnej opowieści o Judycie i Holofernesie. Pradawne opowieści wyrażone są w nowoczesny, odmienny sposób i stykają się ze scenami nie odnoszącymi się bezpośrednio do żadnej z nich, pozostają jednak wyraźnym echem wciąż żywej w kulturze tradycji.

Wpływy antyku na twórczość Francisco Goi można rozpatrywać z różnych perspektyw. Wielokrotnie mówi się o neoklasycyzmie wczesnych prac artysty, przełamanym w późniejszym okresie duchem romantyzmu i zaskakującą nowoczesnością stylu, w czym niektórzy historycy sztuki dopatrują się zapowiedzi impresjonizmu i ekspresjonizmu. Chciałabym jednak w tym miejscu skoncentrować się nie na dyskusji wokół estetyki neoklasycystycznej w dziele artysty, lecz na pojawiających się w jego twórczości wątkach antycznych, stających się zwierciadłem stylistycznych i światopoglądowych przemian, którymi wciąż zaskakuje sztuka i biografia Goi.

Przeobrażenia te doskonale uwidaczniają się w zestawieniu wczesnego obrazu Goi, ukazującego scenę z historii starożytnej, z późniejszą inspiracją mitologiczną. Znajdujące się dziś w asturyjskiej Fundación Selgas-Fagalde w Cudillero płótno *Aníbal, vencedor, cruzando los Alpes* (*Hannibal zwycięzca przekraczający Alpy*) – znane też pod tytułem *Aníbal, vencedor, que por primera vez miró a Italia desde los Alpes* (*Hannibal zwycięzca po raz pierwszy spoglądający z Alp w kierunku Italii*) – namalowane zostało na konkurs Akademii w Parmie podczas pobytu Goi w Italii w 1771 roku. Kartagiński wódz, kroczący w triumfalnym pochodzie przez Hiszpanię i Alpy w kierunku Italii pod koniec trzeciego wieku przed Chr., skąpany jest tu w jasnym świetle, otoczony opiekuńczymi skrzydłami. Jego zbroja lśni nieskazitelnym blaskiem, odcinając się od szlachetnej czerwieni płaszcza, a z chmur stacza się złoty rydwan z bóstwem, trzymającym w dłoniach wieniec zwycięstwa. Wzniosła, wyidealizowana scena mieści się na drugim biegunie plastycznych konwencji zarówno wobec późniejszego wyobrażenia Saturna, jak i grafik wojennych, na których artysta odziera wojnę z bohaterskiego patosu, by ukazać z bliska og-

¹⁰ Zob. np.: J. M. González de Zárate: *Goya, de lo bello a lo sublime...*, s. 51; V. Bozal: *Pinturas negras de Goya...*, s. 72.

rom cierpienia i okrucieństwa, które w przypadku *Hannibala* pozostaje daleko poza ramą kompozycji.

Na podobnej zasadzie przeobrażają się w sztuce Goi wątki biblijne. Charakterystyczne dla wczesnej twórczości malarza pełne słodczy twarze świętych i małego Jezuska o różowych policzkach zastępuje na ścianach Quinta del Sordo zbrodnia Judyty i – podobnie jak wizerunek Saturna – odarta jest ona zarówno z anegdoty i zbędnych detali, jak i ze wszelkich reguł akademickiej poprawności. Nic nie odwraca uwagi widza od ohydy i okrucieństwa zabijania. Brak tu kunsztownych zdobień sukni i złotych naszyjników z obrazu Lucasa Cranacha Starszego (1530), perfekcyjnie wyrzeźbionych mięśni i piętującego się połyskliwymi fałdami czerwonego atlasu z płótna Tintoretta (1555), misternej fryzury i precyzyjnie udrapowanych tkanin namalowanych przez Veronesego (1580), dramatycznego napięcia rozbudowanej narracji Caravaggia (1598–1599), zarumienionej twarzy i sznura pereł rozjaśniającego dekolt z dzieła Rubensa (1616) czy zmysłowego nagiego ciała i finezyjnych ornamentów z dużo późniejszego obrazu Klimta (1901) o tej samej tematyce. Oglądając fresk Goi (1820–1823), widz nie ma dokąd uciec spojrzeniem. Zniesmacza go towarzysząca scenie starucha, przeraża ogromny sztylet w dłoni Judyty. Jej młode ciało deformują plamy brudnego cienia i mętnego światła, twarz przypomina gipsową maskę, a głowa Holofernesa majaczy jedynie czarną plamą, uciętą przez ramę kompozycji.

Dysonans pomiędzy światem *Czarnych malowideł*, a wczesną twórczością Goi wzmacniają powracające w Quinta del Sordo tematy z młodzieńczych dzieł artysty, potraktowane w zupełnie odmienny sposób. Przykładem może być *La romería de San Isidro* (*Pielgrzymka do San Isidro*, 1820–1823) – korowód przerażających widm na tle dalekiego pejzażu Madrytu, tonącego pod ciężarem ponurego, nabrzmiałego nieba – oraz pełen szmeru wesołych rozmów i atmosfery słonecznego popołudnia obraz *La pradera de San Isidro* (*Łąka San Isidro*, 1788), również przedstawiający tłumy *madrileños* gromadzące się na słynnej podmadryckiej łące w dniu święta patrona stolicy. Uwagę zwraca tu także postać gitarzysty z sielankowych kartonów (malowanych przez młodego Goyę dla królewskiej fabryki gobelinów). Na późniejszym fresku przekształca się on w mroczne, potworne widmo, które zdaje się grać już całkowicie inną melodię.

Ironyczną paralelę między światami kartonów i *Czarnych malowideł* odnajdujemy też w samym przeznaczeniu dzieł. Tak jak jadalnię w podmadryckim pałacu Pardo dekorowały gobeliny projektu Goi, na których pojawiał

się wątek jedzenia, tak Goyowskie wyobrażenie Saturna z wystającym z ust zakrwawionym ciałem „zdobiło” jadalnię w Quinta del Sordo¹¹. Nigel Glendinning zauważa, że być może Goya chciał w ten sposób ironicznie skomentować malowane niegdyś na zamówienie arystokracji sielankowe kartony¹².

Jak pisze Maria Rzepińska, większość obrazów Goi z wczesnego okresu utrzymana jest w tonacji rokokowej – jasnej, lekkiej, ze srebrzystymi szarościami i tonami bladego różu. W późniejszej twórczości (od około 1795 roku) jego paleta zmienia się radykalnie – koloryt staje się drapieżny, tragiczny, melancholijny¹³, a na każdym niemal płótnie wyróżniają się trzy lub cztery dominanty barwne, wyznaczające konstrukcję obrazu, najczęściej czerwień, żółcień, czerń i biel, czasem blady róż, czerń i barwa popiołu. Wszystkie inne tony stanowią tylko akompaniament barw konstrukcyjnych. Czerń i biel używane są w całej swej materialności, nie tylko jako surogat światła. Charakterystyczne są też śmiałe kontrasty – barw komplementarnych, ciepłych i zimnych, kontrasty walorowe z szeregu ciemne-jasne, ale także zderzenia koloru achromatycznego z chromatycznym (cynobrowa czerwień z pełną, głęboką czernią). We freskach z Quinta del Sordo intensywność tonów nie zmienia się w poszczególnych planach, odrzucona zostaje perspektywa powietrzno-barwna, brak płynnych przejść pomiędzy kolorami i walorami, a barwa staje się abstrakcyjna¹⁴.

Tak wyraźne przeobrażenia w dziele malarza sprawiły, że zaczęto podważać autorstwo *Czarnych malowideł*, przypisując je np. Javierowi, synowi Goi¹⁵. Jak jednak wyjaśnia Bozal, „gęstość malarska, sens dramatyczny, złożoność programu ikonograficznego, energia plastyczna – wszystkie te aspekty wskazują jednoznacznie na aragońskiego artystę, są cechami właściwymi późnemu etapowi jego twórczości. Sposób kładzenia farby (*pinclada*), natura postaci, obsesja określonych tematów, piękno niektórych bohaterów i okrucieństwo innych to elementy charakterystyczne dla sztuki Goi”¹⁶.

Inną wielką metamorfozą wpisaną w historię malowideł z Quinta del Sordo jest sam proces ich powstawania. Jak bowiem zdradza analiza radiograficzna, zostały namalowane na wcześniejszych freskach, całkowicie innych w

¹¹ Zob. E. M. Aguilera: *Las pinturas negras de Goya...*, s. 48.

¹² Por. N. Glendinning: *Arte, ideología y originalidad en la obra de Goya*. Salamanca 2008, s. 120–121.

¹³ Por. M. Rzepińska: *Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego*. Kraków 1983, s. 457.

¹⁴ Por. ibidem, s. 473–476.

¹⁵ Zob. np. V. Job Valle: *Y ahora... las Pinturas Negras*. „ABC” 4.07.2008, s. 80–81.

¹⁶ V. Bozal: *Francisco Goya. Vida y obra*. Vol. 2..., s. 249.

wymowie¹⁷. Co ciekawe, artysta nie zamalował wcale pierwotnych kompozycji (jak pokazują to na przykład hiszpańskie filmy biograficzne, gdzie malarz tworzy zawsze freski na pustych, białych ścianach), lecz przemalował je, wykorzystując ich elementy – zwłaszcza tło pejzażu – w swoich nowych wizjach¹⁸. Stwarza to rzecz jasna pole do spekulacji, czy autorem wcześniejszych fresków także był Goya, czy też powstały jeszcze przed przeprowadzką malarza do Quinta del Sordo. Choć większość badaczy przyjmuje, że pierwotne freski są autorstwa Goi – w przeciwnym razie raczej mało prawdopodobne byłoby ich częściowe wykorzystanie w nowych scenach – problem ten stanowi jedną z licznych zagadek w twórczości artysty i nie doczekał się ostatecznego rozwiązania¹⁹.

W wypadku *Saturna* nie możemy mówić o znaczącym wykorzystaniu elementów pierwotnego fresku. Ukazywał on figurę tancerza na tle górskiego krajobrazu, przypominającą zdaniem niektórych badaczy rozkołysaną w tańcu postać przedstawioną przez Goyę na pierwszym planie obrazu *El entierro de la sardina* (*Pogrzeb sardynki*, 1812–1819)²⁰. Jak pisze Robert Hughes, na pierwszym z fresków malarz „być może chciał nawet przedstawić radość życia. Później jednak nastąpiła ciemność, artysta zamalował tło, i całą płaszczyznę wypełnił Saturn – bóg melancholii, a także, odznaczające się posepnym charakterem bóstwo malarzy”²¹.

Zanim przyjrzymy się przeobrażeniom mitologicznej tradycji w ujęciu Goi, przypomnijmy, że ikonograficzny motyw ojca pożerającego własne dzieci ma źródło w utożsamieniu rzymskiego Saturna z greckim Kronosem, który zjadał swoje potomstwo, by uchronić się przed zdetronizowaniem – Matka Gaja (Ziemia) i umierający ojciec Uranos przepowiedzieli mu bowiem, że jeden z jego synów pozbawi go władzy²². Tak opisuje tę historię Hezjod w *Theogonii*:

*Reja, Kronosowi podległa, dzieci wspaniale
rodzi: Hestię, Demeter, Herę o złotych sandałach
i dzielnego Hadesa, co mieszka w domostwie pod ziemią,
serce ma bezlitosne, i Ziemiotrząscę głośnego,*

¹⁷ Zob. idem: *Pinturas negras de Goya...*, s. 67–69.

¹⁸ Zob. ibidem, s. 68.

¹⁹ Zob. V. Bozal: *Francisco Goya. Vida y obra*. Vol. 2..., s. 248.

²⁰ Zob. idem: *Pinturas negras de Goya...*, s. 68.

²¹ R. Hughes: *Goya. Artysta i jego czas*. Przeł. H. Jankowska. Warszawa 2006, s. 367.

²² Zob.: P. Grimal: *Diccionario de la mitología griega y romana*. Barcelona 1965, s. 217; R. Graves: *Los mitos griegos*. Trad. L. Echávarri. Madrid 1985, s. 42.

*Dzeusa też przemyślnego, ojca i bogów, i ludzi;
trzęsie się ziemia szeroka, gdy on piorunem uderza.
Tamtych połykał ogromny Kronos, zaraz jak któregoś
z łona świętego matki zsunęło się ku kolanom,
w myśli tej, żeby nikt z sławnego potomstwa Urana
wśród nieśmiertelnych nie mógł osiąść godności królewskiej.
Wiedział bowiem od Gai i gwieździstego Urana,
że mu sądzono, ażeby syn go rodzony pokonał [...]*²³.

Reja z pomocą swoich rodziców zdołała jednak w ukryciu urodzić Dzeusa. Jak pisze Hezjod:

*Potem w pieluchy spowila kamień ogromny, wręczyła
go Uranidzie władcy, pierwszemu królowi bogów.
On wtedy wziął go w ręce i wpuścił do swego żołądka;
biedny! - nie podejrzewał w swym sercu, że zamiast kamienia
syn mu własny pozostał niezwyciężony, bez szkody,
który miał wkrótce pokonać rodzica siłą rąk swoich
oraz pozbawić godności i rządzić wśród nieśmiertelnych.
Szybko wzrastały potem siła i członki wspaniałe
tego młodego władcy; a kiedy lata minęły,
oszukany podstępem z porady mądrej Ziemi
wielki Kronos przebiegły swoje potomstwo wyrzygał,
zwyciężony podstępem i siłą własnego syna*²⁴.

Tradycyjnym ikonograficznym symbolem Saturna był sierp, którym jego grecki odpowiednik Kronos miał wykastrować swego ojca, Uranosa, na prośbę żadnej zemsty matki Gai, pałającej do męża nienawiścią za ukrywanie w głębi ziemi ich potomstwa²⁵. Czytamy o tym w Theogonii:

[...] Nadszedł wielki Uranos wraz z nocą i objął Ziemię,

²³ Hezjod: *Theogonia* 452–463. Przekłady polskie cytuję za: Hezjod: *Narodziny bogów (Theogonia. Prace i dni. Tarcza*. Przełożył, wstępem i przypisami opatrzył J. Łanowski. Warszawa 1999.

²⁴ Hezjod: *Theogonia* 488–499.

²⁵ Zob.: R. Graves: *Los mitos griegos...*, s. 42; P. Grimal: *Diccionario de la mitología griega y romana...*, s. 120; F. L. Cardona Castro: *Mitología griega. Dioses, héroes, monstruos y leyendas de la Grecia clásica*. Barcelona 1987, s. 36; M. Gibson: *Monstruos, dioses y hombres de la mitología griega*. Traducción E. Pascual. Madrid 1986, s. 11; A. Krawczuk: *Sierp i złoty wiek Saturna*, w: idem: *Mitologia starożytnej Italii*. Warszawa 1984, s. 41–50.

*pragnąc związku miłości i przykrył sobą ją całą.
Syn zaś z zasadzki swą rękę lewą zaraz wyciągnął,
prawą zaś ujął ogromny sierp z ostrymi zębami,
ojca milego jądra gwałtownie urznął i cisnął
poza siebie, gdzie padnie [...]»²⁶.*

Symbolika sierpa (czasem zastępowanego też kosą lub nożem) w ikonografii Saturna zmienia się jednak radykalnie, tak jak i sam charakter bóstwa – nie odsyła już do kastracji lecz do uprawy roli. Uważano bowiem, że Saturn, gdy Jowisz zrzucił go z tronu i wygnał z Olimpu, przybył z Grecji do Italii i osiedlił się na Kapitolu. Mówiono też, że przyjął go w Italii Janus – bóg jeszcze starszy od niego, również przybyły z Grecji²⁷. O królującym w Lacjum Saturnie wspomina m.in. Owidiusz w *Fasti*:

*Pamiętam, jak kraj gościł Saturna, tułacza,
kiedy został wygnany przez Jowisza z nieba.
Odtąd przez wieki lud się zwał saturnijski,
ziemia zwała się Lacjum od latere – „kryć się”²⁸.*

O ile pierwotnie utożsamiany z Kronosem Saturn jest postacią okrutną, zaślepioną dziką żądzą władzy, w późniejszym okresie pod wpływem orfizmu mit przekształcił się do tego stopnia, że bezlitosny tytan zmienił się w sprawiedliwego i mądrego króla²⁹, a poeci osławili jego szczęśliwe panowanie pod mianem złotego wieku³⁰. W tej zdumiewającej, nowej roli Saturn nauczył ludzi uprawy ziemi i z krwiożerczego monstrum stał się bogiem plonów i urodzaju³¹. To przecież właśnie czasom panowania Saturna poświęcił Owidiusz w *Metamorfozach* słynny fragment o złotym wieku ludzkości:

*Pierwszy nastął wiek złoty, który bez karzącej dłoni,
z własnej woli, bez ustaw strzegł wierności i sprawiedliwości.*

²⁶ Hezjod: *Theogonia* 176–181.

²⁷ Por. P. Grimal: *Diccionario de la mitología griega y romana...*, s. 475.

²⁸ Owidiusz: *Fasti* I 235. Przekłady polskie cytuję za: Owidiusz: *Fasti. Kalendarz poetycki*. Przełożyła i opracowała E. Wesołowska. Wrocław 2008.

²⁹ Por. J. Schmidt: *Diccionario de la mitología griega y romana*. Barcelona 1995, s. 68.

³⁰ Zob. H. Forster: *La literatura de la antigüedad clásica. Pequeña guía de la literatura griega y romana*. Barcelona 1966, s. 211.

³¹ Zob.: A. Krawczuk: „Saturn i Kronos”. W: idem: *Mitologia starożytnej Italii...*, s. 41–50; R. Graves: *Los mitos griegos...*, s. 42; P. Grimal: *Diccionario de la mitología griega y romana...*, s. 120; J. Schmidt: *Diccionario de la mitología griega y romana...*, s. 215.

*Nie było lęku i nie było kary, nikt nie musiał czytać
groźnych słów prawa rytym na tablicach z miedzi.
Pokorny tłum nie drżał przed wyrokami sędziów.
Bez sądów wszyscy czuli się bezpieczni³².
[...] Kiedy Jowisz zepchnął Saturna w mroczny kraj Tartaru
– nastał wiek srebrny, gorszy od złotego [...]³³.*

Wersy o powszechnej szczęśliwości za czasów panowania Saturna znajdujemy też w Georgikach Wergiliusza:

*Witaj, o wielka plonów i wielka mężów macierzy,
Ziemi Saturna!³⁴.
[...] Złoty Saturna wiek takowym cieszył się życiem,
Jeszcze nie znając, co dźwięk wojennej trąby, nie słyszając
Szczęku miecza młotami kutego na twardym kowadle³⁵.*

Z wizerunkiem bezlitosnego, nienasyconego ludzkim mięsem Saturna w sposób niemal ironiczny kontrastuje fragment, w którym Wergiliusz pisze, że przed objęciem tronu przez Jowisza, następcy Saturna, uważano za zbrodnie zabicie wołu – żywiciela człowieka poprzez pracę przy pługu:

*Zanim albowiem berła nie ujął władca diktejski,
Zanim bezbożny ród ludzki nie zabił wołu na ucztę³⁶.*

Podobne ujęcie wątku Saturna – wygnańca z Nieba i jego osławionych, sprawiedliwych rządów na Ziemi pojawia się również w *Eneidzie* Wergiliusza:

*Pierwszy z Olimpu przybył tu Saturn,
kiedy przed orężem Jowisza musiał uciekać,
wygnaniec z utraconego królestwa.
On wtedy zgromadził owo krnąbrne,*

³² Owidiusz: *Metamorfozy* I 89–94. Przekłady polskie cytuję za: Owidiusz: *Metamorfozy*. Przełożyli A. Kamińska (ks. I–IX, w. 175) i S. Stabryła (ks. IX, w. 176– ks. XV). Opracował S. Stabryła. Wrocław 1996.

³³ Owidiusz: *Metamorfozy* I 113–115.

³⁴ Wergiliusz: *Georgiki* II 173–174. Przekłady polskie cytuję za: Wergiliusz: *Bukoliki i Georgiki (wybór)*. Przełożyła i opracowała Z. Abramowiczówna. Wrocław 1953.

³⁵ Wergiliusz: *Georgiki* II 538–541.

³⁶ *Ibidem* II 536–537.

rozproszone po górach plemię i nadal mu prawa,
a kraj ten Lacjum – zatajone – nazwał,
jako, że tu się bezpiecznie zataił.
Pod takim królem były owe Złote, tyle osławione, wieki³⁷.

We wcześniejszym fragmencie poeta przyrównuje panowanie cesarza Augusta do czasów Saturna, pisząc, że cesarz podczas swoich rządów odnowił mityczne złote wieki³⁸. Postać Saturna znów nie ma tu nic wspólnego z bezwzględny Kronosem z *Theogonii* – przekształca się w symbol dobrego, sprawiedliwego władcy.

Saturn Goi stanowi raczej przerażającą artystyczną wizję niż precyzyjną ilustrację mitu. Krwiożercze bóstwo staje się tu potworną metaforą, ikoną samozniszczenia. Kompozycja fresku koncentruje się wyłącznie na akcie kanibalizmu, jakby malarz celowo ogołocił scenę z wszelkich elementów, które mogłyby skierować w inną stronę spojrzenie widza. Zupełnie inaczej dzieje się na przykład na wspomnianym już płótnie Rubensa, gdzie uwagę przykuwa przede wszystkim potężne ciało bóstwa, przedstawione na tle skłębionych chmur i prześwitujących w górnej partii obrazu złotych gwiazd. Identyfikację postaci ułatwia trzymana przez nią kosa. Pożerane dziecko krzyczy przeraźliwie, jednak krwawe rozdarcie jego pulchnego ciała przykrywa niemal całkowicie długa, siwa broda, współgrająca kolorystycznie z nabrzmiałym niebem o barwie ołowiu. Na późniejszym obrazie Tiepola (1745), na tle subtelnego pejzażu równie pulchne, nagie dziecko nie jest jeszcze nawet nadgryzione, a przemoc i okrucieństwo sceny sprowadza się do muskularnych ramion Saturna, który przytrzymuje w żelaznym uścisku chłopca, zdającego się protestować bezsilnym ruchem zwróconej ku górze rączki. Nie pojawia się tu już tradycyjny sierp ani kosa, jednak bóstwo pożera małe dziecko, zgodnie z przekazem mitologicznym. Valeriano Bozal zderza z Goyowskim przedstawieniem Saturna również piętnasto-, szesnasto- i siedemnastowieczne ryciny o tej tematyce. Kontrast jest tu jeszcze większy niż w zestawieniu fresku Goi z obrazami Tiepola i Rubensa. Omawiane przez Bozala grafiki dzielą się bowiem zwykle na dwie części – w górnej partii ukazują Saturna z identyfikującą go kosą i pożeranym dzieckiem, w dolnej zaś świat śmiertelnych pozostających w swoich zajęciach pod silnym wpływem bóstwa. Taki układ kompozycyjny odnajdujemy na rycinie Harmena Müllera według Maartena van Hemsckercka

³⁷ Wergiliusz: *Eneida* VIII 319. Przekłady polskie cytuję za: Wergiliusz: *Eneida*. Przełożył i opracował Z. Kubiak. Warszawa 1987.

³⁸ Zob. Wergiliusz: *Eneida* VI 792.

z 1566 roku, w pracy Jana Sadlera według Maartena de Vos z roku 1585 i na późniejszej grafice (1600) wykonanej przez Crispijna de Passe Starszego także według Maartena de Vos³⁹. Ciekawym przypadkiem w ikonografii Saturna jest też rycina Hansa Collaerta według Stradanusa, datowana na rok 1587. Postać bóstwa, ukazana na cokole z charakterystyczną kosą i pożeranym dzieckiem, wydaje się jeszcze bardziej odległa od świata ludzi, nie uwzględnionego w ogóle w kompozycji.

Tymczasem na fresku Goi Saturn pozbawiony jest kosy i niebieskiego pejzażu w tle. Zestawiony z portretami starości i melancholii z sąsiednich malowideł, ztraca swą mitologiczną aurę – nie góruje nad śmiertelnymi, lecz w pewnym sensie staje się jednym z nich. Nie wiemy, gdzie rozgrywa się ukazana scena, a wymowę malowidła zmienia również fakt, że rozszarpywane dziecko jest tu dorosłe – inaczej niż w mitycznej opowieści, ukazującej jak ojciec połyka je, gdy tylko „z łona świętego matki zsunęło się ku kolanom”⁴⁰ czy w tradycyjnej ikonografii, w której artyści przedstawiają zwykle niemowlęta lub dzieci co najwyżej kilkuletnie. (Również na jednym z rysunków Goi widzimy Saturna zjadającego ciała dorosłych). Poza tym zdania historyków sztuki są podzielone odnośnie do płci pożeranego na fresku potomka. Tradycyjnie przyjęło się uważać, że jest to syn, co odzwierciedla tytuł *Saturno devorando a su hijo* (*Saturn pożerający swojego syna*)⁴¹ oraz wcześniejsza ikonografia. W Polsce zwykło się mówić o *Saturnie pożerającym własne dzieci*, co unieważnia problem płci⁴², podobnie jak tytuł *Saturno*, często pojawiający się w opracowaniach hiszpańskich⁴³. Co prawda w niektórych wersjach mitu można znaleźć informację, że pożerani byli tylko synowie Saturna jako ci, którzy mogli odebrać ojcu tron⁴⁴, zwykle jednak autorzy wymieniają wśród pożartych dzieci także córki – Hestię, Demeter i Herę⁴⁵. Dość prawdopodobna wydaje się teoria, że bezgłowe ciało w rękach Saturna należy do młodej dziewczyny⁴⁶. Potwierdza to zwłaszcza analiza innych nagich kobiecych ciał z

³⁹ Por. V. Bozal: *Pinturas negras de Goya...*, s. 71–73.

⁴⁰ Hezjod: *Theogonia* 459.

⁴¹ R. Hughes: *Goya...*, il. 110.

⁴² Por. K. Zawadowski: *Francisco Goya y Lucientes*. Warszawa 1975, s. 40.

⁴³ V. Bozal: *Goya y el gusto moderno*. Madrid 2002, s. 285.

⁴⁴ Zob.: L. R. Condova Arvelo: *Mitología griega y romana. Sus leyendas y metamorfosis*. Prólogo de J. M. Peman. Madrid 1963, s. 20; J. Humbert: *Mitología griega y romana*. Barcelona 1972, s. 13.

⁴⁵ Zob. np.: R. Graves: *Los mitos griegos*. Trad. L. Echávarri. Madrid 1985, s. 44; F. L. Cardona Castro: *Mitología griega...*, s. 36; P. Grimal: *Diccionario de la mitología griega y romana...*, s. 217. Por. Hezjod: *Theogonia* 452–453.

⁴⁶ Zob. np.: J. Baticle: *Goya*. Traducción castellana de J. Vivano. Barcelona 1995, s. 454; V. Bozal: *Francisco Goya. Vida y obra*. Vol. 2..., s. 254; idem: *Pinturas negras ...*, s. 77.

dziel Goi. Interpretacja ta wydaje się interesująca także ze względu na wizerunek młodej Judyty, która na sąsiedniej ścianie Quinta del Sordo zabija starego Holofernesa. W ten sposób dwie zbrodnie uzupełniałyby się, tworząc zamknięte koło przemocy⁴⁷.

Inna jeszcze różnica polega na mrocznym, głębokim pesymizmie w przesłaniu Goi. Cardona Castro zwraca uwagę na mitologiczne koło zbrodni i nienawiści do własnych dzieci – „Kronos rozpoczyna swoje panowanie od tej samej obsesji, co jego ojciec Uranos – pragnie zniszczyć swoje potomstwo”⁴⁸. Hezjod opisuje to następująco:

*Takie to się zrodziło potomstwo Ziemi i Nieba
najstraszliwsze, i ojcu stało się nienawistne
od samego początku – ledwie się które zrodziło,
wszystkie zaraz ukrywał i nie wypuszczał na światło,
w głębi Ziemi, i dziełem radował się swoim niegodnym Uran*⁴⁹.

Jak jednak pisze Aurelio Pérez Jiménez w komentarzu do *Theogonii*, „kluczem do kosmicznego porządku w rozumieniu Hezjoda jest całkowity triumf dobra nad złem, sprawiedliwości nad niesprawiedliwością. Uran jest niegodziwy i brutalny, za co zostaje ukarany przez Kronosa. Gdy ten okazuje się okrutnym tyranem, Dzeus mści jego złe uczynki. Ale sam Dzeus jest chodzącym porządkiem i sprawiedliwością, dlatego też jego panowanie będzie wieczne”⁵⁰. W *Czarnych malowidłach* brak tymczasem jakiegokolwiek nadziei na optymistyczne zakończenie. Sceny z towarzyszącymi *Saturnowi* fresków jedynie potwierdzają jego straszliwy sens.

Odmienny rodzaj transformacji związanych z Saturnem, tym razem już z samym *Saturnem* Goi, wiąże się z próbami jego interpretacji. Znaczna większość historyków sztuki odczytuje dzieło w kontekście sytuacji politycznej z czasów, w których powstały słynne freski, a więc za panowania Ferdynanda VII, gdy bezlitosne prześladowania przeciwników politycznych stały się swoistą normą⁵¹. Wedle tej interpretacji władca, tak jak mitologiczny oj-

⁴⁷ Zob. J. M. González de Zárate: *Goya, de lo bello a lo sublime...*, s. 57; V. Bozal: *Pinturas negras...*, s. 71, 76–77.

⁴⁸ F. L. Cardona Castro: *Mitología griega...*, s. 40.

⁴⁹ Hezjod: *Theogonia* 154–159.

⁵⁰ A. Pérez Jiménez: „Introducción”. W: Hesiodo: *Teogonia. Trabajos y días. Escudo*. Introducción, traducción y notas Aurelio Pérez Jiménez. Madrid 1995, s. 65–66.

⁵¹ Zob. np.: J. M. González de Zárate: *Goya, de lo bello...*, s. 57–58; E. M. Aguilera: *Las pinturas negras...*, s. 48; V. Bozal: *Francisco Goya...* Vol. 2..., s. 254–256; idem: *Goya y el gusto moderno...*, s. 284–285; R. Hughes: *Goya...*, s. 367; D. Angulo Ifiguez: „El Saturno”

ciec, pożera potomstwo, gdyż to, co nowe uważa za zagrożenie dla starego porządku. Zabijanie własnych dzieci staje się równocześnie metaforą każdej zbrodni dokonanej przez jednego Hiszpana na drugim Hiszpanie w imię zachowania totalnej władzy. Jesús María González de Zárate podsumowuje: „Saturn, jako potwór niszczący życie według własnego kaprysu, pożerający światło dnia i każący triumfować nocnym ciemnościom, jest doskonałą analogią dla króla, który utrzymuje kraj w zacofaniu i terrorze, tępiąc wszelkie oświeceniowe wysiłki”⁵². Emilio M. Aguilera dodaje natomiast, że z wymową fresku współgrają również fatalne relacje w ówczesnej rodzinie królewskiej, których Goya, jako nadworny malarz Karola IV, był niewątpliwie świadkiem – widział Ferdynanda VII spiskującego przeciw własnym rodzicom, a być może słyszał też, że królowa María Luisa poprosiła Napoleona, by przyniósł jej głowę syna⁵³. Trzeba także pamiętać, iż sam artysta wzywany był przed powołaną przez Ferdynanda VII komisję do ścigania wrogów politycznych, a w końcu – właśnie z powodu napiętej sytuacji w kraju – wyjechał na emigrację do Francji. Mógł więc kojarzyć młodego króla z archetypem okrutnego władcy również z powodu swoich osobistych doświadczeń.

Historyczny kontekst, w jaki wyraźnie wpisuje się Goyowski *Saturn*, nie wyklucza jednak bardziej uniwersalnych interpretacji. Krwiożercze bóstwo wyłania się z głębokiej czerni tła jako symbol niszczącej siły, w której dłoniach ciało dorosłego człowieka staje się bezbronne i kruche. Wydaje się umieszczone ponad czasem i konturem określonego miejsca. Dlatego też Folke Nordström interpretuje Saturna jako „odwieczny symbol okrucieństwa”⁵⁴. Jednocześnie warto zaznaczyć, że w sztuce Goi okrucieństwo to ma wymiar dość szczególny. Słusznie zauważa bowiem Valeriano Bozal, że „w odróżnieniu od innych, wcześniejszych i współczesnych sobie malarzy Goya nie usprawiedliwia przemocy, ani nie czyni z niej nigdy wartości pozytywnej – i to niezależnie od jej motywów patriotycznych, politycznych, społecznych, ideologicznych czy religijnych. Jedynym usprawiedliwieniem przemocy, jeśli można tak powiedzieć, jest dla niego obrona własna”⁵⁵.

Często też badacze łączą *Saturna* (poprzez jego związek z greckim Kronosem) z widoczną w sztuce Goi obsesją przemijania i starości – wystarczy przypomnieć portret strojącej się przed lustrem wychudłej staruszki zaty-

y „Las Pinturas negras de Goya”, *Archivo Español de arte*, 1962, n 138, s. 173–177.

⁵² J. M. González de Zárate: *Goya, de lo bello a lo sublime...*, s. 57.

⁵³ Por. E. M. Aguilera: *Las pinturas negras de Goya...*, s. 48.

⁵⁴ F. Nordström: *Goya, Saturno y melancolía...*, s. 232.

⁵⁵ V. Bozal: *Pinturas negras de Goya...*, s. 149–150.

tułowany *Hasta la muerte* (*Aż do śmierci*, 1808–1810), rysunki z okresu emigracji w Bordeaux czy niektóre ryciny z cyklu *Caprichos* (*Kaprysy*, 1796–1799). Zdaniem Folke Nordströma: „wstrząsającą intensywność i poruszający realizm fresków tłumaczy być może fakt, że Goya odczuwał destrukcyjny wpływ planety Saturn (jako symbolu podeszłego wieku) lub, że uznał mitologicznego Saturna za symbol swojej własnej starości, głuchoty, samotności, a może i poważnej choroby”⁵⁶.

María Teresa Rodríguez Torres proponuje natomiast interpretację całkowicie związaną ze zdrowotnymi problemami malarza. W jej ujęciu Goyowski *Saturn* jest symbolem choroby zwanej ołowicą (*saturnismo*), powodowanej zatruciem ołowiem, będącym składnikiem niektórych farb. Zdaniem badaczki Goya portretuje na fresku samego siebie jako „ofiara boga ołowiu”, upatrując w nim sprawcy swojej głuchoty⁵⁷.

Jak wspominałam, motyw Saturna w kulturze hiszpańskiej wyraźnie postrzegany jest poprzez pryzmat malowidła Goi. W opracowaniu Cardona Castro pojawia się ono wręcz jako ilustracja starożytnego mitu⁵⁸. Osobnym wątkiem jest oddziaływanie Goyowskiego *Saturna* i innych dzieł z *Quinta del Sordo* w malarstwie. Valeriano Bozal dostrzega silny wpływ fresków Goi na sztukę współczesną – nie tyle w samej anegdocie, co w „plastycznej przemocy” (*violencia plástica*) przekazu. Tak rozumianą inspirację odnajduję zarówno u amerykańskich abstrakcjonistów i ekspresjonistów niemieckich, jak i u malarzy hiszpańskich – Manuela Millaresa czy Antonia Saury⁵⁹. Ciekawym nawiązaniem do *Saturna* Goi jest także obraz Salvadora Dalí *Construcción blanda con judías cocidas* (*Miękka konstrukcja z gotowaną fasolą*, 1936), znany też pod tytułem *Premonición de la guerra civil* (*Przeczcucie wojny domowej*). Poziome udo Saturna współtworzy tu potworną hybrydę, wpisującą się, co ciekawe, w kontekst hiszpańskiej wojny domowej (1936–1939), w którym fresk Goi pojawi się później w hiszpańskim kinie.

Filmowe inspiracje Goyowskim *Saturnem* w szczególności sposób dowodzą obecności dzieł artysty w rozważaniach o mechanizmach historii – także tej współczesnej. Interesujące jest też to, że obydwa filmy, którym chciałybym się tu przyjrzeć, choć zrealizowane w dość odległym czasie (w 1972 i 2006 roku) łączą jednogłośnie (choć w zupełnie odmienny sposób) postać Saturna z konfliktem z lat 1936–1939.

⁵⁶ F. Nordström: *Goya, Saturno y melancolía...*, s. 237.

⁵⁷ M. T. Rodríguez Torres: *Goya. Saturno y el Saturnismo...*, s. 49.

⁵⁸ Zob. F. L. Cardona Castro: *Mitología griega...*, s. 41.

⁵⁹ Por. V. Bozal: *Pinturas negras de Goya...*, s. 151.

Hiszpański reżyser Carlos Saura twierdzi, że podczas realizacji filmu *Ana y los lobos* (*Anna i wilki*, 1972) towarzyszyła mu refleksja na temat *Saturna Goi*⁶⁰. Nie jest on co prawda ani razu cytowany na ekranie (jak dzieje się z licznymi obrazami Goi w innych filmach Saury), jednak w wymowie poszczególnych scen i w przesłaniu całości wyczuwamy jego obecność. Nie bez powodu Elżbieta Królikowska pisze o gąszczu mitów, symboli i archetypów hiszpańskiej tradycji kulturowej, które w *Annie i wilkach* czytelne stają się właśnie poprzez Goyę⁶¹. Historia cudzoziemki Any (Geraldine Chaplin), która przybywa jako guwernantka do pewnego domu osamotnionego na kastylijskiej mesecie, charakteryzuje się niezwykle daleko posuniętą dwukodowością przekazu. Miejsce akcji staje się metaforą Hiszpanii u schyłku dyktatury generała Franco, a zamieszkujący dom trzej bracia uosabiają trzy niepodważalne tabu epoki frankistowskiej: militarystyka, seks i religię⁶². José (José María Prada) kolekcjonuje mundury i domaga się od Any całkowitego podporządkowania, a gdy ta okazuje nieposłuszeństwo, zabija ją. Pełen erotycznych obsesji, notorycznie zdradzający żonę Juan (José Vivó) pragnie Anę uwieść i wobec odmowy dziewczyny gwałci ją. Fernando (Fernando Fernán Gómez) ogarnięty jest natomiast manią religijną. Buduje pustelnię i czeka w niej na objawienie. Jego pragnieniem jest nawrócenie Any, a gdy mu się to nie udaje, obcina jej piękne, długie włosy, które stają się symbolem grzesznej kobiecości. Jak pisze Alicja Helman: „Potworem niszczącym własne potomstwo jest monstrualna matka rodu, której toksyczny wpływ znieprawia charaktery jej synów, doprowadzając do ich patologicznej degradacji, będącej odmianą duchowej śmierci. W planie metaforycznym figura matki przeobraża się w figurę przywódcy, który przez swe <potomstwo> uosabiające plagi niszczące Hiszpanię, doprowadza naród do zguby, <zjada> własne dzieci. Przecież to pokolenie czasów frankistowskiej <restauracji> nazywano, nie bez powodu, <dziećmi Franco>”⁶³. Metafora *Saturna* może tu być więc rozumiana zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i społecznej – jako przywódca, który gubi swój naród i jako despotyczna matka, niszcząca życie swojemu potomstwu⁶⁴.

⁶⁰ L. M. Willem: *The Image and the Word. A Conversation with Filmmaker and Novelist Carlos Saura*. W: *Carlos Saura Interviews*. Jackson 2003, s. 165. Także M. Kinder: *Blood Cinema. The Reconstruction of National Identity in Spain*. Berkeley 1993, s. 156.

⁶¹ Zob. E. Królikowska: *Śladami Buñuela. Kino hiszpańskie*. Warszawa 1988, s. 137.

⁶² Zob. J. M. Caparrós Lera: *El cine español de la democracia. De la muerte de Franco al “cambio” socialista (1975–1989)*. Barcelona 1992, s. 182.

⁶³ A. Helman: *Ten smutek hiszpański. Konteksty twórczości filmowej Carlosa Saury*. Kraków 2005, s. 190.

⁶⁴ Na temat filmu zob. szerzej: J. Aleksandrowicz: *Pomiędzy płótnem a ekranem. Inspiracje twórczością Goi w kinie hiszpańskim*. Katowice 2012, s. 162–163, 195–196.

Inaczej motyw Goyowskiego *Saturna* wykorzystuje Guillermo del Toro w filmie *Labirynt Fauna* (*El Laberinto del Fauno*, 2006), choć, jak wspominałam, tutaj również postać krwiożerczego bóstwa zestawiona jest z realiami frankizmu. Prolog o Hiszpanii 1944 roku – kiedy wojska frankistowskie wylapywały resztki partyzanckich oddziałów, walczących w imię obalonej Republiki – reżyser łączy dość zaskakująco z baśnią o zagubionej księżniczce. Film przypomina układankę, gdzie wszystkie elementy powiązane są siatką wzajemnych relacji. Poszczególne motywy nieraz dublują się, wzbogacając metaforyczny sens, a świat fantastyczny nieustannie przenika się ze światem realnym. Na tej zasadzie przyjęcie wydane przez kapitana Vidala (Sergi López), ojczyma Ofelii (Ivana Baquero), znajduje odpowiednik w przynoszącej śmierć uczcie, urządzonej przez Hombre Pálido (Doug Jones) – najbardziej przerażającego mieszkańca labiryntu, wzorowanego na *Saturnie Goi*.

Podobieństwo pomiędzy Vidalem a Hombre Pálido uderza zwłaszcza pod koniec filmu, gdy kapitan zabija dziewczynkę, a kula partyzantów upodabnia jego twarz do maski potwora z rozciętymi ustami i krwawą szczeliną zamiast oczu. Pożeranie potomstwa staje się metaforą, w której zamyka się unicestwienie nieposłusznej Ofelii, ale i śmierć zadawana w wojnie domowej, gdzie Hiszpanie zabijali Hiszpanów w imię odmiennych ideologii, a linie politycznych podziałów nieraz przebiegały przez rodziny, dzieląc je na tzw. „dwie Hiszpanie”. Hombre Pálido pożera jednak nie tylko dzieci, ale i maleńkie wrózki – symbol świata fantazji, dla którego nie ma miejsca we frankistowskim systemie wychowania i edukacji. Przemoc jest ślepa – przebudzone monstrum wkłada sobie gałki oczu w krwawe otwory w dłoniach, wzrok służy mu już tylko do zaspokojenia pragnienia rozcapierzonych palców. W podziemnej sali, do której wchodzi Ofelia, by wypełnić zleczone jej przez Fauna magiczne zadanie, jak niema przestroga piętrzą się stosy dziecięcych bucików. Także zastygłe na sklepieniu freski przedstawiające dzieci pożerane przez Hombre Pálido, podobnie jak malowidło ścienne *Goi*, niosą w sobie dramatyczne ostrzeżenie. Ofelia idzie wzdłuż suto zastawionego stołu. Opuszkami palców dotyka lśniących, ciężkich od soku kiści winogron. Wkładając do ust ciemnofioletowe grono owocu, budzi uśpione monstrum i jedynie magiczna kreda – symbol kultury – pozwala jej wyjść cało z podziemia.

Status baśniowych postaci pozostaje niejasny aż do samego końca. Nie tłumaczy go nawet konfrontacja mającego kapitana Vidala i Fauna, którzy w sercu labiryntu domagają się od Ofelii, by oddała im swojego braciuszka. Vidal chce syna nie po to, by go zabić, lecz aby zrobić z niego mężczy-

zną w duchu frankistowskim. Faun domaga się śmierci chłopca, która ma okupić powrót Ofelii do jej królestwa. Ostatecznie jednak wydaje dziewczynkę na śmierć z rąk jej ojczyma, co pozwala do końca wybrzmieć mrocznemu mitowi Saturna.

Fabula perfekcyjnie rozegrana jest poprzez detale. Ofelia podaje ojczymowi na przywitanie lewą rękę, gdyż w prawej trzyma książki. „Podaje się drugą rękę” – stwierdza kapitan, ściskając do bólu dłoń pasierbicy. Poprzez ten epizod wprowadzone zostają niemal wszystkie ważniejsze wątki filmu – rola książek w życiu dziewczynki, spotkanie baśni z historią oraz stosunek Vidala do przybranej córki i do kultury, która zderzona zostanie z wartościami frankizmu, z kultem męskości pojmowanej jako okrucieństwo, dominacja i oczekiwanie bezwzględного posłuszeństwa. Podobnie czas mityczny, zakrzepły w murach labiryntu i za szkłem magicznej klepsydry, zestawiony będzie z czasem historii, odmierzany wskazówkami obsesyjnie pielęgowanego przez kapitana zegarka, którego tykanie odlicza ziarenka chwil, piętnuje niepunktualność, wieszczy śmierć. W tej specyficznej obsesji dostrzec można echo opowieści o mitycznym Kronosie – jak pisze Pierre Grimal, z powodu gry greckich słów Κρόνος i Χρόνος utożsamiano go nieraz ze spersonifikowanym Czasem⁶⁵. Luis R. Condova Arvelo dodaje, że „Saturn, jako symbol Czasu powszechnie jest przedstawiany pod postacią starca z białą brodą i z kosą, symbolizującą destrukcję przynoszoną przez przemijanie. W drugiej dłoni trzyma często klepsydrę, która oznacza, że czas śmiertelnych jest policzony. Również przedstawienia Saturna pożerającego swoje dzieci mogą być interpretowane, jako metafora niszczącego działania czasu”⁶⁶.

W *Labiryntie Fauna* historyczny rys poddany zostaje strukturze mitu. Celem nie jest rekonstrukcja wydarzeń 1944 roku, lecz wykorzystanie ich w metaforze walki dobra ze złem. Podobna walka toczy się na wojennych akwafortach Goi, choć tam ani dobro, ani zło nie są na stałe przypisane żadnej opcji politycznej, a jednoznaczne kontrasty czerni i bieli dotyczą tylko estetycznej strony grafik. W filmie Guillermo del Toro żołnierze Franco są czarni jak noc, partyzanci biali jak pierwszy śnieg. Ten uproszczony podział sprowadza historię do rangi przypowieści. Symbole nie zastępują w niej jednak fizycznego cierpienia. Dosłowność okrucieństwa spleta się z wieloznacznością baśniowej aury, przedmiotów, które stają się znakami innych rzeczywistości i słów nio-

⁶⁵ Por. P. Grimal: *Diccionario de la mitología griega y romana...*, s. 217. Zob. także L. R. Condova Arvelo: *Mitología griega y romana...*, s. 20.

⁶⁶ *Ibidem*, s. 20.

sących w sobie moc zmiany losu⁶⁷.

Aún aprendo – wciąż się uczę, pisze Goya pod rysunkiem przedstawiającym starca z długą brodą, który idzie śmiało przed siebie, opierając się na dwóch laskach. Grafika ta, datowana na ostatnie lata życia malarza (1824–1828), wielokrotnie odczytywana jest jako symboliczny autoportret artysty, który aż do śmierci niezmordowanie odkrywał nowe drogi dla swojej twórczości⁶⁸. Jest to wizerunek starości opierającej się, na ile to możliwe, destrukcyjnemu działaniu Czasu – innemu starcowi z długą brodą, który zamiast laski ma w dłoniach zakrwawiony strzęp pożeranego ciała. Temat destrukcji niesionej przez przemijanie, tak wyraźnie obecny w malarstwie Goi oraz w jego wielkich cyklach graficznych, we fresku z Quinta del Sordo łączy się z motywem nieludzkiego okrucieństwa, odartego z detali konkretnej narracji. Dzięki temu scena ta wydaje się równie bliska mitologicznej opowieści o Kronosie pożerającym dzieci w celu zachowania absolutnej władzy, jak i wszystkim reżimom, nie tylko dziewiętnasto- i dwudziestowiecznym, zabijającym z tego samego, odwiecznego powodu. Wobec mnogości i różnorodności odczytań Goyowskiego *Saturna*, rysunek *Wciąż się uczę*, może stać się także metaforą badaczy, którzy w dziele mistrza odkrywają kolejne znaczenia, uczą się jego interpretacji w nowych kontekstach historii. W słynnym fresku z cyklu *Czarnych malowideł* udało się więc Goi przenieść mitycznego Saturna w wymiar uniwersalny, a tym samym „wciąż uczący się” starzec, na poziomie plastycznej metafory pokonuje, choć na chwilę, krwiożerczy Czas.

SATURN OF GOYA. TRANSFORMATION OF THE MYTH

In his painting *Saturn*, Goya has transformed the traditional myth version – stripped divinity of its attributes and transferred it into a universal dimension, causing an image of a father devouring his own children to start being interpreted in new social-political contexts. The reception of the Saturn myth through Goya's artwork is also demonstrated in the Spanish cinema.

LITERATURA

1. Aguilera Emiliano M.: Las pinturas negras de Goya. (Historia, Interpretación y

⁶⁷ Na temat filmu zob. szerzej: J. Aleksandrowicz: *Pomiędzy płótnem a ekranem...*, s. 163–168.

⁶⁸ Por. np.: R. Hughes: *Goya. Artysta i jego czas...*, s. 33; J. Gállego Serrano: *En torno a Goya*. Zaragoza 1978, s. 27.

- Crítica). Madrid 1935.
2. Aleksandrowicz Joanna: *Pomiędzy płótnem a ekranem. Inspiracje twórczością Goi w kinie hiszpańskim*. Katowice 2012.
 3. Angulo Iñiguez Diego: "El Saturno" y "Las Pinturas negras de Goya", „*Archivo Español de arte*" 1962, n° 138, s. 173–177.
 4. Baticle Jannine: *Goya. Traducción castellana de Juan Vivano*. Barcelona 1995.
 5. Bozal Valeriano: *Francisco Goya. Vida y obra. Vol. 2*. Madrid 2005.
 6. Bozal Valeriano: *Goya y el gusto moderno*. Madrid 2002.
 7. Bozal Valeriano: *Pinturas negras de Goya*. Madrid 2009.
 8. Caparrós Lera José María: *El cine español de la democracia. De la muerte de Franco al "cambio" socialista (1975–1989)*. Barcelona 1992.
 9. Cardona Castro Francisco Luis: *Mitología griega. Dioses, héroes, monstruos y leyendas de la Grecia clásica*. Barcelona 1987.
 10. Condova Arvelo Luis R.: *Mitología griega y romana. Sus leyendas y metamorfosis. Prólogo de José María Peman*. Madrid 1963.
 11. Forster Hans: *La literatura de la antigüedad clásica. Pequeña guía de la literatura griega y romana*. Barcelona 1966.
 12. Gállego Serrano Julián: *En torno a Goya*. Zaragoza 1978.
 13. Gibson Michael: *Monstruos, dioses y hombres de la mitología griega. Traducción Emilio Pascual*. Madrid 1986.
 14. Glendinning Nigel: *Arte, ideología y originalidad en la obra de Goya*. Salamanca 2008.
 15. González De Zárate Jesús María: *Goya, de lo bello a lo sublime. Una imagen de conciencia en las Pinturas Negras*. Madrid 1990.
 16. Graves Robert: *Los mitos griegos. Trad. Luis Echávarri*. Madrid 1985.
 17. Grimal Pierre: *Diccionario de la mitología griega y romana*. Barcelona 1965.
 18. Helman Alicja: *Ten smutek hiszpański. Konteksty twórczości filmowej Carlusa Saury*. Kraków 2005.
 19. Hezjod: *Narodziny bogów (Theogonia. Prace i dni. Tarcza)*. Przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Łanowski. Warszawa 1999.
 20. Hughes Robert: *Goya. Artysta i jego czas. Przeł. Hanna Jankowska*. Warszawa 2006.
 21. Humbert Juan: *Mitología griega y romana*. Barcelona 1972.
 22. Job Valle Venessa: *Y ahora... las Pinturas Negras*. „*ABC*” 4.07.2008, s. 80–81.
 23. Julián González Inmaculada: *Goya...y después*. W: *Goya 250 años después, 1746–1996*. Marbella 1996, s. 379–406.
 24. Junquera Juan José: *Las pinturas negras de Goya*. London 2003.
 25. Kinder Marsha: *Blood Cinema. The Reconstruction of National Identity in Spain*. Berkeley 1993.
 26. Krawczuk Aleksander: *Saturn i Kronos*. W: *idem: Mitologia starożytnej Italii*. Warszawa 1984, s. 41–50.

27. Krawczuk Aleksander: Sierp i złoty wiek Saturna. W: idem: Mitologia starożytnej Italii. Warszawa 1984, s. 41–50.
28. Królikowska Elżbieta: Śladami Buñuela. Kino hiszpańskie. Warszawa 1988.
29. Nordtsröm Folke: Goya, Saturno y melancolía. Consideraciones sobre arte de Goya. Traducción de Carmen Santos. Madrid 1989.
30. Owidiusz: Fasti. Kalendarz poetycki. Przełożyła i opracowała Elżbieta Wesołowska. Wrocław 2008.
31. Owidiusz: Metamorfozy. Przełożyli Anna Kamińska (ks. I–IX, w. 175) i Stanisław Stabryła (ks. IX, w. 176– ks. XV). Opracował Stanisław Stabryła. Wrocław 1996.
32. Pérez Jiménez Aurelio: Introducción. W: Hesíodo: Teogonía. Trabajos y días. Escudo. Introducción, traducción y notas Aurelio Pérez Jiménez. Madrid 1995.
33. Rodríguez Torrez María Teresa: Goya, Saturno y el Saturnismo. Su enfermedad. Madrid 1993.
34. Rzepińska Maria: Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego. Kraków 1983.
35. Schmidt Joël: Diccionario de la mitología griega y romana. Barcelona 1995.
36. Torrecillas Fernández María del Carmen: Las pinturas de la Quinta del Sordo fotografiadas por Laurent. „Boletín del Museo del Prado” 1992, n° XII (31), s. 57–69.
37. Torrecillas Fernández María del Carmen: Nueva documentación fotográfica sobre las pinturas de la Quinta del Sordo de Goya. „Boletín del Museo del Prado” 1985, n° VI (17), s. 87–96.
38. Wergiliusz: Bukoliki i Georgiki (wybór). Przełożyła i opracowała Zofia Abramowiczówna. Wrocław 1953.
39. Wergiliusz: Eneida. Przełożył i opracował Zygmunt Kubiak. Warszawa 1987.
40. Willem Linda M.: The Image and the Word. A Conversation with Filmmaker and Novelist Carlos Saura. W: Carlos Saura Interviews. Jackson 2003.
41. Zawanowski Kazimierz: Francisco Goya y Lucientes. Warszawa 1975.

dr Joanna Aleksandrowicz - Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
e-mail: joannaaleksandrowicz@gmail.com

**TRANSFORMACJE
EDUKACJI I NAUKI**

II.

**TRANSFORMATIONS
OF EDUCATION AND SCIENCE**

**POZYCJA POLSKICH UCZELNI
W MIĘDZYNARODOWYCH RANKINGACH:
FAKTY, UWARUNKOWANIA I SZANSE AWANSU¹**

Yes, we hear a lot of “bad things” about rankings but we all have some in our mind.

WPROWADZENIE

Niniejszy tekst został napisany z przeświadczeniem, że międzynarodowe porównania, a zwłaszcza ich specyficzna forma jaką są międzynarodowe rankingi są w dzisiejszej rzeczywistości – erze wielowymiarowej globalizacji - niezbędnym instrumentem dla uzyskania informacji o działalności w tak strategicznie ważnym, a jednocześnie złożonym obszarze jakim jest współczesna nauka i jej instytucjonalny wymiar, jakim są wyższe uczelnie i instytuty badawcze.

Niewątpliwa obecnie popularność rankingów, zarówno narodowych, jak i międzynarodowych, w znacznej mierze wynika z ważności nauki i szkolnictwa wyższego dla sprawnego funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy i jej społecznego wymiaru. Z pewną przekorą można stwierdzić, że szkolnictwo wyższe i nauka stały się zbyt ważne, aby pozostawić je li tylko własnemu oglądowi i auto-ocenie, inaczej mówiąc w pewnej mierze są one „ofiara własnego sukcesu”.

Znaczenie nauki znajduje swój wyraz i potwierdzenie w wielkości obecnego „świata nauki”. Według opublikowanego w 2011 roku studium brytyjskiego *The Royal Society*, „świat nauki” to 7 milionów osób pracujących jako „researchers” i publikujących w ponad 25 000 czasopismach naukowych (*The Royal Society*, 2011). Nie bez znaczenia dla potrzeby podejmowania międzynarodowych porównań pozwalających, pomimo obiektywnych metodologicznych ograniczeń, określić „własną pozycję” jest fakt, że „świat nauki” staje się coraz to bardziej zróżnicowany w wyniku znacznych starań coraz to rosnącej liczby państw (oraz przedsiębiorstw), których celem jest popieranie

¹ Tekst był prezentowany na Kongresie Kultury Akademickiej, który odbył się w Krakowie, w dniach 20-22 marca 2014 roku.

rozwoju tej strategicznie ważnej działalności.

W tej sytuacji decydenci permanentnie cierpią na brak danych analitycznych przedstawionych w czytelnej formie i które mogą być przydatne w kształtowaniu strategii lub podejmowaniu różnego rodzaju decyzji. W tym kontekście rankingi stały się dla wielu osób i instytucji, w tym również samych wyższych uczelni, źródłem informacji, które inaczej trudno byłoby w sposób uporządkowany zdobyć. Nie bez znaczenia dla możliwości tworzenia międzynarodowych rankingów był szybki rozwój różnego rodzaju bibliometrycznych baz danych i dzięki Internetowi łatwiejszy do nich dostęp. Większość międzynarodowych rankingów, a zwłaszcza te które w przyjętej metodologii dokonują oceny „sprawności i wydajności badawczej”, korzysta z następujących baz danych, w których dominującą liczbę stanowią oczywiście publikacje anglojęzyczne:

- **Web of Science (WoS)** publikowany przez Thomson Reuters, który obejmuje ponad 12 000 publikacji z wysokim wskaźnikiem cytawalności oraz ponad 150 000 pokonferencyjnych publikacji (*proceedings*) jakie się ukazały od 1900 roku w ponad 250 naukowych dyscyplinach. Zebrane dane pozwalają na przygotowywanie różnego rodzaju indeksów cytowań, wśród których szczególne miejsce zajmuje *Web of Knowledge*.
- **SCOPUS** opracowywany przez jednego z głównych wydawców naukowych publikacji – Elsevier, obejmuje około 20,000 recenzowanych czasopism naukowych (*peer-reviewed journals*), 370 serii książkowych oraz ponad 5, 5 miliona konferencyjnych referatów. Zbiór obejmuje publikacje, jakie ukazały się od 1823 roku. Szczególną cechą **SCOPUS** jest to, że obejmuje również ponad 25 milionów informacji patentowych. Można tutaj nadmienić, że dane SCOPUS są wykorzystywane przy tworzeniu najważniejszego polskiego akademickiego rankingu, jakim jest *Perspektywy University Ranking*.
- **Google Scholar**, który funkcjonuje od roku 2004 jako szeroko dostępna wyszukiwarka pozwalająca na indeksowanie różnego rodzaju publikacji naukowych.
- Wzrost zainteresowania międzynarodowymi rankingami, również w Polsce, wiąże się z opublikowaniem przez zespół badawczy uniwersytetu Shanghai Jiao Tong w 2003 roku tzw. szanghajskiego rankingu – **Academic Ranking of World Universities (ARWU)** (www.arwu.org). W mniej więcej tym samym czasie co szanghajski ranking ukazały się inne rankingi których celem jest **ogólna** ocena uniwersytetów. Z biegiem czasu nie-

kóre z nich stały się szczególnie „zauważalne” przez środowisko akademickie, media i decydentów, co powoduje, że są również przedmiotem różnego rodzaju analiz i raportów (Rauhvargers, 2011, 2013). Z tej niewielkiej grupy, obok rankingu szanghajskiego, do tego opracowania zostały wybrane te międzynarodowe rankingi, w których występują w stosunkowo znaczącej liczbie również polskie uczelnie i instytuty badawcze. Są to następujące rankingi:

- **QS World University Rankings** tworzony od 2004 roku przez brytyjską firmę konsultingową QS (Quacquarelli-Symonds) Intelligence Unit, który swoją oceną obejmuje 800 uczelni (www.topuniversities.com).
- **SCImago Institutional Rankings/Ranking of Worldwide Research Institutions** (www.scimagoir.com) przygotowywany przez SCImago Research Group, w której skład wchodzi SCImago Lab, Instituto de Politicas y Bienes Publicos, the Spanish National Research Council oraz szereg badaczy związanych z hiszpańskimi uniwersytetami.

Ponieważ instytucjonalne międzynarodowe rankingi obejmują tylko wąską grupę uczelni, dlatego, aby uzyskać informacje o „sprawności” systemów szkolnictwa wyższego taką informacyjną lukę wypełnia stosunkowo nowy ranking – **U21 Ranking of National Higher Education Systems** (www.universitas21.com), który jest publikowany od 2012 roku przez międzynarodowe konsorcjum czołowych uniwersytetów badawczych promujących instytucjonalny rozwój i innowacyjność przez międzynarodową współpracę – *Universitas 21*.

AKTUALNA POZYCJA POLSKICH UCZELNI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W MIĘDZYNARODOWYCH RANKINGACH

Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Wyniki tego rankingu, którego szeroko dostępne wyniki obejmują 500 uczelni (niepublikowana lista obejmuje kolejne 500 uczelni), pokazały dominujące miejsce amerykańskich i brytyjskich uczelni i kilku innych uczelni funkcjonujących na zasadach realizujących misje uniwersytetu badawczego w połączeniu z tradycjami „*liberal arts colleges*”. Ten typ uniwersytetu jest czasem określany jako „*Anglo-Saxon University*”.

Metodologia tego rankingu opiera się na stosunkowo niewielkiej liczbie wskaźników i ogólnie dostępnej i stosunkowo łatwej do zweryfikowania informacji. Są to to wskaźniki, w których dominuje informacja o jakości nauczycieli akademickich i ich efektywności badawczej:

- **jakość nauczanie** (*quality of education*): liczba absolwentów danej uczelni, którzy uzyskali Nagrodę Nobla (w naukach ścisłych, medycynie i ekonomii) lub Medalu Fields 'a (przypisana waga 10%);
- **jakość pracowników uczelni** (*quality of faculty*): liczba pracowników danej uczelni, którzy uzyskali Nagrodę Nobla (w naukach ścisłych, medycynie i ekonomii) lub Medal Fields'a (przypisana waga 20%) + liczby pracowników, których można zaliczyć do wysoko cenionych naukowców (*highly cited researchers*) (przypisana waga 20%);
- **efektywność badawcza** (*research output*): liczba artykułów opublikowanych w *Nature* lub *Science* (przypisana waga 20%) + liczba artykułów które weszły do Science Citation Index-expanded lub do Social Science Citation Index (przypisana waga 20%);
- tzw. **skorelowana efektywność** (*per capita performance*); uzyskany na podstawie powyższych pięciu wskaźników wynik jest dzielony przez ogólną liczbę zatrudnionych nauczycieli akademickich (*full time equivalent academic staff*) (przypisana waga 10%).

Szczególne metodologie tego rankingu oznaczają, że tylko niewielka liczba polskich uczelni znajduje się w jego zasięgu. W oficjalnie publikowanej liście pierwszej 500-ki regularnie znajdują się dwa polskie uniwersytety – Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, zajmując miejsce w grupie 301-400 najlepszych według tego rankingu uczelni.

Niepublikowana oficjalnie lista, która obejmuje uczelnie skwalifikowane na miejscach od 501 do 1000, pozwala na głębszą analizę miejsca polskich uczelni w tym rankingu. Z zaprezentowanych w Tabeli 1 danych wynika, że w ciągu ostatnich lat nie nastąpił jakiś spektakularny postęp, jeśli chodzi o pozycję oraz ogólne wyniki (*total score*) uzyskane przez polskie uczelnie. Zachował się także znaczny dystans jeśli chodzi o wyniki jakie osiągają wymienione wcześniej dwa uniwersytety i pozostałe polskie uczelnie, co nie rokuje, że w najbliższym okresie do pierwszej 500-ki dołączą inne polskie uczelnie. Tym bardziej warto w tym miejscu odnotować fakt, że po raz pierwszy na tej poszerzonej liście znalazł się Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z ogólnym wynikiem, który mieści tę stosunkowo niedużą uczelnię

w grupie od 801-900 czołowych uniwersytetów (*world-class universities*).

Tab. 1. Academic Ranking of World Universities (ARWU): Pozycja polskich uczelni w latach 2010-2013.

Institution	2013		2012		2011		2010	
	World Rank	Total Score						
Warsaw Univ	301-400	12.8	301-400	12.5	301-400	12.6	301-400	11.9
Jagiellonian Univ.	301-400	12.1	301-400	12.1	301-400	12.3	301-400	11.9
Wrocław Univ.	601-700	7.1	601-700	6.9	601-700	7.0	601-700	7.1
Warsaw Univ. Tech.	701-800	6.6	701-800	6.3	801-900	5.8	801-900	5.9
AGH Univ. Tech.	701-800	6.4	801-900	5.8	801-900	5.7	901-1000	5.2
Adam Mickiewicz Univ.	701-800	6.2	801-900	5.5	801-900	5.8	701-800	6.7
Wrocław Univ. Tech.	801-900	5.7	801-900	5.4	701-800	6.1	701-800	6.1
Nicholas Copernicus Univ.	801-900	5.5	-	-	-	-	-	-
Gdańsk Univ.	901-1000	4.9	901-1000	4.8	901-1000	5.1	901-1000	5.3
Gdańsk Univ. Tech	-	-	-	-	-	-	901-1000	4.5

Źródło: Shanghai Ranking Consultancy i dane uzyskane przez autora.

QS World University Rankings

Podobnie jak w „szanghajskim rankingu” tylko dwie polskie uczelnie – Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, znalazły się w pierwszej prestiżowej grupie 400 najlepszych według ostatniej ubiegłorocznej 2013/2014 edycji tego rankingu – odpowiednio na 338. i 376. miejscu. Cztery inne uczelnie – Politechnika Warszawska, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytet Wrocławski znalazły się w drugiej grupie, tj. uczelni zajmujących miejsca od 401 do 700. Za pozytywną zmianę należy uznać awans Uniwersytetu Warszawskiego, który z miejsca w grupie

401-450 jakie zajmował w edycji 2011/2012 tego rankingu, znalazł się na miejscu 338. Postępem jest również podobne przesunięcie się Uniwersytetu Jagiellońskiego z 393-go na 376 miejsce.

Można powiedzieć, że QS wykazuje dużą kreatywność, jeśli chodzi o różnorodność produkowanych rankingów, część z nich jak dwa rankingi regionalne – *QS University Ranking – Asia* i *QS University Ranking – Latin America* są pochodnymi omawianego tutaj globalnego przygotowywanego przez QS Intelligence – *QS World University Rankings*. Te trzy rankingi przeszły z powodzeniem niezależny audyt jaki obecnie jest prowadzony przez IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Istotną metodologiczną różnicą tego rankingu w porównaniu z “szanghajskim rankingiem” jest znaczenie międzynarodowych sondaży, których celem jest zebranie opinii środowiska akademickiego (*academic peer review*) odnośnie prestiżu danej uczelni i jakości realizowanych badań. Wskaźnikowi temu przypisana jest wyjątkowo wysoka waga – 40% całego wyniku. Również w formie międzynarodowego sondażu zbierana jest informacja od pracodawców odnośnie jakości i przygotowania absolwentów do rynku pracy (*global employer review*). Przypisana temu wskaźnikowi waga wynosi 10%, co oznacza, że połowa ogólnej oceny danej uczelni, wydziału lub programu studiów stanowi opinia środowiska lub pracodawców, a nie twarde dane. Inne wskaźniki to:

- **liczba cytowań** przypadająca na pracowników naukowych danej uczelni (w oparciu o dane z bazy SCOPUS) – 20%;
- **liczba studentów** przypadająca na nauczyciela akademickiego – 20%;
- liczba studentów zagranicznych w ogólnej liczbie studentów – 5%;
- **stopień umiędzynarodowienia kadry** (liczba zagranicznych profesorów w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich) – 5%.

Należy odnotować starania QS Intelligence, aby osiągnąć w miarę wysoki stopień wiarygodności zebranych danych poprzez coraz to szerszy liczbowo i regionalnie skorelowany udział respondentów. Zbierając dane do ostatniej edycji tego rankingu QS, otrzymał informacje od ponad 62 000 osób ze środowiska akademickiego i około 28 000 odpowiedzi od pracodawców. Stopień odpowiedzi dotyczących polskich uczelni należy uznać za niski – 0,6 % ankiety adresowanej do środowiska akademickiego i 2,6 % od pracodawców.

Powyższa obserwacja ma znaczenie dla lepszego zrozumienia obecnego stanu oraz o wiele większe znaczenie dla kierunku ewentualnych działań,

które mogą przyczynić się do polepszenia pozycji zajmowanej przez polskie uczelnie i naukę. Dla osiągnięcia tego celu, obok poprawy jakości badań i kształcenia oraz umiędzynarodowienia, należy o wiele większą uwagę (oraz środki) zwrócić na szeroko prowadzoną międzynarodową promocję i współpracę, które łącznie stanowią ważną część stopnia ekonomicznej konkurencyjności oraz współczesnej „*soft diplomacy*”. Dlatego też uczelnie nie omieszkają odnotować w swoich materiałach promocyjnych, między innymi, informacji o odpowiednio wysokiej pozycji w międzynarodowych rankingach.

SCIImago Institutional Rankings

Celem tego rankingu jest przede wszystkim ocena wydajności i efektów badań naukowych (*scientific output*) oraz ich jakość wyrażoną przez ilość publikacji w najważniejszych naukowych kwartalnikach danej dyscypliny (*high quality publications*). Raporty obejmują okres pięciu lat. Ostatni raport został opublikowany w 2013 roku i obejmuje okres – 2007–2011. Ważną cechą tego rankingu jest to, że ocenie podlegają nie tylko wyższe uczelnie, ale również instytuty badawcze, akademie nauk, szpitale, prywatne firmy, etc. Ostatni raport, który obejmuje około 2800 instytucji w ponad 120 państwach, głównie wyższych uczelni, prezentuje wynik oceny wraz z określeniem pozycji danej instytucji – globalnie, w danym regionie i danym kraju (*World/Region/Country Rank*). Ważnym elementem tego rankingu jest to, że pokazuje on w graficznej formie czy dana instytucja polepszyła, zachowała czy pogorszyła swoją pozycję w tych trzech obszarach. Tak szerokie metodologiczne podejście pozwala na dokonanie oceny wydajności badawczej wielu państw, w tym również Polski.

Ostatni raport tego rankingu, który został opublikowany w 2013 roku, obejmuje wyniki za okres – 2007-2011. Na ogólną liczbę 2 744 instytucji i jednostek badawczych jaki obejmuje ten raport znalazło się 69 polskich instytucji; z czego 47 uczelni, 19 instytutów PAN i 2 instytuty związane z sektorem zdrowia. Dla porównania poprzedni raport, opublikowany w 2011 roku, obejmował 50 polskich instytucji i jednostek badawczych. Ten liczebny postęp oznacza, że można mówić, że nastąpił wzrost liczby polskich uczelni i instytutów realizujących dobrej jakości badania naukowe.

Mniej optymistyczne wnioski nasuwają się, kiedy patrzymy na pozycję, jakie zajmują polskie uczelnie i instytuty w skali globalnej i regionu Europy Wschodniej (*World/Region: Eastern Europe*). W pierwszym przypadku

tylko siedem uczelni zanotowało lepszą pozycję w porównaniu z poprzednim okresem oceny (2006–2010) – Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH), Politechnika Śląska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Warmii i Mazur, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Częstochowska, oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Jedna uczelnia – Politechnika Wroclawska, zachowała swoją pozycję jaką zajmowała w poprzednim okresie. Powyższe dane oznaczają, że w skali globalnej 61 polskich uczelni nie zachowało swojej pozycji jaką zajmowały w poprzednim okresie.

Trochę lepiej przedstawia się sytuacja kiedy analizuje się pozycję polskich uczelni i instytutów w regionie Europy Wschodniej. Ale i tutaj „czołowa dziesiątka” – Polska Akademia Nauk oraz następujące dziewięć uczelni – Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Politechnika Wroclawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Wroclawski nie zanotowały postępu. Wyjątek stanowi krakowska AGH, która w porównaniu globalnym przesunęła się z 735. na 669. miejsce.

Powyższy ranking i zajmowana w nim obecna pozycja polskich uczelni pokazuje, że wysiłek, którego celem jest wzrost efektywności nauki jest obecnie podejmowany przez wiele państw. Przedstawione porównania potwierdzają jednocześnie ważność badań naukowych prowadzonych przez wyższe uczelnie i instytuty dla potencjału naukowego danego państwa.

U21 Ranking of National Higher Education Systems

Jak już wcześniej zostało podkreślone, U21 Ranking jest odpowiedzią na krytykę międzynarodowych instytucjonalnych rankingów, które nie dają możliwości oceny systemu szkolnictwa wyższego. Aktualna wersja tego rankingu obejmuje ocenę 50 państw, w tym Polskę, według następujących kryteriów z różną wagą przepisana dla każdej z miar:

- **nakłady** na szkolnictwo wyższe (*Resources* – 25%);
- **liczba kobiet wśród studentów i pracowników nauki**, autonomia (*Environment* – 20%);
- **stopień umiędzynarodowienia** (*Connectivity* – 15%);
- **wydajność i jakość badań** oraz udział ludzi z wyższym wykształceniem w aktywnej zawodowo populacji danego państwa (*Output* – 40%).

Przedstawione w Tabeli 2 dane pozwalają na ocenę miejsca polskiego szkolnictwa wyższego w porównaniu z innymi państwami, zarówno z tymi należącymi do Unii Europejskiej, jak i wysoko rozwiniętych lub dynamicznie rozwijających się państw innych regionów.

Opublikowane do tej pory dwie edycje tego rankingu klasyfikują polski system szkolnictwa wyższego stosunkowo nisko i na pewno poniżej potrzeb, oczekiwań i ambicji polskich uczelni. Za wyjątkiem wysokiego miejsca w kategorii „*Environment*”, gdzie szczególne znaczenie ma odsetek kobiet wśród studentów i pracowników naukowych, polskie szkolnictwo wyższe zajmuje miejsca poniżej pierwszej 30-ki państw objętych tym rankingiem. Szczególnie niepokojącym sygnałem jest utrzymujący się niski wskaźnik związany z poziomem umiędzynarodowienia (*Connectivity*) oraz wydajność i jakość badań oraz udział ludzi z wyższym wykształceniem w aktywnej zawodowo populacji danego państwa (*Output*). W tym ostatnim przypadku warto zaznaczyć niewielką, ale niemniej lepszą pozycję szkolnictwa wyższego takich państw jak Słowenia, Czechy i Węgry.

Tablica 2. U21 Ranking of National Higher Education Systems: Pozycja polskiego szkolnictwa wyższego

	2013		2012	
	Miejsce ²	Wynik (out of 100)	Miejsce ³	Wynik (out of 100)
Overall	30	51.9	27	56.2
Resources (25%)	33	49.0	30	49.2
Environment (20%)	4	97.4	5	97.8
Connectivity (15%)	42	29.5	40	29.3
Output (40%)	31	30.7	32	29.0

Źródło: Universitas 21, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research.

PODSUMOWANIE I UWAGI KOŃCOWE

Niniejsza analiza pozycji polskich uczelni w międzynarodowych rankingach opiera się na tych rankingach, których obiektem oceny są **całe** uczel-

² Na ogólną liczbę 50 państw.

³ Na ogólną liczbę 48 państw.

nie. Dlatego też nie zostały uwzględnione rankingi specjalistyczne, które koncentrują się na ocenie określonego typu wyższych uczelni, np. szkoły biznesu, szkoły inżynierskie, lub rankingi wydziałów, kierunków i programów studiów czy ta-kie oryginalne metodologicznie rankingi jak Webometrics. W takiej pełniejszej analizie znalazłyby się przykłady akademickiego sukcesu, jakim jest niewątpliwie wysoka pozycja Akademii Leona Koźmińskiego w rankingu – *European Business School Rankings*, publikowanego przez tak ważną gazetę jak *Financial Times*, czy też wysoka pozycja, zwłaszcza pod względem liczby publikacji naukowych, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w ocenie wydziałów uczelni europejskich prowadzonego regularnie przez niemieckie CHE – Centrum für Hochschulentwicklung – *CHE Excellence Ranking*. Są to ważne osiągnięcia, o których należy pamiętać, ale trzeba podkreślić, że są to raczej wyjątki, które nie mają większego wpływu na obecny obraz jakości, efektywności naukowej i prestiżu polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Przyczyn tego stanu jest wiele, wśród nich istotne jest, zwłaszcza w kontekście międzynarodowych rankingów, historycznie umocnione zbyt drobne rozdrobnienie polskich uczelni (Wróblewski, 2013).

Przedstawiona analiza daje w miarę realistyczny obraz zarówno potencjału, jak i słabości polskich uczelni i nauki w skali międzynarodowej. Należy mieć jednak na uwadze, że porównania międzynarodowe generalnie korzystają z danych, które mają pewien „poślizg czasowy”. Dlatego można mieć nadzieję, że zrealizowane inwestycje, których celem było polepszenie infrastruktury i laboratoriów oraz planowany wzrost finansowania polskiego szkolnictwa wyższe i badań, przełoży się na lepsze wyniki w międzynarodowych rankingach. Można mieć również nadzieje, że zgodnie z hasłem – *pooling and sharing*, dojdzie do łączenia się uczelni, co pozwoli na uzyskanie masy krytycznej dla wyraźniejszego zaistnienia na światowej scenie naukowej konkurencyjności.

Nikt nie kwestionuje faktu, że międzynarodowe, jak i narodowe, rankingi stanowią nie do końca obiektywną metodę pomiaru i oceny funkcjonowania wszystkich typów uniwersytetów i wyższych uczelni. Największą metodologiczną słabością międzynarodowych rankingów jest i pozostanie to, że niewystarczająco przejrzyste są w stanie ocenić jakość procesu kształcenia, uwzględnić specyfikę badań w naukach humanistycznych, czy też wymiernie wyrazić narodowe oraz lokalne znaczenia danej uczelni i prowadzonych na takie potrzeby badań. Wkrótce będziemy mogli ocenić czy z tymi ograniczeniami poradził sobie realizowany z inicjatywy Komisji Europejskiej projekt

U-Multirank, w którym bierze również udział szereg polskich uczelni.

Podobne zastrzeżenie odnosi się również do historycznie występującej, ale stopniowo korygowanej, preferencji artykułów naukowych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych oraz publikacji w języku angielskim w międzynarodowych bazach danych bibliometrycznych, co w dużej mierze wynika z faktu, że jest to *lingua franca* większości dyscyplin współczesnej nauki. Podejmowane przez IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (www.ireg-observatory.org) działania powinny wpłynąć na stopniową poprawę w tym zakresie, a takie działania jak niezależnie prowadzone audyty rankingów niewątpliwie powinny wpłynąć na poprawę przyjętych metodologii, a tym samym na wzrost wiarygodności rankingów.

W powyższym kontekście należy też patrzeć na obecną międzynarodową pozycję polskich uczelni wyższych. Przesadą jest pesymistyczne twierdzenie, że „polskie uniwersytety to światowa prowincja” ani też przeciwstawne temu politycznie motywowane deklaracje, że „polskie uczelnie mogą stać się (w najbliższych kilku latach) najlepszymi uniwersytetami w Europie”. Ostatnie dwadzieścia lat w polskim szkolnictwie wyższym to okres rozwiązania przede wszystkim problemu „dostępności studiów wyższych”. Następne lata to konieczność zmierzenia się z wyzwaniem potrzeby wyraźnego wzrostu ich jakości. W tym przypadku znajomość pozycji polskich uczelni, również w międzynarodowych rankingach, stanowi potrzebne „lustro” dla oceny zamierzonego postępu.

Jako, że „kultura akademicka” stanowi *mot du jour* dla naszej debaty należy mieć na uwadze, że współczesne uniwersytety, generalnie mówiąc, mogą być zorganizowane według dwóch modeli. Wybór jednego lub drugiego modelu będzie miał wpływ nie tylko na jego instytucjonalną strukturę, ale również na określony typ kultury akademickiej. W pierwszym przypadku jest nim historycznie umocowana wizja „Humboldtowskiego uniwersytetu”, w którym badania i nauczanie korzystając ze znacznej instytucjonalnej autonomii, w symbiotyczny sposób współlistnieją i wzajemnie przyczyniają się do prestiżu i rozwoju danej uczelni. Jest to model, w którym ład korporacyjny wyznacza „akademicka kolegialność”. W drugim przypadku mamy do czynienia z modelem „uniwersytetu przedsiębiorczego” (*entrepreneurial university*), jaki dobrze opisał Barton Clark (Clark, 1998). W dużym skrócie taki model uniwersytetu oznacza, że cele strategiczne i wybór kierownictwa uczelni są wynikiem decyzji ciał, w których udział profesury i studentów ma ograniczony wpływ na ostateczny kształt podejmowanych decyzji, za wyjątkiem

tych dotyczących wyboru tematyki badań oraz bezpośredniej organizacji i kształtu programów studiów. Efektywność funkcjonowania i związana z tym odpowiedzialność jest łatwiejsza do określenia. Z kolei mechanizmy rynkowe mają wpływ na decyzje personalne, wysokość płac, pozyskiwanie i alokacje środków finansowych. Niewątpliwie, obecnie robione rankingi lepiej wpisują się do drugiego modelu funkcjonowania uniwersytetu (Sadlak, 2014).

Umiejętne posługiwanie się rankingami, tak jak i innymi miarami oceny funkcjonowania uczelni wyższych, stanowi, moim zdaniem, również istotny element współczesnej kultury akademickiej. Oczywiście, rankingi mają swoje słabe strony która wynika z samej natury przedmiotu oceny jakim jest jakość nauczania, prowadzonych badań i innych aspektów realizowanych przez wyższe uczelnie zadań. Ale ostatnie lata pozwalają stwierdzić, że jeśli chodzi o miejsce rankingów, to w dużej mierze pokrywa się ono ze znanym stwierdzeniem Arthura Schopenhauera o trzech kolejnych fazach nowatorskich przedsięwzięć, zwłaszcza tych, które nie pokrywają się z dotychczasowym myśleniem czy praktykami – pierwszej: kiedy dominuje „wyśmianie”, drugiej: w której obserwuje się stanowczy opór, oraz trzeciej: coraz to powszechniejszej akceptacji.

POLISH UNIVERSITIES IN INTERNATIONAL RANKINGS: POSITION, CONDITIONS AND OPPORTUNITIES

University rankings are a recognized source of information about performance of higher education institutions in particular with regard to research and prestige. This essay presents a comprehensive analysis of the performance of Polish universities in the period 2010-2013 in the most relevant international rankings such as: *Academic Ranking of World Universities (ARWU)* [referred to as “Shanghai ranking”], *QS World University Rankings*, and *SCImago Institutional Rankings*. The institutional analysis is supplemented with that one presenting performance of the Polish system of higher education in the first two editions, covering the period 2011-2012, to be found in the *U21 Ranking of National Higher Education Systems*. The concluding part of the essay presents the author’s view on areas and modalities for improving position of Polish higher education institutions in international rankings.

BIBLIOGRAFIA

1. Clark, B. R. (1998). *Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation*. Paris and Oxford: IAU and Elsevier Science.
2. Rauhvargers, A. (2011). *Global University Rankings and Their Impact*. Brussels:

European University Association.

3. Rauhvargers, A. (2013). Global University Rankings and Their Impact – Report II. Brussels: European University Association.
4. Sadlak, J. (2014). “University Rankings: The Manifestation and Driver of Competition for Excellence within the New Higher Education Landscape” w: University Adaptation in Difficult Economic Times. P. Mattei (Ed.). Oxford: Oxford University Press, str. 137-154.
5. The Royal Society (2011). Knowledge, Networks and Nations: Global scientific collaboration in the 21st century. London: The Royal Society.
6. Wróblewski, A. K. (2013). „Pozycja nauki polskiej w międzynarodowych rankingach”. Studia BAS (Biuro Analiz Sejmowych). Nr. 3(35), str. 89-106.

Prof. Jan Sadlak – Prezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (www.ireg-observatory.org).

e-mail: jj.sadlak@gmail.com

JAK MOŻNA LICZBOWO OCENIĆ POTENCJAŁ POLSKIEJ NAUKI ? ¹

Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Praktycznie nie można, ale należy się starać. Nauka jest pojęciem tak ogólnym, że wszelkie próby uśredniania sytuacji dotyczącej poszczególnych dziedzin, dyscyplin i specjalności pokazują niewiele mówiący obraz. Z drugiej strony, zbyt szczegółowe analizy są żmudne, ale i tak nie odpowiedzą na pytanie w skali makro.

Co możemy mierzyć liczbowo w sferze nauki? Lista danych jest stosunkowo krótka: instytucje, infrastrukturę, pieniądze, ludzi i ich relacje, granty, publikacje, patenty oraz w pewnych dziedzinach tzw. wdrożenia. To są elementy mierzalne, natomiast ocena potencjału poprzez jakość dokonań jest o wiele trudniejsza.

W przypadku pieniędzy przeznaczanych na naukę, liczby patentów oraz wdrożeń, narzekania na ich brak pojawiają się na dziesiątkach konferencji i w setkach artykułów prasowych. Temat ten można więc pominąć. Na infrastrukturę, zarówno szkolnictwa wyższego, jak i instytutów badawczych, wydano w ciągu ostatnich lat miliardy złotych. Niewątpliwie naukowcy reprezentujący niektóre dyscypliny dysponują nowoczesną aparaturą na poziomie światowym, jednak trudno dokonać porównania liczbowego z innymi krajami.

Populacja naukowców podlega zapewne regułom statystyki. Tylko niewielka część tej populacji to ludzie wybitni i mający szczęście dokonania wielkiego odkrycia, podobnie jak niewielka jej część to hochsztaplerzy i karierowicze. O pozycji nauki lub dyscypliny danego kraju decyduje nie tylko proporcja między tymi dwiema skrajnymi grupami, ale także to, jak zachowuje się pozostała, przeważająca część populacji. Na zachowania tej dominującej części mają wpływ takie czynniki jak biurokracja akademicka, tradycja, legislacja, sposób finansowania badań itd. Udowodnienie jednak tej hipotezy jest trudne, ponieważ brak jest uniwersalnych mierników. Wybitność postaci jest na ogół doceniana przez niesformalizowane odczucia grup naukowców, a skala osiągnięć, również formalnie niemierzalna, jest bardzo często doceniana do-

¹ Tekst był prezentowany na Kongresie Kultury Akademickiej, który odbył się w Krakowie, w dniach 20-22 marca 2014 roku.

piero po wielu latach i niekoniecznie związana na przykład z liczbą cytowań. Te ostatnie stabilizują się na ogół dopiero po dziesięciu latach.

Potrzeby biurokracji, chęć rywalizacji i dążenie do potwierdzenia pozycji wobec innych, a także zwykła ciekawość powodują, że starania dotyczące mierzenia, rankingowania nauki są zajęciem dużej grupy zarówno badaczy, jak i urzędników. Dodatkowym bodźcem rozwoju tej tendencji było pojawienie się takich określeń jak *research and development* (dyskusja na ten temat prowadzona m.in. przez Godin, 2013) oraz *science and technology* (ST) obecnie często z dodatkiem I – *innovation*. Dane liczbowe obrazujące sytuację w tych obszarach wydają się być bardzo istotne dla decydentów. Jednak skomplikowały one jednocześnie możliwość analizy wyników rankingów, ponieważ *science* nie ma wiele wspólnego z *technology* (Allen 2004), a przechodzenie od „badań” do „rozwoju” także nie jest procesem czytelnym, a często prace rozwojowe nie są prowadzone przez naukowców.

Zatem jak ocenić liczbowo potencjał polskiej nauki na tle Europy i świata?

Zadanie takie jest możliwe do zrealizowania jedynie w sposób nieobiektywny, opierając się na wybranych „policzalnych” wskaźnikach. Już samo określenia „nauka” jest dostatecznie ogólne, aby poprzez zastosowane uśrednienie skutecznie ukryć specyfikę dziedzin i dyscyplin.

INSTYTUCJE

W Polsce funkcjonuje 120 uczelni publicznych i 309 tzw. niepublicznych oraz 114 instytutów badawczych i 84 instytuty PAN. Jeżeli policzymy natomiast tzw. jednostki naukowe, czyli m.in. wydziały i instytuty uczelni to jest ich blisko osiemset.

Szczegółowe porównanie liczby uczelni w poszczególnych krajach Europy nie jest możliwe bez wchodzenia w szczegóły narodowych systemów klasyfikacji szkół.

Zestawienie liczby uniwersytetów w największych krajach Unii Europejskiej można jednak w przybliżeniu przedstawić jak na wykresie 1 (uwaga :jako uniwersytety w Polsce potraktowano uczelnie posiadające prawo do nadawania stopni doktora).

W Polsce funkcjonuje prawie 430 szkół wyższych, czyli prawie tyle samo, ile w ponad dwukrotnie większych pod względem ludności Niemczech. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców mamy nawet więcej uczelni niż rekordzista - Francja (588 szkół wyższych).

Liczba instytucji na pewno jednak nie pokazuje miejsca polskiej nauki w świecie. O tym decydują przede wszystkim pracownicy tych instytucji.

Wykres 1. Liczba uniwersytetów w wybranych krajach UE.

Źródło: The Guardian 2012, POL-on.

Wykres 2. Liczba szkół wyższych i uniwersytetów w przeliczeniu na milion mieszkańców w wybranych krajach UE.

Źródła: Obliczenia na podstawie rankingu SCImago oraz Eurostat.

PRACOWNICY

Obecnie, dzięki systemowi POL-on, mamy precyzyjną informację o

badaczach zatrudnionych w uczelniach. Od wielu lat jest to liczba rzędu 70 tysięcy, podobnie we Włoszech. Poważne zaniepokojenie budzi jednak stabilność liczby pracowników naukowych, w sytuacji, gdy w większości krajów Unii następuje stały jej wzrost.

Wykres 3. Liczba pracowników naukowych uczelni w wybranych krajach UE.

Źródło: Eurostat, część danych dla Niemiec i Wielkiej Brytanii aproksymowano.

Wykres 4. Wzrost zatrudnienia pracowników badawczych w uczelniach w latach 2001-2011 w wybranych krajach UE.

Źródło: Eurostat

Niespecjalnie odkrywcza hipoteza, mówiąca, że istnieje korelacja pomiędzy liczbą naukowców a prawdopodobieństwem pojawienia się ciekawych wyników, może powodować więc w przypadku Polski pewne zaniepokojenie.

Dodatkowo, jeśli zanalizujemy liczbę badaczy i osób bezpośrednio pracujących przy realizacji badań w przeliczeniu na liczbę osób aktywnych zawodowo, to okazuje się, że nasza pozycja w UE jest niska.

Wykres 5. Procentowy udział naukowców i osób wspierających badania w przeliczeniu na aktywnych zawodowo w szkołach wyższych (2012)

Źródło: Eurostat

Nie mamy więc na uczelniach zbyt wielu naukowców, porównując ich liczbę z ogółem aktywnych zawodowo (16-65 lat), natomiast przodujemy jeśli chodzi o liczbę studentów przypadających na jednego badacza. W 2011 roku było to liczba około 30 studentów na badacza. Obecnie zbliżamy się do 20, co powinno dodatnio wpłynąć na poziom nauki w Polsce (w uczelniach niepublicznych średnia liczba studentów przypadająca na pracownika to 27,9, natomiast w woj. opolskim 46,5, podkarpackim - 40,3).

Wykres 6. Liczba studentów na jednego naukowca w wybranych krajach UE.

Źródło: Eurostat.

Ważnym elementem świadczącym o zasobach kadrowych w nauce są także dane o liczbie uczestników studiów doktoranckich.

Wykres 7. Liczba doktorantów w wybranych krajach UE w 2010 r.

Źródło: Eurostat.

Niestety reputacja polskiej nauki nie jest wysoka- w 2009 mieliśmy jedynie 2% doktorantów spoza kraju, wobec średniej unijnej wynoszącej 19,2% i 47% obcokrajowców doktorantów w Szwajcarii (Delloite 2012).

OSIĄGNIĘCIA - BIBLIOMETRIA

Najtrudniejszym zadaniem jest jednak zmierzenie osiągnięć naukowych. Zgodnie z zasadą „publikuj lub zgin” (poszukiwanie autora tego znie-nawidzonego motta, Garfield 1996), każdy naukowiec musi „produkować”, tzn. napisać, wysłać, przyjąć z godnością recenzję, poprawić i czekać. Dlatego też mogła rozwinąć się nowa dyscyplina naukowa – bibliometria.

Jeśli przyjąć, że na świecie jest ponad pięć milionów naukowców², a według badań Fanelli z 2009 r. 2% przyznaje się do „nieścistości”, a każdy produkuje co najmniej jedną publikację rocznie, to możemy mieć do czynienia z tysiącami tekstów nieodpowiadających standardom naukowym. Economist 2013 przytacza informacje, że firma biotechnologiczna Amgen potwierdziła wyniki jedynie 6 z 53 badań nad rakiem, a Bayer był w stanie potwierdzić jedynie co czwartą z 67 ważnych publikacji.

Według oszacowań Bjorn 2008 w 23 750 recenzowanych czasopismach ukazało się w 2006 roku około 1 mln 340 tysięcy artykułów. Oznacza to, że w innych czasopismach, materiałach pokonferencyjnych itp. opubliko-

² Według Unesco Institute for Statistics w Montrealu w latach 2002-2007 liczba pracowników sfery B+R zwiększyła się z 5,8 miliona do 7,1 miliona osób

wano blisko 4 miliony tekstów rocznie, zapewne w językach narodowych. Próba porównywania dokonań naukowców niepublikujących w czasopiśmie rankingowanych jest oczywiście skazana na niepowodzenie.

Tym niemniej, jeśli musimy porównywać, korzystamy z dostępnych danych. Liczba publikacji rejestrowanych w bazie SCOPUS w przeliczeniu na liczbę naukowców działających dwa lata przed datą publikacji wskazuje, że „produktywność” polskich naukowców rośnie i jest porównywalna z aktywnością naukowców w innych krajach europejskich (a nawet większa niż niemiecka i francuska).

Wykres 8. Liczba publikacji w przeliczeniu na liczbę naukowców w wybranych krajach UE, w latach 2003-2012.

Źródło: SCImago Journal & Country Rank, Eurostat

Wskaźnik ten jest optymistyczny, jednak należy brać pod uwagę, że w porównywanych krajach znaczna część naukowców (blisko połowa pracowników sfery B+R) pracuje w przemyśle i w małym stopniu publikuje.

RANKINGI, DOSKONAŁOŚĆ I JAKOŚĆ

Pozycja Polski mierzona liczbą publikacji w recenzowanych czasopiśmie jest stosunkowo dobra. Od lat jesteśmy w wśród pierwszej dwudziestki na świecie, wyprzedzając Turcję. Ranking prowadzony przez SJR — SCImago Journal & Country Rank w 2012 r. na podstawie bazy danych SCOPUS³, uwzględniający liczbę cytowanych dokumentów plasuje Polskę na miejscu 19.. Niezależnie od sensu takiego eksperymentu, jeśli stworzymy ranking pod

³ Scopus – baza Elsevier zawiera ponad 50 milionów rekordów, 21 000 czasopiśmie, 2 600 Open Access, 5,5 miliona publikacji konferencyjnych.

względem liczby cytowań na dokument, to znaleźlibyśmy się na miejscu 158 za Bangladeszem oraz Trynidadem i Tobago. Jeśli zaś uwzględnimy indeks Hirsha to plasujemy się na miejscu 23. (Dane pochodzące z WEB of Science są zbliżone, np. Wróblewski 2013, podobne analizy np. Kierzek 2008, 2009, Klincewicz 2008, 2012 – zawiera także omówienie metod stosowanych w bibliometrii i opis źródeł danych o patentach).

Ranking krajów opracowywany na podstawie liczby „cytowalnych” publikacji (na podstawie SCOPUS) można przeprowadzić na poziomie dyscyplin i specjalności.

Jeśli sprawdzimy, jak wygląda taki ranking w poszczególnych dyscyplinach, to w weterynarii zajmujemy miejsce 9., przy czym cytowania na publikację wynoszą zaledwie 2,86, w fizyce - miejsce 13, a cytowania 11,16, w chemii cytowania 10,12, w nauce o materiałach cytowania 6,6, w matematyce miejsce 14, z cytowaniami 6,78. Niestety, w dziedzinie ekonomii, ekonometrii i finansów Polska znalazła się na miejscu 38. ze wskaźnikiem cytowań 5,16, w naukach społecznych na 36. miejscu z wskaźnikiem cytowań 5,64, w humanistyce i sztuce na 32. i wskaźnikiem cytowań 3,04.

Ranking UE 2013 (Innovation Union Competitiveness Report) umieszcza Polskę na dość odległym miejscu (dziewiątym od końca na 32 kraje), używając “kompozytowego wskaźnika doskonałości”.

Wskaźnik ten składa się z czterech części:

- 10% największej liczby cytowań podzielone przez całkowitą liczbę publi-

kacji w bazie SCOPUS (w rankingu obliczono ten wskaźnik na 5,6 z 2010 r., w 2012 powinien on się zwiększyć – średni wskaźnik cytowań wynosi 8,15),

- liczba uniwersytetów na liście 250 Rankingu Leiden oraz 50 instytutów badawczych na liście Scimago (mamy Polską Akademię Nauk jako instytut), znormalizowane przez GERD nakłady ogółem na B+R,
- liczba patentów według danych Patent Cooperation Treaty na milion mieszkańców
- liczba grantów⁴ ERC (European Research Council) znormalizowane przez nakłady państwa oraz szkolnictwa wyższego na badania (GOVERD i HERD).

Przy obliczaniu wskaźnika zastosowano średnią geometryczną, tzn. nie wprowadzono zróżnicowania wagi poszczególnych składników.

Podobnych rankingów można stworzyć oczywiście wiele (analiza statystyczna korelacji między wskaźnikami EC 2013 a czym?) i zawsze uśredniona pozycja polskiej nauki będzie słaba, niezależnie od doboru wskaźników i przypisanych im wag. Przykładem może być U21 Ranking of National Higher Education Systems 2013, w którym Polska zajmuje miejsce 30. na 50 analizowanych krajów. Pozycje w rankingu zawdzięczamy między innymi wysokiemu odsetkowi kobiet wśród studentów i pracowników naukowych (4 miejsce w rankingu w kategorii *environment*). W kategorii *connectivity*, gdzie uwzględniane są między innymi: proporcja studentów obcokrajowców, proporcja publikacji z autorami z zagranicy i liczba tekstów dostępnych w trybie „open access” zajmujemy miejsce 43.

Dyskusja na temat tego, co możemy nazywać „doskonałością” (*excellence*) i jaki to pojęcie ma związek z jakością badań toczy się od lat. W środowisku nauk społecznych i humanistyki dodatkowym elementem sporu jest czy znaczenie (*Impact*) jest elementem jakości. W kolejnych pracach wykazywana jest wyższość peer-review nad bibliometrią i odwrotnie. Przegląd literatury i stanowisk zawiera publikacja IDRC 2012.

Parametryzacja prowadzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Nau-

⁴ Laudel 2006: System grantów opiera się na założeniu, że najlepsze „proposale” lub najlepsi badacze zwyciężają w konkurencyjnej grze aplikowania o granty. Wyniki empiryczne wykazują, że sukcesy naukowców w zdobywaniu grantów są warunkowane przez wiele czynników takich jak ogólne inwestowanie w badania w danym kraju, dziedzina badań, dostępność funduszy, ciągłość prac badawczych. Czynniki te zależą tylko częściowo lub wcale od naukowca lub jakości wniosku. Powoduje to wątpliwości czy można traktować fundusze na granty jako miernik.

kowych jest przykładem rankingu, który w zasadzie spełnia wiele postulatów dotyczących ewaluacji nauki. W zasadzie rozróżnia dziedziny nauki, bierze pod uwagę także osiągnięcia nie-bibliometryczne, a dla nauk technicznych o charakterze aplikacyjnym uwzględnia efekty praktyczne. W procesie oceny uczestniczą eksperci i oczywiście wzbudza ona żywe emocje, ponieważ jej wyniki decydują o finansowaniu. Podobna sytuacja miała miejsce m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie w 2001 i 2008 r. prowadzono ewaluacje RAE (Research Assessment Exercise) decydującą o przyznawaniu środków finansowych, liczbie doktorantów itp. Oceny dokonywały panele (w 2008 r. 15 głównych, 67 sub-paneli, 1100 panelistów, 1000 dni obrad, 2365 „jednostek naukowych” z uczelni wyższych, 12 milionów funtów). Potężna krytyka środowisk akademickich spowodowała odejście do tego systemu i stworzenie REF (Research Excellence Framework).

ŚLADY SIECI, CZYLI WSPÓLPRACA MIĘDZYNARODOWA

W raporcie firmy Deloitte z 2012 znajdujemy informacje, że z przeprowadzonych wywiadów wynika, iż 55% polskich naukowców spędziło co najmniej 3 miesiące prowadząc badania za granicą (średnia UE 56%). Jeśli te wyniki są miarodajne, oznacza to, że „tylko” około 50 tysięcy polskich naukowców nigdy nie poznało specyfiki pracy naukowej poza granicami Polski, a biorąc pod uwagę brak mobilności w kraju, można stwierdzić, że zna jedynie realia własnej jednostki naukowej.

Ciekawe są także wyniki dotyczące prac publikowanych wspólnie z autorami z innych państw na podstawie bazy danych SCOPUS. Charakterystyczny jest stosunkowo niski procent wspólnych publikacji w regionie Azji, znacznie zwiększył się on natomiast w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak i w krajach 15 UE. W krajach Europy wschodniej i w Polsce od lat 2007-2008 procent takich publikacji zmniejsza się.

Jeżeli jednak procentowy udział polskich naukowców w pracach wspólnych z zagranicznymi porównamy z Francją, Niemcami i Wielką Brytanią, różnice stają się wyraźne (w Hiszpanii i Włoszech również wskaźnik współpracy rośnie).

Interesującą może być analiza związku współpracy przy publikacjach z miejscem w rankingu dotyczącym liczby cytowanych prac dla poszczególnych dyscyplin.

Wykres 9. Współpraca międzynarodowa (publikacje) w wybranych krajach i regionach świata.

Źródło: SCImago Journal & Country Rank

Wykres 10. Współpraca międzynarodowa (publikacje) w wybranych krajach UE

Źródło: SCImago Journal & Country Rank

Wykres 11a. Współpraca międzynarodowa (publikacje) w wybranych dyscyplinach

Źródło: SCImago Journal & Country Rank

Nauki społeczne (miejsce 36 w rankingu) i nauki o sztuce i humanistyce (miejsce 32 w rankingu) średnio mają wskaźnik liczby międzynarodowych publikacji na poziomie 20%. Ponieważ cytowanych publikacji jest stonkowo niewiele (nauki społeczne od 75 do 599 rocznie, sztuka i humanistyka od 7 do 325) wskaźnik ten jest bardzo zmienny. W przypadku ekonomii, ekonometrii i finansów (38 miejsce w rankingu) liczba publikacji jest znacznie większa (od 11,5 tysiąca do ponad 30 tysięcy) współczynnik współpracy utrzymuje się na poziomie 30%. Jednakże od 2003 w porównywanych krajach wzrasta on bardzo szybko do niemal 50%.

Wykres 11b. Współpraca międzynarodowa (publikacje) w wybranych dyscyplinach - cd

Źródło: SCImago Journal & Country Rank

Źródło: SCImago Journal & Country Rank

Charakterystyczną cechą pokazanych dyscyplin oraz ekonomii jest spadek współpracy w roku 2002 i następnie wzrost, którego od lat 2006/2007 polska nie kontynuuje, notując w większości przypadków silne spadki. (Może to mieć związek z końcem 5. Programu Ramowego – 2002 r. i końcem 6 PR – 2007r. oraz pojawieniem się funduszy strukturalnych 2007-2013).

Znacznemu spadkowi wskaźnika współpracy do poziomu około 30% towarzyszy obniżenie pozycji w rankingu - nauki o materiałach w 2012 znalazły się na miejscu 16., a chemia na 14., choć w całym okresie rankingowania (1996-2012) są jeszcze na miejscu 13. Biochemia i genetyka w rankingu z miejsca 18. w 2012 r. spadła na miejsce 19. Fizyka i astronomia, utrzymując ponad połowę prac we współpracy międzynarodowej, nie zmieniła pozycji w rankingu.

Powyższa koincydencja nie dotyczy wszystkich dyscyplin. Weterynaria, sklasyfikowana na 9. miejscu systematycznie współpracuje jedynie na poziomie 10%.

Wykres 11c. Współpraca międzynarodowa (publikacje) w wybranych dyscyplinach – cd

Źródło: SCImago Journal & Country Rank

Sytuacja ta związana jest ze stosunkowo małą liczbą publikacji w zakresie weterynarii wynoszącą między kilkaset a tysiąc pozycji w poszczególnych krajach.

Klincewicz 2012 przeprowadził analizę cytowalności publikacji z zagranicznymi współautorami. Dla wielu uczelni wskaźnik ten był dużo wyższy niż w pozostałych publikacjach (szczególnie dla Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kilku Uniwersytetów Medycznych). O wysokiej korelacji pomiędzy międzynarodową współpracą a średnim „znaczeniem” (impact), mierzonym udziałem publikacji najwyżej cytowanych mówi OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013. Wyjątki są dwa – USA posiada wysoki wskaźnik cytowalności i niski wskaźnik współpracy, natomiast Indonezja odwrotnie.

OECD 2013 (Science, Technology and Industry Scoreboard) analizuje współczynnik współpracy w czterdziestu krajach - OECD i w kilku wybranych spoza tej organizacji. Polska znajduje się na 23. miejscu. Pewnym zdziwieniem napawa fakt, że ponad 60% wskaźnika współpracy międzynarodowej obliczane jest na podstawie 10% najwyżej cytowanych publikacji. Charakterystyczne dla naszych i rosyjskich naukowców jest to, że stosunkowo wysoki procent dokumentów publikowanych we współpracy międzynarodowej nie obejmuje współpracy krajowej.

Wykres 12. Najwyżej cytowane publikacje w zależności od typu współpracy

Źródło: OECD and SCImago Research Group (CSIC), *Compendium of Bibliometric Science Indicators 2014*, based on Scopus Custom Data, Elsevier, May 2013.

Pominięto kolejne zestawienie w tej publikacji mówiące o „doskonałości” nauki – znajdujemy się w nim na przedostatnim miejscu, wyprzedzając Rosję. Dyskusja na temat doskonałości i jakości nauki toczy się od lat. W środowisku nauk społecznych i humanistyki dodatkowym elementem sporu jest to, czy znaczenie – ”Impact” jest elementem jakości. Przegląd literatury i stanowisk na ten temat zawiera publikacja IDRC 2012.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, teza o bliskiej peryferyjności polskiej nauki jest słuszna, ale z wyjątkami, które budzą nadzieje na oddalenie się od obrzeży światowej nauki. Niepokojące jest jednak zmniejszenie się udziału publikacji przygotowywanych we współpracy międzynarodowej oraz brak wzrostu liczby naukowców. Niezwykle istotnym elementem budzącym optymizm jest natomiast niż demograficzny, który powinien pozwolić akademikom na bardziej aktywne zajęcie się badaniami. Efekty działalności NCBR i NCN także powinny pojawić się za kilka lat. Zainteresowanie programami badań Norwesko-Polskim i Szwajcarsko-Polskim wskazują na coraz większą skłonność polskich zespołów badawczych do współpracy oraz umiejętność w pozyski-

waniu partnerów. Brak finansowania badań z programów strukturalnych UE w 2014 r. powoduje wyraźne zainteresowanie wielu ośrodków uczestnictwem w konkursach w ramach programu Horizon 2020, co również spowoduje wzrost współpracy międzynarodowej. Trudno jednak wyobrazić sobie szybkie zmiany we wszelakich rankingach dotyczących jakości polskiej nauki jako całości, jej konkurencyjności, innowacyjności itp. Jesteśmy zbyt dużym krajem, aby mogły pojawić się szybkie zmiany istotne statystycznie. Tradycje akademickie i system prawny nie wspierają ryzykownych badań, projektów o charakterze aplikacyjnym, patentowania oraz komercjalizacji wyników badań, a to właśnie te elementy pojawiają się w większości rankingów dotyczących *science, technology and innovation*.

HOW TO ESTIMATE POLISH SCIENCE POTENTIAL?

A comparison of index figures for Poland and developed countries such as France, Germany, Italy, Spain, and Great Britain are presented. Among other things, it is illustrated that in Poland the number of universities per million inhabitants is the highest, the number of students is also great, but the number of scientists is significantly lower although it is increasing slightly in contrast to other countries. Despite being on 20th position in the world in terms of the number of citable publications (SCOPUS database) and contrary to general trends of cooperation, we now observe a decline in the number of joint publications with foreign scientists. At the same time, some scientific disciplines lowered their positions in the SCOPUS rankings. Increase of funds for science and higher education, incentives for international cooperation, and massive investments in modern scientific infrastructure in conjunction with demographic change (decrease in the number of students) can reverse these negative trends.

BIBLIOGRAFIA:

1. Björk, B.-C., Roos, A., & Lauro, M. (2008). Global annual volume of peer reviewed scholarly articles and the share available via Open Access options. Proceedings ELPUB2008 Conference on Electronic Publishing. Toronto, Canada, June 2008, pp. 1–10.
2. Delloitte 2012, Researchers Report, DG Research and Innovation, <http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/researchPolicies>
3. EC 2013, Cross-Cutting Analysis of Scientific Publications versus Other Science, Technology and Innovation Indicators, DG Research and Innovation, http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/cross-cutting_analysis.pdf
4. EU 2013, Innovation Union Competitiveness Report 2013, DG, DG Research and

- Innovation, http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/competitiveness_report_2013.pdf
6. Fanelli D. (2009). How many scientists fabricate and falsify research? A systematic review and meta-analysis of survey data. *PLoS One* 4:e5738. doi: 10.1371/journal.pone.0005738.
 7. IDRC 2012, E. Mendez, What is good, International Development Research Center, Ottawa, 2012 <http://www.idrc.ca/EN/Documents/Lit-review-Final-English.pdf>
 8. Kierzek R. 2008. Polska nauka w indeksie Hirscha. *Sprawy nauki*, 6-7/137.
 9. Kierzek R. 2009. Jak porównać “apples and oranges”, czyli o różnych metodach
 10. analizy publikowalności i dorobku naukowego. *Sprawy nauki*, 2/143:
 11. K. Kllincewicz (2008) Polska innowacyjność - Analiza bibliometryczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 12. K. Kllincewicz, M. Żemigala, M. Mijał, Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi, MNiSW, 2012
 13. Laudel, G. (2006). The art of getting funded: How scientists adapt to their funding conditions. *Science and Public Policy*, 33(7), 489-504.
 14. OECD 2013, Science, Technology and Industry Scoreboard 2013, http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2013_sti_scoreboard-2013-en
 15. A K. Wróblewski, Pozycja nauki polskiej w międzynarodowych rankingach, *Studia BAS, Nr 3(35) 2013, s. 89–106*
 16. SIR 2013, Scimago Institutions Ranking, <http://www.scimagoir.com/>
 17. U21, U21 Ranking of National Higher Education Systems 2013, <http://www.universitas21.com/news/details/96/u21-ranking-of-national-higher-education-systems-201>

Dr Olaf Gajl - dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji - instytutu badawczego.
e-mail: Olaf.Gajl@opi.org.pl

FINANSOWANIE NAUKI W POLSCE – POMOC CZY PRZESZKODA?¹

Ocena obecnego kształtu i kondycji polskiego szkolnictwa wyższego może być rozpatrywana biorąc pod uwagę szereg determinantów. Jednym z nich jest poziom finansowania nauki. Panująca teza o peryferyjności polskiej nauki, potwierdzona przez wiele wskaźników i rankingów wskazuje na konieczność zbadania przyczyn oraz sformułowania ewentualnych rozwiązań istniejących problemów w finansowaniu nauki.

Celem prezentacji jest przedstawienie źródeł finansowania nauki w Polsce oraz ocena ich skuteczności. Należy zaznaczyć, iż przedstawiono jedynie kluczowe źródła finansowania, pomijając te, co do których albo brakuje rzetelnych danych, albo, które mają znaczenie marginalne dla oceny sytuacji w skali całego systemu finansowania nauki. Celem prezentacji jest także próba odpowiedzi na pytanie, czy obecny model finansowania nauki w Polsce stanowi dla nauki pomoc, czy przeszkodę? Wyzwaniem okazał się brak ogólnodostępnych informacji o finansowaniu poszczególnych uczelni ze wszystkich możliwych źródeł. Co za tym idzie dokonywanie wszelkich porównań w tym zakresie obarczone jest znaczną dozą prawdopodobieństwa.

FINANSOWANIE NAUKI W POLSCE – UWAGI OGÓLNE

W ostatnich latach można było zaobserwować ewolucję sposobów finansowania nauki w Polsce. Zauważa się tendencję do odchodzenia od sztywnego finansowania z budżetu państwa działalności statutowej na rzecz finansowania jej z grantów badawczych. Pozyskiwanie środków na badania naukowe oraz finansowanie połączone z parametryzacją jednostek wprowadzają element konkurencji pomiędzy uczelniami. O granty badawcze zaczynają konkurować nie tylko poszczególne uczelnie, ale także poszczególne obszary nauki.

¹ Tekst był prezentowany na Kongresie Kultury Akademickiej, który odbył się w Krakowie, w dniach 20-22 marca 2014 roku.

Współczesne finansowanie nauki w Polsce to nie tylko środki pochodzące z budżetu państwa, ale także środki uzyskiwane z funduszy europejskich oraz coraz częściej środki prywatne.

Rysunek 1 Wydatki na szkolnictwo wyższe w wybranych krajach europejskich jako procent PKB według źródła pochodzenia funduszy (2009 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Szkolnictwo wyższe i ich finanse w 2011 r.*, GUS, s. 337.

Jak wynika z rys. 1 wydatki publiczne wciąż stanowią zarówno w Polsce, jak i w Europie podstawowe źródła finansowania nauki, choć ich udział w PKB – niestety maleje (patrz tab. 1). Na tle krajów europejskich zaobserwować można jeden z wyższych udziałów finansowania nauki ze środków prywatnych – 0,55% PKB (por. rys. 1).

Wydatki państwowe na szkolnictwo wyższe powiązane są nie tylko z liczbą kształcących się studentów, ale także z budżetem nauki. O ile finansowanie w pierwszym przypadku zależy od liczby osób studiujących w danej uczelni, o tyle finansowanie nauki odbywa się w większości przypadków w drodze otwartych i konkurencyjnych konkursów. Pomimo wzrostu nominalnego wydatków z budżetu państwa na całe szkolnictwo wyższe (w latach 2005-2011 wzrost o 2,1 mld zł), udział tych wydatków w PKB maleje w ciągu ostatnich sześciu lat (spadek o 0,27%)². Powoduje to realne obniżenie dofinansowania polskiego szkolnictwa wyższego w stosunku do wydatków na całą gospodarkę.

² Szkolnictwo wyższe i ich finanse w 2011 r., GUS, s. 338.

Tabela 1 Wydatki publiczne na szkolnictwo wyższe w latach 2000-2011

lata	Wydatki		Udział wydatków publicznych w PKB
	budżetu państwa	budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
	w milionach złotych		w %
2000	5 326,70	20,4	0,72
2001	6 370,70	32,6	0,82
2002	6 829,60	38,6	0,85
2003	7 049,20	28,2	0,84
2004	8 822,30	31,9	0,96
2005	9 676,50	76,8	0,99
2006	9 888,70	122	0,94
2007	10 701,40	143,5	0,93
2008	11 091,00	100	0,88
2009	11 654,50	197	0,88
2010	11 722,40	70,2	0,71
2011	12 009,20	72,8	0,67

Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Szkolnictwo wyższe i ich finanse w 2011 r.*, GUS, s. 338.

Rysunek 2 Źródła finansowania polskiej nauki w 2012 r. (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie *Szkolnictwo wyższe i ich finanse w 2011 r.*, GUS, s. 338; danych MNiSzW.

Analizując dostępne dane, jako główne źródło finansowania nauki w Polsce, wskazać można budżet państwa (prawie 67%), następnie środki po-

chodzące z funduszy europejskich (11%). Kolejne źródła finansowania nauki to czesne (ok 5%), dotacje od podmiotów gospodarczych (16%) oraz budżet samorządów (0,4%) – por. rys. 2. Taki rozkład wyraźnie wskazuje na silną korelację rozwoju polskiej nauki i środków publicznych. Dlatego też w tym zakresie postuluje się doprecyzować sposób rozdziału tych środków i skrócić czas, w którym podejmowane są decyzje przyznania wspomnianych środków (np. czas podejmowania decyzji w konkursach grantowych). Sposób finansowania nauki ze środków publicznych, może być pomocą dla nauki, tylko wtedy, kiedy ta pomoc będzie rozdzielana według jasnych zasad i będzie dostępna dla badawczy w możliwie najprostszej procedurze. W przeciwnym wypadku finansowanie nauki w ten sposób będzie stanowić przeszkodę w jej rozwoju.

FINANSOWANIE NAUKI W POLSCE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Obecnie możemy wyróżnić w Polsce kilka zasadniczych źródeł finansowania nauki³. Należą do nich: budżet państwa, środki europejskie, fundusze prywatne. Analiza tych trzech podstawowych źródeł wskazuje pewne prawidłowości oraz zagrożenia wynikające z ograniczania środków budżetowych dla działalności statutowej. Pozwala również zarysować perspektywy możliwego rozwoju.

Finansowanie nauki w Polsce z budżetu państwa

Podstawowe źródła finansowania z budżetu państwa to: działalność statutowa jednostek naukowych; inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych; działalność upowszechniająca naukę; współpraca naukowa z zagranicą; środki na działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Zmiana struktury wydatków na poszczególne pozycje była następstwem odpowiednich regulacji dotyczących szkolnictwa wyższego. Spowodowało to zmianę kierunku oraz wysokości przyznawanych dotacji budżetowych. Przede wszystkim przesunięto środki z projektów badawczych i celowych na działanie NCN i NCBiR. W ostatnich dwóch latach prawie połowa środków przeznaczona została na finansowanie działalności NCN oraz NCBiR⁴. Zauważane jest również zmniejszenie środków na współpracę naukową z zagranicą.

³ Na podstawie obowiązującego prawa oraz stosowanej na uczelniach praktyki.

⁴ Por. rys. 3.

Rysunek 3 Struktura wydatków na naukę w Polsce według klasyfikacji budżetowej (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań i planów budżetowych umieszczonych na stronie MNiSzW.

Analizując wydatki publiczne zawarte w budżecie nauki, dostrzec można, że sumaryczna kwota środków budżetowych ulega zwiększeniu, natomiast różnice pomiędzy kolejnymi latami w konkretnych pozycjach ulegają stosunkowo znacznym zmianom. W ostatnich dwóch latach prawie połowa środków była przeznaczona na finansowanie działalności NCN oraz NCBiR. Zauważane jest również zmniejszenie środków na współpracę naukową z zagranicą.

Pomimo, że ogólny budżet nauki ulega w ostatnich czterech latach zwiększeniu, to jednak zmniejsza się jego udział w PKB, a co za tym idzie następuje obniżenie realnej wysokości przyznawanych dotacji budżetowych. W latach 2010-2013 można zaobserwować nieznaczny wzrost dofinansowania dotacji kierowanych na działalność statutową jednostek (por. tabela 2).

Tabela 2 Wybrane wydatki publiczne z budżetu państwa według klasyfikacji budżetowej (w mln zł – dane zaokrąglono)

	2010	2011	2012	2013
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych	303	189	1,7	bd
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	619	228	18	0,3
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społęcz. humanist. i ścisłych	157	80	0,3	bd
Działalność statutowa jednostek naukowych	2 041	2 090	2 107	2 117
Inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych	297	226	336	309,7
Działalność upowszechniająca naukę	57	51	54	49
Współpraca naukowa z zagranicą	203	130	160	157
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	bd	860	1 274	1 283
Narodowe Centrum Nauki	bd	489	899	899
Pozostała działalność	525	43	5	37
Razem	4 202	4 386	4 855	4 852

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań i planów budżetowych umieszczonych na stronie MNiSzW.

Jednocześnie podkreślić należy, że część środków na naukę została przesunięta na dofinansowanie działalności NCBiR oraz NCN. Wskazuje to na wzrost roli konkurencji pomiędzy jednostkami naukowymi w zdobywaniu środków na badania naukowe. Wydatki na działalność statutową i prowadzone w jej ramach badania są pozostawione do decyzji poszczególnych jednostek naukowych i to wewnątrz tych jednostek odbywają się konkursy na dofinansowywane projekty. Wydatki na tę, dotychczas podstawową działalność jednostek naukowych, pozwalają sądzić o odchodzeniu od finansowania polskiej nauki poprzez pozakonkursowe dofinansowanie kolejnych projektów. Obecnie konkurencja o środki, które w pewnej części zostały przesunięte do NC-BiR oraz NCN przeniosła się na poziom ogólnokrajowy. Wskazuje się, że powoduje to większe uprzywilejowanie jednostek dużych o większym potencjale badawczym, które mają większe doświadczenia badawcze. Preferuje to również jednostki, które zatrudniają dużą liczbę pracowników naukowych. Większa liczba pracowników naukowych składa wnioski o granty, ma więcej kontaktów międzynarodowych, może chociażby statystycznie odnieść większy sukces. Powyższe hipotezy potwierdzają statystyki zamieszczone przykła-

dowo przez NCN⁵. Wśród największych grantobiorców zarówno pod względem uzyskanych środków, jak też i liczby przyznanych grantów są największe jednostki akademickie w Polsce.

Drugim wydatkiem na działalność naukową są inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych (por. rys. 4). W tych wydatkach można zaobserwować względną stagnację, a różnice pomiędzy poszczególnymi latami nie mają większego wpływu na finansowanie polskiej nauki.

Rysunek 4 Środki na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych (w mln zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań i planów budżetowych umieszczonych na stronie MNiSzW.

Działania upowszechniające naukę podejmowane w ramach konkursu są rozdzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności projektów. Upowszechnianie wyników badań powinno oddziaływać na podmioty gospodarcze i wskazywać im możliwe korzyści płynące z włączenia się w finansowanie danych badań.

Zauważalny jest również spadek wydatków na finansowanie współpracy z zagranicą. Sytuacja taka ma miejsce mimo, że pewna ich część pokrywana jest także z różnych funduszy unijnych pochodzących z pozyskiwanych projektów badawczych (por. rys. 5).

⁵ <http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/statystyki/rankingi-2013> - dostęp na 27 lutego 2014 r.

Rysunek 5 Środki przeznaczone na współpracę naukową z zagranicą [w mln zł]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań i planów budżetowych umieszczonych na stronie MNiSzW.

Pomimo zmniejszających się środków na współpracę zagraniczną, można zaobserwować zwiększoną mobilność studentów i pracowników. Na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego mobilność ta wzrosła w latach 2003-2013 o ponad 300% (por. tab. 3). Biorąc pod uwagę ten wskaźnik należy wskazać, że obecny system finansowania nauki preferujący jej umiędzynarodowienie sprzyja jej rozwojowi. Jednocześnie środki na mobilność pracowników nauki i studentów w coraz większym stopniu pochodzą nie z budżetu państwa, ale ze środków europejskich i międzynarodowych grantów oraz umów bilateralnych.

Tabela 3 Wyjazdy zagraniczne i przyjazdy z zagranicy studentów, doktorantów, postdoców i pracowników naukowych w latach 2003-2013 na Uniwersytecie Warszawskim (w szt.)

Rok	Wyjazdy	Przyjazdy
2003	2 345	1 602
2004	2 419	1 938
2005	2 571	2 410
2006	3 586	3 028
2007	4 260	3 843
2008	6 300	4 700
2009	6 500	5 000
2010	7 040	5 100
2011	7 100	5 200
2012	7 200	5 250
2013	7 250	5 350

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Biura Współpracy z Zagranicą UW.

W obecnym budżecie dużą część tych działań finansuje się ze środków europejskich, w szczególności w ramach konkursów NCBiR zakładających współpracę ponadnarodową. Dla przykładu tylko ostatnio ogłoszony konkurs nr 1/POKL/4.1.1/PN/2013 zakłada budżet w wysokości 50 mln zł – to 1/3 wydatków z budżetu państwa na współpracę naukową z zagranicą w całym 2013 r.

O rosnącym zainteresowaniu udziału polskich naukowców w badaniach międzynarodowych świadczy realizacja Programu Mobilność Plus (por. tab. 4). Program ten umożliwi młodym naukowcom, w tym doktorantom, udział w badaniach prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. W przyszłości należy rekomendować zwiększenie środków na podobne programy, gdyż one pozwalają młodym naukowcom zdobyć nie tylko doświadczenie i wiedzę, ale również nawiązać kontakty w międzynarodowym środowisku naukowym. Może to pozwolić na podniesienie umiędzynarodowienia polskiej nauki, poprzez rozwój tych kontaktów w kolejnych działaniach badawczych.

Tabela 4 Program Mobilność Plus

Edycja	Liczba wniosków (w szt.)	Liczba laureatów (w szt.)	Kwota dofinansowania (w mln zł)
2010	299	58	15,5
2012	169	47	12
2013	211	66	18,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MNiSzW – Departament Instrumentów Polityki Naukowej.

Jednym z mierzalnych efektów naukowych i wydatkowania środków finansowych są publikacje naukowe. Analizując tylko dane dostępne za lata 2003-2013 na Uniwersytecie Warszawskim, można zaobserwować nieznaczny wzrost liczby publikacji (por. tab. 5). Trzeba też podkreślić, że poza liczbą publikacji obecny sposób finansowania nauki coraz większą wagę przywiązuje do ich jakości (recenzowania, publikowania zagranicą, publikowania w językach obcych, publikowania w czasopiśmie z wysokim Impact Factor).

Tabela 5. Publikacje pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2003-2013 (w szt.)

Publikacje	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Książki	611	606	592	578	655	684	753	704	731	703	753
Artykuły	3740	3673	4057	3582	4067	4104	3923	3920	3901	4203	4251
Rozdział w książce	825	732	918	1119	1321	1529	1463	1793	1433	1366	1510
Inne	361	383	756	628	647	730	730	635	939	588	718
Razem	5537	5394	6323	5907	6690	7047	6869	7052	7004	6860	7232

Źródło: Opracowanie Biuro Obsługi Badań UW.

Finansowanie polskiej nauki z funduszy europejskich

Fundusze europejskie odgrywają coraz większą rolę w finansowaniu nauki w Polsce. Warto tutaj wskazać przede wszystkim na środki pochodzące z funduszy strukturalnych oraz 7 Programu Ramowego UE. Łącznie w Polsce w latach 2007-2013 przewidziano dofinansowanie nauki z funduszy strukturalnych na poziomie ok 4,1 mld euro (por. tab. 6).

Podkreślić należy, że środki europejskie przewidziane w działaniach funduszy strukturalnych w porównaniu z wydatkami publicznymi w latach 2007-2013 w Polsce – stanowią ok. 18% środków przeznaczanych na szkolnictwo wyższe. Według wstępnych danych w latach 2014-2020 proporcja ta ulegnie zwiększeniu wraz ze wzrostem wydatków na naukę z funduszy europejskich. Powoduje to konieczność konkurowania o te fundusze nie tylko z jednostkami krajowymi, ale często także z zagranicznymi lub we współpracy z nimi.

Duża część środków europejskich przeznaczona jest na inwestycje, przede wszystkim w szeroko rozumianą infrastrukturę. Powstaje tylko pytanie czy środki budżetowe przeznaczone na badania będą wystarczające, aby utrzymać oddawane obiekty (por. rys. 6).

Jednym z największych mechanizmów finansowania badań i rozwoju technologicznego był 7 Program Ramowy, którego ogólny budżet wynosił prawie 54 mld euro.

Tabela 6. Fundusze strukturalne przeznaczone na naukę i szkolnictwo wyższe w latach 2007-2013 (w euro)

Nazwa	kwota (w EUR)
PO Innowacyjna Gospodarka	
Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, w tym:	1 299 270 589
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy	465 000 613
Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki	70 037 029
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe	373 880 771
Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych	390 352 176
Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R – w tym:	1 299 270 589
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym	691 423 530
Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych	349 117 647
Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki	258 729 412
PO Infrastruktura i Środowisko	
Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego	588 235 294
PO Kapitał Ludzki	
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka w tym:	960 366 839
Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy	898 866 839
Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym	61 500 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

Tabela 7 Budżet 7 Programu Ramowego (w mln euro)

Program Szczegółowy	Budżet w mln euro
COOPERATION (WSPÓŁPRACA)	32 413
1. Zdrowie	6 100
2. Żywność	1 935
3. Technologie informacyjne	9 050
4. Nanonauki	3 475
5. Energia	2 350
6. Środowisko	1 890
7. Transport	4 160
8. Nauki społeczno-ekonomiczne	623
9. Przestrzeń Kosmiczna	1 430
10. Bezpieczeństwo	1 400
IDEAS (POMYSŁY)	7 510
PEOPLE (LUDZIE)	4 750
CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)	4 097
1. Infrastruktury badawcze	1 715
2. Badania na rzecz MŚP	1 336
3. Regiony wiedzy	126
4. Potencjał badawczy	340
5. Nauka w społeczeństwie	330
6. Spójny rozwój polityk badawczych	70
7. Współpraca międzynarodowa	180
Nienuklearne działania JRC	1 751
Budżet 7PR	50 521
EURATOM	2 751

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.kpk.gov.pl/7pr/podstawy/cele_i_budzet.html.

Rysunek 6. Liczba inwestycji infrastrukturalnych (w szt.) i wielkość środków finansowych (w mln zł) przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne w ramach nauki i szkolnictwa wyższego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie MNiSzW.

Obecnie w Polsce realizowanych jest 1 504 projektów w ramach 7 Programu Ramowego (por. tab. 7). Daje to Polsce 13 miejsce wśród państw beneficjentów (por. rys. 7).

Rysunek 7 Liczb projektów badawczych w ramach 7 PR UE

Źródło: National Contact Point for EU Research Programmes, October / November 2012 – opracowanie Biuro Obsługi Badań UW.

Biorąc pod uwagę zakładany wzrost budżetu w Horyzoncie 2020 w latach 2014-2020 do ok. 100 mld euro, należy podjąć wyzwanie związane z ich pozyskaniem. W tym celu trzeba zintensyfikować współpracę uczelni z przedsiębiorcami (duża część środków będzie przeznaczona na projekty właśnie z udziałem takiej współpracy). Dostosować do tego trzeba wewnętrzną organizację uczelni. m.in. poprzez ulepszenie procesu komercjalizacji wyników badań, tworzenie spółek celowych itp. Podkreślić także należy, że polskie jednostki naukowe muszą tutaj konkurować w pozyskiwaniu tych środków z jednostkami europejskimi. Efekty tej konkurencji są jednym z licznych wyznaczników pozycji polskiej nauki w Europie.

Finansowanie nauki poprzez granty badawcze

Innym źródłem finansowania polskiej nauki są granty badawcze zagranicznych instytucji naukowych. Wskazać tutaj można przykładowo stypendia badawcze różnych fundacji, stowarzyszeń czy agend europejskich. Wśród najbardziej znanych grantodawców są: Prevention of and Fight against Crime Programme, EC; European Space Agency; Komisja Europejska; Centre for Economic Research and Graduate Education (CERGE-EI); Rothschild Foundation; World Bank Loan; AXA Research Fund; Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange; ONR - Office of Naval Research; Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki; Intel Corporation. Ważne znaczenie ma także program polsko-norweski.

Rysunek 8. Uzyskane środki z grantów i stypendiów międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2003-2013 (w zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Biura Obsługi Badań UW.

Analizując dane z Uniwersytetu Warszawskiego (por. rys. 8), można zaobserwować, że sposób finansowania nauki poprzez uzyskiwane granty i stypendia międzynarodowe będzie zyskiwał na znaczeniu w finansowaniu nauki. Ten sposób finansowania nauki będzie pomocą dla jej rozwoju przede wszystkim w przypadku, kiedy będą finansowane projekty, zakładające konkretne efekty. W przeciwnym razie przyznane finansowanie będzie mogło mieć charakter socjalny.

Bardzo duże znaczenie mają efekty prowadzonych badań. Jednym ze sposobów ich egzemplifikacji są uzyskane stopnie naukowe doktora na zagranicznych uczelniach. W ostatnim dziesięcioleciu na Uniwersytecie Warszawskim takich przypadków było 43. Świadczy to o internacjonalizacji prowadzonych badań i efektywnym wykorzystywaniu pozyskiwanych środków na badania naukowe.

Inne źródła publiczno-prywatne finansowania nauki

Rozwijającym się, aczkolwiek odgrywającym jeszcze małą rolę źródłem finansowania nauki są przychody związane z opłatami za patenty oraz wdrożenia. W skali kraju brakuje w tym zakresie informacji.

Na przykładzie tylko Uniwersytetu Warszawskiego od 2009 r. w wyniku komercjalizacji wyników badań dokonano 6 transakcji na łączną kwotę 1,33 mln zł⁶. Dane te dotyczą umów zawartych przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, który zajmuje się komercjalizacją wyników badań w skali całego UW. Środki te zasiły budżet przeznaczony na działania uniwersytetu w zakresie nauki.

Jak trudno mierzalny jest to wskaźnik można zobrazować chociażby informacją, że poszczególne wydziały zawarły ponad 200 podobnych umów (w ramach tzw. miękkiej komercjalizacji) w tym samym okresie na łączną kwotę 16,5 mln zł. Obecnie rzetelne oszacowanie dochodów związanych z komercjalizacją badań w skali całego kraju jest praktycznie niemożliwe, także dlatego, że umowy dotyczące tych działań są objęte tajemnicą handlową.

Podkreślić należy, że powyższe wskaźniki finansowe osiągnięte zostały przez rosnącą liczbę uzyskiwanych patentów krajowych i międzynarodowych (por. rys. 9).

⁶ Dane z Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii.

Rysunek 9. Liczba zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2003-2013 (w szt.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii.

FINANSOWANIE NAUKI W POLSCE ZE ŚRODKÓW PRYWATNYCH

Ważnym elementem w finansowaniu polskiej nauki są środki prywatne. Zgodnie z danymi GUS poziom tego sposobu finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce to ok. 0,5 % PKB. W porównaniu do 0,88% PKB (z 2009 r.) środków pochodzących z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe, udział środków prywatnych w niedługim czasie może okazać się porównywalny z nakładami publicznymi. Wskazać jednak należy, że pozyskanie rzetelnych danych obrazujących te prognozy jest praktycznie niemożliwe. Do środków prywatnych zalicza się tutaj zarówno czesne, jak też i dotacje od podmiotów gospodarczych, ale także prawie całe prywatne szkolnictwo niepubliczne w Polsce.

Innym źródłem finansowania nauki w Polsce są środki pochodzące z opłat za naukę, w tym z czesnego. Obecnie można zaobserwować znaczny spadek przychodów z opłat za naukę – w latach 2010-2012 różnica wyniosła ok. 150 mln zł (por. rys. 10). Sytuacja ta ma związek z niżem demograficznym i zmniejszającym się naborem na studia niestacjonarne. Tylko w ostatnim roku na Uniwersytecie Warszawskim można zaobserwować spadek po ok. 1000 studentów na I roku na studiach niestacjonarnych I i II stopnia. W tym zakresie środki pochodzące z opłaty za naukę w najbliższej perspektywie czasu będą się zmniejszać, a co za tym idzie część z tych środków przeznaczana na finansowanie nauki również będzie ulegała zmniejszeniu.

Rysunek 10 Przychody z opłat edukacyjnych uczelni (w mln zł)

Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych polskich uczelni.

Zyskującym popularność źródłem finansowania nauki są środki pochodzące od podmiotów prywatnych, w tym dużych podmiotów gospodarczych. Udział nakładów na B+R w Polsce rośnie i zgodnie z prognozami w 2020 r. powinien wzrosnąć ponad dwukrotnie (por. rys. 11).

Rysunek 11 Udział nakładów B+R ogółem do PKB w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych w Eurostacie oraz na stronie internetowej NCBiR

Jeszcze szybsze tempo wzrostu, bo czterokrotne, jest przewidywane dla udziału nakładów na B+R przedsiębiorstw (por. rys. 12). Tego typu zjawisko obserwowalne jest już w stosunkowo dużej części polskich uczelni, gdzie duże przedsiębiorstwa finansują badania, które następnie są wdrażane w ich działalności. Dotyczy to przede wszystkim badań z obszaru nauk ścisłych i technicznych, ale spotkać można także zainteresowanie naukami przyrodniczymi i społecznymi.

Rysunek 12 Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw do PKB w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych w Eurostatie oraz na stronie internetowej NCBiR

PODSUMOWANIE

Przedstawiony powyżej, krótki przegląd wybranych zagadnień finansowania nauki w Polsce pozwala sformułować następujące wnioski :

1. Nominalne nakłady na naukę w Polsce wzrastają, przy jednoczesnym spadku ich udziału w PKB. Może powodować to w dłuższej perspektywie zahamowanie rozwoju nauki w porównaniu do innych dziedzin życia społecznego. Obecny sposób finansowania nauki może okazać się przeszkodą w jej rozwoju, a nie pomocą. Przede wszystkim przeszkodą mogą być zmieniające się bardzo często zasady rozdziału środków (m.in. przyznawanych przez NCN i NCBiR) i stosunkowo długi proces rozpatrywania kolejnych wniosków⁷.
2. Nowy system finansowania polskiej nauki zwiększył konkurencję między poszczególnymi jednostkami naukowymi w zdobywaniu środków publicznych w postaci grantów naukowych. Duża liczba konkursów w różnych kategoriach i obszarach nauki powoduje odejście od sztywnego finansowania jednostek naukowych na rzecz finansowania poszczególnych projektów. W tym zakresie kluczową rolę odgrywają NCN oraz NCBiR. W przyszłości postulować należy zwiększenie budżetów tych jednostek oraz szybszy czas ogłaszania wyników konkursów, co pozwoli na racjonalniejsze prowadzenie badań naukowych. Można również rozważyć podniesienie wieku dla tzw. młodych badaczy. Obecny wiek 35 lat wydaje się zbyt niski. Generalnie winna się liczyć jakość badań, a nie wiek biologiczny badacza.

⁷ Ze zrozumieniem należy przyjąć wyjaśnienia NCN dotyczące okresu rozpatrywania wniosków (<http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-02-21-wyniki-badanie-ankietowe-pracownikow-jednostek-naukowych>). Należy jednak poszukać możliwości jego skrócenia.

3. Główne znaczenie dla przyszłości finansowania polskiej nauki ma racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich przeznaczanych na polską naukę. Obecnie 1/5 środków przeznaczanych na szkolnictwo wyższe pochodzi z funduszy strukturalnych. Stosunkowo duże znaczenie miał 7 Program Ramowy, a w najbliższej perspektywie Horyzont 2020, którego budżet ma wynieść ok. 100 mld euro. Należy podjąć działania zmierzające do przygotowania projektów badawczych, które będą mogły wygrywać konkursy o te środki.
4. Przyszłość ma także inwestowanie w infrastrukturę, przede wszystkim budowlaną, oraz środki europejskie i krajowe, które sprzyjają rozwojowi polskiej nauki. Problemy pojawiają się z możliwościami utrzymania oddanych do użytku budynków oraz odpowiedniego utrzymania zakupionej aparatury badawczej.
5. Obserwowalny jest również wzrost udziału środków prywatnych, z których finansowana jest nauka. Wskazać jednak należy, że dotychczasowe źródło finansowania w postaci opłat za naukę maleje. Wzrasta natomiast finansowanie pochodzące z prywatnych przedsiębiorstw. W dłuższej perspektywie ten sposób finansowania polskiej nauki może być równie znaczący co obecne finansowanie z budżetu państwa.
6. Finansowanie nauki w założeniach ma być pomocą w jej rozwoju. Dokonana analiza głównych źródeł finansowania nauki wskazuje, że istniejący model publicznego finansowania z pewną możliwością udziału środków prywatnych może w dłuższej perspektywie być przeszkodą w rozwoju współczesnej nauki w Polsce. Zmniejszający się rzeczywisty poziom finansowania polskiej nauki powoduje, że w przyszłości należy zwiększyć poziom finansowania z pozostałych omówionych źródeł.

Trzeba już dziś wypracować jasne zasady współpracy polskiej nauki z przedsiębiorcami, gdyż to oni w przyszłej perspektywie Horyzont 2020 będą głównymi partnerami uczelni w finansowaniu polskiej nauki. Warto rozważyć wprowadzenie systemu zachęt podatkowych, premiowania i promowania współpracy nauki z biznesem. Na uczelniach trzeba stworzyć wyspecjalizowane jednostki, które będą doradzać badaczom w zakresie współpracy z przedsiębiorcami, m.in. będą pomagać w tworzeniu i rozwoju firm typu start-up i spin-off. Uczelnie powinny także przygotować sferę organizacyjno-prawną do współpracy nauki i biznesu, a w szczególności nie utrudniać tej współpracy przez własne wewnętrzne skomplikowane regulacje prawne. Określenia wy-

maga jasny proces rozliczania kosztów badań.

Należy także zintensyfikować współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego poprzez zwiększenie działań informacyjnych i promocyjnych oferowanych badań na rzecz lokalnej społeczności. Samorządy niejednokrotnie nie wiedzą, że badania, które zlecają podmiotom zewnętrznym mogą równie dobrze, a często nawet lepiej, przeprowadzić lokalne uczelnie.

Uwaga generalna: Nauka i badania wymagają ciągłego inwestowania. Są to niestety dziedziny gdzie rezultaty często nie pojawiają się szybko. Darczyńca musi mieć tego świadomość. Powinien być zatem cierpliwy w oczekiwaniu na rezultaty badań i konsekwentny w finansowaniu.

FINANCING OF SCIENCE IN POLAND INHIBITOR OR ENHANCER ?

Sources of funding are examined and the level is estimated. Competition for grants is indicated as an emerging new source of funding intended to modernize and activate the system and to provide new sources such as EU funds and private sector funding. The state budget still remains the main funding source. The effectiveness of different sources of funding in terms of output is also assessed.

BIBLIOGRAFIA:

1. Axer J., *Aktualność/nieaktualność tradycyjnych idealów uniwersyteckich w Polsce Anno Domini 2013*, [w:] J. Woźnicki (red.), *Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku*, Warszawa 2013.
2. Leja K., *Zarządzanie uczelnia. Koncepcje i współczesne wyzwania*, Warszawa 2013.
3. Orłowski W.M., *Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania*, Warszawa 2013.
4. Piątkowski M., *Poland's New Golden Age. Shifting from Europe's Periphery to Its Center*, 2013.
5. Woźnicki J. (red.), *Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku*, Warszawa 2013.

Prof. dr hab. Alojzy Nowak - prorektor ds. badań naukowych i współpracy, Uniwersytet Warszawski

e-mail: anowak@wz.uw.edu.pl

Dr Adam Niewiadomski – Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania,
Uniwersytet Warszawski
e-mail: a.niewiadomski@adm.uw.edu.pl

**NA CZYM POLEGA EFEKT SYNERGICZNY
W MIĘDZYNARODOWYCH SIECIACH
WSPÓLPRACY NAUKOWEJ?
ZDERZENIE POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ
KULTURY AKADEMICKIEJ¹**

Współczesna światowa sieć akademicka jest złożoną siecią powiązań współzależnych podmiotów, których konfiguracja i współpraca nie zawsze jest efektem świadomie podejmowanych decyzji. Mimo otwartego charakteru tej sieci, istnieją w jej ramach różnice w osiąganych korzyściach, innymi słowy są „równi i równiejsi”. Centralny węzeł w sieci ponadto ustala standardy dla jej uczestników i tych, którzy aspirują do zajmowania w niej bardziej centralnych pozycji.

Stany Zjednoczone są, z perspektywy kulturowej, pojedynczym silnie dominującym ośrodkiem w tej sieci. Amerykańska kultura akademicka jest dziś niewątpliwie powszechnie akceptowanym wzorcem w świecie nauki. Jest to kultura o najwyższych umiejętnościach adaptacyjnych (Bender i Schroske 1998). Choć czasami spotyka się ona z krytyką, bezspornie stanowi wciąż środowisko odnoszące wielkie sukcesy. Osiągnięcia te dotyczą zarówno nauki, jak i kształcenia studentów.

USA posiadają obecnie najlepsze uniwersytety i przyciągają do nich najlepszych naukowców z całego świata (Buckely, 2013).

Najlepsze uniwersytety w Stanach Zjednoczonych, jako centrum światowej sieci nauki, dyktują standardy i normy pracy akademickiej na świecie.

O ile kryteria „najlepszego” uniwersytetu mogą być przedmiotem debaty, przyjmuję tutaj jego uproszczone rozumienie, uznając za wskaźnik atrakcyjności dla pracowników nauki – „siłę przyciągania” jaką obecnie reprezentują uczelnie amerykańskie wobec całego świata.

Ilustruje ją poniższy wykres.

¹ Tekst był prezentowany na Kongresie Kultury Akademickiej, który odbył się w Krakowie, w dniach 20-22 marca 2014 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: National Science Foundation 2014.

SYNERGIA W SIECI?

Zanim odniosę się do problematyki „zderzenia” polskiej i amerykańskiej kultury akademickiej, chciałabym zająć się kwestiami stanowiącymi oś zaproponowanego tematu: siecią i synergią. Pojęcie sieci należy do jednej z najbardziej inspirujących współczesnych idei (Castells 1996). Uznaje się je za dobrze oddające charakterystyczne cechy świata nauki: globalność, swobodny przepływ informacji, równość, płynność i mobilność. Należałoby jednak dodać – „idealnego” świata nauki. Faktycznie bowiem międzynarodowa współpraca naukowa nie przybiera form ahierarchicznych, lecz w sposób jasny wskazane są w niej ośrodki „wyznaczające reguły gry”. Do tego, jak każde sieci, także sieci naukowe mają z czasem tendencję do zamykania się (Cook 2005, Gambetta 1998, Rose-Ackerman 2001).

Czy współpraca w ramach sieci pomiędzy uczonymi i ośrodkami zlokalizowanymi w różnych krajach zapewnia pozytywny efekt synergiczny? Sieć funkcjonuje w rozumieniu potocznym często jako synonim otwartości, kreatywności, proaktywnej współpracy, innowacji. Synergia, do której doprowadza funkcjonowanie w sieciach to, w uproszczeniu, efekt polegający na współdziałaniu różnych czynników, który jest większy niż potencjalna suma oddzielnych działań tychże czynników. Z perspektywy nauk o zarządzaniu, które reprezentują, sieci wspierają przepływy wiedzy utajonej w organizacjach, umożliwiają szybki przepływ nowych pomysłów, przyspieszają uczenie

się i przyjmowanie nowości (Reagans i McEvily 2003). Problem polega na tym, że korzyści te mają miejsce wyłącznie w określonych warunkach: zaufania, stabilności, poczucia bezpieczeństwa (Cross i Parker 2004). W realnym świecie funkcjonowanie sieci jest zaburzone przez szereg czynników, przez co efekty ich funkcjonowania mogą odbiegać od ideału.

Sieci mają zatem zarówno swoją „jasną”, jak i „ciemną” stronę. O ile ta pierwsza jest chętnie przywoływana i szeroko omawiana, o tyle ta druga często bywa przemilczana, choć opisuje ona równie istotne właściwości współpracy sieciowej (Smith-Doerr i Powell 2005). Jednym z fundamentalnych pytań dotyczących funkcjonowania sieci jest kwestia otwarcia/zamknięcia powiązań w ramach sieci. Sieć otwarta to ta, do której kryteria dostępu są stosunkowo przejrzyste i znane, a funkcjonowanie w jej ramach poszerza możliwości dla swoich członków. Sieć zamknięta natomiast pilnie strzeże własnych granic, kryteria wstępu do niej są często arbitralne i niejasne, a jej członkowie często w zamian za uzyskiwane korzyści muszą płacić cenę niemal absolutnej lojalności względem uczestników swojej sieci. W sieci otwartej o pozytywne efekty współdziałania łatwiej, w sieci zamkniętej z czasem mogą wyłaniać się mechanizmy, per saldo dla jej członków indywidualnie i dla rozwoju rozumianego w perspektywie makro, szkodliwe.

O jakie szkodliwe mechanizmy chodzi? Sieci powiązań, w określonych warunkach, mogą na przykład hamować innowacyjność. Poprzez tworzenie zamkniętych „klubów” mogą one ograniczać możliwości działania i zawęzić pole wyboru dla swoich członków (Cook, Rice i Gerbasi 2004). Sieci mają tendencję do zamykania się i wówczas mogą stać się one podstawą układów, które z punktu widzenia społeczności nie są korzystne (Rose-Ackerman 2001). Włączenie się w taką zamykającą się sieć jest trudne (potrzebne są różnorodne sposoby na uwiarygodnienie się, np. systemy rekomendacji). Ponadto, w sieciach z węzłami dominującymi istnieje niebezpieczeństwo, że „centrum”, stanowiąc elitę sieci, może wykorzystać swoją dominującą pozycję do promowania własnych rozwiązań i idei (Kraatz i Moore 2002, Mizruchi 1996). Wydaje się, że to właśnie z tej perspektywy pada dziś najwięcej zarzutów pod adresem amerykańskiej kultury akademickiej. Z tej perspektywy można współczesnej amerykańskiej kulturze akademickiej postawić zarzut o dominację. W świecie akademickim opisane przez mnie problematyczne mechanizmy obecne w sieciach zamykających się i hierarchicznych mogą przyjmować formę, na przykład, „klubów cytowań”, sposobu na selekcję „interesujących” badań i tego, co „warto czytać”, dopisywania się do publikacji współpracowników lub

podwładnych. W tym sensie warto pamiętać, że pozytywny efekt synergii nie jest naturalnym produktem każdej współpracy sieciowej.

STRUKTURA SIECI AKADEMICKIEJ

Przyglądając się akademickiej sieci współpracy naukowej warto wspomnieć o tym, że teza o dominacji Stanów Zjednoczonych bywa podważana, szczególnie na gruncie konkretnych dziedzin nauki. Na przykład, w obszarze nauk społecznych teza o tym, że nauka nie ma narodowości, może być uznana za kontrowersyjną. Istnieją co najmniej trzy powody takiej sytuacji.

Po pierwsze, integracyjna siła Stanów Zjednoczonych ma w tym obszarze ograniczoną moc oddziaływania. Można znaleźć przypadki znaczących karier naukowych bez biegłej znajomości języka angielskiego, stałej obecności na konferencjach naukowych w kręgu anglosaskim i publikowaniu tekstów tłumaczonych z języka ojczystego na angielski.

Po drugie, istnieją obszary w humanistyce i naukach społecznych, które są regionalne – zajmują się problematyką zbyt wąską (choć często bardzo istotną z punktu widzenia określonych społeczności), aby mogła ona zaisnąć globalnie. Dominującym językiem publikacyjnym może wówczas być język właściwy dla „problemu” (regionalny), a nie angielski.

Po trzecie, nawet obszary, które wydają się być z racji problematyki, którą się zajmują, predystynowane do funkcjonowania „globalnie” mogą się regionalizować. Przykładem może tutaj być moja macierzysta dyscyplina – nauki o zarządzaniu. W tym obszarze, mimo zajmowania się podobnymi zagadnieniami, amerykańskie i europejskie badania są raczej słabo zintegrowane. Upraszczając, można powiedzieć, że w USA dominuje podejście mikro, podczas gdy w Europie badacze chętniej zajmują się problemami w skali makro (Koza i Thoenig 2005). Ma to swoje konsekwencje, np. w preferowanych formatach publikacji (monografie badawcze kontra artykuły w czasopismach naukowych). Ponadto, inne są w Europie i w USA kryteria awansu, modele budowania karier akademickich, sposoby konstruowania tekstów badawczych. Nauka w tym sensie jest wciąż zregionalizowana, a stosowanie globalnego standardu odległe.

Częstokroć wskazuje się także na uniformizującą siłę uniwersyteckiej biurokracji, ważnego procesu w sieci akademickiej, która wydaje się przybierać na sile zarówno w Europie, jak i w USA (Koźmiński 2014). Na bazie moich osobistych doświadczeń w uczelni polskiej, kilku uczelniach zachodnio-

europejskich i jednej z najlepszych uczelni w Stanach Zjednoczonych moge potwierdzić, że biurokracja, w rozumieniu procedur i „papierkowej pracy” do wykonania przez naukowców, w Stanach Zjednoczonych wcale nie jest mniejsza niż w Europie. Na tym jednak podobieństwa wydają się kończyć, a w konsekwencji biurokracja nie pełni raczej roli integratora. Podejście do procedur biurokratycznych jest w USA nawet bardziej radykalne, to znaczy są one wdrażane w bardziej bezkompromisowy sposób i w mniejszym stopniu uczestnicy środowiska skupiają się na wyszukiwaniu luk. Mimo, że bardziej wymagająca, wydaje się jednak, że w USA biurokracja jest jednak zdecydowanie bardziej funkcjonalna. Moją intuicją jest, że klucz odpowiedzi na ten problem może tkwić w procesie profesjonalizacji administracji akademickiej. Na uczelniach amerykańskich istnieje profesjonalna kadra osób zarządzających uczelnią. Jest to często grupa odrębna od naukowców i dydaktyków. Jest to odmienne od europejskiej, a z pewnością polskiej, „wielozadaniowości” pracowników naukowo-dydaktycznych. Co ważne, w USA profesjonalna administracja nie ma na sobie odium pracowników „drugiej kategorii” w akademickiej społeczności, lecz jest ceniona na równi z naukowcami i dydaktykami.

AMERYKAŃSKA KULTURA AKADEMICKA ...

Co jeszcze wyróżnia kulturę najlepszych uczelni amerykańskich na tle środowiska polskiego i, szerzej, europejskiego?

Warto zwrócić uwagę, że w dzisiejszych debatach o reformowaniu uczelni polskich, a także europejskich, funkcjonują często pojęcia, które mają cechy mitów dotyczących uczelni amerykańskich. Jednym z nich, który zasługuje na uwagę z perspektywy poruszanej tutaj problematyki jest podejście do użyteczności prowadzonych badań naukowych i współpracy nauka-biznes. Warto przyjrzeć się tej tematyce ze względu na często podnoszony zarzut wobec amerykańskich uniwersytetów: o bezwzględność w komercjalizacji działalności naukowej.

Potocznie uważa się, że badania amerykańskie stawiają sobie często narzędziowe cele i jest to tradycja zorientowana bardziej praktycznie niż tradycja europejska.

Kwestia ta ma szczególne znaczenie w dziedzinach innych niż inżynierskie, w których aplikacyjność badań nie jest jednoznaczna i bezpośrednia. Funkcjonuje popkulturowy mit, które mówi, że badania w USA są „powiązane z biznesem” i „praktyczne”. To na mocy tego mitu kształtowane są w Euro-

pie, i z pewnością w Polsce, naciski na współpracę „uczelni” z „biznesem”. Tymczasem, na najlepszych uczelniach amerykańskich „istotność” (ang. *relevance*) badań jest rozumiana w sposób szeroki.

O ile naukowcy zgadzają się co do tego, że „użyteczność” badań należy zawsze oceniać mając na uwadze praktyków korzystających z wyników uzyskiwanych przez naukowców (Augier and March, 2007), można ją rozumieć na co najmniej dwa sposoby (Grey, 2001; Huff, 2000). Pierwszy sposób to „natychmiastowa” użyteczność, gdy tworzy się wiedzę, którą praktycy uważają za użyteczną (Huff, 2000). Jednak, jak pisze Huff (2000: 55) „badania skoncentrowane na natychmiastowej użyteczności prawdopodobnie będą tworzyć wiedzę, która po pierwsze pokrywa się z tym, co praktycy już wiedzą, a po drugie jest przydatna tylko przez pewien okres czasu w określonych warunkach”. Drugi sposób patrzenia na użyteczność badań naukowych jest zorientowany na prace inspirujące praktykę oraz przyszłościowe – takie, których zastosowań obecnie być może jeszcze nie widać, jednak w przyszłości mogą okazać się kluczowe. Ten typ badań jest bardzo ważny, i rozumienie, że „nie da się ocenić ‘z góry’ jaki rodzaj wiedzy będzie użyteczny, a jaki nie” (Grey, 2001: 28-29) jest obecne w najlepszych amerykańskich uniwersytetach, także w mechanizmie rozdzielania środków. Sięgając po ilustrację z innego obszaru nauki, można zacytować laureata nagrody Nobla z fizyki z 2013 roku, Petera Higgsa, tak komentującego swoje osiągnięcia: „Odkrycie bozonu było niezwykle ważne dla potwierdzenia, że nasze wyobrażenie o strukturze Wszechświata jest poprawne. Ale trudno go od razu wykorzystać, bo jako odrębny byt "bozon Higgsa" trwa bardzo krótko. Znalezienie dla niego zastosowań wykracza poza dzisiejszą wiedzę, opracowanie technologii opartych na naszych teoriach to praca dla przyszłych pokoleń.” (cyt. za: Adamczyk, 2013).

Na najlepszych uczelniach w USA, czyli w centrum globalnej sieci akademickiej, finansowanie ze źródeł uniwersyteckich uzyskują głównie badania „podstawowe”, które z naszej perspektywy często są odbierane jako „bezużyteczne”. Badania aplikacyjne, które mają widoczną szansę na komercjalizację, finansuje w znacznej części prywatny biznes (por. Grudzień 2014). W tym sensie dominująca w peryferyjnych ośrodkach logika wspierania innowacyjności w nauce środkami własnymi uczelni (najczęściej ze źródeł publicznych) paradoksalnie wzmacnia ich peryferyjny charakter. Istnieje bowiem nacisk na wspieranie projektów z czytelnym potencjałem komercyjnym, czyli takich, które w USA są (w znacznej części) w domenie finansowania przez biznes.

... W PORÓWNANIU Z POLSKĄ

Tym, co z pewnością odróżnia amerykańskie uczelnie od polskich jest mentalnościowa bariera między biznesem a szkołą wyższą. W Stanach Zjednoczonych uczelnia nie jest traktowana wyłącznie jako potencjalne źródła rekrutacji pracowników, a biznes jako sponsor uczelnianych wydarzeń. W USA nie tylko akceptowane, ale i mile widziane jest, że profesorowie pełnią jednocześnie funkcje w przedsiębiorstwach (nadzorcze lub – urlopowani z uniwersytetu – menedżerskie). Także odwrotnie, praktycy prowadzą regularnie kursy dla studentów jako tzw. Adjunct Professors. Rozwinięty jest również sponsoring studencki – firmy partycypują w kosztach edukacji konkretnych studentów. Silniejsza jest w USA identyfikacja z uczelnią wśród absolwentów (co wyraża się w rozwiniętej aktywności fundraisingowej), donacjach na rzecz alma mater, fundowaniu infrastruktury. Znaczące jest, że w sercu Doliny Krzemowej, na Stanford University, studenci informatyki uczą się w budynkach nazwanych na przykład „Hewlett”, „Packard” i „Gates”.

Kultura pracy wspólnej wydaje się być czymś, co wyróżnia amerykańską kulturę akademicką od polskiej, co – warto zaznaczyć – nie kłóci się z silną indywidualistyczną orientacją Amerykanów i koncentracją na indywidualnym sukcesie (Hofstede 1991). W praktyce objawia się to na przykład tym, że w USA normą jest praca w budynku uczelni. Nowe budynki na kampusach projektuje się w sposób ułatwiający współdziałanie i integrację, organizując wspólne przestrzenie. Wspólna praca dotyczy szczególnie młodych pracowników nauki. Nad pracami awansowymi (doktoratami, artykułami, książkami) generalnie pracuje się w biurze, w budynku uczelni. Jest to zwyczaj, który wymusza integrację i przepływy wiedzy. Tymczasem w Polsce możliwe są sytuacje pracowników naukowych, nie pojawiających się fizycznie w „swoim” biurze przez miesiące. Nie tworzy to przyjaznego miejsca pracy także dla gości. W odbiorze uczonych amerykańskich, z którymi miałam okazję spotkać się w Polsce, nasze uczelnie są często po prostu „puste”. Normą kultury akademickiej w Polsce wydaje się być „praca z domu”, podczas gdy na uczelni przychodzi się wyłącznie w celach dydaktycznych. W wielu przypadkach można uzasadniać to np. brakiem warunków lokalowych czy trudnościami w koncentracji, jednak na dłuższą metę kultura tak silnie indywidualnej pracy uniemożliwia współpracę, wymianę myśli, a nawet uzyskanie prostej wiedzy na temat tego nad czym pracują koledzy. O ile może to być uzasadnione w przypadku profesorów o uznanej pozycji, o tyle w kształceniu młodych naukowców wspólnota umożliwiająca wymianę jest warunkiem koniecznym.

Jeśli chodzi o pracę dydaktyczną, zajęcia na uczelniach amerykańskich polegają na czynnym udziale studentów w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz w dyskusjach między studentami a profesorami. Profesorowie traktują swoich studentów jako równorzędnych partnerów w dyskusji, a na zajęciach ceni się aktywność i kreatywność. Amerykańscy studenci otwarcie przyznają, że czegoś nie wiedzą albo nie rozumieją i nie jest to odbierane jako nieprzygotowanie do zajęć. Uczelnie w Stanach różnią się też sposobami egzekwowania i sprawdzania wiedzy. Punkty potrzebne do zaliczenia kursu studenci gromadzą przez cały semestr, mimo że większość przedmiotów kończy się semestralnym egzaminem sprawdzającym, tzw. *final exam*. W trakcie całego semestru zalicza się materiał na testach, sprawdzianach, prowadzi się projekty badawcze i pisze prace zaliczeniowe. W amerykańskim systemie edukacji dużą wagę przywiązuje się do umiejętności prezentacji swojej wiedzy i większość uczelni prowadzi dodatkowe zajęcia, na których studenci uczą się publicznych wystąpień i prezentacji. Przygotowanie i przeprowadzenie przez studenta prezentacji na dany temat na zajęciach jest praktykowane na każdym kierunku studiów. Prowadzącymi zajęcia są często praktycy swojego zawodu zapraszani na wykłady gościnne (w ramach kursów, a więc obowiązkowe), albo na czasowe kontrakty jako ‘Adjunct Professor’, oferując własne kursy (Education USA 2014). Ponadto, cechą wyróżniającą amerykański uniwersytet jest silne przekonanie o wartości zrzeszania się, pracy zespołowej (w zespołach badawczych, a nie pracy indywidualnej, częsta jest praca wokół osobowości budujących swoje zespoły), prężnie funkcjonują organizacje naukowe i koła studenckie o wieloletnich tradycjach.

STRATEGIE SYNERGII

Dla polskich naukowców, istnieje kilka strategii możliwych do przyjęcia, aby uczestniczyć w międzynarodowej sieci wymiany naukowej skoncentrowanej wokół USA i wykorzystać możliwe efekty synergiczne takiej współpracy. Warto podjąć ten wysiłek, ze względu na to, że możliwość i umiejętność funkcjonowania w niej daje uczestnikom co najmniej trzy możliwe korzyści (Burt 1992):

- *Dostęp do niematerialnych i materialnych zasobów*, których jednostkom brakuje. Zespoły badawcze są zwykle budowane na zasadzie komplementarności, tak, aby ich uczestnicy wzajemnie się uzupełniali. Innowacyjność i efektywność zespołów badawczych w dużej mierze wynika z ich

różnorodności. Realizowane we współpracy projekty badawcze pozwalają na szersze ujęcie badanej problematyki. Pozwalają one także na wyjście poza własne środowisko, które cechują naturalne ograniczenia kompetencyjne i kulturowe.

- *Szybkość działania.* Funkcjonowanie w międzynarodowej sieci powiązań daje możliwość uczestniczenia w aktualnej debacie naukowej. Trzeba mieć na uwadze, że publikacje (materiał dostępny także dla tych, którzy znajdują się poza nurtem przepływu informacji w sieci) są zwykle – co najmniej o kilka lat – opóźnione w stosunku do prowadzonych badań. Uczestnictwo w działaniach sieci (np. w międzynarodowych projektach badawczych lub prestiżowych konferencjach naukowych, gdzie swoje prace prezentują najlepsi w określonych dziedzinach, bycie recenzentem w czasopiśmie) pozwala na aktywne profilowanie własnych zainteresowań i prac badawczych w oparciu o aktualnie wydarzenia i rezultaty prac, pozwala także przewidzieć nadchodzące „mody naukowe” (Klincewicz 2006) – czyli to, co będzie dominującym obszarem zainteresowań w niedalekiej przyszłości i zidentyfikować, co zostanie w najbliższej przyszłości dogłębnie zbadane.
- *Rekomendacje.* Odnalezienie się w ramach międzynarodowej sieci pozwala na uwiarygadnianie własnych działań i zwracanie uwagi na swój dorobek poprzez sieć współpracowników, współautorów, recenzentów, partnerów w projektach badawczych.

Warunkiem uczestnictwa w międzynarodowych sieciach naukowych jest spełnianie podstawowych wymagań. „Roboczo” można stworzyć taką listę, w której podstawowymi wymaganiami byłyby:

- Biegła znajomość języka angielskiego.
- Publikowanie w języku angielskim.
- Recenzowanie w prestiżowych czasopiśmie w języku angielskim.
- Uczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych.
- Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach kluczowych dla danej dyscypliny.
- Wyjazdy na staże badawcze.
- W efekcie, stworzenie osobistej sieci powiązań z naukowcami z „centralnych” dla danej dyscypliny ośrodków.

Jeden ze wspomnianych powyżej elementów w szczególnie sposób

umacnia peryferyjność polskich uczelni – jest on związany z brakiem powszechnego użycia w środowisku akademickim w pracy naukowej języka angielskiego. Tymczasem jest to już niemal powszechne, np. w krajach skandynawskich, w krajach Beneluksu, czy nawet w Niemczech i w tym kierunku starają się iść dobre uczelnie europejskie. Brak powszechnego użycia akademickiego angielskiego ogranicza rozwój naukowy w kilku wymiarach. Po pierwsze, ogranicza możliwość zapoznawania się z literaturą i uczestnictwa w najbardziej aktualnej debacie naukowej. Po drugie, brak nie tylko dwujęzycznej kadry, ale też administracji, powoduje, że Polska nie jest atrakcyjnym krajem do przyciągania zagranicznych profesorów w ramach różnego rodzaju projektów współpracy czy krótkich form zatrudnienia. Wspólne projekty badawcze uczelni polskich z partnerami z „centrum” to często wymiana jednostronna, polegająca na stworzeniu Polakom możliwości wyjazdu. Taki stan rzeczy skazuje polskie uniwersytety na marginalizację na peryferiach światowej nauki. Z moich obserwacji wynika, że nawet jeśli zagraniczni naukowcy przyjadą do Polski w celach badawczych, wyjeżdżają raczej zniechęceni i nie przekazują dalej pozytywnego wizerunku środowiska akademickiego. Ze względu na cechy pracy akademickiej w Polsce, uczelnia nie jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych badaczy. Tym samym, niemożliwe jest budowanie międzynarodowego środowiska współpracy w ramach polskich uczelni. Tymczasem jest to kierunek, którym już podążają najlepsze szkoły w Europie Zachodniej, nawet kosztem sztucznego „wymuszania” używania języka angielskiego na uczelniach, nie tylko podczas prac badawczych (np. seminaria, spotkania, konferencje), ale także w administracji. Dodatkowo, brak powszechnego używania języka angielskiego utrudnia przyciąganie do naszych uczelni zagranicznych studentów.

Uzyskiwane dzięki współpracy z siecią umiędzynarodowienie polskiego środowiska naukowego pozwala na uzyskanie wspomnianych w tytule niniejszego tekstu pozytywnych efektów synergicznych. Jest wśród nich, na przykład, szansa zaistnienia w międzynarodowej debacie naukowej poprzez publikacje – ciekawą strategią, wykorzystywaną przez wielu polskich naukowców, jest współautorstwo z zagranicznymi partnerami. Dzięki wspólnej pracy nad badaniami i publikacjami następuje „przeszczepianie” praktykowanych w „centrum” reguł pracy i powolne zmienianie kultury pracy akademickiej w Polsce. Po powrocie z zagranicznych staży badawczych naukowcy utrzymują nawiązane kontakty i mają większą szansę na uczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych (w tym tych największych, finanso-

wanych przez organizacje międzynarodowe). Uczestnictwo w aktualnej debacie umożliwiła ponadto właściwe ukierunkowanie pracy własnej i swoich zespołów badawczych – zajmowanie się problemami, które są przedmiotem zainteresowania na świecie bądź identyfikację unikalnych tematów możliwej specjalizacji. Ze względu na kilkuletnie „opóźnienie” publikacji naukowych w stosunku do prowadzonych badań, zapoznawanie się z literaturą przez polskich naukowców nie jest wystarczające do posiadania najbardziej aktualnej wiedzy i orientacji w bieżących nurtach zainteresowań, nie mówiąc już o przesunięciu w kierunku centrum międzynarodowej sieci akademickiej

Zaprezentowane przeze mnie stanowisko należy opatrzyć zastrzeżeniem dotyczącym perspektywy. Tekst jest skonstruowany na bazie moich indywidualnych doświadczeń kariery akademickiej w Polsce i doświadczenia pracy badawczej na Uniwersytecie Stanforda w USA. Ponadto, reprezentuję nauki społeczne, więc moje obserwacje mogą mieć niepełne zastosowanie do innych dziedzin nauki.

Strategie uczestnictwa w sieci można analizować z perspektywy indywidualnej (naukowców) i organizacyjnej (instytucji akademickich). W tym tekście skupiam się na perspektywie indywidualnej, zarysowując jedynie tło organizacyjne. Przede wszystkim ze względu na pragmatyczne podejście. Prof. Andrzej Koźmiński w tekście stanowiącym inspirację do naszej dyskusji analizuje sytuację z perspektywy uczelni (poziom organizacyjny/instytucjonalny). Teksty Panelistów ukazują, jak trudne jest przesunięcie się polskiej kultury akademickiej jako całości tworzonej przez instytucje, w kierunku światowego „centrum”. Tymczasem obserwacja karier polskich naukowców może stanowić źródło istotnej praktycznej wiedzy. W ramach indywidualnych karier naukowych możliwe jest zbliżanie się do centrum, w miarę upływu czasu być może także przekształcanie polskiej kultury akademickiej poprzez jej samych członków. Siła inercji kultury i powolność przekształcania instytucji (Sztompka 2002) każe jednak bardzo ostrożnie podchodzić do takich nadziei.

SYNERGY EFFECTS IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC NETWORKS: COMPARING POLISH AND AMERICAN ACADEMIC CULTURES

The text illustrates the phenomenon and role of collaborative networks within the research world in the social sciences. It argues that research domination of American universities is founded on the value put on collaboration on various stages of the research process. It also identifies several strategies of how Polish social science re-

searchers may attempt to catch up with leaders in their fields.

BIBLIOGRAFIA:

1. Adamczyk, A. 2013. Trzy argumenty za Noblem dla Higgosa. Pobrane z <http://www.kwantowo.pl/2013/10/trzy-argumenty-za-noblem-dla-higgosa.html> w dniu 20.02.2014.
2. Augier, M. i March, J. 2007. The pursuit of relevance in management education. *California Management Review* 49(3), ss. 129-146.
3. Bender, T. I Schroske, C.E. (red.) American academic culture in transformation. Princeton, NJ: Princeton University Press.
4. Buckley, P. 2013. How Immigration is shaping the United States. Deloitte Research Report. Pobrane z www.dupress.com w dniu 20.02.2014.
5. Cook, K., Rice, E. R. W. i Gerbasi, A. 2004. The Emergence of Trust Networks under Uncertainty: The Case of Transitional Economies-Insights from Social Psychological Research. W: J. Kornai, B. Rothstein & S. Rose-Ackerman (red.), *Creating Social Trust in Post-Socialist Transition*, Palgrave Macmillan, ss. 193-212.
6. Cross, R. I Parker, A. 2004. The hidden power of social networks. Harvard, MA: Harvard Business School Press.
7. Education USA, 2014. Dlaczego warto studiować w USA? Pobrane z: <http://educationusa.pl/52/dlaczego-warto-studowac-w-usa/> w dniu 11.03.2014.
8. Grey, C. 2001. Re-imagining relevance: A response to Starkey and Madan. *British Journal of Management* 12 (1), ss. 27-32.
9. Grudzień, M. 2014. VIGO, w: Rybiński, K. Go Global – wywiady z twórcami polskich firm, które zdobyły rynki międzynarodowe. Gliwice: Helion, ss. 331-376.
10. Hofstede, G. 1991. *Culture's consequences: Software of the mind*. London: McGraw-Hill.
11. Huff, A. S. 2000. Citigroup's John Reed and Stanford's James March on management research and practice. *The Academy of Management Executive*, 14(1), ss. 52-64.
12. Klinecicz, K. (2006). *Management fashions: Turning best-selling ideas into objects and institutions*: New Brunswick: Transaction Publishers.
13. Koza, M. I Thoenig, J.-C. 2005. Organizational Theory at the Crossroads: Some Reflections on European and United States Approaches to Organizational Research. *Organization Science*, 6 (1), ss. 1-8.
14. Koźmiński, A. K. 2014. Kultura sieci? Tekst na Kongres Kultury Akademickiej, Kraków 20-22.03, zamieszczony w niniejszym numerze.
15. Kraatz, M. S., i Moore, J. H. 2002. Executive migration and institutional change. *Academy of Management Journal*, 45(1), ss. 120-143.
17. Mizruchi, M. S. 1996. What do interlocks do? An analysis, critique, and assess-

- ment of research on interlocking directorates. *Annual review of sociology*, 22, ss. 271-298.
18. Reagans, R. i McEvily, B. 2003. Network structure and knowledge transfer: The effects of cohesion and range. *Administrative science quarterly*, 48(2), ss. 240-267.
 19. Rose-Ackerman, S. 2001. Trust, honesty and corruption: reflection on the state-building process. *European Journal of Sociology*, 42(03), ss. 526-570.
 20. Smith-Doerr, L., I Powell, W. W. 2005. Networks and economic life, w: N.J. Smelser, R. Swedberg (red.) *The Handbook of Economic Sociology*, Princeton, NJ: Russell Sage Foundation/Princeton University Press, ss. 379-402.
 21. Sztompka, P. 2002. *Socjologia: Analiza społeczeństwa*. Kraków: Znak.
 22. National Science Foundation, 2014. Doctorate Awards 2009-2010. Pobrane z http://www.nsf.gov/statistics/nsf13322/content.cfm?pub_id=4155&id=2 w dniu 1.03.2014.

dr hab. Dominika Latusek-Jurczak, prof. ALK – Kolegium Zarządzania i Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

e-mail: latusek@kozminski.edu.pl

KULTURA SIECI ?¹

*Jeżeli nisko spadamy, częstokroć
nie jest to wina gwiazd,
ale nas samych*

William Shakespeare „Juliusz Cezar”.

Nauka nie ma narodowości. Jest uniwersalna i podlega ocenom i weryfikacjom w skali globalnej. Dotyczy to także nauk społecznych (Sztompka 2011). Narodowości mają uczeni. Funkcjonują oni w instytucjach naukowych (przede wszystkim uczelniach wyższych) zlokalizowanych w konkretnych krajach i poddanych specyficznym dla nich uwarunkowaniom. Wytwarzają one specyficzne, różniące się od siebie, typy kultur organizacyjnych, które można określić, jako „narodowe”. Wzmacniają je coraz częściej dostrzegane różnice perspektyw poznawczych i wzorców rozumowania między przedstawicielami różnych kultur lub grup kultur, np. „zachodnią” i „wschodnią” (Nisbett 2004), „europejską” i „amerykańską”, „słowiańską” i „zachodnią” itp .

Działają jednak znaczące siły, które zmniejszają różnice pomiędzy narodowymi kulturami naukowymi. Wyrastają one z nieodzownych i funkcjonujących od zarania dziejów nauki kontaktów, debat i sporów między uczonymi działającymi w różnych krajach i z migracji uczonych. W erze globalizacji intensywność i siła tych oddziaływań rośnie. Wynika to z szeregu czynników jak:

- Technologiczne ułatwienia procesów komunikowania się (sieć) oraz łatwość i powszechna dostępność podróżowania;
- Ugruntowanie pozycji języka angielskiego jako *lingua franca* nauki i wykształcenie się w wielu dyscyplinach dominującej anglojęzycznej terminologii naukowej;
- Biurokracja akademicka, wymuszająca podobne wzorce zachowań (np. aktywność publikacyjną i pozyskiwanie funduszy na badania), choć obja-

¹ Tekst był prezentowany na Kongresie Kultury Akademickiej, który odbył się w Krakowie, w dniach 20-22 marca 2014 roku.

wiająca się różnie w różnych środowiskach kulturowych i instytucjonalnych.

- Międzynarodowa instytucjonalizacja dyscyplin naukowych w postaci m.in. stowarzyszeń, stałych konferencji, „wiodących” anglojęzycznych publikacji i czasopism;
- Umieźdzyarnodowienie źródeł finansowania nauki takich jak UE, agendy ONZ i innych międzynarodowych organizacji, grupy nacisku, a przede wszystkim korporacje międzynarodowe. W odniesieniu do uczelni istotną rolę ogrywiają też międzynarodowe przepływy studentów i płacone przez nich czesne;
- Rosnąca mobilność kadry naukowej i częstotliwość międzynarodowych transferów;
- Powszechne zastosowanie globalnych baz danych i skutecznych wyszukiwarek.

Imponujący, przynajmniej w kategoriach ilościowych, rozwój współczesnej nauki jest efektem współpracy pomiędzy uczonymi i ośrodkami zlokalizowanymi w różnych krajach. Podobnie zresztą rzecz się ma wewnątrz krajów. Formą ustrukturyzowania, utrwalenia i instytucjonalizacji tej współpracy jest zapewniająca efekt synergiczny sieć. Architektura sieci pozwala minimalizować ryzyko związane ze współpracą, maksymalizować korzyści dla wszystkich uczestników, między innymi poprzez budowę zaufania lub jego substytutów (Gulati, Gargulio 1999; Koźmiński, Latusek 2011). Architektura światowej nauki jest architekturą sieci. Węzłami tej sieci są instytucje naukowe i badacze usytuowani w różnych krajach. Poszczególne węzły mogą być zlokalizowane w sieciach mniej lub bardziej centralnie lub peryferyjnie. Zależy to od liczby i wagi powiązań (mierzonej m.in. przepływami finansowymi) oraz od pełnionej w nich roli.

Specyficzne kultury akademickie (w tym także narodowe) mogą mniej lub bardziej sprzyjać włączaniu się konkretnych instytucji i badaczy w sieci oraz pełnieniu w nich ról mniej lub bardziej centralnych czy peryferyjnych. Kluczem jest kompatybilność kultur akademickich, a więc między innymi: pokrewieństwo wartości, podobieństwo wzorców zachowania, a nawet rytuałów, poziom rygoryzmu w egzekwowaniu wzorców, podobne kryteria hierarchii, operowanie podobną terminologią. Istotne znaczenie mają też instytucjonalne i formalne ramy, w których kultury działają.

Powszechnie akceptowanym i stosowanym w międzynarodowych się-

ciach wzorcem jest dziś amerykańska kultura akademicka, podobnie jak niegdyś konkurujące ze sobą: niemiecka, francuska i brytyjska. Amerykańskie uczelnie i amerykańscy badacze odgrywają bowiem najczęściej wiodącą rolę w sieciach naukowej współpracy i im przypisywane są najważniejsze osiągnięcia naukowe oraz edukacyjne. Niezależnie od potęgi amerykańskiego rynku na usługi edukacyjne i badawcze wynika to z heterogeniczności, elastyczności i adaptacyjności współczesnej amerykańskiej kultury akademickiej (Bender, Schorske 1998). Jest to swoista hybryda niemieckiej tradycji uniwersytetu badawczego i brytyjskiego „liberal arts college”, przesiąknięta amerykańskim indywidualizmem i dążeniem do osobistego sukcesu (niekiedy „za wszelką cenę”), wspomozona znaczną menedżerską sprawnością, która wyraża się w skutecznym pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków finansowych oraz w stosowaniu skutecznych systemów bodźców materialnych. Zwłaszcza w najwyższej notowanych instytucjach jest to, wbrew pozorom, kultura mało permisywna i nacechowana bezwzględnością, co wyraża się w zasadzie: „*publish or perish*”. Tak ukształtowana i dominująca we współczesnej praktyce kultura akademicka pasuje najbardziej do koncepcji „uniwersytetu przedsiębiorczego” dość daleko odbiegającej od zestawu tradycyjnych wartości akademickich sformułowanego w ubiegłym wieku w Ameryce przez Roberta Mertoną i określanego akronimem CUDOS: *communalism, universalism, disinterestedness, organized scepticism*. (Leja 2013: 74). Współczesna „sieciowa” amerykańska kultura akademicka spotyka się od dawna z gwałtowną krytyką zarówno z „wnętrza” akademickiego establishmentu, jak i ze strony niezależnych obserwatorów (Bloom 1997, Sowell 1996, Freedman 2010, Schulz 2010). Ta bardzo efektowna i emocjonalna niekiedy krytyka nie powinna jednak przesłaniać ogromu osiągnięć naukowych i edukacyjnych. Zarzuty dotyczą ekstremalnej komercjalizacji edukacji wyższej i nauki, nadmiernego drenażu finansowego środków publicznych i prywatnych i nieuzasadnionego przewartościowania pracy wykonywanej w ośrodkach naukowych, obniżenia akademickiego poziomu, kultywowania konformizmu i hipokryzji, manipulacji danymi, a nawet oszustw i nadużyć dokonywanych przez luminarzy nauki na najlepszych uniwersytetach świata. Mimo to jednak to właśnie ta kultura stała się standardem skutecznie narzucanym w sieciach. Stwarza to pewne ograniczenia dla tradycyjnych ukształtowanych przez wieki kultur akademickich takich jak Niemiecka, Francuska, Włoska i także Polska.

Podobnie jak w innych krajach o kilkusetletniej tradycji uniwersyteckiej polska współczesna kultura akademicka składa się z wielu historycznie

uksztalowanych wzajemnie przenikających się warstw o różnej i trudnej dziś do oszacowania aktualności i sile oddziaływania na rzeczywistość. Z okresu międzywojennego odziedziczyliśmy tradycje inteligenckiego etosu (Kieniewicz 2012) i szkół naukowych tworzących się wokół „mistrzów” według europejskich wzorców (Tatarkiewicz 2010). Na przekór historii tradycje te przetrwały po dziś dzień i stanowią podstawę apeli, programów i nielicznych prób budowy elitarnego uniwersytetu opartego na wartościach oraz szkół naukowych (Axer 2013). Okres komunizmu przyniósł upolitycznienie kultury akademickiej (emocjonalne zaangażowanie społeczności akademickich „za” i „przeciw”), a co za tym idzie oparcie awansów akademickich i alokacji środków na kryteriach pozamerytorycznych (politycznych, „układowych” itp.). Nastąpiła też trwająca do dziś, a nawet potęgująca się biurokratyzacja zarządzania nauką i szkolnictwem wyższym. Wyraża się ona między innymi w ilości i szczegółowości regulacji, które paradoksalnie prowadzą do arbitralności decyzji administracyjnych, w braku zaufania do uczelni i ich władz oraz w swoistym egalitaryzmie, czyli traktowania instytucji, uczonych i ich „produktów” jako takich samych „jednostek”. Transformacja ustrojowa przyniosła komercjalizację nauki i szkolnictwa wyższego: „otwartą” w sektorze niepaństwowym i „ukrytą” w sektorze państwowym. Jest to jednak komercjalizacja ułomna, ponieważ oparta na nierównym traktowaniu sektorów przez państwo, na fałszywym dogmacie bezpłatnego szkolnictwa wyższego jako gwarancji dostępności oraz na pozornej regulacji stosunków pracy, pozwalającej na nieumiarkowaną „chałturę” (wieloletowość, „nadgodziny”, „zlecenia” itp.).

Używając terminologii Wallersteina (1979) pozycję polskiej nauki w międzynarodowych sieciach można określić jako „półperyferyjną” lub „bliskie peryferie”. Peryferie, ze względu na znikomą zdolność do absorpcji zagranicznych studentów i badaczy oraz niewielką ilość zlokalizowanych w Polsce centralnych węzłów koordynujących wielkie międzynarodowe programy badawcze, a także ze względu na słabą na ogół pozycję w międzynarodowych porównaniach i rankingach. Panuje opinia, że polskie uczelnie i instytucje naukowe w niewielkim stopniu wypełniają kryteria „klasy światowej” (Saddlak, Liu Nian Cai 2007). Bliskie, ze względu na rozległość i intensywność kontaktów naukowych z czołowymi ośrodkami badawczymi świata i dobrą znajomość ich dorobku, ze względu na obecność w UE i wreszcie ze względu na pewną liczbę światowej klasy ośrodków takich jak np. Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, Instytut Nenckiego czy kierunek Informatyka na Uniwersytecie Warszawskim. W analizach porównawczych systemów edukacji

wyższej Polska zajmuje pozycję około 30-tego miejsca na 50 badanych krajów, w okolicy takich krajów jak Włochy, Grecja czy Rosja (U 21 Ranking of National Higher Education Systems 2013). Przesadą jest więc mówienie o „katastrofie” czy „upadku”. Ekonomiści Banku Światowego wróżą Polsce przesunięcie z gospodarczych bliskich peryferii do centrum Europy w perspektywie 2030 roku (Piątkowski 2013). To samo jest możliwe w odniesieniu do polskiej nauki.

Ten pozytywny scenariusz nie jest jednak gwarantowany. Polska kultura akademicka pozostaje bowiem w niemałym stopniu niekompatybilna ze zamerykanizowaną kulturą „głównego nurtu” w sieciach naukowych, czyli innymi słowy charakteryzuje się niskim poziomem „dopasowania” (*connectivity*). Zasadniczą przyczyną wydaje się być nadmierna permissywność, albo innymi słowy, brak rygoryzmu naszej kultury akademickiej. Na niektóre jej przejawy wskazują w swoich wypowiedziach wybitni polscy uczeni oraz rektorzy i menedżerowie nauki (PAU 2008; Woźnicki 2013). Permissywizm dotyczy takich zjawisk jak:

- Niski poziomu egzekwowania wiedzy, dyscypliny i systematycznej pracy od studentów oraz prawidłowego wykonywania obowiązków od nauczycieli akademickich.
- Brak rzeczywiście funkcjonujących kodeksów etycznych i zestawów „dobrych praktyk”, co prowadzi między innymi do zakłócenia obiektywizmu ocen pracy badawczej, kryteriów awansów, decyzji personalnych i organizacyjnych („układów”, „grzecznościowych ocen”, „wojen o terytoria” itp.), nieszanowania własności intelektualnej itp.
- Nieprzestrzeganie akceptowanych ma świecie standardów metodologicznych, między innymi ze względu na „lokalny” charakter ocen, recenzji i większości debat naukowych.
- „Praca na niby” i czysto formalne rozliczanie obowiązków, nadmierna formalizacja procedur, rytualizm, „feudalne” relacje w zespołach naukowych.
- Niesprawność, bałagan i marnotrawstwo oraz arogancja wobec interesariuszy (*stakeholders*) instytucji naukowych, a przede wszystkim studentów i pracodawców.
- Nieradzenie sobie z różnorodnością (m.in. brak tolerancji dla niekonwencjonalnych zachowań, postaw, idei).
- Niska międzynarodowa rozpoznawalność polskich uczonych, efektów ich badań i instytucji naukowych oraz kłopoty komunikacyjne wynikające

między innymi z monojęzyczności, która utrudnia tworzenie w Polsce międzynarodowych środowisk badawczych (jak np. w krajach skandynawskich, w Izraelu czy we Francji).

W świadomości społecznej funkcjonują dwa mity dotyczące sposobów eliminacji tych patologii, które oczywiście w różnym stopniu dotyczą konkretnych instytucji i sytuacji.

Pierwszy mit to przypuszczenie, że „wpuszczenie” do systemu większych środków finansowych uzdrowi go. Można go opatrzyć trzema komentarzami. Po pierwsze w świetle międzynarodowych analiz porównawczych Polska plasuje się bynajmniej nie końcu, ale raczej w środku rankingu wydatków na szkolnictwo wyższe w stosunku do liczby mieszkańców i liczby studentów, która jak wiadomo jest wysoka (U21 Ranking of Higher Education Systems 2013). Po drugie, to właśnie „miękkie” podmiotowe finansowanie niewymuszające zmian i efektywnego wykorzystania środków leży zapewne u podstaw szkodliwej tolerancji dla wymienionych wyżej patologii. Po trzecie wreszcie przeznaczane przez UE środki na badania zapewniają już obecnie obfite finansowanie wysokiej klasy projektów, w których uczestniczyć mogą polscy uczeni. Istnieje też możliwość skorzystania z kolejnych konkursów ogłaszanych przez NCR i inne agendy rządowe. Brak środków na badania wynika więc w niemałej mierze z niezdolności do ich pozyskania między innymi przez nawiązanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Drugi mit to przekonanie, że kulturę można zmienić środkami administracyjnymi poprzez przepisy, polityki czy strategie realizowane przez Ministerstwo. Niezależnie od oceny sprawności i koherencji działań Urzędu, dobrze jest uświadomić sobie, że już w okresie międzywojennym polska kultura akademicka kształtowała się w opozycji w stosunku do rządu i jego polityki. Takie podejście środowiska akademickiego wzmocniło się w okresie komunizmu i trwa do dzisiaj w niepodległej i demokratycznej Polsce. Wartością było i w niemałym stopniu jest nadal „przechytrzenie” i wykorzystanie narzuconego systemu i przeciwstawianie się jego ingerencji przez autonomiczne i samorządne instytucje akademickie, przede wszystkim uczelnie. Stąd ogromne przywiązanie środowiska do idei autonomii i samorządności.

Nadzieje na zmianę kultury akademickiej i nadanie jej większego rygoryzmu wiązane bywają z mechanizmem konkurencji o środki. Powstanie niepaństwowego szkolnictwa wyższego (zwanego nie wiadomo czemu niepublicznym) z pewnością nie spełniło tych nadziei. Złożyły się na to trzy przy-

czyni: po pierwsze, nierówne traktowanie sektorów, czyli niespełnienie ekonomicznych warunków konkurencyjności, po drugie, nastawienie większości uczelni prywatnych na maksymalizację zysku netto w krótkim okresie, często kosztem jakości, po trzecie wreszcie, brak skutecznej regulacji i nadzoru wymuszających jakość kształcenia na obydwu sektorach.

Na naszych oczach jednak konkurencja w szkolnictwie wyższym przybiera wymiar globalny. W najbliższym czasie (czyli do połowy lat trzydziestych obecnego wieku) można się spodziewać prawdziwego „tsunami”, które zasadniczo zmieni warunki tej konkurencji. Ocenia się, że do 2035 roku globalna populacja studentów przekroczy 520 milionów, wobec niecałych 100 milionów w roku 2000 (Barber, Donnelly, Rizvi 2013). Na tę eksplozję popytu złożą się wykładniczy wzrost liczebności klas średnich w gospodarkach „wzschodzących” oraz coraz wyższe wymogi kwalifikacyjne stawiane zatrudnionym w krajach rozwiniętych. Obecnie funkcjonujący globalny system szkolnictwa wyższego nie jest w stanie zaspokoić tych potrzeb. A popyt z pewnością wymusi podaż. Szkolnictwo wyższe czeka więc olbrzymie zmiany.

Umasowienie doprowadzi do daleko posuniętej komercjalizacji, czyli dominacji studiów płatnych (Wells, Sadlak, Vlasceanu 2007; Financing Universities 2004) i segmentacji systemu. Na pewno wyodrębni się jeszcze silniej już dziś istniejąca „super liga” czołowych uniwersytetów badawczych świata. Tam skoncentrują się procesy tworzenia nowej wiedzy i standardów edukacyjnych. Tam zlokalizowane będą węzły światowych naukowych sieci, do których mogą podłączać się inne jednostki badawcze z całego świata charakteryzujące się wystarczającym poziomem merytorycznego i kulturowego „dopasowania” do sieci. To właśnie „dopasowanie” stanie się podstawową przesłanką awansu jednostek akademickich i dostępu do strumieni finansowania. Prawdopodobnie na podstawie dostępu do różnej rangi i siły sieci badawczych wyodrębni się druga, trzecia, czwarta itd. liga światowej nauki. Na pewno wyłoni się znacząca populacja uczelni „zawodowych” i „półakademickich” z setkami tysięcy płacących studentów takich, jak np. University of Phoenix (600 tys. studentów), czy notowana na giełdzie w Nowym Jorku sieć Laureate International Universities obejmująca 75 uczelni i kształcąca odpłatnie ponad 800 000 studentów w 30 krajach, znana między innymi dzięki osobie Honorowego Kanclerza: Billa Clintona. W tych procesach masowego kształcenia olbrzymia jest rola technologii. Istotną rolę mogą odegrać MOOCs (Massive Open On-line Courses) oferowane nieodpłatnie przez najlepsze ośrodki aka-

demickie świata. Wzrosnie też znaczenie akredytacji i rankingów jako swoistych certyfikatów jakości, zapewniających poziom edukacji oczekiwany przez studentów i pracodawców oraz uzasadniający zróżnicowanie opłat. W niektórych krajach edukacja wyższa staje się potężnym „przemysłem eksportowym”, np. w USA studiuje niemal 800 tys. zagranicznych (płacących wysokie czesne) studentów, w Wielkiej Brytanii ok. 500 tys., we Francji niemal 300 tys. itd. Wiele krajów o znacznym potencjale szkolnictwa wyższego, np. Kanada, uruchamiają specjalne finansowane ze środków publicznych programy promocji za granicą swoich uczelni. Studenci studiujący za granicą pochodzą przede wszystkim z Chin, Indii, Korei, Turcji. Niestety liczba polskich studentów studiujących za granicą jest wyższa niż liczba obcokrajowców studiujących w Polsce (Tryzna 2013).

Polskie uczelnie, ich wydziały i inne instytucje naukowe będą musiały samodzielnie określić swoje strategie udziału w globalnych sieciach nauki i edukacji wyższej. Centralna polityka może jedynie stworzyć dla nich ramy. Takie strategie mają kilkunastoletni horyzont czasowy, ponieważ wymagają zasadniczych przemian kultur organizacyjnych. Wszystkie realne strategie, zapewniające przetrwanie i rozwój uczelni, mają dwa wspólne mianowniki: umiędzynarodowienie i dywersyfikację źródeł finansowania.

Umiędzynarodowienie jest koniecznością:

- Po pierwsze, dlatego, że w sytuacji niżu demograficznego i coraz większej dostępności i atrakcyjności studiów za granicą (zwłaszcza w wyludniającej się Europie) bez międzynarodowej rekrutacji polskie uczelnie opustoszeją i wiele z nich (w obu sektorach) prędzej czy później padnie.
- Po drugie, dlatego, że nauka klasy światowej powstaje i weryfikuje się jedynie w międzynarodowych sieciach, a popyt na naukę „niskiego lotu” będzie systematycznie gasł.

Program podniesienia międzynarodowej atrakcyjności polskich uczelni i instytucji naukowych dla studentów, kadry i zleceniodawców badań, czyli konkurencyjności, musi opierać się na diagnozie stanu aktualnego. Takie diagnozy są już dziś dostępne (Pawłowski 2010; National Contact Point to the European Migration Network in Poland 2013), także w perspektywie porównawczej (np. Siwińska 2013). Na ogół nie przekładają się one jednak na długofalowe strategie uczelni i innych instytucji naukowych. Na przeszkodzie stoi zapewne system wyłaniania władz (wybory, kadencyjność) oraz zarządzania uczelniami (rola ciał kolegialnych). Powoduje on orientację „na krótką

metę” (jednej lub dwóch kadencji) i ogranicza swobodę wyboru do rozwiązań nienaruszających doraźnych interesów liczących się w społeczności grup.

Postulat zróżnicowania źródeł finansowania, czyli jednoczesnego dostępu do środków publicznych (rządowych, samorządowych), prywatnych (opłaty za studia i szkolenia, donacje) i pochodzących z biznesu uzasadniony jest nie tylko zaskakująco wysokimi kosztami funkcjonowania instytucji akademickich klasy światowej (Economist 2004), ale także koniecznością zapewnienia, że będą one zaspakajać realne potrzeby otoczenia. Dotyczy to zarówno badań (w tym podstawowych) jak i dydaktyki, szkoleń, doradztwa. Tak funkcjonuje światowa czołówka. Jednostki finansowane z jednego źródła wyradzają się i alienują ze znaczących segmentów swego otoczenia.

Mimo tych wszystkich ograniczeń i oporów na naszych oczach dokonuje się, choć powoli, przemiana polskiej kultury akademickiej w kierunku lepszego dopasowania do głównego nurtu nauki światowej, a tym samym przesuwania się z bliskich peryferii ku centrum. Sprzyja temu otwarcie na świat i rosnący udział w międzynarodowych sieciach naukowych, zmiana pokoleniowa, umiędzynarodowienie studiów oraz zmiany instytucjonalne (jak np. dostęp do środków badawczych na drodze konkursów). Problem w tym by zdążyć przed nadchodzącym „tsunami”.

CULTURE OF NETWORKS ?

The paper examines globalized academic culture from the standpoint of Polish universities standing and perspectives. Science and quality higher education are produced in international networks. Globalization enhances the influence of American culture perceived as a mix of humboldtian university tradition, anglosaxon liberal arts college and individualistic American entrepreneurship. Positioning of academic institutions in international networks depends upon compatibility with American culture. Polish universities exhibit relatively low level of compatibility. Reasons of this phenomenon are examined and perspectives for the future presented.

BIBLIOGRAFIA:

1. Axer J. 2013, *Aktualność/nieaktualność tradycyjnych idealów uniwersyteckich w Polsce Anno Domini 2013* (w:) J. Woźnicki (red.) *Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku*, Warszawa: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich.
2. Barber M., Donnelly K., Rizvi S. 2013, *An Avalanche Is Coming. Higher Educa-*

- tion and the Revolution Ahead*, London: Institute for Public Policy Research.
3. Bender T., Schorske C.E. (red.), *American Academic Culture in Transformation. Fifty Years, Four Disciplines*, Princeton, N.J.: Princeton University Press.
 4. Bloom A. 1997, *Umysł Zamknięty*, Poznań: Zysk i S-ka.
 5. "Financing Universities – Special Report" 2004, *The Economist*, January 24th – 30th: 23-27.
 6. Freedman D.H. 2010, *Wrong. Why Experts Keep on Failing Us and How to Know When Not to Trust Them*, New York, Boston, London: Little, Brown and Co.
 7. Gulati, Gargiulo 1999, Where do organizational networks come from, *American Journal of Sociology*, 104(5): 1398-1438.
 8. Kieniewicz J. 2012, *Wyraz na ustach zapomniany. Polskich inteligentów zmagania z ojczyzną*, Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 9. Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. 2011, *Rozwój teorii organizacji od systemu do sieci*, Warszawa: Wolters Kluwer.
 10. Leja K. 2013, *Zarządzanie uczelnia. Koncepcje i współczesne wyzwania*, wyd.II, Warszawa: Wolters Kluwer.
 11. National Contact Point to the European Migration Network in Poland 2013, *Immigration of International Students to Poland*, Warszawa: MSW.
 12. Nisbett R.E. 2004, *The Geography of Thought. How Asians and Westerners think differently and why*, New York, London, Toronto, Sydney: Free Press.
 13. PAU Polska Akademia Umiejętności 2008, *Kondycja nauki polskiej. Korespondencje uczonych z prezesem PAU na temat badań podstawowych i szkolnictwa wyższego w Polsce*, Kraków: PAU.
 14. Pawłowski A. 2010, *Konkurencyjność szkolnictwa akademickiego we Wrocławiu na polskim i europejskim rynku edukacyjnym*, Wrocław: Politechnika Wrocławska
 15. Piątkowski M. 2013, *Poland's New Golden Age. Shifting from Europe's Periphery to Its Center*, The World Bank Policy Research Working Paper 6639.
 16. Sadlak J., Liu Nian Cai (eds.) 2007, *The World Class University and Ranking: Aiming Beyond Status*, Cluj: UNESCO European Center for Higher Education, Shanghai Jiao Tong University, Cluj University Press.
 17. Schulz K. 2010, *Being Wrong. Adventures in the Margin of Error*, New York: Harper Collins.
 18. Siwińska B. 2013, *Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech*, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 19. Sowell T. 1996, *Amerykańskie szkolnictwo od wewnątrz*, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 20. Sztompka P. 2011 „Czy istnieje socjologia polska?”, *Studia Socjologiczne* 2/2011 (201): 43-53.
 21. Tatarkiewicz 2010, *Szkoła marburska i jej idealizm*, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

22. *Tryzna Business Intelligence Unit Monitor* 89 i 91 2013.
 23. U21 2013, *Ranking of National Higher Education Systems 2013*, Melbourne: Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research.
 24. Wallerstein I. 1979, *The capitalist world economy*, Cambridge: Cambridge University Press.
 25. Wells P.J., Sadlak J., Vlasceanu (red.) 2007, *The Rising Role and Relevance of Private Higher Education in Europe*, Bucharest: UNESCO-CEPES.
 26. Woźnicki J. (red.) 2013, *Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku*, Warszawa: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich.
-

prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński – Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego
e-mail: kozmin@kozminski.edu.pl

POLSKI JĘZYK NAUKOWY WCZORAJ I DZISIAJ

WPROWADZENIE

Termin język naukowy, tekst naukowy mają polimorficzny charakter ale też bogatą literaturę. Stanowią jednocześnie słowa-klucze współczesnej nauki, a tym samym teorii poznania. W ostatnich latach powstało wiele modeli nauki zderzających się ze światopoglądem naturalistycznym i antynaturalistycznym. Filozoficzne dyskusje oscylują między dwoma skrajnymi ujęciami nauki: logicznym empiryzmem i “nową nauką”. Pierwsze mieszczą się w nurcie filozoficznym reprezentowanym przez Arystotelesa, Kartezjusza i Kanta aż do współczesnego pozytywizmu i filozofii analitycznej. Logiczny empiryzm uznaje realność świata, a w jego poznaniu stawia mur między nauką, a innymi rodzajami poznania (Gajda 2005, 11). Głosi jedność nauki oraz przyjmuje, że obserwacje i eksperymenty stanowią podstawę dla hipotez i teorii. Zdecydowanie odróżnia kontekst uzasadniania i kontekst odkrycia. Przez lata wypracowano dla tego paradygmatu nauki język, kształtowany na przestrzeni wieków.

Nowy paradygmat nauki szuka korzeni w poglądach filozofów, którzy wskazywali na osobliwość poznania w humanistyce. Wskażę tu tylko na W. Diltheya, F. Nietzschego, M. Heideggera, H. Gadamera. T.S. Kuhna ze swoją koncepcją rewolucji naukowych, ale też na poglądy postmodernistów, którzy proponują np., „zwrot językowy” (R. Rorty) czy „dyskurs bez granic” (Z. Bauman) (por. Gajda 2005, 12). Obok klasycznego ideału nauki oraz relatywizmu historycznego podkreślającego rolę kontekstu pojawia się ujęcie relatywistyczno-konstruktywistyczne, zwracające uwagę na rolę języka i kontekstu retorycznego. Z tymi ujęciami łączą się dominujące orientacje metodologiczne:

- analityczno-empiryczna (opis, analiza, wyjaśnianie zjawisk),
- interpretatywna (rozumienie zjawisk),
- krytyczna (procedury wyjaśniania i rozumienia zjawisk łączą się ze wskazaniem ograniczeń i możliwości, a także zastosowań praktycznych).

W skrócie przedstawiona sytuacja poznawcza znacząco wpływa na zmiany w opisie nauki, a więc też w opisie języka naukowego.

Język naukowy związany jest z naukową sferą życia naukowego i jest reprezentowany w konkretnych tekstach. Tworzony jest jako efekt procesu poznawczo-komunikacyjnego, w którym twórca tekstu jest jednocześnie podmiotem poznającym świat. Przedstawia on rezultaty poznania, odwołując się do konwencji – tekstów - wzorców przyjętych w danej społeczności naukowej. Wynikiem działalności podmiotu poznającego jest wiedza naukowa, w której występuje aspekt informacyjny (pojęcia, twierdzenia, hipotezy, teorie, klasyfikacje), obok aspektu metodologicznego i aksjologicznego. Postępowanie metodologiczne zależy od przyjętego paradygmatu wiedzy i dotyczy sposobów kształtowania pojęć, uzasadniania, wyjaśniania, budowania nowych teorii. Tekst naukowy zawiera warstwę informacyjno-logiczną i teoretyczno-metodologiczną. Badacze języka naukowego różnie go definiują, używając pojęć: język, odmiana, styl, tekst naukowy.

Język naukowy cechuje wieloznaczność i nie tylko ze względu na składnik językowy. W filozofii nauki, w naukoznawstwie łączy się go przede wszystkim z systemem wiedzy naukowej i sposobami jej otrzymywania. Językoznawcy polscy traktują język naukowy jako odmianę (styl) języka literackiego, która obsługuje naukę (Gajda 1990b, 25-26). Należy mówić o wielu podjęzykach naukowych poszczególnych dyscyplin, bo każda wypracowuje swój własny język, np.: (podjęzyk fizyki teoretycznej, podjęzyk fizyki eksperymentalnej). Język naukowy posiada własny słownik (pojęcia kodujące, terminy) i gramatykę. W pracach polskich językoznawców zamiennie używa się pojęcia język – styl naukowy. W pracach niemieckich, a także angielskich obowiązuje termin - język naukowy.

Styl naukowy traktować należy jako swoisty wariant stylu komunikacji (Duszak 1998, 277), który jest odmianą języka ogólnego o trzech podstawowych funkcjach. Stanowi narzędzie niezbędne do zdobywania nowej wiedzy (funkcja poznawcza), przekazywania nowej wiedzy członkom danej społeczności naukowej (funkcja informacyjna), kumulowania i przechowywania wiedzy (funkcja kumulacyjna) (Zdunkiewicz-Jedynak 2008, 125)

Wyznacznikami stylu naukowego są:

- abstrakcyjność, która wynika z posługiwania się pojęciami i dążnością do uogólnień, np.: *moduł, figuralność, współczynnik*,
- modele słowotwórcze typu: - *anie, enie*, np.: *derywowanie, absorbowanie*,

- występowanie symbolicznych oznaczeń, H_2O , mc^2 , a także rysunków, schematów obrazujących proces czy metafor jako środków werbalizacji i interpretacji informacji naukowej, np. metafory w języku Internetu: *sieć, okno, serfowanie, nawigacja*,
- logiczność, jasność, brak wieloznaczności, eksplicytność w wyrażaniu strony pojęciowej wypowiedzi, zwięzłość (Gajda 1982).
- wyraźna segmentacja tekstu z podziałem na akapity, podrozdziały, rozdziały, paragrafy,
- specyficzna spójność polegająca na użyciu środków metatekstowych, np. *przejdźmy do, po pierwsze, po drugie*, jak i środków wskazujących na relacje, np. *w zależności, w relacji do, zatem, w wyniku czego, z kolei*,
- użycie zdań z zastosowaniem hipotaksy, która dostosowana jest do toku rozumowania i dowodzenia,
- obiektywizm, który znajduje wyraz w zdaniach bezosobowych (dawny język naukowy), brak nacechowania emocjonalnego, stosowanie dystansu i reguł asekuracyjnych w tekście naukowym, np. *wyduje się, można przypuszczać, jak sądzę, być może....*
- używanie formy bezosobowej, formy *my* lub *ja*
- internacjonalność, która związana jest z używaniem internacjonalizmów z elementem grecko-łacińskim, np. *ekologia*, bądź funkcjonujących na zasadzie cytatu, np. *sine qua non, quo erat demonstrandum* (czego należało dowieść), jak i wyrazów obcych: *modulator, kompatybilny, denotacja*, Zapożyczenia stanowią około 30% leksyki tekstu naukowego (Zdunkiewicz-Jedynak 2008,130),
- oficjalność z zastosowaniem wzorcowej normy językowej.

HISTORIA JĘZYKA NAUKOWEGO

Język ojczysty wkracza do nauki w czasach Odrodzenia, ale pierwsze prace naukowe pisane są po łacinie, co wynika z części kultury umysłowej Europy łacińskiej. Powstają pierwsze prace z zakresu matematyki, przyrody historii i prawa. Początki polskiego języka naukowego, a raczej stylu naukowego przypadają na wiek XVI - XVII, Pojawiły się wówczas pierwsze polskie teksty naukowe - prace z dziedziny medycyny: A. Głabera: *Gadek o składności członków człowieczych* (1535), rolnictwa: A. Gostomski: *Gospodarstwo*, (1588), czy geometrii: S. Grzebski: *Geometria to jest miernicka nauka* (1566). Okres baroku w rozwoju języka naukowego zaznaczył się silnymi kontaktami

z nauką francuską, angielską i niderlandzką, obok kontynuowanych kontaktów włoskich i niemieckich. Powstaje wówczas literatura popularnonaukowa, wymagająca uproszczenia terminów i całej terminologii, jednocześnie rozwija się przekładoznawstwo, co rodzi potrzebę zastosowania polskich terminów w miejsce obcych. Istotną rolę w powstaniu języka naukowego w Polsce odegrało Oświecenie, kiedy podjęto reformę szkolnictwa. Z inspiracji Komisji Edukacji Narodowej i Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych napisano szereg podręczników w języku polskim i opracowano podstawy systemów terminologicznych poszczególnych dziedzin. Na uwagę zasługuje działalność Jana Śniadeckiego i jego referat „*O języku narodowym w matematyce*” wygłoszony na Uniwersytecie Wileńskim w 1813 roku. Śniadecki zwraca uwagę na cechy terminu: jasność, precyzyjność, zrozumiałość, ale też wskazuje, że jeżeli nie można przełożyć danego wyrazu technicznego, to lepiej zachować jego obce pochodzenie. Podobny punkt widzenia reprezentuje O. Kopczyński. Uważa on, że terminy powinny cechować się przejrzystą budową słowotwórczą. W tym czasie aż 60% tytułów literatury naukowej ukazało się po polsku, a niespełna 30% po łacinie. Świadczy to o zasobach polskiej terminologii wielu dyscyplin. Powstaje Towarzystwo Przyjaciół Nauk, którego zadaniem jest rozwój nauki i języka naukowego. Od czasów Oświecenia możemy mówić o ukonstytuowaniu się polskiego języka naukowego (por. Troksolański 1982).

W XIX wieku wykształciły się zasadnicze formy organizacji działalności naukowej i komunikacji naukowej. Zaczyna się rysować rozróżnienie na nauki matematyczno-przyrodnicze i społeczno-humanistyczne. Efektem tego jest opracowanie słowników, a szczególnie słowników terminologicznych poszczególnych dziedzin nauki. Nauka musi zaspokajać potrzeby komunikacyjne nie tylko samych specjalistów. Wiek XIX to rozpoczęcie regularnych prac nad słownictwem technicznym i terminologią. Warto tu odnotować słowniki, np.: *Słownik górniczy* Hieronima Łabęckiego z glosarium średnio-wiecznej łaciny górniczej; *Podręcznik techniczny* pod redakcją A. Kuczyńskiego zawierający słownictwo techniczne. Powstają wówczas Komisje Słownikowe Towarzystwa Politechnicznego rozpoczynające prace nad opracowaniem słownictwa. W okresie od 1887-1889 ukazało się 7 słowników technicznych. Dalej utworzono Wydział Słownictwa Technicznego przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie, który opracował metodyczne wskazówki pracy nad leksyką naukowo-techniczną. Program ten obejmował:

- prace nad uporządkowaniem polskiego słownictwa technicznego,
- oczyszczenie słownictwa z obcych naleciałości,

- wprowadzenie neologizmów wraz z rozwojem nauki i techniki,
- opracowanie dużych słowników technicznych

W pracach wykorzystano niemiecki poradnik *Hütte* - zatytułowano go *Technik* i zaczęto wprowadzać polskie neologizmy na miejsce niemieckiego słownictwa. Spotkało się to z dezaprobatą techników, którzy uznali neologizmy za dziwolągi i zażądali wprowadzenia słownictwa już istniejącego w technice lub pozostawienia słownictwa obcego. W tym czasie trwają też prace nad opracowaniem słownictwa rzemieślniczego i technicznych słowników dwujęzycznych, np. *Niemiecko-polskiego słownika górniczego* F. Piestraka. Dalsze prace w okresie międzywojennym i powojennym dotyczą opracowania słownictwa innych dziedzin techniki i przystąpienia do normalizacji terminów i terminologii (Troksolański 1982). Passus wprowadzający prace nad językiem techniki miał za zadanie pokazać, że słownictwo techniczne rozwija się w Polsce bardzo systematycznie i oprócz działalności leksykograficznej do dziś prowadzi się badania nad terminologią i normalizacją. Warto tu wspomnieć o Centralnym Ośrodku Badań Normalizacyjnych, odpowiedzialnym za procesy wprowadzenia i normalizacji nowych terminów z różnych dziedzin nauki – głównie technicznych. Inaczej wygląda problem języka naukowego w dyscyplinach humanistycznych. Tutaj działalność jest wyraźnie ograniczona. Jeżeli weźmiemy pod uwagę językoznawstwo, to dopiero *Słownik terminologii językoznawczej* Z. Gołąba, A. Heinza i K. Polańskiego ukazał się w 1968 roku, a *Encyklopedia językoznawstwa ogólnego*, pod red. K. Polańskiego, która stanowi kompendium wiedzy językoznawczej, ale też wprowadza obowiązujące terminy ukazała się w 1993. Poprzedzała ją *Encyklopedia wiedzy o języku polskim* pod red. S. Urbańczyka z 1978 roku.

Język naukowy zaczyna się różnicować ze względu na swoje funkcje, jak i zróżnicowanie podmiotowe i metodologiczne. Stanisław Gajda (1992) zaproponował pododmiany języka naukowego. Kryteriami podziału są: stopień abstrakcji treści, typ nauki i komunikujących się osób. Wyróżnił:

- odmianę teoretyczną, której używają specjaliści danej dziedziny w procesie poznawczo-komunikacyjnym, obok terminologii stosują kody formalne. Najczęściej występuje ona w tekstach pisanych;
- odmianę dydaktyczną, która służy do bezpośredniego porozumiewania się specjalistów. Reprezentowana jest w takich gatunkach jak wykład, konwersacja, seminarium. To głównie mówiona odmiana języka naukowego;
- odmianę praktyczną - realizowaną w procesie wdrażania osiągnięć na-

ukowych. Ma ona charakter odmiany zawodowej, używanej np. w czasie produkcji;

- odmianę popularnonaukową - obsługującą relację specjaliści - niespecjaliści, wykorzystującą elementy stylu publicystycznego i potocznego.

Podział języka naukowego na odmiany nie jest dokładnie opracowany. Obserwujemy jednak już dzisiaj konflikt między sferą odmiany teoretycznej – pisanej, a sferą mówioną - dydaktyczną czy praktyczną.

Podstawą języka naukowego są terminy i terminologia. Zadajmy pytanie – czy wprowadzają ład czy może chaos? Prace nad językiem naukowym rozwijały się w XX wieku, ale zainteresowania naukowców skupiały się nad leksyką, terminami i terminologią. Rozwijano głównie nurt badań teoretycznych, badano termin pod kątem jego właściwości gramatycznych oraz jego zróżnicowania wynikającego z układu komunikacyjnego, obok terminów w opisach pojawiają się profesjonalizmy, okazjonalizmy. Prace naukowe dotyczyły też wariantów słownictwa specjalnego; wariantów nominalnych, ekspresywnych, ustabilizowanych, okazjonalnych, rodzimych i obcych (Żydek-Bednarczuk 1987, 21). Analizowano stan terminologii poszczególnych dyscyplin naukowych i zajmowano się porządkowaniem terminologii i jej normalizacją. Terminami zaczęli zajmować się już specjaliści w XVIII i XIX wieku, np. Śniadecki (1813): *O języku narodowym w matematyce*, F. Kucharzewski (1900, 1922): *O początkach piśmiennictwa technicznego w Polsce*, K. Stadmüller (1922): *Polskie słownictwo techniczne, Słowotwórstwo techniczne*; H. Łabędzki (1930): *Polski słownik górniczy*.

Po wojnie nasilają się badania nad językiem naukowym w technice. Powstają słowniki terminologiczne, słowniki dwujęzyczne: ogólnotechniczne i branżowe oraz leksykony techniczne. Zainteresowanie, głównie terminami i leksyką w większym stopniu naukową – techniczną, a mniejszym humanistyczną podyktowane było obowiązującym w badaniach paradygmatem strukturalnym, opis leksyki w kategoriach systemowych doprowadził do ciasnego empiryzmu bądź nadmiernych uogólnień, wywiedzionych głównie z dobrze opracowanego słownictwa technicznego (por. Gajda 1976, 1990a, 1990b). Pierwszą próbę przełamaniu impasu badawczego jest praca Stanisława Gajdy (1990a), *Wprowadzenie do teorii terminu*. Badacz ten łączy bowiem opis językoznawczy z ujęciami filozoficznymi, psychologicznymi, semiotycznymi i pragmatycznymi - bliski jest więc humanistyce. Do tworzenia terminów wybiera się takie środki językowe, aby terminy były ściśle i pojemne informa-

cyjnie. Przyjmuje się definicję, że termin jest znakiem pojęcia naukowego (Gajda 1990a). Zwraca się uwagę na binarność znaku oraz typ zależności logiczno-syntaktycznej, które pozwalają umieścić termin w systemie terminologicznym. Przypisuje mu się takie cechy jak: ścisłość, systemowość, ograniczoność. Terminy są definiowane za pomocą klasycznych definicji równoważnościowych lub tekstowych. Szeroko zajmowano się gramatyką terminu, a szczególnie wyborem technik słowotwórczych. Zjawiskiem charakterystycznym jest internacjonalizacja polegająca na przyjęciu terminu obcego lub wykorzystania morfemów grecko-lacińskich, szczególnie dzisiaj, w modnym języku internetowym. np.: *hipertekst, hiperłącze, eurowaluta, eurosceptycyzm, euroentuzjasta, multimedia, multiprocesor, multinet, multiportal*. Terminy budowane są również za pomocą niejęzykowych środków, np. cyfr, znaków algebraicznych, geometrycznych, logicznych. Tendencja ta ma związek z ekonomią przekazu, jak i specyfiką danej dziedziny techniki czy nauki. Najmniejszą grupę wśród terminów stanowią derywaty semantyczne. Przyjmuje się tu zasadę zewnętrznej analogii, np. *mysz komputerowa*.

Terminy są produktem świadomego oraz celowego procesu myślenia, co znajduje swoje odbicie w motywacji terminu i jego definicji. Tu należy odnotować nurt badań poświęconych terminologii poszczególnych dziedzin. Kolejne badania nad terminologią dotyczyły składni i struktury tekstu naukowego (Gajda 1982, Mikołajczak 1990) oraz słownictwa tekstów naukowych (Rachwałowa 1986). Tu wyraźnie widać preferowanie określonych znaczeń - bardziej abstrakcyjnych i intelektualnych. Spośród części mowy zwraca uwagę duży udział rzeczowników - (ok. 40%), przymiotników (30 %) i stosunkowo mało czasowników (14%). Obowiązuje tryb oznajmujący i czas teraźniejszy, 3 osoba liczby pojedynczej ale także często bezosobowość (60%). Złożone struktury wpływają na intelektualizację wypowiedzi, ponad 60% to zdania złożone podrzędnie. Obowiązuje również rozczłonkowanie tekstu naukowego za pomocą tytułów, podtytułów, akapitów, paragrafów, rozdziałów. W zależności od gatunku tekstu naukowego, obowiązuje określony schemat - wzorzec tekstowy, inny dla monografii i inny dla artykułu. Obowiązuje tu określona kompozycja i styl tekstu naukowego.

Kolejne badania nad językiem naukowym dotyczą stylów naukowych, które podlegają uwarunkowaniom kulturowym (Duszka 1998). Analiza tekstu pod kątem linearności i dygresyjności tekstu, typu argumentacji, rozwoju linii tematycznej pozwoliła wyróżnić następujące style:

1. Styl linearny - anglosaski, który cechuje linearny schemat interakcyjny,

klarowność wyводу, jasność i jednoznaczność tezy, szybka argumentacja i klarowny wniosek.

2. Styl dygresyjny - swobodna dyscyplina wypowiedzi, dygresyjność, powtórzenia i parafrazy, spiralne nawroty treści, drażnienie tematu.

Te dwa style występują w analizach polskich tekstów naukowych, przy czym styl dygresyjny jest zdecydowanie częściej stosowany w humanistyce. Dotyczy on głównie silnie rozbudowanej bazy tematycznej, co powoduje zawieszenie komunikacyjne i opóźnia zamknięcie zdania tematami. W efekcie pojawiają się dygresje, którym towarzyszą powtórzenia i przeformułowania. "Zakres społecznie akceptowalnego odejścia od głównego tematu jest sprawą tolerancji czy też dyscypliny myślowej jaką preferuje (dopuszcza) dana tradycja intelektualna (Duszak 1998, 294).

Podsumujmy język naukowy wczoraj:

- od XVIII wieku rozwija się systematycznie praca nad językiem naukowym,
- oblicza języka naukowego uzależnione są od paradygmatów nauki: analityczno-empirycznego (opis, analiza, wyjaśnianie zjawisk); interpretatywnego (rozumienie zjawisk), krytycznego (procedury wyjaśniania i rozumienia zjawisk łączą się ze wskazaniem ograniczeń i możliwości, a także zastosowań praktycznych),
- badania nad językiem naukowym w Polsce dotyczą głównie leksyki specjalnej, terminów i terminologii z uwzględnieniem właściwości gramatycznych zgodnie z duchem strukturalizmu, leksyki naukowej i składni tekstów naukowych,
- nowe kierunki w lingwistyce rozszerzają spojrzenie naukowe na styl (saksoński i teutoński) oraz tekst naukowy - wzorzec,
- wypracowane zostają wzorce dotyczące gatunków tekstów naukowych.

Do lat 80. XX wieku obowiązuje naukowców wzorzec tekstu naukowego uzależniony od gatunku.

JĘZYK NAUKOWY DZISIAJ

Zmiany w dzisiejszym języku naukowym i prowadzone na ten temat badania są zdecydowanie niewystarczające. W pracach zwraca się przede wszystkim uwagę na tekst naukowy. Badacze piszą o konfrontacji akademic-

kiego systemu i nowego zrozumienia nauki - czy możemy już mówić o nowym paradygmacie języka naukowego, gdyż zmiany są ogromne (Gajda 1994, 2013, Duszak 1998)? W tym miejscu powtórzyć mogę tezę, że naukowcy dzisiaj nie zajmują się tylko teoretyczną wiedzą, ale skupiają swoje zainteresowania wokół realnych problemów świata. W efekcie rośnie interdyscyplinarność, a ta wymaga nowego języka nauki. Granice między dyscyplinami zacierają się, ważna staje się interakcja między „aktorami – badaczami“, a to zmienia tekst naukowy. W polskich badaniach zwraca się uwagę na czystą naukę i praktykę. Rozważania o języku naukowym coraz częściej dotyczą porozumiewania się w nauce (czyli naukowej kompetencji komunikacyjnej) oraz praktyk komunikacyjnych rozpatrywanych w aspekcie społecznym i indywidualnym. Zwraca się uwagę na uniwersalia pragmatyczne. Podstawą badań staje się tekst naukowy, który powinien realizować zasady kooperacji, ilości, jakości, stosunku, sposobu oraz uniwersalia - partnerzy komunikacji powinni kierować się dążeniem do zrozumiałości, prawdy, wiarygodności i stosowności wybranych środków komunikacyjnych. Niestety, coraz częściej naukowcy zapominają o tych zasadach.

Nauka to specyficzny rodzaj działalności poznawczej i komunikacyjnej cechujący się właściwymi w tej sferze warunkami aktywności. Dzisiaj w języku naukowym obserwuje się, z jednej strony, narastanie dystansu między wiedzą potoczną a naukową, między językiem potocznym a naukowym, z drugiej, coraz częściej język potoczny zaczyna przeważać w tekstach naukowych. Sfera nauki nie jest jednorodna. Ta niehomogeniczność powoduje wydzielenie podsfer na podstawie różnych kryteriów. Wcześniej podziały wskazywały na sferę naukową, dydaktyczną, popularnonaukową i praktyczną. Dzisiejsze badania dotyczą też ustności i pisemności, oficjalności i nieoficjalności, języka poszczególnych dyscyplin i kierunków naukowych, języka uzależnionego od gatunku naukowego (monografia, artykuł, ale też wykład, dyskusja naukowa, seminarium) czy języka konkretnych uczonych reprezentujących naukowe idiolekty (Gajda 1992, 2013). Każda z tych sfer ma określone normy zachowania komunikacyjnego, które przekładają się na używany język naukowy. Uczeni dysponują wiedzą naukową, która ma swoją specyfikę, zarówno w wymiarze informacyjnym (pojęcia, twierdzenia, klasyfikacje, teorie), jak i metodologicznym (teorie, paradygmaty, metody) oraz aksjologicznym. Na czoło wysuwają się wartości poznawcze z wiedzą logicznie uporządkowaną, ale też wartości instrumentalne. W modelu uprawiania nauki zwraca się uwagę na ujęzykowanie tekstu naukowego, gdyż to ono jest integralnym elementem

działalności poznawczej. Literatura naukowa tworzy zatem jądro naukowej sfery komunikacyjnej, a podstawą jest tekst naukowy. Nie zawsze zachowuje on postać klasycznego wzorca. Coraz częściej są to wypowiedzi potoczne, publicystyczne pretendujące do tekstu naukowego.

Wśród zmian we współczesnych tekstach naukowych możemy odnotować te, które związane są ze:

1. Sposobem nadawania tytułów tekstom naukowym. Często tytuły, obok funkcji informacyjnej, mają funkcję reklamową;
2. Ukrywaniem się za polemiką innych, długie cytaty (Wojtak 1999);
3. Dialogowe wartościowanie i ograniczenia w inicjalnej pozycji tekstu;
4. Komentarze w finalnej części tekstu;
5. Wykorzystanie metafory i słownictwa potocznego służące retorycznemu nawiązaniu kontaktu z czytelnikiem / słuchaczem (Piętkowa 2001);
7. Używanie formy osobowej JA lub maskowanie podmiotowej osobowości przez stosowanie kategorii MY. Przez długi czas utrzymywał się stereotyp myślenia o stylu naukowym, który zakładał obiektywność i swoistą bezosobowość tego rodzaju komunikacji międzyludzkiej. Obiektywność i swoista bezosobowość tekstów akademickich wynikać miała z natury przedmiotu podlegającego opisowi, a także z samego charakteru metody naukowej. W imię prawdy i wiedzy autor miał swoje subiektywne oceny ukrywać, a wzorować się na uznanych autorytetach. Wraz z traktowaniem stylu naukowego jako stylu komunikacyjnego zmienia się stosowanie kategorii osoby;
8. Posługiwanie się paratekstem zawierającym „tekst drugi i trzeci” połączony z tekstem głównym. (Piętkowa, 2001).

Na koniec należy zadać pytanie – Dokąd zmierzają naukowcy, stosując tak zróżnicowany język naukowy? Musimy mieć bowiem świadomość, że współczesny tekst naukowy wchodzi w inny paradygmat, w którym obowiązuje, oprócz naukowości, także kategoria potoczności, strategia komunikacyjna i hybrydyczność. Na nowe tendencje w języku naukowym zwracają uwagę S. Gajda (2013) i A. Starzec (2013).

Współczesnym problemem języka naukowego w Polsce jest konieczność przysposobienia do prac naukowych języka angielskiego. Wobec procesów globalizacyjnych, a także dużej mobilności polskich naukowców, dyskusja nad koniecznością publikowania, wygłaszania, a także kształcenia w języku angielskim jest konieczna. Jeżeli przyjmujemy tezę o wielokulturowości i

wielojęzyczności świata i Europy oraz o jego głębokich zmianach, to szczególnie nauka jest do tego predysponowana (Gajda 2004). Przeżywa ona transformację wewnętrzną, a na jej przemiany nakładają się ogólne przeobrażenia ogólnoeuropejskie i globalne. Podstawowa przyczyna polskich kłopotów transformacyjnych zdaje się wynikać z niedopasowania mentalnego i przekonania, że myślenie i pisanie naukowe musi odbywać się wyłącznie w języku narodowym. W polskich warunkach przesadnie akcentuje się tradycję, historię i tożsamość, co utrudnia przyjęcie w nauce języka angielskiego jako *lingua franca*. Takie myślenie znajduje uzasadnienie w faktach praktyki kulturalno-językowej. Ideologia monolingwalna w nauce opowiada się za ograniczeniem wielojęzyczności i za przyjęciem języka angielskiego. Najszybciej przyjmują taką opcję nauki ścisłe i medyczne. Już dzisiaj, w związku z mobilnością studentów, przygotowują instytuty fizyki i matematyki wykłady, konwersatoria i seminaria w języku angielskim dla studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus. Wiele projektów realizowanych w zespołach międzynarodowych wymusza posługiwanie się językiem angielskim. W Polsce wprowadzono zasadę wydawniczą, że streszczenia artykułów w większości są w języku angielskim. Wiele monografii ma obszernie omówienia treści po angielsku. W czasopiśmie: *Poradnik Językowy* czy *Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego* wprowadzono, obok spisu treści po polsku, spisy po angielsku i obszernie streszczenia każdego artykułu po angielsku. Coraz częściej stosuje się równoległe wydawanie tekstu naukowego po polsku i obok tłumaczonego - po angielsku. W naukach ścisłych i medycznych stosowanie języka angielskiego już szeroko występuje. Gorzej z humanistyką. Wydaje się, że potrzebny jest na dzisiejsze czasy nowy uniwersalizm, którego podstawę stanowiłaby koncepcja kulturowej i językowej różnorodności, przewyższająca trendy homogenizacji unifikującej i wykluczającej izolację w nauce. Rośnie więc świadomość językowa naukowców, że bez języka angielskiego nie można funkcjonować w nauce. Konieczna jest też nowa strategia w polityce językowej, oparta na koncepcji nowego uniwersalizmu, która zapewni ochronę wielojęzyczności jako cenną wartość kulturową, a jednocześnie weźmie pod uwagę funkcjonowanie nowej *lingua franca*. To zapewni naukowcom bycie w centrum wiedzy i informacji, ich wymianę, publikowanie i wspólne badania.

THE POLISH LANGUAGE OF SCIENCE YESTERDAY AND TODAY

This article presents the history of the Polish language of science, including its graph-

ic and symbolic, morphological, lexical, syntactic and textual components. Attention is paid to the general characteristics of the language of science: abstractness, accuracy, objectivity, internationality. The areas of study of the Polish language of science are discussed. The author presents in greater detail the shifts in the Polish language of science caused by the cultural-historical-ideological influence, which affect the changes in perception of the language of science as well as the cognition itself. The presence of the English language in the Polish science is also addressed.

BIBLIOGRAFIA:

1. Duszak A., 1998: Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa.
2. Gajda S., 1994: O kulturze porozumiewania się w nauce W: *Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku* red. K. Handke H. Dalewska-Greń, Warszawa, s. 227-238.
3. Gajda S., 1976: *Rozwój polskiej terminologii górniczej*, Opole.
4. Gajda S., 1978: *Główne aspekty pracy nad terminologią*. Prace SPNJO, nr 11.
5. Gajda S., 1982: *Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym*, Warszawa-Wrocław.
6. Gajda S., 1990a: *Wprowadzenie do teorii terminu*, Opole.
7. Gajda 1990b: *Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon?* Opole.
8. Gajda S., 1992: *Styl naukowy*, w: *Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski* pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1993, s. 173-190.
9. Gajda S., 2004: *Wielojęzyczność w perspektywie stylistycznej*, w: *Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki*, red. M. Ruszkowski, Kielce, s. 9-22.
10. Gajda S., 2005: *Tekst/dyskurs oraz jego analiza i interpretacja*, w: *Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze* pod red. M. Krauze, S. Gajdy, Rzeszów 2005, s. 11-20.
11. Gajda S., 2013: *Styl naukowy*, w: *Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej*, pod red. E. Malinowskiej, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013, s. 61-70.
12. Starzec A., 2013: *Styl popularnonaukowy – Styl dyskursu popularnonaukowego*, w: *Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej*, pod red. E. Malinowskiej, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013, s.71-110.
13. Gołąba Z., Heinz A., Polański K., 1968: *Słownik terminologii językoznawczej*, Warszawa.
14. Mikołajczak S., 1990: *Składnia tekstów naukowych. Dyscypliny humanistyczne*, Poznań.
15. Piętkowa R., 2001, *Paratekst w tekstach naukowych - informacja i/lub reklama*, w: *Stylistyka a pragmatyka*, red. B. Witosz, Katowice.
16. Polański K., red. 1993: *Encyklopedia językoznawstwa ogólnego*, Warszawa.

17. Rachwałowa M., 1986: Słownictwo tekstów naukowych, Wrocław.
18. Troksolański A.T., 1982: O twórczości. Piśmiennictwo naukowo-techniczne, Warszawa.
19. Urbańczyk S., red. 1978: Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Warszawa.
20. Wojtak M., 1999: Dyskurs asekuracyjny w dyskursie naukowym, w: Dyskurs naukowy – tradycja i zmiana, red. S. Gajda, Opole.
21. Zdunkiewicz-Jedynak D., 2008: Wykłady ze stylistyki, Warszawa.
22. Żydek-Bednarczuk U., 1987: Słownictwo z zakresu motoryzacji we współczesnym języku polskim, Katowice.

Prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk – Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Śląski w Katowicach

e-mail: urszula.zydek-bednarczuk@us.edu.pl

PYTANIA JAKO JEDNOSTKI DIALOGU W PROCESIE KOMUNIKACJI DYDAKTYCZNEJ W KONTEKŚCIE HY- BRYDYZACJI KONCEPCJI I MODELI KSZTAŁCENIA¹

*„Postawienie pytania jest – całkowicie wbrew potocznym
mniemaniom- trudniejsze niż odpowiedzi. Sztuka zapyty-
wania, jest sztuka kontynuacji zapytywania, to zaś znaczy,
że jest sztuką myślenia...”*

H. G. Gadamer (Gadamer, 1993, s. 343)

KONTEKST ROZWAŻAŃ

Komunikacja szkolna była i jest przedmiotem wielu badań i analiz, stanowiąc pedagogiczny obszar badawczy dostarczający empirycznych egzemplifikacji i wskazań dla praktyki edukacyjnej. Analizie poddaje się cechy języka, jakim posługują się nauczyciele w dydaktycznej komunikacji, wzorce porozumiewania się nauczyciela i ucznia w świetle teorii komunikacji, jak i kody porozumiewania się nauczycieli i uczniów w swoistej, szkolnej pragmatyce językowej w socjologicznym aspekcie edukacji. Edukacja szkolna, sprowadzana do porozumiewania się jej uczestników (Denek, 1998, s. 125), przyjmuje formę dialogu edukacyjnego. Nośność reguł dialogu komunikacyjnego, rozumianego tutaj jako „konstrukcja pytań i odpowiedzi, której celem może być uzyskanie odpowiedzi przez pytającego” (Rutkowiak, 1982, s.28), odzwierciedla się w tzw. aktach komunikacyjnych, które należy rozpatrywać w trzech aspektach: illokucyjnym, lokucyjnym i perlokucyjnym, czyli z uwzględnieniem intencji mówiącego, treści wyrażonego sądu oraz skutku, jaki dana wypowiedź rzeczywiście wywarła na odbiorcy. Skuteczność aktu mowy zależy więc od czterech warunków: warunku przygotowawczego (musi istnieć możliwość wykonania czynności przez słuchacza, na której zależy mówiące-

¹ Wersja polska tekstu opublikowanego w języku angielskim: Kochanowska E.: Questions as a unit of the dialogue in the process of the didactic communications, Czasopismo naukowe w wersji elektronicznej, “MeTis. Mondi educativi. Temi indagazioni sugestioni” Anno II – NUMERO 1- GIUGNO 2012 [<http://www.metis.progedit.com>]

mu), warunku szczerości (mówiący musi chcieć, aby słuchacz wykonał daną czynność), warunku wyrażonego w treści sądu (słuchacz powinien znać i rozumieć treść sądu) oraz warunku podstawowego określającego treść intencji (intencja mówiącego powinna zostać właściwie zrozumiana przez odbiorcę aktu mowy (Kurcz. 1992, s. 247-249). Tak więc przebieg komunikowania się nauczyciela z uczniem w dużej mierze wyznaczony jest przez preferencje i zachowania nauczyciela w roli nadawcy komunikatów, a aktywność uczniów jest pochodną rozumienia pojęcia aktywności przez nauczyciela, który w znacznym stopniu decyduje o tym, czemu ma służyć język w procesie uczenia się. Ponadto, dialog edukacyjny nie jest czymś wyizolowanym z szerszych kontekstów rzeczywistości szkolnej. Reguły porozumiewania się oraz struktura komunikowania określone są przede wszystkim daną koncepcją i preferowanym modelem kształcenia.

We współczesnej rzeczywistości edukacyjnej mamy do czynienia ze swoistą hybrydyzacją koncepcji i modeli kształcenia i wychowania, rozumianą jako wzajemne przenikanie się, mieszanie różnych poglądów i podejść teoretycznych na temat tego jak kształcić i wychowywać, jakie funkcje powinna pełnić współczesna szkoła itd. Mimo iż aktualne paradygmaty edukacyjne, odnoszące się zarazem do określonego sposobu pozyskiwania wiedzy, takie jak kognitywizm, konstruktywizm czy humanizm, zakładają, że wiedza człowieka nie jest jedynie odbiciem rzeczywistości, lecz indywidualną konstrukcją - co oznacza, że uczeń ma być aktywnym podmiotem w procesie kształcenia, a nauczyciel zamiast osoby przekazującej niepodważalną i jedynie słuszną wiedzę ma być organizatorem sytuacji edukacyjnych, stwarzającym dzieciom możliwości działań poznawczych - w praktyce szkolnej nauczyciele preferują różne modele kształcenia, często jednak nadal tradycyjnie nastawione bardziej na nauczanie niż uczenie się. Tymczasem szkoła jako instytucja społeczna zmienia się wraz z kontekstem jej funkcjonowania. Kierunki zmian powinny odpowiadać i sprzyjać rozwojowi zarówno jednostki, jak i społeczeństwa. Wymaga to pogodzenia tradycyjnego modelu przyswajania i reprodukcji wartości według potrzeb społecznych z modelem akcentującym potrzebę edukowania człowieka zgodnie z warunkami zmieniającej się rzeczywistości, którą człowiek powinien zmieniać. Biorąc pod uwagę wymienione wyżej funkcje, wskazuje się na trzy zasadnicze modele szkoły (Gołębnik, 2003, s. 117-119) i zarazem odpowiadające im teorie dydaktyczne:

- a. model tradycyjny, służący transmisji wiedzy, kultury, wartości i poglądów, polegający na tym, że w szkole panują autokratyczne stosunki, opar-

te na dominacji nauczyciela nad uczniem. Nauczyciel steruje aktywnością uczniów i występuje w roli autorytetu wiedzy i wartości. W dialogu nauczyciela z uczniem role są jasno wyznaczone, tzn. nauczyciel jest tym, który dostarcza wiedzę, zadaje pytania i sprawdza w ten sposób poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności;

- b. model romantyczny zakładający indywidualny rozwój jednostki. Jego istota zawiera się w tym, że w szkole nauczyciel powinien dbać o wszechstronny rozwój każdego ucznia, wytworzyć korzystną atmosferę dialogu poprzez zmniejszenie dystansu między nauczycielem a uczniem. Poszanowanie podmiotowości ucznia sprzyja nawiązywaniu kontaktu osobistego i autentycznego dialogu. Nauczyciel i uczeń są twórcami pytań;
- c. model progresywny przyczyniający się do zmiany społecznej, zgodnie z którym szkoła powinna ukazywać uczniom problemy i konflikty funkcjonowania w życiu społecznym i uczyć je rozwiązywać. Nauczyciel powinien traktować ucznia jako swojego partnera, obdarzać go zaufaniem, uważnie słuchać pytań zadawanych przez ucznia, nie narzucać własnego punktu widzenia, co umożliwia w pełni autentyczny dialog.

Podstawowymi jednostkami dialogu edukacyjnego, pewnymi stałymi elementami w komunikacji dydaktycznej w różnych modelach i teoriach kształcenia są pytania, które jednak mogą pełnić różne funkcje. Pytania traktowane są w dydaktyce jako intelektualne narzędzia poznawcze, wykorzystywane przez intelekt dla pojmowania, rozumienia zjawisk, stanów rzeczy, ludzi. Pytania są zadaniami dydaktycznymi, za pomocą których nauczyciel może wywoływać różne czynności poznawcze uczniów i regulować przebiegiem tych czynności (Kojs, 1980; Kojs, 1988). Charakter i struktura pytania oraz kontekst sytuacyjny, w obrębie którego ono występuje w procesie dydaktycznym, decydują o przebiegu komunikacji dydaktycznej i charakterze dokonanych zmian w osobowościach partnerów dialogu, zwłaszcza ucznia.

W POSZUKIWANIU MODELU DIALOGU EDUKACYJNEGO W SZKOLE JUTRA

Jak pisze M. Śnieżyński: „mówienie, a zwłaszcza zadawanie pytań, jest szansą na uczenie się demokracji. W działalności edukacyjnej pytanie należy traktować jako początek mądrości, początek porozumienia się osób” (Śnieżyński, 2004, s. 131). Przebieg procesów komunikacyjnych w szkole jest odbiciem przekonań nauczyciela na temat istoty procesu nauczania - uczenia

się. Może to doprowadzić, zdaniem D. Barnes, do przyjęcia postawy nauczyciela "transmisji" bądź nauczyciela "interpretacji". Nauczyciel "transmisji" reprezentuje wobec komunikacji edukacyjnej postawę scentralizowaną, a wszystkie kontakty słowne z uczniami są głównym środkiem przekazu wiedzy. Głównym zadaniem staje się ocena i korekta osiągnięć szkolnych ucznia, zgodnie z kryteriami wiedzy formalnej zawartej w programach i podręcznikach. Relacje pomiędzy nauczycielem i uczeniem w procesie komunikacji są nierówne, asymetryczne, tzn. że to nauczyciel głównie pyta, chcąc uzyskać odpowiedź ucznia, zgodną najczęściej z kryteriami tzw. wiedzy podręcznikowej. Pytania nauczyciela mają głównie charakter odtwórczy. Postawa edukacyjna nauczyciela "interpretacji" jest natomiast, według Barnes, otwarta wobec wiedzy, w formie zdolności ucznia do jej przetwarzania, organizowania myśli i twórczych działań edukacyjnych. Kryteria osiągnięć szkolnych ucznia są więc wynikiem dialogu, interakcji z innymi, partnerstwa nauczyciela i ucznia w ciągłym gromadzeniu wiedzy. Organizowanie dialogu edukacyjnego staje się tu głównym zadaniem nauczyciela i treścią jego postawy edukacyjnej. Nauczyciel "interpretacji" powinien posiadać wiele predyspozycji, a mianowicie :

- zdolność do tworzenia szkolnego środowiska informacyjnego, które powoduje aktywność poznawczą i edukacyjną uczniów;
- zdolność do tworzenia sytuacji komunikacyjnej i dwupodmiotowej interakcji nauczyciel-uczeń;
- zdolność do wspierania rozwoju ucznia, do respektowania jego praw i ukierunkowania komunikacji edukacyjnej na jego rozwój;
- zdolność do autokreacji, rozwoju własnej indywidualności i tworzenia obrazu własnego "ja";
- zdolność do innowacji i realizacji celów edukacyjnych szkoły nie według zasad replikacji, ale realizacji tych celów w sposób innowacyjny, do kreowania ucznia na miarę współczesnych potrzeb egzystencjonalnych i jego możliwości twórczych (Barnes, 1988).

M. Śnieżyński definiuje dialog jako „wzajemną wymianę myśli co najmniej dwóch osób, w którym dochodzi do wymienności ról nadawcy i odbiorcy z pełnym poszanowaniem prawa do podmiotowości ich uczestników, z poszanowaniem prawa do własnych poglądów, celem wzajemnego poznania się i zrozumienia prowadzącego do wzajemnego zbliżenia się osób” (Śnieżyński, 2001, s. 9). J. Tarnowski rozpatruje dialog w trzech aspektach: jako metodę,

proces i określoną postawę. Metodę dialogu traktuje jako sposób komunikacji, w której podmioty dążą do wzajemnego zrozumienia, zbliżenia oraz współdziałania, zaś proces dialogu zachodzi wtedy, gdy chociażby jeden z elementów zawartych w metodzie został uwzględniony. Postawa dialogu to gotowość otwierania się na rozumienie, zbliżenie i współdziałanie (w miarę możliwości) w stosunku do otoczenia (Tarnowski, 2003, s. 253-257). Uzupełniającym aspektem rozumienia dialogu jako sposobu komunikowania się jest rozpatrywanie go w kategorii wartości, ponieważ z jednej strony, „[...] dialog przysługuje ludziom (...), a cały świat osobowy jest zanurzony w przestrzeni wartości” (Sawicki, 196, s. 136), a z drugiej „[...] istotą dialogu jest dobro i prawda. Bez nich nie ma dialogu” (Królicza, 1998, s. 34). Tylko kompleksowe podejście do dialogu, uwzględniające trzy wymienione wyżej przez J. Tarnowskiego aspekty, stwarza warunki do właściwie rozumianej komunikacji w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Zdaniem M. Reut, chcąc w pełni realizować postulat dialogu edukacyjnego, należy przestrzegać następujących zasad:

- dialog nie jest metodą rozumianą instrumentalnie jako użyteczny sposób osiągnięcia czegoś, na przykład określonych efektów poznawczych, pedagogicznych. Jakkolwiek wiele można w dialogu „uzyskać”, „osiągnąć”, to jednak wtedy, gdy zaczyna on pełnić funkcję technicznie rozumianego narzędzia (gdy z takim zamysłem jest stosowany), przestaje być dialogiem;
- dialog nie jest grą zakładającą uprzednio wyreżyserowany układ ról i sytuacji (ani w sposób jawny, ani – tym bardziej – dyskretny). Nie oznacza to, że mamy tu do czynienia z dowolnością i brakiem jakichkolwiek zasad; znaczy to tylko tyle, że zasady te nie są odgórnie arbitralnie stanowione;
- podjęcie dialogu nie jest wolne od ryzyka; wymaga pogodzenia się z tym, że nie wszystko da się przewidzieć. Nie można też tu w punkcie wyjścia zakładać, jaki powinien być punkt dojścia jako „rozwiązanie pozytywne” (ani w ogóle traktować konieczności uzyskania „rozwiązanie pozytywnego” jako głównego celu dialogu);
- dialogowanie nie jest aktem (czy też zbiorem aktów), lecz procesem, trwającą „rozmową”. Oznacza to nie tylko nietraktowanie sytuacji dialogowych jako zamkniętych, izolowanych układów, ciągów sytuacji mających początek i koniec, dających „rozwiązanie pozytywne”, ale też w ogóle dialogu jako sposobu „likwidacji problemu” i przywrócenia naturalnego stanu harmonii (braku trudności);

- koncepcja dialogu, wskazując na procesualny charakter poznania, nie zakłada ani subiektywizmu, ani agnostycyzmu. Prawda „jest”, ale jej nie mamy, nie jest ona czymś do posiadania. Nie istnieje też ona w postaci gotowej, poza dialogiem. Nie mamy ponadto uniwersalnych, gotowych kryteriów odróżniania prawdy od nieprawdy. Poznajemy wspólnie, co nie oznacza, że „harmonijnie” i „kolektywnie”, bo właśnie różnie (A dialog umożliwia komunikację);
- dialog nie jest po prostu możliwością dostrzeżenia i kwalifikacji różnic pomiędzy – przyjętym jako własny – punktem widzenia, a stanowiskiem odmiennym. Oznacza on możliwość potraktowania jako niepewnych również własnych racji, zakłóca jednak dialog zarówno dogmatyczne trzymanie się tych racji, jak i niepodjęcie ich obrony;
- celem dialogu nie jest „uzgodnienie” czy rezygnacja z odmienności. Nie chodzi też o ograniczenie doświadczenia do dostrzegania w inności tylko tego, co typowe, lecz o faktyczne doświadczenie inności;
- dialog nie jest krytyką, uwalnianiem się od jakiejś wiedzy niepewnej, odkrywaniem pewniejszej wiedzy, lecz poszukiwaniem;
- dialogu nie można „zorganizować” jako sztucznej celowej dyskusji, nie jest on po prostu jedną z wielu metod (wychowawczych, dydaktycznych), lecz „sposobem bycia” (a więc podstawą każdej sytuacji edukacyjnej);
- nie ma „specjalistów” od dialogu, a więc nie można być pouczanym, podlegać instrukcjom, dialog to równość szans dialogujących stron;
- w koncepcji dialogu nie zakłada się, że da się błędzenie wyeliminować, przesąd usunąć, zagwarantować wiedzy pewność i nieomyślność;
- nauka nie stanowi dla dialogu podstawy, to nie wiedza naukowa umożliwia dialog czy dostarcza zasad. To dialog może umożliwić włączenie się nauki do ludzkiego doświadczenia poprzez zniesienie jej monologiczności. Jest to jednak niemożliwe w sytuacji, gdy pozytywistyczna samoświadomość nauki zakłada manipulacyjny stosunek do rzeczywistości przedmiotowej;
- zakładane w dialogu rozumienie nie jest stosunkiem jednostronnym, jak w badaniu naukowym. Nie „badacz wobec przedmiotu”, lecz różne poglądy; my sami i to, o co pytamy, to wszystko nie istnieje niezależnie, jest w tej samej rzeczywistości ludzkiego doświadczenia;
- dialog nie zakłada nieograniczonej wolności rozumienia, tzn. wyprzedzającego nastawienia, żeby zrozumieć; jest otwarciem na inność, na niezrozumiałość. To dopiero jest początek rozumienia;

- w dialogu pytamy, bo nie wiemy, bo chcemy się dowiedzieć, a nie po to, by uzyskać pożądaną odpowiedź (Reut, 1992, s. 196-198).

Tak więc, właściwie pojmowane nauczanie i wychowanie przez dialog i do dialogu powinno przede wszystkim zakładać dwupodmiotowość relacji dorosły (nauczyciel, wychowawca, rodzic) – dziecko. Nigdy relacja: nauczyciel – uczeń, wychowawca – wychowanek nie jest wyłącznie asymetryczna, ponieważ uczeń, wychowanek oddziałuje również swoją osobowością na nauczyciela, co doprowadza do wzajemnej wymiany wartości osobowych i zjednoczenia osób ukierunkowanego na prawdę i dobro (Butrymowicz, 1998). Aby w pełni zrealizować wymóg podmiotowości, należy nieustannie mieć na uwadze wymienione niżej prawidłowości;

- każdy uczeń jest niepowtarzalny;
- każdy uczeń ma niezbywalne prawo do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju;
- każdy uczeń jest osobą wolną, ale i niepowtarzalną;
- każdy uczeń ma prawo do popełniania błędów;
- każdy uczeń nosi w sobie wiele dobrego;
- każdy uczeń jest istotą myślącą, ale i czującą;
- każdy uczeń ma prawo do zachowania godności i intymności;
- każdy uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi (Śnieżyński, 2001, s. 132).

W. Andrukowicz, twierdzi, iż „skuteczny i efektywny proces komunikacji interpersonalnej wymaga, aby biorące w nim udział podmioty potrafiły modyfikować i organizować własne zachowania w zależności od zmieniających się oczekiwań i reakcji nadawcy i odbiorcy komunikatu” (Andrukowicz, 2004, s. 74). Autor rozróżnia kompetencje akroamatyczne i kompetencje erotematyczne. Kompetencje te określają umiejętności oraz możliwości zadawania pytań i odpowiadania na pytania, a także formowanie monologicznego i dialogowego przekazywania komunikatu. Kompetencje erotematyczne „dotyczą umiejętności spontanicznego reagowania na zmieniające się sytuacje komunikacyjnego bytu [...]”, oparte na antycypacji, opisie, prowokacji itp. Ich wyrazem jest umiejętność odbioru informacji za pomocą pytań. Kompetencja akroamatyczna to umiejętność nadawania komunikatów zawierających wiedzę i umiejętności, będących przekazem sensu lub treści informacji (Andrukowicz, 2004, s. 74). Nabycie i doskonalenie przez nauczycieli wymienionych

wyżej kompetencji, zwłaszcza kompetencji erotematycznych, może być jednym z czynników podnoszących efektywność dialogu edukacyjnego.

PYTANIA W PROCESIE KOMUNIKACJI DYDAKTYCZNEJ

Szkoła „jako miejsce zorganizowanych procesów kształcenia i wychowania, wytwarzając charakterystyczne normy doboru środków językowych, obowiązujących nauczyciela i ucznia w ich wzajemnych relacjach, dopuszcza w swych ramach jakościowo zróżnicowane zachowania komunikacyjne [...]” (Wawrzyniak-Beszterda, 2002, s. 34). Kiedy komunikacja szkolna czyni zarówno z nauczyciela, jak i ucznia dwie współdziałające i współpracujące ze sobą osoby, „każda z nich jest otwarta na drugą stronę i jest gotowa na rozmowę i słuchanie” (Śnieżyński, 1998, s. 197). Jednakże to, co różnicuje komunikację codzienną oraz komunikowanie się na lekcji, sprawia, iż uczestnicy komunikacji szkolnej — uczeń i nauczyciel, nie mogą w sposób dowolny wybierać form komunikacji, a dominujący sposób użytkowania języka tworzy — jak to określa Dorota Klus-Stańska — swoisty klimat językowy w codziennych kontaktach w klasie szkolnej (Klus-Stańska, 2000, s. 139). Cechuje go często niestety:

- brak zaufania do roli mówienia spontanicznego;
- ograniczanie legalności języka potocznego;
- przenoszenie reguł języka pisanego;
- niesymetryczność reguł lingwistycznych;
- zmiany kierunku komunikacji;
- deprecjonowanie języka uczniów;

a nade wszystko przekonanie, że metody rozwijają umiejętności mówienia nie przez doświadczenie sytuacji mówienia, a przez słuchanie (Klus-Stańska, 2000, s. 252). Dziecko, jako uczestnik porozumiewania się, poddane jest wpływowi stylu i sposobu komunikacji dorosłego, który to wyraża się poprzez użycie zróżnicowanych form językowych, zarówno w tworzeniu relacji, jak i w okazywaniu intencji czy wreszcie w demonstrowaniu siebie i swojego świata (Rostańska, 2010, s.7). Dzięki kontaktowi z dorosłym dziecko tworzy swój kapitał lingwistyczny i komunikacyjny, który — zdaniem Pierre’a Bourdieu — „szczególnie ważny jest w pierwszych latach nauki szkolnej, kiedy rozumienie języka i umiejętność posługiwania się nim stanowią podstawowy przedmiot oceny dokonywanej przez nauczycieli” (Bourdieu, Passeron, 1980, s. 128).

Pytanie, jako nieodłączne zjawisko towarzyszące procesowi kształcenia, powinno wyrażać chęć pogłębienia więzi z innym człowiekiem. W procesie komunikacji międzyludzkiej pytanie formułuje ten, kto:

- nie wie czegoś, a chciałby zaspokoić swoje zainteresowania, aby się dowiedzieć, aby się nauczyć, aby umieć wykonać;
- wie, umie, ale jest niepewny, czy odpowiedź jest trafna;
- zna częściowo odpowiedź, pyta, aby tę odpowiedź uzupełnić;
- zna odpowiedź, ale nie wie, czy inni znają tę odpowiedź;
- pragnie kogoś nauczyć, zaciekać, zainteresować;
- zamierza osobę niewiedząca wyprowadzić z błędu;
- zamierza określić stopień odporności na sugestię, na błędne twierdzenie, aby zbadać samodzielność myślenia (Racinowski, 1967, s. 107-108).

Rodzą się pytania: jakie intencje przyświecają nauczycielom, którzy stawiają pytania przed uczniami? Czy za pomocą pytań nauczyciele zachęcają uczniów do aktywności pytaniowej? Czy formułowane pytania są elementami autentycznego dialogu edukacyjnego?

W budowaniu doświadczeń podmiotowych, umożliwiających podczas dialogu działanie dwupodmiotowe, szczególną rolę odgrywają interakcje, w których przestrzegane są następujące zasady:

- wzajemność brania i dawania;
- naprzemienność zajmowania pierwszej i drugiej pozycji w parze przyległej (jednemu zachowaniu w sposób konieczny odpowiada inne zachowanie, np.: powitanie – powitanie; pytanie – odpowiedź);
- zmienność ról pełnionych w układach interpersonalnych;
- dochodzenie do wspólnych znaczeń (Szempruch, 2005).

W praktyce edukacyjnej nauczyciele nie tylko formułują pewne oczekiwania co do rodzajów zachowania, jakie aprobują, lecz także na danej lekcji, ich pytania, ton głosu, gesty, postawa, reakcje na odpowiedzi uczniów i w ogóle całe ich zachowania świadczą o tym, jakich sposobów posługiwania się językiem oczekują od uczniów. Nauczyciel - uczeń tworzą bowiem kontekst społeczny, czyli system porozumiewania się, a to właściwie kształtuje zakres strategii językowych stosowanych przez uczniów (Barnes, 1988, s. 36). W dotychczasowej edukacji funkcjonuje stereotyp, schemat budowania rozmów poprzez przygotowywanie i stawianie dzieciom pytań pozornych, w rzeczywistości „o nic nie pytających”. Do najbardziej charakterystycznych zaliczyć

można pytania zadawane np. w przedszkolach przy każdej okazji, dzień po dniu, np. „Jaką mamy teraz porę roku?”, i oczekiwanie odpowiedzi, też według schematu – „teraz mamy porę roku ... (wiosnę, jesień, zimę). M. Królicza pisze: „Sztuczny, pusty „dialog”, pusta nic nie wnosząca rozmowa – gadanina. To wielka sztuka umieć pytać i wielka – umieć dziecku odpowiedzieć tak, aby pomóc mu dotrzeć do sensu istnienia świata, rzeczy i ludzi. Tę sztukę doskonalili pamięć o tym, czym jest dialog i o jego rozumieniu jako wartości, o tym, że dialog odbywa się w prawdzie i dobru. Dziecko jest nośnikiem tych wartości...” (Królicza, s. 1998, 37-38).

KONKLUZJE

Zaprezentowany wielowymiarowy opis dialogu pozwala na stwierdzenie, że jest on możliwy i wręcz konieczny do realizacji w procesie edukacyjnym dziecka. Jest to uzasadnione nie tylko istotą dialogu, jego cechami, ale także właściwościami dziecka, nowymi koncepcjami programowymi oraz dostrzegalnymi cechami procesu wczesnej edukacji dziecka. W procesie nauczania - uczenia się nauczyciel nie powinien rościć sobie prawa do jedynej racji, a jego pedagogiczna wiedza nie może być wiedzą jedyne go eksperta, lecz umiejętnością otwarcia się na nowe doświadczenia, zdolnością słuchania tego, co uczeń ma do powiedzenia.

Aby stworzyć warunki do autentycznego dialogu w toku komunikacji z uczniem, nauczyciel powinien dbać o wytworzenie w toku zajęć odpowiedniej atmosfery dialogu, dzięki której dziecko, nie czując obciążenia psychicznego, ujawnia swe pełne możliwości, nie obawia się podejmować zadań nowych, trudnych i zaskakujących. Klimat przyjaźni, szacunku i wzajemnej akceptacji wpływa dodatnio na zwiększenie się możliwości reakcji spontanicznych, otwartych, serdecznych we wzajemnych stosunkach nauczyciela i ucznia, a także między uczniami. Dziecko może swobodnie zadawać pytania i wie, że ma prawo do błędu. Nauczyciel jest autentycznie zainteresowany problemami dziecka, potrafi słuchać ucznia i udziela właściwych odpowiedzi na pytania dziecka zaspokajając jego ciekawość, ale też zachęcając do przemyśleń i pogłębiania wiedzy na dany temat. W świetle przytoczonych poglądów prowadzenie dialogu w sposób bezarbitralny, refleksyjny, wartościujący, przy postrzeganiu przez obie strony jednakowych ról i szans komunikacji, jest bardzo trudne. Niemniej dopiero taka krytyczna analiza warunków dialogu uświadamia nauczycielowi wagę i złożoność tego procesu, wyznaczając rów-

nocześnie kierunek działań nauczyciela w zakresie doboru wartościowych poznawczo, otwartych pytań.

QUESTIONS AS A UNIT OF THE DIALOGUE IN THE PROCESS OF THE DIDACTIC COMMUNICATIONS

School communication constitutes a pedagogical field of research that provides empiric exemplifications and instructions for educational practice. The subjects of the analysis are: features of language that is spoken by teachers in the didactic communication, patterns of communication between teacher and students in the light of the theory of education, as well as codes of communication between teachers and students in specific, school language pragmatics in the sociological aspect of education.

BIBLIOGRAFIA

1. Andrukowicz W., *Dydaktyka komplementarna*, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2004.
2. Barnes D., *Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia*, WSiP, Warszawa 1988.
3. Bourdieu P., Passeron J. C., *Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania*. Przeł. E. Neyman, Wstęp i red. nauk. A. Kłoskowska, PWN, Warszawa 1990.
4. Butrymowicz M., *Tworzenie dwupodmiotowych sytuacji edukacyjnych jako warunek nowatorstwa nauczycieli klas początkowych*. [w:] *Nowatorskie tendencje w edukacji wczesnoszkolnej*, red. J. Kida, Wyd. WSP, Rzeszów 1998.
5. Denek K., *O nowy kształt edukacji*, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 1998.
6. Gadamer H. G. , *Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej*, przeł. B. Baran, Wyd. „Inter Esse”, Kraków 1993.
7. Gołębiak B. D., *Szkoła – kształcenie – nauczyciel* [w:] *Pedagogika. Podręcznik akademicki*, Część II, Red. B. Śliwerski, Z. Kwieciński, PWN, Warszawa 2003.
8. Klus – Stańska D., *Konstruowanie wiedzy w szkole*, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.
9. Kojs W., *Kategorie poznawcze w procesie kształcenia*, „Przegląd Oświatowo-Wychowawczy” 1980, nr 1;
10. Kojs W., *Zadania dydaktyczne w nauczaniu początkowym*, Wyd. UŚ, Katowice 1988.
11. Królicza M., *Dialog – wartość i metoda w edukacji małego dziecka* [w:] *Komunikacja, dialog, edukacja. Część II*, red. W. Kojs, R. Mrózek, przy współudziale Ł. Dawid, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego Filii w Cieszynie, Cieszyn 1998.
12. Kurcz I., *Pamięć. Uczenie się. Język*, PWN, Warszawa 1992

13. Racinowski S., *Pytania i odpowiedź*, Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1967.
14. Reut M., *Pytanie – nauczanie problemowe – dialog* [w:] *Pytanie, dialog, wychowanie*, red. J. Rutkowiak, PWN, Warszawa 1992.
15. Rostańska E., *Dziecko i dorośli w rozmowie. Doświadczenie komunikacji. Odniesienia edukacyjne*, Wyd. UŚ, Katowice 2010.
16. Rutkowiak J., *Pytanie, dialog, wychowanie*, PWN, Warszawa 1982.
17. Sawicki M., *Hermeneutyka pedagogiczna (en. Pedagogical Hermeneutics)*, Semper, Warsaw 1996.
18. Szempruch J., *Czynniki pedagogiczne warunkujące szanse edukacyjne uczniów klas początkowych* [w:] *Procesy uczenia się i ich uwarunkowanie*, red. W: K. Berzeźnicki, K. Denek, J. Świrko- Pilipczuk, Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin 2005
19. Śnieżyński M., *Dialog edukacyjny*, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 2001.
20. Śnieżyński M., *Dialog edukacyjny przepustką do szkoły jutra*, [w:] *X Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Edukacja Jutra*, Red. K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski, Wyd. WTN, Wrocław 2004.
21. Śnieżyński M.: *Zarys dydaktyki dialogu*, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1998.
22. Tarnowski J., *Jak wychowywać?*, Wyd. ATK, Warszawa 2003.
23. Wawrzyniak- Beszterda R., *Doświadczenia komunikacyjne uczniów w czasie lekcji. Studium empiryczne*. Impuls, Kraków 2002.

Dr Ewa Kochanowska – Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
e-mail: ewak663@gazeta.pl

INNOWACJE - INFORMACJE

III.

INNOVATIONS - INFORMATION

POMYSŁY PERSONELU ORGANIZACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ŹRÓDŁEM INFORMACJI DLA ROZWOJU INNOWACJI

WSTĘP

Gospodarka każdego kraju stanowi zbiór różnorodnych podmiotów gospodarczych, których działalność przyczynia się do realizacji celów społeczno-gospodarczych. Podmioty te można podzielić na trzy podstawowe grupy:

1. zajmujące się działalnością produkcyjną,
2. zajmujące się działalnością usługową,
3. zajmujące się działalnością regulacyjną.

W dobrze zorganizowanej gospodarce każda kategoria podmiotów gospodarczych odgrywa istotną rolę pod warunkiem, że jest racjonalnie zarządzana przy wykorzystaniu nowoczesnych metod zarządzania, ukierunkowana na przyszłość i na klientów, na systemowe uczenie się, kształtowanie kreatywnych zdolności pracowników i ich upodmiotowienie, kształtowanie środowiska współtworzenia, a cele rozwojowe realizowane są przy pomocy podstawowych instrumentów jakimi są wiedza i innowacje. Drogowskazem dla rozwoju takich podmiotów gospodarczych powinna być strategia rozwoju gospodarczego kraju, stanowiąca podstawę do opracowania własnej strategii rozwoju każdej pojedynczej organizacji, będącej istotnym ogniwem całego systemu społeczno-gospodarczego. Coraz częściej strategię traktuje się jako proces odkrywania. W literaturze przedmiotu dominują dwa poglądy na strategię¹:

1. tradycyjny, kiedy to dana organizacja może wpływać na ewolucję sektora i oczekiwania klientów w miarę autonomicznie, zależnie jedynie od działań konkurentów. Główny akcent jest położony na identyfikowanie szans, pozyskiwanie i rozmieszczanie zasobów. Punktem wyjścia do analizy strategii jest ocena zasobów dostępnych w organizacji i doprowadzenie do zgodności między zasobami a celami,
2. nowoczesny, uwzględniający pogląd, że na ewolucję sektora wpływają nie tylko organizacje, ale także działania klientów i ich wspólnot. Według

¹ Por. C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, *Przyszłość konkurencji*, PWE, Warszawa 2005, s. 190.

modelu współtworzenia, strategia stanowi proces systematycznego eksperymentowania, ograniczania ryzyka, kompresji w czasie i minimalizowania inwestycji, przy jednoczesnym maksymalizowaniu oddziaływania na rynek. W modelu tym strategia staje się procesem innowacyjnym i odkrywczym, wymagającym współpracy z innymi przedsiębiorstwami.

Strategie i planowanie strategiczne uznawane są często za jedną z administracyjnych innowacji, a zarządzanie innowacjami za instrument wzrostu efektywności każdej organizacji - dlatego polityka innowacyjna powinna wzmocniać wszelkiego typu innowacje we wszystkich organizacjach, w tym w organizacjach administracji publicznej², których innowacyjność, w przeciwieństwie do innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych, nie jest wystarczająco rozpoznana, na co zwracają uwagę E. Vigoda-Gadot, A. Shoham, N. Schwabsky i A. Ruvio³, dlatego wszelkie inicjatywy w tym zakresie należy uznać za cenne. Dotychczas nie rozstrzygnięto kwestii, czy organizacje administracji publicznej mają być sprawne, czy innowacyjne, a może i takie, i takie. Można przypuszczać, że sprawność funkcjonowania zostanie osiągnięta drogą zorganizowanej innowacyjności, wykorzystującej wiedzę i doświadczenie zarówno własnych pracowników, jak i indywidualnych klientów do wspólnego tworzenia innowacji⁴. Teza ta jest konsekwencją coraz częściej głoszonego poglądu, że innowacje postrzegane są jako wynik interaktywnego procesu tworzenia wiedzy, jej dyfuzji i praktycznego wykorzystania. Ważność interakcji wiedzy i innowacji podkreślana jest w literaturze dotyczącej⁵:

1. innowacyjnego otoczenia,
2. rozprzestrzeniania się wiedzy (knowledge spillovers),
3. sieci innowacji,
4. systemów innowacji.

² Por. F.S. Berry, Innovation in Public Management: The Adoption of Strategic Planning, *Public Administration Review*, 1994, nr 4, s. 328.

³ Autorzy ci wymieniają dwie perspektywy badania organizacyjnej innowacji: 1) wewnątrzorganizacyjną (postawy pracowników, kierowników, techniczne lub finansowe dane, najlepsze praktyki firm, kultura itp.); 2) perspektywę obywateli, pozwalającą wzbogacić zrozumienie wyników osiągniętych przez organizacje administracji publicznej, rozważane z perspektywy wewnątrzorganizacyjnej: E. Vigoda-Gadot, A. Shoham, N. Schwabsky i A. Ruvio, Public sector innovation for Europe: a multinational eight-country exploration of citizens' perspectives, *Public Administration*, 2008, nr 2, s. 308.

⁴ Takie postępowanie stwarza warunki do kreowania tzw. „otwartych innowacji”, na co zwraca uwagę M. Bogers, The open innovation paradox: knowledge sharing and protection in R&D collaborations, *European Journal of Innovation Management*, 2011, nr 1, s. 93.

⁵ Por. F. Tödtling, P. Lehner, A. Kaufmann, Do different types of innovation rely on specific kinds of knowledge interactions?, *Technovation*, 2009, nr 29, s. 59.

Coraz powszechniejsze staje się zjawisko współtworzenia wartości przez klientów podejmujących współpracę z organizacjami zarówno przemysłowymi, jak również typu „non-profit”. Współdziałanie, stanowiące podstawę współtworzenia, znalazło się w centrum nowego paradygmatu zarządzania współczesnym instytucjami, których klienci starają się aktywniej określać pakiet wartości odpowiadających ich oczekiwaniom⁶. Warunkiem koniecznym upowszechnienia takiego paradygmatu zarządzania jest umiejętne stosowanie strategii „otwartego zarządzania”, ukierunkowanego na systemowe wykorzystanie dopływów i odpływów wiedzy, aby przyspieszać tworzenie i wdrażanie wewnętrznych innowacji⁷.

W praktyce ukształtowały się trzy koncepcje organizacji administracji publicznej:

1. tradycyjna, w której dominują takie cechy jak: asymetria w relacjach między klientem a organizacją (urzędnikiem), posłuszeństwo klienta wobec organizacji, przestrzeganie procedur jako podstawowa zasada działania, nawet jeżeli nie są one racjonalne, odpowiedzialność organizacji (urzędników) wobec polityków,
2. nowego zarządzania, cechującego się: profesjonalizmem pracowników organizacji, poczucie odpowiedzialności wobec klientów, którzy mają prawo do usług, efektywnością jako główną zasadą działania, kryterium powodzenia – osiągnięty wynik,
3. responsywnego zarządzania, opartego na następujących cechach: partnerstwo z klientami, odpowiedzialność organizacji przed klientami a nie władzą, otwartość, czytelność, partycypacja – myślą przewodnią działania, współzarządzanie, kryterium powodzenia stają się procesy.

Zasadne jest więc pytanie: która z tych koncepcji dominuje w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zwłaszcza w Polsce? Próbę odpowiedzi podjęto na bazie analizy statystyczno-porównawczej wyników badań empirycznych, przeprowadzonych przez the Gallup Organization w październiku 2010 r., w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE), Norwegii i Szwajcarii, zwłaszcza na podstawie opinii respondentów o znaczeniu pomysłów zgłaszanych przez pracowników dla rozwoju innowacji. Celem tych badań było poznanie polityki tworzenia innowacji oraz innowacyjnych strategii

⁶ Por. C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, op.cit., s. 16.

⁷ Por. H.W. Chesbrough, *Open innovation: A new paradigm for understanding industrial innovation*, [w:] H.W. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, and J. West, *Open Innovation: Researched a New Paradigm*, Oxford University Press, Oxford 2006, s. 1-12.

europejskiego sektora administracji publicznej⁸. Badaniami objęto 4063 organizacje funkcjonujące w tym sektorze. Respondentami byli dyrektorzy naczelni i dyrektorzy do spraw strategicznych. Celem publikacji jest dokonanie analizy statystyczno-porównawczej wybranych elementów tych badań oraz próba weryfikacji tezy, że ocena ważności tych pomysłów przez przedstawicieli zarządów jest względnie niska i zróżnicowana w poszczególnych krajach członkowskich UE, co ogranicza ich wykorzystanie w procesach innowacyjnych.

ZNACZENIE POMYSŁÓW ZGŁASZANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW DLA ROZWOJU INNOWACJI WEDŁUG KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE

Jedno z pytań skierowanych do przedstawicieli naczelnego kierownictwa badanych organizacji zmierzało do ustalenia znaczenia źródeł informacji, jakie stanowią pomysły pracowników, dla rozwoju innowacji w organizacji. Jak wynika z tabeli 1 blisko 91% respondentów w UE wyraziło opinię, że pomysły własnego personelu stanowią „nieco ważne” i „bardzo ważne” źródło dla rozwoju innowacji w ich organizacjach. Rozkład tych dwóch kategorii odpowiedzi różnił się tylko o 0,3 punktu procentowego na korzyść przedziału niższego. Nieco ponad 8% badanych dyrektorów nie dostrzegало w pomysłach pracowników ważnego źródła innowacji.

Powszechność poszczególnych kategorii oceny była zróżnicowana w przekroju państw członkowskich UE. Pogląd, że pomysły pracowników stanowią „bardzo ważne” źródło informacji dla rozwoju innowacji najczęściej wyrażali respondenci organizacji funkcjonujących:

1. wśród starych państw członkowskich: w Irlandii (ponad 71% odpowiedzi), Wielkiej Brytanii (ponad 70% odpowiedzi) i w Belgii (67% odpowiedzi),
2. wśród nowych państw członkowskich: na Malcie (60% odpowiedzi), na Łotwie (58,5% odpowiedzi) i na Węgrzech (ponad 54% odpowiedzi).

Natomiast najrzadziej tego rodzaju opinię wyrażali respondenci organizacji funkcjonujących:

1. we Włoszech (prawie 21% odpowiedzi), w Grecji (ponad 32% odpowiedzi) i w Holandii (ponad 42% odpowiedzi) - jako starych krajach członkowskich,

⁸ Na potrzebę planowania strategicznego, zarządzania strategicznego w organizacjach sektora publicznego, opartego na innowacjach zwraca uwagę F. S. Berry, op.cit., s. 323.

2. w Rumunii (ponad 30% odpowiedzi), w Czechach (ponad 32% odpowiedzi) i na Cyprze (ponad 33% odpowiedzi) - jako nowych państwach członkowskich.

Tabela 1. Znaczenie pomysłów zgłaszanych przez personel dla rozwoju innowacji – według kraju

Wyszczególnienie	Liczba badanych	Możliwe odpowiedzi			
		Nieważne	Nieco ważne	Bardzo ważne	Nie wiem/ brak odpowiedzi
		W % organizacji, które wprowadziły przynajmniej jedną innowację			
Unia Europejska UE-27	3500	8,2	45,5	45,2	1,2
Stare państwa członkowskie UE-15:					
Austria	85	4,7	34,1	61,2	0,0
Belgia	91	14,3	16,5	67,0	2,2
Dania	50	0,0	38,0	62,0	0,0
Finlandia	94	6,4	46,8	46,8	0,0
Francja	292	16,4	36,3	44,5	2,7
Grecja	93	19,4	46,2	32,3	2,2
Hiszpania	391	6,6	48,3	44,0	1,0
Holandia	99	2,0	54,5	42,4	1,0
Irlandia	49	2,0	26,5	71,4	0,0
Luksemburg	9	22,2	22,2	55,6	0,0
Niemcy	336	8,0	42,3	48,8	0,9
Portugalia	87	3,4	48,3	48,3	0,0
Szwecja	96	5,2	34,4	60,4	0,0
Wielka Brytania	372	2,2	27,7	70,2	0,0
Włochy	359	11,4	66,3	20,6	1,7
Nowe państwa członkowskie UE-12:					
Bułgaria	92	1,1	46,7	52,2	0,0
Cypr	9	0,0	66,7	33,3	0,0
Czechy	93	22,6	37,6	32,3	7,5
Estonia	48	8,3	39,6	52,1	0,0
Litwa	38	7,9	42,1	44,7	5,3
Łotwa	53	0,0	39,6	58,5	1,9
Malta	10	0,0	40,0	60,0	0,0
Polska	383	5,5	61,6	32,4	0,5
Rumunia	96	4,2	65,6	30,2	0,0
Słowacja	95	14,7	32,6	48,4	4,2
Słowenia	47	0,0	63,8	36,2	0,0
Węgry	68	14,7	29,4	54,4	1,5

Źródło: *Innobarometer 2010. Analytical Report. Innovation in Public Administration*, Flash Eurobarometer 305 – The Gallup Organization, January 2011, s. 109.

Zróznicowane pod względem powszechności wskazywania były też oceny respondentów nadające pomysłom pracowników nieco niższe znaczenie dla rozwoju innowacji. Oceny „nieco ważne” najczęściej pojawiały się wśród menedżerów organizacji funkcjonujących:

1. we Włoszech (ponad 66% odpowiedzi), w Holandii (54,5% odpowiedzi) i w Hiszpanii (ponad 48% odpowiedzi) – jako starych państwach członkowskich,
2. na Cyprze (prawie 67% odpowiedzi), w Rumunii (prawie 66% odpowiedzi) i w Słowenii (prawie 64% odpowiedzi) – jako nowych państwach członkowskich.

Na przeciwnym końcu skali znalazły się organizacje:

1. belgijskie (16,5% odpowiedzi), luksemburskie (ponad 22% odpowiedzi) i irlandzkie (26,5% odpowiedzi) – wśród starych państw członkowskich,
2. węgierskie (ponad 29% odpowiedzi), słowackie (ponad 32% odpowiedzi) i czeskie (ponad 37% odpowiedzi) – wśród nowych państw członkowskich.

Znacznie mniejszy odsetek respondentów decydował się na uznanie pomysłów pracowników za „nie mające znaczenia” dla rozwoju innowacji. Wśród starych państw członkowskich taki pogląd najczęściej wyrażali menedżerowie organizacji w Luksemburgu (ponad 22% respondentów), Grecji (ponad 19% respondentów) i we Francji (ponad 16% respondentów). Natomiast wśród nowych państw członkowskich odsetek takich odpowiedzi wynosił: w Czechach prawie 23%, na Słowacji i na Węgrzech odpowiednio prawie po 15% i w Estonii ponad 8%.

Najrzadziej taki pogląd prezentowali dyrektorzy organizacji duńskich (0,0%), holenderskich i irlandzkich (po 2%) oraz brytyjskich (ponad 2%) – wśród starych państw członkowskich, a także cypryjskich, łotewskich, maltańskich i słoweńskich (po 0,0%), bułgarskich (ponad 1%) – wśród nowych państw członkowskich.

Warto zaznaczyć, że część respondentów (średnio w UE ponad 1%) nie była w stanie dokonać żadnego wyboru. Najwięcej takich przypadków było w Czechach (7,5%), na Litwie (ponad 5%) i na Słowacji (ponad 4%).

Jaką opinię wyrażali przedstawiciele zarządów polskich organizacji administracji publicznej na temat znaczenia pomysłów pracowników traktowanych jako źródła informacji dla rozwoju innowacji w ich organizacjach?

Otóż najwięcej respondentów (prawie 62%) uważało, że pomysły personelu są „nieco ważne”. Ocena ta była wyższa od średniej dla UE o 16,1 punktu procentowego, plasująca Polskę na 5 miejscu wśród państw członkowskich. Tylko co trzeci przedstawiciel zarządów polskich organizacji administracji publicznej uznał pomysły własnych pracowników za „bardzo ważne” dla rozwoju innowacji. Odsetek ten jest mniejszy o 12,8 punktu procentowego od średniego wyniku w UE, co lokuje Polskę na 23 miejscu w UE. W porównaniu ze średnią dla UE, w Polsce tylko 5,5% respondentów uważało pomysły pracowników za „nieważne”. Jest to wynik mniejszy o 2,7 punktu procentowego w porównaniu ze średnią w UE, co daje 14 pozycję wśród państw członkowskich. Polska znalazła się w grupie dziewięciu państw członkowskich, w których przedstawiciele zarządów badanych organizacji częściej nadawali pomysłom własnych pracowników tylko „nieco ważne” znaczenie dla rozwoju innowacji. W pozostałych krajach członkowskich częściej decydowano się na ocenę „bardzo ważne” lub powszechność wskazywania omawianych ocen była taka sama, jak w przypadku Finlandii i Portugalii.

ZNACZENIE POMYSŁÓW ZGŁASZANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW DLA ROZWOJU INNOWACJI WEDŁUG KATEGORII ORGANIZACJI

Interesująca struktura ocen przedstawicieli zarządów powstaje po uwzględnieniu kategorii badanych organizacji, co wynika z tabeli 2. Najwyższe znaczenie pomysłów pracowników dla rozwoju innowacji najczęściej wskazywali respondenci organizacji dużych (prawie 55%), będących spółkami prywatnymi (ponad 62%), działających na obszarze całego państwa (ponad 58%), funkcjonujących w sektorze ochrony środowiska (prawie 50%), tworzących grupę „przodujących innowatorów” (50%). Najmniej takich ocen było w organizacjach małych (ponad 40%), państwowych (prawie 44%), działających na rynkach lokalnych (ponad 43%), należących do sektora ogólnej działalności administracyjnych lub gospodarki finansowej (42%), zakwalifikowanych do grupy „włokących się innowatorów” (prawie 44%).

Znaczna część respondentów uznała pomysły pracowników za „nieco ważne” dla rozwoju innowacji. Najczęściej czynili to przedstawiciele zarządów organizacji małych (48,5%), typu państwowego (prawie 47%), działających na rynkach lokalnych (ponad 46%), należących do sektora ogólnej działalności administracyjnej lub gospodarki finansowej (prawie 48%), zaliczanych do grupy „włokących się innowatorów” (ponad 47%). Najmniej takich

opinii wyrazili respondenci organizacji dużych (prawie 40%), posiadających status spółek prywatnych (ponad 27%), działających na obszarze całego kraju (ponad 37%), należących do sektora gospodarki mieszkaniowej (42%), zaliczanych do grupy „przodujących innowatorów” (prawie 43%).

Tabela 2. Znaczenie pomysłów zgłaszanych przez personel dla rozwoju innowacji – według kategorii organizacji

Wyszczególnienie	Liczba badanych	Możliwe odpowiedzi			
		Nie-ważne	Nieco ważne	Bardzo ważne	Nie wiem/ brak odpowiedzi
		w % organizacji, które wprowadziły przynajmniej jedną innowację			
Unia Europejska UE-27	3500	8,2	45,5	45,2	1,2
Organizacje według wielkości:					
- małe 10-49 pracowników	1779	9,9	48,5	40,2	1,4
- średnie 50-249 pracowników	867	7,6	44,9	46,2	1,3
- duże 250 pracowników i więcej	840	5,0	39,9	54,6	0,5
Organizacje według typu:					
- państwowe	3168	8,3	46,8	43,9	1,0
- niezależne	198	5,9	34,0	60,2	0,0
- spółki prywatne	46	10,5	27,3	62,2	0,0
Organizacje według obszaru działania:					
- lokalny	2731	9,1	46,4	43,1	1,4
- regionalny	539	5,2	44,1	50,2	0,4
- państwowy	227	4,2	37,1	58,3	0,4
Organizacje według przynależności sektorowej:					
- ogólna działalność administracyjna lub gospodarka finansowa	2162	9,1	47,7	42,0	1,2
- edukacja	1147	8,4	43,2	47,2	1,2
- zdrowie	413	6,9	43,5	49,0	0,6
- służby socjalne	1124	7,4	45,5	45,3	1,8
- kultura, sport lub rekreacja	900	7,3	45,2	46,5	1,0
- gospodarka mieszkaniowa	592	8,3	42,0	48,9	0,8
- środowisko	813	6,8	42,3	49,7	1,2
Typologia innowacji usługowej:					
- przodujący innowator	669	6,3	42,9	50,0	0,8
- wlokący się innowator	1958	7,9	47,2	43,8	1,1
- nieinnowator	873	10,2	43,6	44,5	1,7

Źródło: *Innobarometer 2010. Analytical Report. Innovation in Public Administration*, Flash Eurobarometer 305 – The Gallup Organization, January 2011, s. 110.

Zróznicowana była też powszechność opinii, że pomysły pracowników nie są ważne dla rozwoju innowacji. Najczęściej wyrażali je respondenci organizacji małych (prawie 10%), mających status spółek prywatnych (10,5%), działających na rynkach lokalnych (ponad 9%), należących do sektora ogólnej działalności administracyjnej lub gospodarki finansowej (ponad 9%), zaliczanych do grupy nieinnowatorów (ponad 10%). Najrzadziej czynili to przedstawiciele zarządów organizacji dużych (5%), niezależnych (prawie 6%), działających na obszarze całego kraju (ponad 4%), funkcjonujących w sektorze ochrony środowiska (prawie 7%), zaliczanych do grupy „przodujących innowatorów” (ponad 6%).

ZAKOŃCZENIE

W artykule dokonano analizy statystyczno-porównawczej wyników badań empirycznych dotyczących oceny przez przedstawicieli zarządów organizacji administracji publicznej znaczenia pomysłów zgłaszanych przez pracowników tych organizacji dla rozwoju innowacji. Oceny te są istotne dla dalszego rozwoju działalności innowacyjnej i podejmowanych decyzji odnośnie strategii działalności innowacyjnej obejmującej trzy zbiory działań składających się na⁹:

1. wybór innowacji,
2. pozyskiwanie innowacji, wymagające znalezienia odpowiedzi na pytanie: z jakich źródeł należy pozyskiwać innowacje, aby korzyści z nich płynące były największe? Jednym z możliwych źródeł mogą być pomysły zgłaszane przez własnych pracowników. Systemowe ich wykorzystanie uwarunkowane jest przekonaniem menedżerów do wartości takich pomysłów,
3. wykorzystanie innowacji,

a także koncepcji spełniania funkcji zarządzania składających się na proces zarządzania.

Menedżerowie spełniają kilka podstawowych funkcji w procesach zarządzania organizacjami, w tym organizacjami administracji publicznej i prowadzoną przez nie działalnością innowacyjną:

1. planują i podejmują decyzje,
2. pozyskują i rozmieszczają (organizują) zasoby niezbędne do realizacji

⁹ Por. J. Baruk, *Zarządzanie wiedzą i innowacjami*, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 139-144.

- ustalonych celów,
3. przewodzą (motywują) pracownikom realizującym przydzielone im zadania,
 4. kontrolują, czy realizacja celów jest zgodna z uprzednio przyjętymi planami.

Szczególne znaczenie posiadają funkcje druga i trzecia, bowiem tworzenie i wdrażanie innowacji w sposób systemowy wymaga zatrudniania pracowników dysponujących określonymi kompetencjami. Posiadanie wymaganych kompetencji uwarunkowane jest zasobem wiedzy, którą pracownicy chcieliby się dzielić i wykorzystywać w procesach innowacyjnych. Kadra kierownicza musi być przekonana, że pracownicy organizacji administracji publicznej mogą i powinni aktywnie uczestniczyć w procesach innowacyjnych, chęć, mogą i potrafią zgłaszać własne pomysły, które prowadziłyby do rozwoju innowacji¹⁰. Warunkiem niezbędnym jest przekonanie menedżerów, że:

1. innowacje są podstawowym instrumentem rozwoju organizacji, wzrostu ich konkurencyjności, współtworzenia wartości,
2. każda organizacja realizująca swoje cele powinna tworzyć innowacje w sposób systemowy. W systemie tym ważne miejsce zajmują zasoby ludzkie (pracownicy oraz indywidualni klienci) i ich wiedza,
3. pracownicy są w stanie kreować wiedzę materializowaną w innowacjach, trzeba tylko stworzyć im warunki sprzyjające uczeniu się, pracy zespołowej i niczym nieskrępowanego zgłaszania własnych pomysłów, nawet gdyby pomysły te były pozornie głupie, niedopracowane,
4. nowym paradygmatem dla zrozumienia przemysłowej innowacji we współczesnym świecie jest otwarta innowacja, dlatego konieczne jest wykreowanie środowiska współtworzenia, ułatwiającego klientom i pracownikom wymianę informacji niezbędnych do tworzenia nowej wiedzy i przekształcania jej w innowacje,
5. nowoczesne metody zarządzania, w tym zarządzanie innowacjami i przez innowacje, ułatwiają systemowe wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników do tworzenia innowacji, dlatego metody te należy szybko opanować i skutecznie posługiwać się nimi w praktyce.

Jak wykazały badania, znaczny odsetek menedżerów organizacji ad-

¹⁰ Ponad 69% organizacji administracji publicznej po 2008 r. opracowało innowacje samodzielnie. J. Baruk, Polityka innowacyjna organizacji administracji publicznej w krajach UE, *Problemy Jakości* 2012, nr 2, s. 22-27.

ministracji publicznej w państwach członkowskich UE nie posiadał stuprocentowego przekonania, że zgłaszane przez pracowników pomysły mają „bardzo ważne” znaczenie jako źródło informacji dla rozwoju innowacji. Szczególnie dotyczy to organizacji małych, zatrudniających do 49 pracowników, organizacji typu państwowego, organizacji działających na rynkach lokalnych, należących do sektorów ogólnej działalności administracyjnej lub gospodarki finansowej. Menedżer, który nie jest przekonany o wartości pomysłów zgłaszanych przez pracowników, nie będzie angażował się w tworzenie warunków technicznych, organizacyjnych, finansowych, kadrowych, sprzyjających pełnemu wykorzystaniu potencjału twórczego własnych pracowników, tym bardziej klientów, w procesach innowacyjnych. Natomiast istnieje prawdopodobieństwo większego nacisku ze strony takich menedżerów na wymaganie od podwładnych dokładnego przestrzegania obowiązujących procedur, nawet jeżeli są one pozbawione logiki, postępowania według procedur we wszelkiego rodzaju kontaktach z klientami, co w konsekwencji zabija kreatywność¹¹.

Można więc przypuszczać, że wiele z badanych organizacji administracji publicznej w UE, zwłaszcza w Polsce, funkcjonuje i rozwija się według koncepcji tradycyjnej, w której odpowiedzialność wobec klientów, a nie polityków, aktywność w budowaniu środowiska współtworzenia, wykorzystującego wiedzę klientów do wspólnego kreowania rozwiązań, innowacyjność, a nie ścisłe przestrzeganie procedur, ich upraszczanie, zajmują marginesowe miejsce w spełnianych funkcjach zarządczych. Dominacja takiej koncepcji organizacji administracji publicznej jest konsekwencją rozwiązań systemowych, braku woli politycznej nadania organizacjom administracji publicznej nowoczesnego charakteru, nadmiaru ambicji kierownictwa, braku wiary w człowieka, mentalności menedżerów opartej na myśleniu kategoriami przeszłych sukcesów, braku przekonania kierowników, że tego typu organizacje mogą i powinny być innowacyjne, braku znajomości nowoczesnych metod zarządzania, w tym zarządzania innowacjami i przez innowacje itp. Zadaniem chwili dla takich organizacji jest przekształcenie ich w organizacje uczące się, ukierunkowane na współtworzenie innowacji nie tylko w samych usługach, ale w całych rozwiązaniach, tak, aby sprawność działania tych organizacji była osiągnana

¹¹ Należy podkreślić, że tylko niecałe 48% badanych menedżerów uznało pomysły zgłaszane przez przedstawicieli zarządów organizacji administracji publicznej za bardzo ważne dla rozwoju innowacji w tych organizacjach, co potwierdza powyższą tezę: J. Baruk, Kreatywność kierownictwa w rozwoju innowacji w organizacjach administracji publicznej, *Problemy Jakości* 2012, nr 5, s. 37-42.

przez współtworzenie innowacji, a to wymaga otwartego zarządzania¹², które nie jest powszechne w badanych organizacjach. Można więc uznać, że przyjęta teza badawcza została zweryfikowana pozytywnie, a cel artykułu osiągnięty.

**IDEAS FROM STAFF OF THE PUBLIC ADMINISTRATION
ORGANIZATIONS AS INFORMATION SOURCES
FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIONS**

In this publication the author discusses the fragment of results of the empirical research conducted by the Gallup Organization among representatives of the managements of the public administration organizations functioning in the Member States of the European Union. The subject of these was the innovativeness of these institutions. The purpose of this publication is:

1. presentation the results of the statistical analysis of chosen elements of these research projects which regard the importance of staff's ideas for the development of innovations,
2. Attempt at verifying the thesis that an estimation of the importance of these ideas by representatives of the managements is relatively low and diverse in particular Member States of European Union.

Dr inż. Jerzy Baruk - Zakład Zarządzania, Instytut Zarządzania, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
e-mail: jerzy.baruk@poczta.onet.pl

¹² Podobną koncepcję doskonalenia administracji prezentuje P. Zerka, *Innowacyjna administracja: oksymoron czy nowy standard?*, demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa 2011, s. 52.

GMINA REAKTOREM INNOWACYJNOŚCI

WSTĘP

Na początku 2013 r. ukazał się raport zadedykowany „Pamięci Profesora Michała Kuleszy”, pt. „Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce” autorstwa interdyscyplinarnego zespołu redakcyjnego (J. Bober, J. Hausner, H. Iżdebski, W. Lachiewicz, S. Mazur, A. Nelicki, B. Nowotarski, W. Puzyna, K. Surówka, I. Zachariasz, M. Zawicki). Publikacja ta zawiera następujące sformułowanie: „...*po to by wzmocnić funkcję rozwojową samorządów, powinny one, zwłaszcza gminy, stawać się reaktorami innowacyjności. Chodzi o to, aby w lokalnej skali wypracowywały indywidualne rozwiązania, które potem – po ich lokalnym przetestowaniu – będą mogły być upowszechniane. Dla wypełniania przez JST funkcji rozwojowej kluczowe znaczenie ma wyzwalanie, upowszechnianie i przenoszenie wiedzy społecznej...*”¹.

Ujęcie gminy jako „reaktora innowacyjności” może mieć szerokie uzasadnienie. W swoim artykule skupiam się przede wszystkim na trzech jego możliwych aspektach.

Pierwszy z nich to dopuszczalne prawem działania samorządu gminnego na rzecz innowacyjności w danej gminie, który określam jako **I - „aspekt kompetencji i uprawnień gminy”**.

Za drugi aspekt uznałem możliwe innowacje w obrębie samego samorządu gminnego, bądź podmiotów mu podległych i nazwałem to **II - „aspektem sfery ekonomiczno-organizacyjnej gminy”**.

Trzecim, potencjalnym, aspektem jest kwestia możliwości wprowadzania do prawa stanowionego przez gminę (przede wszystkim statutu) takich rozwiązań, które mogłyby być przyjmowane w innych gminach jako sprawdzone, dobre rozwiązania lub praktyki w zakresie samorządności terytorialnej, co określiłem jako **III - „aspekt innowacyjny prawodawstwa gminy”**.

Franciszek Longchamps de Berrier pisał: „aby umieścić swój przed-

¹ J. Bober et al., *Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce*, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013

miot, trzeba nawiązać do jakości, które są obok niego, uchwycić się ich i za ich pomocą wyznaczyć miejsce temu przedmiotowi. Nie jest on bowiem w jakiejś pustce, ale w nader złożonej, różnorodnej całości, którą jest rzeczywistość społeczna... Żadnej nauki społecznej nie można uprawiać w odosobnieniu od innych nauk społecznych. Wynika to z właściwości przedmiotu, mianowicie stąd, że każde zjawisko społeczne jest wielokrotnie i różnorodnie powiązane z innymi...”². W związku z powyższym mój tekst ma charakter interdyscyplinarny³ (przede wszystkim prawn-administracyjno-ekonomiczny) i dotyczy gminy jako istotnej instytucji polityki proinnowacyjnej. Moją intencją jest takie ukazanie gminy, które podkreśli uniwersalną niezbędność instytucji gminy⁴ w cywilizacji ludzkiej na każdym jej etapie rozwoju (począwszy od pierwszych osad) – w tym także względem teraźniejszych wyzwań polityki innowacyjnej w Polsce.

ASPEKT KOMPETENCJI I UPRAWNIENÍ GMINY

Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone prawem dla organów innych władz publicznych. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina, która wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych jego jednostek. Gmina jako wspólnota samorządowa mieszkańców na jej terytorium ma osobowość prawną⁵, jest właścicielem różnorodnych zasobów i środków produkcji, a jednocześnie jej organy dysponują władztwem publicznym w ramach obowiązujących przepisów. Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty gminnej są

² F. Longchamps de Brier, *Założenia nauki administracji*, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991, s. 213.

³ W artykule wykorzystałem przede wszystkim **metody nauk**: prawa administracyjnego, administracji oraz ekonomicznych. Miało to na celu ww. przedstawienie gminy w trzech - możliwych do przedstawienia za pomocą tych metod – wskazanych aspektach. Jednoosobowa integracja nauk nie jest rzeczą łatwą, ale postarałem się, aby mój wywód był klarowny i zrozumiały dla każdego czytelnika posiadającego znajomość któregoś ze wskazanych (ww. metodami) obszarów wiedzy, bądź praktyki.

⁴ A. de Tocqueville w swoim dziele *Demokracja w Ameryce* napisał, że „The township is the only association so well rooted in nature that whatever man assemble it forms itself. Communal society therefore exists among all peoples, whatever be their customs and their laws; man creates kingdoms and republic, but **townships spring directly from the hand of God...**” (w tłumaczeniu autora artykułu: “Tylko gmina jest takim zrzeszeniem, które tak jest zakorzenione w kulturze ludzkiej, że formuje się zawsze – gdziekolwiek ludzie osiadą. Gminy występują we wszystkich narodach... człowiek jest twórcą królestwa i republiki, ale gmina pochodzi bezpośrednio od Boga) A. de Tocqueville, *Democracy in America*, HarperCollins Publishers, New York, 1988, s. 62-63).

⁵ Por. A. Bałaban, *Polskie problemy ustrojowe. Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka*, Zakamycze 2003, Lex nr 36657 (rozdział VII).

wykonywane przez gminę, jako zadania własne.

Jednostki samorządu gminnego winny wspierać innowacyjność, bowiem nawet jeśli tylko jedna z jednostek samorządu terytorialnego ma nałożony taki obowiązek ustawą⁶, to wszystkie jednostki samorządu terytorialnego powinny działać dla dobra wspólnego, dobra swoich mieszkańców. Dobro to jest istotnie związane z ich dobrobytem rozumianym w kategoriach ekonomicznych, a tenże jest uwarunkowany przez stan gospodarki nie tylko narodowej, ale i też tej lokalnej. Można posłużyć się też argumentem „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Podobnie należy stwierdzić, że szczególnie administracja gminna winna być administracją aktywną, a nie taką, która najwyżej formalnie realizuje swoje bezwzględne obowiązki - wynikające literalnie z przepisów prawa.

W literaturze dotyczącej tematyki samorządu terytorialnego - przyjmuje się, że do zadań własnych gminy należą sprawy związane z:

- a. infrastrukturą techniczną (drogi, kanalizacja, wodociągi, lokalny transport zbiorowy itd.);
- b. infrastrukturą społeczną (szkoły, kultura fizyczna, ochrona zdrowia, opieka społeczna itp.);
- c. porządkiem i bezpieczeństwem publicznym (bezpieczeństwo sanitarne, ochrona przeciwpożarowa itd.);
- d. ładem przestrzennym i ekologicznym (ochrona środowiska, gospodarka terenami, utylizacja odpadów itp.)⁷.

Tak szeroki zakres zadań własnych gminy powoduje, że wniosek o istotnym wpływie samorządów gminnych na przebiegające na ich terenach procesy innowacyjne jest zasadny. Można stwierdzić nawet więcej – że w wykonywaniu powyższych zadań z uwzględnieniem potrzeb rozwoju innowacyjności można odnaleźć wiele możliwości jego wsparcia na poziomie lokalnym (bądź regionalnym).

Należy zauważyć, że działalność własna gminy podlega zasadniczo jedynie kontroli z punktu widzenia legalności. Zatem gminy mają dość dużą swobodę podejmowania działań przez siebie inicjowanych⁸ – także w zakresie

⁶ Samorząd województwa określa – wedle właściwej mu ustawy (o samorządzie województwa; Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) - strategię rozwoju województwa, uwzględniającą m.in. cele: podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa oraz wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji.

⁷ Por. J. Skrzydło, *Komentarz do art.166 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej*, Lex nr 68448.

⁸ Przyjmuje się, że „samodzielność gminy oznacza, że w granicach wynikających z ustaw nie

wspierania innowacyjności na poziomie lokalnym. Przytłaczająca mniejszość gmin ma na swoim terenie takie centra innowacji jak uniwersytety techniczne, czy klastry wysokich technologii. Jednakże w miarę własnych zasobów i środków samorządy gminne mogą, a nawet powinny wspierać na swoich terenach przykładowo: transformację w kierunku gospodarki opartej na wiedzy (np. przez rozwijanie kształcenia ustawicznego swoją polityką edukacyjną), wykształcanie się biegunów wiedzy i innowacyjnej gospodarki (np. w ramach gminnej gospodarki przestrzennej), instytucje otoczenia innowacyjnego (też w ramach gospodarki komunalnej), zakładanie klastrów (przez odgórne inicjowanie; bądź wsparcie koordynacyjne), lokalizowanie przedsiębiorstw wykorzystujących (bądź tworzących) nowe technologie (np. przez lokalną politykę podatkową) itd. W ten sposób powinien się wykształcać nowy – proinnowacyjny - rodzaj aktywności gmin. Ponadto gminy mogą tworzyć związki międzygminne – także na rzecz potrzeb wspólnego wspierania innowacyjności w lokalnej gospodarce. Należy zauważyć, że wiele dla rozwoju innowacyjności na danym terenie zależy też od sprawności, dostępności i przyjazności gminnej administracji.

Administracja publiczna działa nie tylko w sferze *imperium* (tu właściwie trudno się bezpośrednio doszukiwać w gminie wielu kompetencji władczych właściwych na rzecz wsparcia innowacyjności), ale też w sferze *dominium* (względnie też i *gestii*), stąd tu gmina ma wiele uprawnień i możliwości działań proinnowacyjnych.

Gmina jest także dysponentem zasobów oraz środków produkcji i może uczestniczyć w działalności gospodarczej (w szczególności przez tworzenie przez samorząd gminny spółek handlowych, bądź przystępowanie do nich).

Należy zaznaczyć, że - przykładowo - doktryna niemieckiej nauki pra-

jest ona podporządkowana czyjejkolwiek woli oraz że w tych granicach podejmuje czynności prawne i faktyczne, kierując się wyłącznie własną wolą, wyrażoną przez jej organy pochodzące z wyboru” (wyrok OZ NSA we Wrocławiu z dnia 04.02. 1999, sygn. II SA/Wr 1302/97, CBOSA). Zważyć należy, iż: 1) „samodzielność gminy nie wyklucza jej podporządkowania prawu (municipium legibus solutum non est - gmina nie stoi ponad prawem). Organy samorządu terytorialnego, jako organy władzy publicznej, obowiązane są działać na podstawie i w granicach prawa ... (wszelkie akty prawne i czynności organów gminy (stanowione przez nie przepisy, podejmowane uchwały i decyzje oraz czynności prawne) muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem...” oraz 2) „poza skutkami prawnymi, gmina ponosi także inne konsekwencje swych działań, w szczególności społeczne i ekonomiczne. I jakkolwiek te ostatnie nie mogą doprowadzić do upadłości gminy (nie jest ona bowiem "przedsiębiorcą" w rozumieniu prawa upadłościowego), to jednak w znacznym stopniu rzutują na kondycję majątkową wspólnoty samorządowej, ograniczając możliwości realizowania przez nią zadań publicznych (A. Szewc, *Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz*, Lex 2012, Lex nr 132666, komentarz do art. 6 u.s.g.). Por. także (red.) B. Dolnicki, *Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz*, ABC 2010, Lex nr 90859.

wa administracyjnego przyjmuje, że „w państwie o gospodarce rynkowej do prowadzenia działalności gospodarczej właściwe są w pierwszym rzędzie podmioty niepubliczne⁹”. Polska dalej jest krajem o stosunkowo niewysokim potencjale kapitałowym; stąd w mojej ocenie – często działalność gospodarcza ze strony wspólnot samorządowych może być uznawana za uzasadnioną w aktualnych warunkach ekonomicznych (w co najmniej średnim okresie).

Uczestnictwo takie w sferze użyteczności publicznej nie doznaje żadnych ograniczeń, natomiast poza nią jest dopuszczalne tylko w określonych prawem wypadkach. Sfera użyteczności publicznej może dotyczyć też wielu działań na rzecz rozwoju lokalnej innowacyjności, albowiem – jak pisze K. Bandarzewski „uczestnictwo gminy w spółkach prowadzących działalność poza sferą użyteczności publicznej zostało uregulowane bardzo szeroko, umożliwiając gminie przystępowanie do wielu spółek i wprowadzając liberalne kryteria, które dodatkowo pozostawia się do zasadniczo swobodnej interpretacji samym zainteresowanym (przykładowo ustalenie, że dana spółka jest ważna dla rozwoju gminy)”¹⁰.

Ustawa o gospodarce komunalnej¹¹, stanowi (w jej art. 10), że poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli - m.in. - takie spółki zajmą się działalnością: doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu terytorialnego, a także są ważne dla rozwoju gminy¹².

Jestem przekonany – zgodnie z twierdzeniem J. Starościaka: „zarów-

⁹ M. Miemiec, *Gmina w systemie administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec*, Kolonia Limited, Wrocław 2007, s. 107-108.

¹⁰ P. Chmielnicki (red.), *Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz*, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 183 i nast.

¹¹ z dnia 20.12. 1996 r., Dz.U 2011, nr 45, poz. 36.

¹² Sąd Najwyższy wypowiedział się: „...przepisy o ustroju samorządu terytorialnego, a zwłaszcza te z nich, które regulują komunalną gospodarką finansową, jednoznacznie wykluczają możliwość przekształcenia gmin... w podmioty, których głównym lub nawet jednym z wielu celów byłoby prowadzenie działalności gospodarczej obliczonej na osiąganie zysku. Odnosząc się ze zrozumieniem do naturalnych starań gmin o powiększenie własnych środków finansowych należy mieć na uwadze, że wyeksponowanie jako działalności głównej działalności gospodarczej zdeprecjonowałoby inne ustawowe zadania gmin i uczyniło z nich zgola inny podmiot życia zbiorowego o zasięgu lokalnym...” (wyrok z 29.07. 1993 r., sygn. III ARN 38/93, CBOSA). Wypowiedzi o podobnym przesłaniu można odnaleźć w doktrynie – np.: 1) „jako samodzielny podmiot praw i obowiązków, gmina może zatem składać oświadczenia woli o założeniu lub przystąpieniu do fundacji. Nie może to być jednak dowolna fundacja. Jej cel musi odpowiadać art. 1 ustawy o fundacjach i zadaniom gmin, określonym w art. 6-8 ustawy o samorządzie gminnym...” (W. Czerwiński, „Czy gmina może założyć fundację?”, *Samorząd Terytorialny*, 2002, nr 11); 2) „gmina uczestnicząc w obrocie uregulowanym prawem prywatnym w znacznie mniejszym zakresie korzystać może z zasady wolności umów, niż inne podmioty...” (M. Szewczyk, *Podmiotowość prawna gminy*, *RPEiS*, 1993, nr 3).

no w ustalaniu celów, jak i w doborze metod działania administracja ma służyć rozwojowi społeczeństwa¹³ – iż gmina ma dopuszczalne prawem metody oddziaływania na szeroko rozumianą sferę innowacyjności (zarówno w sferze imperium – np. władztwa fiskalnego, czy przestrzennego, jak i – przede wszystkim *dominium*, bądź *gestii* – poprzez możliwości organizowania i współuczestnictwa w gospodarce lokalnej).

Tak zakreślony (przynajmniej ramowo – jako rodzaj propedeutyki w zakresie interdyscyplinarnym) zarys „aspektu kompetencji i uprawnień gminy” - jako reaktora innowacyjności mogą polecić – w szczególności - do badań (w szczególności interdyscyplinarnych) względem sfery innowacji, która aktualnie ma szczególnie istotne znaczenie dla gospodarki narodowej i winna być także wspierana przez nauki: prawa, administracji i ekonomiczne.

ASPEKT SFERY EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNEJ GMINY

Aspekt sfery ekonomiczno-organizacyjnej gminy ma znaczenie przede wszystkim faktyczne i poprzez ten pryzmat staram się spojrzeć na proinnowacyjne możliwości samorządu gminnego wedle kryteriów ekonomicznych i organizacyjnych (kwestie prawne mają w badaniu tego aspektu nienależne znaczenie).

Definicji, ujęć, teorii innowacji na gruncie ekonomii jest wiele. Po krótko opowiem się za tymi poglądami, które twierdzą, iż innowacje mogą być (w całości, bądź choćby w istotnej części) efektem świadomej i zorganizowanej działalności, a ich rozwój może być wspierany instytucjonalnie (czyli także przez samorząd gminny). Diametralnie opozycyjny pogląd, stanowiący, że możliwe jest tylko usiłowanie prognozowania kierunków zmian w gospodarce, które są wynikiem innowacji – nie znajduje wielu zwolenników – szczególnie w ośrodkach decyzyjnych – zarówno w Polsce, jak i w UE¹⁴. Przyjęcie takiego założenia czyniłoby zasadniczo bezcelową politykę ekonomiczną na rzecz innowacyjności.

Dobrym przykładem otwierającym te rozważania mogą być kryteria oceny ankiet dla gmin w ramach konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2012”¹⁵. Razem - wedle ośmiu kryteriów - gmina mogła uzyskać

¹³ J. Starościk, *Administracja. Zagadnienie teorii i praktyki*, WP, Warszawa 1974, s.144.

¹⁴ Przykładowo por. *Dobre praktyki innowacyjne. Podręcznik przedsiębiorcy*, Warszawa 2010, s. 7 i nast.

¹⁵ Ogólnopolski konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2012” (V edycja) został zorganizowany przez Fundację Innowacji i Rozwoju (więcej informacji można odnaleźć na

razem 60 punktów.

Jako kryteria przyjęto:

- a. zrealizowane przez gminę inwestycje w rozwój infrastruktury na terenie gminy (max. 10 pkt),
- b. liczbę podmiotów gospodarczych na terenie gminy (max. 4 pkt),
- c. zmiany i usprawnienia w obsłudze mieszkańców gminy (max. 10 pkt),
- d. nowe inwestycje zewnętrzne i usprawnienia we współpracy z inwestorami zewnętrznymi (max. 9 pkt),
- e. podejmowanie przez gminę inicjatyw/projektów w zakresie ochrony środowiska zrealizowane przez gminę inwestycje w rozwój infrastruktury na terenie gminy (max. 6 pkt),
- f. podejmowanie przez gminę inicjatyw/projektów wspierających lokalną przedsiębiorczość (max. 9 pkt),
- g. projekty finansujące inicjatywy obywatelskie i/lub organizacje pozarządowe (max. 6 pkt),
- h. stopień wykorzystania dostępnych środków unijnych w ujęciu wartościowym w stosunku do liczby mieszkańców (max. 6 pkt).

W zakresie zagadnień ekonomicznych związanych z gospodarczą rolą władz lokalnych (także gminy) można stosować zasady ekonomiki sektora publicznego dotyczące roli państwa.

Analiza normatywna twierdzi w tej kwestii, że jeśli rynek (także lokalny) nie jest niezawodnym, doskonałym mechanizmem (np. takim, na którym sprawuje idealnie perfekcyjne rządy tzw. niewidzialna ręka rynku) – to nie zapewni on sam pożądanej efektywności procesów ekonomicznych. Przyczyn tego może być wiele (np. niedoskonała konkurencja, niedoskonała informacja, brak pewnych rynków, efekty zewnętrzne, dobra publiczne i bezrobocie). Wtedy można twierdzić, że władza publiczna (w tym także samorząd gminny) ma istotne zadania do spełnienia względem niedoskonałości rynku. Koniecznym założeniem jest to, aby dana władza publiczna była zdolna efektywnie korygować niedoskonałości rynku – w realiach swoich warunków politycznych i struktur administracyjnych, które nieraz są dotknięte różnorodnymi patologiami biurokratyzmu.

Realizacja publicznych programów oddziaływania na sferę ekonomii nie zawsze przynosi pożądane, realne efekty. Podobnie może być ze stosunkiem nakładów publicznych do wymiernych efektów działania władzy pub-

licznej względem rynku. Polska ma stabilny ustrój (przynajmniej tzw. „formalnie obowiązującego”) demokratycznego państwa prawnego. Dlatego programy publicznego oddziaływania nie są realizowane przez przykładową idealną biurokrację (w rozumieniu Maxa Webera¹⁶), a poprzez nieraz skomplikowane procedury prawne i polityczne¹⁷.

J. Stiglitz wskazuje określone źródła nieefektywności w sektorze publicznym, które oczywiście dotyczą też i administracji lokalnych (np. gminnych)¹⁸. Niemniej zauważyć należy, że część z nich może ulec ograniczeniu dzięki odpowiednim politykom – w tym też polityce proinnowacyjnej.

Gospodarkę gminy można ująć jako agregat współzależnych, gospodarujących podmiotów działających na jej terytorium, do których zaliczyć należy - w szczególności: jednostki gospodarcze, gospodarstwa domowe, instytucje i władze lokalne.

Gminny system społeczno-gospodarczy zawiera w sobie podsystemy: społeczny, gospodarczy, zagospodarowania oraz zarządzania. W konsekwencji zmiany systemowej zasadniczo nastąpiło usamodzielnienie podmiotów życia społecznego (w tym też gospodarczego), a też redukcja zakazów i nakazów w ich działalności. Dlatego coraz większego znaczenia nabiera oddziaływanie samorządu na sferę gospodarki (przede wszystkim pośrednie)¹⁹. Ma ono też zastosowanie względem polityki proinnowacyjnej gminy, której jednym z najważniejszych beneficjentów winny być lokalne procesy ekonomiczne i ich rozwój – szczególnie dzięki innowacjom.

Działania władz lokalnych (w tym gminnych) mogą dotyczyć rozwoju społeczno-gospodarczego - także przez działania proinnowacyjne; stąd może mieć do nich zastosowanie podział na działania bezpośrednie (w ramach zadań własnych i zleconych) i pośrednie (na rzecz tworzenia warunków także do rozwoju sfery innowacji – przez planowanie, stymulowanie i promocję). Konieczne są do tego programy (tzw. „gospodarcze”) działań realizujących dane cele i wizję. W ich tworzeniu konieczny jest udział społeczności danej gminy, gdyż aktualnie samorządność cierpi na tzw. uwiąd aktywności obywatelskiej.

¹⁶ Por. M. Weber, *Gospodarka i Społeczeństwo*, PWN, Warszawa 2002, s. 693 i nast.

¹⁷ Por. J. Stiglitz, *Ekonomika sektora publicznego*, PWN, Warszawa 2004, s. 105-107.

¹⁸ Stiglitz podaje tu: subwencje ze strony sfery publicznej, niemożliwość bankructwa, czynniki polityczne, brak konkurencji, ograniczenia w: polityce kadrowej, zamówieniach publicznych i planowaniu budżetowym, problem mocodawcy i pełnomocnika, dążenie do maksymalizacji aparatu, wysoki poziom niechęci do ryzyka oraz nadmierne przestrzeganie procedur (J. Stiglitz, op.cit., s. 235 i nast.).

¹⁹ Por. (red.) M. Majchrzak, A. Zalewski, *Samorząd terytorialny, a rozwój lokalny*, SGH, Warszawa 2000, s. 9-11.

Przyjęty program działania jest wskazówką w procesach decyzyjnych podmiotów ze wszystkich sektorów na danym terytorium lokalnym²⁰.

Aktywizacja zasobów społecznych gminy jest niezbędna do efektywnego prowadzenia polityki proinnowacyjnej przez samorząd gminny. Współczesna ekonomia twierdzi, że optymalne wykorzystanie kapitałów: ludzkiego (rozumianego łącznie z tzw. intelektualnym) i społecznego²¹ – jest konieczne dla efektywnego rozwoju lokalnego w dłuższym okresie. Dotyczy to też innowacji, albowiem istnieje związek między aktywnością mieszkańców gminy, a możliwymi do ustalenia wskaźnikami (bądź kryteriami) innowacyjności danej gminy. Innowacje nie są celem samym w sobie, a winny służyć przede wszystkim wieloaspektowemu rozwojowi – także lokalnemu.

Na końcu charakterystyki tego aspektu - wskażę trzy wybrane przykłady dobrych, innowacyjnych praktyk lokalnych (w wykonaniu; bądź wspieranych przez sferę samorządu gminnego), które potwierdzają tu wskazane możliwości proinnowacyjne sfery ekonomiczno-organizacyjnej sfery samorządu gminnego.

Exemplifikacją regionalną o charakterze przekrojowym mogą być wyniki plebiscytu samorządowego „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina” z województwa świętokrzyskiego. Zwycięska gmina została nagrodzona za „kompleksowość prorozwojowych rozwiązań w obszarach wspierania firm, jak również efektywne procesy edukacyjne, pobudzające postawy kreatywne uczniów i motywujące ich do działań na rzecz własnego rozwoju”, a dwie inne wyróżnione gminy zostały docenione za „metody kształtowania u uczniów prawidłowej postawy ciała polegającej na zamianie tradycyjnych krzeseł na piłki do siedzenia”, bądź „za kształtowanie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych wśród uczniów w oparciu o aktywne metody”²².

Zupełnie innym przykładem z zakresu innowacyjnej technologii proekologicznej w zakresie gminnej gospodarki odpadami jest „pojemnik ze zgniataarką do zbiórki najbardziej kłopotliwego odpadu - butelek plastikowych PET”. Zastosowanie tejże innowacji w gminie Ścinawa ma taki opis uzyskanych korzyści: „pozwala na zmniejszenie częstotliwości opróżniania pojemników o około 6 razy, dzięki czemu... miasto mogłoby zaoszczędzić środki fi-

²⁰ Por. Z. Niewiadomski (red.), *Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka*, Branta, Bydgoszcz 2001, s. 187-188.

²¹ Por. A. Potoczek, S. Jachowicz, *Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym*, Wyd. Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej, Suwałki 2005, s. 168-183.

²² O tym plebiscycie można przeczytać na specjalistycznej witrynie dla innowacji w świętokrzyskim: www.spinno.pl/moja-innowacyjna-gminna [data dostępu 20.05. 2013].

nansowe z tytułu zmniejszonych kosztów transportu wywozu... ze zgniataarką umieszczoną wewnątrz pojemnika ma tę zaletę, że jest zabezpieczone przed dewastacją, pozwala też na dodatkowe natłoczenie dwa razy większej ilości butelek, w porównaniu z luźno wrzuconym...²³.

Jako trzeci przykład wskażę projekt „Słoneczne innowacje – Odnawialne Źródła Energii dla Gminy Grodzisk Mazowiecki”. Mieszkańcy gminy (która jest beneficjentem tego projektu) uzyskują następujące korzyści: „promocję źródeł odnawialnych, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, podniesienie komfortu użytkowania obiektów biorących udział w projekcie, ochrona środowiska przyrodniczego – m.in. poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji..., zmniejszenie kosztów ponoszonych na przygotowanie ciepłej wody...²⁴. Wedle dokumentacji realizacji projektu (upublicznionej na stronie gminy) 409 mieszkańców gminy znalazło się na liście osób, które dzięki temu projektowi będą korzystać z kolektorów słonecznych.

ASPEKT INNOWACYJNEGO PRAWODAWSTWA GMINY

Na wstępie omawiania tego aspektu ciśnie się pytanie, czy w zakresie prawodawstwa można w ogóle mówić o innowacyjności? Czy jest dopuszczalne zastosowanie tego pojęcia rodem - przede wszystkim z innych nauk społecznych niż prawo i nauk technicznych - do legislacji?

Uważam, że tak. Jeśli większość definicji innowacji pozostaje zgodna z twierdzeniem, „że innowacja to coś nowego i użytecznego społecznie” – to logicznym jest, iż „to coś” może występować także w sferze tak doniosłego procesu życia społecznego, jakim jest prawodawstwo.

Wzmiankowany na wstępie tego artykułu raport zawiera zapis: ” ... powinny one, zwłaszcza gminy, stawać się reaktorami innowacyjności. Chodzi o to, aby w lokalnej skali wypracowywały indywidualne rozwiązania, które potem – po ich lokalnym przetestowaniu – będą mogły być upowszechniane. Dla wypełniania przez JST funkcji rozwojowej kluczowe znaczenie ma wyzwalamie, upowszechnianie i przenoszenie wiedzy społecznej...”. Dlatego przedstawiając ten punkt artykułu - postanowiłem przede wszystkim skoncentrować

²³ Informacja z witryny Gminy i Miasta Ścinawa: www.scinawa.pl/index.php/cinawa/cinawa-2012/z-ycia-miasta/2805-innowacje-odpadowe-w-gminie.html [data dostępu 20. 05. 2013].

²⁴ Szerszy opis można przeczytać na witrynie miejskiej Grodziska Mazowieckiego: www.grodzisk.pl/opis-projektu5.html. Dodatkowo jako rodzaj kompleksowego omówienia innowacyjności gminnej we wskazywanym tu zakresie (tj. przede wszystkim aspekcie II) mogę polecić R. Hajder (red.), *Innowacyjna gmina. Nowoczesne technologie na usługach samorządu terytorialnego*, Urząd Gminy Leżajsk, Leżajsk 2011.

się nad tym zakresem gminnej reglamentacji prawnej, który może dodatkowo oddziaływać na sferę wiedzy społecznej i tym samym przyczyniać się do ograniczania jednego z największych bieżących problemów polskiej samorządności terytorialnej – jakim jest deficyt aktywności obywateli względem ich wspólnot terytorialnych.

Ograniczę się tu do najważniejszego zagadnienia w określonym zakresie, a mianowicie do kwestii związanych ze statutem gminy.

Artykuł 169, ust. 4 Konstytucji RP²⁵ zawiera zapis, że „ustrój wewnętrzny samorządu terytorialnego określają w granicach ustaw ich organy stanowiące”. Natomiast art. 3 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym²⁶ (u.s.g.) stanowi, iż „o ustroju gminy stanowi jej statut”²⁷.

Statut gminy jest aktualnie regulacją zasadniczo wyspecjalizowaną „skoncentrowaną w istocie na organizacji i zasadach działania władz jednostki samorządu terytorialnego, z ... uzupełnieniami dotyczącymi zasad wspólnych dla jednostek pomocniczych, niektórych spraw zarządzania majątkiem i gospodarki finansowej oraz zasad udostępniania dokumentów”. W orzecznictwie i piśmiennictwie ścierają się ze sobą ujęcie „węższe” (tzw. tradycyjne) statutu i ujęcie tzw. „szersze”. Za tym ostatnim przemawia m.in. to, iż poza to „węższe ujęcie” wychodzą normy statutowe dot. reprezentacji cywilnoprawnej, zasad korzystania z mienia komunalnego, gospodarki finansowej, związków komunalnych²⁸. Jednakże w mojej ocenie są to bieżące problemy nadzoru i orzecznictwa, które nie mają istotnego znaczenia dla najważniejszych problemów polskiej samorządności terytorialnej oraz możliwości innowacyjnego prawodawstwa statutowego – a właściwie aktualnie zasadniczego jej braku.

Statut gminy – mający charakter przepisów powszechnie obowiązujących na terenie danej gminy - nie może być regulacją ani materialną, ani procesową (odrębną od postępowania jurysdykcyjnego), a może normować pro-

²⁵ „Samodzielność ustrojowa, często utożsamiana z samodzielnością organizacyjną lub statutową, polega na ograniczonej ustawowo swobodzie kształtowania wewnętrznej organizacji jednostki samorządu terytorialnego w drodze działalności prawotwórczej... Teoretycznie, konstytucyjna konstrukcja samodzielności ustrojowej gwarantuje jednostce samorządu terytorialnego możliwość samodzielnego podejmowania istotnych rozstrzygnięć dotyczących jej ustroju...” (J. Jagoda, *Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego*, Lex 2011, nr Lex 140321).

²⁶ z dnia 8 marca 1990 roku, Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.

²⁷ U.s.g. zawiera w swojej treści szereg szczegółowych odniesień do kwestii statutowych związanych z działalnością sfery samorządu gminnego (w artykułach: 3, 5, 5b., 11b., 18, 22, 35, 37, 51, 64, 67, 68, 70, 71, 73, 84, 99).

²⁸ W. Kisiel (red.), *Prawo samorządu terytorialnego w Polsce*, LexisNexis, Warszawa 2006, s.153-156.

cedury działania organów gminy²⁹.

W. Kisiel wysunął propozycję przewidzenia właściwą ustawą kilku modeli ustrojowych dla jednostki samorządu terytorialnego danego rodzaju – do ostatecznego wyboru przez daną jednostkę (w zależności od lokalnych preferencji, tradycji, zasobów finansowych i kadrowych). Uzasadniał to tak: „ważne jest, aby odejść od uniformizmu. Skoro samorząd ma możliwość lepszego artykułowania i zaspokajania potrzeb i ambicji lokalnych, więc forma samorządu winna odzwierciedlać zróżnicowanie społeczeństwa kraju”³⁰.

Uważam, że skoro jednym z najważniejszych problemów polskiej samorządności terytorialnej jest deficyt zaangażowania obywateli jako członków swojej lokalnej wspólnoty terytorialnej i przeważająca część różnych instytucji polskiego państwa i prawa deklaruje troskę o budowę w Polsce społeczeństwa obywatelskiego; to pod rozwagę chciałbym poddać tu postulat dalej idący niż ww. propozycja W. Kisiela.

Nie proponuję rozwiązań aż tak daleko zmierzających w kierunku zasadniczego liberalizmu i swobody ustrojowej jakie przykładowo są nieraz właściwe w USA³¹, a wysuwam rozwiązanie konstruktywne, które mogłoby dodatnio wpływać na aktywność obywateli lokalnych wspólnot – przez umożliwienie „oddolnej” kreacji gminnych rozwiązań ustrojowych i ich instytucji (w ramach „innowacyjnego prawodawstwa” ustrojowego gminy).

Pod rozwagę chciałbym wysunąć propozycję rozszerzoną w ten sposób, ażeby jeden z modeli (tzw. „pusty”) przewidywał autokreację przez samą wspólnotę danej gminy swojego ustroju.

Taka gmina w pierw by się rządziła jednym z tzw. „szczegółowych” gminnych ustrojów wewnętrznych (proponowanych przez ustawodawcę); a mając bieżącą strukturę ustrojową – dana wspólnota terytorialna dokonywała by natenczas autokreacji swego ustroju wewnętrznego (wedle przewidzianej prawem procedury i granicach³² nim dopuszczonych przez ustawodawcę). Ów

²⁹ B. Adamiak, Statut gminy, *Samorząd Terytorialny* 1993, nr 7-8.

³⁰ W. Kisiel (red.), *Statuty jednostek samorządu terytorialnego. Regulacje europejskie i amerykańskie*, Zakamycze, Kraków 2005, s. 86-87.

³¹ Por. R. Tokarczyk, *Prawo Amerykańskie*, Zakamycze, Kraków 1998, s. 66 i nast. (szczególnie **home rule charters** (karty władztwa miejscowego, s. 71 tamże). Także por. James A. Gardner, *Power, Autonomy and Politics under Local Governments Charters in the United States* [w:] W. Kisiel (red.), *Statuty jednostek samorządu terytorialnego. Regulacje europejskie i amerykańskie*, Zakamycze, Kraków 2005, s. 661 i nast. oraz W. Kisiel, *Władze lokalne w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pragmatyczne zróżnicowanie*, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995.

³² Zakres owych granic jest godzien wnikliwej dyskusji de lege lata et lege ferenda. Mój interdyscyplinarny tekst ma zasadniczo charakter systemowo-koncepcyjny, a nie jest analizą *de lege ferenda*. Dlatego tylko wysuwam wzmiankowaną propozycję o charakterze wstępnym.

„własny” ustrój winien być niesprzeczny z prawem powszechnie obowiązującym i byłby poddany nadzorowi wojewody (wedle kryterium legalności; a i też w konsekwencji kognicji sądów administracyjnych). Jestem przekonany, że tak wypracowane trafne (i zgodne z prawem pozytywnym) nowe rozwiązania mogłyby być przyjmowane przez kolejne samorządy. Efekty takich procesów innowacyjnych oddziaływałyby na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej (w rozumieniu cyt. raportu).

W pewien sposób – dodatkowo - argumentując zasadność ww. propozycji – powołam się także na wybrane (reprezentatywne) wątki orzecznictwa i doktryny, które traktują negatywnie tzw. „węższe” ujęcie statutu i ograniczanie tzw. statutowej samodzielności gminy. Przykładowo – jak wspomnina E. Ochendowski – „nazwa aktu "statut gminy" wskazuje na to, że nie chodzi o np. statut rady gminy czy urzędu, ale o statut gminy jako wspólnoty samorządowej”³³. A. Szewc wywodzi, iż nietrafnym i niekorzystnym dla praktyki samorządowej jest leżący u podstaw wykształconego orzecznictwa pogląd, iż rady mogą kształtować swoje struktury wewnętrzne tylko według modelu ustalonego w ustawie³⁴. I. Skrzydło-Niżnik pisze: „...część doktryny słusznie uważa, że rozwiązania statutów należy badać pod kątem ich zgodności z ustawowymi zasadami ustroju o organizacji, a nie pod kątem kazuistycznie, precyzyjnie rozumianej wykonawczości względem ustaw”³⁵.

Podobne wypowiedzi można odnaleźć też w orzecznictwie sądów administracyjnych, w którym znajdujemy następujące twierdzenia: a) "pozytywne upoważnienie do kształtowania treści statutu jest generalne, a nie kazuistyczne. Brak ustawowego uregulowania pewnej kwestii ustrojowej (milczenie ustawodawcy) nie oznacza generalnie zakazu wypowiedzania się na ten temat w statucie. Ograniczenie ustawą, o którym mowa w art. 169 ust. 4 Konstytucji, powinno zatem wynikać wprost z ustawy..."³⁶; b) „nie można więc kwestionować i pomijać generalnego upoważnienia rady gminy do kształtowania jej ustroju wynikającego z przywołanych wyżej przepisów Konstytucji i ustawy samorządowej. W ten sposób zanegowane zostałyby ich znaczenie prawne, z którego wynika samodzielność gminy w zakresie kształtowania struktury organizacyjnej swoich organów tak, by w maksymalny sposób wypełniała

³³ E. Ochendowski, *Prawotwórcza funkcja gminy*, *RPEiS*, 1991, nr 2.

A. Szewc, *Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz*, Lex 2012, Lex nr 132667, komentarz do art. 22 u.s.g.

³⁵ I. Skrzydło-Niżnik, *Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego*, Wyd. UJ, Kraków 2007, s.329

³⁶ Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 V 2008 r., sygn. SA/Go 169/08, CBOSA.

swoje zadania...³⁷; c) „nakazów i zakazów jest tak dużo, że dla postronnego obserwatora najczęściej powstaje wrażenie, że statut musi być pisany pod dyktando ustawodawcy, bez wykazywania się w gminie jakąkolwiek inwencją i inicjatywą. Uważna lektura powołanych przepisów prowadzi jednak do wniosku, że pozytywne upoważnienie do kształtowania treści statutu jest generalne, a nie – kazuistyczne...³⁸; d) „z Konstytucji wynika, że statuty gmin, obok niej i ustaw samorządowych stanowią podstawowe źródło prawa ustrojowego. Lokalna regulacja ustrojowa odbywa się przede wszystkim w formie statutu. Z punktu widzenia racjonalizacji działań szczegółowe regulacje zagadnień przez organy centralne nie są wskazane, nie uwzględniają specyfiki lokalnej. Nadto w układach samorządowych /zdecentralizowanych/ statut jest wyrazem swego rodzaju autonomii w zakresie regulacji "życia wewnętrznego" w samorządzie /.../. Należy go traktować jako integralną część ustrojowego prawa samorządu /.../. Statut może normować wszystkie zagadnienia ustrojowe gminy nie normowane wyraźnie w ustawie, byleby nie był sprzeczny z przepisami ustawowymi. Wniosek taki wynika z samorządowego charakteru gmin, które w miarę samodzielnie winny normować swą strukturę ...³⁹; e) „w zakresie spraw o charakterze korporacyjnym samodzielność gminy musi być większa. Interpretacja przepisów ustawowych określających kompetencje w tym zakresie powinna uwzględniać także istotę samorządu, cele dla których samorząd został powołany i pozostawać w zgodzie z wartościami, które ma realizować, a także, a może przede wszystkim, z zasadą subsydiarności...⁴⁰.

Sygnalizuję swój postulat jako merytorycznie uzasadniony. Uważam go za docelowo dopuszczalny. Jego wdrożenie może się przyczynić do budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

ZAKOŃCZENIE

Być może podniesienie innowacyjności gospodarki narodowej (także w wykonaniu instytucji publicznych – w tym jednej z nich najważniejszych, tj. gminy) powinno się traktować w Polsce nawet jako zamiar wymagający podobnego nakładu zasobów i środków (oraz zaangażowania) jak dzieło odbudowy powojennej czy budowy niepodległego państwa. Polska dawno nie miała w swojej historii gospodarczej momentu równie sprzyjającego (wielo-

³⁷ Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 X 2008 r., sygn. III SA/Wr 302/08, CBOSA.

³⁸ Wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 X 2007 r., sygn. III SA/Kr 625/07, CBOSA.

³⁹ Wyrok NSA z dnia 8 II 2005 r., sygn. OSK 1122/04, CBOSA.

⁴⁰ Wyrok NSA z dnia 18 VI 2008 r., sygn. II OSK 389/08, CBOSA.

aspektowemu) rozwojowi. Dlatego postarałem się tak przedstawić instytucję gminy, aby wieloaspektowo (interdyscyplinarnie) wskazać jej możliwości względem teraźniejszych wyzwań polityki innowacyjnej w Polsce oraz potencjalnej aktywizacji społecznej na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Uważam, że postawione cele; bądź zadania winno się realizować przede wszystkim przy pomocy instytucji (np. gminy) i rozwiązań już istniejących; gdyż każda istotna reforma instytucjonalna powoduje koszty i zasadniczo wiąże się z czasowym spadkiem efektywności jej przedmiotu.

Dodatkowo pragnę zacytować sformułowanie z preambuły Konstytucji 3 Maja 1791 r., żeby: „korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje...”⁴¹.

MUNICIPALITY AS REACTOR OF INNOVATIVENESS

The paper is an interdisciplinary (above all legal-administrative-economic) study on institution of municipality as significant institution of pro innovation policy.

The author presents municipality as a necessary institution of society and human civilization during their development and transformations. Today the institution should be used for managing challenges of innovation policy and building civil society, including in Poland.

The paper focuses on three chosen key aspects of the presented topic. The first issue is “an aspect of competencies and rights” – possible and legal activities of municipality for innovations. The second issue is “an aspect of economic and organizational matters” – possible innovative solutions in the municipality and its subordinated entities.

The third issue is “an aspect of innovative legislation of municipality” – question of possibility of introducing to the municipality’s law (especially to statute) good solutions that can be receiving by others municipalities such as proofed, good solutions or practices of governance.

Mgr Piotr Feczko – asystent na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, mediator (k.p.c.)

e-mail: piotr.feczko@gmail.com

⁴¹ Konstytucja 3 Maja 1791, PWN, Warszawa 1991, s. 93. Można tu m.in. stwierdzić, że jeśli do 2020 r. Polska ma zapewniony znaczny transfer wspólnotowy; stabilną sytuację wewnętrzną i zewnętrzną; to użycie takiego sformułowania może być zasadne.

SPOŁECZNA PRODUKCJA OPROGRAMOWANIA – RYS HISTORYCZNY, MOTYWACJE ORAZ PROCES WYTWÓRCZY WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

WPROWADZENIE:

W przeciwieństwie do oprogramowania wytwarzanego klasycznie, w oparciu o płatną pracę specjalistów zatrudnionych przez przedsiębiorstwa, Wolne i Otwarte Oprogramowanie¹ (OSS) budowane jest przez społeczności osób zrzeszonych w celu realizacji projektu, który udostępniany jest na zasadach licencyjnych umożliwiających jego bezpłatne wykorzystywanie, modyfikację i redystrybucję. Ruch OSS wykracza poza świat technologii - to koncepcja zmuszająca do refleksji nad pojęciami takimi jak własność, współpraca, społeczność czy proces produkcyjny [1–4]. Tym, co różni oprogramowanie tworzone przez społeczność od oprogramowania rynkowego jest stosunek do pojęcia własności. W podejściu tradycyjnym własność to instrument wypracowany przez społeczność, prawo pozwalające właścicielowi na ograniczenie dostępu do posiadanych dóbr innym członkom społeczności [5]. Doktryna wolnego i otwartego oprogramowania odwróciła to prawo, stawiając brak ograniczeń oraz prawo redystrybucji i modyfikacji jako wartości nadrzędne [1]. Projekty OSS powstają w wyniku pracy rozproszonych geograficznie i współpracujących ze sobą przy pomocy Internetu pasjonatów oprogramowania, ale także zwykłych użytkowników. Stanowią one swoistą społeczną produkcję pozarynkową [6], spajaną ideą kontrkultury własności, zastępującą tradycyjny system wymiany systemem wzajemnego obdarowywania się [7]. Motywacje uczestników społeczności tworzących OSS wpisują się w odkrycia Bruno S. Freya tłumaczące działanie jednostek według motywów wewnętrznych i zewnętrznych, oraz związku motywacji z rolą pełnioną w społeczności [6], [8], [9]. Prace Erica Hippela i Georga Von Krogha tłumaczą przyczyny powstawania OSS modelem „private-collective”. Uwzględnia on: specyficzny i niekonkurencyjny charakter oprogramowania, motywacje wynikające z powiększania siatki kontaktów, zdobywaną edukację i pozycję społeczną uczest-

¹ W literaturze angielskojęzycznej *Wolne i Otwarte Oprogramowanie* występuje jako *Free and Open Source Software* lub *Free/Libre Open Source Software*

ników projektów OSS [10]. Projekty OSS w istotny sposób wpisują się w obszar innowacji technologicznych i ekonomicznych. Dziś każdy z nas korzystając z Internetu jest bezpośrednio lub pośrednio użytkownikiem projektów OSS: korzystając z telefonu wyposażonego w system Android, oparty na otwartym systemie operacyjnym Linux, przeglądając strony WWW obsługiwane za pomocą otwartego projektu Apache HTTP Server, czy używając przeglądarki Mozilla FireFox [11]. Użytkownikami otwartego oprogramowania są także firmy komercyjne. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych 87% firm korzysta z OSS[12].

POCZĄTEK RUCHU WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

Trudno jest dokładnie określić datę rozpoczęcia rewolucji technologii informacyjnych [13][2]. Badacze wskazują na pierwszą połowę dwudziestego wieku i związane z tym okresem wynalazki takie jak trioda De Foresta, zbudowanie pierwszego komputera Atanasoff-Berry, komputera ENIAC, wynalezienie tranzystora czy wykorzystanie krzemu do budowy układów mikroelektronicznych. Sztuka programowania maszyn, jako odrębna dziedzina wyznaczana była odkryciami Charlesa Babbage'a, Ady Lovelace czy pojawieniem się architektury Johna von Neumana [14]. Charakter pierwszych rozwiązań komercyjnych związany był ze sprzedażą komputera, w którym oprogramowanie stanowiło wartość dodaną do sprzętu. Wynikało to przede wszystkim z olbrzymich kosztów (np. maszyna IBM 705 kosztowała w 1956 roku średnio 1,6 mln dolarów) [15][2]. Istotnym okresem w rozwoju rynku IT były lata 1940-1970, kiedy to kluczowe programy badawcze, związane z technologiczną inicjatywą Agencji Zaawansowanych Projektów Obronnych Departamentu Obrony USA (DARPA), zaowocowały powstaniem odkryć technicznych na uczelniach takich jak MIT, Harvard i Stanford. Część z tych odkryć miała miejsce w pośrednio kontrolowanych przez Amerykański rząd laboratoriach np. Bell Laboratories. W warunkach tych powstała specyficzna kultura badaczy i inżynierów [2], promująca wymienianie się fragmentami kodu źródłowego² bez żadnych obwarowań dotyczących jego wykorzystania [15]. Inżynierowie, naukowcy i specjaliści zatrudnieni na uniwersytetach i w labora-

² Kod źródłowy oznacza taką postać programu komputerowego, która nie została skompilowana. W procesie kompilacji kod źródłowy zmienia formę na postać binarną, uruchamialną przez środowisko komputera. Jako postać binarną na potrzeby tego tekstu uznaje się także postać pośrednią występującą w językach wyższego poziomu, która jest uruchamiana na wirtualnych reprezentacjach maszyny fizycznej (np. Java Bytecode). [37]

torach dzielili się kodem źródłowym swojego oprogramowania, przyjmując, że kod ten może zostać zmieniony, a część ich pracy będzie wbudowana w program innego członka społeczności [3]. Uczestniczący w tej otwartej wymianie programiści, pasjonujący się rozwiązywaniem problemów algorytmicznych i programistycznych, stworzyli społeczność hakerów³, dla których wymienianie się kawałkami oprogramowania było „tak naturalne jak dzielenie się przepisami kulinarnymi” [1]. Jedną z grup hakerów, skupioną przy laboratorium sztucznej inteligencji MIT, rozpadła się pod wpływem zakazu dzielenia się oprogramowaniem, wynikającym ze zmiany głównego systemu operacyjnego ITS. System ITS, na którym działało budowane i współdzielone ówczesne oprogramowanie, wymieniono na komercyjną wersję systemu operacyjnego firmy Digital. Dodatkowo nowopowstająca firma Symbolics zatrudniła dużą część programistów laboratorium. Tym samym zniknął zarówno zespół, jak i techniczne możliwości wymiany kawałków kodu. Jak wspomina Richard Stallman, jeden z programistów MIT i późniejszy założyciel Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, ograniczenie praw do modyfikacji oprogramowania i niemożność dzielenia się kodem źródłowym złamało kulturę wolnej wymiany kodu i było dla niego bezpośrednim powodem porzucenia pracy w laboratorium MIT. Stallman wkrótce po odejściu z MIT rozpoczął pracę nad projektem pierwszego wolnego systemu operacyjnego GNU (GNU jest rekursywnym akronimem pochodzącym od słów *GNU is Not Unix*) - systemu operacyjnego podobnego do niezwykle popularnego i przełomowego z punktu widzenia architektury rozwoju oprogramowania systemu operacyjnego UNIX. To właśnie UNIX był systemem, na który powstawała większość wczesnych projektów OSS.

System operacyjny UNIX stworzony został przez Kena Thompsona i Dennisa Ritchie - pracowników Bell Laboratories, General Electric i MIT. Thomson i Ritchie wraz z kilkoma innymi pracownikami uczestniczyli wcześniej w wieloletnim projekcie Multics, stawiającym duże wymagania technologiczne, rozbudowanym funkcjonalnie i zakończonym po wielu latach porażką projektu budowy wielowątkowego systemu operacyjnego. Zdobyte przy okazji pracy nad Multicsem doświadczenie zaowocowało powstaniem systemu operacyjnego, z którego pochodzą m.in. systemy operacyjne firm IBM

³ Haker od ang. Hacker – w powszechnym rozumieniu określenie pejoratywne określające osobę naruszającą systemy zabezpieczeń systemów IT. W tym przypadku termin należy interpretować zgodnie z definicją podaną przez Richarda Stallmana w książce *Free Software. Free Society*. Haker to osoba, która czerpie przyjemność z rozwiązywania problemów programistycznych, zazwyczaj algorytmicznych i implementacyjnych. [1]

(AIX), HP (HP-UX), system operacyjny Linux, a także system firmy Apple (MAC OS)[16]. Przy budowie UNIX'a (wcześniej nazywanego Unics, co było nawiązaniem do projektu Multics) twórcy przyjęli zasadę fragmentacji oprogramowania (modularyzacji) na fragmenty tworzone z myślą o realizacji jednej funkcji i wymieniające jej wyniki z pozostałymi częściami projektu [15]. Modularyzacja i filozofia wykorzystywania jednego kawałka oprogramowania przez drugi jest jedną z podstawowych zasad stosowanych obecnie przy budowie oprogramowania. Traktuje ona oprogramowanie nie jako narzędzie stworzone do realizacji jednego określonego zadania, ale jako „skrzynkę z narzędziami” zdolną do zmiany swojego zastosowania w zależności od użytej konfiguracji. Skuteczność realizacji modularności UNIXa wiąże się także z wprowadzeniem mechanizmu przetwarzania potokowego (pipe), dzięki któremu wyniki uzyskane z jednego programu stają się elementem wsadowym drugiego [17]. Przełomowym momentem dla popularności systemu operacyjnego UNIX była konferencja *ACM Symposium for Operating Systems*, podczas której Thomson i Ritchie przedstawili koncepcję UNIXa kilkuset programistom [15], [16]. W efekcie konferencji pojawiła się znaczna liczba zapytań o projekt Thomsona i Ritchiego, co skłoniło prawników AT&T do zajęcia się sytuacją formalną systemu. Było to o tyle skomplikowane, że zgodnie z wyrokiem sądu antymonopolowego AT&T miała zakaz sprzedawania produktów na rynku komputerowym, a także obowiązek udostępniania technologii niezwiązanych z jej działalnością podstawową (podstawową działalnością AT&T była działalność telekomunikacyjna) [18]. W związku z uwarunkowaniami prawnymi firma AT&T zmuszona została do udostępnienia UNIXa uniwersytetom, rządowi USA i firmom komercyjnym na licencji pozwalającej na wykorzystywanie systemu wraz z dostępem do kodu źródłowego. UNIX szybko zdobył popularność w środowiskach uniwersyteckich, szczególnie po przepisaniu go z języka *assembler* na język *C* w 1973⁴, co pozwoliło na jego szybszą adaptację na różnych platformach sprzętowych oraz podniosło wartość edukacyjną systemu. Otwarty kod źródłowy w języku *C* był łatwiejszy do zrozumienia niż niskopoziomowe języki programowania (UNIX oryginalnie napisany był w assemblerze dla maszyny PDP 11/20)⁵.

Richard Stallman, świadomy sukcesu systemu UNIX i popularności jego koncepcji architektonicznych rozpowszechnionych dzięki udostępnieniu

⁴ *Unix History and Timeline*, http://www.unix.org/what_is_unix/history_timeline.html

⁵ Proces dzielenia się kodem przyspieszył wraz z rozwojem sieci Usenet łączącej m.in. społeczność programistyczną Unixa (liczba stron zwiększyła się z 3 w 1979 roku do 400 w 1982)

przez AT&T wglądu do kodu źródłowego, podjął decyzję o wykorzystaniu UNIXa jako fundamentu projektu GNU[1]. Celem projektu GNU było zbudowanie systemu operacyjnego wzorowanego na systemie UNIX, jednak w taki sposób, aby był on wolny od roszczeń właścicielskich i dostępny dla wszystkich do wolnego wykorzystania i modyfikacji [1], [19]. Ostatecznym celem Stallmana była jednak odbudowa społeczności, która do wspólnego działania potrzebuje platformy, jaką stanowi system operacyjny i powiązane z nim narzędzia podstawowe takie jak kompilator czy edytor. Mimo, że samo jądro systemu nie zostało do tej pory w pełni ukończone, a miejsce GNU w zakresie otwartego systemu operacyjnego zajął Linux, to programy towarzyszące, takie jak kompilator GCC czy edytor Emacs, są klasycznymi przykładami wolnego oprogramowania [1], [15], [16], [19].

POWSTANIE OTWARTYCH LICENCJI – ODWRÓCENIE POJĘCIA WŁASNOŚCI.

Chociaż wkład techniczny projektów GNU jest bezsporny, za kluczowe z punktu widzenia rozwoju społeczności otwartego i wolnego oprogramowania uznaje się zastosowanie techniki prawnej, sformalizowanej, jako Free Software Foundation, zawierającej się w 4 podstawowych wolnościach⁶ [1], [10], [20]:

„Program jest wolnym oprogramowaniem, jeśli użytkownicy programu mają cztery niezbędne wolności:

- Wolność do uruchamiania programu, w dowolnym celu (wolność 0).
- Wolność do analizowania, jak działa program, i zmieniania go, aby robił, co i jak potrzebujecie (wolność 1). Warunkiem koniecznym jest dostęp do kodu źródłowego.
- Wolność do rozpowszechniania kopii, byście mogli pomóc innym ludziom (wolność 2).
- Wolność do udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność (wolność 3). Warunkiem koniecznym jest tu dostęp do kodu źródłowego.⁷

Do czterech podstawowych wolności dodano także obowiązek redystrybucji czterech praw podstawowych we wszystkich zmodyfikowanych i

⁶ Richard Stallman - „Think of free speech, not free beer”

⁷ <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pl.html>

udostępnianych produktach pochodnych. Na bazie tych czterech praw i jednego obowiązku w 1989 roku powstała Powszechna Licencja Publiczna GNU (GPL), w której zapisuje się prawo do uruchamiania, modyfikacji, dostępu do kodu źródłowego i rozpowszechniania własnych udoskonaleń. Jednocześnie egzekwuje się prawa autorskie tak, aby użytkownik w momencie udostępniania zmodyfikowanej wersji musiał przenosić na kolejnych użytkowników takie prawa, jakie sam uzyskał – a więc także i przede wszystkim prawo do dalszej bezpłatnej modyfikacji i redystrybucji [1], [4], [21]. Ta technika znana jest także, jako *copyleft*, co stanowi ironiczną grę słów nawiązującą do angielskiego terminu *copyright*, oznaczającego przysługujące autorowi prawa do decydowania o sposobie użytkowania dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej. Mechanizm *copyleft* powstał w wyniku osobistych doświadczeń Stallmana z projektem X Windows stanowiącego wczesną wersję graficznego interfejsu użytkownika dla systemów UNIX. X Windows stworzony przez MIT i udostępniony na licencji otwartej bez mechanizmu *copyleft*, wkrótce został zmodyfikowany, a jego pochodne były sprzedawane przez wielu producentów oprogramowania dla systemu UNIX na zasadach licencji klasycznych. Mechanizm *copyleft* miał decydujący wpływ na kształtowanie się i dzisiejszy obraz społeczności Otwartego i Wolnego Oprogramowania. Wielu osobom poświęcającym prywatny czas na budowanie oprogramowania dało to pewność, że ich praca nie zostanie użyta w zamkniętych i pozbawionych możliwości modyfikacji projektach. [1]

Należy podkreślić, że wśród programistów lat 70-80 ruch Open Source nie zawsze budził entuzjazm. Warto przytoczyć chociażby list Billa Gatesa, założyciela firmy Microsoft, do członków klubu Homebrew Computer Club.⁸ W 1976 roku wystosował on „otwarty list do hobbystów”, w którym uświadamiał ich, że wzajemne kopiowanie oprogramowania jest kradzieżą i prowadzi do degradacji rynku oprogramowania. Jednocześnie w społeczności tworzącej otwarte oprogramowanie powstał opór w stosunku do mechanizmu *copyleft*. Równoległe do prac Stallmana nad projektem GNU powstała na Uniwersytecie Berkeley pochodna systemu UNIX pod nazwą Berkeley System Distribution (BSD), a wraz z nią licencja typu BSD, która jest zgodna z zasadami wolnego⁹ oprogramowania, a jednocześnie bardziej liberalna w za-

⁸ <http://www.blinkenlights.com/classiccmp/gateswhine.html>

⁹ Zgodność licencji BSD z zasadami wolnego oprogramowania opracowanymi przez Richarda Stallmana była kwestionowana przez *Free Software Foundation* ze względu na tzw. uprzykrzoną klauzulę ogłoszeniową do 1999 r. Klauzula wymuszała publikowanie podziękowań dla Uniwersytetu Berkeley na wszelkich materiałach reklamowych i ogłoszeniach. Problem

kresie dystrybucji oprogramowania. Filozofia licencji BSD i jej pochodnych (licencja MIT, licencja X11) odrzuca mechanizm *copyleft*, dając użytkownikom prawo do sprzedaży i rozpowszechniania oprogramowania w dowolnej formie, także w postaci wyłącznie binarnej. Wymagane jest jedynie zachowanie informacji o autorze i samej licencji. Sam projekt systemu operacyjnego BSD uzyskał w pierwszym okresie grant od DARPA, rozwijając się bardzo pręźnie aż do czasu procesu, w którym Uniwersytet Berkeley został oskarżony o wykorzystanie zastrzeżonego kodu AT&T [9], [15].

W latach 80-tych licencje GPL były dominującą formą rozprzestrzeniania się otwartego kodu. Jednak na początku lat 90-tych grupa tworząca dystrybucję systemu operacyjnego Linux Debian opracowała wytyczne dotyczące otwartości oprogramowania znane jako *Debian Free Software Guidelines*, które pozwalają na większą elastyczność w łączeniu otwartego oprogramowania z oprogramowaniem komercyjnym. Inną odmianą licencji nieposiadającej klauzuli *copyleft* jest licencja Apache. [4], [15] Licencja ta dziedziczy logikę z prostej licencji BSD, co umożliwia włączenie kodu na tej licencji do zamkniętego oprogramowania. W przeciwieństwie do wczesnych licencji BSD, licencja Apache nie posiada kłopotliwej klauzuli ogłoszeniowej, jednocześnie zabrania używania nazw i znaków towarowych licencjodawcy. Dodatkową klauzulą licencji Apache jest tzw. klauzula antypatentowa zgodnie, z którą osoba tworząca oprogramowanie otrzymuje prawo użycia patentów mających zastosowanie w przedmiocie licencji (programie), jeżeli jednak licencjobiorca wytoczy proces o naruszenie patentów przez tenże program, to prawo do użycia patentów autorów i współautorów licencjonowanego programu zostanie mu cofnięte.¹⁰

KTO I DLACZEGO TWORZY PROJEKTY OSS?

Choć badania nad zjawiskiem projektów OSS stanowią względnie nową dziedzinę to udało się odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących charakteru i motywacji społeczności tworzącej otwarte oprogramowanie [22], [23], [24]. Badania wskazują, że twórcy otwartego oprogramowania to nie tylko programiści, ale też zwykli użytkownicy przyczyniający się do podniesienia jakości przez zgłaszanie błędów czy uwag dotyczących np. ergonomii interfejsu użytkownika. Struktura społeczności wskazuje także na nieaktual-

licencji BSD jest szerzej opisany na stronie GNU <http://www.gnu.org/philosophy/bsd.html>

¹⁰ Pełny tekst licencji Apache 2.0 <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

ność mitu studenta - hakera. Średni wiek osoby poświęcającej czas na rozwój projektu OSS to, w zależności od badania, 27,1 lub 30 lat, zaś odsetek studentów to, w zależności od badania, od 14% do 20,9% [25], [26]. W większości prace nad projektami prowadzą mężczyźni mieszkający w USA lub Europie Zachodniej. Uczestnicy dzielą wiele wspólnych norm - nakazujących szacunek dla twórców, wyrażany poprzez nieusuwanie w modyfikowanym przez siebie kawałku kodu informacji o poprzednim autorze, podleganie regułom nakładanym przez moderatorów i organizatorów pracy nad kodem czy niechęć do dzielenia projektu bez wyraźniej przyczyny [27]. Wyznają także wspólne wartości takie jak poszanowanie wolności do zdobywania i dystrybucji informacji, merytokrację czy poszanowanie decyzji społecznej w procesie nadawania uczestnikom ich roli. Oznacza to m.in., że nikt nie może sam nazwać się hakerem dopóki nie zrobi tego społeczność. Uczestnicy projektów *Open Source* wierzą w zasadę otwartości, jako czynnika wykrywania i eliminacji błędów, dzieląc ze sobą przekonanie, że podstawą bezpieczeństwa tworzonego oprogramowania jest dobry algorytm, a nie tajemnica, która daje poczucie fałszywego bezpieczeństwa. Eric Raymond zidentyfikował 3 podstawowe motywy, dla których programiści włączają się w proces tworzenia otwartego oprogramowania. Po pierwsze, uczestniczą w projektach, których sami zamierzają używać, po drugie, robią to dla samej przyjemności programowania, po trzecie - aby zyskać w oczach społeczności budującej reputację osób tworzących dobrej jakości otwarte oprogramowanie. Obserwacje Raymonda zostały w dużym stopniu potwierdzone przez badania [22], [28], które dodatkowo podkreślają, że współtwórcy otwartych projektów za niezwykle cenną uważają możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy od innych programistów, przy okazji wspólnego uczestniczenia w projekcie. Badacze wiążą powstawanie projektów OSS z ekonomiką pracy, wskazując potencjalne korzyści dla twórców wynikające z dostępu do nowych rynków pracy i poprawy jakości własnych projektów, a także na podobieństwa między projektami badawczymi i motywacjami badaczy a uczestnikami projektów OSS [9]. Głębsze badania nad korzyściami wynikającymi z pracy nad projektami OSS wskazują, że motywację twórców projektów Open Source należy rozpatrywać w kategorii zysków bezpośrednich i odroczonej. Do bezpośrednich należy zaliczyć usprawnienie programu, z którego się korzysta, do odroczonej zaś potencjalnie lepszą pozycję na rynku pracy, zdobytą dzięki wiedzy i reputacji w środowisku składającym się w dużym stopniu z ludzi pracujących u potencjalnych pracodaw-

ców¹¹ [9]. Motywację twórców otwartego oprogramowania można też postrzegać z punktu widzenia socjologicznego nacisku grupy skoncentrowanej na kontrkulturze własności i prymacie obdarowywania grupy swoimi talentami [8], [27]. Przyczyną budowy projektów OSS z punktu widzenia modeli innowacyjności jest osadzona między modelami innowacji powstających w modelu inwestycji prywatnych - *private investments* [5] a modelem innowacji powstających w wyniku wysiłku zbiorowego - *collective action* [24]. OSS łączą inicjatywę prywatną, reprezentowaną wolą lub zasobami twórców (osób prywatnych, fundacji), z modelem wykorzystania związków społecznych do budowy i rozwoju projektów połączonych ze sobą ideą otwartości [10], [29]. Model *private-collective* opracowany przez Erica Hippela i Gorga Von Krogha [10] tłumaczy zjawisko powstawiania projektów OSS jako kombinację:

- a) Charakteru wytwarzanego dobra: oprogramowanie jest dobrem, które może być dowolnie kopiowane i wykorzystywane w tym samym czasie przez dowolną ilość osób (*nonrival good*).
- b) Korzyści dla osób indywidualnych wynikających z przynależności do społeczności twórców: nowe kontakty, reputacja i edukacja zdobyta podczas tworzenia OSS przekładają się na lepszą pozycję twórców na rynku pracy.
- c) Korzyści dla instytucji wynikających z obniżenia kosztów związanych z utrzymywaniem i rozwojem produktów (np. IBM wspierając Linuxa zyskuje na sprzedaży sprzętu i licencji związanych z jego funkcjonowaniem).

NOWY PROCES WYTWÓRCZY ?

Innowacje technologiczne zapoczątkowane przez Thomsona i Ritchiego w projekcie UNIX, kładące fundamenty pod modularne tworzenie oprogramowania, swoista kultura hakerów lat 70., szybki rozwój Internetu i platform sprzętowych, a w końcu warunki prawne zapewnione przez licencję GPL stworzyły możliwość zbudowania „produkcji partnerskiej” [6], [30] nastawionej na odmienny proces produkcji oprogramowania. [3] W 1991 roku młody fiński programista Linus Torvalds udostępnił na licencji GPL projekt systemu operacyjnego Linux, korzystając zarówno z innowacji licencyjnych Stallmana, projektów GNU, jak i architektury i założeń użytych przy budowaniu systemu operacyjnego UNIX. Linus Torvalds był nie tylko uzdolnionym programistą [3]. Miał także umiejętność przyciągania grup ochotników, którzy ulepsza-

¹¹ Lerner i Tirol przytaczają także przykład zysku niespodziewanego, tj. obdarowania Linusa Trovaldsa akcjami firm prowadzących działalność komercyjną związaną z Linuxem.

wczesne wersje wypuszczanego przez niego jądra systemu. Po udostępnieniu pierwszej wersji systemu, Torvalds umieścił na internetowej grupie dyskusyjnej¹² informacje o tym, że pracuje nad odmianą UNIXa dla maszyn korzystających z procesorów x386 i zaprasza wszystkich lubiących programować do wnoszenia poprawek i uwag.

W ciągu pierwszego roku aktywny udział w projekcie wzięło ponad 100 osób, wnosząc poprawki i sukcesywnie rozbudowując projekt [15], [30]. Model organizacji budowy systemu Linux został opisany przez Erica Raymonda w klasycznym dla środowiska Wolnego i Otwartego Oprogramowania tekście „Cathedral and Bazaar” [3]. W przeciwieństwie do tradycyjnych kaskadowych modeli tworzenia oprogramowania zakładających stworzenie pełnej specyfikacji wymagań, wykonania testów na zamkniętych środowiskach prototypowych, a następnie oddanie gotowego produktu użytkownikom, Torvalds zaproponował odwrotną filozofię. Zawierała się ona w zasadzie „*Udostępniaj często, udostępniaj wcześniej i słuchaj swoich klientów*” (ang. *Release often, release early. And listen to your customers*). Dużym zaskoczeniem, nie tylko dla firm komercyjnych, ale także dla samych uczestników pracy nad Linuxem, był fakt jak dobrze ta technika sprawdza się nawet dla tak rozbudowanych projektów, jakimi są systemy operacyjne.

„*Styl rozwoju oprogramowania zaproponowany przez Linusa Torvaldsa, "wypuszczaj nowe wersje wcześniej i często, bądź otwarty, wręcz bliski rozwiązłości", był dla nas sporą niespodzianką. Zamiast budować katedrę w pełnej skupienia ciszy, społeczność linuksowa przypominała jeden wielki hałaśliwy bazar, pełen różnych poglądów i planów (co doskonale reprezentują serwery z archiwami linuksowymi, przyjmujące programy od każdego), z którego, jak się wydawało, spójny i stabilny system mógłby wynurzyć się tylko cudem.*”¹³ - Eric Raymond, *The Cathedral and the Bazaar*.

¹² Treść pierwszego ogłoszenia dotyczącego Linuxa obrazuje charakter projektów Open Source:

"Hello everybody out there using minix -I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things). I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work. This implies that I'll get something practical within a few months, and I'd like to know what features most people would want. Any suggestions are welcome, but I won't promise I'll implement them :-) Linus

PS. Yes - it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs. It is NOT protable (uses 386 task switching etc), and it probably never will support anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-). „, Źródło comp.os.minix, 1991.26.08

¹³ Tłumaczenie za <http://www.linuxcommunity.pl/strona/2457/katedra-i-bazar.html>

Linus Torvalds wierzył, że konieczne jest zaangażowanie jak największej liczby programistów i beta testerów oraz jak najczęstsze udostępnianie postępów prac [3], [15], [30]. Oczywiście warunkiem szybkiego wprowadzania zmian i poprawek jest pełna transparentność projektu, dostęp do kodu źródłowego i możliwość uczestniczenia w jego zmianach poprzez narzędzia służące do koordynacji, kontroli i wersjonowania poprawek wnoszonych przez poszczególnych użytkowników. Dzięki temu użytkownicy wskazują nie tylko błędy w funkcjonowaniu gotowego produktu, ale także są w stanie wskazać rozwiązania problemów, a nawet dostrzec błędy nieujawnione podczas pracy z produktem, a wynikające z wnikliwego badania kodu źródłowego (*Raymond 2000*). Jak podkreśla Raymond, Linus Torvalds był przekonany, że *„Jeśli tylko środowisko użytkowników i beta testerów będzie odpowiednio duże, niemal każdy problem zostanie szybko zdefiniowany i znajdzie się rozwiązanie.”* [3]. Doprowadziło to do sytuacji, która nie miała miejsca wcześniej w historii tworzenia systemów operacyjnych, w której kolejna wersja jądra systemu operacyjnego była wydawana w trybie dziennym. Okazało się także, że kod, który powstaje przy okazji tworzenia Linuxa, to lepszej jakości oprogramowanie niż oprogramowanie standardowe, co związane jest z większą ilością czasu poświęconego na przegląd i wyłapywanie błędów [17], [31]. Proces wytwórczy systemu operacyjnego Linux wywołał dyskusję w środowisku firm komercyjnych i w środowisku badaczy. Podważał on dotychczasowe praktyki tworzenia oprogramowania, stawiające nacisk na systematyczne i jednolite podejście, narzucające konieczność zbierania, dokumentowania i analizę wymagań, projektowanie, kodowanie, testowanie, utrzymanie [32]. Okazało się jednak, że między podejściem klasycznym (katedralnym) a bazarowym różnice są mniejsze niż wskazywał na to Raymond. Badania wykazały, że w procesie tworzenia OSS niejawnie występują wszystkie podstawowe fazy klasycznego procesu wytwórczego i chociaż niezwykle rzadko występują dokumenty formalne związane z procesem powstawania projektu, np. jednolita lista wymagań, to jednak informacje te są zbierane i analizowane w postaci list dyskusyjnych, stanowiących centralne miejsce spotkań społeczności tworzącej projekt OSS. Odkryto także, że zastosowany przy tworzeniu OSS rozbudowany proces testowania i utrzymania skraca cykl wydawania poprawek, dzięki lepszej komunikacji z użytkownikami i twórcami projektu [33]. Przykład powstania Linuxa wpisuje się w tradycyjny model inicjacji projektów Open Source, w którym zaczynają się one, jako jednoosobowa inicjatywa rozwiązania konkretnego problemu [3], [9]. Innym ważnym źródłem powsta-

wania projektów są spory dotyczące rozwoju projektu, chęć skupienia się na rozwiązaniu specyficznych problemów lub trafienia do odrębnej grupy klientów, efektem czego są rozgałęzienia oryginalnego projektu (ang. *forking*). Umiejętność rozwijania projektów w kilku różnych kierunkach równocześnie jest niezwykle ciekawą cechą adaptacyjną projektów OSS, wynikającą bezpośrednio ze sposobu rozwiązywania sporów. *Forking* jest fizyczną formą odmiennych wizji kierunku projektu Open Source [34]. Drzewiasta struktura podziału projektów bywa również wsparciem dla projektów źródłowych. Twórcy projektów zależnych, dziedzicząc z projektu źródłowego jego zalety, ale także błędy i niedociągnięcia, stanowią grupę bezpośrednio zainteresowaną jego naprawą. Bardzo trafna wydaje się tutaj być analogia do drzewa wypuszczającego kolejne gałęzie, które dostarczają składników odżywczych, dzięki którym pień staje się mocniejszy i stabilniejszy, co oznacza zysk dla całego drzewa. Klasycznym obrazem *forkingu* jest drzewo dystrybucji systemu operacyjnego Linux¹⁴.

Chociaż początki ruchu OSS były domeną inicjatywy pojedynczych osób, to badania wykazały rosnący udział projektów Open Source, które powstają na skutek inicjatywy organizacji [9], [27]. Przykładem takiej inicjatywy są chociażby przeglądarki Firefox i Chromium. Wśród przedsiębiorstw aktywnie wspierających Open Source firmy takie jak IBM, Oracle, czy Red Hat płacą swoim pracownikom za uczestnictwo i rozwijanie projektów Open Source. Zyskują one, dzięki innowacyjności i pracy członków otwartej społeczności, wykorzystując tworzone przez społeczności oprogramowanie, jako część oferowanych płatnie rozwiązań. [35], [36] Przykładem ilustrującym komercyjne zaangażowanie w tworzenie projektów Open Source jest projekt Eclipse. Początkowo firma IBM otworzyła licencje i przekazała wczesną wersję rozwijanego wewnętrznie projektu do konsorcjum koordynującego rozwój projektu, kontrolowanego przez firmy Borland, IBM, MERANT, QNX Software Systems, Rational Software, Red Hat, SuSE, TogetherSoft i Webgain. Dziś projektem zarządza organizacja typu non-profit, a model projektu zapewnia niezależność jego rozwoju i możliwość wykorzystywania go zarówno, jako bezpłatnego narzędzia z otwartym kodem źródłowym, jak i tworzenia jego komercyjnych odmian sprzedawanych m.in przez twórców konsorcjum. Projekt Eclipse jest fundamentem technologicznym całych grup produktowych w IBM (m.in. grupy produktowej Rational)¹⁵.

¹⁴ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Linux_Distribution_Timeli-ne.svg

¹⁵ Historia powstania projektu Eclipse <http://eclipse.org/>

Kluczem do skutecznego tworzenia oprogramowania budowanego równoległe przez grupę osób jest umiejętność sprawnego podziału projektu na mniejsze części - w zależności od przyjętej metodyki tworzenia oprogramowania zwanymi modułami, komponentami, bibliotekami itd. W ostatnich pięćdziesięciu latach języki programowania konsekwentnie podnoszą poziom abstrakcji. Oznacza to, że kilkadziesiąt lat temu konieczna była nie tylko znajomość języka programowania, ale także charakterystyki sprzętu, na którym jest wykonywany [17], [37]. Dziś, w dobie języków o wysokim poziomie abstrakcji, programiści mogą opisywać rzeczywistość za pomocą obiektów i ich relacji, co znacznie ułatwia zarządzanie złożonością i pozwala na łatwiejsze dzielenie projektów na mniejsze części. Możliwość defragmentacji, stanowi podstawę tworzenia otwartego oprogramowania, szczególnie w warunkach, w których większość twórców komunikuje się przede wszystkim, przez sieć – w wielu wypadkach nigdy się nie spotykając [9], [29], [38]. Metodą koordynacji prac są serwisy pozwalające na gromadzenie, rozwijanie i zarządzanie wytwarzanym oprogramowaniem. Serwisy te stanowią ramy działania społeczności, tworząc swoisty rodzaj biurokracji, łączącej w całość pracę poszczególnych programistów [33], [39]. W największym serwisie gromadzącym twórców oprogramowania, jakim jest serwis GitHub¹⁶, problemy dzielone są na problemy (*issues*), do których przypisane są osoby je realizujące. Większość repozytoriów pozbawiona jest rozbudowanych funkcji związanych z prowadzeniem projektów, ograniczając się głównie do synchronizacji kodu, utrzymywania dokumentacji, prowadzenia forów dyskusyjnych.

Sukces projektu OSS można mierzyć liczbą użytkowników i tym, czy jest on aktywnie rozwijany [40], [41]. Literatura daje podstawy do wnioskowania na temat przyczyn porażek i sukcesów projektów OSS. Badanie na 22992 projektach zgromadzonych wokół repozytorium FreshMeat wykazało, że po 5-latach od powstania jedynie niewielka ich część tj. 7231 pozostaje aktywna [42]. Wpływ na przetrwanie projektu OSS ma wiele czynników. Do najważniejszych z nich zaliczyć można zainteresowanie użytkowników, liczba zgłaszanych poprawek, a także rodzaj projektu, np. projekty związane z administracją systemu operacyjnego i wspomagające budowę oprogramowania miały większą szansę na aktywne wsparcie społeczności i samych twórców niż projekty z innych kategorii [40], [42]. Badacze wykazali także negatywny wpływ restrykcji wprowadzanych w licencjach, związek pomiędzy sukcesem

¹⁶ Większość projektów założonych w serwisie GitHub to projekty udostępniane na zasadach otwartości, ale powstaje tam także oprogramowanie komercyjne.

projektu a wykorzystaną technologią czy też związek między ideologią osób zaangażowanych w projekt na zainteresowanie uczestników społeczności pracą nad projektem OSS [35]

Tabela 1.8 Spis największych serwisów hostingowych projektów Open Source pod względem liczby zarejestrowanych użytkowników i liczby projektów.

Nazwa	Użytkownicy	Projekty	Wybrane projekty
Assembla	500,000	60,000+	GXUnit, Hikarunix, HippoMocks, MadSwatter, SnakeYAML
Bitbucket	170,000+	93,661	OGRE, TortoiseHg, Codeigniter, Py-lons, Sphinx
CodePlex	151,782	32,159	ASP.NET MVC Framework, Entity Framework, IronPython, Cosmos
GitHub	3,034,378	Brak danych	Ruby on Rails, IronRuby, jQuery, Moodle, Diaspora, node.js, NumPy, Spring Framework, PHP, SciPy
GNU Savannah	57,591	3,487	Przede wszystkim projekty GNU, np. Emacs, QEMU
Google Code	Brak danych	250,000+	Google Gears, Inferno, Android, Chromium
Launchpad	1,785,318	30,282	Ubuntu, MySQL, BlueBream, Inkscape, Bazaar, GNOME Do, Drizzle, Launchpad, Enlightenment.
SourceForge	2,000,000+	230,000	Inkscape, LAME, MinGW, Poedit, 7-Zip, Fluxbox, Audacity, ffdshow, EMule, FileZilla, phpMyAdmin, LiVES

Źródło: opracowanie własne na podstawie

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_open_source_software_hosting_facilities

SOFTWARE SOCIAL PRODUCTION – HISTORY, MOTIVATIONS AND THE MANUFACTURING PROCESS OF THE FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE.

The Free and Open Source Software community has been successful on the software

market for more than 20 years. Open Source products are competing with proprietary software, being recognized as a selected software markets leaders. This phenomenon is questioning the traditional meaning of the property and our perception of the social production value. The genesis of the social software development” was an exceptional combination of location, time and state of information technology. The following paper emphasizes the unique work culture of the government founded US laboratories and software innovations underpinning the creation of the open source community. Open Source Software literature review includes open projects’ development process, motivation of contributors as well as principles and practices of the open source licenses.

BIBLIOGRAFIA:

1. R. M. Stallman and J. Gay, *Free software, free society: Selected essays of Richard M. Stallman*. dl.acm.org, 2009.
2. M. Castells, *The rise of the network society: The information age: Economy, society, and culture*, books.google.com, 2011.
3. E. S. Raymond, *The Cathedral and the Bazaar-Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary (Revised edition)*, 119.93.23.123, 2001.
4. M. Ueda, *Licenses of Open Source Software and their Economic Values*, 2005.
5. H. Demsetz, Toward a theory of property rights, *The American Economic Review*, 1967.
6. Y. Benkler, *Bogactwo sieci - jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność*, Warszawa, WAiP 2002
7. K. J. Arrow, Gifts and exchanges, *Philosophy & Public Affairs*, 1972.
8. B. S. Frey, *Not just for the money*, metro-natshar-31-71.brain.net.pk, 1998.
9. J. Lerner and J. Tirole, Some simple economics of open source, *The Journal of Industrial Economics*, 2002.
10. E. von Hippel, G. von Krogh, Open source software and the ‘private-collective’ innovation model: Issues for organization science, *Organization science*, 2003.
11. StatCounter, *StatCounter* , [Online]. Available: <http://gs.statcounter.com/>.
12. D. Spinellis, G. Gousios, *Evaluating the quality of open source software, ... in Theoretical Computer ...*, 2009.
13. M. Castells, *The power of identity: The information age: Economy, society, and culture*, books.google.com, 2011.
14. H. H. Goldstine, *The computer from Pascal to von Neumann*, books.google.com, 2001.
15. S. Weber, *The Success of Open Source*, Harvard University Press, 2005, p. 320.
16. W. Toomey, *First Edition Unix: Its Creation and Restoration*, vol. 32, no. 3. 2010, pp. 74–82.
17. E. S. Raymond, *The art of Unix programming*, books.google.com, 2003.

18. P. Temin, L. Galambos, *The fall of the Bell system: A study in prices and politics*, books.google.com, 1987.
19. R. Stallman, *The GNU project*, org.noemalab.eu, 1998.
20. S. Colford, Explaining free and open source software, *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology*, vol. 35, no. 2, pp. 10–14, 2009.
21. J. Tsai, For Better or Worse: Introducing the GNU General Public License Version 3, *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 23, no. 1, pp. 547–581, 2008.
22. K. R. Lakhani, R. Wolf, *Does free software mean free labor? Characteristics of participants in free and open source communities*, BCG Survey Report, 2001.
23. E. von Hippel, Democratizing innovation: The evolving phenomenon of user innovation, *Journal für Betriebswirtschaft*, 2005.
24. M. Gilbert, Rationality in collective action, *Philosophy of the social sciences*, 2006.
25. K. R. Lakhani, B. Wolf, J. Bates, C. DeBona, *The hacker survey*, cmaptools.cicei.com, 2003.
26. A. Hars, S. Ou, Working for Free ? Motivations for Participating in Open-Source Projects, *Int J Electron Commerce*, vol. 6, no. 3, pp. 25–39, 2002.
27. K. Carillo, C. Okoli, The open source movement: a revolution in software development, *Journal of Computer Information Systems*, 2008.
28. S. Niedner, G. Hertel, S. Hermann, *Motivation in Open Source Projects*, ... results available: <http://www.psychologie.uni-keil....>, 2000.
29. G. Von Krogh, S. Spaeth, K. R. Lakhani, Community, joining, and specialization in open source software innovation: a case study, *Research Policy*, 2003.
30. V. Chang, The Past, Present and Future of the Linux Operating Systems, *Journal of Education Finance*, vol. 32, no. 1, pp. 22–35, 2006.
31. I. Stamelos, L. Angelis, A. Oikonomou, and ..., Code quality analysis in open source software development, *Information Systems ...*, 2002.
32. S. D. Fraser, F. P. Brooks, C. Hill, R. Lopez, L. Northrop, D. L. Parnas, D. Thomas, *No Silver Bullet Reloaded – A Retrospective on “ Essence and Accidents of Software Engineering”*, October, vol. 38, no. 2, Part 1, pp. 1026–1030, 2007.
33. D. Zhu, V. Potdar, E. Chang, Open Source Software Development (OSSD) Based On Software Engineering, in *Open Source Systems SE - 39*, vol. 203, E. Damiani, B. Fitzgerald, W. Scacchi, M. Scotto, G. Succi, Eds. Springer US, 2006, pp. 345–346.
34. J. Feller, B. Fitzgerald, *A Framework Analysis of the Open Source Development Paradigm*, ICIS 00 Proceedings of the 21st Annual International Conference on Information Systems, pp. 58–69, 2000.
35. J. Lerner, J. Tirole, The Economics of Technology Sharing: Open Source and Beyond, *Journal of Economic Perspectives*, vol. 19, no. 2, pp. 99–120, May 2005.
36. A. Fosfuri, M. S. Giarratana, A. Luzzi, The penguin has entered the building: The

- commercialization of open source software products, *Organization science*, 2008.
37. B. Eckel, C. Allison, *Thinking in JAVA*, files.e-shop.co.il, 2003.
 38. Y. Benkler, *The penguin and the Leviathan: the triumph of cooperation over self-interest*, 1st ed. New York: Crown Business, 2011, p. 262 p.
 39. P. DiMaggio, E. Hargittai, W. R. Neuman, and ..., Social implications of the Internet, *Annual review of ...*, 2001.
 40. B. Kim, P. Chen, T. Mukhopadhyay, *Pricing Open Source Software*, ICIS 2006 Proceedings, 2006.
 41. P. V. Singh, C. Phelps, Determinants of Open Source Software License Choice: A Social Influence Perspective, *Social Science Research Network*, no. 2005, pp. 1–39, 2009.
 42. S. Chen, Determinants of Survival of Open Source Software: An empirical Study, *Academy of Information and Management Sciences Journal*, vol. 13, no. 2, pp. 119–128, 2010.
-

mgr Tadeusz Chelkowski – doktorant w Akademii Leona Koźmińskiego
e-mail: tchelkow@adobe.com

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – WYBRANE ASPEKTY EKONOMICZNE

WSTĘP

Media lub inaczej środki masowego przekazu, do których zalicza się prasę, radio, telewizję, od początków swojego istnienia były szeroko wykorzystywane przez firmy. Głównie w celu zwiększenia sprzedaży za pomocą różnorodnych metod reklamy. Jednak wpływ promocji w środkach masowego przekazu na wyniki finansowe przedsiębiorstw z biegiem czasu malał. Dlatego też specjaliści od marketingu poszukiwali nowych oraz innowacyjnych sposobów na dotarcie do klientów.

Dynamicznie rozwijający się Internet zaoferował firmom niespotykaną wcześniej różnorodność w zakresie reklamy i promocji. Pozwolił również na prowadzenie za jego pomocą rozmaitych form elektronicznego handlu. Internet przyciągnął wobec tego ogromne zainteresowanie firm i przedsiębiorstw.

Bardzo duże korzyści wynikające z prowadzenia promocji w Internecie nie oznaczały jednak zaprzestania poszukiwania nowych kanałów kontaktu z potencjalnymi klientami. Jednym z niezagospodarowanych przez firmy obszarów były rozwijające się w sieci WWW media społeczne. Liczba ich użytkowników wzrastała w ostatnich latach bardzo dynamicznie, wobec czego zainteresowały się nimi również firmy. Media społeczne oferują nie tylko innowacyjne metody promocji, ale również możliwość dwustronnej komunikacji i szerokiej interakcji z klientami.

RODZAJE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Obecny krajobraz mediów społecznych obraca się wokół trzech największych serwisów:

- Facebook, czyli sieć społecznościowa z ponad miliardem aktywnych użytkowników¹,

¹ Key facts, <http://newsroom.fb.com/Key-Facts> 10.02.2013.

- Twitter, czyli mikro blog z 500 milionami użytkowników²,
- Google+, czyli sieć społecznościowa z 345 milionami użytkowników³.

Sieci społecznościowe reprezentowane przez Google+ oraz Facebooka są obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się typem mediów społecznych, co widać na poniższym rysunku:

Rys. 1 Liczba użytkowników portalu Facebook w milionach

Źródło: money.cnn.com/2012/10/04/technology/facebook-billion-users/index.html.

Nastawione są one na wszelkiego rodzaju kontakty międzyludzkie, czyli zawieranie i utrzymywanie się znajomości, komunikowanie się ze znajomymi, dzielenie się multimediami, takimi jak na przykład piosenki czy zdjęcia. W książce “Nowy marketing” Dominik Kaznowski pisze o serwisach społecznościowych: “Jedną z najważniejszych cech jest właśnie duża interaktywność nastawiona na kreowanie sieci kontaktów i relacji. Najczęściej przybiera to formę listy znajomych, z którymi internauci wchodzi w mniejszą lub większą interakcję.”⁴

Serwisy społecznościowe wyróżnia wśród innych serwisów internetowych szereg cech takich jak:

- rozbudowane profile użytkowników – z możliwością dodawania zdjęć, wydarzeń, plików multimedialnych, wpisów, zainteresowań. Cały profil

² A. Kawik, *Twitter ma ponad 500 milionów użytkowników, ale tylko co czwarty jest aktywny*, <http://socialpress.pl/2012/08/twitter-ma-ponad-500-milionow-uzytownikow-ale-tylko-co-czwarty-jest-aktywny/>, 10.02.2013.

³ A. Kawik, *Powstaje oligopol na rynku social media*, <http://socialpress.pl/2013/01/powstaje-oligopol-na-ryнку-social-media/>, 10.02.2013.

⁴ D. Kaznowski, *Nowy marketing*, VFP Communication, Warszawa 2008, s. 101.

można również edytować,

- obecność listy znajomych, kontaktów, czyli lista użytkowników danego serwisu, z którymi użytkownik utrzymuje mniejszy lub większy kontakt. Powinna ona posiadać możliwość dodawania nowych kontaktów oraz usuwania obecnych,
- wewnętrzne fora tematyczne – skupiające użytkowników zainteresowanych danym tematem lub przynależnych do pewnej grupy, na przykład studentów znajdujących się na tym samym kierunku studiów. Na takich forach można wypowiadać się i publikować różne treści, jak na przykład zdjęcia czy dokumenty tekstowe,
- wewnętrzna poczta służąca wymianie wiadomości między użytkownikami bez potrzeby użycia konta e-mail,
- komunikatory, czaty - pozwalają na wymianę wiadomości w czasie rzeczywistym między użytkownikami serwisu. Obecnie dzięki aplikacjom mobilnym taka komunikacja następuje również z poziomu telefonu komórkowego lub multimedialnego tabletu. Często takie usługi zastępują nawet popularną usługę sms⁵,
- publikowanie informacji w postaci krótkich wiadomości służących do informowania kontaktów o bieżących sprawach,
- możliwości oznaczania znajomych na przeróżnych materiałach multimedialnych, na przykład filmie czy zdjęciu,
- system wewnętrznych gier pozwalających użytkownikom grać i konkurować ze sobą w świecie wirtualnym,
- możliwość utworzenia profilu firmy lub marki, który pozwala przedsiębiorstwu na bezpośrednią komunikację ze swoimi konsumentami. Ten aspekt mediów społecznych zostanie omówiony w kolejnym podrozdziale,
- system powiadomień – polega na powiadamianiu użytkownika o wydarzeniach jakie mają lub miały miejsce, powiadomienia ukazują się na stronie serwisu lub są wysyłane na adres email – urządzenie mobilne.

Właśnie powiadomienia sprawiają, że serwisy społecznościowe cieszą się dużą liczbą wizyt i aktywnych użytkowników. Według Dominika Kaznowskiego “powiadomienia to jeden z kluczowych elementów strony społecznościowej”⁶. Na przykład po otrzymaniu powiadomienia o urodzinach

⁵ K. Wagner, *The Future of Texting Is a Mess*, <http://gizmodo.com/5965563/the-future-of-texting-is-a-mess>, 10.02.2013.

⁶ D. Kaznowski: op.cit., s. 102.

znajomego, większość użytkowników stara się złożyć mu życzenia za pomocą danego serwisu.

Serwisy społecznościowe oferują wciąż nowe i ulepszone funkcjonalności mające zatrzymać użytkowników w serwisie oraz przyciągnąć nowych. Liderem w dziedzinie innowacyjności jest Facebook. Rozwiązania proponowane przez ten serwis są na tyle dobre, że większość innych serwisów kopiuje je po pewnym czasie. Najpopularniejsze rozwiązanie tego serwisu, które upowszechniło się w Internecie, to przycisk “lubię to”, pozwalający wyrazić jednym kliknięciem aprobatę dla danego zdjęcia, wydarzenia czy filmu. Facebook jako pierwszy wprowadził również logowanie na zewnętrzne strony za pomocą danych użytkownika portalu.

W Polsce jeszcze niedawno najpopularniejszym portalem społecznościowym była nasza-klasa.pl, obecnie znajdująca się pod względem użytkowników na drugim miejscu zaraz za serwisem Facebook⁷.

Kolejnym rodzajem mediów społecznych, o którym należy napisać są blogi. Według definicji blog to “rodzaj strony internetowej, na której autor umieszcza datowane wpisy, wyświetlane z reguły kolejno, zaczynając od najnowszego. Blogi zazwyczaj posiadają system archiwizacji wpisów, możliwość komentowania wpisów przez czytelników, a także zestaw linków: do blogów polecanych przez autora i innego rodzaju stron WWW”⁸. Do tej definicji jednak można włączyć strony na przykład informacyjne. Bloga od innych witryn odróżnia personalny charakter treści, czyli narracja w pierwszej osobie oraz wyrażanie własnych opinii przeplatanych z faktami. Takie spojrzenie na bloga wyraża również Dominik Kaznowski w książce “Nowy Marketing” – “Aby móc nazwać stronę WWW blogiem, poza samym układem i funkcjonalnościami powinna ona wyrażać osobowość lub poglądy autora. To właśnie uporządkowana chronologicznie osobista perspektywa przedstawiania lub relacjonowania wydarzeń jest cechą wyróżniającą go spośród innych witryn internetowych.”⁹

Blogi obecnie stały się bardzo powszechnym sposobem wyrażania opinii nie tylko przez zwykłych ludzi, ale również przez przedsiębiorstwa, organizacje, partie polityczne, znane osobistości czy różnej maści specjalistów. Kategorie najpopularniejszych blogów cechują się dużą różnorodnością

⁷ Megapanel PBI/Gemius - grudzień 2012 – Społeczności, <http://media2.pl/badania/100174-Megapanel-grudzien-2012-kategorie-tematyczne/16.html>, 11.02.2013.

⁸ M. Jeleśniański, *Definicja i rodzaje blogów*, <http://eredaktor.pl/teoria/definicja-i-rodzaje-blogow/>, 11.02.2013.

⁹ D. Kaznowski, op.cit., s. 97.

i wyspecjalizowaniem. Dlatego o wiele trafniejsza wydaje się definicja bloga zaproponowana przez Grzegorza Mazurka: “Blog (czyli weblog) jest zwykle definiowany jako strona internetowa będąca wirtualnym dziennikiem, składająca się z kolejnych wpisów autora bloga i komentarzy jego czytelników”¹⁰. Forma blogów opiera się najczęściej na zwykłych wpisach tekstowych jednak popularne są również fotoblogi składające się prawie całkowicie z ilustracji oraz zdjęć. Wyróżnić można również wideoblogi zawierające wyłącznie materiały wideo. Najczęstszym jednak zjawiskiem jest łączenie różnych typów blogów w jeden, w którym można zobaczyć zarówno wpisy tekstowe, jak i obrazkowe czy wideo.

Wartym odnotowania faktem jest wszechobecne przenikanie się mediów społecznych. Blogi obecnie nie ograniczają działalności tylko do jednej strony i równocześnie aktywnie promują swoje treści w serwisach takich jak na przykład Facebook czy też Twitter.

Twitter właśnie jest głównym przedstawicielem kolejnej kategorii mediów społecznych zwanej mikroblogami. Charakterystyczną cechą takiego serwisu są bardzo krótkie, często jednozdaniowe wpisy przypominające wiadomość SMS. Mogą one równocześnie zawierać zdjęcia oraz materiały audio-video. Dodatkowo każdej wiadomości w serwisie mikroblogowym można nadać różne ustawienia prywatności, dzięki czemu mogą ją widzieć tylko znajomi osoby zamieszczającej wiadomość lub też treść może być dostępna publicznie nawet dla niezalogowanych internautów.

Obecnie mikroblogi zyskują na popularności jako bardzo szybki kanał komunikacji. Twitter mający obecnie ponad 500 milionów użytkowników i publikujący dziennie ponad 170 miliardów nowych wiadomości jest wiodącym serwisem mikroblogowym w Internecie.¹¹ Z mikroblogów korzystają znane osobistości, jak na przykład prezydent USA Barack Obama¹², minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski¹³, założyciel firmy Microsoft Bill Gates¹⁴ i wielu innych. Z tej formy mediów społecznych aktywnie korzystają również firmy w celach marketingowych i wizerunkowych.

Ostatnim rodzajem mediów społecznych są Wiki. Nazwa ta pochodzi

¹⁰ G. Mazurek, *Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu*, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, s. 15.

¹¹ Craig Smith, *(May 2013) By The Numbers: 16 Amazing Twitter Stats*, <http://expandedramblings.com/index.php/march-2013-by-the-numbers-a-few-amazing-twitter-stats/>, 05.06.2013.

¹² Barack Obama, <https://twitter.com/BarackObama>, 01.06.2013.

¹³ Radosław Sikorski, <https://twitter.com/sikorskiradek>, 01.06.2013.

¹⁴ Bill Gates, <https://twitter.com/BillGates>, 01.06.2013.

od hawajskiego zwrotu *wiki wiki* oznaczającego bardzo szybko¹⁵. Autorem nazwy oraz samej koncepcji serwisu jest Ward Cunningham. Według definicji Wiki to: “nazwa specyficznych stron internetowych (Web 2.0), które można nie tylko oglądać, ale też tworzyć, edytować i zmieniać bezpośrednio za pomocą przeglądarki internetowej. Nazwą tą określa się również oprogramowanie umożliwiające wspólną pracę wielu użytkowników przy tworzeniu zawartości takich stron”.¹⁶ Właśnie możliwość edytowania serwisu przez dowolnych użytkowników przy pomocy jedynie przeglądarki internetowej jest największą silną, jak i zarazem słabą stroną serwisów Wiki. Nieograniczone możliwości edytowania treści są ogromną zaletą, ponieważ pozwalają znacznej liczbie użytkowników tworzyć wartościowe artykuły na niezliczoną liczbę tematów. Jest to jednak także wada, ponieważ często autorami tych treści są ludzie nieznający się zupełnie na opisywanym przez siebie zagadnieniu.

POWODY ZAINTERESOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW MEDIAMI SPOŁECZNYMI

Zainteresowanie się mediami społecznymi przez firmy i przedsiębiorstwa wynika z naturalnego kierunku rozwoju marketingu. Każde nowe medium docierające do znacznej grupy odbiorców przyciąga uwagę firm chcących tam właśnie zaistnieć. Czynnikiem, który popchnął firmy do jeszcze aktywniejszego działania jest również spadek zaufania konsumentów do reklam emitowanych w tradycyjnych środkach masowego przekazu. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Nielsen “Global Trust in Advertising and Brand Messages”¹⁷, największym zaufaniem darzone są osobiste opinie znajomych – 92%, mniejszym ich opinie wyrażane on-line – 70%, natomiast zaufanie do reklam w wyszukiwarkach, telewizji, radiu czy prasie, a także do reklamy zewnętrznej – deklaruje mniej niż 50% badanych. Z raportu wynika również, że na przestrzeni ostatnich trzech lat zaufanie do reklamy prasowej i telewizyjnej spadło o 14%, o 13% – do reklamy radiowej, a dla opinii wyrażanych on-line pozostało na niezmiennym poziomie – 70%. Właśnie ten spadek zaufania do tradycyjnych platform reklamowych spowodował znaczny wzrost zainteresowania się firm mediami społecznymi. Podob-

¹⁵ N. Grzesiak, *Co to jest Wiki?*, <http://informatykadlakazdego.bloog.pl/id,5618643,title,Co-to-jest-Wiki,index.html?smoybtticaid=61128f>, 03.06.2013.

¹⁶ N. Grzesiak, *Co to jest Wiki?*, <http://informatykadlakazdego.bloog.pl/id,5618643,title,Co-to-jest-Wiki,index.html?smoybtticaid=61128f>, 03.06.2013.

¹⁷ Badanie firmy Nielsen, *Global Trust in Advertising and Brand Messages*, <http://www.nielsen.com/us/en/reports/2012/global-trust-in-advertising-and-brand-messages.html>, 01.07.2013.

ne wyniki można znaleźć w raporcie przygotowanym przez agencję Euro RSCG Sensors “KNOW: Konsument w mediach społecznościowych”: “Przy podejmowaniu decyzji zakupowych [konsument] polega w największym stopniu na rekomendacjach otrzymywanych od znajomych (aż 3/4 badanych, w tym 46% od znajomych internetowych). W przypadku źródeł internetowych największym zaufaniem obdarzają oni informacje podawane przez porównywarki cen (wierzy im 59% badanych), a także wyniki odnajdywane przez wyszukiwarki oraz komentarze na forach dyskusyjnych (51% uczestników badania). Zaufaniem obdarzają również (46%) zalecenia ekspertów zamieszczane przez nich na blogach czy w serwisach społecznościowych”¹⁸.

Rys. 2 Odpowiedzi ankietowanych na pytanie “W jakim stopniu ufasz następującym formom reklamy?”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie firmy Nielsen, Global Trust in Advertising and Brand Messages, <http://www.nielsen.com/us/en/reports/2012/global-trust-in-advertising-and-brand-messages.html>, 01.07.2013.

¹⁸ W. Sokołowski, Konsument w mediach społecznościowych, <http://www.epr.pl/konsument-w-mediach-spolnocnosciovych,raporty,24678,1.html>, 01.07.2013.

Dzięki raportowi firmy Euro RSCG Sensors można dowiedzieć się również, że 75% użytkowników sieci społecznościowych dzieli się z innymi swoimi doświadczeniami z danym produktem, firmą czy usługą. Dlatego też firmy i marki, które nie są obecne w mediach społecznych powinny przynajmniej je monitorować. Wiedza na temat tego, jak potencjalni konsumenci postrzegają produkty czy usługi firmy i jakie problemy napotykają, może być istotna dla prowadzenia działalności. Użytkownicy mogą również podsuwać firmie pomysły na nowe produkty czy usługi, które uważają za potrzebne. Dodatkowo media społecznościowe pozwalają na monitorowanie zachowań konkurencji czy całej branży.

Inspiracje dla dalszych działań mogą być uzyskane tylko i wyłącznie za pomocą jednej z najważniejszych funkcji mediów społecznych z punktu widzenia zarówno firm, jak i użytkowników, czyli komunikacji dwustronnej. Swobodna oraz nieskrępowana dwukierunkowa komunikacja powoduje wzrost zaufania konsumentów wobec marki i budowanej przez nią wizji. Przykładem takiego działania jest inicjatywa marki Frugo poszukującej nowego smaku swojego soku.

Ważnym elementem komunikacji w mediach społecznych jest pokazywanie różnorodnych aspektów z działalności firmy niedostępnych nigdzie indziej. Takimi działaniami mogą być na przykład zdjęcia czy filmy ukazujące proces powstawania nowych produktów lub też dzielenie się wiedzą ekspercką.

Za pomocą mediów społecznych można również zachęcać klientów do udziału w specjalnych wydarzeniach organizowanych przez firmę. Na przykład serwis Facebook umożliwia utworzenie osobnej strony dla danego wydarzenia. Skupiają się tam ludzie, którzy chcą w nim uczestniczyć i nakłaniają do tego innych. Przykładem takiego wydarzenia jest organizacja maratonów filmowych w sieci Multikino. Uczestnicy biorący w nich udział, mają wpływ na kolejność filmów oraz za pośrednictwem mediów społecznych otrzymują specjalne zniżki na zakup biletów.

Media społeczne często pełnią również rolę punktów obsługi klienta. Dla wielu osób skontaktowanie się z firmą za ich pomocą jest znacznie szybsze oraz wygodniejsze. Wywiera również na firmie pewnego rodzaju presję, ponieważ wpis z prośbą o pomoc czy wyjaśnienie danej kwestii jest widoczny znajomym osoby go zamieszczającej. Ignorowanie takich zapytań może się więc negatywnie odbić na wizerunku przedsiębiorstwa. Szybka reakcja na takie wiadomości to również szansa na łatwe zażegnanie sytuacji kryzysowych.

Największe sieci społecznościowe, takie jak Facebook czy Google+, umożliwiają firmom angażowanie użytkowników za pomocą tworzenia aplikacji pozwalających na przeprowadzanie konkursów lub gier. Obecnie można również skorzystać z pomocy firmy zewnętrznej i zlecić napisanie specjalnej aplikacji. Konkursy lub gry z atrakcyjnymi nagrodami potrafią skutecznie zachęcić fanów na przykład do podzielenia się swoimi zdjęciami z wakacji lub wyznaczenia własnej trasy rowerowej. Dzięki umiejętnemu prowadzeniu takich angażujących akcji firma może zdobyć popularność oraz sympatię nie tylko u swoich obecnych klientów. Funkcjonalności gier czy różnego rodzaju konkursów często oferują dodatkowe możliwości użytkownikom w zamian za zaproszenie do udziału w zabawie znajomych.

Sieci społecznościowe oferują też firmom inne sposoby zdobycia nowych klientów, jak na przykład płatne reklamy. Na tle innych możliwości promocji w Internecie reklamy te wyróżniają się bardzo intuicyjnym, nieinwazyjnym rozmieszczeniem oraz mechanizmem polecenia przez znajomych. Jak wynika z przytoczonych wcześniej badań, opinia znajomych jest dla ludzi największą i najbardziej wiarygodną reklamą – ufa jej aż 92% zbadanych osób¹⁹. Dlatego też serwisy takie jak Facebook, Google+ czy Twitter oferują możliwość zamieszczenia reklamy z widoczną rekomendacją znajomych. Natomiast za pomocą przycisku “lubię to”, w bardzo prosty sposób można wyrazić aprobatę dla danej firmy, postu czy komentarza. Większość serwisów posiada podobne przyciski. I tak Google+ dysponuje przyciskiem “+1”, a Twitter ma przycisk “Favorite”. Liczba kliknięć przycisków jest widoczna dla wszystkich, którzy mogą zobaczyć dane wydarzenie i równorzędnie z liczbą komentarzy jest wyznacznikiem popularności danej treści. Dodatkowo w każdym medium społecznym istnieje opcja udostępnienia większości treści. Udostępnienie oznacza najczęściej podzielenie się ze znajomymi lub grupami znajomych na przykład zdjęciem czy filmem.

Ważnymi dla firm użytkownikami mediów społecznych są tak zwani ambasadorzy marek. Ambasador marki to najczęściej osoba znana i postrzegana przez znajomych jako autorytet. “Ambasador nie pojawia się w kampanii reklamowej, ale używa produktów, udziela wywiadów, w których przedstawia je w korzystnym świetle, uczestniczy w konferencjach prasowych i innych ważnych wydarzeniach”²⁰.

¹⁹ Badanie firmy Nielsen, *Global Trust in Advertising and Brand Messages*, <http://www.nielsen.com/us/en/reports/2012/global-trust-in-advertising-and-brand-messages.html>, 01.07.2013.

²⁰ A. Niedek, *Ambasadorowie Królestwa Marki*, <http://www.wprost.pl/ar/154782/Ambasado->

Według badań przeprowadzonych przez firmę BzzAgent “A Field Guide to Brand Advocates”²¹, ambasadatorów marki charakteryzują następujące zachowania:

- doradzanie innym w decyzjach zakupowych – 73%,
- uchodzenie za wiarygodne źródło informacji konsumenckich – 67%,
- bieżąca wymiana informacji z otoczeniem na temat produktów i marek – 63%,
- wywieranie wpływu na podejmowanie decyzji zakupowych przez innych – 57%.

Ambasador marki działający w mediach społecznych ma więc bardzo duży wpływ na to, jak postrzegana jest firma. Najczęściej jest on bardzo aktywnym uczestnikiem wszelkich dyskusji czy aktywności proponowanych przez firmę. Jak widać na poniższym rysunku, ambasadory dzielą się informacjami o produktach znacznie częściej niż zwykli użytkownicy.

Rys. 3 Częstotliwość wykorzystywania platform do dzielenia się informacjami o produktach markach w sprzedaży lub sklepach.

Źródło: Badanie firmy BzzAgent, *A Field Guide to Brand Advocates*, <http://about.bzzagent.com/downloads/BzzAgentFieldGuidetoBrandAdvocates.pdf>, 03.07.2013

²¹ rowie-Krolestwa-Marki/, 02.07.2013.
²¹ Badanie firmy BzzAgent, *A Field Guide to Brand Advocates*, <http://about.bzzagent.com/downloads/BzzAgentFieldGuidetoBrandAdvocates.pdf>, 03.07.2013.

Funkcją sieci społecznościowych, którą mogą wykorzystywać firmy oraz marki, jest geolokalizacja – możliwość udostępnienia znajomym lub grupom znajomych własnej lokalizacji za pomocą wirtualnego zameldowania się w niej. Może to być na przykład centrum handlowe lub popularna restauracja. Funkcjonalność taką z powodzeniem wykorzystuje wiele sieci społecznościowych, istnieje nawet serwis skupiający się na usłudze geolokalizacji – Foursquare. “Serwis Foursquare, zbudowany na bazie popularności mediów społecznościowych, pozwala na "meldowanie się" w miejscu, w którym akurat się przebywa i publikowanie tej informacji w popularnych serwisach społecznościowych, na przykład na Facebooku. W zamian za swoje działania użytkownik zbiera wirtualne "odznaki", jak również buduje swój wizerunek wśród znajomych. Jego atrakcyjność towarzyska rośnie, bowiem prezentuje się jako osoba bywała na mieście i w świecie, a także jako nowoczesny i mobilny użytkownik Internetu”²² – idea działania serwisu Foursquare wyjaśniona przez Agnieszkę Wiącek, może być zastosowana również do innych serwisów społecznych wykorzystujących geolokalizację jak na przykład Facebook Places. Dodatkowo każdy użytkownik meldujący się w danej lokacji może zamieścić krótką jej recenzję oraz zdjęcia, a często również ocenę punktową. Pozytywne recenzje zachęcą znajomych do odwiedzenia lokalu, natomiast negatywne bardzo łatwo mogą zniechęcić potencjalnych klientów, dlatego też firma powinna uważnie śledzić takie wpisy i jak najszybciej odpowiadać na stawiane zarzuty.

Dwa badania na temat wykorzystania geolokalizacji w Polsce – “Check-in w Polsce: czyli jak używamy geolokalizacji”²³ – przeprowadziły wspólnie w 2011 roku agencje So Interactive i Interactive Research Center. W ciągu 10 miesięcy jakie upłynęły między tymi badaniami, liczba miejsc, w których można się zameldować wzrosła o 2744%, a samych zameldowań przybyło o 3202%. W grudniu roku 2011 autorzy badania zanotowali łącznie 171,834 zameldowania w 28 980 miejscach. Z badań wynika również, iż ponad 61% zameldowań dotyczyło biznesów lokalnych, czyli miejsc o zasięgu lokalnym, jak na przykład galerie handlowe czy punkty usługowe.

Opisywani wcześniej ambasadorzy marek meldują się w miejscach, które lubią, aby pokazać znajomym miejsce, które im się podoba, jednak zwy-

²² A. Wiącek, *Marketing mobilny oparty na geolokalizacji*, <http://wiadomosci.mediarun.pl/artykul/marketing-marketing,marketing-mobilny-oparty-na-geolokalizacji,41178,2,1,1.html>, 03.07.2013.

²³ A. Kawik, *Geolokalizacja w Polsce rozwija się w zawrotnym tempie*, <http://socialpress.pl/2012/01/geolokalizacja-w-polsce-rozwija-sie-w-zawrotnym-tempie/>, 03.07.2013.

kli użytkownicy bardzo często muszą być zachęcani do dokonania meldunku. Przykładem takiej kampanii jest promocja trasy koncertowej brytyjskiej wokalistki Cheryl Cole. Każdy jej fan, który za pomocą Facebooka zameldował się na billboardzie reklamującym koncerty, miał szansę na wygranie podwójnej wejściówki na wybrany koncert.

Ciekawy pomysł na wykorzystanie zameldowań wykorzystała firma Jimmy Choo produkująca obuwie. Aby wypromować nowy model butów firma założyła profil w serwisie Foursquare i zachęcała wszystkich do śledzenia jej aktywności. Pracownik firmy przez kilka tygodni meldował się w różnorodnych lokacjach, a pierwsza osoba, która go odnalazła otrzymywała parę butów z nowej kolekcji²⁴.

Bardzo często wykorzystywaną nagrodą w zamian za zameldowanie jest udostępnienie darmowego Internetu za pomocą sieci WiFi w restauracji czy klubie. Serwis Facebook zauważył potencjał takiego rozwiązania i oferuje obecnie firmom specjalną usługę polegającą na udostępnianiu sieci WiFi po zameldowaniu się w danym miejscu. Usługa ta różni się od zwykłego nagradzania za meldunek zautomatyzowaniem procesu. Po odpowiednim skonfigurowaniu routera, klienci otrzymują po zameldowaniu się dostęp do sieci WiFi. Przy każdej kolejnej wizycie w danym miejscu i próbie połączenia z siecią WiFi następuje automatyczne zameldowanie. Rozwiązanie takie jest bardzo atrakcyjne dla klientów, ponieważ nie muszą się każdorazowo meldować, aby otrzymać dostęp do sieci WiFi. Korzyścią dla firm jest lojalność klienta, który otrzymuje takie udogodnienie.

Ważnym powodem dla wykorzystywania mediów społecznych przez firmy i przedsiębiorstwa jest szybka dystrybucja komunikatów. W żadnych innych mediach nie można zamieścić treści z taką szybkością, jaką można zaobserwować w mediach społecznych. Szczególnie wyróżniają się tutaj sieci społecznościowe i serwisy mikroblogowe przesyłające informacje do użytkowników natychmiastowo. O szybkości mediów społecznych może świadczyć fakt, iż często wyprzedzają agencje prasowe, jeśli chodzi o publikację wiadomości o ważnych wydarzeniach.

Ta właściwość mediów społecznych może być przydatna zwłaszcza w branży gastronomicznej i rozrywkowej. Lokale gastronomiczne mogą szybko przekazywać użytkownikom informacje na temat aktualnie polecanej potrawy lub dania dnia.

²⁴ K. Briody, Nike & Jimmy Choo: Simple Yet Fashionable Geolocation Marketing, <http://www.socialmallard.com/casestudies/nike-jimmy-choo-simple-yet-fashionable-geolocation-marketing/>, 03.07.2013.

Istotnym powodem, dla którego firmy starają się zaistnieć w mediach społecznych, są również koszty. Bezplatne założenie konta i prowadzenie takiego serwisu sprawia, że dla małych i średnich przedsiębiorstw jest to bardzo wygodny kanał marketingowy. Oczywiście w kampanie w mediach społecznych można zainwestować spory budżet, jednak najważniejszy jest pomysł na kampanię i systematyczna praca dopasowana do wybranej grupy odbiorców.

WPLYW MEDIÓW SPOŁECZNYCH NA PROWADZENIE BIZNESU – STUDIUM PRZYPADKÓW

Pierwsze studium przypadku (przykłady dobrał student Leszek Sosnowski) dotyczące wpływu mediów społecznych na rzeczywiste wyniki osiągnięte przez przedsiębiorstwa dotyczy irlandzkiej firmy Glenisk. Zajmuje się ona produkcją zdrowych jogurtów i przetworów mlecznych, produkowanych z naturalnych składników bez dodatku sztucznych substancji konserwujących. W 2010 roku firma zainwestowała w reklamę swoich produktów w telewizji. Reklama ta nie przyniosła jednak żadnych znaczących korzyści wobec czego zdecydowano o zmianie podejścia. Na swoim profilu w serwisie Facebook, firma umieściła aplikację, dzięki której jej fani mogli publikować utwory, które mogłyby stanowić podkład dźwiękowy do reklamy telewizyjnej. Zachętą do udziału była nagroda w wysokości 2000 tysięcy euro oraz gwarancja opublikowania reklamy wraz z dopiskiem dotyczącym autora muzyki. W aplikacji użytkownicy mogli nie tylko umieszczać własne nagrania, ale również odsłuchiwać propozycje innych oraz wyrażać aprobatę za pomocą przycisku “Lubię to”. Dodatkowo akcja była promowana również w prasie oraz współpracującej stacji radiowej. W trakcie trwania konkursu zamieszczono 650 propozycji muzyki pasującej do reklamy. Jury składające się z przedstawicieli firmy Glenisk, stacji radiowej oraz firmy reklamowej, wybrało 6 utworów i udostępniło je już zsynchronizowane z reklamą w aplikacji, gdzie użytkownicy za pomocą przycisku “Lubię to” mogli wybrać swojego faworyta. Aby zwiększyć liczbę osób biorących udział w głosowaniu, każdy głosujący otrzymywał specjalny kupon, który mógł wymienić na darmowe opakowanie jogurtu. Aplikacja wyświetlała aktualne wyniki w specjalnej tabeli pokazującej liczbę głosów oddanych na poszczególne utwory. Podczas gdy fani głosowali w serwisie, jury wybrało laureata i ogłosiło wyniki konkursu na antenie współpracującego radia. Reklama z podkładem autorstwa zespołu “Twobit

Melody” została wyemitowana w telewizji. Korzyści jakie firma odniosła podczas prowadzenia przedstawiają się następująco:

- 35% wzrost sprzedaży podczas wyświetlania reklamy ze zwycięskim podkładem muzycznym,
- Zaoszczędzono około 200 tysięcy euro na darmowym czasie antenowym oraz wydatkach marketingowych,
- reklamę w serwisie YouTube obejrzało 25 tysięcy osób,
- liczba fanów firmy w portalu Facebook podwoiła się,
- zachęcono znaczną liczbę użytkowników do zostania klientami firmy dzięki kuponom promocyjnym²⁵.

Kolejne analizowane studium przypadku dotyczy internetowej firmy Dollar Shave Club. Jest to firma działająca w Stanach Zjednoczonych oferująca po zapisaniu się na stronie comiesięczną wysyłkę maszynek do golenia w atrakcyjnych cenach zaczynających się od jednego dolara za miesiąc. Założyciel firmy i obecny prezes, Michael Dubin, studiował w teatrze “Upright Citizens Brigade” w Nowym Jorku sztukę przyciągania uwagi za pomocą odpowiednio dobranego humoru. Jak sam twierdzi “Ludzie zapamiętują rzeczy, jeśli są one zaprezentowane z muzyką, a komedia jest formą muzyki. Kiedy uruchamiasz nowy biznes i chcesz się podzielić swoim pomysłem, jeśli uda ci się uzyskać zainteresowanie ludzi, to będzie oczywista szansa na sukces”²⁶. Wykorzystując więc nabyte w teatrze umiejętności, z pomocą znajomych postanowił nakręcić zabawne wideo mające promować jego firmę. Po ukończeniu pracy materiał zamieścił tylko i wyłącznie w serwisie YouTube. Michael występujący w filmie jako główny aktor opowiada o zasadach działania swojej firmy tylko przez pierwszych 15 sekund. Pozostały czas w półtoręj minutowym materiale przeznaczony na rozśmieszenie widza, pozostając jednak ciągle w temacie maszynek do golenia.

Zabawny materiał pomimo bycia reklamą bardzo szybko przyciągnął zainteresowanie internautów, którzy udostępniali go swoim znajomym w mediach społecznych i poza nimi. W ciągu pierwszych 48 godzin od publikacji filmik obejrzało kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a do klubu zapisało się 12 tysięcy nowych klientów.

²⁵ E. Walls, *Case Study: The Glenisk Tune Challenge*, <http://www.bordbia.ie/eventsnews/ConferencePresentations/2011/National%20Organic%20Conference%202011/Emma%20Walls,%20Glenisk.pdf>, 04.09.2013.

²⁶ J. P. Pullen w rozmowie z M. Dubinem, *How a Dollar Shave Club's Ad Went Viral*, <http://www.entrepreneur.com/article/224282>, 05.09.2013.

Koszt nakręcenia tego wideo wyniósł 4500 dolarów. Pomimo tego, iż wyglądała jak bardzo amatorska produkcja, każda scena i dialog zostały starannie zaplanowane. Obecnie wideo ma w serwisie YouTube ponad 11 milionów wyświetleń.

Działania skandynawskiej marki Tetra Pak, będące kolejnym studium przypadku, pokazują jak za pomocą mediów społecznych można osiągnąć korzyści biznesowe w kwestii wizerunkowej. Tetra Pak zajmuje się produkcją specjalnych opakowań dla przemysłu w których można przechowywać płynną żywność, na przykład mleko w kartonie. Firma od początku istnienia przywiązuje ogromną wagę do działań na rzecz odpowiedzialności społecznej biznesu oraz ochrony środowiska. W związku z tym postanowiono o rozpoczęciu kampanii mającej zaktywizować postawy proekologiczne oraz ochronę przyrody. Kampania pod nazwą "Posadź drzewo" polegała na stworzeniu specjalnej strony WWW, na której użytkownicy mogli posadzić wirtualne drzewo. W zamian za każde wirtualne drzewo firma Tetra Pak zobowiązała się do zasadzenia prawdziwego drzewa w polskich parkach narodowych. Następnie użytkownicy byli stymulowani do zapraszania do udziału w akcji znajomych za pomocą mediów społecznych. Im więcej przyjaciół skorzystało z zaproszenia, tym szybszy był wzrost drzewa. Taki mechanizm pobudzał konkurencyjność u użytkowników i znacznie zwiększał ich zaangażowanie.

Pomimo braku promocji w tradycyjnych mediach, podczas trwania czwartej edycji akcji w roku 2010 jej stronę odwiedziło ponad 1,29 miliona unikalnych użytkowników. Z serwisu NK.pl odnotowano ponad 580 tysięcy wejść, kolejne 196 tysięcy użytkowników trafiło na stronę akcji z serwisu Facebook. Dodatkowo profil akcji na Facebooku powiększył się o 10 tysięcy fanów²⁷. Strona WWW, natomiast była jeszcze bardzo często odwiedzana nawet po zakończeniu czwartej edycji akcji. Trzy miesiące później odwiedzało ją ponad 3 tysiące osób dziennie. Od początku trwania akcji w 2006 roku Tetra Pak posadził w polskich parkach narodowych prawie 600 000 nowych drzew.

Akcja odniosła tak wielki sukces dzięki następującym rzeczom:

- Użytkownicy mieli poczucie nagrody – każde wirtualne drzewo przekładało się na prawdziwe, co bardzo motywowało internautów,
- Rywalizacja między uczestnikami akcji powodowała rozsyłanie znajomym linków do strony, co skutkowało zwiększającą się popularnością ak-

²⁷ Informacje prasowe firmy TetraPak, http://www.tetrapak.com/pl/srodowisko/fsc/posadz_drzewo_dobrym_zakupem/pages/default.aspx, 05.09.2013.

cji,

- Oparcie kampanii na rytmie biologicznym – akcja miała swój początek na koniec zimy, gdy wszyscy wyczekiwali wiosny.

Dodatkowo firma Tetra Pak edukowała uczestników między innymi poprzez specjalny licznik podający dzienną redukcję dwutlenku węgla osiągniętą dzięki zasadzeniu podanej liczby drzew.

Ciekawe studium przypadku dotyczy pizzerii NAKEDPizza, używającej do komunikacji ze swoimi użytkownikami serwisu mikroblogowego – Twitter. Firma otworzyła swoją restaurację w roku 2006 w Nowym Orleanie. Jej celem jest tworzenie zdrowej i niskokalorycznej pizzy. Ponieważ konwencjonalne metody promocji były dla właścicieli zbyt kosztowne, zdecydowali się na wspomaganie swojego biznesu poprzez prowadzenie konta na Twitterze. Profil założony w 2009 roku miał za zadanie prowadzenie dialogu i pomaganie użytkownikom w kwestiach zdrowego żywienia, zmniejszenie kosztów marketingowych oraz zwiększenie sprzedaży.

Pierwsza testowa promocja, skierowana tylko i wyłącznie do użytkowników Twittera, przeprowadzona miesiąc po zaistnieniu w serwisie, zwiększyła jednorazowo dzienne przychody o 15%. Profil firmowy okazał się tak dużym sukcesem, iż na początku 2010 roku w pizzerii postawiono specjalny terminal, na którym klienci mogli się zalogować do serwisu Twitter i dodać profil do obserwowanych. 29 maja 2010 roku pizzeria ustanowiła swój rekord dziennej sprzedaży. Tego dnia, aż 68,6% zamówień telefonicznych zaczynało się od słów “widziałem na waszym Twitterze...”.

Następne analizowane studium przypadku dotyczy firmy Tough Mudder. Zajmuje się ona organizowaniem ekstremalnych maratonów z przeszkodami, zaprojektowanych tak, aby testować granice wytrzymałości. Pomyśłodawcą i założycielem firmy jest Will Dean, weteran brytyjskich sił specjalnych. W 2009 roku zaprezentował swoją koncepcję w konkursie Uniwersytetu Harvarda na najlepszy biznes-plan. Jednak pomysł na maraton, którego uczestnicy nie tylko będą musieli przebiec wytrzymałościowy maraton, ale jeszcze uścić wpisowe w wysokości 100 dolarów nie przypadł komisji konkursowej do gustu. Wobec przegranej i braku dofinansowania projektu Will Dean postanowił zareklamować swoje przedsięwzięcie w serwisie Facebook. Po założeniu profilowego konta wydał 8 tysięcy dolarów na reklamę wewnątrz tej sieci społecznościowej. Po niedługim czasie profil Tough Mudder, polubiło 11 tysięcy osób. Na organizację pierwszych zawodów firma przegna-

czyła 12 tysięcy dolarów. Liczba chętnych do udziału przekroczyła oczekiwania twórców – 4500 osób dokonało rejestracji oraz uiściło opłatę wpisową. W sumie pierwsza impreza przyniosła ponad 10-krotny zwrot z inwestycji – 250 tysięcy dolarów.

Reklamy w serwisie Facebook znacznie pomogły twórcom w rozpropagowaniu tego wydarzenia. Dotarcie do grupy docelowej ułatwiały zaawansowane ustawienia, pomagające kierować reklamę do osób lubiących na przykład sporty ekstremalne lub maratony. Dodatkowo firma wypuszczała angażujące reklamy takie jak “Nie ma jednej ręki oraz jednej nogi i bierze udział w naszym maratonie! Jaka jest twoja wymówka?”²⁸.

W roku 2011 Tough Mudder zorganizował 14 ekstremalnych maratonów, a w roku 2012 aż 35. Przez ten cały czas podstawowym kanałem promocyjnym firmy jest profil oraz reklamy w serwisie Facebook. W ciągu dwóch lat Tough Mudder osiągnął 24-krotny wzrost przychodów oraz dziesięciokrotny zwrot z wydatków na reklamę w serwisie Facebook. W 2010 roku profil firmy posiadał 11 tysięcy fanów. Dziś jest ich już 3,46 miliona.

Media społeczne mogą wpływać na biznes także w negatywny sposób, jak to pokazuje studium przypadku przewoźnika lotniczego United Airlines. W 2009 roku piosenkarz Dave Carroll wybrał się w podróż samolotem tych linii, jednak w trakcie wylądunku zniszczono jego gitarę. Domagał się więc od United pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowej gitary. Ponieważ firma odmówiła piosenkarz nagrał zabawną piosenkę opisującą jak doszło do zdarzenia i zatytułował ją “United Breaks Guitars” co oznacza “United niszczy gitary”. Piosenka szybko zdobyła popularność w serwisie YouTube osiągając w ciągu kilku dni 3,6 miliona wyświetleń. W wyniku tego zdarzenia cena akcji firmy na giełdzie spadła o 10%, czyli równowartość 180 milionów dolarów²⁹. Film obecnie ma już ponad 13 milionów wyświetleń.

Podobna sytuacja dotknęła również w 2009 roku sieć pizzerii Domino’s Pizza. Dwójka pracowników jednego z lokali zamieściła w serwisie YouTube film pokazujący jak zanieczyszczali jedzenie podawane w lokalu. Firma zareagowała postępowaniem dyscyplinarnym wobec pracowników, jednak nie ujawniła o tym informacji, ani nie komentowała, co spowodowało ogromną falę krytyki pod jej adresem. Kiedy wydała krótkie oświadczenie oznajmia-

²⁸ Dane serwisu Facebook dotyczące profilu Tough Mudder. <https://www.facebook.com/toughmudder>

²⁹ K.Gibbons, *United Airlines Lose Millions following YouTube Complaint Song!*, <http://www.seoptimise.com/blog/2009/07/united-airlines-lose-millions-youtube.html>, 06.09.2013.

jące, że jest świadoma sytuacji i się jej przyjrzy, spowodowało to kolejną krytykę zarzucającą pizzerii, iż zamierza wyciszyć sprawę. Firma postanowiła więc przeprosić za swoich pracowników i w tym celu założyła konto w serwisie Twitter, gdzie poprosiła fanów, aby udostępniali treść przeprosin swoim znajomym. Dodatkowo w serwisie YouTube opublikowano specjalne oświadczenie dyrektora Domino's Pizza, który przeproszał za zaistniałą sytuację, obiecywał szczegółowe kontrole oraz zbadanie sytuacji.

Pomimo podjęcia tak zakrojonych działań, cena akcji firmy spadła na giełdzie o 10%.

WNIOSKI

Na podstawie powyższego rozdziału można wyciągnąć następujące wnioski na temat aspektów ekonomicznych w mediach społecznych:

- wydatki na reklamę w mediach społecznych rosną bardzo dynamicznie. Przyczyną tego faktu jest nie tylko wzrost liczby użytkowników. Ważną kwestią są także zwiększające się wydatki firm na reklamę w Internecie, a w związku z tym szukanie nowych efektywnych źródeł promocji. Przykład firmy Tough Mudder pokazuje, że skuteczność reklamy w mediach społecznych jest bardzo wysoka. Dlatego też w samych tylko Stanach Zjednoczonych wydatki na ten rodzaj promocji wzrosły dziesięciokrotnie z poziomu 350 milionów dolarów w 2006 roku do poziomu 4,63 miliarda dolarów w roku 2012,
- media społecznościowe utrzymują się całkowicie z wewnętrznej reklamy, dlatego też dbają o jej efektywność oraz dynamiczny rozwój. Za przykład może tu posłużyć serwis Facebook, którego przychody pochodziły w roku 2012 w 84% z reklam,
- zmniejszanie się udziału w ogólnych wydatkach na reklamę takich kanałów promocji jak serwisy z ogłoszeniami czy też reklamy interaktywne powoduje wzrost znaczenia takich sposobów jak reklama mobilna, reklama wideo czy reklama w mediach społecznych,
- umiejętne połączenie działań prowadzonych w serwisach społecznych z innymi mediami powoduje, jak to widać na przykładzie firmy Glenisk, znacznie większy wzrost przychodów niż gdyby ta sama kampania prowadzona była tylko i wyłącznie w mediach tradycyjnych,
- wykorzystanie humoru sprawdza się znakomicie w kwestiach promocji w mediach społecznych jak to pokazała firma DollarShaveClub.com. 12 ty-

sięcy nowych klientów i kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń w ciągu pierwszych 48 godzin od opublikowania materiału wideo w serwisie YouTube, wynika z faktu iż internauci bardzo chętnie dzielą się zabawnymi treściami znalezionymi w Internecie między sobą. Nawet jeśli tymi materiałami są reklamy,

- podtrzymywanie relacji z klientami może być bardzo istotnym czynnikiem zwiększającym zyski przedsiębiorstwa. Pizzeria NAKEDPizza prowadząca komunikację ze swoimi klientami za pomocą serwisu mikroblogowego – Twitter – oszacowała, że w ciągu jednego dnia nawet 60% zamówień pochodzi od klientów śledzących jej profil,
- Media społeczne to doskonałe miejsce do prowadzenia kampanii wizerunkowych, prospołecznych oraz ekologicznych. Firma Tetra Pack prowadząca kampanię “Posadź drzewo” tylko w ciągu jednej edycji w roku 2010 odnotowała 1,29 miliona unikalnych użytkowników, którzy docierali na stronę akcji w większości właśnie z sieci społecznościowych takich jak NK.pl czy też Facebook,

Klienci firm i przedsiębiorstw dysponują dzięki mediom społecznym kanałami komunikacji, w których mogą wyrażać swoje pozytywne lub negatywne emocje na temat produktów czy usług. Negatywne opinie mogą powodować znaczne straty przedsiębiorstw, co widać na przykładzie linii lotniczych United Airlines oraz sieci pizzerii Domino’s. Obydwie firmy w wyniku popularności krytycznych materiałów na ich temat zamieszczonych w serwisie YouTube, zanotowały 10% spadek cen swoich akcji na giełdzie.

SOCIAL MEDIA - SELECTED ECONOMIC ASPECTS

This article contains the characteristics of contemporary social media such as web and social networks, blogs, microblogs and wikis. It also shows what are the reasons for interest of this type of media from companies and ways to use social media in business. Next - with the help of a case study there the effect of social media on business operations is investigated.

BIBLIOGRAFIA

1. Briody K., Nike & Jimmy Choo: Simple Yet Fashionable Geolocation Marketing, <http://www.socialmallard.com/casestudies/nike-jimmy-choo-simple-yet-fashionable-geolocation-marketing/>.

2. Gates B., <https://twitter.com/BillGates>.
3. Gibbons K., *United Airlines Lose Millions following YouTube Complaint Song!*, <http://www.seoptimise.com/blog/2009/07/united-airlines-lose-millions-youtube.html>.
4. Grzesiak N., *Co to jest Wiki?*, <http://informatykadlakazdego.bloog.pl/id,5618643,title,Co-to-jest-Wiki,index.html?smoybbtticaid=61128f>.
5. <http://about.bzzagent.com/downloads/BzzAgentFieldGuidetoBrandAdvocates.pdf>, Badanie firmy BzzAgent, *A Field Guide to Brand Advocates*.
6. <http://www.entrepreneur.com/article/224282>, J. P. Pullen w rozmowie z M. Dubinem, *How a Dollar Shave Club's Ad Went Viral*.
7. <http://expandedramblings.com/index.php/march-2013-by-the-numbers-a-few-amazing-twitter-stats/>, Craig Smith, *(May 2013) By The Numbers: 16 Amazing Twitter Stats*.
8. <http://media2.pl/badania/100174-Megapanel-grudzien-2012-kategorie-tematyczne/16.html>, Megapanel PBI/Gemius – grudzień 2012 – Społeczności.
9. <http://money.cnn.com/2012/10/04/technology/facebook-billion-users/index.html>.
10. <http://newsroom.fb.com/Key-Facts>, Key facts.
11. <http://socialpress.pl/2013/01/powstaje-oligopol-na-ryнку-social-media/>.
12. <https://www.facebook.com/toughmudder>, Dane serwisu Facebook dotyczące profilu Tough Mudder.
13. <http://www.nielsen.com/us/en/reports/2012/global-trust-in-advertising-and-brand-messages.html>, Badanie firmy Nielsen, Global Trust in Advertising and Brand Messages.
14. http://www.tetrapak.com/pl/srodowisko/fsc/posadz_drzewo_dobrym_zakupem/pages/default.aspx, Informacje prasowe firmy TetraPak.
15. Jeleśniański M., *Definicja i rodzaje blogów*, <http://eredaktor.pl/teoria/definicja-i-rodzaje-blogow/>.
16. Kawik A., *Geolokalizacja w Polsce rozwija się w zawrotnym tempie*, <http://socialpress.pl/2012/01/geolokalizacja-w-polsce-rozwija-sie-w-zawrotnym-tempie/>.
17. Kawik A., *Twitter ma ponad 500 milionów użytkowników, ale tylko co czwarty jest aktywny*, <http://socialpress.pl/2012/08/twitter-ma-ponad-500-milionow-uzyt-kownikow-ale-tylko-co-czwarty-jest-aktywny/>.
18. Kawik A., *Powstaje oligopol na rynku social media*,
19. <http://socialpress.pl/2013/01/powstaje-oligopol-na-ryнку-social-media/>.
20. Kaznowski D., *Nowy marketing*, VFP Communication, Warszawa 2008.
21. Mazurek G., *Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu*, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
22. Niedeck A., *Ambasadorowie Królestwa Marki*,
23. <http://www.wprost.pl/ar/154782/Ambasadorowie-Krolestwa-Marki/>.
24. Obama B., <https://twitter.com/BarackObama>.
25. Sikorski R., <https://twitter.com/sikorskiradek>.

26. Sokołowski W., Konsument w mediach społecznościowych,
27. <http://www.epr.pl/konsument-w-mediach-spoecznościowych,raporty,24678,1.html>.
28. Wagner K., *The Future of Texting Is a Mess*, <http://gizmodo.com/5965563/the-future-of-texting-is-a-mess>.
29. Walls E., *Case Study: The Glenisk Tune Challenge*,
30. <http://www.bordbia.ie/eventsnews/ConferencePresentations/2011/National%20Organic%20Conference%202011/Emma%20Walls,%20Glenisk.pdf>.
31. Wiącek A., *Marketing mobilny oparty na geolokalizacji*, <http://wiadomosci.mediaryn.pl/artykul/marketing-marketing,marketing-mobilny-oparty-na-geolokalizacji,41178,2,1,1.html>.

Prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk – kierownik Katedry Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

e-mail: aszew@wneiz.pl

IV. **ŚRODOWISKO**
– KONTEKSTY I POLITYKI

ENVIRONMENT
- CONTEXTS - POLICIES

WZROST GOSPODARCZY A EKOHUMANISTYCZNE KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI ŻYCIA (UJĘCIE CYBERNETYCZNE)

EKOHUMANIZM:

partnerskie współdziałanie dla dobra wspólnego/win-win
– wszystkich ludzi (bogatych i biednych,
społeczności wysokorozwiniętych i w rozwoju opóźnionych)
ich następców oraz środowiska przyrodniczego –

POWSZECHNIE WSPOMAGANE
nauką i wysoką techniką oraz KULTURĄ INFORMACYJNĄ.

WSTĘP

Główną tezę tego tekstu jest stwierdzenie, iż przeżywany obecnie kryzys nie jest cyklicznym kryzysem w ramach kapitalizmu. Jest on kryzysem globalnym i cywilizacyjnym. Jest on skutkiem patologicznego przekroczenia przez światową społeczność dwu podstawowych granic jej wzrostu: inercyjnej i środowiskowej.

Kryzys ten przejawia się m.in.:

- brakiem możliwości eliminowania negatywnych konsekwencji moralnej destrukcji form życia już niezgodnych z nowymi, ulegającymi współcześnie – wraz z rozwojem nauki i techniki - szybkim zmianom, jego uwarunkowaniami, oraz
- bezwzględny degradowaniem środowiska przyrodniczego.

Dla trwałego przezwyciężenia takiego kryzysu konieczne jest podjęcie ogólnoświatowej współpracy wraz z odrzuceniem socjal- darwinistycznego egoizmu na rzecz ekohumanizmu. Umożliwi to - zgodne z wymaganiami trwałego rozwoju (*sustainable development*)¹ światowej społeczności – kiero-

¹ Trwały rozwój: rozwój - bez cyklicznie powtarzających się destrukcyjnych kryzysów lub upadków i krótkowzrocznej budowy, na „gruzach”, nowej nietrwałej formy życia – poprzez osiągnięcie i rozwojowe przekraczanie kolejnych granic wzrostu danej społeczności.

wanie dalszym, a niezbędnym, wzrostem gospodarczym w sposób zapewniający Ludzkości właściwe w tym celu podnoszenia jakości życia.

W rozpoznawaniu, przywracającego zdolność rozwoju sposobu kształtowania jakości życia, wykorzystuję metodę wizyjnego programowania strategicznego/backcasting (por. Program Apollo) ograniczoną głównie do przedstawienia zarysu wizji światowej społeczności dostosowanej do życia wspomaganego wysoko rozwiniętą nauką i techniką.

Zastosowanie tej metody w przewyżczeniu obecnego kryzysu ułatwić powinno prowadzenie dalekowzrocznej polityki rozwoju, a wraz z tym przywrócenie życiodajnej relacji w globalnym ekosystemie/Ziemi, czyli systemie: światowa społeczność-środowisko przyrodnicze.

W projektowaniu wizji światowej społeczności zdolnej do trwałego rozwoju stosuję – w ramach cybernetyki rozwoju - analizę systemową z wykorzystaniem konceptualnego modelu systemów typu: Człowiek–Technika–Środowisko (SCT-Ś), o nazwie *System Życia*.² W tekście tym przedstawiam wybrane wnioski z tej analizy.

CYBERNETYCZNE PODSTAWY ANTYKRYZYSOWYCH POSZUKIWAŃ

W ujęciu cybernetyki rozwoju, życie dowolnej postaci systemu życia, w tym SCT-Ś, to proces tworzenia informacji (w szerszym znaczeniu) lub przeciwstawiania się wzrostowi entropii (ekospołecznej) w układzie: system życia-środowisko, będącym także systemem życia. Tworzenie to polega na dokonywaniu takich zmian w czasoprzestrzennych konfiguracjach elementów SCT-Ś, w wyniku których – wraz ze wzrostem poziomu informacji - następuje wzrost jakości, w tym trwałości, zarówno SCT jak i Ś. Przy czym proces życia jest nieodwracalny.

W tym holistycznym ujęciu także środowisko jest systemem życia, umożliwiającym życie danego systemu życia, współtworzącego z nim jego nadsystem. Warunkiem życia i rozwoju systemu życia jest odpowiednia postać i rozwój środowiska, zasilającego system życia szeroko rozumianą energią (energo-materialnymi zasobami życia³).

Szczególnej postaci systemami życia są podmioty życia społeczno-gospodarczego, zarówno zbiorowe, jak i indywidualne (dalej: podmioty).

Podmioty zbiorowe to: organizacje wytwórcze, rodziny, narody, pań-

² Model ten przedstawiam m.in. w: (Michnowski 1994a, 1005, 1006, 2006, 2011(

³ Patrz: (Mazur 1999).

stwa, i in., a także światowa społeczność, Podmiotami indywidualnym są zdolne do aktywności twórczej osoby ludzkie tworzące te społeczności.

W tym także ujęciu, rozwój dowolnej postaci systemu życia, w tym podmiotu (życia społeczno-gospodarczego), to ta część procesu jego życia, w trakcie której dany system życia zwiększa zarówno swą trwałość, jak i jakość życia. W przypadku podmiotu zbiorowego wzrostowi jakości jego życia towarzyszy wzrost jakości życia stanowiących go osób, a wraz z tym wzrost sprawności ich działania. Rozwój uwarunkowany jest odpowiednim wzrostem ilości i jakości elementów tworzących dany system życia, w tym podmiot.

Rozwojowi towarzyszy także wzrost potencjału obronno-rozwojowego danego zbiorowego podmiotu.

Przebiegiem procesu życia steruje homeostat danego systemu życia, w tym podmiotu. Homeostat zbiorowego podmiotu składa się z trzech podstawowych, kolejno w trakcie rozwoju formowanych, jego elementów: pola informacyjnego (podstawy intuicji), elity i zbiorowej świadomości stanowiących go podmiotów indywidualnych.

Ograniczmy chwilowo dalsze rozważania do zbiorowych podmiotów życia społeczno-gospodarczego.

Warunkiem rozwoju podmiotu zbiorowego jest odpowiednio wykonywana praca. Efektywność procesu życia zależy nie tylko od podmiotu, którego on dotyczy, lecz także od aktualnego – określającego zewnętrzne uwarunkowania życia - stanu jego środowiska. Gdy środowisko podmiotu życia ulega zmianom, adekwatnym zmianom musi ulegać także przebieg procesu rozwoju, w tym warunkująca ten przebieg struktura tego podmiotu lub sposób sterowniczy nań oddziaływania. Gdy środowisko ulega zmianom, to dotąd efektywna praca może zatem stać się czynnikiem regresu.

Zmiany w uwarunkowaniach życia zachodzą nieuchronnie, w tym wraz z upływem czasu.

Gdy struktura podmiotu jest nieadekwatna do aktualnych zewnętrznych uwarunkowań jego życia, określonych stanem jego środowiska, podmiot traci zdolność rozwoju i wraz z regresem wchodzi w stan kryzysu. Podmiot wchodzi również w stan kryzysu, gdy jego struktura jest nieadekwatna względem jego wewnętrznych uwarunkowań życia, tzn. gdy jego makrostruktura jest niezgodna ze zmieniającą, w wyniku rozwoju, jego mikrostrukturą (inaczej: gdy jego orgware jest niezgodny z jego software'm i hardware'm). Lecz także, gdy jego homeostat (w tym aksjologia) jest nieadekwatny do aktualnych wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań życia danego podmiotu.

Konsekwencją rozwoju jest osiągnięcie – wraz z warunkującym wzrost ilościowym wzrostem i związanym z tym wzrostem inercji - granic wzrostu w ramach aktualnej formy struktury jego podmiotu. Warunkiem kontynuowania rozwoju jest zatem permanentnie okresowo dokonywana rozwojowa modernizacja, czyli strukturalna przebudowa zbiorowego podmiotu (życia społeczno-gospodarczego), dostosowująca go do nowych wewnętrznych lub zewnętrznych uwarunkowań życia. Taka sukcesywna modernizacja to warunek utrzymywania przez ten podmiot ultrastabilności.

Podstawowym efektem tej przebudowy powinno być zwiększenie sprawności informacyjnej i elastyczności, umożliwiające lepsze, aniżeli dotąd, wykorzystanie na rzecz rozwoju posiadanych przez dany podmiot zasobów życia: materialnych oraz intelektualnych.

Stąd dla utrzymywania światowej społeczności w ultrastabilności, konieczna jest szczególnie także - okresowo dokonywana - adaptacyjna przebudowa lub rozwojowa rozbudowa jej homeostatu, w tym wielopoziomowego układu sterowania procesem życia światowej społeczności. W ramach tej przebudowy powinno mieć miejsce, w razie potrzeby, dostosowanie dominującej aksjologii - czyli systemu wartościowania podtrzymujących rozwój zmian w formach jej życia - do aktualnych uwarunkowań życia.

Każdemu działaniu zbiorowego lub indywidualnego podmiotu (a także innej postaci systemu życia) towarzyszą dwa równolegle zachodzące skutki: konstrukcji i destrukcji, dotyczące zarówno danego podmiotu, jak i jego środowiska.

Konstrukcja składa się z trzech jej rodzajów - powielającej, regeneracyjnej oraz innowacyjnej. Destrukcja zaś - nieuchronnie towarzysząca zarówno pracy, jak i upływowi czasu - składa się z destrukcji fizycznej i destrukcji moralnej.

Destrukcja moralna dotycząca społeczności to taka forma destrukcji, w wyniku której formalnie zdolne do funkcjonowania lub fizycznie nie zniszczone dotychczasowe formy życia (stosunki społeczne, w tym aksjologia, ekonomika, technika, i in.), tracą, w wyniku zmian w uwarunkowaniach życia, zdolność podtrzymywania jej życia, w tym rozwoju.

Destrukcja moralna jest nieuchronna. Zachodzi ona wraz z upływem czasu. Wszak proces życia globalnego ekosystemu/Ziemi, to ciąg zmian w jego strukturze, zachodzących sukcesywnie wraz z upływem czasu. Eliminowanie negatywnych jej skutków wymaga permanentnej konstrukcji innowacyjnej.

Gdy występuje przewaga konstrukcji nad destrukcją, wówczas ma miejsce – umożliwiające życie i rozwój - konstruktywność danego podmiotu. Zaś w przypadku przeciwnym – jego destruktywność. Rozwój podmiotu – jak i innej postaci systemu życia - uwarunkowany jest jego wewnętrzną konstruktywnością.

Światowa społeczność składa się z podmiotów zbiorowych oraz podmiotów indywidualnych i stanowi, wraz ze środowiskiem przyrodniczym, globalny ekosystem/Ziemię.⁴

Zarówno światowa społeczność, w tym tworzące ją podmioty, jak i środowisko przyrodnicze, oraz Ziemia, to systemy życia, zdolne do homeostaticznej – na zasadzie dodatniego sprzężenia zwrotnego opartej - obrony ich życia i podtrzymującej ich życie rozwojowej kooperacji ze środowiskiem.⁵

Także, w tym ujęciu, społeczeństwa i inne zbiorowe oraz indywidualne podmioty (życia społeczno-gospodarczego) - a także innej postaci systemy życia - mogą w okresie ich życia znajdować się – poza, w sposób specyficzny zewnętrznie konstruktywnym, okresem inkubacji – w czterech, normalnie w procesie życia kolejno występujących, stanach jakości ich życia:

1. „rozwoju wstępnego”, czyli wewnętrznej konstruktywności i zewnętrznej destruktywności;
2. „rozwoju dojrzałego”, czyli wewnętrznej i zewnętrznej konstruktywności;
3. „regresu konstruktywnego”, czyli wewnętrznej destruktywności i zewnętrznej konstruktywności, oraz
4. „regresu bezwzględnego”, czyli wewnętrznej i zewnętrznej destruktywności.

Po zakończeniu życia podmioty te - w zależności od jakości ich życia, w tym zgodności pozostawionego dorobku z potrzebami życia środowiska - mogą jeszcze konstruktywnie oddziaływać na środowisko.

W każdym z czterech powyższych stanów jakości życia - charakteryzujące się tymi stanami -podmioty kierują się w swej obronno-rozwojowej polityce radykalnie odmienną aksjologią.

W stanie „rozwoju wstępnego”, będzie to „egoizm nieuświadomiany”.

W stanie „rozwoju dojrzałego”, będzie to „egoaltruizm rozwojowy”, czyli świadome i na zasadzie *win-win*⁶ łączenie dobra własnego z dobrem

⁴ Por.: (Capra 1987), (Lovelock 2003)..

⁵ Patrz: (Mazur 1999).

⁶ Patrz: (Hu Jintao 2009)

życiodajnego środowiska.

W stanie „regresu konstruktywnego” – będzie to „egoaltruizm schyłkowy”: egoizm wybiórczy, zwrotnie środowiskowo wspomagany.

W stanie „regresu bezwzględny”: „egoizm bezwzględny” – „po nas choćby potop”.

Osiągnięcie granicy wzrostu w ramach „rozwoju wstępnego” nie oznacza zakończenia ilościowego wzrostu danego podmiotu. Patologicznemu przekroczeniu tej granicy może towarzyszyć dalszy, lecz tym razem już regresywny, jego wzrost.

Istotnym warunkiem osiągnięcia przez podmiot zbiorowy stanu „rozwoju dojrzałego”, jest - poza niezbędnym, odpowiednio dużym, potencjałem intelektualnym - warunkująca synergię rozwoju, również odpowiednio duża ilość oraz zróżnicowanie tworzących go osób i elementów wspomagającej jego życie techniki, oraz, oczywiście, zgodność funkcjonowania z potrzebami życia środowiska.

Stąd też przejście w procesie rozwoju zbiorowego podmiotu życia ze stanu „rozwoju wstępnego” do stanu „rozwoju dojrzałego” wymaga dokonania adekwatnej przebudowy jego makrostruktury, w tym zwłaszcza homeostatu, w sposób umożliwiający:

- dokonanie niezbędnej tu przemiany aksjologicznej oraz
- rozwojowe wykorzystywanie już istniejących, a dotąd niedostępnych zasobów materialnych i intelektualnych własnych lub środowiska.

OBCENY KRZYŻYS: LOKALNY I CYKLICZNY CZY GLOBALNY I CYWILIZACYJNY ?

Zarówno obecny kryzys państw zachodnich - roku 2013 - przejawiający się zwłaszcza narastającym zadłużeniem i zagrożeniem bankructwami państw oraz wzrastającym bezrobociem, jak i finansowy kryzys roku 2008, to – moim zdaniem - jawne fazy błędnie przewyżnianego kryzysu globalnego, rozpoznanego około 1970 roku m.in. globalnym monitoringiem dynamicznym⁷ Pierwszego Raportu dla Klubu Rzymskiego „Granice wzrostu”⁸.

⁷ Monitoring dynamiczny: przetwarzanie metodami symulacji komputerowej – dotyczących danej społeczności - danych statystycznych i wiedzy w m.in. ostrzegawcze prognozy konsekwencji aktualnie prowadzonej polityki i innych zmian w uwarunkowaniach życia, pod warunkiem braku interwencji w przebieg tak obserwowanego procesu życia społeczno-gospodarczo-przyrodniczego.

⁸ Patrz: (Meadows 1973)

Monitoring dynamiczny to specyficzna forma prognozowania. Jest to prognozowanie ostrzegawcze, które polega na przetwarzaniu metodami komputerowej symulacji – dotyczących danego układu: podmiot-środowisko - danych statystycznych i wiedzy w prognozy konsekwencji aktualnie prowadzonej polityki i innych zmian w uwarunkowaniach życia, pod warunkiem braku interwencji w przebieg tak obserwowanego procesu życia społeczno-gospodarczo-przyrodniczego.

Zgodnie z tą ostrzegawczą prognozą, pozostawienie ówczesnych (sojal-darwinistycznych – LM) stosunków społecznych, spowoduje - w ślad za rewolucją naukowo-techniczną i chwilowym okresem szybkiego wzrostu gospodarczego, lecz także liczebności Ludzkości – wyczerpanie źródeł aktualnie dostępnych zasobów naturalnych, w tym paliw, oraz nadmierne zdegradowanie środowiska przyrodniczego. A w następstwie tego – globalną katastrofę.

Monitoring ten ukazuje także wielką bezwładność ówczesnej światowej społeczności, wyznaczoną okresem od rozpoznania tego globalnego zagrożenia do jego śmiertelności ujawnienia się, a także brak zdolności adaptacyjnego – konstrukcją innowacyjną - eliminowania negatywnych konsekwencji moralnej destrukcji ówczesnych jej form życia.

Oznacza to wejście w stan regresu zarówno światowej społeczności , jak i środowiska przyrodniczego.

Prymitywnym wnioskiem z tej ostrzegawczej prognozy jest postulat „zerowego wzrostu”⁹ realizowany poprzez radykalne zmniejszenie zaludnienia Ziemi oraz sprzyjające temu „schłodzenie” światowej gospodarki¹⁰.

Opublikowany w roku 2011 – w ramach przygotowań do Rio+20 - Raport UNEP, pt: „Humanity Can and Must Do More with Less”¹¹, potwierdził tę prognozę, a zarazem wykazał brak sukcesów w przewyżczeniu globalnego kryzysu.

Dla uniknięcia zagrażającej nadal – około 2050 roku - globalnej katastrofy, w Raporcie tym m.in. zaproponowano, aby wysoko rozwinięte społeczności o dwie trzecie ograniczyły zużycie deficytowych zasobów natural-

⁹ Patrz: (Forrester 1971/95), (Meadows Euronatur, 2009),

¹⁰ Patrz: (Fey 2001).

¹¹ „By 2050, humanity could consume an estimated 140 billion tons of minerals, ores, fossil fuels and biomass per year – three times its current appetite – (...) is "far beyond what is likely sustainable (...) if realized at all given finite world resources (...) Scenario 3: tough contraction of consumption in developed countries, converging with others. Industrialized nations reduce per capita consumption by two thirds and other nations remain at current rates, resulting in a global per capita consumption rate (...) the same as in year 2000. Patrz: (UNEP Report 2011)

nych, zaś społeczności rozwijające się (a więc Chiny, Indie) przestały zwiększać to zużycie.

Powyższe postulaty Raportu UNEP oznaczają w istocie konieczność radykalnej zmiany wzorców produkcji i konsumpcji oraz podejścia do wzrostu gospodarczego. A więc także, do metod jego określania i stymulowania, jak również wartościowania i kształtowania jakości życia.

Z omawianej systemowej analizy istoty obecnego kryzysu oraz uwarunkowań trwałego rozwoju światowej społeczności wynika, iż kryzys ten jest kryzysem globalnym i cywilizacyjnym. Jest on zwłaszcza jakościowo odmienny od kryzysów nieuchronnie cyklicznie pojawiających się w ramach gospodarki kapitalistycznej¹².

Kryzysy te były, jak dotąd, skutecznie przewyciężane metodą kryzysowej alokacji kapitału. Dokonywało się to poprzez przejmowanie przez silniejsze - bardziej sprawne organizacje społeczno-gospodarcze - od słabszych - posiadanego przez nie wytwórczego majątku. Przy tej - w znacznym stopniu drogą bankructw dokonywanej - formie przewyciężania takiego cyklicznego kryzysu, znaczna część wytwórczego dorobku upadających organizacji ulegała bezpowrotnemu zaprzepaszczeniu. Wraz z wielkim bezrobociem i obronnym oporem degradowanych w kryzysie słabszych warstw społecznych, taki tradycyjny cykliczny kryzys odznaczał się silnym napięciem towarzyszącej mu destrukcji fizycznej. Destrukcja ta była kompensowana zewnętrzną konstruktywnością środowiska przyrodniczego.

Zauważmy, iż obecnie - gdy istotnym przejawem przeżywanego kryzysu jest nadmierne zadłużenie licznych państw - utrzymanie takiego, silnie fizycznie destrukcyjnego. „alokacyjnego” wzorca jego przewyciężania, będzie tym razem oznaczało eliminowanie ze sceny życia światowej społeczności m.in. całych narodów - wraz z ich kulturowym dorobkiem - jakoby niesprawnie, w formę upadających wraz z nimi państw, uorganizowanych.

Kryzys globalny wystąpił wówczas, gdy nie tylko światowa społeczność utraciła zdolność adaptacji do nowych uwarunkowań życia, lecz także środowisko przyrodnicze przestało być zdolne do odtwarzania swej postaci w sposób zgodny z potrzebami życia Człowieka. Oznacza on zatem utratę - w

¹² Wg Randersa: „*we need to shift investment flows from what is most profitable to what society needs. capitalism won't do this (...) the root cause is short-termism in capitalism and democracy.(...) temper short-termism: establish supra-national institutions*”, a także „*Jedność rodzaju ludzkiego jest i będzie zagrożona (...)* *Konkurencję i eliminowanie słabych (dominacja) zastąpi kooperacja*”. Patrz: (Randers 2012a,b), (Auleytner 2012).

ramach dotychczasowej, egoistycznej formy stosunków społecznych¹³ - zdolności rozwoju zarówno przez Człowieka, jak i przez środowisko przyrodnicze.

Towarzyszy mu pomniejszanie jakości życia ludzi i zagrożenie katastrofą, eliminującą z życia globalnego ekosystemu/Ziemi co najmniej gatunek *homo sapiens*¹⁴.

Przypomnijmy: warunkiem rozwoju społeczeństwa jest przewaga dotyczącej go konstrukcji nad destrukcją. A wraz z tym, odpowiednie zwiększanie liczby oraz różnorodności stanowiących społeczeństwo osób i organizacji, a także dysponowanej przez nie wiedzy i techniki. Natomiast regres społeczeństwa to skutek przewagi dotyczącej go destrukcji nad konstrukcją. Za zapoczątkowywany regresem kryzys społeczeństwa jest skutkiem utraty zdolności rozwoju, zwłaszcza w ramach dotychczasowej postaci jego makrostruktury.

Główną przyczyną globalnego kryzysu jest brak możliwości, w tych obecnych ramach, eliminowania negatywnych skutków moralnej destrukcji.

Dla podtrzymywania życia i rozwoju światowej społeczności niezbędne jest utrzymywanie jej w ultrastabilności. Zmianom zachodzącym w środowisku musi bowiem towarzyszyć sukcesywnie dokonywana, adekwatna, dostosowująca przebudowa struktury światowej społeczności, w tym kształtowanie jakościowo nowych form jej życia. Istotnym celem tej przebudowy powinno być przywrócenie środowisku przyrodniczemu zdolności zewnętrznie konstruktywnego rozwoju.

Współcześnie nieprzewidywana moralna destrukcja jest zatem głównym czynnikiem kryzysogennym.

Nateżenie moralnej destrukcji zależy od tempa zmian w wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowaniach życia światowej społeczności. Zmiany te – powtórzmy - zależą głównie od poziomu rozwoju nauki i techniki, w tym

Wg Franciszka: *„the financial crisis (...) to be found in a profound human crisis (...) the dictatorship of an economy which (...) reduces men and women to (...) consumption (...) human beings (...) are nowadays considered as consumer goods which can be used and thrown away (...)”*.(Franciszek 2013b)

„(...) a savage capitalism has taught the logic of profit at any cost (...) exploitation without looking at persons (...)”.(Franciszek 2013c)

¹³ Wg Franciszka: *„Let us never forget that authentic power is service (...) protecting all creation (...)”* (Franciszek 2013a)

„God calls us (...) to leave selfishness behind (...) called Abraham to be the father of many; he chose the people of Israel to forge a covenant that embraces all peoples (...)”. (Franciszek 2013d).

¹⁴ Wg W. Kunickiego-Goldfingera istnieją takie formy życia biologicznego, których przypadkowe zniszczenie spowoduje totalne zniszczenie biosfery Ziemi (wypowiedź w trakcie omawiania recenzowanej książki Jak żyć? Ekorozwój, albo, . .

organizacji. A także od liczebności światowej społeczności.

Dla eliminowania negatywnych konsekwencji moralnej destrukcji niezbędna jest konstrukcja innowacyjnej, w tym poprawny rozwój nauki i techniki, który paradoksalnie zwrótnie zwiększa natężenie tej moralnej destrukcji. A zatem, czym wyższy poziom rozwoju nauki i techniki, tym więcej mądrzej - w tym poznawczo-innowacyjnej i sztuczną inteligencją wspomaganą - pracy potrzeba dla eliminowania negatywnych konsekwencji dotychczasowego rozwoju.

Szczególnym rodzajem tej niezbędnej twórczej pracy będzie praca mająca za zadanie niedopuszczanie, aby w środowisku przyrodniczym pojawiały się dla Człowieka groźne tendencje.

Więc, wraz z rozwojem nauki i techniki, pojawia się potrzeba nie tylko zdolności wyprzedzającego dostosowywania się do zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym i eliminowania zagrożeń odpowiednio wcześniej nieprzewidzianych. Pojawia się ponadto potrzeba opanowania umiejętności takiego sterowniczego nań oddziaływania, aby nie dopuszczać do środowiskowych zmian nam zagrażających.

Więc, nie bezrobocie, lecz zmiana celu i metod pracy, to istotny warunek zapobieżenia globalnej katastrofie.

Oba powyższe Raporty wykazują brak zdolności światowej społeczności eliminowania negatywnych – w postaci następstw moralnej destrukcji - konsekwencji szybko współcześnie postępującego rozwoju nauki i techniki.

Zatem nie można obecnie stosować, silnie fizycznie destrukcyjnych, neo-socjaldarwinistycznych – typu „zerowego wzrostu” metod przewycięzania obecnego kryzysu¹⁵.

Neo-socjaldarwinizm polega na zwiększaniu – w warunkach narastania deficytu zasobów życia - szans przeżycia społeczności silniejszych poprzez fizyczne eliminowanie społeczności słabszych, konkurentów do tych zasobów.

Wzmocnienie natężenia destrukcji fizycznej taką – pozornie antykryzysową - depopulacyjną lub gospodarce „schładzającą” - metodą, jedynie zwiększy natężenie regresu i zagrożenie globalną katastrofą.

Ten kryzys nie jest kryzysem cyklicznym w ramach kapitalizmu. Dla przywracania Światu zdolności rozwoju konieczne są przeto jakościowo nowe metody antykryzysowe.

¹⁵ Wg Franciszka: *Tragically, in every period of history there are 'Herods' who plot death, wreak havoc, and mar the countenance of men and women.*” (Franciszek 2013a).

ANTYCYPATYWNOŚĆ – DLA ŻYCIA WSPOMAGANEGO WYSOKO ROZWINIĘTĄ NAUKĄ I TECHNIKĄ

Warunkiem rozwoju światowej społeczności jest odpowiedni wzrost ilości, stopnia zróżnicowania i jakości życia stanowiących ją podmiotów oraz rozwój wspomagającej ją nauki i techniki. Towarzyszy temu nieuchronny wzrost inercji oraz natężenia oddziaływań, na przyrodnicze środowisko, podmiotów stanowiących światową społeczność, A wraz z tym wzrost tempa zmian w środowisku oraz natężenia moralnej jej destrukcji.

Powodujące moralną destrukcję światowej społeczności zmiany środowiska są dwu rodzajów;

1. zależne od sposobu oddziaływania światowej społeczności na środowisko przyrodnicze i przewidywalne co do sposobu przyszłego oddziaływania na światową społeczność, oraz
2. nieprzewidywalne, powstające w środowisku spontanicznie i mogące być wielce szkodliwymi dla światowej społeczności.

Przy niskim poziomie rozwoju nauki i techniki, w tym organizacyjnej bezwładności, eliminowanie negatywnych konsekwencji moralnej destrukcji mogło być dokonywane nadążnie - metodą feedback/"post factum" - czyli po stwierdzeniu w praktyce konieczności dokonania adaptacyjnej przebudowy aktualnych form życia. Zatem i ultrastabilność światowej społeczności można było zapewniać także metodą feedback.

Współcześnie - w warunkach wysokiego poziomu rozwoju zarówno nauki i techniki, jak i znacznej bezwładności ugrupowań państw i dużych organizacji, zwłaszcza naukowo-wytwórczych - uległa moralnej degradacji metoda głównie nadążnego dostosowywania form życia do nowych jego uwarunkowań. Zanim rozpozna się w praktyce te nowe uwarunkowania i zaprojektuje oraz wdroży dostosowane do nich nowe formy życia, te nowe formy mogą stać się już przestarzałymi.

Stąd po osiągnięciu przez światową społeczność pewnego, odpowiednio wysokiego, poziomu rozwoju, zwłaszcza nauki i techniki, w tym organizacji, a wraz z tym znacznej inercji i dużego tempa zmian w uwarunkowaniach życia – a więc i natężenia moralnej destrukcji - pojawia się pierwsza, z tu rozpatrywanych, granica wzrostu światowej społeczności: granica inercyjna.

Aby ją rozwojowo przekroczyć i utrzymywać ultrastabilność, trzeba ukształtować antycypatywność światowej społeczności.

Antycypatywność to zdolność, z odpowiednim wyprzedzeniem:

- poznawania zmian w uwarunkowaniach życia i związanych z nimi zagrożeń, oraz
- podejmowania działań dostosowawczych lub eliminujących rozpoznane tak zagrożenia.

To wyprzedzenie powinno umożliwić zakończenie takiej adaptacji wraz z pojawieniem się w praktyce nowych uwarunkowań życia.

Antycypatywność wymaga szczególnie opanowania umiejętności prowadzenia globalnego – lecz także lokalnych – monitoringu dynamicznego.

Ukształtowanie zdolności antycypatywności wymaga zatem:

1. dodatkowego, jakościowo nowego podsystemu sterowania procesem życia społeczno-gospodarczo-przyrodniczego: *feedforward/ante factum* (czyli sterowania wyprzedzającego);
2. wysoce sprawnych metod prognozowania skutków ludzkich zamierzeń i dokonań oraz innych zmian w uwarunkowaniach życia;
3. obserwowania, naukowego uogólniania i dynamicznego monitorowania skutków przebiegu procesu życia społeczno-gospodarczo-przyrodniczego, a więc dotyczącego nie tylko światowej społeczności, lecz także jej przyrodniczego środowiska;
4. metod symulacji komputerowej w procesie projektowania obronno-rozwojowych zmian wyprzedzających;
5. dostępu do wiedzy warunkującej takie prognozowanie, w tym bieżąco odzworowującej właściwości podlegającego zmianom układu: światowa społeczność–środowisko przyrodnicze;
6. wysoce elastycznych, komputerowo – w tym sztuczną inteligencją i cyborgami - wspomaganych metod działania;
7. rezerw zasobów materialnych i intelektualnych dla eliminowania zagrożeń, których nie udało się odpowiednio wcześniej przewidzieć;
8. systemu edukacyjnego formującego powszechną mądrość.

Mądrość, w tym ujęciu, to zdolność:

1. obserwowania zdarzeń zachodzących w układzie: podmiot życia społeczno-gospodarczego – środowisko (społeczno-przyrodnicze);
2. rozpoznawania procesów, których te zdarzenia dotyczą;
3. przewidywania przyszłego biegu tych procesów;
4. ich poprawnego (współcześnie ekohumanistycznego) wartościowania;

5. wspomagania procesów pozytywnych i przeciwstawiania się procesom negatywnym;
6. wzajemnie wzbogacającego dzielenia się swym poznawczo-innowacyjnym dorobkiem z innymi podmiotami życia światowej społeczności.

Istotnym warunkiem kształtowania zdolności antycypatywności jest zatem także zbudowanie powszechnie dostępnego światowego systemu informacyjnych podstaw polityki i gospodarki trwałego rozwoju. A wraz z tym stworzenie możliwości względnie dokładnego, kompleksowego wartościowania zamierzeń i dokonań działalności politycznej i gospodarczej.

Ukształtowanie zdolności antycypatywności światowej społeczności wymaga współcześnie dokonana przemiany aksjologicznej: od socjal-darwinistycznego egoizmu do ekohumanizmu.

Konieczność takiej przemiany wynika m.in. z faktu, iż dla względnie skutecznego prognozowania przyszłego przebiegu procesu życia społeczno-gospodarczo-przyrodniczego, trzeba teoretycznie, w prognozujące to megakomputery (lub ich sieć), wstawiać całą wiedzę już przez ludzkość posiadaną i sprawnie sukcesywnie pomnażaną, w tym zwłaszcza wiedzę nową, odwzorowującą coraz szybciej wraz z rozwojem nauki i techniki zmieniającą się rzeczywistość.

Tymczasem wiedza ta jest w ramach socjal-darwinistycznego egoizmu partykularnie pozyskiwana, strzeżona i wykorzystywana w ramach m.in. „rynkowej” konkurencji „wzrostu kosztem społeczno-przyrodniczego środowiska”.

Socjal-darwinistyczny egoizm uniemożliwia również sprawne rozwojowe wykorzystywanie już przez Ludzkość posiadanych nowych, ekospołecznie użytecznych technik, częstokroć „zamrożonych” w korporacyjnych „sejfach”.

A także twórcze – poznawczo-innowacyjne -wykorzystywanie liczne-go biernego potencjału intelektualnego słabszych warstw społecznych, traktowanych głównie „przedmiotowo”, jako występująca w nadmiarze (bezrobocie) prymitywna siła robocza.

Niezbędne - w utrzymywaniu zdolności antycypatywności - aktywizowanie tego potencjału i jego pomnażanie, wymaga m.in. włączenia do rachunku ekonomicznego społecznych komponentów działalności społeczno-gospodarczej. A wraz z tym zbudowania systemu ekonomicznych zachęt stymulujących tę aktywizację.

Bez ukształtowania zdolności antycypatywności – warunkującej rozwojowe przekroczenie inercyjnej granicy wzrostu - nie można skutecznie eliminować negatywnych następstw coraz szybciej wraz z rozwojem postępującej moralnej destrukcji.

KRYZYS GLOBALNY JAKO SKUTEK PATOLOGICZNEGO PRZEKROCZENIA GRANIC WZROSTU

Pierwszym (tu rozpatrywanym) – do globalnego kryzysu prowadzącym - zagrożeniem życia Człowieka stało się zatem osiągnięcie i patologiczne przekroczenie przez światową społeczność powyżej omówionej inercyjnej granicy wzrostu.

Światowa społeczność, w wyniku rozwoju, utraciła zdolność dostosowywania swych form życia do zmian w środowisku, w tym w środowiskowych uwarunkowaniach życia, dotąd sprawnie funkcjonującą metodą naddanej/feedback adaptacji. Wraz z patologicznym przekroczeniem inercyjnej granicy wzrostu, wystąpił kryzys Człowieka uorganizowanego w - już nieadekwatną, moralnie zdegradowaną, krótkowzroczną i mało elastyczną, o znacznym natężeniu wewnętrznej i zewnętrznej fizycznej destrukcji – socjaldarwinistyczną postać światowej społeczności. Spowodowało to jej przejście ze stanu „rozwoju wstępnego” w stan „regresu bezwzględnego”.

Taki kryzys nieprzewidywany prowadzi do upadku *homo sapiens*, jednak bez zniszczenia środowiska przyrodniczego, nadal zdolnego do podtrzymywania, naturalnym rozwojem, swego życia

Aby rozwojowo przekroczyć tę inercyjną granicę wzrostu, pojawiła się konieczność ukształtowania zdolności antycypatywności. Jej ukształtowanie spowodowałoby – wraz z upodmiotowieniem licznych rzesz ludzkich – radykalne przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponieważ jednak każdemu działaniu – powtórzmy - jako składowa towarzyszy negatywny, dotyczący środowiska, jej efekt, przeto przy pewnym poziomie rozwoju wspomaganego wysoko już rozwiniętą nauką i techniką, społeczność - która by nawet rozwojowo przekroczyła wyżej omówioną granicę inercyjną – osiągnie kolejną granicę jej wzrostu: tym razem granicę środowiskową.

Ukształtowanie zdolności antycypatywności radykalnie przyspieszyłoby bowiem tempo „rozwoju wstępnego” światowej społeczności, dokonywanego na zasadzie „wzrostu kosztem środowiska”. Lecz zarazem pozwoliło by na rozpoznanie zbliżającej się środowiskowej granicy wzrostu i zastoso-

wanie obronnych metod rozwojowego jej przekroczenia. Zdolność ta dostarczyłaby bowiem m.in. wiedzy o pierwszym etapie regresu środowiska przyrodniczego, przejawiającym się utratą jego wewnętrznej konstruktywności, oraz o dalszych regresywnych następstwach kontynuowania „wzrostu kosztem środowiska”. Spowodowałoby ona zatem wdrożenie do rachunku ekonomicznego, dotąd pomijanych, środowiskowych jego komponentów.

Środowiskowa granica wzrostu pojawia się, gdy natężenie zewnętrznej destruktywności światowej społeczności wyrównuje się z natężeniem wewnętrznej konstruktywności środowiska przyrodniczego. Patologiczne przekroczenie tej granicy wzrostu, powoduje, iż środowisko przyrodnicze – wchodząc w drugi etap jego regresu - traci wraz z jego zewnętrzną konstruktywnością, zdolność do samoodtwarzania się w postać zgodną z potrzebami życia Człowieka.

Zatem dalszy krótkowzroczny wzrost intensywności gospodarowania, bez uwzględniania środowiskowych tego kosztów, będzie prowadził – wraz z bezwzględnym regresem życiodajnego środowiska przyrodniczego - do katastrofy globalnej, gdyż tym razem katastrofy społeczno-przyrodniczej.

Tymczasem po - najprawdopodobniej nieświadomym – patologicznym przekroczeniu inercyjnej granicy wzrostu, dotąd nie ukształtowaliśmy - tej współcześnie niezbędnej -zdolności antycypatywności. Spowodowany tym regres - i wraz z nim wzrost natężenia zewnętrznej destruktywności - światowej społeczności, doprowadził do również patologicznego przekroczenia także tej kolejnej, środowiskowej granicy wzrostu.

Kryzys globalny jest zatem skutkiem wprowadzenia już nie tylko światowej społeczności, lecz także środowiska przyrodniczego, a więc tym razem całego globalnego ekosystemu/Ziemi, w stan wewnętrznej destruktywności. Światowa społeczność, która już wcześniej wraz z patologicznym przekroczeniem inercyjnej granicy wzrostu weszła w stan „regresu bezwzględne-go”, poprzez ponowne regresywne przekroczenie, tym razem środowiskowej granicy wzrostu, radykalnie zwiększyła zagrożenie globalną katastrofą.

Pozostawanie - wraz z rozwojem nauki i techniki oraz wzrostem liczebności światowej społeczności – nadal po patologicznej stronie, tym razem obu granic wzrostu: inercyjnej i środowiskowej, niesie dodatkowe zagrożenie. W wyniku intensywnych zewnętrznie destruktywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, w środowisku tym mogą spontanicznie zachodzić wielce szkodliwe zmiany, katastroficznie wzmacniające wraz z tym negatywne oddziaływania przyrody. Zdolność antycypatywności umożliwia eliminowanie

także i tego typu negatywnych następstw rozwoju.

W świetle powyższego, obecny kryzys jest skutkiem regresywnego przekroczenia, przez światową społeczność, obu granic jej wzrostu:

- inercyjnej oraz
- środowiskowej.

A zatem, jest to kryzys cywilizacyjny, dla którego przezwyciężenia niezbędna jest w pierwszym rzędzie – umożliwiająca ukształtowanie zdolności antycypatywności - ekohumanistyczna przemiana aksjologiczna.

EKOHUMANIZM – WARUNEK WSTĘPNY ZAPOBIEŻENIA GLOBALNEJ KATASTROFIE

Dla rozwojowego przekroczenia obu powyższych granic wzrostu szczególnie jest niezbędna – odpowiednio podnosząca jakość życia - przebudowa na ekohumanistyczną światowej ekonomiki.

Powinna ona doprowadzić – ujmując to wizerownie – do symbiozy w układzie: Człowiek-Przyroda. A więc, do opanowania takiego sposobu gospodarowania, przy którym wszelkie oddziaływania światowej społeczności na środowisko przyrodnicze będą czynnikiem podtrzymywania życia i rozwoju tego środowiska. Tak przecież, w sposób naturalny, „bezodpadowo” działa przyroda.

Spełnienie tych wymogów oznacza m.in. konieczność oparcia ekonomiki na wiedzy o kompleksowych – w tym społecznych i przyrodniczych oraz dalekosiężnych - konsekwencjach działalności społeczno-gospodarczej i skutkach innych zmian w uwarunkowaniach życia Człowieka.

Dostęp do tej wiedzy umożliwi ponadto przekształcenie ekonomiki – poprzez oparcie jej na zasadzie ekospołecznej sprawiedliwości - w stymulator powszechnej ekospołecznie użytecznej, w tym zwłaszcza poznawczo-innowacyjnej, aktywności twórczej.

Ekospołecznie sprawiedliwe ułożenia stosunków podziału efektów społecznego procesu pracy – to ich podział proporcjonalnie do twórczego wkładu dojrzałych podmiotów życia społeczno-gospodarczego w dobro wspólne: Człowieka i Przyrody.

Rozwojowe przekroczenie obu powyższych granic wzrostu wymaga radykalnego zmniejszenia destrukcji fizycznej, a zarazem również radykalnego zwiększenia konstrukcji innowacyjnej.

Do przywrócenia światowej społeczności zdolności rozwoju nie doprowadzi zatem – zwiększająca natężenie destrukcji fizycznej - alokacja kapitału, towarzysząca nawet znacznej liczbie bankructw opóźnionych w rozwoju lub silnie zadłużonych państw, narodów lub innej postaci podmiotów zbiorowych.

Patologiczną formą przewycięzania kryzysu byłoby usiłowanie przywrócenia światowej społeczności stanu „rozwoju wstępnego”, poprzez zmniejszanie zaludnienia Ziemi.

Traktowano by tu błędnie, opartą na „zerowym wzroście” depopulację Ziemi, jako podstawowy warunek przywrócenia środowisku przyrodniczemu „zdrowej” postaci, umożliwiającej liczebnie pomniejszonej światowej społeczności utrzymywanie wysokiej jakości życia.

Nie brano by pod uwagę podstawowego wniosku z omawianej analizy, iż eliminowanie negatywnych konsekwencji moralnej destrukcji – głównego czynnika globalnego kryzysu – wymaga coraz to większego aktywnego, sztuczną inteligencją wspomaganego, potencjału intelektualnego Ludzkości.

Nie uwzględniano by przy tym także obronnych reakcji społeczności „nie zasługujących” na kontynuowanie życia wspomaganego wysoko rozwiniętą nauką i techniką. Reakcje te mogą wszak przybierać postać na przykład silnie fizycznie destrukcyjnego obronnego terroryzmu, czy innych asymetrycznych form walki.

Nie brano by przy tym również pod uwagę, iż proces życia społeczno-gospodarczo-przyrodniczego Ziemi jest nieodwracalny. Kierując się fałszywą informatyczną świadomością błędnie by uważano, iż liczne rzesze dotąd przedmiotowo traktowanych ludzi można zastąpić w pracy twórczej – eliminującej negatywne skutki moralnej destrukcji - automatyzacją, cyborgami i innymi formami sztucznej inteligencji.

Trwałe przewycięzanie globalnego kryzysu wymaga przeprowadzenia światowej społeczności od poprzedzającego kryzysu stanu „rozwoju wstępnego”, poprzez obecny - silnie destrukcją środowiska przyrodniczego wzmocniony - kryzysowy stan „regresu bezwzględnego”, do stanu „rozwoju dojrzałego”.

Dla przywrócenia zdolności rozwoju, w tym opanowania umiejętności skutecznego eliminowania negatywnych następstw moralnej destrukcji oraz utrzymywania rozwojowej równowagi w układzie: Człowiek–Przyroda, niezbędne jest zatem odrzucenie darwinizmu społecznego na rzecz ekohumanizmu.

RÓŻNORODNOŚĆ STANÓW JAKOŚCI ŻYCIA

Aby światowa społeczność mogła osiągnąć stan „rozwoju dojrzałego”, trzeba ją – zwłaszcza polityką kształtowania jakości życia - tak uformować, aby uzyskać poniższe proporcje pomiędzy stanowiącymi ją społecznościami i innymi podmiotami zbiorowymi oraz indywidualnymi.

Cechująca ten pożądaný stan wewnętrzna i zewnętrzna konstruktywność światowej społeczności wymaga, aby liczba zbiorowych i indywidualnych podmiotów, które są wewnętrznie i zewnętrznie konstruktywne, odpowiednio przewyższała te z nich, które są zewnętrznie destruktywne.

Tymczasem obecny kryzysowy stan „bezwzględnego regresu” światowej społeczności oznacza sytuację radykalnie przeciwstawną. Przy czym wśród tych zewnętrznie destruktywnych podmiotów jest znaczna ich liczba wysoko rozwiniętych, o wysokim potencjale obronno-rozwojowym.

Ponadto dominująca zewnętrzna destruktywność większości podmiotów, stanowiących światową społeczność, powoduje, iż w socjal-darwinistycznej „walce o przetrwanie” ulega zmniejszeniu socjoróżnorodność światowej społeczności – istotny warunek synergii trwałego rozwoju. Wraz z tym niszczone są bezpowrotnie zgromadzone przez upadające podmioty, kulturowe osiągnięcia dotychczasowego ich rozwoju

Przeprowadzenie światowej społeczności, w sposób rozwojowy, poprzez obie powyżej omówione granice jej wzrostu wymaga szczególnie nowego przemyślenia istotnej w kształtowaniu poprawnych, rozwój wspomagających, form życia kategorii :”jakość życia”. A także rozszerzenie tej kategorii na podmioty zbiorowe.

Poprawna, antykryzysowa polityka kształtowania jakości życia światowej społeczności powinna przyczyniać się do zmniejszania natężenia wewnętrznej destruktywności oraz zwiększania natężenia zewnętrznej konstruktywności jej wszystkich zbiorowych i indywidualnych podmiotów.

Skutkiem tej polityki powinno być, po pierwsze, skracanie okresu życia podmiotów światowej społeczności w stanie „rozwoju wstępnego”, zaś wydłużanie ich życia w stanie „rozwoju dojrzałego”. Powodowało by to wydłużanie okresu życia tych podmiotów w stanie „regresu konstruktywnego”, a zarazem ograniczanie okresu ich życia w stanie „regresu bezwzględnego”.

Skuteczność tej rozwojowej polityki powinna być „mierzona” konceptualnie (czyli początkowo jedynie pojęciowo) wzrostem długości okresu życia wszystkich podmiotów życia światowej społeczności w stanie „rozwoju dojrzałego”.

Zaś za podstawowy efekt poprawy jakości życia należy przyjąć taki wzrost sprawności działania, który będzie powodował zmniejszanie natężenia nieuchronnej wewnętrznej i zewnętrznej destrukcji, a zarazem wzrost natężenia wewnętrznej i zewnętrznej konstrukcji podmiotów życia światowej społeczności.

Czym wyższa jakość życia wewnętrznie i zewnętrznie konstruktywnego tych podmiotów, a zarazem dłuższy okres ich życia i rozwoju na zasadzie rozwoju „razem ze środowiskiem”, tym większe szanse ukształtowania zdolności - i długotrwałego podtrzymywania - trwałego rozwoju światowej społeczności. A wraz z tym także bardziej intensywna budowa przez Człowieka rezerw zasobów materialnych i intelektualnych – „na wszelki wypadek”.

W skład światowej społeczności wchodzi podmioty znajdujące się we wszystkich czterech wyżej omówionych podstawowych stanach jakości ich życia, tzn: „rozwoju wstępnego”, „rozwoju dojrzałego”, „regresu konstruktywnego” oraz „regresu bezwzględego”.

Są to, po pierwsze, podmioty w stanie „rozwoju wstępnego” o niskim ich potencjale obronno-rozwojowym, jak dzieci i dorastająca młodzież oraz społeczności z różnych przyczyn opóźnione w rozwoju, a także „zdrowe” przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju.

Lecz także takimi zewnętrznie destruktywnymi podmiotami stanu „rozwoju wstępnego” są na przykład te wysoko już rozwinięte i nadal „kosztem środowiska” rozwijające się zbiorowe podmioty - narody, korporacje transnarodowe lub innej postaci podmioty zbiorowe, które - dysponując już znacznym potencjałem obronno-rozwojowym - powstrzymywane są obecnie patologicznymi, socjal-darwinistycznymi, stosunkami społecznymi przed przejściem ich do „dojrzałości”: do stanu „rozwoju razem ze środowiskiem”. Także, wysoko zorganizowane organizacje przestępcze.

Kolejną grupę podmiotów stanowią te, które są w stanie „regresu bezwzględnego”, czyli są zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie destruktywne. Będą wśród nich m.in. ci ludzie, którzy mimo osiągnięcia pełni sił twórczych są bezrobotni, bezdomni. Ale także, ci z nich, którzy swą życiową aktywność ulokowali w patologicznej działalności zewnętrznie destruktywnej. I to nie tylko w ramach działalności oficjalnie przestępczej.

Więc, także ludzie i podmioty zbiorowe, które podtrzymują swe życie poprzez destrukcję, zwłaszcza społecznego środowiska, będąc niezdolnymi do rozwojowego przekształcania swej osobowości lub form organizacyjnych.

W tej grupie podmiotów patologicznie zewnętrznie destruktywnych – w stanie „regresu bezwzględego” - znajdują się również te zbiorowe podmioty, które - dysponując potężnym potencjałem intelektualnym, dostępną wiedzą i techniką, oraz wielkimi zasobami kapitałowymi – utraciły już zdolność rozwoju, a zarazem nie są w stanie zrozumieć konieczności włączenia się przez nie – w ich własnym egoistycznym interesie – drogą integracji, w proces ekohumanistycznej przemiany cywilizacyjnej, co stanowi niezbędny warunek uniknięcia globalnej katastrofy.

Do tej wewnętrznie i zewnętrznie destruktywnej grupy zaliczają się także te podmioty, które – będąc do niedawna w stanie „regresu konstruktywnego” nie są już w stanie swymi zasobami wspomagać podmioty nad nimi destruktywnie dominujące i są zatem neo-socjaldarwinistyczną polityką eliminowane z życia światowej społeczności.

W skład grupy podmiotów w stanie „regresu konstruktywnego” wchodzi te społeczności, które zostały powstrzymane w ich „rozwoju wstępnym” przez podmioty od nich silniejsze, a następnie zmuszone do działań służebnych na rzecz podmiotów nad nimi dominujących, w tym wyzbywania się posiadanych przez nie zasobów życia.

Lecz w grupie tej są także te podmioty, które nie będąc w stanie w sposób naturalny nadal się rozwijać, posiadają możliwości i wolę dzielenia się ze środowiskiem dorobkiem kulturowym i materialnymi zasobami zgromadzonym w okresie ich „rozwoju wstępnego” lub „rozwoju dojrzałego”.

W stosunku do każdej z tych grup powinna zatem być stosowana nieco odmienna polityka kształtowania jakości życia, jako warunek zwiększania trwałości światowej społeczności.

POPRAWNE KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI ŻYCIA W PRZYWRACANIU ZDOLNOŚCI ROZWOJU

Priorytetowym skutkiem ekohumanistycznego kształtowania jakości życia światowej społeczności powinno być radykalne usprawnienie wielopoziomowego jej homeostatu.

W doskonaleniu tego homeostatu, pierwszoplanowym zadaniem powinno być ukształtowanie zintegrowanej, ekohumanistycznie motywowanej, elity światowej społeczności.

Metodą przydatną w odpowiednim – za pomocą tej zintegrowanej elity - kształtowaniu antykrzysowej polityki wzrostu jakości życia, powinna

być metoda wizyjnego programowania strategicznego/backcasting, z wykorzystaniem cybernetyki rozwoju w projektowaniu rozwojowej wizji. Jest ona spójna z koncepcją „idealnego projektowania” G. Nadlera¹⁶. Została skutecznie zastosowana m.in. w projektowaniu i realizacji księżycowego Programu Apollo.

Przekształcenie obecnej polityki elitarnego, partykularnie obronnego podnoszenia jakości życia, głównie wysoko rozwiniętej części światowej społeczności, w politykę kształtowania - powszechnym podnoszeniem jakości życia - zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej konstruktywności całej światowej społeczności, wymaga bowiem poprawnego sformułowania dalekowzrocznej wizji zdolnego do rozwoju globalnego ekosystemu/Ziemi. A wraz z tym także – etapowo realizowanej i modyfikowanej - strategii osiągnięcia tej wizji.

To zaś uwarunkowane jest odpowiednią, w ramach powyższej strategii, kolejnością działań na rzecz trwałego rozwoju światowej społeczności. Powinny one doprowadzić do ukształtowania światowej społeczności, zdolnej do życia na zasadzie „rozwoju razem ze środowiskiem przyrodniczym”, bez zagrożenia wyczerpaniem źródeł zasobów życia, niezbędnych dla dalszego życia i rozwoju Człowieka.

Przeprowadzanie - poprawnym globalnym i lokalnym sterowaniem działań antykryzysowych - znacznej liczby podmiotów zbiorowych i indywidualnych od stanu ich zewnętrznej destruktywności do stanu zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej konstruktywności, wydaje się być z pozoru działaniem utopijnym, niezgodnym zarówno z filozoficzną interpretacją drugiej zasady termodynamiki, jak i teorią struktur dyssypatywnych¹⁷.

Podstawy teoretyczne takiej antyentropowej działalności daje cybernetyka, jako ogólna teoria sterowania i informacji, oraz - w nieco innym języku przedstawiana - ogólna teoria systemów¹⁸. Poprzez odpowiednio duży potencjał intelektualny, sztuczną inteligencją wspomagany, zwiększanie poziomu wiedzy, sprawności informacyjnej i innowacyjnej podatności, a także wykorzystywanie teorii chaosu i katastrof, a wraz z tym łączenie różnorodnych informacji o właściwościach wzajemnego uzupełniania się, można uzyskiwać efekt synergii, czyli skokowego wzrostu poziomu informacji, w tym organizacji. A więc - przewyższać pozytywnymi negatywne skutki działań.

Przekazanie innemu podmiotowi przydatnej dla jego rozwoju wiedzy,

¹⁶ Patrz: (Michnowski 2003a).

¹⁷ Patrz: (Prigogine 1984).

¹⁸ Patrz: (Mazur 1999).

nie pozbawia tej wiedzy jej dotychczasowego posiadacza. A może powiększyć zakres posiadanej wiedzy poprzez uzyskanie dostępu do wiedzy podmiotu wzbogaconego naszą wiedzą. A także poprzez wykorzystanie w poznawaniu rzeczywistości efektów izomorfizmu i homomorfizmu.

Oczywistym warunkiem takiego efektu synergii współpracy jest ekohumanistyczna przemiana aksjologiczna, owocująca doinformowywanym kooperacyjnym efektem *win-win*.

Równie ważnym czynnikiem takiego synergicznego efektu będzie zatem także odpowiednia przebudowa - zwłaszcza informacyjnej - infrastruktury światowej społeczności.

Stwarzanie możliwości zewnętrznej konstruktywności zarówno indywidualnym, jak zbiorowym podmiotom jest szczególnie uwarunkowane odpowiednim kształtowaniem organizacyjno-wytwórczej struktury światowej społeczności, w tym ich skali podobnego naukowo-technologicznie wytwarzania warunkującej innowacyjną podatność.

Doprowadzanie wraz z tym zbiorowych podmiotów, w tym organizacji naukowo-wytwórczych, do stanu „rozwoju dojrzałego”, to istotny warunek, aby praca stanowiących je indywidualnych podmiotów była także czynnikiem tej pożądanej ich zewnętrznej konstruktywności. Więc, postulat warunków pracy godnej człowieka powinien zostać poszerzony o powyższy warunek „rozwoju dojrzałego” podmiotów zatrudniających.

Głównym efektem ekohumanistycznego podnoszenia jakości życia podmiotów światowej społeczności powinno być doprowadzenie do trwałej przewagi konstrukcji innowacyjnej względem destrukcji moralnej.

Omówię jedynie wybrane zalecenia dla tak rozumianej – poprzez kształtowanie realnej jakości życia - polityki przewycięzania globalnego kryzysu.

Pominę zalecenia tak oczywiste, dotyczące oceny stanu i podnoszenia jakości życia - zwłaszcza po kątem przeprowadzania podmiotów indywidualnych ze stanu „rozwoju wstępnego” do stanu „rozwoju dojrzałego” - jak opieka zdrowotna, poprawne wyżywienie, ochrona środowiska przyrodniczego, powszechne wykształcenie, budownictwo mieszkaniowe, dostępność godnej pracy i dóbr kultury, zabezpieczenie emerytalne, racjonalność społecznego rozwarstwienia, bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe, itp.

W kształtowaniu stanu „rozwoju dojrzałego” istotna rola przypada formowaniu poprawnego modelu konsumpcji. W miejsce obecnie licznych antykryzysowych wezwań o ograniczenie konsumpcji, preferowana powinna być

konsumpcja sprawnościowa, zaś ograniczane konsumpcje hedonistyczna i prestiżowa.

Kolejnym istotnym zadaniem, odpowiednią jakością życia formującej ekospołecznej polityki, powinno być - wraz ze zbudowaniem wspomnianego już światowego systemu informacyjnych podstaw polityki i gospodarki trwałego rozwoju - zmniejszenie zewnętrznej destrukcyjności światowej społeczności poprzez doprowadzenie do zgodnej z wymogami trwałego rozwoju zmiany, na ekospołecznie użyteczne, wzorców produkcji i konsumpcji.

Umożliwi to także wzrost jakości życia m.in. poprzez obniżanie kompleksowych jednostkowych kosztów stosowanej techniki. Taki system informacyjny umożliwi także dobór poprawnych działań - dotyczących wzrostu jakości życia - odniesionych do poszczególnych wyżej omówionych grup podmiotów stanowiących światową społeczność. A następnie właściwą - warunkującą rozwój - kolejność ich podejmowania.

Podnoszenie jakości życia poprzez odpowiednią zmianę wzorców produkcji i konsumpcji, oznacza m. in. konieczność radykalnej zmiany sposobu wartościowania i realizowania nadal niezbędnego wzrostu gospodarczego.

Poprawnym wskaźnikiem wzrostu gospodarczego nie należy ujmować tych form konsumpcji, które bez zwiększania sprawności funkcjonowania konsumentów, powodują wzrost natężenia destrukcji środowiska. A także tych przejawów wzrostu konsumpcji, które są skutkiem zadłużania przyszłych pokoleń, a nie realnego wzrostu sprawności gospodarowania.

Wspomagana poprawnym wzrostem gospodarczym polityka kształtowania realnej jakości życia powinna m.in. doprowadzić do powszechnej mądrości.

Tak nieelitarnie kształtowana mądrość umożliwi formowanie zbiorowej ekohumanistycznej świadomości, a następnie ekospołecznie użyteczne, również powszechne, posługiwanie się wysokorozwiniętą nauką i techniką oraz współuczestniczenie w ich dalszym rozwoju.

W realizowaniu zgodnej z wymogami trwałego rozwoju polityki kształtowania jakości życia, trzeba szczególnie brać pod uwagę, iż czym więcej bezrobocia i biedy, w dodatku bez wiedzy o kompleksowych skutkach pracy i innych zmian w uwarunkowaniach życia, tym szybciej może nastąpić globalna katastrofa¹⁹.

¹⁹ Za główne ONZ-owskie cele potwierdzone ustaleniami Konferencji Rio+20 m.in. przyjęto doprowadzenie do zintegrowania rozwoju gospodarczego z rozwojem społecznym i ochroną środowiska przyrodniczego, jako warunku osiągnięcia przez światową społeczność trwałego jej rozwoju, w tym wyeliminowanie biedy i głodu. Patrz: (United Nations 2012, 2013).

W kształtowaniu i utrzymywaniu zdolności rozwoju szczególnie ważne jest, aby trwale przewyższać podmiotami zewnętrznymi konstruktywnymi, te z nich, które są zewnętrznymi destruktywnymi. A zatem, niezbędna tu jest - poza już omówioną polityką informacyjną - zarówno odpowiednia polityka demograficzna, jak i – mająca wpływ na liczbę nowo powstających przedsiębiorstw – polityka gospodarcza.

JAK PRZEKONYWAĆ NA RZECZ EKOHUMANISTYCZNEJ PRZEMIANY CYWILIZACYJNEJ ?

Trwale przezwyciężenie globalnego kryzysu wymaga w pierwszym rzędzie – jak już o tym była mowa – doprowadzenia do radykalnego wzmocnienia homeostatu światowej społeczności, poprzez ekohumanistyczne zintegrowanie światowych elit władzy.

Aby tego dokonać, niezbędne jest wykazanie tym elitom, przez elity wiedzy, iż:

1. jest możliwe, aby za pomocą radykalnej aktywizacji potencjału intelektualnego Ludzkości, wspomaganego sztuczną inteligencją, oraz ogólnosiwiatowej kooperacji - wysoką nauką i techniką wspomaganą i synergicznie wzmocnianą - trwale przezwyciężyć kryzys globalny, zarazem wprowadzając światową społeczność w stan „rozwoju dojrzałego” – a więc bez konieczności niehumanitarnego, neo-socjaldarwinistycznego pomniejszania zaludnienia Ziemi;
2. nie ma bezwzględnie deficytu zasobów życia Człowieka – naturalnych i przyrodniczych, lecz brakuje wiedzy, technologii, aktywnego potencjału intelektualnego, woli politycznej i poprawnego sumienia ludzi oraz czasu – czynników koniecznych do ograniczenia zbędnego zużywania deficytowych zasobów oraz stwarzania dostępu do zasobów alternatywnych w miarę wyczerpywania źródeł aktualnie eksploatowanych;
3. nie można bez odpowiednio wysokiego i wzrastającego ludzkiego potencjału intelektualnego, a jedynie za pomocą sztucznej inteligencji, w tym cyborgizacji, zapewnić zdolność antycypatywności światowej społeczności.

Jeśli taka racjonalna metoda obronna nie doprowadzi do ekohumanistycznej integracji światowej elity władzy, albo nie zostanie podjęta, gdyż uznana przez elity wiedzy za nieskuteczną, wówczas konieczne będzie dopro-

wadzenie do ukształtowania stanu „równowagi strachu” pomiędzy rywalizującymi o dostęp do źródeł deficytowych zasobów dominującymi społecznościami lub ich ugrupowaniami.

W jednej z grup tych społeczności powinny być te, które znajdują się obecnie w stanie „regresu bezwzględego”. Zaś w grupie drugiej, te z nich, które - znajdując się w stanie „rozwoju wstępnego” - już dysponują znacznym potencjałem obronnym i twórczym i są od powyższych niezależne.

Pokojowe wyrównanie potencjałów obronnych, obu tych antagonicznych ugrupowań, powinno doprowadzić do zrozumienia konieczności ich rozwojowego współdziałania.

Trzeba przy tym zauważyć niebezpieczeństwa związane z tą drugą – poprzez „równowagę strachu” - metodą rozwojowego integrowania światowej społeczności. Ten, z założenia pokojowy, proces może wymknąć się ze sterowniczej kontroli i przekształcić we wzajemnie wyniszczającą jawną wojnę prowadzącą do globalnej katastrofy.

Odmiernym zagrożeniem jest innego rodzaju fizyczna destrukcja towarzysząca integrowaniu światowej społeczności metodą „równowagi strachu”. Musi jej bowiem nieuchronnie towarzyszyć intensywne zużywanie deficytowych zasobów. Wzmocnienie, wraz z tym, negatywnych konsekwencji moralnej destrukcji wzrostem napięcia destrukcji fizycznej, może spowodować globalną katastrofę, zanim Ludzkość zacznie czerpać korzyści z wymuszonej tak integracji.

Zauważmy, iż w warunkach współczesnych – gdy światowa społeczność znajduje się w stanie „regresu bezwzględego”, także obronne rewolucja lub terroryzm, podobnie jak i masowe bezrobocie - radykalnie intensyfikując destrukcję fizyczną – może doprowadzić do globalnej katastrofy.

KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ DLA EKOHUMANISTYCZNEGO KSZTAŁTOWANIA JAKOŚCI ŻYCIA

Stworzenie możliwości ekohumanistycznego kształtowania jakości życia - jako warunku doprowadzenia światowej społeczności do stanu „rozwoju dojrzałego” - ²⁰ wymaga dokonania radykalnej przebudowy światowej infrastruktury społeczno-gospodarczej, w tym informacyjnej.

W ramach tej przebudowy powinno mieć miejsce utworzenie:

²⁰ Na konieczność przejścia Ludzkości od stanu „embrionalnego” do zwłaszcza etycznej dojrzałości zwraca się uwagę w: (Chardin 1984).

1. Światowego Centrum Strategii Trwałego Rozwoju (światowej społeczności)²¹;
2. dalekowzroczej i wieloetapowej - metodą wizyjnego programowania strategicznego/backcasting - strategii przywracania światowej społeczności zdolności rozwoju, w tym kształtowania zdolności antycypatywności światowej społeczności;
3. światowego – zintegrowanego, terytorialnie rozproszonego, powszechnie dostępnego – informacyjnego systemu wiedzy o skutkach ludzkich zamierzeń i dokonań oraz innych zmian w uwarunkowaniach życia, w tym globalnego monitoringu dynamicznego;
4. ekohumanistycznej ekonomiki, opartej na zasadzie ekospołecznej sprawiedliwości, uwarunkowanej kompleksowym rachunkiem korzyści i kosztów gospodarowania (dalekowzroczenie uwzględniającym społeczne oraz przyrodnicze jego składniki) i stanowiącej stymulator:
 - powszechnej, ekospołecznie użytecznej (zwłaszcza poznawczej i innowacyjnej) aktywności twórczej oraz
 - przebudowy na ekospołecznie użyteczne wzorców produkcji i konsumpcji;
5. wypracowanie wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego, umożliwiających kształtowanie wzrostu gospodarczego, w tym jakości życia, poszczególnych społeczności, zgodnie z wymogami ich realnego rozwoju;
6. programu doprowadzania, poprzez wzrost jakości życia, nadmiernie licznie powiększających się społeczności opóźnionych lub powstrzymanych w rozwoju do stanu „rozwoju dojrzałego”, m.in. celem:
 - zastępowania ich nadmiernej rozrodczości/kreatywności biologicznej (stanowiącej formę naturalnej aktywności obronnej), ekospołecznie użyteczną kreatywnością intelektualną oraz
 - zmniejszania ich destrukcyjnej presji imigracyjnej;
7. programu „konkurencyjnej” (Program Apollo) międzynarodowej specjalizacji naukowo-wytwórczej, warunkującej ekospołecznie użyteczną innowacyjną podatność światowej społeczności²².

²¹ Po Rio+20, w Rio de Janerio, zainaugurowało działalność World Centre for Sustainable Development zwane “RIO+”. Patrz: (UNDP 2013).
Patrz także: (List 2011), (Memoriał 2003),

²² Patrz: (Michnowski 1978).

ZAKOŃCZENIE

Brak poprawnej diagnozy kryzysu, przeżywanego obecnie, zwłaszcza w ramach Cywilizacji Zachodniej, powoduje - do globalnej katastrofy prowadzące - jego pogłębianie.

Z przeprowadzonej systemowej analizy istoty obecnego kryzysu i uwarunkowań trwałego rozwoju wynika konieczność - dla uniknięcia globalnej katastrofy - uznania, iż obecny kryzys jest kryzysem globalnym i cywilizacyjnym. Nie jest on skutkiem przeludnienia Ziemi. Jest on skutkiem patologicznego przekroczenia przez światową społeczność dwu podstawowych granic jej wzrostu: inercyjnej i środowiskowej.

Jego główną przyczyną jest brak możliwości, w ramach obecnych socjal-darwiistycznie egoistycznych stosunków społecznych, eliminowania negatywnych konsekwencji – coraz szybciej wraz z rozwojem nauki i techniki postępującej - moralnej destrukcji do niedawna poprawnych form życia, lecz już niezgodnych z nowymi jego uwarunkowaniami.

Dla przezwyciężenia takiego kryzysu niezbędne jest dokonanie - w pierwszym rzędzie przez światowe elity władzy - ekohumanistycznej przemiany aksjologicznej, warunkującej odrzucenie socjal-darwinistycznego egoizmu na rzecz dobra wspólnego/*win-win*. Przemiana taka jest niezbędna dla wykorzystania w pełni - w działaniach na rzecz trwałego rozwoju – i dalszego intensywnego pomnażania, już istniejącego potencjału intelektualnego oraz osiągnięć rozwoju nauki i techniki, jak również innych dóbr kultury.

Istotnym warunkiem takiej przemiany jest wykazanie elitom władzy, przez elity wiedzy, iż nie ma bezwzględnie deficytu zasobów życia – naturalnych i przyrodniczych. A zatem, iż można drogą synergii globalnej kooperacji, tym razem rozwojowo, przekroczyć obie powyższe granice wzrostu.

Przezwyciężenie kryzysu globalnego wymaga także wykazania, iż kontynuowanie przez wysoko już rozwinięte części światowej społeczności ich dalszego „wzrostu kosztem społecznego i przyrodniczego środowiska”, nieuchronnie spowoduje upadek również tych - jedynie pozornie współcześnie najsilniejszych - bogatych i jeszcze nadal patologicznie bogacących się społeczności.

Głównym przedkładanym antykryzysowym wnioskiem jest konieczność podjęcia pilnej budowy globalnych i lokalnych struktur dalekowzrocznego kształtowania polityki obronno-rozwojowej światowej społeczności. Priorytetowym tego efektem powinno być podjęcie budowy powszechnie dostępnego światowego systemu informacyjnych podstaw polityki i gospodarki

trwałego rozwoju.

W ramach wizyjnego programowania strategicznego/backcasting - stanowiącego podstawę wieloetapowego kształtowania zdolności trwałego rozwoju światowej społeczności - powinno się zwłaszcza wypracować radykalnie odmienny od aktualnego sposób realizowania nadal niezbędnego wzrostu gospodarczego.

Ten, zgodny z wymogami trwałego rozwoju, wzrost gospodarczy powinien preferować działania sprzyjające właściwemu, w tym celu, podnoszeniu jakości życia zarówno osób, jak i społeczności i innej postaci podmiotów życia społeczno-gospodarczego światowej społeczności.

Dla określenia, warunkującej poprawną anty kryzysową strategię, wizji trwałego rozwoju światowej społeczności, efektywnie wspomaganą wysokorozwiniętą i ekospołecznie użytecznie rozwijaną nauką i techniką, wielce przydatnym będzie - w miejsce obecnej śmiercionośnej rywalizacji - dialog globalnej ekohumanistycznej współpracy, stanowiący zarazem podstawę niezbędnej synergii rozwoju.

ECONOMIC GROWTH AND QUALITY OF LIFE SHAPING IN ECOHUMANISTIC WAY (CYBERNETICS APPROACH)

Ecohumanism means partnership-based cooperation for the common good/win-win of all people (rich and poor, from countries highly developed and behind in development), their descendants, and natural environment - commonly supported by science and high technology, as well as information culture

The world is in crisis. It is the result of a big XXth century' science-technology development without adjustment of social relations, including economics, to such new – additionally rapidly changed - life-conditions (level of technology development, state of environment, accessibility of resources, and so on). Simultaneously global society have crossed, in a pathological way, two main limits to growth: inertial and environmental. To create sustainable development of the world society it is necessary to be able to eliminate, in a pre-emptive way, the negative effects of moral (obsolete, outmoded) destruction of up to date proper forms of life (axiology, technology, economics, and so on) but not adequate yet to new life-conditions.

For this end we inter alia need:

1. To be able to forecast and measure the complex effects of human activity and other changes in life-conditions.
2. Accumulate intellectual and material reserves, and be flexible in avoiding unpredicted catastrophes.
3. To combine economic growth with real quality of life growth.
4. To combine access to wealth with ecosocially useful – especially science and innovative - creative activity of mature subjects of socio-economic life.
5. To substitute egoistic axiology for a ecohumanistic one.

By crossing the above limits to growth in a developmental way and achieving the skill to live in a new State of Change and Risk we have to create eco-humanistic social relations, based on the ecosocial justice principle, where there predominate positive, over negative, inner and outer effects of human activity.

BIBLIOGRAFIA:

1. Auleytner J., 2012, Prezentacja wystąpienia w PTE w dn. 10 grudnia 2012 r. :
2. Jorgen Randers, 2052 A Global Forecast for the Next Forty Years - A Report to the Club of Rome Commemorating the 40th Anniversary of *The Limits to Growth*: <http://www.pte.pl/pliki/2/1/prezentacja%20Au..pptx> .
3. Capra F., 1987, *Punkt zwrotny*, PIW, Warszawa.
4. Chardin P. T. de, 1984, *Człowiek*, I.W,PAX, Warszawa.
5. Commoner B. 1974, *Zamykający się krąg, przyroda człowiek technika*, PWE, Warszawa.
6. Fey W. R., Lam A. C. W. 2001, *The bridge to humanity's future: A system dynamics perspective on the environmental crisis and its resolution*.
7. Forrester J. W. 1961, *Industrial Dynamics*.
8. Forrester J. W. 1998, *Designing the Future*, D-4726: <http://sysdyn.clexchange.org/sdep/papers/Designjf.pdf> .
9. Forrester J. W. 2007, *System Dynamics—the Next Fifty Years - Proceedings of the 2007 International Conference of the System Dynamics Society*. Boston, MA, The System Dynamics Society.
10. Forrester J. W. 1971/95, *Counterintuitive behavior of social systems*, D-4468-2: <http://sysdyn.clexchange.org/sdep/roadmaps/rm1/d-4468-2.pdf>.
11. Franciszek, 2013a, *Inauguration Homily of Pope Francis*, March 19, 2013.
12. Franciszek, 2013b, *Pope to New Ambassadors: Financial Crisis Rooted in Rejection of Ethics*, Vatican City, 16 May 2013 (VIS)
13. Franciszek, 2013c, *Pope Visits Missionaries of Charity, Reaffirms Value of Solidarity* Vatican City, 22 May 2013 (VIS)
14. Franciszek, 2013d, *General Audience: The Church is God's Call to Be Part of His Family*, Vatican City, 29 May 2013 (VIS)
15. G20 London Summit 2009, *Global plan for recovery and reform: The communi-*

- qué from the London Summit*: <http://www.londonsummit.gov.uk/en/summit-aims/summit-communicue> .
16. G20 Toronto Summit 2010, *The G20 Toronto Summit declaration*, Toronto, June 27, 2010: <http://www.g20.utoronto.ca/2010/to-communicue.html> .
 17. Hu Jintao 2009, President Hu stresses the theory of common development,
 18. People's Daily Online, November 30, 2009: <http://english.peopledaily.com.cn/90001/90780/91342/6827469.html> .
 19. Kotarbiński T. 1982, *Traktat o dobrej robocie*, Ossolineum, Wrocław.
 20. Kunicki-Goldfinger W. 1976, *Dziedzictwo i przyszłość*, PWN, Warszawa.
 21. List do Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów RP: <http://www.kte.psl.pl/ListdoTuska.pdf>
 22. List (2011) do Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP, w: Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk pt Przyszłość, Świat – Europa – Polska, nr 2 (24), 2011. <http://www.pte.pl/pliki/2/12/ListKPrp.pdf> ;
 23. (Załącznik) <http://www.pte.pl/pliki/2/12/InformacyjneUWARUNKOWANIA.pdf>
 24. Lovelock J. 2003, *Gaja. Nowe spojrzenie na życie na Ziemi*, Prószyński i S-ka,
 25. Martin H. P., Schumann H. 1999, *Pułapka globalizacji. Atak na demokracje i dobrobyt*, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
 26. Mazur M. 1999, *Cybernetyka i charakter*, Warszawa.
 27. Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J., Behrens III W.W., 1973, *Granice wzrostu*, PWE, Warszawa.
 28. Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J. 1992, *Beyond the Limits, Global Collapse or a Sustainable Future*, Earthscan, London.
 29. Meadows D. H., Randers J., Meadows D. L., 2004a, *Limits to Growth, The 30-Year Update*, Chelsea Green Publishing Company, Vermont.
 30. Meadows D. H., Randers J., Meadows D. L. 2004b, *Synopsis Limits to Growth*,
 31. The 30-Year Update, Chelsea Green I in.: <http://www.sustainer.org/pubs/limitstogrowth.pdf> .
 32. Meadows D. L., Interview with Dennis L. Meadows, Euronatur: http://www.euronatur.org/Interview_Dennis_Meadows.dennismeadows_en.0.html .
 33. Meadows D. L. 2009, Interview with US Economist Dennis Meadows: ‘Copenhagen Is About Doing As Little As Possible’, Spiegel Online International, 12/09/2009: <http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,666175,00.html> .
 34. Memoriał (2003) Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk dla najwyższych władz RP w sprawie potrzeby umacniania procesu trwałego rozwoju świata i budowy społeczeństwa globalnego
 35. Michnowski L. 1978, Podatność innowacyjna a struktura przemysłu, *Ekonomika i Organizacja Pracy*, 1978, nr 1.
 36. Michnowski L. 1990, Jaki model rozwoju?, *Więś i Państwo*, 1990, nr 2-3: <http://www.kte.psl.pl/jmr.html>.

37. Michnowski L. 1994a, *Kryzys globalny a przywracanie zdolności rozwoju*, Aneks 1, [w:] Pajestka J., *O orientację na przyszłość w reformach polskich, Megatrendy cywilizacyjne a proces transformacji systemowej*, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa: www.kte.psl.pl/pajestka.pdf .
38. Michnowski L. 1994b, Ekohumanizm jako podstawa ekorozwoju, *Nauka*, 1994, nr 4: <http://www.kte.psl.pl/ejpe.html> .
39. Michnowski L. 1994C, Holistic Approach to Development, *Dialogue and Humanism*. 1994, nr 2-3: <http://www.psl.org.pl/kte/holisticapproach.htm>.
40. Michnowski L. 1995, *Jak żyć?, Ekorozwój albo ...* , , Wyd. “Ekonomia i Środowisko”, Białystok: <http://www.psl.org.pl/kte/ksiazki.htm> .
41. Michnowski L. 1996, *Modelowanie konceptualne w przewidywaniu przyszłości*, [w:] *Czy warto myśleć o przyszłości*, Komitet Prognoz „Polska w XXI Wieku” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, D. W. Elipsa, Warszawa:<http://www.kte.psl.pl/czyarttomoprzyszl.doc> .
42. Michnowski L. 1997, *Przyszłość pracy - ujęcie cybernetyczne, Transformacje*, nr. 1-4 (11-14): www.kte.psl.pl/przypra.htm
43. Michnowski L. 1999a, *Czy regres człowieczeństwa?*, Wyd. LTN-K, Warszawa: <http://www.kte.psl.pl/ksiazlm.htm> .
44. Michnowski L. 1999b, *Ekohumanizm jako aksjologiczna podstawa wychowania dla przyszłości*. [w:] materiały z konferencji Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN n.t.: *Etos edukacji w XXI wieku*, Jachranka 17-19 listopad 1999 r.: <http://www.kte.psl.pl/jachr.htm> .
45. Michnowski L. 2001, *Otwarte społeczeństwo globalne Sorosa a koncepcja ewolucji intelektualnej*, (współautor: Eulalia Sajdak-Michnowska), *Transformacje*, maj 2001. www.kte.psl.pl/michn-kor.htm .
46. Michnowski L. 2002, *World Integrated Warning Forecasting System Based on System Dynamics Principles as a Basic Factor in Sustainable Development*, w materiałach konferencji nt: *Organizational Change Dynamics – Understanding Systems, Managing Transformation*, zorganizowanej przez System Dynamics Society w Palermo, Włochy, w dniach 28 lipca – 1 sierpnia 2002 r: <http://www.kte.psl.pl/740Michnowski.pdf>.
47. Michnowski L. 2003a, *Analiza zmienności w kształtowaniu strategii trwałego rozwoju (sustainable development)*, [w:] *Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju*, (red. Artur Pawłowski), Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 16, Lublin 2003: <http://www.kte.psl.pl/anali-zazmiennosci.pdf> .
48. Michnowski L. 2003b, *Informacja jako podstawa trwałego rozwoju*, [w:] *Polska 2000 Plus*, Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, nr 2 (8). <http://www.kte.psl.pl/informacjakp.pdf> ,
49. Michnowski L. 2004, *How to avoid the global catastrophe? The Information*

- Basis for Sustainable Development Policy and Economy*, w materiałach konferencji nt: Collegiality a harmony that achieves consensus on the issues, zorganizowanej przez System Dynamics Society w Oxfordzie, Wlk. Brytania, w dniach 25 – 29 lipca 2004 r.: <http://www.kte.psl.pl/how-toavoid.pdf> .
50. Michnowski L., 2005, Kryzys globalny — istota, przyczyny, przezwyciężanie, [w:] *Transformacje – Pismo interdyscyplinarne*, Grudzień 2005: <http://www.kte.psl.pl/kryzystransformacje.pdf> .
 51. Michnowski L. 2006a, *Spoleczeństwo przyszłości a trwały rozwój Cybernetyczne spojrzenie na przyszłość świata.*, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2006: <http://www.kte.psl.pl/spolprzyszl.pdf> .
 52. Michnowski L. 2006b, *Ekohumanizm i trwały rozwój a koncepcja cywilizacji życia i miłości Jana Pawła II*, [w:] *Rozmaitości ekofilozofii*, Redaktor tomu Antoni Skowroński, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Acta Universitatis Masuriensis,, Episteme 57(2006), Olecko: <http://www.kte.psl.pl/Ekohumczmjpii.pdf> ..
 53. Michnowski L. 2008, *Ecohumanism as a Developmental Crossing*, [w:] *Transformative Pathways Attainable Utopias*, (red. Sangeeta Sharma), Jaipur, India, 2008: <http://www.kte.psl.pl/Indie.pdf> .
 54. Michnowski L. 2009a, *Wiedza o przyszłości w przezwyciężaniu globalnego kryzysu*, [w:] *Przyszłość Świat-Europa-Polska*, Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Nr 2/2009: <http://www.kte.psl.pl/Wiedzaoprzyszlosci.pdf> .
 55. Michnowski L. 2009b, *Ecohumanism as a Developmental Crossing* (with Supplement), *The PelicanWeb’s Journal of Sustainable Development*, Research Digest on Integral Human Development, Spirituality, Solidarity, Sustainability,
 56. Michnowski L. 2009c, *Ecohumanism as a Developmental Crossing* (with Supplement), [in:] *The PelicanWeb’s Journal of Sustainable Development*, Research Digest on Integral Human Development, Spirituality, Solidarity, Sustainability, Democracy, Technology, Nonviolence, Vol. 5, No. 10, October 2009: <http://pelicanweb.org/solisustv05n10page2michnowski2.html> .
 57. Michnowski L. 2009d, polskie uwarunkowania odnowionej strategii trwałego rozwoju Unii Europejskiej (EU SDS), [w:] *Transformacje – Pismo interdyscyplinarne*, nr 3-4 (58-59) 2008 i 1-4 (60-63) 2009: <http://www.kte.psl.pl/Trans EU-SDS.pdf> .
 58. Michnowski L., 2011, *Ekonomika ery zmian klimatycznych*, *Transformacje*, nr 64-65, 2010 :http://www.pte.pl/pliki/2/12/26.03.2010_EKONOMIKA_ERY_ZM_Klim.pdf .
 59. Michnowski L., 2011, *Ekohumanizm w przezwyciężaniu globalnego kryzysu*, Episteme 103, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Łomża – Warszawa 2011, ss. 268: http://www.kte.psl.pl/Episteme_103_DRUK.pdf ..
 60. Michnowski L., 2012, *Głos w dyskusji nt: Ekospoleczna gospodarka rynkowa*, [w:] *Systemy finansowe na rzecz Społecznej Gospodarki Rynkowej Świat – Euro-*

pa – Polska, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, w dniach 27-28 czerwca 2012 r.: <http://dziennikarze.neon24.pl/post/67354,leslaw-michnowski-ekospoleczna-gospodarka-rynkowa> .

61. Michnowski L., 2013, *Ekohumanizm w przewyciężaniu globalnego kryzysu* (wydanie drugie) , Episteme 108, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Łomża – Warszawa 2013, ss. 307: http://www.kte.psl.pl/Episteme_108.pdf .
62. Nadler G. 1967, *Work Systems Design: the IDEALS concept*, Illinois.
63. Prigogine I., Stengers I. 1984, *Order Out of Chaos*, A Bantan Book.
64. Radermacher F. J., 2012, *Double Factor Ten: Responsibility and Growth in the 21st Century*, Cadmus: <http://www.cadmusjournal.org/article/issue-5/double-factor-ten-responsibility-and-growth-21st-century>
65. Randers J., 2012a, *2052-A Global Forecast for the Next Forty Years*, Chelsea Green Publishing, Vermont, USA, June 2012.
66. Randers J., 2012b, SPEAKING POINTS 30 minute lecture on 2052 – A GLOBAL FORECAST FOR THE NEXT FORTY YEARS: <http://www.2052.info/p121013%20The%202052%20Forecast%20%28Pestel%20Institut%29.pdf> .
67. Toffler A. 1999, *Szok przyszłości*, Poznań, Zysk i S-ka.
68. UNEP Report, 2011, Humanity Can and Must Do More with Less: <http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?DocumentID=2641&ArticleID=8734&l=en&t=long>
69. UNDP, 2013, World Centre for Sustainable Development launched in Rio: <http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2013/06/24/world-centre-for-sustainable-development-launched-in-rio/>
70. United Nations, 2012, The future we want: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/10/PDF/N1147610.pdf?OpenElement> .
71. United Nations, 2013, Report of the Secretary-General’s High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda: <http://www.un.org/sg/management/beyond2015.shtml>, http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf .

Mgr inż. Lesław Michnowski - cybernetyk rozwoju, wieloletni członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, prezes Klubu Twórców Ekorozwoju przy LTN-K, współzałożyciel Stowarzyszenia Forum Społeczeństwo Informatyczne Trwałego Rozwoju.

e-mail: kte@psl.org.pl

Katarzyna IWIŃSKA

Marek TROSZYŃSKI

PODEJMOWANIE DECYZJI INFRASTRUKTURALNYCH W DEMOKRACJI ŚRODOWISKOWEJ

Przedmiotem tego opracowania jest podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Z tego punktu widzenia szczególnie istotne są nie tak dawno przyjęte regulacje związane z udziałem społeczeństwa w szeroko rozumianej ochronie środowiska, dotyczące dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.

Przyjęte ramy prawne zobowiązują przede wszystkim odpowiednie organy administracji do zapewniania udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska w ramach prowadzonych na określonym obszarze procesów inwestycyjnych, czy też zmian legislacyjnych (zob. Bar, Jendrośka 2011). Jest to jeden z przejawów postulatu realizacji inwestycji w zgodzie z zasadami omówionej w dalszej części *demokracji środowiskowej*, która wywodzi się z ogólnych zasad demokracji, zastosowanych do zagadnień związanych z inwestycjami i ochroną środowiska. Warto zauważyć, że termin środowisko jest niezwykle szeroki w rozumieniu aktów prawnych Unii Europejskiej (ratyfikowanych przez Polskę) i oznacza zarówno świat społeczny, jak i przyrodniczy. Szerokie ramy dla podejmowania decyzji o charakterze inwestycji tworzą:

- Regulacje międzynarodowe, w tym ratyfikowane przez RP konwencje (ze szczególnym uwzględnieniem konwencji z Aarhus¹)
- Dyrektywy UE, szczególnie Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska
- Akty prawa krajowego (szczególnie: uchwalona 3 października 2008 roku

¹ Decyzja Rady 2005/370/WE z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. 2008.199.1227).

W 1998 r. w Aarhus w Danii podpisano konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Jej celem było zapewnienie obecnym i przyszłym pokoleniom prawa do życia w środowisku odpowiednim dla zdrowia ludzi, co ma zagwarantować realizacja zapisów konwencji. Wprowadziła ona zasadę, że wszelkie decyzje dotyczące środowiska muszą być konsultowane ze społeczeństwem. Co więcej musi to być rzeczywisty udział w tym procesie, a więc taki, który zapewni społeczeństwu wyczerpującą informację o podejmowanych decyzjach oraz możliwość faktycznego wpływania na decyzje dotyczące środowiska. Konwencja ta stała się podstawą uchwalonej 3 października 2008 roku ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227), która określa zasady i tryb postępowania w sprawach ogólnie nazywanych oceną oddziaływania na środowisko (OOŚ).

Celem tego artykułu jest przedstawienie idei demokracji środowiskowej i problemów wynikających z kolejnych lat doświadczeń wdrażania europejskich zasad dotyczących środowiska społeczno-przyrodniczego. Prezentowane są dane dotyczące uczestnictwa Polaków w sferze życia publicznego, a także opis badania ewaluacyjnego na temat programów konsultacji społecznych realizowanych od 2006 do 2010 roku. Wynika z nich, że implementacja zarówno aktów legislacyjnych, jak i metod „kalkowego” wdrażania metod i sposobów pobudzenia aktywności obywatelskiej z krajów EU napotyka w Polsce na problemy o charakterze społeczno-kulturowym.

DEMOKRACJA ŚRODOWISKOWA I DEMOKRACJA PARTYCYPACYJNA

Demokracja środowiskowa to idea, która odnosi się do prawa obywateli do aktywnego uczestniczenia w procesach inwestycyjnych, mogących oddziaływać na środowisko, a także w decyzjach oraz w procesach rozstrzygania sporów związanych ze środowiskiem. Wymaga transparentnych i odpowiedzialnych rządowych decyzji, które podejmuje się angażując wszystkich

obywateli, aby mieli wpływ na środowisko². Rozumienie pojęcia „własnego środowiska społeczno-przyrodniczego” powinno być zatem definiowane oddolnie, a nie z góry narzucone. Aby do tego doszło, podstawowym warunkiem jest uczestnictwo obywateli w debatach i życiu publicznym. Ponadto, demokracja środowiskowa, jak każda demokracja, ma zapewniać ochronę praw mniejszości: niezależnie czy mniejszością jest grupa chroniąca prawa własności i dbająca o interes ludzi czy to grupa ekologów chroniąca elementy świata przyrodniczego. I tak na przykład w miejscach, gdzie powstały obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (czyli obszaru chronionego ze względu na bioróżnorodność), głos „większościowy” mają ekolodzy i specjaliści od spraw ochrony przyrody. Nie znaczy to jednak, że głos mniejszości – mieszkańców danego terenu – przestaje się liczyć. Społeczeństwo ma prawo do debaty i do współdecydowania, a stanem idealnym byłoby, gdyby udawało się włączać jak najwięcej zainteresowanych stron w proces podejmowania decyzji na temat przestrzeni wokół. Ludzie są przecież współmieszkańcami również terenów cennych pod względem przyrodniczym i należy traktować podmiotowo wyrażane przez nich ich potrzeby i obawy. Nie oznacza to jednak równego traktowania wszystkich podmiotów, ale – w duchu funkcjonalności działania w sferze publicznej – należy pokazywać alternatywy, informować i planować możliwości wyjścia naprzeciw potrzebom mieszkańców obszarów chronionych. Z kolei w dużych aglomeracjach, gdzie głównymi mieszkańcami są ludzie, a świat flory i fauny stanowi mniejszość, przedstawiciele strony środowiska przyrodniczego (grupy ekologów i ekologiczne organizacje pozarządowe) mają prawo do zabierania głosu, wyrażania skarg i uwag na temat decyzji o rozwoju przestrzeni (dobrych z jednego, ludzkiego, punktu widzenia). Jako reprezentanci „mniejszości”, ekolodzy przedstawiają punkty widzenia w imieniu strony, która sama „głosu w debacie” nie zabierze. Jedna i druga strona środowiska może mieć subiektywnie różne interesy, a sfera publiczna winna być przestrzenią do deliberacji i tworzenia najlepszych z możliwych rozwiązań, w których uczestniczą wszyscy potencjalnie zainteresowani.

Kwestia partycypacji publicznej jest obecnie w socjologii a także poza kręgami akademickimi niezwykle szeroko omawiana (Brodie, Cowling, Nissen i in 2009, Lewenstein B., J. Schindler, R. Skrzypiec 2010, Kaźmierczak 2011), dlatego w tej pracy przyjmujemy najbardziej pojemną definicję, która zakłada, że chodzi o zaangażowanie „jednostek w funkcjonowanie struk-

² Za: Akash Goreeba 2010: <http://www.e-ir.info/2012/10/26/environmental-democracy-does-anyone-really-care/> z dn. 1.9.2013).

tur i instytucji demokratycznego państwa, czyli w działania władzy publicznej i zarządzanych przez nią (podległych jej) instytucji sektora publicznego (Olech 2011: 5). Istotnym aspektem demokracji partycypacyjnej (uczestniczącej) jest upodmiotawianie różnych zainteresowanych stron i włączanie grup społecznych w proces podejmowania decyzji (por. Mason 1999, 2005). Z kolei zgodnie z ideą demokracji deliberatywnej, sfera publiczna winna być miejscem, gdzie opinia publiczna może być swobodnie przeobrażana w drodze nieograniczonej dyskusji i wymiany poglądów oraz pełnej wolności słowa. Jürgen Habermas, autor teorii działania komunikacyjnego, zakłada minimum chęci oponentów (lub ich przedstawicieli) do dyskusji oraz dążenie do porozumienia. Aby do tego doszło, muszą być spełnione warunki idealnej sytuacji komunikacyjnej, w której (1) wszyscy mają jednakową szansę wypowiedzenia się w sprawie, (2) nikt nie może zostać wykluczony, (3) uczestnicy muszą mówić to, co myślą i (4) nie ma wobec komunikacji żadnego przymusu (Habermas 2004: 38). Habermas przyjmuje również, że taka demokracja prowadzi do racjonalności praktycznej – czyli polityki argumentów i rozumnej bezstronności. W tak określonej opinii publicznej życie społeczno-polityczne może być otwarcie omawiane i dyskutowane, ponieważ opinia publiczna odgrywa w gruncie rzeczy rolę mediatora między państwem a społeczeństwem.

Z założenia sfera publiczna w przeciwieństwie do tzw. sfery pseudo-publicznej – gdzie opinia publiczna staje się głównie sterowalną siłą polityczną – ma być miejscem wymiany informacji i idei związanych z rozwojem interesu publicznego.

UDZIAŁ W SFERZE PUBLICZNEJ

Z badań dotyczących zaangażowania społecznego od lat wyłania się w Polsce obraz tzw. „kultury nieufności”. Mimo, że zauważalne są trendy wzrostu wzajemnego zaufania ludzi, to na przełomie ostatnich 10 lat wzrost ten jest bardzo niewielki. Cytując Janusza Czapińskiego omawiającego dane z Diagnozy społecznej (2000-2008), przeciętny Polak jest „coraz bardziej szczęśliwy, wykształcony, zdrowy i zamożny”, ale żyje w nieobywatelskim społeczeństwie³. Poziom wskaźnika stawia Polskę na niechlubnym ostatnim miejscu wśród badanych europejskich państw, niski poziom zaufania do innych osób przełoży się na niewielki stopień realizacji interesów zbiorowych lub wręcz uchylania się od jakiegokolwiek kolektywnego działania.

³ URL z dn. 1.9.2013: www.waw.pl

Innym aspektem badań nad zaangażowaniem społecznym jest poczucie sprawstwa – dane deklaracji i indywidualnego poczucia sprawstwa nie są zbieżne. I tak na pytanie o działania wspólne (Czy przeciętny człowiek może rozwiązać problemy społeczności, w której żyje lub pomóc innym), aż 65% Polaków odpowiedziało twierdząco (Wygnański, Herbst 2010), ale już z badań CBOSu z 2010 r. wynika, że tylko 42% Polaków ma poczucie wpływu na to, co się dzieje lokalnie, 25% deklaruje wpływ na to, co dzieje się w kraju, a 72% uważa, że nie ma wpływu na sprawy krajowe⁴. „Symptomatyczny jest także stosunkowo niski (w porównaniu z innymi krajami europejskimi) udział w zebraniach publicznych. Niecałe 20% Polaków deklaruje, że poza pracą brało w nich udział w ciągu ostatniego roku, a niespełna połowa z nich zabrała w ich trakcie głos”⁵. Z danych Europejskiego Sondażu Społecznego wynika również, że Polacy nie chcą uspołecznić się, niechętnie zrzeszają się, niechętnie współpracują, raczej stawiają na indywidualną zaradność i nie wierzą w dobre intencje innych.

W 2013 roku Fundacja BBVA opublikowała wyniki dużego sondażu na temat udziału w sferze publicznej w analizie porównawczej krajów europejskich⁶. Wskaźnikami do oceny zaangażowania w sferę publiczną było m.in. czytanie gazet, poziom zaangażowania społecznego (NGO) i partycypacja lokalna i krajowa. Spośród wszystkich kategorii Polska wypada najslabiej, jeśli chodzi o zainteresowanie wiadomościami lokalnymi, informacjami na temat własnego kraju i świata. Sprawami Unii Europejskiej tylko mniej zainteresowani są Brytyjczycy, ale to jedyny wyjątek (Polska zajmuje w tym przypadku miejsce drugie od końca). Zaangażowanie obywatelskie to również uczestnictwo w działaniach społecznych w swoim otoczeniu (środowisku) – na pytanie o przynajmniej jedną aktywność społeczną pozytywnie odpowiedziało 18,6% Polaków, 36% Czechów, 42,7% Hiszpanów, 60,3% Francuzów i aż 78,6% Szwedów. W porównaniu z pozostałymi krajami Polacy też najmniej interesują się środowiskiem – w rozumieniu partycypacji lub działań w akcjach, czy jakiegokolwiek pomocy finansowej na rzecz środowiska przyrodniczego (choć

⁴ Dobroczynność w Polsce, CBOS 2010

⁵ Ekspertyza MRR „Działania na rzecz zwiększenia kapitału społecznego – w ramach aktualizacji strategii rozwoju kraju 2007-2015” (K. Wygnański, J. Herbst): URL z dn 1.09.2013: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy_aktualizacja_SRK_1010/Documents/3kapital_spoleczny_ekspertyza_JJW_26012011.pdf

⁶ Badanie na temat wartości i wizji świata realizowano w 2013 roku w 10 krajach europejskich na próbie 15000 osób po 18 roku życia : <http://www.fbbva.es/TLFU/dat/presentationwordviewsandvalues.pdf>, dane Fundacji BBVA Department of Social Studies and Public Opinion (2013).

systematycznie rośnie poczucie odpowiedzialności za stan środowiska⁷). Te dane potwierdzają także inne wyniki badań europejskiego sondażu społecznego (ESS⁸) i badań krajowych (Klon-Jawor 2010, 2011 r.). Wobec tak jednoznacznie przytłaczających danych na temat polskiej partycypacji społecznej, zaangażowania i poczucia sprawstwa trendów społecznych, warto zastanowić się nad zasadnością bezpośredniego przenoszenia pomysłów partycypacyjnych z innych krajów UE do polskich warunków i kultury życia publicznego.

W poradniku „O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym: zastosowanie geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego w planowaniu przestrzennym” autorzy piszą o dwóch typach udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i opracowywaniu dokumentów. Udział tradycyjny jest „formalnym procesem, który ogranicza się do podstawowego projektu dokumentu, wysłuchania uwag do projektu i wprowadzenia postulowanych zmian, ale w znikomym stopniu. Jest to właściwie spełnienie tylko obowiązku prawa, jakie zostało na samorząd narzucone”. Aktywna współpraca ma miejsce wtedy, gdy „społeczność lokalna jest informowana od początku o procesie opracowywania dokumentu, może aktywnie uczestniczyć w zespołach opracowujących i na każdym etapie prac zgłaszać uwagi, które są rozpatrywane”. Ewentualne odrzucenie propozycji musi zostać poparte rzeczowymi argumentami. Celem jest aktywizacja różnych środowisk oraz wzmocnienie wśród mieszkańców poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje (por. Lewenstein 2010). Z klasycznego tekstu Arnstein (1969) wynika, że partycypacja obywatelska jest „kategorią dotyczącą [kwestii] władzy (siły) obywateli, która pozwala na włączanie się w decyzje polityczne i gospodarcze”. Słynny rysunek „drabiny partycypacji” prezentuje z kolei różne stopnie zaangażowania społecznego w podejmowanie decyzji: od całkowitego braku partycypacji – nazwanego manipulacją społeczeństwa (władze podejmują „leczenie” i manipulacyjne edukowanie grup), poprzez informowanie, konsultacje i łagodzenie konfliktów (ang. *pacify*), które niekiedy mogą być traktowane jako forma symbolicznych starań na rzecz włączania przedstawicieli stron do grup podejmujących decyzje (tokenizm), po różne formy współpracy i rzeczywistego współdecydowania.

⁷ Dane z raportów: „Polacy w zwierciadle ekologicznym” (2008, 2009, 2010) – URL z dn.1.9.2013: <http://www.ine-isd.org.pl/lang/pl/page/raporty/id/40/>

⁸ Według European Social Survey z 2008 roku Polska zajmuje 18. miejsce na 28 badanych państwach; najwięcej wolontariuszy jest w Holandii, Norwegii i Danii – czterokrotnie więcej niż w Polsce.

Rysunek 3. Arnstein, Sherry R. (1969) - drabina partycypacji obywatelskiej

W ramach partycypacji obywatelskiej można albo podejmować decyzje wspólnie z obywatelami (władze współpracują z obywatelami od początku powstania projektu) albo przekazać obywatelom lub określonym grupom społecznym pełną decyzyjność (np. drogą referendum). Z kolei tokenizm i konsultacje mogą polegać na: (1) sytuacji, gdy przed podjęciem decyzji władze konsultują się z określonymi grupami społecznymi i próbują wyciszać potencjalne punkty sporne (łagodzić siłę konfliktów), (2) lub przeprowadza się pełne konsultacje przed podjęciem decyzji, (3) albo też władze zasięgają opinii tylko niektórych liderów i ekspertów przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Jest powiedzenie, podobno przypisywane Benjaminowi Franklinowi: „Demokracja jest wtedy, gdy dwa wilki i owca głosują, co zjeść na obiad. Wolność jest wtedy, gdy uzbrojona po zęby owca może się bronić przed demokratycznie podjętą decyzją”. W tej chwili mniejszość, jaką są grupy ekologiczne, są uzbrojone w całkiem przyzwoite prawa (przywileje) prawa polskiego i unijnego. Obecnie chodzi jeszcze o to, aby z podobnych praw do współdecydowania umiały i mogły korzystać różne grupy społeczności lokalnych (w tym organizacje niesformalizowane). Muszą jednak o tych prawach (i obowiązkach) najpierw wiedzieć i chcieć z nich skorzystać.

Nie trzeba pisać, że w demokracji środowiskowej chodzi o aktywną współpracę różnych podmiotów środowiska i najlepiej, gdy włącza się jak największe grupy społeczne (liczne i różnorodne). Liderzy społeczności lokalnych i eksperci zawsze powinni być włączani w proces przygotowania inwestycji, ale główne role pełnią jednak różne grupy interesów – czy też

lepiej ujmując tę relację – partnerzy społeczni (ang. *stakeholders*) z subiektywnymi opiniami i potrzebami. Działania w duchu demokracji środowiskowej w Polsce muszą jednak zaczynać się już od edukacji wszystkich obywateli (szczególnie w celu powiększenia świadomości ekologicznej i obywatelskiej) i bardzo szeroko zakrojonych programów konsultacji społecznych.

EWALUACJA PROGRAMÓW KONSULTACYJNYCH

Przekładając założenia teoretyczne na działania (*praxis*), stosuje się tzw. programy konsultacji społecznej, jako formy włączania zainteresowanych grup społecznych do procesu decyzyjnego, jakie stosuje się z mocy prawa. Mają one na celu poznanie stopnia akceptacji społecznej planowanej inwestycji. Ważne jest, że istotą konsultacji społecznych nie jest naukowa czy specjalistyczna ekspertyza, ale informowanie i poznawanie zdania określonych grup społecznych (np. przedstawicielei lokalnej społeczności) podczas wypracowywania decyzji na tematy, które ich dotyczą (pośrednio i bezpośrednio). Szczególnie w przypadku planowania inwestycji lub ważnych przedsięwzięć w zagospodarowaniu terenu opinia publiczna jest głosem interesu publicznego. „Konsultacje społeczne są więc formą dialogu obywatelskiego mającego zaowocować uczestnictwem (partycypacją) ludzi w decyzyjności odnośnie problemów ich dotyczących. Obecnie w Polsce konsultacje społeczne w znakomitej większości są inicjowane przez decydentów – najczęściej przedstawicielei władz rządowych czy samorządowych lub różne podmioty społeczne. Obserwuje się jednak nowy trend, coraz częstszego, nie wymaganego prawem, podejmowania inicjatywy konsultacyjnej przez samych inwestorów” (Grodzińska – Jurczak 2013). Konsultacje w założeniu powinny być dostępne dla każdego, kto jest zainteresowany danym problemem, a więc każdego obywatela, przedstawicielei różnych instytucji, organizacji pozarządowych, ekspertów itp. dlatego też przeprowadzenie programów konsultacji społecznych wymaga fachowej wiedzy oraz umiejętności społecznych.

Znając powyższe uwarunkowania teoretyczne, obowiązujący porządek prawny i „specyficznej” kultury obywatelskiej, warto przeanalizować opinie wszystkich zainteresowanych stron na temat skuteczności wprowadzanego w Polsce mechanizmu konsultacji społecznych. Wymaga to oczywiście dużych reprezentatywnych badań opinii, ale na potrzeby tego artykułu posłużymy się chcemy badaniem jakościowym, zrealizowanym w 2010 roku. Pozwala nam ono na zaprezentowanie spektrum poglądów partnerów społecznych, dos-

trzeżenie nie tylko systemowego mechanizmu, ale i oddolnych uwarunkowań poszczególnych procesów (Troszyński 2010). Celem badania realizowanego w formie pogłębionych wywiadów indywidualnych było zebranie informacji od osób, które brały lub biorą udział w konsultacjach społecznych i mają wyrobione opinie na temat funkcjonowania tego procesu w Polsce. Warunkiem zakwalifikowania respondenta do badania było jego/jej doświadczenie w co najmniej dwóch projektach konsultacji społecznych.

Przebadano cztery grupy respondentów, według podziału na strony procesów konsultacji społecznych: 10 wywiadów z przedstawicielami inwestorów, 5 wywiadów z osobami decyzyjnymi w Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska, 20 wywiadów z przedstawicielami społeczności lokalnych (w tym 18 osób reprezentowało organizacje pozarządowe uczestniczące w konsultacjach na prawach strony) i 5 wywiadów z osobami przeprowadzającymi konsultacje społeczne (firmami bądź osobami prywatnymi). Każda z osób biorących udział w badaniu wypełniła wstępny kwestionariusz rekrutacyjny na temat własnych doświadczeń i opinii na temat konsultacji w Polsce.

Dane jakościowe odnoszące się do konkretnych przykładów programów konsultacyjnych realizowanych w ostatnich latach potwierdzają wyniki sondaży przedstawione wyżej. Z danych tych wynika, że największym problemem w polskich warunkach jest zbyt słabe poczucie sprawstwa wśród członków lokalnych społeczności. Wynika to często z traktowania konsultacji społecznych jako wojny inwestora ze stroną społeczną - ludzie zdają sobie sprawę z braku równowagi sił, w związku z tym niechętnie angażują się w jakiegokolwiek relacje i debaty. Ponadto, problemami są późne rozpoczęcie działań konsultacyjnych (wymóg prawny to tylko 21 dni!), co za tym idzie - krótki czas ich trwania powoduje „sztywność” działań, to znaczy brak dostosowania programów do danego środowiska (społeczności) i brak elastyczności w projektowaniu konkretnych działań partycypacyjnych. Jeśli są spełnione wymogi formalne, nie ma dążenia do dalszych etapów i stosowania metod, które podtrzymują dialog. Nie ma też gotowości do dialogu po żadnej ze stron (inwestora czy strony społecznej) – jest fasadowa realizacja prawa. Bardzo dużym problemem (*last but not least*) jest to, że wszyscy uczestnicy wywiadów traktują konsultacje społeczne jak grę o sumie zerowej. Wiąże się to z założeniem, że sfera publiczna nie jest przestrzenią do debaty ani rozmów (racjonalnej komunikacji). Bliskie to modelowi agonalnemu, czyli takiemu gdzie „przestrzeń publiczna jest polem walki, na którym konfrontowane są ze sobą różne hegemoniczne projekty, bez możliwości ostatecznego pogodzenia”

(Mouffe 2005: 122). W ramach decyzji o inwestycjach strony postrzegają się wzajemnie jako wrogów, uparcie broniących swojej wersji.

Kluczowym elementem jest zaufanie, które jest pierwszym etapem budowania relacji pomiędzy stronami konsultacji. Respondenci przywoływali liczne przykłady ilustrujące, jak długim i żmudnym procesem jest budowanie zaufania pomiędzy zwaśnionymi stronami, jak łatwo może dojść do zrujnowania powstającej platformy zaufania i jak trudno ją później odbudować. Jeden z organizatorów konsultacji mówi:

„Żeby mieli zaufanie to trzeba po prostu wypracować, bo prowadząc konsultacje nie możemy brać na siebie takiego ciężaru, takiej odpowiedzialności, że rzeczywiście inwestor potem dotrzyma tych wszystkich warunków. Przykład, uzgadniałam zakład przerobu odpadów i z dokumentacji wynikało, że będzie to instalacja szczelna, po prostu że nie będzie odorów. I takie były warunki decyzji. Na dzień dzisiejszy strasznie to śmierdzi. Jak przekonać potem mieszkańców? (...)” (W7)⁹.

W opinii respondentów fundamentalne dla przeprowadzenia skutecznych konsultacji społecznych jest rozpoznanie lokalnej społeczności. Nie chodzi jedynie o zbudowanie tzw. mapy konfliktu czy odtworzenie lokalnego układu sił. Celem powinno być opisanie specyfiki lokalnej społeczności, charakterystycznych dla danej lokalizacji problemów, struktury społecznej, aktywności organizacji pozarządowych, itp. W jej poznaniu powinny być pomocne władze lokalne, których przedstawiciele mogą pełnić rolę mediatorów w sytuacjach, kiedy nie są oni stroną w konsultacjach. Osoba, która zajmuje się programami konsultacji od 10 lat, zauważa pozytywne zmiany i wskazuje na role działań organizacji pozarządowych, które monitorują, szkolą i uświadamiają inwestorów:

“Jest postęp (...). Powodem są naciski UE, presja ze strony NGO, ludzie wiedzą, że organizacje mogą edukować i edukują, monitorują urzędy, mogą wpłynąć na decyzje urzędów. Inwestorzy wyciągnęli wnioski, z instytucji wstrzymanych o kilka lat czy też odwołanych. Wiedzą, że tego etapu nie można pominąć czy zrobić byle jak. Są też naciski ze strony tych, którzy współfinansują” (W29).

⁹ Wszystkie cytaty na podstawie raportu z badań jakościowych organizowanych przez Collegium Civitas pod kierunkiem dr. Troszyńskiego (2010).

W opinii części respondentów pojawia się możliwość manipulowania opinią społeczną. Raporty oddziaływania na środowisko są pisane technicznym językiem, niezrozumiałym dla przeciętnego obywatela. Oznacza to, że ludzie nie potrafią sami rozstrzygnąć czy dany wariant inwestycji jest dla nich bardziej korzystny. Otwiera to, w przeświadczeniu respondentów, pole do manipulacji:

“(...) społeczność lokalna, która z reguły nie ma wiedzy technicznej, może i powinna uczestniczyć w kreowaniu celu, bo oni czegoś tam chcą. Natomiast to, co traktujemy jako reprezentację społeczną, czyli mieszkańców, czy powiedzmy samorządy lokalne, różne organizacje i tak dalej, to są ludzie i zespoły, które nie mają bladego pojęcia, nie mają wiedzy pozwalającej zaproponować sposób osiągnięcia tego celu. I tutaj się pojawia z jednej strony presja jakiejś grupy interesu, która manipuluje swobodnie tą opinią społeczną” (W9).

Nie zawsze jest to manipulacja w oparciu o wiedzę. Przedstawiciele organizacji ekologicznych mówią o specyficznych formach „przekupstwa wycieczkami”, podczas których pokazuje się instalacje, np. spalarniowe, aby przekonać do tego, że w innych krajach już podobne inwestycje funkcjonują (W10). Ekolodzy są sceptyczni na temat samej metody wycieczki (wizyty studyjnej): uważają, że nie dostaje się wtedy kompletnych informacji i specyfikacji technicznych, a stosuje się socjotechniki, aby zbudować dobre relacje z potencjalnymi krytykami danego planu inwestycyjnego.

Badani zgłaszali też wiele uwag do samego procesu przeprowadzania konsultacji społecznych, na przykład: utrudnianie dostępu do informacji i brak informacji dla podmiotów zgłaszających uwagi, czy i w jaki sposób zostały one rozpatrzone, a także prowadzenie konsultacji społecznych przez osoby niekompetentne i nieprzygotowane do tej roli. Jednak z punktu widzenia idei partycypatywnego podejmowania decyzji w demokracji środowiskowej szczególnie dysfunkcjonalne są następujące działania:

- (1) przeprowadzania konsultacji społecznych jedynie z przedstawicielami lokalnych władz, elit politycznych: *„np. rozmowa tylko z wójtami przy zamkniętych drzwiach i podejście, że jak tylko tu ustalimy z panem wójtem to mamy już to w kieszeni” (W15)*
- (2) rozbijanie dużych inwestycji na małe fragmenty, co ułatwia uzyskanie zgody, ale uniemożliwia uwzględnienie całościowego wpływu inwestycji na środowisko: *“(...) uzyskuje się decyzje środowiskowe i robi się oceny*

oddziaływania na środowisko dla odcinków konkretnych tras nie łącząc tego w jeden węzeł...” (W19), i

- (3) negatywny wpływ dyskursu medialnego: *“Bardzo dużą i złą robotę robią media ponieważ (...) prezentują taki paradygmat nowoczesności, że budować, zalewać betonem wszystko co się da i wszystkich, którzy są przeciwko skreślać...”* (W19).

Z badań jakości konsultacji w Polsce zwraca się również uwagę na przyczyny i skutki programów konsultacyjnych. W zamierzeniu mają one stworzyć przestrzeń do dialogu, ale są krytykowane zwykle ze względu na kwestie finansowe (dla wszystkich stron), bo często to wyśrubowane niewielkie budżety na inwestycję ograniczają możliwości zarówno włączania społeczności, jak i tworzenia zmian i ulepszeń planów inwestycji. W przypadku słabo zorganizowanych programów uczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji (fasadowych konsultacji) dużo bardziej problematyczne są wynikające z tego skutki w skali całego kraju. Skutki emocjonalne ponoszone głównie przez stronę społeczną to zwykle niechęć do dalszego angażowania się i poczucie braku sprawstwa obywatelskiego (moje zdanie i tak się nie liczy, decyzje podjęto już dawno). Pojawia się potencjał powstania konfliktów w obrębie całej społeczności lokalnej (podziału mieszkańców).

Na koniec, poza zagrożeniami przedstawionymi powyżej, nie można pominąć szczególnej wartości dodanej wskazywanej przez respondentów: ściślejszej efektywności narastającej wiedzy o inwestycji i ich skutkach. Wraz z udziałem w dobrze prowadzonych konsultacjach społecznych (wyjątkami) wzrasta wśród mieszkańców przekonanie o możliwości zmiany, aktywnego działania, a także o kwestiach ekologii i prawnej ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. Niejako „mimoходом” następuje zmiana kompetencji społecznych obywateli: wzrost wiedzy, *capacity building*, podmiotowość obywatelska (poczucie możliwości realizacji zmiany). Jest to jednak wciąż kropla w morzu potrzeb, szczególnie w kontekście problemów i wad faktycznie prowadzonych programów konsultacyjnych.

PODSUMOWANIE: PROBLEMY ZE SFERĄ PUBLICZNĄ W POLSCE

Jakość debaty publicznej w Polsce może być analizowana i mierzona uczestnictwem w programach konsultacyjnych. Uwzględnianie opinii i wniosków różnych grup społecznych jest obecnie szczególnie istotna w realizacji

procesów inwestycyjnych. Głos mają prawo zabierać zarówno organizacje ekologiczne, eksperci i lokalne władze, jak też szerokie grono zainteresowanych społeczności (w tym zwykli mieszkańcy, „eksperci” od przestrzeni wokół swojego miejsca zamieszkania). Przez zainteresowane grupy należy rozumieć nie tylko obywatelsko zaangażowane grupy lokalnej społeczności. Z punktu widzenia wymogów prawnych w proces podejmowania decyzji powinny być włączane jak najszersze gremia, zwłaszcza osób, które mogą czuć się poszkodowane w wyniku proponowanych zmian lub przedsięwzięć. Informacja o takich zmianach winna być im przekazywana jak najwcześniej. Warto podkreślić, że ani eksperci, ani władze szczebla lokalnego (w ramach demokracji przedstawicielskiej) w wielu przypadkach nie zapewniają wystarczającego poziomu poinformowania, a co za tym idzie nie ma również odpowiedniego poziomu partycypacji. Co więcej na poziomie całego społeczeństwa polskiego brakuje zaufania i wiary, w by tak rzec – ideę demokracji (środowiskowej). Uczestnictwo w podejmowaniu decyzji opiera się bowiem na włączaniu „zwykłego Kowalskiego” w proces współdecydowania. Nie jest to zadanie łatwe z wielu względów: po pierwsze brakuje wciąż wiedzy zarówno na tematy merytoryczne (inwestycyjne i ekologiczne), jak i konsultacyjne (sam proces obywatelskiej partycypacji), po drugie, mało jest społecznej chęci do angażowania się w decyzje publiczne (często polityczne) i po trzecie wreszcie, brakuje społecznych umiejętności do konstruktywnej i/lub koncyliacyjnej debaty. Są to trzy podstawowe bariery w realizacji idei partycypacji obywatelskiej przy inwestycjach energetycznych w szczególności.

Należy więc położyć jeszcze większy nacisk na wielowymiarową edukację z zakresu demokracji z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. Koncepcja demokracji partycypacyjnej (uczestniczącej) i kwestie świadomości ekologicznej wpisują się bowiem w ideę tzw. demokracji środowiskowej, której głównym aspektem jest upodmiotowienie różnych zainteresowanych stron i włączanie ich w proces podejmowania decyzji.

Prezentowany artykuł opiera się na trzech najważniejszych opiniach na temat społeczeństwa w Polsce: (1) niska kultura obywatelska w skali kraju, (2) niewielki wzrost poczucia sprawstwa i zaufania społecznego (w ramach zmian społecznych w skali ostatnich 10 lat) i (3) niska świadomość ekologiczna i małe zainteresowanie kwestiami środowiska. Jeśli zatem przyjmiemy idealnotypiczną (w rozumieniu Webera) kategorią habermasowskiego *Öffentlichkeit*, jako modelu, gdzie kwestie życia publicznego są otwarcie omawiane i dyskutowane nie tylko w obrębie wybranych elit, oznacza to nie tylko ambicje

przeobrażenia kultury obywatelskiej całego kraju. Taka zmiana sposobu myślenia o rzeczywistości społecznej i działania w sferze publicznej to oczywiście zamiar mocno utopijny i możliwy do realizacji tylko w procesie długoterminowym i bardzo częstokwytym. Wynika z tego jednak wniosek ogólny, że najważniejsze jest upodmiotawianie społeczeństwa poprzez stosowanie różnych metod aktywizujących i metod włączania jednostek do aktywnego tworzenia życia publicznego. Ponadto, pozostaje wątpliwość, czy przy tak różnych punktach wyjściowych w kwestiach wartości mieszkańców Polski i innych krajów europejskich, stosowanie idei, form i sposobów partycypacji społecznej na wzór (kalkowo) krajów zachodnich w polskiej kulturze życia publicznego jest i będzie skuteczne. Czy są inne wzory? Zapewne warto zastanowić się nad innowacyjnymi nowymi sposobami „rozruchu” polskiego kapitału obywatelskiego tak, aby przekonać do partycypacji różne grupy interesów (urzędników, inwestorów, beneficjentów i poszkodowanych).

Obecnie w warunkach zmian społecznych i prawnych wynikających z implementacji prawa europejskiego istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, że sfera publiczna jest postrzegana w Polsce głównie przez pryzmat konfliktów interesów i jest to głównie „gra o sumie zerowej”. Daleko nam zatem do habermasowskiej idei sfery publicznej, ponieważ w świadomości społecznej przeważa idea quasi-polityczno-publicznej walki sił. Dotyczy to szczególnie kwestii nazywanych ogólnie środowiskowymi (budowa drogi, rozbudowa i modernizacja instytucji, energetyka i zarządzanie odpadami, itp.), gdzie stosuje się pewne „triki”, aby zapewnić prawnie wymagane współuczestnictwo w decyzjach. Z pewnością jednak konsultacje społeczne w realizacji inwestycji infrastrukturalnych i w ochronie środowiska spełniają dodatkową i ważną funkcję edukacyjną (te najlepsze praktyki z pewnością upodmiotawiają obywatelsko) i przy tych założeniach wyjściowych stanowią ważny element w *capacity building* (szczególnie dla NGO). Dodatkowe działania (dobrowolnie realizowane przez inwestorów) mające na celu wzrost wiedzy o środowisku społecznym i przyrodniczym, ale też o kwestiach obywatelskich mogą wzmocnić zrozumienie zasad demokracji deliberatywnej i partycypatywnej. W skali całego kraju jest to jednak zbyt duże obciążenie dla wąskiej grupy inwestorów, którzy organizują rzetelne a nie fasadowe programy konsultacyjne. Rozwiązaniem byłaby z pewnością zmiana przepisów dotyczących organizacji konsultacji społecznych (m.in. zmiana czasu na prowadzenie konsultacji oraz wymogi dotyczące inwestora i jego działań/zadań).

Jeśli nasz poziom zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego jest

tak niski, trzeba podjąć szczególnie du-żo różnych (więcej i lepiej) inicjatyw i działań animujących. Udział w progra-mach konsultacji społecznych i podejmowanie decyzji w kwestiach infrastrukturalnych stanowi pewnego rodzaju soczewkę i reprezentację jakości polskiego życia publicznego.

INFRASTRUCTURAL INVESTMENTS DECISION MAKING PROCESSES WITHIN ENVIRONMENTAL DEMOCRACY

The intensive economic growth in Poland puts pressure on investors and decision makers to also take into account various social matters. This study tackles the problem of decision making concerning infrastructural investments in Poland. The aim of the article is to present the idea of environmental democracy and show some problems in implementing European environmental law (including: Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters known as the Aarhus Convention). There is also put a distinction between types of public participating and form of governance. We argue that the consultation programs are the crucial elements of participative democracy and they have an additional value of making people more involved in public sphere. The qualitative research on Polish consultation processes (organized between 2006-2010) is presented. The results show some types of problems in implementing the popular idea of social participation and some defects of social consultation processes in Poland.

LITERATURA CYTOWANA:

1. Andrzejewska M., Baranowski M., Rusztecka M., Fiedziukiewicz K., Matuszkiewicz J.M., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., *O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowanie geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego w planowaniu przestrzennym*. Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Warszawa, 2007.
2. Arnstein, Sh.R.A., Ladder of Citizen Participation, *JAIP*, Vol. 35, nr 4, July 1969, ss. 216-224.
3. Bar M., J. Jendrośka, *Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i inne wymagania prawne ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym. Praktyczny poradnik prawny*, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2011
4. Brodie, E, E. Cowling, N. Nissen A. Ellis Paine, V. Jochum, D. Warburton, *Understanding participation: a literature review*, National Council for Voluntary Organizations, London 2009.
5. Grodzińska-Jurczak M, M. Tarabula-Fiertak (red.). *Jak projektować i prowadzić działania informacyjno-edukacyjne na obszarach chronionych ?*, Wydawnictwo

UJ, Kraków, 2010.

6. Grodzińska – Jurczak M, A. Marek, A Lis, *Akademia odpadowa: kampanie konsultacyjno-edukacyjne w praktyce*, Kraków 2013
7. Iwińska, K (red.), *Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych*, Collegium Civitas Press, Klub Myśli Społecznej Inicjatywy, Warszawa 2010.
8. Kaźmierczak T., *Partycypacja publiczna: pojęcia, ramy teoretyczne*, [w:] *Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej*, red. A. Olech, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
9. Kaźmierczak T., A. Olech, *Modele partycypacji publicznej*, [w:] *Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej*, red. A. Olech, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
10. Keating M., *Szczyt Ziemi, Globalny program działań, Agenda informacyjna. "GEA" Sp. z o.o.*, Warszawa 1994.
11. Lewenstein B., J. Schindler, R. Skrzypiec (red.), *Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych*, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
12. Mason, M., *Environmental Democracy*, London: Earthscan, 1999.
13. Mason, M., *Conceptualising environmental democracy*, [w:] Redclift, Michael R., (red.) *Sustainability: volume 4: post-sustainability?. Critical concepts in the social sciences*, Routledge, London, UK, 2005.
14. Mouffe Ch., *Paradoks demokracji.* Tłum. W. Jach, M. Kamińska, A. Orzechowski, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP 2005.
15. Olech, A. (red.) *Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej*, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
16. Troszyński M., *Konsultacje społeczne w inwestycjach infrastrukturalnych: raport z badania opinii*. [w:] red. K. Iwińska, *Konsultacje społeczne w inwestycjach infrastrukturalnych*, wyd. Collegium Civitas Press, Warszawa 2010.
17. Wiśniewska M., *Jakość konsultacji społecznych w Polsce: krajowa praktyka a uwarunkowania prawne – raport*, WWF Polska, Warszawa 2007.
18. Wygnański, K, J. Herbst, *Działania na rzecz zwiększenia kapitału społecznego – w ramach aktualizacji strategii rozwoju kraju 2007-2015*, MRR 2010.

Dr Katarzyna Iwińska - Instytut Socjologii Collegium Civitas

e-mail: katarzyna.iwinska@collegium.edu.pl

Dr Marek Troszyński - Fundacja Wiedza Lokalna

e-mail: marek.troszynski@wiedzalokalna.pl

Antoni WONTORCZYK

Marian TRACZ

KONFLIKTY LOKALNE NA TLE BUDOWY OBWODNIC MIAST. SYNDROM NIMBY NA PRZYKŁADZIE INWESTYCJI DROGOWYCH

Zainteresowanie naukowe zagadnieniem NIMBY („*not in my backyard*” – nie na moim podwórku) sięga początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Sam problem ma jednak historię znacznie starszą. Już w starożytności izolowano osoby trędowate, a w średniowieczu zakładano dla nich leprozoria. W średniowieczu marginalizowano nie tylko trędowatych, ale i osoby psychicznie chore, a nawet bezdomne. W tamtym okresie nikt nie chciał mieszkać w pobliżu przytułków dla bezdomnych i ludzi psychicznie chorych. W literaturze naukowej syndrom NIMBY w najszerszym znaczeniu jest rozumiany jako negatywna postawa wąskiej grupy ludzi lub niewielkich zbiorowości wobec planowanych w sąsiedztwie ich zamieszkania inwestycji, które mogą przynieść im straty psychiczne, fizyczne czy ekonomiczne. W gruncie rzeczy same inwestycje są postrzegane jako społecznie potrzebne i wielokrotnie z utęsknieniem oczekiwane przez mieszkańców, opór budzi jednakże ich lokalizacja. Przykładami inwestycji, które wywołują gwałtowne protesty lokalne są budowę energetyczne (elektrownie atomowe i wiatrowe), transportowe (linie kolejowe, lotniska), ekologiczne (wysypiska śmieci), penitencjarne (więzienia, ośrodki wychowawcze dla alkoholików, z chorobami AIDS oraz osób uzależnionych od narkotyków), edukacyjne (szkoły, sale gimnastyczne) sportowe (hale gimnastyczne i obiekty sportowe), a nawet służące ochronie zdrowia (szpitale i ośrodki zdrowia). Dodatkowo opór ze strony społeczności wynika z obaw nie tylko z powodu szkodliwego oddziaływania tych inwestycji, ale także stygmatyzacji i społecznego naznaczania terenu (drwin, ośmieszania ludzi lub nadawania negatywnych znaczeń terenom), na którym ta społeczność mieszka. Opór ten często bywa interpretowany jako przejaw silnego egoizmu, postawy antyspołecznej i braku zrozumienia dla priorytetów działań władzy lokalnej czy rządowej. Zagadnienie to jest ważne dla inwestorów, bo muszą się liczyć z protestującymi mieszkańcami utrudniającymi im wykonywanie prac; dla samorządów lokalnych, bo muszą rozwiązywać narastające i

często trudne do rozwiązania konflikty; dla rządów, bo muszą podnosić jakość życia, a więc realizować inwestycje potrzebne społecznie, o znaczeniu makroregionalnym, choć – jak pokazują często realia życia – nie podnoszące im słupków społecznego poparcia.

SYNDROM NIMBY W BADANIACH NAD INWESTYCJAMI O ZNACZENIU ŚRODOWISKOWYM

Pojęcie NIMBY w literaturze nie ma jednoznacznych konotacji semantycznych. W początkowym okresie badań zjawisk było ono interpretowane przede wszystkim jako sprzeciw wąskiej grupy ludzi wobec działań organizacji samorządowych, rządowych wprowadzających ich kosztem rozwiązania poprawiające jakość życia znaczącej większości społeczności lokalnej. Niektórzy badacze wręcz stwierdzają, że syndrom NIMBY to główny winowajca niepowodzenia zrealizowania pożądanych społecznie inwestycji (Peelle i Ellis, 1987). Efekt NIMBY zgodnie z tym stanowiskiem postrzegany jest zatem jako pewna reguła postępowania niektórych jednostek lub pewnej grupy ludzi. Często przypina się im etykietę osób kierujących się w swoim postępowaniu wyłącznie wąskim partykularnym interesem, ignorującym interes szerszy - społeczny (Boholm, 2004; Gillroy, 1991; Kraft i Clary, 1991; Peelle i Ellis, 1987; Rabe, 1994; Bell i inni, 2005). Dzięki takiemu wąskiemu, ale równocześnie skrajnemu przedkładaniu interesu prywatnego nad społeczny jak - powiada Rabe (1994, s.2) - homofobiści i fanatycy środowiskowi próbują gospodarkę i różne działania prospołeczne położyć na kolana. Z tego powodu efekt NIMBY bywa opisywany jako choroba społeczna - „irracjonalne i wściekle zagłuszanie postępu technologicznego” (Edelstein 1988, s. 171). W literaturze takie jednostki często określa się mianem samolubnych i krótkowzrocznych oponentów rozwoju, przygotowujących drobiazgowo opór, aby ich prywatny pogląd tryumfował w zetknięciu z interesem społecznym (Kingsnorth, 2004).

W słowniku oksfordzkim pod pojęciem NIMBY znajdujemy dwa określenia. W określeniu pierwszym podnosi się kwestię negatywnej postawy osób wobec lokalizowania w ich sąsiedztwie obiektów, które mogą być dla nich szkodliwe albo prowadzić do wzrostu takiego ryzyka. Taka postawa nie ma miejsca, jeśli obiekty są realizowane w innym terenie, bezpośrednio ich nie dotyczącym. W określeniu drugim z syndromem NIMBY wiąże się wyłącznie ujawnianie negatywnej postawy przez oponenta wobec planowanej

inwestycji. Hamerson (2007) podkreśla, że rdzeniem tej postawy jest postrzeganie własnej osoby jako nie respektującej decyzje podjęte w sposób „demokratyczny” przez władze lokalne czy rządowe.

W literaturze syndrom NIMBY jest rozumiany także w szerszym znaczeniu, tj. postrzeganie realizowanej inwestycji jako przydatnej społecznie i niekoniecznie niebezpiecznej czy ryzykownej pod warunkiem, że nie będzie zlokalizowana bezpośrednio w moim sąsiedztwie (Minehart i Neeman, 2002; Peelle i Ellis, 1987; Sjöberg i Drottz-Sjöberg, 2001; Webler i Renn, 1995; Wolsink 1994). W takim rozumieniu syndromu NIMBY przyjmuje się założenie, iż oponenci inwestycji o znaczeniu ogólnospołecznym są przekonani o jej społecznej użyteczności, jej ogromnych korzyściach dla społeczności lokalnej, mało tego, sami chcieliby korzystać z jej beneficjum. Jednakże kiedy większość albo wręcz cała społeczność lokalna będzie korzystać z dobrodziejstwa inwestycji ogólno-lokalnych, pewna grupa tej społeczności oprócz korzyści będzie doświadczać również niebezpieczeństwa czy ryzyka jakie inwestycje te z sobą niosą. Ponośzone przez nią koszty w efekcie niwelują potencjalnie osiągnięte korzyści. Jak podkreślają niektórzy badacze, postawa NIMBY „to sprzeciw przesiąknięty silnymi emocjami, samolubność, silna wola, aby inni również cierpieli z powodu niebezpieczeństwa jakie niosą inwestycje i oczekiwanie, że im samym w udziale przypadną tylko korzyści” (Sjöberg i Drottz-Sjöberg 2001, s.83). Wolsink zwraca uwagę, że postawa NIMBY może być rozumiana jako egoistyczna pod warunkiem, że osoba ją reprezentująca jest zainteresowana tylko maksymalizacją własnych zasobów. W takich indywidualnych przypadkach opór wobec inwestycji wynika wyłącznie z osobistego motywu, a jego eksponowanie jest postrzegane jako przejaw silnego partykularyzmu. Społeczność lokalna do takich aspołecznych zachowań przeważnie odnosi się z dezaprobatą, wręcz z lekceważeniem (Wolsink, 1994). Aby zatem takiej stygmatyzacji społecznej uniknąć, jednostki często uciekają się do stosowania strategii zaangażowania w konflikt jak największej liczby osób. One same najczęściej przyodziewają się w „skórę” liderów grupowych konsekwentnie walczących o wspólne dobro. Ta chytra manipulacja procesami grupowymi, jeśli jest umiejętnie rozgrywana, przynosi oczekiwane rezultaty.

Współcześnie problematyka NIMBY coraz częściej jest analizowana z punktu widzenia stopnia uciążliwości inwestycji. Określenie jego wielkości wiąże się z badaniem świadomości ekologicznej przejawiającej się w przeżywaniu i wartościowaniu biosfery. Najczęściej analiza ta przyjmuje dwa odręb-

ne podejścia. W pierwszym zwraca się uwagę na opór społeczny przeciwko planowaniu i realizowaniu inwestycji akceptowanych i postrzeganych jako pożytecznych dla społeczności lokalnej. Są to głównie budynki użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, szpitale). W drugim przypadku w badaniach podnosi się przykłady takich inwestycji, które mają szkodliwy wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale także zdrowie człowieka (Schively, 2007). Najsilniejsze konflikty wywołują budowy: lotnisk, wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków, więzień i stacji przeładunkowych. Nieco słabsze budowa, autostrad, szpitali, szkół, schronisk dla bezdomnych, ośrodków odwykowych, czy magazynów i składów (Klein, Meck, 1998; Dear, 1992).

Analizując złożoność rozumienia syndromu NIMBY zasadne jest sformułowanie kilku pytań, które dotyczą tego problemu; czy każdy z tych konfliktów ma znamiona syndromu NIMBY; czy też jest to konflikt o wielowymiarowym podłożu; czy z syndromem NIMBY mamy do czynienia wyłącznie w takich sytuacjach, gdzie opór społeczności lokalnej jest skuteczny i doprowadził do zablokowania realizacji planowanej inwestycji; czy też zjawisko to możemy również odnieść także do opisanego takich przypadków gdzie inwestycja jest realizowana pomimo silnej niechęci społeczności lokalnej? Podniesienie tych kwestii jest ważne także z metodologicznego punktu widzenia. Dla wielu badaczy syndrom NIMBY to konflikt, któremu nadawane są różne znaczenia: lokalizacyjny, przestrzenny, przestrzenno-funkcjonalny, ekologiczny, ekonomiczny, a więc wykraczające poza obszar korzyści i kosztów indywidualnych.

Współcześnie badacze coraz częściej stawiają tezę, że klasyczne rozumienie pojęcia syndromu NIMBY jest swego rodzaju mitem (Wolsink, 1994; Burningham, 2000; Upreti, 2004). Sugerują oni, aby porzucić akronim NIMBY do opisanego wspomnianych zjawisk społecznych, zastępując go terminem „bunt” lub innym bliskoznacznym pojęciem. Ten pogląd wynika z przekonania, że szereg zjawisk psychologicznych i społecznych, które kryją się pod tym pojęciem ciągle jest słabo zbadana i w efekcie niedostatecznie poznana. Choć nadal w syndromie NIMBY dostrzega się osiowy jego element tj. egoistyczną postawę wąskiej grupy ludzi wobec różnych rozwiązań systemowych poprawiających jakość życia pewnej społeczności lokalnej, to jego uwarunkowania są wielowymiarowe. Sprzeciw wąskiej grupy ludzi wobec działań mających na celu poprawę jakości życia ma wielokrotnie nie jedną, ale kilka przyczyn, gdzie klasyczny element syndromu NIMBY (postawa egoistyczna wobec rozwiązań) jest tylko jednym z jego aspektów. Na przykład w badaniach

nad sprzeciwem osób wobec ustawiania urządzeń elektrowni wiatrowych w ich najbliższym otoczeniu upatruje się w trzech (Bell i inni, 2005), a nawet w czterech (Wolsink, 2000) rodzajach przyczyn. Każda z nich ma specyficzną wartość poznawczą dla grupy ludzi, którzy są oponentami proponowanych rozwiązań. Dobrodziejstwa nie dostrzegają bądź udają, że nie dostrzegają. Kwestia ta wygląda inaczej z pozycji podmiotu zaangażowanego w syndrom NIMBY, jeszcze inaczej z perspektywy społecznej, a więc grupy ludzi (van der Horst, 2007). Innymi słowy mówiąc, inne procesy przyświecają motywom zachowań jednostki, inne postawom grupowym, a jeszcze inne działaniom podejmowanym przez grupy.

SYNDROM NIMBY W BADANIACH SKUTKÓW ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI DROGOWYCH

W badaniach środowiskowych analizę syndromu NIMBY najczęściej podejmowano w odniesieniu do budowy elektrowni wodnych (Howe 1968; Cox i inni 1971; Cicchetti i inni, 1975), atomowych (Bjornstad i Vogt, 1984; Lewis, 1986; Greenberg i inni, 1986), a w ostatniej dekadzie w szczególności do problemu lokalizacji farm wiatrowych w Australii (Gross, 2007), Grecji (Dimitropoulos i Kontoleon, 2009; Kaldellis, 2005), Holandii (Wolsink, 1994), Szkocji (Braunholtz, 2003; Warren i inni, 2005), Szwecji (Ek, 2005; Johansson i Laike, 2007), Wielkiej Brytanii (Bell i inni, 2005; Eltham i inni, 2008), i USA (Groothuis i inni, 2008; Pasqualetti, 2001). Stosunkowo rzadko, w porównaniu do innych inwestycji środowiskowych, podejmowano badania nad konfliktami lokalizacyjnymi wywołanymi realizowaniem inwestycji drogowych. Właściwie za wyjątkiem tylko kilku takich badań przeprowadzonych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku (Briggs, 1980; Humphrey i Sell, 1975; Lichter i Fuiguitt, 1980), współcześnie należą one do rzadkości (Rephann i Isserman 1994).

Taki stan wynika w dużej mierze z faktu, że w krajach o wysokiej stopie rozwoju cywilizacyjnego problem budowy arterii komunikacyjnych uciążliwych dla społeczności (obwodnic i autostrad) rozwiązano już w drugiej połowie zeszłego wieku. Współcześnie w tych krajach nowe inwestycje transportu drogowego są realizowane bardzo rzadko, a jeśli już, to proces konsultacji społecznych jest długi i złożony. Wszystko to sprawia, że decyzje o ich realizacji podejmuje się dopiero wówczas, kiedy poszczególne strony konfliktu są usatysfakcjonowane z wypracowanych rozwiązań. Dobrym przykładem

ilustrującym ten fakt jest planowana inwestycja budowy szybkiej kolei malowniczą Doliną Susy w północnej części Włoch. Proces projektowania łącznie z konsultacjami społecznymi rozpoczęto jeszcze w 1990 roku - próbując rozwiązać kompleksowo problem mobilności transportowej między Lizboną, Lyonem, Turynem i Budapesztem, a docelowo także Kijowem – i do chwili obecnej nie zostały zakończone. Od tamtego okresu upłynęło przeszło dwadzieścia lat, a konflikt w efekcie planowanych rozwiązań zamiast łagodnieć przybiera na sile. Nie rozwiązały go także gigantyczne kwoty Unii Europejskiej (8 mld Euro) przydzielone na budowę tunelu kolejowego dla superszybkiego pociągu. Obawiano się bowiem, iż podczas budowy do atmosfery wydostałyby się azbest oraz uran - minerały obecne w górach. W styczniu 2012 konflikt przybrał wyjątkowo na sile czego efektem było aresztowanie 50 osób za udział w brutalnym ataku na policję w dolinie Susy, po którym blisko 500 rannych trafiło do szpitala. To tylko jeden z nielicznych przykładów inwestycji komunikacyjnych realizowanych w Europie. Trudno nie zauważyć, że oblicze syndromu NIMBY współcześnie jest bardzo złożone. Obok wielu problemów zasygnalizowanych wcześniej, ekonomicznej wartości ziemi (terenu), na której planowana jest kontrowersyjna inwestycja, coraz częściej w badaniach podnosi się kwestię wartości subiektywnej (psychologicznej) jaką człowiek jej nadaje. Dla każdej osoby ma ona wartość bezcenną, psychologiczną, z którą nierozłącznie związana jest także jej tożsamość personalna. Ten fenomenologiczny wątek nieustępliwej walki o przestrzeń to kolejny ważny czynnik syndromu NIMBY (Jess i Massey, 1995; Cresswell, 2004; Simmons i Walker, 2004; Hubbard i inni, 2004). Widoczny jest także w postawach Polaków wobec inwestycji planowanych i budowanych w sąsiedztwie ich zamieszkania, co udało się wychwycić również w badaniach własnych.

W niniejszym tekście zaprezentowane zostaną wyniki badań empirycznych wykonanych w procesie realizowania inwestycji drogowych jakimi są obwodnice miast. W ostatnich latach w naszym kraju powstaje ich bardzo dużo. Jednakże nie wszystkie są dobrze przygotowane i przemyślane. W procesie konsultacji społecznych wiele ważnych kwestii jest pomijanych, a nawet lekceważonych.

Badania zrealizowano wśród mieszkańców Opoczna (69 osób) Mieszkańcych w pobliżu obwodnicy miasta w dwóch różnych okresach: w trakcie i po zrealizowaniu inwestycji. Pomiarowi poddano kilka zagadnień (indywidualne i społeczne) obejmujących różne rodzaje przekonań składających się w efekcie końcowym na postawę wobec realizowanej inwestycji. Jednym z

głównych celów badań było wykrycie złożonych uwarunkowań niechęci wobec inwestycji ponadlokalnych wynikających z różnych rodzajów przyczyn (nie tylko egoistycznych pobudek), takich jak : utrata walorów rekreacyjnych otoczenia, spadek wartości domu i terenu przylegającego do obwodnicy, wzrost patologii społecznej oraz obniżenie komfortu mieszkania i utrzymania czystości w domu.

Postawiono trzy hipotezy główne

- H1. Motywem niechęci mieszkańców posiadających zabudowania w pobliżu obwodnicy Opoczna są w szczególności kwestie związane z obawą o bezpieczeństwo własne i najbliższych, utraty walorów rekreacyjnych otoczenia domu oraz obniżenie komfortu mieszkania i utrzymania czystości w domu.
- H2. Trzy podstawowe motywy niechęci wobec realizowanej inwestycji drogowej są moderowane przez zmienne: wieku, płci, okresu zamieszkiwania w tej okolicy, liczbę posiadanych dzieci oraz tytuł prawny do lokalu.
- H3. Motywy niechęci mieszkańców wobec budowy obwodnicy podlegają zmianom na etapach realizacji inwestycji i oddania jej do użytku. Decydują o tym, przede wszystkim osobiste doświadczenia mieszkańców oraz jakość wykonanej inwestycji.

METODOLOGIA BADAŃ

Do badań zastosowano skalę postaw rejestrującą różne aspekty życia społecznego mieszkańców, poczynając od zjawisk pozytywnych i kończąc na negatywnych, a także krótki kwestionariusz ankiety zawierający grupę zmiennych demograficznych oraz kilka pytań pozwalających mierzyć pewien wąski zakres problematyki NIMBY, obejmującej zagadnienie budowy obwodnic wokół małych miast. Pytania zawarte w skali postaw zestawiono w tabeli 1. Badani, udzielając odpowiedzi na pytania skali, mieli do wyboru jedną pięciu odpowiedzi: od 1. *zdecydowanie się nie zgadzam* do 5. *zdecydowanie się zgadzam*.

Tabela. 1 Wybrane pytania wchodzące w skład skali postaw

Nr	Treść pytań
1.	Mieszkanie w sąsiedztwie przyszłej obwodnicy obniży poczucie zadowolenia z miejsca zamieszkania

2.	Zbudowanie obwodnicy znacznie utrudni dotarcie do domu
3.	Sąsiedztwo obwodnicy spowoduje, że okolica, w której mieszkamy stanie się nieatrakcyjna
4.	Zamieszkiwanie w budynku w okolicach obwodnicy będzie niebezpieczne z uwagi na wzrost patologii.
5.	Mieszkanie w okolicy obwodnicy sprawi, iż człowiek będzie miał poczucie ciasnoty i braku przestrzeni (z uwagi na ekrany akustyczne).
6.	Obwodnica w niewielkiej odległości od posesji domu będzie dawać poczucie, że w ogrodzie nie można wypoczywać.
7.	Hałas dochodzący od obwodnicy spowoduje, że mieszkanie w tej części miasta będzie uciążliwe.
8.	Zamieszkiwanie w okolicach obwodnicy spowoduje, że dom trzeba będzie częściej sprzątać, także częściej myć okna.
9.	Wartość budynku usytuowanego wzdłuż obwodnicy spadnie i trudniej go będzie sprzedać.

WYNIKI BADAŃ

Analizę danych uzyskanych w badaniach rozpoczniemy od przedstawienia opinii mieszkańców mieszkających w sąsiedztwie obwodnicy na temat skutków oddziaływania obwodnicy. Ponieważ badania realizowano dwuetapowo, zatem wyniki te zostaną zaprezentowane oddzielnie dla każdego etapu, a następnie dokonamy porównania między nimi.

Z uwagi na cele postawione w problemie badawczym do opracowania statystycznego wybrano analizę skupień, stosując technikę grupowania metodą k-średnich. Umożliwia ona grupowanie osób pod względem wybranych podobnych cech, postaw itp. Aby algorytm stosowany w module był najefektywniejszy, ostatecznie w analizie przyjęto liczbę 10 iteracji.

W efekcie zastosowanej analizy skupień uzyskano trzy wyraźne skupienia postaw osób badanych, jakościowo spójnych z punktu widzenia określonych przekonań. Graficzne zobrazowanie tej analizy przedstawiono na rys. 1.

Wstępna analiza tych wyników pozwala zauważyć, że skupienia generalnie są przejrzyste za wyjątkiem drugiego w odniesieniu do pytań 7 i 10. Uwidaczniają się tam postawy skrajne, tj. mocno odstające od pozostałych wyników dla tego skupienia.

Rys. 1. Rozkłady skupień opisujące poszczególne postawy (I faza badań)

W skupieniu I zostały ujęte następujące pytania kwestionariusza: 3, 5, 8 i 9, a więc dotyczące takich problemów społecznych jak spadek poczucia satysfakcji z mieszkania w pobliżu obwodnicy spowodowany tym, że okolica po wybudowaniu obwodnicy stanie się nieatrakcyjna. W ogrodzie wokół domu nie będzie można wypoczywać z powodu hałasu dochodzącego z pobliskiej obwodnicy. Należy podkreślić, że wyniki uzyskane dla tego skupienia są skrajne (negatywne), a więc obrazujące postawy tych osób, które uważają, że te problemy wraz z uruchomieniem obwodnicy dotkną sąsiadujących z nią mieszkańców. Średnie odpowiedzi dla pytań tego skupienia są wysokie i mieszczą się przedziale od $X = 4,1$ (pytanie 5), do $X = 4,9$ (pytania: 3, 8 i 9). Z uwagi na to, że w tym skupieniu wyraźnie zarysowuje się aspekt rekreacyjności i wypoczynku jako motyw najważniejszy dla tej grupy badanych, skupienie to zostało zdefiniowane jako *rekreacyjność*. Ten opis należałoby uzupełnić komentarzem, iż dom w pobliżu obwodnicy wraz z ekranami i hałasem pochodzącym od ruchu ulicznego nie będzie oazą spokoju i przystanią atrakcyjnych widoków, a więc czynników kojących zasoby uwagi człowieka potrzebne dla doświadczania efektywnego wypoczynku.

W skupieniu II zostały połączone ze sobą pytania 7, 10 i 11 jako jednorodne pod względem charakteryzowanego zjawiska. Uwzględniają one ta-

kie kwestie jak poczucie ciasnoty i braku przestrzeni, potrzebę nieustannego sprzątanía domu i mycia okien oraz w przypadku podjęcia decyzji sprzedaży mieszkania spadek jego wartości. Dokonując charakterystyki treściowej pytań, które znalazły się w skupieniu II, należy podkreślić, że aspekt komercyjny jest tu jednak drugorzędny. Średnia odpowiedzi dla pytania 11 ujmującego te kwestię wynosi bowiem $X = 3,5$, co świadczy, że badani nie mają w tym zakresie wyraźnie skryształizowanej postawy, a ich opinie wahają się pomiędzy odpowiedziami „nie mam zdania i po części się zgadzam”. W tym skupieniu u osób badanych dominuje przekonanie, że mieszkanie w bezpośredniej styczności z obwodnicą przyczyni się do tego, że teren wokół domu da poczucie zagęszczenia i braku przestrzeni (średnia odpowiedzi $X = 4,9$). Wszystkie osoby badane, które analiza skupień uwzględniła w tej grupie, na pytanie 7 udzieliły odpowiedzi skrajnie negatywnej. W ich przekonaniu obwodnica, z całą pewnością przyczyni się do nasilenia wyżej wymienionych zjawisk psychologicznych. Dopiero w drugiej kolejności podniesiony został aspekt częstego sprzątanía domu i mycia okien ($X = 4,5$ – dominuje odpowiedź *po części zgadzam się*). Z uwagi na te dwa fakty skupienie to postanowiono zdefiniować jako *komfort mieszkania*.

Skupienie III uwzględnia tylko dwa pytania (4 i 6) jako dominujące. Ich treść pytań dotyczy problematyki patologii oraz trudności związanych z dotarciem do domu w następstwie wybudowania obwodnicy. Należy jednakże podkreślić, że średnie odpowiedzi dla tych pytań są niskie. Odpowiednio dla pytania 4 wynosi ona $X = 1,3$ oraz pytania 6 - $X = 1,5$. Świadczy to o tym, że o ile osoby te na razie takiego problemu nie dostrzegają, to jednak w ich świadomości obawa, iż w przyszłości może się on pojawić jest realna. Skupienie to postanowiono opisać jako „*wzrost patologii społecznej*”.

Taką samą procedurę analizy statystycznej zastosowano do wyników uzyskanych po wprowadzeniu zmiennej eksperymentalnej - dopuszczeniu obwodnicy do ruchu. Podobnie jak w przypadku I etapu badań także i tym razem dla wyników analizy *post* (II etap) iteracje rozkładu odpowiedzi na pytania od 3 do 11 pozwoliły wyróżnić trzy wyraźne skupienia (rys. 2). Tym razem, co jest wynikiem zaskakującym (w porównaniu do analizy danych z etapu I), niezmiennie treściowo z punktu widzenia opisu, pozostały postawy osób badanych ujęte tylko w skupieniu trzecim, które nazwaliśmy *wzrostem patologii społecznej*. W tym etapie to skupienie zostało wyróżnione jako pierwsze. Natomiast dwa pozostałe - komfort mieszkania i rekreacyjność - uzyskały nieco odmienną charakterystykę jakościową niż w badaniach etapu I. Jest to intere-

sujący wynik. Kiedy w badaniach *pre* (I etap) skupienie *wzrost patologii społecznej* związane było raczej z powątpiewaniem, czy zjawisko takie będzie miało miejsce, to w badaniach *post* (II etap) postawy te wyraźnie przesunęły się w kierunku opinii ambiwalentnych. Średnia dla pytania 4 wynosiła $X = 2,2$ (dominująca odpowiedź – *raczej nie zgadzam się z tą opinią*) i pytania 6 – $X = 3,0$ (*nie mam zdania*).

Pozostałe dwa skupienia uzyskały – jak to już wspomniano wcześniej – nieco inną charakterystykę jakościową niż w analizie przeprowadzonej na wynikach badań z fazy *pre*. W skupieniu II zostały ujęte pytania 3, 8 i 9.

Rys. 2. Rozkłady skupień opisujące poszczególne postawy (II faza badań)

Charakterystyka treściowa tych pytań dotyczy kwestii: spadku poczucia zadowolenia z mieszkania w takiej okolicy, nie można w niej wypoczywać gdyż sąsiedztwo obwodnicy staje się uciążliwe. Wszystkie średnie odpowiedzi w przypadku tych pytań dla tego skupienia mają wartości powyżej odpowiedzi 4 (tab.2), a więc są zdecydowanie bliższe postawom negatywnym. Ponieważ w badaniach *pre* te same pytania weszły do skupienia I – za wyjątkiem pytania 5 - należałoby je zatem podobnie zdefiniować (jako *rekreacyjność*) mimo, iż tym razem wyróżnione zostało ono w drugiej kolejności.

Tab. 2. Średnia odpowiedzi dla pytań skupienia II

Pytanie	Średnia
Pyt.3	4,6
Pyt. 8	4,3
Pyt. 9	4,4

Wreszcie skupienie trzecie jako najsłabsze uwzględniło pytania 5, 7, 10 i 11. Za wyjątkiem pytania 5, pozostałe dotyczą kwestii komfortu mieszkania, a więc zagadnień, które w analizie wyników badań *pre* znalazły się w skupieniu numer II. Jednakże, podobnie jak to było w przypadku skupienia I (w II etapie badań) także i w tym przypadku odnotowujemy pewne zróżnicowanie w postawach osób badanych. Szczegóły na ten temat obrazuje tabela 3.

Tab. 3. Średnia odpowiedzi dla pytań skupienia III

Pytanie	Średnia
Pyt.5	3,0
Pyt. 7	1,0
Pyt. 10	2,0
Pyt. 11	3,7

Znaczące zmiany postaw odnotowano w przypadku pytań 7 i 10. W badaniach *post* (po oddaniu obwodnicy do użytku) badani ujęci w tym skupieniu prezentują postawy o kierunku pozytywnym, a więc uważają, że mieszkanie w jej sąsiedztwie wcale nie daje poczucia ciasnoty i dom nie wymaga - jak się obawiano - częstego sprzątanía czy mycia okien. Z kolei kwestia opinii o komercyjnym aspekcie domu właściwie utrzymała się na podobnym poziomie jak w I fazie badań.

Podsumowując tę część analizy wyników, należałoby stwierdzić, iż hipoteza I została w pełni potwierdzona, natomiast hipoteza III w pewnym stopniu.

STRUKTURA SPOŁECZNO DEMOGRAFICZNA SKUPIEŃ

Analizę skupieŃ w badaniach *pre* pod kątem struktury społeczno de-

mograficznej zaczniemy od zmiennej płci. Nie zaobserwowano wyraźnej dominacji w którymkolwiek z trzech skupień jednorodności rozkładu pod względem tej zmiennej. Rozkłady te są raczej zróżnicowane, ale wskazujące wyraźnie na istnienie pewnej tendencji ($F(2,66) = 6,52, p = 0,003$). I tak w skupieniach I i II występuje znacząca przewaga kobiet, natomiast w skupieniu drugim są to przede wszystkim mężczyźni. Można zatem powiedzieć, że kobiety na tym etapie badań mocniej eksponują aspekty *rekreacyjności* i *patologii*, natomiast dla mężczyzn ważniejszy jest komfort mieszkania. To zaskakujący wynik. W kontekście społecznych oczekiwań co do stereotypowości ról społecznych należałoby raczej spodziewać się, że to kobiety będą mocniej eksponować wątek komfortu mieszkania, a dla mężczyzn najważniejsza będzie kwestia rekreacyjności. Problem ten okazał się bardziej złożony. Nie jest wykluczone, że świadomość faktu, iż w przyszłości trzeba będzie często sprzątać mieszkanie i myć zabrudzone okna raczej mocniej niepokoi mężczyzn, którzy w tych pracach będą musieli wspierać swoje panie.

Również znaczące statystycznie wyniki uzyskano, kiedy analizie poddano wydzielone trzy grupy skupień w odniesieniu do liczby posiadanych dzieci ($F(2, 66) = 3,8 p = 0,03$). Ponieważ efekty te nie są zbyt silne, postanowiono dodatkowo wykonać analizę *post hoc* przy pomocy testu Fishera. Okazało się, że wyraźne różnice pod względem tej zmiennej niezależnej zaobserwowano tylko pomiędzy skupieniami I i III. Natomiast nie są one istotne między skupieniami I i II oraz II i III. Na podstawie tych wyników można zatem stwierdzić, że w skupieniu I podkreślającym aspekt *rekreacyjności* dominują osoby, które posiadają tylko jedno dziecko, natomiast w III (uwzględniającym aspekt *patologii*) - badani, którzy mają dwoje, a nawet więcej dzieci w wieku szkolnym. Wyniki te wydają się być logiczne. Znacznie łatwiej zadbać o bezpieczeństwo jednego dziecka niż kilku, zwłaszcza kiedy oboje rodziców pracuje.

Natomiast analiza statystyczna nie potwierdziła istnienia podobnych zależności między wiekiem osób badanych, tytułem prawnym do lokalu czy liczbą lat zamieszkania w domu lub mieszkaniu a poszczególnymi rodzajami skupień. Hipoteza 2 została zatem tylko częściowo potwierdzona. Być może przesądziła o tym jakość próby, w szczególności jej niereprezentatywność w przypadku dwóch ostatnich kwestii.

Poszukując istotnych związków pomiędzy zmiennymi demograficzno społecznymi a skupieniami w badaniach *post*, udało się ustalić tylko jeden taki przypadek. Dotyczy on opinii mieszkańców na temat ewentualnych pozytywnych

nych skutków oddanej do użytku obwodnicy ($F(2,66) = 3,68, p = 0,03$). Ponieważ związki te są złożone, przedstawiono je na rycinie 3 i tabeli 3.

Rys 3. Opinie mieszkańców na temat negatywnych skutków oddania do użytku obwodnicy

Analizując opinie na temat ewentualnych pozytywnych skutków oddania obwodnicy wyniki zebrane na rys. 3 i tabeli 4 należy rozpatrywać łącznie. Wynika z nich, iż istotne różnice w tych opiniach występują tylko pomiędzy skupieniem I i III. Natomiast pomiędzy I i II oraz II i III nie mają właściwości związków istotnych.

Tab. 4. Wyniki testu post hoc Fishera dla skupień oraz pytania 13 $p \leq 0,5^*$

	Skupienie 1	Skupienie 2	Skupienie 3
Skupienie 1		0,221022	0,011192*
Skupienie 2	0,221022		0,098826
Skupienie 3	0,011192*	0,098826	

Można zatem stwierdzić, iż osoby, które biorą pod uwagę aspekt pato-

logii, związany z oddaną do użytku obwodnicą wskazują, iż jedynym pozytywnym efektem tej inwestycji jest odciążenie miasta od ruchu tranzytowego, co może wpłynąć korzystnie na wizerunek miasta. Natomiast badani skupienia III (preferujący komfort mieszkania) są zdania, że inwestycja ta nie wpłynęła w żaden sposób pozytywnie na polepszenie wizerunku miasta. Jak już wspomniano, istotnych związków odnoszących się do pozytywnych opinii na temat obwodnicy nie wychwycono w przypadku skupienia 2. Opinie tych badanych rozłożyły się bowiem pomiędzy odpowiedziami: iż w mieście jest czystiej oraz polepszyła się jego infrastruktura. Są to jednakże stwierdzenia, które mają charakter tylko słabego trendu.

PODSUMOWANIE I Dyskusja Wyników

Podejmując próbę dyskusji uzyskanych wyników, należałoby podnieść kilka ważnych kwestii:

Po pierwsze, w obu etapach badań, a więc zarówno przed, jak i po wprowadzeniu zmiennej eksperymentalnej (oddanie obwodnicy do użytku) mieszkańcy eksponują trzy odrębne kwestie - ważne społecznie - związane z użytkowaniem domu czy mieszkania w budynku komunalnym: *patologię społeczną*, *komfort psychiczny* mieszkania w okolicy oraz walory *rekreacyjności*.

Po drugie, problemem nie podlegającym znaczącym zmianom, jeśli idzie o postawy jest funkcja *rekreacyjności* terenu usytuowanego wokół obwodnicy. Zarówno na etapie badań *pre*, jak i *post* opinie badanych na ten temat nie uległy zmianie. Ten społeczny aspekt jest bardzo stabilny w badaniach. Badani przewidywali, że po wybudowaniu obwodnicy w pobliżu ich domów i mieszkań ogrody utracą atrybut oazy spokoju i miłego miejsca do wypoczynku. Te przewidywania w pełni się potwierdziły, co odnotowano również w badaniach *post*. Podobne wyniki, chociaż nie tak jednoznaczne uzyskali również Devine-Wright (2005) i Bateman i inni (1996). Badacze ci analizowali jednak niechęć mieszkańców przed instalowaniem w pobliżu ich domów elektrowni wiatrowych. Odnosząc się do danych z badań własnych, należy stwierdzić, iż współcześnie można zaobserwować wyraźną zmianę rytmu pracy i wypoczynku w porównaniu do okresu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Człowiek współczesny po pracy chce przebywać z rodziną i wypoczywać właśnie na peryferiach podmiejskich albo wręcz wiejskich w oddali od zgiełku cywilizacji (Woods, 2003). Ziemia ma zatem dla niego bardziej wartość terenu rekreacyjnego niż rolnego. Ten styl

życia jest szczególnie charakterystyczny dla mieszkańców świeżo osiedlających się na danym terenie, którzy są zdeterminowani osiągnąć cele rekreacyjne i nic nie jest w stanie zakłócić im tej wymarzonej wiejskiej idylli. Woods (2003) nawet zarezerwował dla tej grupy osobne pojęcie *aspirational ruralism*. W dobie współczesnej jednym z ważnych efektów podnoszenia jakości życia jest dokonywanie przez jednostkę transformacji wartości utylitarnej ziemi na rzecz wartości autotelicznej (Wester - Herber, 2004). Również w badaniach własnych ten aspekt (spadek wartości komercyjnej terenów) nie okazał się znaczący z punktu widzenia kształtowania się postawy niechęci do realizowanej inwestycji. Mocno wyeksponowany przez badanych został natomiast wątek rekreacyjny terenu, co świadczyłoby, że ta kwestia społeczna współcześnie podnoszona jest jako jedna z ważniejszych, także w procesie realizacji inwestycji drogowych.

Wracając jeszcze do wątku ekonomicznego, a więc ponoszonych strat z uwagi na realizację inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym i prospołecznym, w badaniach wskazuje się trzy możliwe aspekty jako ważne w analizie: wartość aktualną terenów, wartość utraconą oraz wartość oczekiwaną (w przyszłości) (Sutherland i Walsh, 1985; Pate i Loomis, 1997; Bateman i Langford, 1997). Z tej perspektywy szczególnie interesujące mogłyby się okazać badania pozwalające odpowiedzieć na pytanie; czy, a jeśli tak, to na podstawie czego jednostki stawiające opór inwestycji szacują swoje straty ekonomiczne. Nie jest wykluczone, że właśnie takie powody mogą wielokrotnie przeważać na szali z argumentami tej części społeczności lokalnej, która akceptuje działania ukierunkowane na polepszenie społecznego bytu. Różny też może być status osób przebywających w pobliżu spornego terenu: emeryci, którzy wyprowadzili się poza centra miast, bo życie jest tańsze, albo pracownicy codziennie dojeżdżający do pracy w innych miastach, dla których obwodnica w znacznym stopniu skraca czas mobilności transportowej (Wontorczyk, 2011).

Po trzecie, bardzo interesująca jest dynamika postaw w kwestii *patologii* społecznej związanej z wybudowaniem obwodnicy. Ten aspekt jest raczej niedostrzegany na etapie budowy obwodnicy. Jednakże w głębi zasobów poznawczych u osób dotkniętych tym problemem kotłują się myśli pełne obaw na ten temat. W badaniach *post* opinie te są już ambiwalentne, bowiem skrywane wcześniej obawy najprawdopodobniej zaczynają się potwierdzać. Ta dynamika postaw jest całkowicie zgodna z psychologicznym mechanizmem zmiany postaw, które w przypadku skrajnych wartości przeważnie przechodzą przez fazę ambiwalencji. Można pokusić się o stwierdzenie, że

wraz z upływem czasu nastąpi silne przewartościowanie w kierunku postaw skrajnie negatywnych na ten temat o ile wcześniej władze lokalne nie podejmą zdecydowanych działań zapobiegających takim zjawiskom.

Po czwarte, w przypadku kwestii odnoszącej się do *komfortu* mieszkania wynikającego z okolicy, w której usytuowany jest dom uzyskano efekt złożony, częściowo nawet bumerangowy. Nie potwierdziły się obawy, że wraz z oddaniem do użytku obwodnicy wzrośnie uciążliwość związana z częstym sprzątaniami domu czy myciem okien. Wręcz odwrotnie, opinie na ten temat znacznie złagodniały w kierunku ambiwalentności. To również zaskakujący wynik. Jego interpretacja może podążać w dwóch kierunkach. Albo istotnie inwestycja została wykonana wzorowo i jej efekty przerosły wszelkie negatywne oczekiwania mieszkańców w tym zakresie, albo ruch samochodowy na obwodnicy jest niski i w konsekwencji nie ma negatywnych skutków z nim związanych. Wydaje się, że w przypadku obwodnicy Opoczna mamy do czynienia z drugim przypadkiem, co potwierdzają wyniki innych badań własnych obejmujące analizę natężenia ruchu.

Wreszcie - po piąte - warto również poruszyć wątek metodologiczny badań związany z syndromem NIMBY. Szczególnie ważne są takie kwestie jak to: z kim przeprowadza się wywiad (z liderami lokalnymi czy statystycznymi mieszkańcami); czy poparcie dla inwestycji jest bierne, czy aktywne; jaka jest narracja tego wywiadu? Ogromne znaczenie w tym obszarze ma kwestia jakości konsultacji społecznych (Bell i inni, 2005). Istotny jest czas (w procesie przygotowania czy projektowania) przeprowadzania tych konsultacji oraz przedmiot (czego one dotyczyły, jakie kwestie zostały poruszone). Wielokrotnie jest tak, że w miarę jak problem społeczny się rozwija, dojrzewają opinie i postawy oponentów. Mogą się wówczas pojawić nowe aspekty problemu, które wcześniej nie miały miejsca, lub nie były mieszkańcom znane. Ten efekt zaobserwowano również w badaniach własnych, a jednym z jego wręcz modelowych przykładów jest skumulowany efekt hałasu obserwowany przy wylocie pojazdu z obszaru ekranów akustycznych. Trudno powiedzieć dlaczego zjawisku temu nie udało się zapobiec. Jest ono skutkiem albo błędnie przyjętych rozwiązań na etapie projektowania albo dokonywania radykalnych zmian w trakcie realizacji inwestycji z powodu ograniczonych środków finansowych. Należy zatem pokreślić, iż w tym procesie ważna jest także rola polityków lokalnych, którzy podejmują decyzje o realizacji takich zadań, rozumieją proces planowania inwestycji, potrafią go zmodyfikować, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, a przede wszystkim są nastawieni pozytywnie na rozwią-

zywanie problemów społecznych.

LOCAL CONFLICTS AGAINST THE CONSTRUCTION OF ROAD BY-PASSES. NIMBY SYNDROME ON THE EXAMPLE OF ROAD INVESTMENTS

The 'NIMBY' (Not In My Back Yard) concept is commonly using to explain public opposition to new developments near houses and communities, such as: wind farms, electricity pylons, large dams, medium and maximum security prisons, commercial nuclear power plants, and gambling casinos. Despite its common use, the concept has been extensively critiqued by social scientists as a useful concept for research and practice.

In this paper we are especially interested in environmental conflict with road bypasses construction. Although almost all road bypasses are constructed along existing traffic corridors, they sometimes infringe on areas of environmental or sentimental value. They may not directly create social problems but can serve a conduit for people who bring social problems (such as crime) to new areas. They change access and transportation costs which may create local competitive advantages as well as disadvantages to a previously isolated community. Whether or not a road bypass has a stimulative effect on the area that is influenced by a variety of factors.

This paper explores three research points: (i) describing the environmental attitudes of a population in close proximity to the road bypasses, (ii) determining the influence that proximity has on road bypasses attitudes, and (iii) determining if the Not-In-My-Backyard (Nimby) phenomenon is appropriate for explaining human perception of road bypasses. The survey questionnaire was developed to explore perception of road bypasses in the Opoczno city, as well as general attitudes about the roads, especially road bypasses.

This study used Multiple Regression Analysis to identify what factors might predict attitudes towards mooted road bypasses.

LITERATURA:

1. Bateman, I.J., Garrod, G.D., Brainard, J.S., Lovett, A.A., (1996). Measurement, valuation and estimation issues in the travel cost method: a geographical information systems approach. *Journal of Agricultural Economics* 47 (2), 191–205.
2. Bateman, I.J., Langford, I.H., (1997). Non users' willingness to pay for a national park: an application of the contingent valuation method. *Regional Studies* 31 (6), 571–582.
3. Bell, D., Gray, T., Haggett, C., (2005). The 'social gap' in wind farm siting deci-

- sions: explanations and policy responses. *Environmental Politics* 14 (4), 460–477.
4. Bjornstad, D. J. and D. P. Vogt. (1984). Some comments relating to model specification on 'Effects of nuclear power plants on residential property values'. *Journal of Regional Science* 24, 1: 135-136.
 5. Boholm, Å. (2004). Editorial: What are the new perspectives on sitting controversy? *Journal of Risk Research*, 7(2):99–100.
 6. Brauhnoltz, S., (2003). Public Attitudes to Windfarms: A Survey of Local Residents in Scotland. Scottish Executive, Social Research.
 7. Briggs, R. (1980). *The impact of Interstate Highway System on non-metropolitan growth*, Washington.
 8. Burningham, K., (2000). Using the language of NIMBY: a topic for research, not an activity for researchers. *Local Environment* 5 (1), 55–67.
 9. Cicchetti, C. J., V. K. Smith, and J. Carson. (1975). An economic analysis of water resources investments and regional economic growth. *Water Resources Research* 11, 1: 1-6.
 10. Cowan, S., (2003). NIMBY syndrome and public consultation policy: the implications of a discourse analysis of local responses to the establishment of a community mental health facility. *Health and Social Care in the Community* 11 (5), 379–386.
 11. Cox, P. T., W. Grover, B. Siskin. (1971). Effect of water resource investment on economic growth. *Water Resource Journal* 8, 1: 32-39.
 12. Cresswell, T., (2004), *Place*, Oxford: Blackwell Publishing Ltd. DC: U. S. Department of Transportation. Washington, DC.
 13. Dear, M., (1976). Spatial externalities and locational conflict. W: Massey, D.B., Batey, P.W. (red.), *Alternative Frameworks for Analysis*. Pion, London.
 14. Dear, M., (1992). Understanding and overcoming the NIMBY syndrome. *Journal of the American Planning Association* 58 (3), 288–300.
 15. Devine-Wright, P., (2005). Beyond NIMBYism: towards and integrated framework for understanding public perceptions of wind energy. *Wind Energy* 8, 125–139.
 16. Dimitropoulos, A., Kontoleon, A., (2009). Assessing the determinants of local acceptability of wind-farm investment: a choice experiment in the Greek Aegean Islands. *Energy Policy* 37, 1842–1854.
 17. Edelstein, M.R., (1988). Contaminated communities. The social and psychological impacts of residential toxic exposure. *Westview Press, Boulder*, s. 170–189.
 18. Edelstein, M.R., (2004). Sustainable innovation and the sitting dilemma: thoughts on the stigmatization of projects and proponents, good and bad. *Journal of Risk Research* 7 (2).
 19. Ek, K., (2005). Public and private attitudes towards “green” electricity: the case of Swedish wind power. *Energy Policy* 33, 1677–1689.
 20. Eltham, D., Harrison, G., Allen, S., (2008). Change in public attitudes towards a

- Cornish wind farm: implications for planning. *Energy Policy* 36, 23–33.
21. Gillroy, J.M., (1991). Moral consideration and public policy choices: individual autonomy and the NIMBY problem. *Public Affairs Quarterly*, 5(4):319–332.
 22. Greenberg, M. R., D. A. Krueckeberg, M. Kaltman, W. Metz, C. Wilhelm. (1986). Local planning v. national policy: Urban growth near nuclear power stations in the United States. *Town Planning Review*. 57,3: 225-237.
 23. Groothuis, P.A., Groothuis, J.D., Whitehead, J.C., (2008). Green vs. green: measuring the compensation required to site electrical generation windmills in a viewshed. *Energy Policy* 36, 1545–1550.
 24. Gross, C., (2007). Community perspectives of wind energy in Australia: the application of a justice and community fairness framework to increase social acceptance. *Energy Policy* 35, 2727–2736.
 25. Howe, C. W. (1968). Water and regional growth in the United States 1950-1960. *Southern Economic Journal* 34, 477-99.
 26. Hubbard, P., (2006). NIMBY by another name? A reply to Wolsink. *Transactions of the Institute of British Geographers* 31 (1), 92–94.
 27. Hubbard, P., Kitchin, R. and Valentine, G., (2004), *Key thinkers on space and place*, London: Sage.
 28. Humphrey, C. R., Sell, R.,R. (1975). The impact of controlled access highways on population growth in Pennsylvania non metropolitan communities, 1940-1970. *Rural Sociology* 40, 332-43.
 29. Jess, P. and Massey, D., (1995), *The contestation of place*, w: D. Massey and P. Jess (red.), *A place in the world?* New York: Oxford University Press Inc.
 30. Johansson, M., Laike, T., (2007). Intention to respond to local wind turbines: the role of attitudes and visual perception. *Wind Energy*, 10, 435–457.
 31. Kaldellis, J., (2005). Social attitude towards wind energy applications in Greece. *Energy Policy* 33, 595–602.
 32. Kingsnorth, P. Nimbys are the true democratic heroes. *The New Statesman*, 20040503. <http://www.newstatesman.com/200405030018>.
 33. Klein, W., Meck, S., (1998). *Growing Smart Legislative Guidebook: Model Statutes for Planning and the Management of Change*, Diane Publishing.
 34. Kraft, M.E., Clary, B.B., (1991). Citizen participation and the Nimby syndrome: public response to radioactive waste disposal. *The Western Political Quarterly*, 44(2), 299–328.
 35. Lewis, P. M. (1986). The economic impact of the operation and closure of a nuclear power station. *Regional Studies* 20 (5) 425-432.
 36. Lichter, D. T., G. V. Fuguitt, (1980), Demographic response to transportation innovation: The case of the interstate highway. *Social Forces* 59, 492-511.
 37. Minehart, D., Neeman, Z., (2002). Effective siting of waste treatment facilities. *Journal of Environmental Economics and Management*, 43, 303–324.
 38. Pasqualetti, M., (2001). Wind energy landscapes: society and technology in the

- California desert. *Society & Natural Resources* 14, 689–699.
39. Pate, J., Loomis, J., (1997). The effect of distance on willingness to pay values: a case study of wetlands and salmon in California. *Ecological Economics* 20, 199–207.
 40. Peelle, E., Ellis, R. (1987). Beyond the “Not-In-My-Backyard” impasse. *FORUM for Applied Research and Public Policy*, 2, 68–77.
 41. Rabe, B.G., (1994). Beyond Nimby. Hazardous waste siting in Canada and the United States. The Brookings Institution, Washington, D.C.
 42. Rephann, T. Isserman, A. (1994). New highways as economic development tools: *Rural Sociology* 40, 332–43.
 43. Schively, C., (2007). Understanding the NIMBY and LULU phenomena: reassessing our knowledge base and informing future research. *Journal of Planning Literature* 21, 255–266.
 44. Simmons, P., Walker, G., (2004), *Living with Technological Risk: Industrial Encroachment on Sense of Place*, w: A. Boholm and R. Lofstedt (red.), *Facility Siting, Risk, Power and Identity in Land Use Planning*, London: Earthscan.
 45. Sjöberg, L., Drottz-Sjöberg, B.M., (2001). Fairness, risk and risk tolerance in the siting of a nuclear waste repository. *Journal of Risk Research*, 4(1), 75–101.
 46. Sutherland, R.J., Walsh, R., (1985). Effect of distance on the preservation value of water quality. *Land Economics* 61, 281–291.
 47. Upreti, B.R., (2004). Conflict over biomass energy development in the United Kingdom: some observations and lessons from England and Wales. *Energy Policy* 32 (6), 785–800.
 48. Van der Horst, D., (2007). NIMBY or not? Exploring the relevance of location and the politics of voiced opinions in renewable energy sitting controversies, *Energy Policy* 35, 2705–2714.
 49. Warren, C.R., Lumsden, C., O’Dowd, S., Birnie, R.V., (2005). Green on green: public perceptions of wind power in Scotland and Ireland. *Journal of Environmental Planning and Management* 48 (6), 853–875.
 50. Wester-Herber, M., (2004). Underlying concerns in land-use conflicts—the role of place-identity in risk perception. *Environmental Science & Policy* 7 (2), 109–116.
 51. Wolsink, (1994). Entanglement of interests and motives: assumptions behind the NIMBY-theory on facility sitting. *Urban Studies* 31 (6), 851–866.
 52. Wolsink, M., (2000). Wind power and the NIMBY-myth: institutional capacity and the limited significance of public support. *Renewable Energy* 21, 49–64.
 53. Wolsink, M., (2006). Invalid theory impedes our understanding: a critique on the persistence of the language of NIMBY. *Transactions of the Institute of British Geographers* 31 (1), 85–91.
 54. Wontorczyk, A., (2011). *Niebezpieczne zachowanie kierowców. Psychologiczny model regulacji zachowań w ruchu drogowym*, Kraków, Wydawnictwo Uniwers-

sytetu Jagiellońskiego.

55. Woods, M., (2003). Deconstructing rural protest: the emergence of a new social movement. *Journal of Rural Studies* 19, 309–325.

Dr hab. Antoni Wontorczyk – Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

e-mail: antoni.wontorczyk@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Marian Tracz – Kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska, Kraków

e-mail: mtracz@poczta.onet.pl

GOSPODAROWANIE ODPADAMI W POLSCE NA TLE UKŁADU CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO

WSTĘP

Z gospodarowaniem człowieka w środowisku przyrodniczym wiąże się powstawanie odpadów. Niemal każdy przejaw ludzkiej działalności obarczony jest koniecznością zagospodarowania pewnej ilości materii nieużytecznej. W przeszłości historycznej nowopowstałe odpady, w zdecydowanej większości przypadków, podlegały zagospodarowaniu przez składowanie. Obecnie istnieje jednak szereg innych metod ich unieszkodliwiania (w zależności od ich rodzaju), np. poprzez spalanie i mineralizację, zgazowywanie i pirolizę, kompostowanie, fermentację, czy przerób na paliwo [Nikodem 2008, Rosik-Dulewska 2005, Walendziewski, Kułazyński, Surma 2007]. Problematyka likwidacji odpadów nie jest więc prostym zagadnieniem. O ile procesy kontrolowanego składowania, przetwórstwa, odzysku, recyklingu łatwo można badać, o tyle problemem jest niekontrolowane, „dzikie” gospodarowanie nimi. Ukrywanie odpadów pod powierzchnią terenu, np. w wyrobiskach, czy wyrzucanie odpadów do zbiorników wodnych, w niektórych krajach jest normą [Ledwoń 1998]. Miarą postępu technicznego w XXI wieku oraz funkcjonowania zasady zrównoważonego rozwoju jest rozwój technologii minimalizujących ilość oraz uciążliwość generowanych odpadów. Niektóre rodzaje działalności ludzkiej, np. przemysł wysokich technologii, z założenia rozwijane są jako procesy nisko- lub nawet bezodpadowe, w pełni wykorzystujące przerabiane surowce.

Gospodarka odpadami stanowi obecnie odrębną dziedzinę wiedzy funkcjonującą na styku ochrony środowiska oraz zarządzania. Ma też ścisłe konotacje polityczno-prawne, gdyż w związku z wprowadzeniem w Polsce od roku 2001 ustawy o odpadach [Ustawa z dnia 27 kwietnia... 2001], gospodarowanie odpadami musi odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów krajowych, zaś od maja 2004 roku także unijnych¹. Zagospodarowanie odpadów stanowi znaczącą gałąź przemysłu, obejmującą szereg procesów

¹ Warto dodać, iż obecnie obowiązującym w Polsce dokumentem określającym zasady gospodarki odpadami jest Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 21).

związanych z ich unieszkodliwianiem i odzyskiem.

Głównym celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie aspektów gospodarki odpadami na tle interakcji zachodzących pomiędzy człowiekiem i środowiskiem przyrodniczym w odniesieniu do obowiązujących w Polsce przepisów. Zamierzeniem autora jest zwrócenie uwagi na złożoność procesu gospodarowania odpadami w świetle dynamicznie zmieniających się przepisów prawa. Celem dodatkowym jest ukazanie realiów przemysłu gospodarki odpadami w kraju oraz wskazanie źródeł informacji przydatnych każdemu człowiekowi prowadzącemu działalność w obrębie własnego gospodarstwa domowego czy przedsiębiorstwa, którego priorytetem jest dobro otaczającego środowiska.

RODZAJE I KATEGORIE ODPADÓW

Celem klasyfikacji odpadów jest uporządkowanie systemu gospodarowania nimi oraz uwzględnienie wytycznych ochrony środowiska, zwłaszcza w odniesieniu do ich negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. W zależności od branży i potrzeb, istnieje w Polsce kilka klasyfikacji odpadów opartych o różne kryteria, np. źródło pochodzenia, kryterium surowcowe, stan skupienia, skład chemiczny, toksyczność lub stopień zagrożenia środowiska, ewentualnie możliwość dalszego wykorzystania [Rosik- Dulewska 2005].

Najprostszą kategoryzację odpadów stanowi oddzielenie odpadów pochodzenia komunalnego i odpadów przemysłowych z uwzględnieniem stopnia ich szkodliwości². Odpady komunalne z założenia powstają w gospodarstwach domowych. Mogą być nimi także inne śmieci, pochodzące z pozaprzemysłowych rodzajów gospodarki ludzkiej, których skład czy stan skupienia odpowiadają tym, które powstają w domostwach, obiektach użyteczności publicznej oraz instytucjach świadczących obsługę ludności. W świetle ustawowym zalicza się tu także nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, wraki pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych pochodzących z zakładów opieki zdrowotnej i weterynaryjnej [Ustawa z dnia 27 kwietnia... 2001]. Odpadami przemysłowymi nazywa się beзуżyteczne³, stałe i ciekłe substancje i przedmioty powstające w procesach produkcyjnych. Zarówno wśród odpadów komunalnych, jak i przemysłowych znajduje się grupa odpadów uciążliwych dla środowiska naturalnego, a w niektórych

² W tym względzie odpady dzieli się na niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne.

³ Bez konieczności wykonywania dodatkowych zabiegów technologicznych.

przypadkach także zdrowia i życia ludzkiego. Grupa ta nosi miano odpadów niebezpiecznych. Termin „odpady niebezpieczne” pierwszy raz zdefiniowano w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska [*Ustawa z dnia 31 stycznia... 1980*]. Ustawa ta mówi, iż odpadami niebezpiecznymi są odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości lub okoliczności, stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub środowiska przyrodniczego⁴.

Często brany pod uwagę czynnikiem warunkującym klasyfikację odpadów jest uwzględnienie ich właściwości, np. poprzez określenie udziału frakcji organicznej; wyróżniamy wówczas następujące kategorie odpadów:

- mineralne – nie zawierające substancji organicznych lub zawierające ich znikomą ilość,
- mineralno-organiczne – o zawartości od kilku do 50% substancji organicznych,
- organiczne – w których składzie dominuje materia organiczna [Mikuła 2004].

Najczęściej stosowany podział to tzw. katalog odpadów, stanowiący rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 września 2001 roku [*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września... 2001*]. Punktem wyjścia tej klasyfikacji jest określenie źródła powstawania odpadów, przez co podzielone są one na 20 grup. Katalog ten powstał w oparciu o międzynarodowe ustalenia w zakresie klasyfikowania odpadów określone przez dawną Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz Europejską Komisję Gospodarczą (EKG). Właśnie klasyfikacja EKG była podstawą klasyfikacji odpadów w naszym kraju [Rosik- Dulewska 2005].

Klasyfikacja odpadów w Polsce opiera się na podziale określającym źródła powstawania odpadów i ich właściwości wydzielając:

- grupy odpadów – o wspólnym pochodzeniu i w miarę jednakowych właściwościach,
- typy odpadów – podobnych pod względem składu i właściwości,
- gatunki odpadów – z uwzględnieniem ich szczegółowych (fizycznych,

⁴ Obecnie, zgodnie z art. 7.1. nowej *Ustawy o odpadach* możliwa jest zmiana kategorii odpadu z niebezpiecznego na „inny niż niebezpieczny”, jeżeli posiadacz odpadu wykaże, iż nie posiada on właściwości zagrażających środowisku przyrodniczemu lub zdrowiu organizmów żywych. Nie jest to jednak sprawa uznaniowa, gdyż zmiana taka musi być zgłoszona właściwemu, z uwagi na przynależność administracyjną, marszałkowi województwa.

chemicznych, biologicznych) właściwości,

- rodzaje odpadów – o specyficznych właściwościach w ramach gatunku,
- odmiany – jeśli odpady pod względem specyficznych właściwości są do siebie podobne, różnią się natomiast warunkami, w których dana właściwość się ujawnia.

Bardzo użyteczną klasyfikacją odpadów jest klasyfikacja gospodarcza, stworzona w połowie lat 70-tych XX wieku, obejmująca 5 rodzajów odpadów: metalicznych, niemetalicznych, energii cieplnej, mineralnych i komunalnych [Jurasz 1989]. W odniesieniu do 3 pierwszych rodzajów dokonano ich podziału względem kryterium surowcowego, w przypadku odpadów mineralnych jest to kryterium właściwości, natomiast dla odpadów komunalnych kryterium stanu skupienia⁵.

ZAŁOŻENIA I CELE GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE NA TLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

Nadrzędnym założeniem gospodarki odpadami jest racjonalizacja. Wynika ona poniekąd z zasady zrównoważonego rozwoju, która mówi, iż konieczny jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokajane bez umniejszania szans na ich zaspokojenie dla przyszłych pokoleń.

Rys. 1. Schemat zrównoważonego rozwoju

Źródło: opracowanie na podstawie *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future* [online] <<http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm>> [dostęp z dn. 08.05.2013].

⁵ Klasyfikacja ta, mimo wielu niedoskonałości, umożliwia uwzględnienie wszystkich surowców wtórnych, przez co zwraca uwagę na ich znaczenie gospodarcze.

U podstaw racjonalnej gospodarki odpadami leży zapobieganie ich powstawaniu. Cel ten realizowany może być wielotorowo, choć najważniejszymi aspektami są tutaj: ograniczenie wpływu odpadów na środowisko przyrodnicze, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów poprzez wykorzystanie niskoodpadowych technologii produkcji oraz możliwość pełnego zagospodarowania zasobów surowcowych. Każdy z tych elementów jest ze sobą ściśle powiązany i w efekcie stanowi system, w którym zastosowanie się do jednej z zasad przynosi pozytywne skutki w odniesieniu do pozostałych. Z punktu widzenia prawa, nadrzędnym dokumentem jest ustawa o odpadach [*Ustawa z dnia 14 grudnia... 2013*]⁶. W skrócie, dokument ten definiuje co jest odpadem, porządkuje kwestie ich kategoryzacji oraz określa kompetencje organów administracji względem odpowiedzialności za śmieci. Ponadto informuje o obowiązkach wytwórców i posiadaczy odpadów, wskazuje warunki obrotu nimi⁷, nakazuje prowadzenie ich ewidencji oraz określa zasady działania systemu gospodarowania odpadami⁸.

Gospodarka odpadami stanowi jeden z celów polityki ekologicznej [*Polityka ekologiczna państwa ... 2008*]. Jest to zbiór wytycznych służący realizacji celów w układzie czasowym, zwłaszcza w odniesieniu do dokumentów o charakterze międzynarodowym, np. dyrektyw ramowych o odpadach⁹. Celami krótkookresowymi w gospodarce odpadami są:

- uszczegółowienie zasad gospodarowania wybranymi kategoriami odpadów, m.in. baterii i akumulatorów, olejów odpadowych, osadów ściekowych, odpadów opakowaniowych;

⁶ W prawodawstwie polskim problematykę odpadów podjęto po raz pierwszy w *ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska* z dnia 31 stycznia 1980 roku [Dz.U. nr 49, poz. 196], co przyczyniło się do powstania i wydania, w dniu 30 września 1980 roku, rozporządzenia *o ochronie środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości i porządku w miastach i wsiach* [Dz.U. nr 24, poz. 91].

⁷ W nowej *Ustawie o odpadach* dopuszcza się bowiem obrót niektórymi kategoriami odpadów, zarówno przez sprzedaż, jak i pośrednictwo w owym obrocie.

⁸ W kwestii merytorycznej prócz wspomnianej ustawy kwestię gospodarki odpadami regulują także: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627), ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638), ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarki niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639). Uzupełnienie tych aktów stanowią ponadto liczne rozporządzenia.

⁹ Unia Europejska posiada szereg dokumentów dotyczących odpadów, z których najważniejszymi są dwa: *Dyrektywa ramowa 75/442/EEC o odpadach* oraz *Dyrektywa ramowa 91/689/EEC o odpadach niebezpiecznych*, określające sposoby gospodarowania odpadami, zwłaszcza w odniesieniu do procesów ich unieszkodliwiania i odzysku oraz obowiązków wytwórców i posiadaczy odpadów. Ramy prawne dla gospodarki odpadami w UE określa natomiast *Dyrektywa 91/156/EEC* zmieniająca niektóre postanowienia dyrektywy o padowej.

- ograniczenie produkcji i wykorzystania oraz uciążliwości azbestu; określenie szczegółowych zasad postępowania z wybranymi kategoriami odpadów (dotyczy zwłaszcza odpadów niebezpiecznych);
- identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów likwidacji starych składowisk odpadów, prowadzenia ich rekultywacji oraz planowanie nowych obiektów,
- minimalizacja przemieszczania odpadów i ograniczenie gromadzenia odpadów na składowiskach.

Z tymi celami związane są liczne działania zwracające uwagę na konieczność inwentaryzacji ilościowej i jakościowej odpadów, prowadzenie odpowiedniego monitoringu, wspieranie rozwoju instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów oraz stworzenie systemu sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami przez podmioty gospodarcze.

Wśród celów średnio- i długookresowych korelacja z wytycznymi wspólnotowymi jest zdecydowanie większa, zakłada bowiem podjęcie konkretnych działań naprawczych oraz pełne dostosowanie systemu gospodarowania odpadami do procedur stosowanych w wiodących w tym względzie krajach Unii Europejskiej. Zakłada się tutaj m.in.:

- wdrożenie systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie całego kraju,
- dwukrotne zwiększenie udziału odzysku w porównaniu z rokiem 1990 oraz tworzenie rynków zbytu dla materiałów pochodzących z odzysku,
- tworzenie nowych systemów odzysku odpadów, zwłaszcza makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i gumowych (w tym aspekcie planowane jest osiągnięcie 50% poziomu recyklingu oraz odzysku szkła i papieru),
- rozpoczęcie budowy systemu zintegrowanej sieci zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów (zwłaszcza niebezpiecznych), powiązanej z innymi państwami Unii Europejskiej,
- ograniczenie wykorzystania polichlorowanych bifenyli (PCB), stosowanych głównie do produkcji olejów elektroizolacyjnych do wypełniania kondensatorów i transformatorów,
- minimalizacja i w efekcie zaprzestanie zarówno produkcji, jak i użytkowania substancji i surowców niebezpiecznych reglamentowanych przez obowiązujące dyrektywy unijne i inne międzynarodowe przepisy prawne [*Gospodarka odpadami w świetle ...*].

Regulacje dotyczące odpadów w Polsce ściśle charakteryzuje Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO)¹⁰. Cel nadrzędny zawarty w KPGO pokrywa się ściśle z opisanym powyżej odnoszącym się do polityki ekologicznej, z naciskiem na określenie hierarchii sposobów postępowania z odpadami [*Krajowy Program...* 2010]. Do celów głównych należą natomiast:

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,
- zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu, w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska,
- zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów,
- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
- utworzenie i uruchomienie bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami.

Warto dodać, iż dokument ten zupełnie inaczej definiuje cele odnoszące się do sposobów gospodarowania odpadami względem ich rodzaju. I tak w przypadku gospodarki odpadami komunalnymi celami są m.in.:

- objęcie zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki odpadów wszystkich mieszkańców naszego kraju najpóźniej do końca roku 2015,
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,
- uzyskanie odzysku i recyklingu odpadów takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne na poziomie 50% ich masy do roku 2020.

Szczegółowe wytyczne znaleźć można także dla kategorii: odpadów niebezpiecznych¹¹ oraz tzw. odpadów pozostałych, takich jak: zużyte opony; odpady z budowy, remontów, modernizacji i demontażu zarówno obiektów budowlanych, jak i infrastrukturalnych; komunalne osady ściekowe; odpady opakowaniowe i inne.

¹⁰ Pierwszy taki dokument został wprowadzony 29 grudnia 2006 roku, jego aktualizacja (KPGO 2014) nastąpiła 24 grudnia 2010 roku.

¹¹ W tym zawierających PCB, olejów odpadowych, odpadów medycznych i weterynaryjnych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów zawierających azbest, zbędnych środków bojowych i odpadów materiałów wybuchowych.

OBOWIĄZKI WYTWÓRCÓW I POSIADACZY ODPADÓW

Jako wytwórca odpadów klasyfikowany jest każda osoba lub podmiot, których działalność powoduje ich powstawanie lub ma z nimi do czynienia w zakresie transportu, odzysku lub unieszkodliwiania¹². Oczywiście odpowiedzialność za prowadzoną działalność jest zmienna w zależności od rangi każdego z wymienionych procesów. W praktyce każdy człowiek jest postrzegany jako wytwórca odpadów. Nie znaczy to jednak, że obowiązujące przepisy nakładają na niego obowiązek prowadzenia chociażby ewidencji odpadów. Nadrzedną sprawą jest oczywiście odpowiedzialność. Podstawą racjonalnej gospodarki odpadami jest świadomość ekologiczna i społeczna. Edukacja dzieci przedszkolnych i młodzieży wczesnoszkolnej ma ogromne znaczenie w procesie kształtowania odpowiedzialnych postaw wytwórców odpadów [Małochleb 2004]. Problem ten jest sygnalizowany w programach nauczania przyrody, ekologii czy geografii, jednakże w niezadowalającym zakresie. Akcje „sprzątania świata” mają oczywiście pozytywny wydźwięk społeczny i medialny, warto byłoby jednak, by nie ograniczały się do jednorazowych działań w ciągu roku.

Szczegółowe kwestie dotyczące obowiązków wytwórców i posiadaczy odpadów są ściśle określone w zależności od ilości i rodzaju wygenerowanych lub zgromadzonych przez nich odpadów¹³. Wynika z nich między innymi, kto jest zobowiązany do: uzyskania pozwolenia na wytwarzanie lub transport odpadów, ich zbieranie oraz zezwolenie na ich przetwarzanie, a także prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie odpadów¹⁴, zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi, czy też konieczności zgłoszenia do rejestru wytwórców i posiadaczy odpadów¹⁵. Znakomitej większości pojedynczych ludzi kwestie te bezpośrednio nie dotyczą. Należy wyjaśnić, iż każda z wymienionych wyżej czynności posiada ok-

¹² Szczegółowo wytwórcę odpadów definiuje art. 3.1. Ustawy o odpadach [Dz.U. z 2013 r., poz. 21].

¹³ Szczegółowo charakteryzuje dział II, IV i V *Ustawy o odpadach* (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).

¹⁴ Zarówno ewidencja, jak i sprawozdawczość w zakresie odpadów muszą być prowadzone zgodnie ze ściśle określonymi wytycznymi. Kwestie te reguluje ustawa o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628)), zaś wzory dokumentów można znaleźć w: Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. nr 249, poz. 1673) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U. nr 249, poz. 1674).

¹⁵ Informacje te zawarte są w dziale IV, rozdziale 2 *Ustawy o odpadach* (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).

reśloną formę i jest umocowana w przepisach krajowych. Wiele podmiotów, które w ramach swojej działalności wytwarzają odpady, decyduje się na szkolenia, których oferta jest bardzo bogata i dostosowana do specyfiki działalności i poziomu oddziaływania. Wytwórcy odpadów mają ponadto możliwość zlecenia prowadzenia gospodarki odpadami innemu podmiotowi. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do osób, firm i przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadów. Pojedynczy wytwórcy mogą zagospodarowywać niektóre odpady we własnym zakresie lub na własne potrzeby, np. odpadki organiczne na kompost. Kwestia odpowiedzialności zobowiązuje ich jednak do pozbywania się odpadów na rzecz podmiotów nimi gospodarujących. Warto wiedzieć, iż fizyczne przekazanie odpadów wiąże się z przeniesieniem praw odpowiedzialności za nie. W tym względzie pojawia się kategoria posiadaczy odpadów, których zdecydowana większość musi posiadać pozwolenie na gromadzenie odpadów oraz na ich transport, gdyż przekazanie zazwyczaj związane jest z koniecznością ich przemieszczenia.

Posiadaczem odpadów jest osoba lub podmiot nimi władający. Może nim być także wytwórca odpadów, jeśli nie pozbył się ich na rzecz innych podmiotów. Zarówno wytwórca, jak i posiadacz odpadów mogą prowadzić ich odzysk i unieszkodliwianie. Co więcej, wychodząc im naprzeciw, prawo polskie zwalnia ich w takim przypadku z obowiązku uzyskania stosownych pozwoleń dotyczących zbierania i transportu¹⁶. Posiadacz odpadów, zwłaszcza odbierający je od innych podmiotów, zobowiązany jest do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów. Jeżeli posiadacz zajmuje się ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem, wówczas ewidencja musi zostać uzupełniona o informacje o pochodzeniu odpadów, sposoby gospodarowania nimi oraz o miejscu ich przeznaczenia. W przypadku gospodarki komunalnej obowiązek taki spoczywa na podmiotach prowadzących wymienione rodzaje działalności na terenie gminy.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na kwestię składowania odpadów, rozumianą jako formę ich unieszkodliwiania, i konieczność odróżnienia jej od procesu magazynowania. Magazynowanie może bowiem wynikać z potrzeb lub możliwości posiadacza odpadów, który czasowo przechowuje bądź gromadzi je celem zebrania odpowiedniej ich ilości¹⁷. Posiadacz odpa-

¹⁶ Jednakże z urzędu organizacje prowadzące odzysk, recykling czy unieszkodliwianie odpadów wpisywane są do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami.

¹⁷ Jest to użyteczna, zależna od wymogów technologicznych lub czynników ekonomicznych, minimalna ilość odpadów, jaka może być poddana określonej procesowi odzysku lub unieszkodliwiania.

dów w takim przypadku musi wykazać jednak prawo własności terenu, na którym prowadzony będzie proces zbiórki i magazynowania.

Sprawą dodatkową, choć także ważną, jest sprawozdawczość. Głośny w 2010 roku problem sporządzenia przez przedsiębiorców obowiązkowych, zbiorczych sprawozdań dotyczących rodzajów wytwarzanych odpadów oraz sposobów gospodarowania nimi i związanych z niedopełnieniem tego obowiązku wysokich kar pieniężnych, jest jeszcze jednym aspektem wywołującym wiele kontrowersji. Mała świadomość społeczna, brak odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia w tym zakresie powoduje konflikty pomiędzy prawodawcami i podmiotami odpowiedzialnymi.

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Efektywność i racjonalność gospodarki odpadami wzrasta, jeśli działania, bez względu na skalę, prowadzone są zgodnie z zasadą optymalizacji. Wymusza to zatem stosowanie kompleksowych rozwiązań radzenia sobie z odpadami pojawiającymi się w środowisku. System gospodarki odpadami w Polsce ma wymiar czterostopniowy. Składają się na niego zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Zbieranie oraz transport odpadów w świetle obowiązujących przepisów stawiają przed podmiotami prowadzącymi te rodzaje działalności obowiązek ubiegania się o pozwolenia do urzędów administracji państwowej. Po ich uzyskaniu działalność podlega zasadom wolnego rynku. W każdym z województw znaleźć można dużą liczbę przedsiębiorstw zajmujących się gromadzeniem odpadów oraz organizujących i prowadzących ich transport oraz przetwarzanie. Wytwórcy odpadów zobowiązani są przez to do przekazywania ich tylko i wyłącznie uprawnionym podmiotom. W przypadku firm i przedsiębiorstw prowadzących ewidencję odpadów, ich przekazanie odbywa się za pośrednictwem oddania pewnej ich ilości na rzecz podmiotu odpowiedzialnego za transport. Transakcja ta musi zostać poświadczona kartą przekazania odpadu¹⁸. W myśl działań systemowych, firma transportująca odpady może przekazać je dalej podmiotowi odpowiedzialnemu za gromadzenie lub sama zostać posiadaczem odpadów, jeśli ma na to stosowne pozwolenie.

O ile zbieranie i transport odpadów przebiegają zwykle pomyślnie, o tyle trudniejsze wyzwania stoją przed podmiotami odpowiedzialnymi za od-

¹⁸ Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów są ściśle określone w *Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów* (Dz.U. nr 249, poz. 1673).

zysk i unieszkodliwianie odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych. Żeby te dwa etapy funkcjonowały prawidłowo koniecznym jest wprowadzenie selektywnej zbiórki i segregacji odpadów. Służą one przede wszystkim efektywnemu odzyskowi materiałów, które mogą być, bezpośrednio lub po obróbce, użyte powtórnie. Odzysk należy do najskuteczniejszych metod ograniczania uciążliwości odpadów zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Sелеktywna zbiórka odpadów prowadzona jest najczęściej „u źródła” i dotyczy aktywizacji wytwórców odpadów, którzy gromadzą je w ściśle określony sposób, np. poprzez osobne pojemniki na makulaturę, szkło, plastik, itp.¹⁹. Sortowanie natomiast odbywa się, w zależności od ich rodzaju, ręcznie lub mechanicznie. W tym celu najczęściej stosuje się: rozdrabnianie, rozwłóknianie, stapianie, mielenie, oddzielanie elektromagnetyczne lub dekodrowe, segregację powietrzną i balistyczną, separację optyczną i termiczną oraz flotację (Rosik-Dulewska 2005). Jest to obecnie, mimo zmienności przepisów, bardzo dochodowa działalność, o czym świadczy duże zainteresowanie firm działających lub chcących wejść na rynek odpadów. Warto także wspomnieć, iż niektóre kraje, a od wejścia w życie nowej *Ustawy o odpadach* także Polska, handlują niektórymi ich rodzajami, co również stanowić może potencjalny zysk podmiotów zajmujących się odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

Unieszkodliwianie odpadów to proces polegający na ich przekształceniu w celu doprowadzenia ich do stanu, w którym nie będą one stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Istnieje obecnie cały szereg metod biologicznej, fizycznej i chemicznej obróbki odpadów, przy czym w Polsce, w odniesieniu do odpadów komunalnych, preferowaną metodą ich unieszkodliwiania jest obróbka termiczna poprzez spalanie, zgazowywanie lub odgazowywanie (*Krajowy Plan Gospodarki ... 2010*)²⁰.

Dane ilościowe oraz informacje o rodzajach odpadów, pochodzące z każdego z poziomów lub całości systemu są gromadzone i przetwarzane w ramach Systemu Informatycznego Gospodarki Odpadami²¹, co ma na celu

¹⁹ Obecnie duży nacisk kładzie się na selektywną zbiórkę i odzysk odpadów opakowaniowych, zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co wynika z wprowadzenia przepisów unijnych oraz stosownych ustaw. Nowa ustawa o odpadach zwraca także uwagę na konieczność zwiększenia poziomu segregacji odpadów wśród gospodarstw domowych. Przewidywane zmiany w tym zakresie mają wejść w życie w połowie roku 2013.

²⁰ Istnieje też kilka wyjątków od tej reguły, np. w przypadku tzw. odpadów zielonych (pochodzących z ogrodów, parków, wycinki drzew i krzewów, pielęgnacji zieleni miejskiej itp.) najczęściej stosuje się metody biologiczne, jak np. recykling organiczny (biodegradacja) poprzez kompostowanie lub fermentację metanową.

²¹ Informatyczne systemy gospodarki odpadami opracowane zostały w 1984 roku przez Insty-

względy analityczne, planistyczne, wspomagające oraz interwencyjne.

KWESTIA ODPADÓW W UKŁADZIE INTERAKCJI CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO

Działalność człowieka w środowisku przyrodniczym wywołuje szereg interakcji na styku tych dwóch elementów. O ile w przeszłości historycznej to człowiek był bardziej uzależniony od środowiska niż wpływał na nie, o tyle obecnie proporcje te odwróciły się. Odpowiedzialność za środowisko to jeden z głównych problemów etyki ekologicznej [Ledwoń 1998, s. 43]. Maksymalizacja zysku pochodzącego z działalności produkcyjnej spowodowała, że człowiek korzystający ze środowiska traktuje je jako nieograniczony magazyn surowców. Dostrzeżenie wyczerpywalności zasobów pozwoliło na ograniczenie ich wykorzystania, jednak w dalszym ciągu wiele działań społeczno-gospodarczych jest silnie uwarunkowanych możliwościami środowiska. W tym względzie kwestia odpadów odgrywa bardzo ważną rolę.

Negatywny wpływ odpadów na środowisko obejmuje wszystkie jego komponenty. Oczywiście w największym stopniu degradowane, a czasami dewastowane, są gleby, w obrębie których następuje depozycja odpadów. Często pomijanym w badaniach ilościowych zjawiskiem jest kwestia zaburzenia harmonii krajobrazu, odpady nie są bowiem naturalną jego składową. Zmiana struktury, a często także i funkcji krajobrazu, powoduje zmianę ludzkiej percepcji. Większości ludzi odpady kojarzą się bowiem z nieładem czy nieprzyjemnymi bodźcami sensorycznymi, w tym głównie zapachowymi²².

Poziom oddziaływań jest zależny od skali. Jednostkowe pozbywanie się śmieci nie jest aż tak szkodliwe dla środowiska, jednak biorąc pod uwagę możliwość udziału w tym procesie całego społeczeństwa, ranga problemu staje się bardzo duża. Większość odpadów długo pozostaje w środowisku, z czym wiążą się dodatkowe problemy ekologiczne. Kwestia zanieczyszczenia środowiska w wyniku depozycji i składowania odpadów była wielokrotnie podejmowana w badaniach naukowych [Koc-Jurczyk 2010, Kulikowska 2007, Rosik-Dulewska 2005, Siuta, Wasiak 1991, Sobik 2007, Stolecki 2005, Żurawski 2002]. O wpływie odpadów na środowisko, poza ich składem i czasem depozycji, decyduje także czynnik lokalizacyjny, a ściślej rodzaj i właściwości

tut Gospodarki Odpadami w Katowicach. W Polsce funkcjonują dwa podstawowe: System Informatycznego Gospodarowania Odpadami Mineralnymi (SIGOM) oraz System Informatycznego Gospodarowania Odpadami Przemysłowymi (SIGOP).

²² Zjawisko to zostało opisane prawem Webera-Fechnera, które warunkuje zależność między fizyczną miarą bodźca, np. ilości i rodzaju odpadów i reakcją wrażeń zmysłowych, np. wzroku czy węchu.

utworów budujących miejsce składowania odpadów²³. W przypadku niekorzystnych warunków lokalizacyjnych, niektóre składowiska mogą w krótkim czasie przeobrazić się w tzw. bomby ekologiczne. Główny problem stanowią w tym względzie odpady komunalne. Rozkładające się odpadki organiczne powodować mogą zanieczyszczenie atmosfery [Bogacki 1993, Sieja 2006], zaś odcieki ze składowisk degradować mogą środowisko wodne, w pierw wód podziemnych, a przy założeniu migracji wód oraz istnienia związków hydrodynamicznych, także powierzchniowych. Proces ten jest powszechnie znany dzisiejszej nauce [Kłojzy- Karczmarczyk, Mazurek 2003, Niewiadomski, Tołoczko, Trawczyńska 2010, Kulikowska 2007, Koc- Jurczyk 2010, Woźniak, Klisik 2007]. W tym względzie także zastrzegają się przepisy związane ze składem masy odpadów dopuszczonej do składowania. W przypadku odpadów komunalnych nie można składować tych, które zawierają wagowo więcej niż 5% węgla organicznego. Podobnie rzecz się ma z odpadami komunalnymi, których straty prażenia przekraczają 8% ogólnej masy, a ciepło spalania jest wyższe niż 6MJ/kg [Rozporządzenie z dnia 7 września 2005 ...]. Przepisy te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Składowanie jest najmniej efektywną metodą unieszkodliwiania odpadów. Obecnie używanych jest kilka innych metod, spośród których jedną z bardziej efektywnych, a w dodatku tanich, jest spalanie. W naszym kraju, podobnie, jak i wielu innych, spalanie odpadów napotyka jednak na duży sprzeciw społeczny, związany z obawą o środowisko oraz zdrowie ludzi mieszkających w pobliżu zakładów prowadzących termiczną przeróbkę odpadów. Prawdą jest, iż spalanie odpadów to także znaczny problem ekologiczny odnoszący się do gospodarki komunalnej. Wiele gospodarstw domowych pozbywa się w ten sposób, nielegalnie, znacznych ilości odpadów, głównie papierowych, kartonu, materiałów opakowaniowych (folia, plastik), odpadów drewnianych (m.in. starych mebli). W procesie niekontrolowanego spalania wydzielane są bezpośrednio do atmosfery liczne niebezpieczne związki, takie jak węglowodory, furany czy dioksyne. Argumenty te stanowią podstawę wniosków przeciwko budowie spalarni odpadów. Warto jednak zauważyć, iż nowoczesne spalarnie wyposażone są w wysokowydajne instalacje oczyszczania gazów spalinowych w postaci systemów syntezy związków odlotowych przez schładzanie spalin oraz ich adsorpcję, np. na węglu aktywnym. Do końca 2010 roku funkcjonowała w Polsce 1 spalarnia odpadów. Możliwość wnioskowania

²³ W tym względzie decydującymi czynnikami jest skład granulometryczny i chemiczny – warunkujące właściwości sorpcyjne utworu, czyli zdolność do pochłaniania substancji i związków.

o dofinansowanie inwestycji zakładów termicznej obróbki odpadów z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko” podjęło dotychczas 9 miast²⁴.

Znaczny problem stanowi proces nielegalnego gromadzenia odpadów i tworzenie tzw. „dzikich wysypisk”. Problem ten dotyczy każdego z województw, a prawdopodobnie dotyczy każdej gminy w naszym kraju. Obiekty takie często powstają na obszarach niezamieszkałych, w sąsiedztwie mało uczęszczanych dróg, na terenach leśnych, w zadrzewieniach i zakrzewieniach śródpolnych. Stanowią one poważne zagrożenia środowiskowe zarówno dla powietrza, wód oraz gleby. Dotyczy to zwłaszcza depozycji odpadów niebezpiecznych w postaci resztek lakierów i farb, baterii, leków itp. Niestety, do dnia dzisiejszego problem ten nadal pozostaje nierozwiązany. Systemy prewencji i kar są mało skuteczne w walce z osobami odpowiedzialnymi za powstawanie takich obiektów. Likwidacja „dzikich wysypisk” pozostaje, w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [*ustawa z dnia 13 września... 1996*], w gestii władz najniższego szczebla administracji, co przy bardzo ograniczonych budżetach gmin stanowi dla nich nie lada wyzwanie.

Z punktu widzenia danych statystycznych, sytuacja w Polsce zmienia się jednak na korzyść. Dane z ostatniego dziesięciolecia pokazują, iż masa rocznie wytwarzanych odpadów zmniejsza się²⁵. W latach 2002-2007 masa odpadów wytworzonych, według danych sumarycznych dla województw w przeliczeniu na 1 km² pow. kraju, oscylowała średnio w zakresie 460-480 t. W roku 2008 było to jednak już 428 t/km², w 2009 – 410,5 t/km², a w 2010 nieco ponad 423 t/km².

Chcąc ukazać jednostkowy wpływ człowieka na środowisko, obliczono, na podstawie danych z BDL, ilość generowanych rocznie odpadów wg województw. Wyniki przedstawia tabela 1.

²⁴ Były to: Białystok, konsorcjum Bydgoszcz-Toruń, Kraków, Łódź, Olsztyn, Poznań, Szczecin oraz konsorcjum miast i wsi Pomorza Środkowego oraz miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego [online] <<http://www.mos.gov.pl/>> [dostęp z dn. 01.07.2010]. Planowana spalarnia dla miast Górnego Śląska nie otrzymała dofinansowania ze względów formalnych – niezłożenie w wymaganym czasie dokumentacji projektowej. Pozostałe wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a wszystkie przedsięwzięły liczne działania w kierunku uruchomienia spalarni odpadów [online] <<http://komunalny.pl/index.php?name=article&op=show&id=6142>> [dostęp z dn. 08.05.2013].

²⁵ Większość danych statystycznych uzyskano bezpośrednio lub obliczono na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), udostępnionych w Banku Danych Lokalnych (BDL), który jest zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska w Polsce z uwzględnieniem podziału administracyjnego. BDL dostępny jest w Internecie jako narzędzie sieciowe online pod adresem <http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks>.

Tab. 1. Ilość odpadów wytworzonych w województwach w ciągu roku w okresie 1996-2010.

Województwo	Ilość odpadów wytworzonych w ciągu roku w [t/os.]							
	1996		2000		2005		2010	
	ogółem*	komunalne	ogółem	komunalne	ogółem	komunalne	ogółem	komunalne
dolnośląskie	10,60	b.d.	11,12	0,52	12,09	0,31	11,67	0,35
kujawsko-pomorskie	1,00	b.d.	1,50	0,25	1,52	0,22	1,10	0,25
lubelskie	1,22	b.d.	1,91	0,25	2,36	0,15	2,25	0,16
lubuskie	0,97	b.d.	0,86	0,41	0,51	0,28	0,90	0,29
łódzkie	1,69	b.d.	2,21	0,34	1,72	0,25	2,43	0,26
małopolskie	3,25	b.d.	3,11	0,21	2,92	0,19	1,85	0,23
mazowieckie	0,49	b.d.	0,86	0,28	1,14	0,29	1,06	0,30
opolskie	0,79	b.d.	2,35	0,31	1,57	0,24	0,83	0,25
podkarpackie	0,44	b.d.	0,64	0,24	0,59	0,16	0,50	0,17
podlaskie	0,35	b.d.	0,59	0,27	0,77	0,22	0,60	0,20
pomorskie	0,72	b.d.	0,91	0,35	1,00	0,27	0,81	0,31
śląskie	11,87	b.d.	9,85	0,34	9,02	0,28	7,66	0,30
świętokrzyskie	1,39	b.d.	1,46	0,18	1,24	0,14	1,54	0,16
warmińsko-mazurskie	0,22	b.d.	0,32	0,36	0,43	0,22	0,71	0,23
wielkopolskie	0,64	b.d.	1,09	0,32	1,54	0,26	1,51	0,27
zachodniopomorskie	2,06	b.d.	3,13	0,52	3,21	0,30	3,53	0,31
POLSKA	2,36	b.d.	2,62	0,32	2,60	0,24	2,43	0,25

* sumaryczna ilość odpadów wytwarzanych przez 1 osobę w ciągu roku z wyłączeniem odpadów komunalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL [online] <http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks> [dostęp z dn. 20.01.2012].

Z przedstawionych danych wynika, iż średnia ilość odpadów wytwarzanych ogółem, z pominięciem odpadów komunalnych, przez jednego mieszkańca naszego kraju w ciągu ostatniego 15-lecia była zbliżona. W układzie województw tendencja ta w większości także jest zachowana. Wyjątkiem jest województwo śląskie, gdzie ilość odpadów generowana na 1 mieszkańca stale się zmniejsza, za co odpowiedzialne będą z pewnością korzystne zmiany w procesach technologicznych w przemyśle, choć poniekąd także i ogranicze-

nie wydobycia węgla kamiennego. W przypadku odpadów komunalnych, ogółem w skali kraju, nie widać dużego zróżnicowania ich ilości. W odniesieniu do województw zauważalne są jednak pewne charakterystyczne tendencje. Przeciętny mieszkaniec województwa dolnośląskiego, czy zachodniopomorskiego generuje średnio rocznie około dwukrotnie więcej odpadów komunalnych niż statystyczny mieszkaniec województw świętokrzyskiego czy podkarpackiego. W pewnym względzie może wynikać to z kwestii zaliczenia do odpadów komunalnych niektórych specyficznych kategorii odpadów.

W latach 2002-2010 udział odpadów składowanych w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku wzrastał najbardziej intensywnie w województwie łódzkim z 20,8% do 82,5%. Większość województw zanotowała w tym okresie względną stabilność. Wyjątkiem są zmiany w latach 2009-2010, kiedy 13 z 16 województw zanotowało spadki²⁶. Niemalże stały spadek udziału ilości odpadów składowanych w masie odpadów ogółem, zgodny z założeniami polityki środowiskowej, odnotowało w tym samym okresie województwo świętokrzyskie. Mimo zakładanego wzrostu poziomu odzysku, udział odpadów poddanych temu zabiegowi w ilości odpadów wytworzonych w latach 2002-2010 spadł z 79% do 74,3%. W układzie województw najwyższe spadki odnotowano w województwie łódzkim z 73,6% w 2002 roku do 14,7% w roku 2010. Najwyższą tendencję wzrostową w analizowanym okresie wykazało województwo świętokrzyskie z 58,7% do 96,9%, przez co, wespół z województwem śląskim, można uznać je za liderów w procesie odzyskiwania odpadów i przeznaczaniu ich na inne cele gospodarcze.

Zmiany dają się zauważyć zwłaszcza przy uwzględnieniu głównych kategorii odpadów. Ilość odpadów wytwarzanych i składowanych w ciągu roku, z wyłączeniem odpadów komunalnych, systematycznie się zmniejsza. W roku 1999, ogółem w Polsce, było to 2010 mln t, w roku 2005 już 1752,6 mln t, a w roku 2010 – 1724,5 mln t, co daje spadek w porównaniu z początkiem badanego okresu o prawie 15%. Jak łatwo się domyślić, największy udział w procesie wytwarzania odpadów w Polsce będą miały województwa, w których prowadzona jest intensywna działalność gospodarcza, a zwłaszcza przemysłowa. Udział województw śląskiego i dolnośląskiego w tym względzie stanowił w 2010 roku 70% ogółu wytwarzanych w kraju odpadów. Najniższy udział wykazują województwa, w których działalność przemysłowa ogranicza się do niewielkich zakładów. W tym samym roku udział wojewódz-

²⁶ Wyjątkami w analizowanym okresie były województwa: łódzkie, podlaskie i pomorskie, w których sumaryczna ilość odpadów składowanych w ciągu roku zwiększyła się.

stwa warmińsko-mazurskiego wyniósł 0,07% ogółu wytworzonych odpadów, a podkarpackiego jedynie 0,02%. W przypadku województwa podkarpackiego jest to dowód na upadek przemysłu, gdyż udział w ilości wytwarzanych odpadów poza komunalnymi jeszcze w roku 1999 wynosił w tym województwie 2,57%.

Biorąc pod uwagę kwestię zmniejszenia udziału procesu składowania w unieszkodliwianiu odpadów w ciągu piętnastolecia 1996-2010, sumaryczna powierzchnia składowania odpadów w Polsce została znacznie ograniczona, choć w przypadku województwa łódzkiego, zwłaszcza w ostatnich kilku latach, dość znacznie wzrosła (patrz tab. 2).

Tab. 2. Powierzchnia składowania odpadów w układzie województw w okresie 1996-2010.

Województwo	Powierzchnia składowisk własnych w [ha] w roku			
	1996	2000	2005	2010
dolnośląskie	2581,6	2973,5	2731,8	2611,9
kujawsko-pomorskie	549,5	432,0	315,8	222,3
lubelskie	218,0	178,9	132,3	104,3
lubuskie	76,1	53,3	54,5	45,0
łódzkie	475,9	483,9	462,8	569,1
małopolskie	1060,4	1001,8	914,4	821,2
mazowieckie	660,5	694,5	651,8	621,5
opolskie	283,8	222,3	234,1	217,6
podkarpackie	340,2	317,6	76,5	39,4
podlaskie	41,4	32,5	36,5	30,5
pomorskie	292,1	286,8	160,5	174,6
śląskie	3196,3	2996,3	2450,6	2082,3
świętokrzyskie	314,8	217,3	122,9	110,2
warmińsko-mazurskie	63,6	17,7	6,9	9,4
wielkopolskie	629,9	517,6	710,0	632,7
zachodniopomorskie	560,6	547,1	545,4	425,1
POLSKA	11344,7	10973,1	9606,8	8717,1

Źródło: opracowano na podstawie danych pozyskanych z BDL [online] <http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks> [dostęp z dn. 20.02.2012].

Zmniejszenie powierzchni zajętej przez składowiska odpadów poprzez ich zamknięcie, a miejscami także i rekultywację, jest najbardziej zauważalne w przypadku województw: podkarpackiego i warmińsko-mazur-

skiego – blisko dziesięciokrotny spadek, oraz świętokrzyskiego – trzykrotny spadek i kujawsko-pomorskiego – spadek 2,5-krotny.

Wg danych GUS na koniec 2009 roku w Polsce funkcjonowały 803 składowiska odpadów komunalnych. Już rok później było ich 633, a zmniejszenie ogólnej ich liczby odnotowano w każdym z województw. Można zatem stwierdzić, iż założenia polityki środowiskowej względem ograniczenia procesu składowania odpadów realizowane są w ostatnich latach z dużym powodzeniem. Pojawia się jednak inna kwestia. Samo zamknięcie składowiska nie rozwiązuje problemu odpadów i ich oddziaływania na środowisko. Po zakończeniu procesu składowania odpadów konieczne jest przeprowadzenie procesu rekultywacji. W zależności od rodzaju składowanych odpadów, ich uciążliwości, masy, objętości itp., możliwe jest podjęcie działań mających na celu zalesienie, zagospodarowanie rolnicze, infrastrukturalne lub rekreacyjne²⁷. Po przeprowadzonych zabiegach rekultywacyjnych zakłada się dodatkowo monitoring terenu pod kątem oddziaływania obiektu w nowej funkcji. Monitoring obejmować może wszystkie elementy środowiska przyrodniczego.

Kwestia monitoringu nie odnosi się jedynie do weryfikacji uzyskanych efektów ekologicznych względem przeprowadzonych zabiegów rekultywacyjnych. Monitoring odpadów prowadzony jest w celu statystyki jakościowej i ilościowej odpadów na trzech różnych poziomach. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska podjęła działania w celu wprowadzenia monitoringu odpadów już w 1990 roku (Rosik- Dulewska 2005)²⁸. Informacje te zbierane są w układzie systemowym w odniesieniu do poszczególnych obiektów, np. składowisk (poziom lokalny), województw przez sieć Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (poziom regionalny) oraz kraju w ramach działalności Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (poziom krajowy). Informacje pochodzące z monitoringu są publikowane w ramach raportów o stanie środowiska dla danej jednostki podziału terytorialnego. Stan gospodarki

²⁷ Rekultywacja terenów po składowaniu odpadów w zależności od wielkości, kształtu i formy składowiska dopuszcza zagospodarowanie w dowolnym kierunku, jednak po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zatwierdzającej program rekultywacji obiektu. Najczęściej podejmowanym kierunkiem zagospodarowania jest kierunek leśny, głównie z uwagi na małą kosztowo- i czasochłonność. Rekultywacja rolnicza prowadzona jest w tym względzie najrzadziej z uwagi na bardzo duże koszty i wymagania w stosunku do jakości gleb. Zagospodarowanie infrastrukturalne dotyczyć może np. budowy dróg czy parkingów. Rekultywacja rekreacyjna przewiduje powstanie obiektów użyteczności publicznej o przeznaczeniu wypoczynkowym lub służących uprawianiu sportu, jak choćby stok narciarski na dawnym składowisku odpadów przemysłowych w Kamieńsku około Bełchatowa.

²⁸ Szczegółowe wymagania dotyczące monitoringu zawiera *Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów* (Dz.U. Nr 100, poz. 920).

odpadami podlega ponadto, poza wspomnianymi wcześniej systemami SIGOP i SIGOM, analizie statystycznej prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Człowiek w systemie gospodarki odpadami odgrywa zatem nadrzędną rolę, głównie z uwagi na ponoszoną odpowiedzialność za ilość, jakość i los wytwarzanych odpadów. Na obecnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego nie jesteśmy w stanie, nawet w obrębie własnych gospodarstw domowych, prowadzić gospodarki bezodpadowej. Możliwe jest jednak wprowadzenie szeregu działań mających na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz prowadzenie selektywnej zbiórki. Z gospodarczego punktu widzenia możliwe są największe zmiany. Postęp technologiczny jest bowiem dobrym narzędziem ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, a racjonalizacja wykorzystania surowców z pewnością przyczynia się do zmniejszenia oddziaływania na środowisko.

PODSUMOWANIE

Gospodarowanie odpadami stanowi złożony problem dla nauki i techniki. Każdy człowiek będący wytwórcą odpadów powinien umieć przewidywać skutki i konsekwencje oddziaływania śmieci na środowisko przyrodnicze. Mimo, iż każdy z nas odpowiedzialny jest za odpady, stanowią one duży problem społeczny – zwłaszcza w kwestii ich unieszkodliwiania. Wiele kontrowersji wywołują lokalizacje nowych składowisk odpadów, podobnie jak zakładów zajmujących się ich przetwarzaniem. Zmiany obserwowane na przestrzeni kilku ostatnich lat stanowią jednak pozytywną przesłankę związaną z ograniczeniem negatywnego wpływu odpadów na zdrowie i życie ludzi oraz otaczającego nas środowiska przyrodniczego.

W świetle obowiązujących przepisów prawa nieuniknione są przemiany w krajobrazie związane z likwidacją, szpecących ład przestrzenny, składowisk odpadów. Ograniczenie przeznaczania odpadów do składowania wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań, wśród których spalanie odpadów pełnić będzie zapewne zasadniczą rolę.

Znacznie większej uwadze powinno podlegać zjawisko nielegalnego, niekontrolowanego usuwania odpadów. Tylko dzięki radykalnym zmianom będziemy w stanie przeciwstawić się stale narastającemu problemowi odpadów, zwłaszcza biorąc pod uwagę wzrost konsumpcjonizmu społeczeństwa. Konieczna jest w tym względzie edukacja i szeroko zakrojona polityka infor-

macyjna, mająca na celu uświadomienie rangi problemu i zaproponowanie możliwie łatwych i klarownych rozwiązań. Dotyczy to także kwestii obowiązków ewidencji i sprawozdawczości odpadów, celem wyeliminowania elementu obawy i konieczności poddania się karze w przypadku braku wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania i prowadzenia tychże.

Sytuacja gospodarki odpadami w Polsce będzie w ciągu najbliższych lat dynamicznie się zmieniać. Zmiany te, mimo licznych kontrowersji wynikających z zapisu nowej ustawy, mogą mieć jednak wymiar pozytywny. Racjonalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami, zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, jest możliwe, zwłaszcza patrząc na ewolucję tego procesu w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Władze administracyjne na różnych szczeblach muszą zatem wspólnie prowadzić politykę odpadową, uwzględniając lokalne uwarunkowania procesu wytwarzania, gromadzenia, odzysku i unieszkodliwiania odpadów celem dostosowania osiągnięć w zakresie każdego z tych procesów do poziomu wymogów krajów wysokorozwiniętych.

WASTE MANAGEMENT IN POLAND AGAINST THE MAN-ENVIRONMENT SYSTEM

The article describes waste management system with reference to dependences between the man and environment. The main aim of this work was to explain the complexity of the four-stage process of waste management in Poland. Different classifications of waste were described as well as the foundations and aims of reasonable waste economy. Legislative basis from the responsible subjects point of view was presented. The author describes the realities of generation, collection, recycling and disposal of wastes. Lower level aim was to characterize the responsibilities of waste producers, owners and holders. Actual changes of waste management in Poland, especially with reference to waste storage process, over the last 15 year period were presented. The problem of waste monitoring and area reclamation was noticed. The decreasing amount of dumping ground objects, their total area and waste quantity in almost all provinces was stated. Despite almost 5% decreasing level of waste recycling in Poland in the years 2002-2010, a high increase of this process in the Świętokrzyskie and Śląskie provinces was spotted.

LITERATURA

1. Bogacki A., 1993, *Badanie wpływu składowisk odpadów na środowisko*, Ekoproblemy utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych, nr 3.
2. *Gospodarka odpadami w świetle aktualnych przepisów prawnych* [online] do-

- stępny w Internecie <<http://www.gpk-sitaglogow.pl/dok/gospodarka.pdf>>.
3. Jurasz F., 1989, *Gospodarka surowcami wtórnymi*. PWN, Warszawa.
 4. Kłojzy- Karczmarczyk B., Mazurek J., 2003, *Wpływ odcieków ze składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych na jakość środowiska wodnego*, [online], dostępny w Internecie <http://www.meeri.eu/zaklady/zgospod/pub-pdf/Odcieki_2003.pdf>.
 5. Koc- Jurczyk J., 2010, *Przemiany w składowisku odpadów komunalnych a skład odcieków*, Zeszyty Naukowe Południowo- Wschodniego Oddziału Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, z. 12.
 6. *Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014*, 2010, M.P. Nr 101, Poz. 1183, ss. 84.
 7. Kulikowska D., 2007, *Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem metody osadu czynnego oraz adsorpcji na węglu aktywnym*, Czasopismo Techniczne z. 2-Ś.
 8. Ledwoń K., 1998, *Ekologiczne podstawy kształtowania technosfery*, Wyd. PWN, Warszawa.
 9. Małochleb M., [opr.], 2004, *Segregacja odpadów – edukacja ekologiczna*. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków.
 10. Miśka J., 2004, *Gospodarka odpadami – cele ekologiczne i Krajowy Plan Gospodarki Odpadami*, [online], dostępny w Internecie <<http://iim.mech.pk.edu.pl/ktm/dydaktyka/spawalnictwo/Cele%20i%20zadania%20w%20gospodarce%20odpadami%20zawarte%20w%20KPGO.pdf>>.
 11. Niewiadomski A., Tołoczko W., Trawczyńska A., *Ocena oddziaływania składowiska odpadów komunalnych we wsi Zgnile Błoto (powiat zgierski) na jakość wód podziemnych*, Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, t. 7.
 12. Nikodem W., 2008, *Zgazowanie odpadów komunalnych i przemysłowych*. Energetyka i Ekologia Nr 5.
 13. *Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012, z perspektywą do roku 2016*, 2008, Warszawa.
 14. Rosik- Dulewska Cz., 2005, *Podstawy gospodarki odpadami*. PWN, Warszawa.
 15. *Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów*, 2001, Dz.U. nr 112, poz. 1206.
 16. *Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2005 roku w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach danego typu*. 2005, Dz.U. nr 186, poz. 1553.
 17. Sieja L., 2006, *Charakterystyka odpadów komunalnych na podstawie badań w wybranych miastach Polski*, Ochrona powietrza i problemy odpadów, Nr 1.
 18. Siuta J. Wasiak G., 1991, *Zasady gospodarki odpadami bytowymi w środowisku przyrodniczym*. IOŚ, Warszawa.
 19. Sobik K., 2007, *Badanie wpływu składowisk odpadów na środowisko gruntowo-wodne na przykładzie wybranych obiektów zlokalizowanych w zlewni Dunajca* [praca doktorska], niepublikowany.

20. Stolecki L., 2005, *Wpływ sposobów składowania odpadów paleniskowych w wyrobisku końcowym odkrywki Belchatów na środowisko wodne* [praca doktorska], niepublikowany.
21. *Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*, 1996, Dz.U. nr 132, poz. 622.
22. *Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach*, 2013, Dz.U. z 2013 r., poz. 21.
23. *Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach*, 2001, Dz.U. nr 62, poz. 628.
24. *Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska*, 2001, Dz.U. nr 62, poz. 627.
25. *Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska*, 1980, Dz.U. nr 49, poz. 196.
26. Walendziewski J., Kułażyński M., Surma A., 2007, *Określenie potencjału odpadów i ich rodzajów do produkcji stałych paliw alternatywnych*, [online], dostępny w Internecie <<http://www.energia.dcz.t.wroc.pl/files/Okre%C5%9Blenie%20potencja%C5%82u%20odpad%C3%B3w.pdf>>.
27. Woźniak M., Klisik A., 2007, *Wpływ na wody gruntowe odcieków ze składowisk popiołów*, Materiały II Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych – 20-22 września 2007, Kraków.
28. Żurawski M., 2002, *Gospodarka odpadami*. [W:] Smolnicki K., Szykasiuk M., [red.], *Informator o stanie środowiska Wrocławia 2002*, Wyd. A.P.W. Biedrońscy, Wrocław.

dr Arkadiusz Niewiadomski - Pracownia Gleboznawstwa i Geoekologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź

e-mail: bozo@geo.uni.lodz.pl

ODPOWIEDZIALNOŚĆ - ETYKA

V.

RESPONSIBILITY - ETHICS

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PERSPEKTYWA KOMUNITARYSTYCZNA

Ostatnie dwie dekady zaowocowały upowszechnieniem ideałów partycypacji obywatelskiej. W praktyce oznaczało to nie tylko stosowanie jej jako koncepcji politycznej, a więc inspiracji do decentralizacji kompetencji decyzyjnych zgodnie z ideą subsydiarności zarówno na poziomie krajowym, jak i organizacji międzynarodowych (UE), ale też skuteczne upelnomocnianie obywateli jako decydentów w procesach o charakterze ekonomicznym. Przykłady stanowią tu coraz częściej stosowane w krajach europejskich oraz północno i południowoamerykańskich budżety partycypacyjne, jak też coraz powszechniejsze formy współzrządzenia pracowniczego w przedsiębiorstwach [28, 10]. Przedmiot tego artykułu stanowią ekonomiczne implikacje doktryny komunitarystycznej, opiewającej partycypację jako strategię zarządzania. Poruszać będziemy tu, kolejno, następujące kwestie. Po pierwsze, zaprezentujemy miejsce komunitaryzmu na mapie szerszej gamy podejść do zarządzania. Uwypuklimy w tym kontekście zwłaszcza różnice dzielące je od podejścia autorytarnego i liberalnego, rozjaśniając także jego relacje z ujęciami uznawanymi niekiedy za pokrewne mu. Po drugie, skrótowo zaprezentujemy genezę idei i charakter rozważań głównych przedstawicieli komunitaryzmu, doszukując się jego źródeł w amerykańskim ruchu progresywnym i w brytyjskim socjalizmie gildiowym, jak też odróżniając reprezentantów jego filozoficznej i politycznej odmiany. W końcu, przedstawimy poglądy tych ostatnich na kwestie zarządzania przedsiębiorstwem.

KOMUNITARYZM JAKO STRATEGIA BIZNESOWA

Komunitarystyczne podejście do zarządzania zrodziło się z opozycji wobec dwóch dominujących w drugiej połowie XX wieku postaw: autorytaryzmu i liberalizmu. Dostrzegając nieefektywność socjalistycznego modelu gospodarowania, komunitaryzm sprzeciwiał się także promowanemu przez neo-konserwatywnych polityków anglosaskich projektowi daleko posuniętej deregulacji procesów gospodarczych. W kwestii pierwszej, systemów centralistycznych, podstawę stanowiska komunitarystycznego uwypukla spotykany w

literaturze podział organizacji na biurokratyczne i demokratyczne. Fundamentalne kryteria stanowią w tym względzie: podmiot władztwa, kwestia relacji pracowniczych, charakter obowiązujących norm postępowania oraz implikowany ideał wspólnoty. Gdy w organizacjach biurokratycznych nadrzędną wartość przypisuje się, kolejno, centralizacji, ściśle zdefiniowanym relacjom nadzędności i podległości, sztywnym regułom funkcjonowania i agregatowi zastępowalnych indywidualów realizujących ściśle określone cele w sposób wskazany ogólnie poszczególnym komórkom organizacyjnym, demokratyczny model organizacyjny wyżej ceni władztwo rozproszone (zgodnie z zasadą upelnomocnienia interesariuszy), konsensus, strukturę nieformalną i elastyczne zamiany pracowników na stanowiskach pracy, zaś za ideał wspólnoty obiera organiczną całość wartą indywidualnych poświęceń i wyrzeczeń [40: 519, 36].

W przeciwieństwie do centralistycznego i biurokratycznego, model liberalny bazuje na przeświadczeniu o zbawiennym wpływie wolności gospodarowania, znajdując częstokroć ujęcie w tezach o „przyptywie niosącym wszystkie łodzie” lub Mandeville’owskim [26] „obracaniu przywar na dobro”, mających legitymizować libertarianizm gospodarczy [45: 85-93]. Podstawę odróżnienia postawy liberalnej od komunitarystycznej może stanowić proste zestawienie wartości kluczowych dla nich obydwu. Liberalizm ceni i promuje współzawodnictwo, samodzielność, dbałość o interes własny oraz rozwój osobisty i spełnienie. Komunitaryzm zaś to liberalizm *à rebours* – hołduje współpracy, postawie prospołecznej, altruizmowi i ideałowi służby publicznej [19: 68]. Indywidualistyczni liberałowie przeczą temu, co dla komunitaryzmu jest założeniem absolutnie fundamentalnym – istnieniu sfery publicznej i dobra wspólnego będących czym innym niż agregatem działań i dóbr poszczególnych jednostek. Nieistnienie zaś sfery publicznej praktycznie uniemożliwia teoretycznie osądzenie z jej perspektywy pojedynczych działań jednostek. Liczą się zyski i straty indywidualne, nie zaś wspólnota współczesnych i minionych pokoleń związanych więzami tradycji. Komunitaryzm, przeciwnie, nie wierzy w istnienie całkowicie indywidualnych dóbr i aspołecznych jednostek, kierujących się w życiu wyłącznie interesem własnym.

Obok trzech postaw wskazanych powyżej, liberalnej, komunitarystycznej i centralistycznej, wielu badaczy identyfikuje jeszcze inne podejścia do zarządzania. Przykład stanowi Jacob Rendtorff, który wyróżnia następujące podejścia:

1. liberalne teorie prawa własności,
2. zorientowanie na interesariuszy,

3. zarządzanie komunitarystyczne,
4. kontraktualizm,
5. kantowski uniwersalizm,
6. republikańską etykę biznesu [37: 89-90].

Liberalne teorie prawa własności cechuje prawny formalizm, uzależnienie legitymacji etycznej sposobu nabywania i zbywania dóbr od przestrzegania ustalonych reguł prawnych. Hołubi się tu zatem proceduralizm, abstrahując od potencjalnych konsekwencji jakie transakcje mogą nieść dla osób trzecich, niebędących stronami kontraktów.

Postawa zorientowania na interesariuszy zrodziła się z reakcji na braki podejścia liberalnego. Jego motywem przewodnim jest kultywacja dialogu między przedsiębiorstwem i interesariuszami. Kluczowym narzędziem jest tu komunikacja w przestrzeni publicznej, wsparta na racjonalności argumentacji [37: 101]. Zniechęcenie do ideologii liberalnej stanowi tu nade wszystko pochodną konstatacji, że nieskrępowana pryncypialnie wolność działania korporacji nie prowadzi do sytuacji korzystnej dla interesariuszy, ale raczej do nadużyć stanowiących efekt dominacji strategii zysku krótkoterminowego. Co więcej, liberalne zarządzanie przedsiębiorstwem, wbrew intuicjom czerpanym z praktyki życia politycznego, a nakazującym wiązać je z postawą demokratyczną, wykazuje tendencje w najwyższym stopniu autorytarne. Jego stronnicy mają daleko posuniętą skłonność ignorowania interesów i poglądów interesariuszy, zwłaszcza zaś pracowników rozpatrywanych przez nich w kategoriach zasobu siły roboczej. Takie tradycyjne ujęcie, którego egzemplifikację stanowić może analiza pięciu sił Portera, koncentruje się w pierwszej kolejności na potencjale konkurencyjnym przedsiębiorstwa i możliwościach generacji przychodu, pomijając milczeniem lub zsuwając na odległe plany kwestie etyki i uwzględniania w strategiach rozwoju dalekosiężnych interesów interesariuszy. Jeśli już porusza się tu kwestię implementacji zasad dobrego postępowania, to w odniesieniu wyłącznie do pracowników, abstrahując od szerszego kontekstu funkcjonalnego firmy. Zazwyczaj następuje to też w efekcie finansowej kalkulacji wykazującej straty przedsiębiorstwa wskutek nielojalności lub zaangażowania kadry pracowniczej. W przeciwieństwie do podejścia liberalnego, nastawieniu na interesariuszy bliższe są cybernetyczne modele relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, uwypuklające zależności między nim a podmiotami, od których skuteczności zależy sukces przedsiębiorstwa [37: 102]. Kluczowe dla tego podejścia jest nieskoncentrowanie na krótkoterminowym zysku, ale inwestycja w długofalowe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i poszano-

waniu nie tylko z pracownikami, ale i z dostawcami oraz klientami.

Odmianę ukierunkowania na interesariuszy stanowią kantowski uniwersalizm i kontraktualizm. Stanowiąc jego uszczegółowienia, odnoszą się one wyłącznie do sposobu legitymizacji postawy ukierunkowanej na interesariuszy. Pierwsze z tych dwu stanowisk sprowadza się do racjonalistycznego uzasadnienia upelnomocnienia interesariuszy w oparciu o Kantowską koncepcję „królestwa celów”. Jedną z formuł imperatywu kategorycznego Immanuela Kanta nakazuje traktować człowieczeństwo zarówno innych osób, jak i swoje własne zawsze zarówno jako cel, nigdy zaś wyłącznie jako środek [23: 62]. W odniesieniu do strategii zarządzania przedsiębiorstwem, można ów imperatyw odczytywać jako wyraźny nakaz nietraktowania interesariuszy wyłącznie jako środków osiągnięcia zysku finansowego, ale upatrywania w nich także celów samych w sobie, nacechowanych specyficznymi potrzebami (zarówno natury finansowej, jak i pozamaterialnej), którym przedsiębiorstwo może i powinno uczynić zadość. Drugie podejście legitymizuje postawę ukierunkowania na interesariuszy poprzez odwołania do hipotezy umowy społecznej dotyczącej reguł współdziałania, która została lub przynajmniej mogłaby zostać zawarta, gdyby tylko wszyscy interesariusze mieli sposobność wyboru spośród strategii zarządzania¹.

W ujęciu Rendtorffa podejście komunitarystyczne radykalizuje postawę ukierunkowaną na interesariuszy, w centrum funkcjonowania stawiając kategorię *dobra wspólnego*. Zarządzanie komunitarystyczne za wartości fundamentalne dla optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa uznaje przyjaźń, honor, prawość i lojalność. W tej perspektywie korporacja to wspólnota osób zmierzających do realizacji jednakich celów, nie zaś zbiór jednostek motywowanych do współpracy potencjalną korzyścią osobistą. Nie tyle racjonalny rachunek zysków i strat, ile cnota i doskonałość stanowią tu naczelnym motywem kooperacji [37: 110-112]. Filozoficzne inspiracje myślą komunitarystyczną widoczne są tu zwłaszcza w położeniu nacisku na kontekstualny wymiar funkcjonowania przedsiębiorstwa. Skoro jego celem jest nade wszystko szczęście i dobro wspólne interesariuszy, to ani struktura organizacyjna, ani przyjmowane procedury i wybierane cele szczegółowe nie mogą abstrahować

¹ Stąd też trudno uniknąć tu odwołań do koncepcji umowy społecznej zawartej przez podmioty znajdujące się w hipotetycznej sytuacji pierwotnej, którą zaprezentowanej w swej *Teorii sprawiedliwości* John Rawls. Warto przypomnieć, że reakcja na to właśnie dzieło zrodziła filozoficzną odmianę komunitaryzmu. Stąd też choć pod względem postulatywnym istnieje zasadnicza zbieżność między kontraktualizmem i komunitaryzmem, o tyle problematyczne jest doszukiwanie się podobnych zbieżności na niwie teoretycznego ugruntowania obydwu koncepcji.

od szeregu ugruntowanych kulturowo wartości podzielanych przez interesariuszy. O ile więc postawa zorientowana na interesariuszy motywowana była przede wszystkim czynnikami ekonomicznymi, mając przede wszystkim wymiar instrumentalny, to postawa komunitarystyczna implikuje kreację wspólnoty nie tyle interesu, co wartości.

Ostatnie podejście do kwestii zarządzania, pokrewne komunitarystycznemu i ukierunkowanemu na interesariuszy, republikańskie, za jeden z pośrednich celów funkcjonowania przedsiębiorstwa uznaje wzgląd na dobro wspólnoty politycznej. Tylko cementując obowiązujący konsensus społeczny i polityczny, firmy zyskują społeczne przyzwolenie dla swych działań. Sprawiedliwy system wytwórczy i wymiana handlowa to te, które konserwują kapitał społeczny i wspomagają kultywację cnót republikańskich, zwłaszcza zaś gotowość i umiejętność toczenia rozumnego dialogu [37: 124]. Upelnomocnienie interesariuszy służyć ma tu wyłonieniu rozumu publicznego, racjonalnej rekonstrukcji sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie mechanizmy wolnorynkowe, ale szeroko pojęta opinia publiczna tocząca rozumne deliberacje powinna decydować o kierunkach rozwoju gospodarczego państwa i dopuszczalnych sposobach funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Owe trzy ostatnie postawy, ukierunkowania na interesariuszy, komunitarystyczna i republikańska, wykazując zasadniczą zbieżność pod względem tak pozytywnym (wartości uznawanych w ich ramach za fundamentalne), jak negatywnym (podobnej diagnozy i oceny postawy liberalnej, uniwersalistycznej i kontraktualistycznej), wykazują jednoznacznie zasadniczą rozbieżność z kantyzmem i kontraktualizmem, od których różnią się swym antyuniwersalizmem.

GENEZA I ROZWÓJ KOMUNITARYZMU

Moment narodzin komunitaryzmu jako postawy społeczno-politycznej jest trudny do jednoznacznego ustalenia. Niekiedy upatruje się jego źródeł w pismach myślicieli odległych epok, począwszy od Arystotelesa, przez Francisca Bacona, Roberta Owena, Thomasa Hilla Greena i Johna Deweya [45: 57-63]. Kiedy indziej [35, 26] to nie idee, ale ich praktyczna implementacja uznawana jest za początek krystalizacji owego paradygmatu. Badacze wierni tej perspektywie początków komunitaryzmu upatrują w narodzinach ruchu spółdzielczego. Wówczas za jego otwierającą cezurę przyjmują rok 1844 i powstanie Rochdale Pioneers [7: 42]. Choć nie była to pierwsza

organizacja spółdzielcza, to zasady regulujące jej funkcjonowanie stanowiły później wzór dla większości podobnych organizacji w Wielkiej Brytanii (zwłaszcza zasada: jeden członek – jeden głos), będąc w końcu przejęte także przez International Co-operation Alliance [7: 45-46] jako archetypiczne dla ruchu spółdzielczego.

Choć popularne także na przełomie wieków XIX i XX, rozkwit i propagacja ideałów komunitarystycznych *sensu stricto* przypadły na drugą połowę XX wieku. Naczelną rolę w tym zakresie odegrały amerykańskie ugrupowania lewicowe, motywowane w pierw sprzeciwem wobec centralistycznych zakusów prezydentury Eisenhowera, później rozwojem ruchu związkowego i ruchu praw obywatelskich (wszak obydwie postulowały wzmoczoną demokryzację życia gospodarczego i społeczno-politycznego), a wreszcie sprzeciwem wobec neokonserwatywnej polityką Ronalda Reagana (w Wielkiej Brytanii podobną motywację stanowiły rządy Margaret Thatcher i Johna Mayora). Idee upelnomocnienia pracowniczego i troski o wartości pozaekonomiczne – późniejsze naczelnne postulaty komunitarystów, padły tu na podatny grunt rozwijającego się co prawda ze zmienną dynamiką, ale niezwykle aktywnego na amerykańskiej scenie politycznej XX wieku ruchu progresywnego. Czerpali z jego ideałów reprezentanci tzw. Nowej Lewicy, z przedstawicielami Students for Democratic Society (Alan Haber, Tom Hayden) na czele. Oni najgłośniej nawoływali do radykalnej demokryzacji wszystkich dziedzin życia publicznego. W swym manifestie – *The Port Huron Statement* (1962) – dawali upust nadziejom reprezentowanego przez siebie środowiska [48, 42: 174-204, 33: 139-147]: „Wolność i równość dla każdego, rządy ludu, przez lud i dla ludu – oto wartości amerykańskie, których autorytet uznajemy, zasady, wedle których żyjąc moglibyśmy zwać się ludźmi” [48: 1]. W sferze gospodarki oznacza to pracę „uwzględniającą motywację wartościowszą niż pieniądź i przetrwanie. Praca winna kształcić, a nie być oglupiająca; powinna dopuszczać możliwość skargi i czynić zadość osobistym aspiracjom; kwestie sporne winny być tak rozjaśniane, by jasno widoczne były możliwe sposoby ich rozwiązania; ludzie nie powinni mieć przeszkód w czerpaniu wiedzy, zaś osobiste problemy – od złych warunków odpoczynku po alienację – mogły być formułowane jako kwestie dotyczące każdego” [48: 6].

O ile komunitaryzm amerykański czerpał ideologicznie z ruchu progresywiistów, to jego wersja brytyjska odwoływała się nade wszystko do tradycji socjalizmu gildiowego (George Douglas Howard Cole, Harold Joseph Laski). Brytyjscy lewicowcy zainteresowali się wzmoczoną działalnością orga-

nizacji pozarządowych w życiu publicznym dopiero w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku, znajdując w nich sprzymierzeńca w walce z bezrobociem, w kwestii poprawy zabezpieczeń socjalnych i rozwoju lokalnego [6: 73]. W latach osiemdziesiątych połączyli ową orientację prodemokratyczną ze sprzeciwem wobec ograniczenia przez rządy konserwatywne roli związków zawodowych w życiu gospodarczym oraz wobec nasilającego się w owym okresie trendu podwykonawstwa – scedowania funkcji dotychczas wypełnianych przez agencje państwowe na podmioty prywatne i tzw. quangos. Trendowi temu, wbrew oczekiwaniom lewicy, nie położyły kresu rządy labourystowskie, które zgodnie z ideą „trzeciej drogi” starały się realizować ideały lewicowe, równocześnie nie krępując nadmiernie sił wolnorynkowych.

Na niwie teoretycznej i akademickiej komunitaryzm przybrał dwa oblicza: filozoficzne i polityczne (obydwa składają się na współczesną doktrynę filozoficzno-polityczną o tej samej nazwie) [17: rozdz.1]. Z nich dwu pierwsza wykształciła się wersja filozoficzna, zrodzona z reakcji na liberalizm Johna Rawlsa wyłożony w *Teorii sprawiedliwości* (1971). Michael J. Sandel, który na trwałe wprowadził termin „komunitaryzm” do literatury filozoficzno i teoretyczno-politycznej, w pracy *Liberalizm a granice sprawiedliwości* wykazywał niespójności argumentacyjne *opus magnum* Rawlsa, krytykując nazbyt zwłaszcza abstrakcyjny, a przez to nierealistyczny obraz jednostki jako głównego aktora działań społecznych. Alasdair MacIntyre w swym *Dziedzictwie cnoty* (1981) bezkompromisowo obnażał i diagnozował kryzys współczesnej kultury intelektualnej, zwłaszcza zaś etyki. Charles Taylor w *Źródłach podmiotowości* (1989) dokonał historycznej egzegezy światopoglądu współczesnego. I w końcu Michael Walzer w *Sferach sprawiedliwości* (1983) podkreślał konieczność kontekstualnego podejścia do problemu sprawiedliwości, w miejsce liberalnego poszukiwania uniwersalnych prawideł słusznego porządku politycznego, społecznego i gospodarczego.

Druga z odmian komunitaryzmu, polityczna, jako spójny nurt teoretyczny wykształciła się dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych. Z inicjatywy Amitaia Etzioniego (założyciela i redaktora naczelnego „Responsive Community”) i Williama Galstona myśliciele i praktycy zorientowani prospołnotowo (m.in. Mary Ann Glendon, Will Kymlicka, David Miller, Philip Selznick, William M. Sullivan), choć reprezentujący niekiedy przeciwne opcje polityczne, utworzyli z końcem 1991 roku tzw. platformę komunitarystyczną. Jednoczyło ich przekonanie o konieczności opozycji wobec liberalno-indywidualistycznej polityki amerykańskiej lat osiemdziesiątych dwudzieste-

go wieku. Ich manifest, *Komunitarystyczna Platforma Programowa. Społeczność Responsywna: Prawa i Obowiązki* [24: 17-32], zdawał relację z kluczowych wartości i ideałów sygnatariuszy: krytyki demokracji większościowej, idealizacji etosów wspólnotowych, antyuniwersalizmu politycznego i etycznego, dbałości o rodzinę jako fundament kształcenia moralnego i politycznego, wolności słowa, sprawiedliwości społecznej i bezpieczeństwa publicznego. Naczelną inspirację przy kreśleniu owej wizji odegrały publikacje Benjamina Barbera [1], Roberta Bellaha [2] i Etzioniego [11, 12, 13, 14], obnażające destrukcyjny wpływ, jaki na społeczności lokalne wywiera implementacja liberalizmu indywidualistycznego jako projektu zarówno politycznego, jak i ekonomicznego oraz kreślące uwznioślające wizje reformy sfery publicznej.

Zrodzony na gruncie amerykańskim komunitaryzm dobrze przyjął się też w Wielkiej Brytanii, wchodząc tu wszakże w interakcje z ideałami korporacyjnymi cechującymi rozważania wczesnodwudziestowiecznych socjalistów brytyjskich, oraz inspirując polityków labourzystowskich (zwłaszcza Tony'ego Blaira). Do jego najważniejszych przedstawicieli zaliczyć można, obok prominentnych polityków Partii Pracy: Davida Blunketta [3, 4] i Davida Marquanda [30, 31, 32], także Charlesa Derbera [8, 9], Adriana Oldfielda [34], czy Henry'ego Tama [29, 36, 44, 45]. Uwzględniając zwolenników asocjacionizmu, do postaci promujących komunitaryzm zaliczyć trzeba jeszcze Paula Hirsta [20, 21, 22].

ZARZĄDZANIE KOMUNITARYSTYCZNE

Choć niekiedy znacznie się od siebie różniące², poglądy komunitarystów politycznych oscylują wokół tych samych problemów, wykazując także zbieżność w sferze deontologicznej. Ich pisma zawierają zasadniczo spójny szereg postulatów reform sfery publicznej zmierzających do szerszej implementacji ideałów demokratycznych. Zgodnie z nimi zarządzanie komunitarystyczne realizować ma się przede wszystkim poprzez uppełnomocnienie interesariuszy, budowanie wspólnot inkluzywnych oraz zorientowanie na dobro wspólne. Stąd też wspomniany już podział Rendtorffa, choć nie pozbawiony walorów poznawczych, daje nieadekwatny obraz komunitaryzmu, który uosabia nie tylko elementy uznane przez tego autora za *stricte* komunitarystyczne,

² Przykład takiego odstępstwa od komunitarystycznego mainstreamu stanowią pisma konserwatywnych komunitarystów: Bruce'a Frohna, George'a Carreya czy też wymienianego niekiedy w tym kontekście Roda Drehera [5: 57-64].

ale też te przypisane nastawieniu ukierunkowanemu na interesariuszy oraz postawie republikańskiej.

Doskonałą egzemplifikację takiego konglomeratu ideowego stanowią pisma Henry'ego Tama, zwłaszcza jego *Komunitaryzm* (1998). Tam, wieloletni Head of Civil Renewal rządu brytyjskiego, współtworzył labourzystowskie programy uppełnomocniania obywateli i rozwoju wspólnot lokalnych [18: 7-31]. Fundamentów komunitaryzmu upatruje on w trzech zasadach: wspólnych dociekań, wspólnych wartości i partycypacji obywateli. Zgodnie z pierwszą, władza rozstrzygania o prawidłowości rozumowań praktycznych i normatywnej słuszności ich wniosków należy wyłącznie do obywateli [45: 50-51]. Tylko wola ogółu może legitymować wybór drogi działania i celów, które ma ono realizować. Zasada wspólnych wartości polega na uznaniu istnienia społecznie podzielanych hierarchii wartości, do respektowania których zobowiązane są wszystkie podmioty uczestniczące w życiu publicznym. Nie istnieją wartości niezależnie od kontekstu kulturowego i specyfiki konkretnej instytucji. I w końcu, zasada partycypacji obywatelskiej nakazuje, by wspólne dociekania obywateli, mające skutkować zarówno wyłonieniem wspomnianych wartości, jak i środków ich realizacji, toczyły się w sposób inkluzywny, a zatem by nie było żadnych prawnych i pozaprawnych ograniczeń w dostępie do debaty publicznej.

Ów trójczłonowy trzon komunitaryzmu dopuszcza swą bezpośrednią implementację w szereg dziedzin życia publicznego. Jego oczywistym (z racji odwołań do ideału demokratycznego) implikacjom politycznym towarzyszą analogiczne postulaty redefinicji celów i form sfer edukacji, bezpieczeństwa publicznego czy zatrudnienia. Jednak kluczową, a zarazem być może najmniej oczywistą w kontekście postulatu demokratyzacji domeną, w której należy zdaniem komunitarystów upowszechnić ideały inkluzywności i uppełnomocnienia, jest gospodarka. W dobie postępującego uzależnienia sfery polityki od sfery ekonomii, w czasach globalizacji skutkującej ograniczeniem suwerenności podmiotów narodowych oraz wskutek jednoczesnej współczesnej tendencji do separacji sfery politycznej od gospodarki, rzeczywiste uppełnomocnienie obywateli nie może obyć się z pominięciem ich wpływu na procesy gospodarcze. Tradycyjne, wolnorynkowe sposoby kreowania zasad funkcjonowania przedsiębiorstw to za mało w dobie światowej liberalizacji handlu i poszerzania rynków zbytu. Tradycyjne przeświadczenie o możliwości oddziaływania na podmioty gospodarcze poprzez decyzje konsumenckie tylko w nielicznych przypadkach skutkować będzie rzeczywistą presją na przedsiębiorstwa [45:

235-236]. Stąd też potrzeba rozwiązań systemowych obejmujących z jednej strony ustanowienie szeregu regulacji działalności gospodarczej na poziomie narodowym i ponadnarodowym, jak też wewnętrznej demokratyzacji przedsiębiorstw. Tutaj przyjrzymy się temu ostatniemu postulatowi, pobieżnie odnosząc się też do pierwszego.

Program reform komunitarystycznych obejmuje przekształcenia idące w następujących kierunkach: relacji z interesariuszami, reformy strukturalnej/instytucjonalnej podmiotów gospodarczych i regulacji obrotu papierami wartościowymi.

Relacje z interesariuszami

Fundamentem zarządzania komunitarystycznego jest reforma stosunków łączących przedsiębiorstwa z interesariuszami. Owa ostatnia kategoria powinna być rozumiana szeroko, obejmując nie tylko pracowników (choć są tu oni bez wątpienia najważniejsi), ale też inwestorów, dostawców, udziałowców, konsumentów i szersze wspólnoty, w których ramach przedsiębiorstwa funkcjonują.

Fundamentalne znaczenie dla zarządzania komunitarystycznego mają relacje przedsiębiorstwa z pracownikami. Te zaś opierać się powinny w pierwszej kolejności na upelnomocnieniu, a więc umożliwieniu pracownikom współdecydowania o losach zakładu pracy [15]. Takie upelnomocnienie może przyjąć różnorodną postać. Komunitaryści najczęściej przywołują w tym kontekście włączanie w procesy decyzyjne rad pracowniczych. Drugim sposobem angażowania pracowników w zarządzanie jest akcjonariat pracowniczy [20: 121]. Stwarzanie pracownikom możliwości pierwszeństwa wykupu akcji, bądź też ich zakupu na uprzywilejowanych warunkach, stwarza motywację do większej identyfikacji własnego dobrobytu z dobrobytem przedsiębiorstwa, którego jest się współwłaścicielem. Po trzecie, upelnomocnienie może się dokonać dzięki działalności związków zawodowych partycypujących w zarządzaniu zgodnie z ideałami korporacjonizmu [20: 117-122].

Różnica między zarządzaniem liberalno-indywidualistycznym i komunitarystycznym polega zatem przede wszystkim na strukturze kierowniczej i charakterze własności. Gdy w pierwszym przypadku mamy do czynienia z odgórnym zarządzaniem przez wąskie grono właścicieli, które dokonuje bezpośredniego wyboru kadry kierowniczej wyższego szczebla, w drugim nadrzędną funkcję pełni demokratyczna rada lub zarząd zdominowane przez

przedstawicieli interesariuszy. Ona właśnie dokonuje wyboru menadżerów. Alternatywą dla tego ostatniego podejścia może być rozdział funkcji kierowniczych między poszczególne grupy interesariuszy, a następnie demokratyczny nadzór nad ich sprawowaniem [38: 8]. Nie brak praktycznych przykładów stosowania tych form zarządzania. Najczęściej wskazywane przykłady gospodarowania komunitarystycznego stanowią w tym względzie brytyjski John Lewis Partnership, który rozpoczął upelnomocnianie swych pracowników już w 1919 roku oraz hiszpańska grupa Mondragon, skupiająca okoliczne spółdzielnie zajmujące się produkcją przemysłową, świadczące usługi finansowe lub handlowe, a działająca wedle reguł w pełni inkluzywnych deliberacji i konsensusu, oraz podziału zysków pomiędzy akcjonariuszy zgodnie z liczbą posiadanych udziałów³.

Upelnomocnienie stanowi naczelną postulat komunitarystyczny w odniesieniu do pracowników, ale nie jedyny. W poczet pozostałych zaliczyć można pobudzanie inicjatywy pracowniczej poprzez otwarcie kanałów komunikacyjnych między pracownikami różnych szczebli, inwestowanie w atmosferę miejsca pracy oraz konsekwentny i systematyczny rozwój zespołu pracowniczego w drodze ustawicznego doskonalenia jego kompetencji. Żadne elitarne gremium decyzyjne nie jest w stanie, bez szkody dla przedsiębiorstwa, obejść się bez wiedzy tych, którzy są najbliższym procesowi wytwórczego lub usługodawczego, długotrwały i systematyczny rozwój przedsiębiorstwa nie jest możliwy bez inwestycji w pracowników, zaś efektywność pracy pozostaje w stosunku wprost proporcjonalnym do ich samopoczucia w miejscu pracy. I w końcu, przedsiębiorstwa nie będą cieszyły się szacunkiem i zaufaniem pracowników, którzy nie będą ich także postrzegać jako dobra wspólnego, jeśli nie będą wprowadzały ułatwień dla pracowników obciążonych obowiązkami rodzicielskimi. Należy w tym kontekście implementować ideał „przemysłu rodzicielskiego”, obejmującego upowszechnienie pracy domowej, umiejętne operowanie polityką zmianową oraz elastyczne kreowanie godzin pracy [16: 70-72].

Komunitarystyczne upelnomocnienie interesariuszy obejmuje także inwestorów, którzy nie powinni być postrzegani wyłącznie jako źródło zasobów finansowych, ale też jako równouprawnieni współautorzy powodzenia przedsiębiorstwa. Oznacza to zwłaszcza udzielanie im informacji niezbędnych do świadomego decydowania o własnym portfelu inwestycyjnym. To z kolei

³ Nota bene Mondragon Corporation powstała w połowie lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku pod nieobecność jakichkolwiek wzorców funkcjonowania podobnych tworów gospodarczych [47].

pociąga za sobą systematyczne informowanie o przyjmowanych strategiach rozwoju przedsiębiorstwa.

Warunkiem optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest regulacja relacji z dostawcami w duchu wzajemnego zaufania, to zaś może być zbudowane jedynie na drodze długotrwałej współpracy. Stąd też celem przedsiębiorstw powinno być zawieranie z dostawcami długoletnich kontraktów dających tym drugim poczucie stabilności ekonomicznej i identyfikacji warunków własnego sukcesu ekonomicznego z rozwojem kontrahenta. Za archetypiczny wręcz przykład prawidłowych relacji w tym zakresie uznaje się brazylijskie Semko, które (zgodnie z filozofią zarządzania Ricardo Semplera [41]) umożliwiło pracownikom wykup swoich oddziałów, by nawiązać z nimi później relacje nabywcze [45: 252].

Przedsiębiorstwa mogą i odgrywają częstokroć kluczową rolę w życiu wspólnot lokalnych. Powodzenie tych ostatnich, traktowanych zgodnie z paradygmatem liberalnym przede wszystkim jako potencjalny zasób pracy, powinno stanowić jeden z bezpośrednich celów funkcjonowania przedsiębiorstw. Mowa tu o dwojakim wymiarze działań: budowaniu zaufania społecznego i dbałości o środowisko naturalne. W odniesieniu do kwestii pierwszej, celem powinno być dawanie zatrudnienia i inwestowanie w rozwój pracowników rekrutowanych spośród społeczności lokalnej [16: 126], zaś w przypadku redukcji zatrudnienia wymuszonej presją konkurencyjną – pomoc w przekwalifikowaniu lub znalezieniu pracy. Spotykane częstokroć finansowanie organizacji dobroczynnych lub rozwoju kulturalnego może stanowić w tym zakresie jedynie aktywność wspomagającą, o drugorzędnej wartości dla życia wspólnot. Zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw, jeżeli mogą wpływać na egzystencję wspólnot, powinny być zawczasu podawane do wiadomości społeczności lokalnej. Wspólnoty winny być także informowane o potencjalnych zagrożeniach związanych ze składowaniem i wytwarzaniem towarów lub świadczeniem usług. Należy położyć kres temu, co Theodore Lowi nazwał „uspołecznieniem ryzyka” [25: 298-310], a więc zawłaszczaniu zysków przez przedsiębiorstwa przy jednoczesnej dyfuzji odpowiedzialności [1: 256].

Podejście komunitarystyczne powinno być obrane nie tylko wobec środowiska społecznego, ale też naturalnego i politycznego [43: 177-180]. Dwie ostatnie kwestie zyskują na znaczeniu zwłaszcza w przypadku inwestycji w obszary ubogie i niestabilne politycznie, częstokroć atrakcyjne inwestycyjnie z racji braku regulacji praw pracowniczych oraz ekologicznych i podat-

ności władz na oferty korupcyjne. Benjamin Barber posunął się nawet do określenia korporacji działających w warunkach gospodarki liberalnej mianem śmiertelnych wrogów demokracji [1: 257]. Przykład przedsiębiorstwa przejawiającego postawę komunitarystyczną stanowi Co-operative Bank, który w konsekwencji przeprowadzenia konsultacji społecznych przyjął w 1992 roku kodeks etyczny do dziś odznaczający się na tle podobnych dokumentów swą kompleksowością i systematycznością [49].

Najbardziej fundamentalne z perspektywy ekonomicznego powodzenia przedsiębiorstwa są jego relacje z konsumentami. Aby i one opierały się na zaufaniu i lojalności, potrzeba szczególnej dbałości o bezpieczeństwo i jakość informacji przekazywanej użytkownikom towarów i usług. Stąd też konieczne jest wprowadzenie szerokiej gamy wygórowanych standardów, zwłaszcza tych dotyczących reklamy i polityki informacyjnej firmy (fundamentalnym wymogiem jest ujawnianie wszelkich informacji, które mogą oddziaływać na decyzje konsumenckie) oraz systemu szacowania potencjalnych szkód i korzyści, jakie może implikować wprowadzenie danego produktu na rynek. Skoro trudno ufać w tym zakresie deklaracjom samych wytwórców, powinny zostać powołane niezależne instytucje szacujące takie ryzyko (w miejsce instytucji fundowanych przez zainteresowane taką opinią przedsiębiorstwa). Działanie owych agencji mogłoby być finansowane z przychodów pozyskanych z wprowadzenia podatku od bezpieczeństwa produktu [45: 255-256].

Reforma strukturalna

Przedsiębiorstwa powinny dokonać szeregu zmian na polu struktury organizacyjnej. Dotychczasowe podejście autorytarne, którego pokłosie stanowiło przekonanie o konieczności ścisłej hierarchizacji jako środka utrzymania efektywności przedsiębiorstw, powinno ustąpić wobec postawy komunitarystycznej, nastawionej na poszerzanie autonomii decyzyjnej poszczególnych jednostek. W miejsce odgórnie ustalanych struktur zespołów pracowniczych, to sami pracownicy powinni mieć swobodę wyboru osobowego swego bezpośredniego kierownictwa, mając także możliwość swobodnego dzielenia się obowiązkami. Zaufanie osobom będącym najbliższym procesowi wytwórczego jest kluczowe z perspektywy skutecznego przewidywania i reagowania na pojawiające się zmiany i stanowiące ich efekt zagrożenia i szanse dla przedsiębiorstwa.

Regulacja obrotu papierami wartościowymi

Postulat konieczności ujawniania inwestorom dużo szerszej informacji, niż to się przyjmuje obecnie, skutkować mógłby próbami spekulacyjnego obrotu papierami wartościowymi. Aby zapobiec sytuacji, w której wskutek nieprawdziwych informacji przedsiębiorstwo traci nieproporcjonalnie większą część swej bazy inwestycyjnej, niżby na to wskazywała jego rzeczywista kondycja, należy ustanowić temporalne unormowania wykupu i odsprzedaży akcji. Niemożliwość natychmiastowego ich zbycia skutkowałaby eliminacją krótkoterminowych transakcji na papierach wartościowych, co prowadziłoby do trojakiemu rodzaju skutków. Po pierwsze, wzrostu zainteresowania inwestorów pełnym obrazem sytuacji przedsiębiorstwa. Po drugie, wprowadzenie takich regulacji przyczyniłoby się do większej niż obecnie identyfikacji przez inwestorów interesu własnego z interesem współposiadanej firmy. Po trzecie wreszcie, podmioty gospodarcze emitujące papiery wartościowe zyskałyby stabilność bazy inwestycyjnej [45: 241-242].

PODSUMOWANIE

Jak filozoficzno-komunitarystyczna krytyka - po bez mała czterdziestu latach swego istnienia - wciąż stanowi wyzwanie dla teorii liberalnej, tak polityczno-komunitarystyczna wizja radykalnej demokratyzacji życia politycznego, społecznego i gospodarczego wciąż stanowi wyzwanie dla praktyki liberalnej. Bezkompromisowość propozycji komunitarystycznych dotyczących upelnomocnienia interesariuszy i zachwiania tradycyjną, hierarchiczną strukturą przedsiębiorstwa rodzi jednak szereg zarzutów o nierealistyczność i życzeniowość lub, w najlepszym wypadku, nieefektywność ekonomiczną proponowanych rozwiązań. Stąd też z jednej strony zastosowanie znajdują tu wszystkie głosy krytyczne wobec możliwości praktyki deliberacyjnej i partycypacyjnej w sferze publicznej, z drugiej zaś słychać krytykę zwolenników urynkwienia działalności gospodarczej jako warunku koniecznego konkurencyjności, opłacalności produkcji i wysokiej jakości produktów. Mimo owej negatywnej reakcji na postulaty komunitarystyczne, znajdują one swe coraz szersze zastosowanie w rzeczywistości politycznej i pozapolitycznej, będąc coraz rzadziej postrzegane jako abstrakcyjny ideał, a coraz częściej jako realna alternatywa dla tradycyjnych sposobów zarządzania przedsiębiorstwem.

SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS ENTERPRISE. COMMUNITARIAN PERSPECTIVE

The last two decades have resulted in a popularization of the participatory democracy ideal. This means, in practice, utilizing it not only as a political concept (i.e. inspiration do decentralize decision processes according to the idea of subsidization) both on a national and international level (EU), but also effective implementation of citizen's empowerment in the economy. The examples of such actions are participatory budgets (commonly applied nowadays in Europe and North and South American countries) and workers' participation in managing their enterprises (with most noticeable example of Mondragon Corporation).

The author of the article outlines the economic implications of the communitarian doctrine. His starting point is Henry Tam's vision of communitarianism as based on three principles: of co-operative enquiry, of common values/mutual responsibility, and of citizens' participation. In accordance with Paul Q. Hirst's concept of associative democracy, this form of communitarianism implies the postulate of democratization of public sphere, including workplace management. The following argument consists of consequent stages. Firstly, the author focuses on the problem of the place of communitarianism as a political and economic doctrine on the map of various management strategies. Firstly, the opposition between communitarianism, authoritarianism and liberalism is unfolded and developed. Communitarianism is considered also in relation to various business ethics strategies, such as: liberal theory of rights, contractarianism, and republicanism.

Secondly the author shortly presents the origin and the character of the main ideas, which communitarian *Weltanschauung* consists of. He traces the origins of contemporary communitarianism back to the progressive movement in USA and guild socialism in Great Britain, differentiating also between political and philosophical versions of communitarianism.

Finally, the article presents a communitarian vision of good management. It takes under consideration the relations between enterprises and their stakeholders, including employees, shareholders, suppliers, consumers and local communities. The postulates of empowerment, establishing straight communicational channels between upper management and regular workers, "parental industry", responsibility for social and natural environment are considered here. Then it reveals communitarian vision of adequate reorganization of enterprises, and in the end it gives attention to the postulate of strict regulation of term of selling companies' shares.

BIBLIOGRAFIA

1. Barber B.: *Strong Democracy. Participatory Politics for the New Age*. University of California Press, Berkeley 1984
2. Bellah R. N. i in.: *Sklonności serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku*. Tłum. D. Stasiak, P. Skurowski, T. Żyro, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007
3. Blunkett D.: *Active Citizens, Strong Communities: Progressing Civil Renewal*. Home Office, London 2003
4. Blunkett D.: *Politics & Progress: Renewing Democracy and Civil Society*. Politico's Publishing, London 2001
5. Breslin B.: *Communitarian Constitution*. Johns Hopkins University Press, Baltimore 2004
6. Brown K. M., Kenny S., Turner B. S.: *Rhetorics of Welfare. Uncertainty, Choice and Voluntary Associations*. Palgrave Macmillan, Gordonsville, VA 2000
7. Catt H.: *Democracy in Practice*. Routledge, London 1999
8. Derber C.: *Communitarian Economics. Criticism and the Suggestions from the Left*. The Responsive Community, 4, 4, 29-42, 1994
9. Derber C.: *Corporation Nation. How Corporations are Taking over Our Lives*. St. Martin's Press, New York 1998
10. *Employee Participation, Firm Performance and Survival Advances in the Economic Analysis of Participatory and Labor-Managed Firms, Volume 8* (red. V. Pérotin). Elsevier, Oxford 2004
11. Etzioni A.: *Active Society. A Theory of Societal and Political Processes*. Free Press, New York 1968
12. Etzioni A.: *Capital Corruption. The New Attack on American Democracy*. Harcourt Brace Jovanovich, San Diego 1984
13. Etzioni A.: *Demonstration Democracy*. Gordon and Breach, New York 1970
14. Etzioni A.: *Immodest Agenda. Rebuilding America Before the 21 Century*. New Press, New York 1983
15. Etzioni A.: *A Restructured Social Market*. Journal of Socio-Economics, 29, s. 215-223, 2000
16. Etzioni A.: *The Spirit of Community. Rights, Responsibilities, and the Communitarian Agenda*, Crown Publishers, Inc., New York 1993
17. Frazer E.: *The Problems of Communitarian Politics: Unity and Conflict*. Oxford University Press, Oxford-New York 1999
18. Grygień J.: *W trosce o wspólnotę i demokrację. Henry Tam i komunitarystyczny projekt polityczny*. Tam H., *Komunitaryzm. Nowy program polityczny i obywatelski*. Tłum. J. Grygień, A. Szahaj, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 7-31
19. Hampden-Turner Ch., Trompenaars F., Lewis D.: *Building Cross-Cultural Com-*

- petence. How to Create Wealth from Conflicting Values.* Yale University Press, New Haven, CT, USA, 2000
20. Hirst P. Q.: *Associative Democracy. New Forms of Economic and Social Governance.* Polity Press, Cambridge 1994
 21. Hirst P. Q.: *From Statism to Pluralism. Democracy, Civil Society and Global Politics.* UCL Press, London 1997
 22. Hirst P. Q.: *Representative Democracy and its Limits.* Polity, Oxford 1990
 23. Kant I.: *Uzasadnienie metafizyki moralności.* Tłum. M. Wartenberg, PWN, Warszawa 1952
 24. *Komunitarystyczna Platforma Programowa. Społeczeństwo Responsywne: Prawa i Obowiązki.* Tłum. P. Rymarczyk, [w:] *Komunitarianie. Wybór tekstów* (red. P. Śpiewak). Tłum. P. Rymarczyk, T. Szubka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2004, 17-32
 25. Lowi Th.: *Four Systems of Policy, Politics and Choice.* Public Administration Review, 32, 298-310, 1972
 26. Mandeville B.: *Bajka o pszczołach.* Tłum. A. Glinczanka, PWN, Warszawa 1957
 27. Mansbridge J.: *Beyond Adversary Democracy.* Basic Books, New York 1980
 28. *Participation in the Age of Globalization and Information. Advances in the Economic Analysis of Participatory and Labor-Managed Firms. Volume 9* (red. P. Kalmi, M. Klinedinst). Elsevier, Oxford 2006
 29. *Marketing, Competition & the Public Sector* (red. H. Tam). Longman, Harlow 1994;
 30. Marquand D.: *Decline of the Public. The Hollowing out of Citizenship.* Polity Press, Oxford 2004
 31. Marquand D.: *The Unprincipled Society. New Demands and Old Politics.* Fontana, London 1988
 32. Marquand D., Crouch C.: *Reinventing Collective Action. From the Global to the Local.* Blackwell, Oxford 1995
 33. *New Left Revisited* (red. J. McMillan, P. Buhle). Temple University Press, Philadelphia, PA 2003
 34. Oldfield A.: *Citizenship and Community: Civic Republicanism and the Modern World.* Routledge, London 1990
 35. Pateman C.: *Participation and Democratic Theory.* Cambridge University Press, Cambridge 1970
 36. *Progressive Politics in the Global Age* (red. H. Tam). Polity Press, Cambridge 2001
 37. Rendtorff J. D.: *Responsibility, Ethics and Legitimacy of Corporations.* Copenhagen Business School Press, Copenhagen 2009
 38. Ridley-Duff R.: *Communitarian Perspectives on Social Enterprise.* (źródło: <http://shura.shu.ac.uk/721/>)
 39. Rothschild J., Russell R.: *Alternatives to Bureaucracy: Democratic Participation*

- in the Economy*. Annual Review of Sociology, 12, 307-328, 1986
40. Rothschild-White J., *The Collectivist Organization*, "American Sociological Review", 4, 44, 509-527, 1979
 41. Semler R.: *Maverick. The Success Story Behind the World's Most Unusual Workplace*. Arrow, London 1994
 42. Strears M.: *Demanding Democracy. American Radical in Search of a New Politics*. Princeton University Press, Princeton, NJ 2010
 43. Sullivan W. M.: *Institutions as the Infrastructure of Democracy*. [w:] *New Communitarian Thinking* (red. A. Etzioni). University Press of Virginia, Charlottesville-Oxford 1995
 44. Tam H: *Communitarianism and Citizens Empowerment*. Local Government Policy Making, styczeń 1996
 45. Tam H.: *Komunitaryzm. Nowy program polityczny i obywatelski*. Tłum. J. Grygień, A. Szahaj, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011
 46. *The Citizens' Agenda* (red. H. Tam). White Horse Press, Cambridge 1995
 47. Whyte W. F, Whyte K. K: *Making Mondragon*. ILR Press, New York 1991
 48. www.citizensource.com/History/20thCen/PHS.pdf
 49. www.co-operativebank.co.uk/ethics

Dr Janusz Grygień - Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

e-mail: janusz.grygienc@poczta.onet.pl

TRANSFORMACJA GOSPODARCZA A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W GRUZJI

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Společna odpowiedzialność biznesu jest zagadnieniem interdyscyplinarnym. Łączy w sobie wiele aspektów: ekonomiczny, historyczny, kulturowy, socjologiczny, filozoficzny, itd. [21: 9]. W ujęciu dychotomicznym zagadnienie to charakteryzuje przede wszystkim demokracje skonsolidowane, w których stan systemu politycznego pozwala na rozwój „kapitalizmu z ludzką twarzą”. W przypadku Gruzji, która przechodzi trybalny proces transformacji gospodarczej, zagadnienie to posiada specyficzne uwarunkowania.

Celem artykułu jest omówienie, w ujęciu systemowym, społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku gruzińskim. W pierwszej kolejności analizie zostanie poddany aspekt historyczny. W celu uwzględnienia zagadnień opartych o sieci współzależności i powiązań z otoczeniem, wyjaśnione zostanie pojęcie kaukaskiej transformacji, która znacznie różni się od tranzycji obserwowanej w Europie Środkowej i Wschodniej. Z uwagi na liczne „wpływy powiernicze” [18: 127], występują uwarunkowania często bardziej azjatyckie niż europejskie. Analizie zostanie poddany przyjęty w tym kraju model biznesowy branżowy, jak i ten oparty na współpracy sektorowej. Społeczna odpowiedzialność biznesu zostanie ujęta w kontekście gruzińskich „wzajemności” i rynkowych współzależności, a także relacji między biznesem, obywatelami, a organizacjami pozarządowymi. Konieczne staje się użycie i wyjaśnienie terminu „elity biznesu” w celu analizy wymienionych wcześniej zmiennych.

HISTORYCZNE UJĘCIE GRUZIŃSKIEGO BIZNESU

W Gruzji biznes „wolnorynkowy” zaczął kształtować się w 1991 r., za rządów Z. Gamsachurdii. Cechował go przede wszystkim nacjonalizm i izolacja [39: 13; 10: 2-28]. To czas, w którym ani biznes, ani obywatele nie utożsamiali się z państwem, a niestabilność polityczna i zapaść gospodarcza były powszechne. Od samego początku rozwojowi biznesu towarzyszył wysoki wskaźnik korupcji. Przemysł sam w sobie, kształtował się w sposób hetero-

geniczny, a w jego struktury „wchodzili” tylko wybrani.

Společną akceptację zyskała „szara strefa”, widoczne były silne wpływy Kremla. Biznesem rządili nomenklaturowi działacze „starego systemu” [39: 17], co wykształciło liczne struktury tzw. przedsiębiorczości indywidualnej. Silny wpływ na gospodarkę miała sytuacja polityczna; nie bez znaczenia pozostaje tu również aspekt kulturowy. Socjalistyczne tradycje biznesu w Gruzji doprowadziły do pojawienia się w nowej, „niepodległej” rzeczywistości ekonomicznej licznych patologii.

Powszechny był brak mechanizmów restrukturyzacyjnych i masowe stosowanie nierynkowych strategii adaptacyjnych w działalności przedsiębiorstw [32: 5]. Skutkiem tak prowadzonej polityki przemysłowej państwa były liczne kryzysy ekonomiczne, w tym najpoważniejszy w latach 1991-1992. W tym okresie w Gruzji odnotowano zjawisko „politycznego wykorzystania przemysłu” i zaangażowania jego pracowników w działania polityczne [32: 21], które w następnych latach istotnie wpłynęły na proces wyłaniania elit biznesu w tym kraju.

W latach 1992-2003 (okres prezydentury E. Szewardnadze [22]) do Gruzji zaczęli napływać pierwsi inwestorzy zagraniczni, zainteresowani przede wszystkim przemysłem paliwowo-energetycznym. Otoczenie biznesu w tym czasie było zamknięte i nieprzewidywalne, a zasady działania „neobolszewickie”. W 1994 r. współczynnik PKB stanowił ok ¼ wielkości z 1990 roku. Kryzys zniszczył najważniejsze gałęzie przemysłu w państwie [22: 18; 40; 24; 35; 3], a proces prywatyzacji uległ „oligarchizacji” [39: 21]. Biznes i polityka wzajemnie się przenikały, a granica między nimi zacierała [2]. Destrukcyjna prywatyzacja majątku państwowego przybrała charakter masowy.

W latach 2004-2008 biznes w Gruzji rozwijał się w tempie imponującym. Masowo napływały zagraniczne propozycje współpracy i związany z nimi kapitał. Środowisko biznesowe odstąpiło tym samym od hermetycznej kontroli rynku, na rzecz pieniędzy z „Zachodu”. Dojście do władzy i biznesu młodej elity „modernizacyjnej” przyspieszyło proces licznych reform transformacyjnych, z których najistotniejszą był 12% podatek [2: 10-11] i zmniejszenie wskaźnika korupcji. Przemiany nastąpiły również w sferze biznesowej. Pojawienie się silnej konkurencji wywołało potrzebę wdrożenia nowych reguł i mechanizmów rynkowych, budowanych w oparciu o zasady korporacjonizmu.

Przełom, który nastąpił w gruzińskim przemyśle w latach 2004-2008, podzielił elity biznesu na te, które dążyły do stabilizacji i te, które sprzeciwia-

ły się kontroli państwa w procesie prywatyzacji [2: 11]. Prawidłową tranzycję utrudniała wojna z Rosją [12: 147], wysokie niezadowolenie społeczne i kryzys polityczny.

Druga kadencja M. Saakaszwilego [39: 15] rozpoczęła nowy etap kształtowania biznesu w Gruzji. Wprowadzono reformy w zakresie gospodarki, zmodernizowano liczne gałęzie przemysłu, co zyskało przychylność Unii Europejskiej i Zachodu. Kolejny kryzys pojawił się w latach 2010-2011, a jego bezpośrednią przyczyną była przede wszystkim wzrastająca inflacja. Problemy finansowe spowodowały zaotrzenie polityki rządu w stosunku do elit biznesu. Odnotowano zjawisko „terrorizmu gospodarczego” [39: 22, 31], które utrzymuje się po dzień dzisiejszy.

Przełomem okazały się ostatnie wydarzenia w Gruzji. B. Iwaniszwili wraz ze swoją partią „Gruzińskie Marzenie” wygrał wybory parlamentarne. Oznacza to, iż władzę w państwie przejął człowiek wywodzący się ze struktur „elity elit”, a kierunek rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu pozostaje pod znakiem zapytania.

Zauważalne są reformy mające na celu ograniczenie biurokracji i korupcji, stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju rodzimego biznesu czy sektora MSP. Efektem tego procesu jest m.in. powolne formowanie klasy średniej, będącej zapleczem dla przyszłych decydentów życia politycznego. Obecne elity biznesu stanowią dość zamkniętą grupę społeczną i przenikanie nowych jednostek w te struktury jest zjawiskiem dość trudnym. Kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu jest również dalece dyskusyjna.

„TRYBALNA” TRANSFORMACJA GOSPODARCZA

Mówiąc o transformacji gospodarczej w Gruzji należy uwzględnić charakterystyczny dla regionu model korporacyjnych zmian systemowych [38: 121]. Proces prywatyzacji majątku państwowego [39: 32], który rozpoczęto jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, doprowadził do powstania „klanów biznesowych”, tzw. „elity elit”. Ich społeczna odpowiedzialność uległa centralizacji i personalizacji, co w znaczym stopniu wpłynęło na proces decydowania w wielu sferach życia. Pojęcie „trybalnej” transformacji gospodarczej, deprecjonuje poczucie „misji” cywilizacyjnej i narodowo-politycznej, integrującej społeczeństwo. Wyklucza tym samym odpowiedzialność jakichkolwiek instytucji w kontekście poruszanych zagadnień.

W przypadku Gruzji stosowanie pojęcia „trybalizm” w odniesieniu do

przemian gospodarczych jest całkowicie uzasadnione, wskazuje bowiem na nakazowo-nomenklaturowy typ elit biznesu. Są to tzw. elity „starego porządku”, odpowiedzialne za tworzenie licznych monopolii w zakresie gospodarki [11]. Ich przeciwieństwem są „młode” elity biznesowe, budujące od podstaw zjawisko społecznej odpowiedzialności przemysłu [27] w licznych jego aspektach. Dominacja biznesu klanowego [33: 130], znacznie utrudnia rozwój zjawiska. Problemem jest również brak kontroli państwa nad znaczną częścią gospodarki.

Biznes w Gruzji opiera się w głównej mierze na biurokratycznym absołutyzmie [19], co wykształciło charakterystyczny w regionie „model jednego przedstawiciela”. „Elity elit” już w latach 80. XX wieku „podzieliły się” gospodarką. Przejęły branże i sektory, które uczyniły „swoją własnością”. Pozycja elit biznesu uzależniona jest od dziedziny przemysłu, którą reprezentują. Największe znaczenie mają: sektor energetyczny, bankowy, nieruchomości i ten związany z przemysłem ciężkim. Taki schemat trybalnej transformacji gospodarczej powoduje, że biznes przenika struktury władzy i istotnie kształtuje proces decydowania politycznego na różnych jego poziomach. Tym samym znacząco hamuje funkcjonowanie w regionie kaukaskim zjawiska społecznej odpowiedzialności biznesu, jako niezgodnego z partykularnymi interesami elit biznesu.

Brak tradycji w zakresie „zachodnich” form własności prywatnej powoduje, iż relacje między biznesem a władzą [16:167-184] przyjmują charakter dość indywidualny, charakterystyczny dla Kaukazu Południowego. Różnica między nimi tkwi w poziomie dominacji, co nie zmienia faktu, że to właśnie biznes „rekrutuje” ludzi władzy.

Prezentowane ujęcie transformacji gospodarczej wprowadza do literatury przemiotu spory niedosyt w zakresie badań nad trybalizmem ekonomicznym. Konsekwencją nie każdej tranzykcji ustrojowej jest wprowadzenie zasad wolnorynkowych [43: 9-10]. Odnosi się to przede wszystkim do państw Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, które zachowują swoją specyfikę [27: 12-17].

Do głównych cech trybalnej transformacji gospodarczej można zaliczyć przede wszystkim liberalizację [6: 7] opartą o korporacjonizm, co oznacza, że nie społeczeństwo a zysk ma tu podstawowe znaczenie. Pozostałe, to: dominacja instytucji nieformalnych, ograniczony proces restrukturyzacji ekonomicznej państwa, nieustabilizowana sytuacja prawna przemysłu, wysoki wskaźnik ubóstwa i podziałów społecznych czy biurokratyczno-nomenklatu-

rowy wzorzec funkcjonowania elit [36: 325-338]. Trybalna transformacja gospodarcza kształtuje model tranzycji bez restrukturyzacji, w której często brakuje miejsca na podstawowe mechanizmy wolnorynkowe.

Problematyka, o której mowa, w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu, nawiązuje do polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych prowadzonej w XIX wieku. To czas, w którym amerykańscy przedsiębiorcy, w tym słynny D. Rockefeller, budowali olbrzymie imperia przemysłowe, nie zważając na etykę swoich działań. W przypadku Gruzji, gospodarcze „otwarcie się na świat” to nie do końca efekt licznych reform, a raczej chęć maksymalizacji zysków we współpracy z kontrahentami zagranicznymi. Zjawisko to ma swoje pozytywne skutki, polegające na przenikaniu „zachodniej kultury biznesu” w rynek kaukaski. Konsekwencją tych działań jest co raz szersza dyskusja nad społeczną odpowiedzialnością biznesu w tym państwie.

Pamiętać trzeba, że zmiany systemowe w Gruzji nie są konsekwencją reform ustrojowych. To biznes i „elity elit” kształtują proces decyzyjny. Tranzycję kaukaską cechuje ograniczony proces „adaptacji innowacji” [41: 81], a w niektórych sektorach gospodarki funkcjonuje jeszcze system rozdzielczonakazowy. Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jest zjawiskiem tolerowanym w zakresie, w którym nie ogranicza interesów „monopolistów”. Nie ma zatem dla niej miejsca w gruzińskiej gospodarce, ponieważ to elity biznesu wyznaczają granice adaptacji poszczególnych reform [41: 82].

Hermetyczny biznes ogranicza partycypację i mobilizację społeczeństwa, osłabia znaczenie organizacji pozarządowych [41: 82-83]. W Gruzji dominujące stereotypy wykształciły jedyny w swoim rodzaju i charakterystyczny dla regionu rodzaj *trybalnej kultury biznesowej*.

„WZAJEMNOŚCI” I RYNKOWE WSPÓLZALEŻNOŚCI „ELIT BIZNESU”

Istotną rolę w kształtowaniu biznesu w Gruzji odgrywają czynniki socjokulturowe [44: 12], które wpływają na mechanizm wyłaniania elit biznesu i funkcjonowanie gospodarki. Takie ujęcie omawianej problematyki, wskazuje na znaczącą siłę tradycji w transformacji.

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, pojawia się tu jako konsekwencja globalizacji [17: 89], zauważalnej w państwach Kaukazu Południowego. To również dyskusja nad występowaniem wzajemnych relacji między neoliberalizmem, neokorporacjonizmem [14], a instrumentami zarządzania gospodarką jako całością. Podejście to komponuje się ze specyfiką tran-

zycji gospodarczej Armenii, Gruzji i Azerbejdżanu i rolą elit biznesu w tym procesie.

Określenie wzajemnych relacji i współzależności elit biznesu w Gruzji, nieodzownie wiąże się z trybalną formą transformacji, pozbawioną restrukturyzacji i rekapitalizacji. Posiadają one swoje specyficzne uwarunkowania, wynikające z silnych wpływów ekonomicznych i politycznych [7: 166]. Elity biznesu stanowią wsparcie dla władzy, kształtując sukces lub porażkę wielu kwestii. Ma to zastosowanie również w stosunku do zjawiska społecznej odpowiedzialności biznesu, którą podobnie jak transformację, cechują mechanizmy polityki klanowej. Liberalizacji podlegają te zjawiska, które generują zyski. „Upaństwowione” zostają te elementy polityki, które wiążą się z dodatkowymi kosztami dla biznesu (także jego społeczna odpowiedzialność).

„Elity elit” inicjują kierunki przemian społeczno-politycznych [13: 38]. „Klasa wybrana” [31: 278-279] dzieli społeczeństwo na „tych, którzy sprawują władzę i tych, którymi się rządzi” [23: 50]. W tym ujęciu trybalizm determinuje kulturę polityczną i mentalność społeczeństwa, poprzez istnienie „grup elitarnych” [30: 57-60]. Wprowadzony w niniejszym artykule termin „elity biznesu”, wskazuje na wyraźną korelację „elit” i „biznesu”, kładąc nacisk na gospodarczy wymiar problematyki [9: 13-19; 20: 276-291]. W państwach Kaukazu Południowego w ich skład wchodzi zarówno elity bogactwa [15: 11-39], elity polityczne i elity władzy.

Problematyka wzajemnych relacji i współzależności elit biznesu wiąże się z zagadnieniem wspólnych interesów. W praktyce kształtuje się biurokratyczna oligarchia [29: 1413], będąca skutkiem patrymonialnego modelu państwa, w którym jednostki społeczne „obsesyjnie” dążą do władzy [1: 9].

BIZNES, OBYWATELE, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Trybalna transformacja ekonomiczna stawia przed Gruzją wiele wyzwań społecznych, gospodarczych czy politycznych. Przemiany w biznesie, balansują między korporacjonizmem klanowym a poczuciem solidarności. Funkcjonowanie quasi-demokracji utrudnia realizację wielu reform [28: 8-9], również upowszechnienia społecznej odpowiedzialności biznesu. Dyskusyjny pozostaje wpływ „elity elit” na społeczeństwo. W Gruzji „nagromadzony” kapitał społeczny [5: 22] nie został bowiem należycie uwzględniony w transformacji.

Znaczna część obywateli Gruzji żyje poniżej granicy ubóstwa, przy

czym dochody elity biznesu nadal rosną. Brak klasy średniej i słabo rozwinięty sektor MSP skutkuje rosnącym wskaźnikiem bezrobocia. Ponad połowę dochodu Gruzji generuje „szara strefa”, a to sprzyja korupcji i wzrostowi relacji nieformalnych.

Biznes pozbawiony jest innowacyjności ekonomicznej, nowoczesnej infrastruktury i technologii. Miejscowy kapitał inwestycyjny cechuje słabe zaplecze [25: 38], skupione przede wszystkim na realizacji partykularnych a nie społecznych interesów. Również obywatele i organizacje pozarządowe pozostają pod silnym wpływem biznesu.

Dużą rolę w transformacji gospodarczej państw regionu odgrywają izby handlowo-przemysłowe. Funkcjonują one na zasadach partnerskich i można uznać je za „kolebkę” zjawiska społecznej odpowiedzialności biznesu w Gruzji. Są dość silnie powiązane z rządem, co ogranicza ich niezależność i zakres działania. Zasadniczym problemem pozostaje nieudolność prowadzonego dialogu społecznego i konsultacji między państwem, biznesem, a obywatelami [25]. Napływ inwestorów kazachskich i rosyjskich, a także konflikt w Osetii Południowej, to kolejne czynniki destabilizujące relacje między władzą, biznesem, obywatelami i organizacjami pozarządowymi w Gruzji.

Niesprecyzowane pozostają również cele działalności tychże organizacji. Zbyt globalne ujęcie skutkuje szybkim rozpadem tworzonych struktur organizacyjnych. Jest to efekt braku tradycji funkcjonowania w państwie społeczeństwa obywatelskiego. W związku z ruiną gospodarczą i katastrofą społeczną młodej demokracji gruzińskiej, znaczna część tworzonych organizacji „trzeciego sektora” nastawiona jest na zwalczanie ubóstwa i poprawę poziomu życia” [25]. Problemyka społecznej odpowiedzialności biznesu „schodzi na plan dalszy” lub nie pojawia się.

Gruzińskie organizacje pozarządowe realizują projekty przede wszystkim w obszarze edukacji, ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego. Dialog z biznesem w tych kwestiach jest najczęściej pomijany. W quasi-konsultacjach uczestniczą zazwyczaj tylko przedstawiciele władz. „Elity elit” ograniczają się do przestrzegania niezbędnych wymogów formalno-prawnych. Pozostałe kwestie, związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są dalekie od realizacji. Za inwestycje w zasoby ludzkie czy ochronę środowiska odpowiedzialne staje się państwo, biznes w tych kwestiach „stoi na uboczu”.

Cechą charakterystyczną tych organizacji jest to, że po zakończeniu swojej działalności na rzecz podmiotu zewnętrznego: państwowego lub międzynarodowego przekształcają się w firmy prywatne świadczące usługi ko-

mercyjne. Przyjmują tym samym charakter organizacji biznesowych, które zgodnie z kaukaską mentalnością, zaczynają dążyć do władzy. Ich społeczna i obywatelska idea działalności zanika.

ZAKOŃCZENIE

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Gruzji jest problemem niezwykle dyskusyjnym, szczególnie z uwagi na trybalny charakter transformacji w regionie. Elity biznesu nie współpracują ze społeczeństwem, stoją ponad nim. Wyjątek stanowią sytuacje, w których walczą o poparcie polityczne (B. Iwaniszwili).

Biznes w Gruzji na chwilę obecną nie jest zainteresowany budowaniem kultury społecznej odpowiedzialności, ponieważ traktuje je w kontekście kosztów, nie inwestycji. Władze państwowe zbyt słabo kontrolują biznes, by wymóc zobowiązania w tym zakresie. Wszelkie działania służą realizacji celów partykularnych, nie publicznych. Silne instrumenty finansowe wspierają i kontrolują działania w państwie, które komponują się ze strategią ekonomiczną, popieraną przez elity biznesu.

Gruzji brakuje istotnych podstaw dla funkcjonowania odpowiedzialnego biznesu – społeczeństwa obywatelskiego. Gospodarka traktowana jest jako system niewyczerpalnych zasobów [4: 343], z którego „pobiera się” bez ograniczeń i nie daje nic w zamian.

Elity biznesu traktują społeczeństwo i demokrację instrumentalnie [8: 160]. Tym samym „interesy panujących elit są odniesieniem dla realizowanych lub poszukiwanych paradygmatów modernizacji, a nie odwrotnie” [8: 192]. Elity biznesu i społeczeństwo funkcjonują w otoczeniu poddanym wpływom trybalizmu i polityki klanowej, co rzutuje na efekty działań transformacyjnych, w tym: nierynkowy podział aktywów, quasi-militaryzację stosunków gospodarczych oraz tendencję do utrzymania monopolu za każdą cenę [32: 4].

Biznes w Gruzji wykorzystuje regres wynikający z transformacji ekonomicznej. Buduje swoją pozycję na tle problemów z niej wynikających, dlatego walka z bezrobociem, zapaścią sektora rolniczego czy niestabilnością polityczną jest zwyczajnie nieopłacalna. Takie zjawiska jak korupcja, klanowość czy nepotyzm zdominowały społeczną odpowiedzialność biznesu w Gruzji. Występują silne tendencje do zawłaszczania władzy i dominacji interesów grupowych nad państwowymi. W polityce kadrowej lojalność wypiera profesjonalizm, nie dając szansy na konstrukcję i realizację dobrych projektów tran-

sformacji gospodarczej.

Kontrelity wewnętrznie spolaryzowane, a także nierzadko uwikłane w interesy korporacyjne, nie mają wystarczającej siły przebiccia, by przeciwstawić się negatywnym przejawom transformacji gospodarczej.

ECONOMIC TRANSFORMATION AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN GEORGIA

Corporate social responsibility in Georgia is a very disputable phenomenon, mostly because of the tribal character of the region's political transformation. Business elites do not cooperate with society, but place themselves above it. Exception from this general rule may be made of situations when they strive for political legitimacy (B. Iwaniszwili).

Nowadays business in Georgia is not interested in developing corporate social responsibility. Georgian businessmen perceive it more as a significant expense than an investment. Public authorities are deprived of sufficient control over private business sector to force the implementation of rules of corporate responsibility.

Georgia is devoid of an essential fundament for corporate responsibility – civil society. Economy is treated there as a system of inexhaustible resources [4: 343], which may be endlessly exploited, while giving at the same time nothing in return. The treatment of society and democracy by business elites is highly instrumental [8: 160]. Thus “the interests of the ruling elites constitute a point of reference to the already realized or still wanted paradigms of modernization, and not the other way” [8: 192]. Business elites and society function in the environment impressionable by tribalism and clan politics, which influences the effects of transformation processes, inter alia: non-market distribution of assets, quasi-militarization of economic relations and tendency to sustain monopolies at any cost [32: 4].

Business in Georgia is taking advantage of the regression caused by the economic transformation. It builds its own position against a background of such a transformation. Thus the reduction of unemployment, preventing further collapse of the agricultural sector and providing political stability are simply unprofitable. Such phenomenon as corruption, clan structure or nepotism dominate corporate social responsibility in Georgia. Georgia faces strong tendencies to appropriation of power and putting group interests before the public good. In human resources loyalty displaces professionalism, disqualifying any attempts to construct and realize effective projects of economic transformation.

Counter-elites are internally polarized, and often involved in corporate interests, not

having enough power to put themselves through the negative manifestations of economic transformation.

BIBLIOGRAFIA:

1. Afanas'ev M.: Ot vol'nykh ord do chanskoj stavki, *Pro et Contra*, nr 3, 1998.
2. Âroševskaâ E.: *Biznes-elity: „Nas ne potopiš'”*, www.futurumtour.com/che/che_09_58.php.
3. Asatiani R.: *A Small Country Has No Right to Make Big Mistakes*, Tbilisi 2005.
4. Baland'e Ž.: *Političeskaâ antropologiâ*, Moskva 2001, s. 43.
5. Balcerowicz L.: *Socjalizm, Kapitalizm, Transformacja. Szkice z przelomu epok*, Warszawa 1997, s. 22;
6. Bal-Woźniak T., Woźniak M.G.: *Gospodarka Polski 1989-2011. Transformacja. Modernizacja. Spójność społeczno-ekonomiczna, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy*, nr 21, 2011.
7. Beanl M. A.: *History of the Business Man*, New York 1938.
8. Bodio T., Załęski P.: *Elity władzy w Azji Centralnej. Tradycja. Modernizacja. Etnopolityka*, Warszawa 2008.
9. Čirikova A.E.: *Lidery rossijskovo predprinimatel'stva: mentalitet, smysly, cennosti*, Moskva 1997.
10. Dąbrowski K.: *Etapy rozwoju gospodarczego Gruzji w latach 1801-2004*, Warszawa 2004.
11. Eliseev S.M.: Markarân A.G., *Vzaimootnošeniâ biznesa i vlasti v Armenii (ocen-kach ekspertov)*, www.isras.ru/files/File/Socis/2009-06/Eliseev_Markaryan.pdf.
12. Halbach U.: *Meždu „goračej vojnoj” i „zamorožennymi konfliktami”*, Kijev 2002.
13. Higley J., Pakulski J.: *Elite Theory and Research in Postcommunist Societies*, w: Frentzel-Zagórska J., Wasilewski J.: *The Second Generation of Democratic Elites in Central and Eastern Europe*, Warszawa 2000.
14. Ismailov E., Papava V.: *The Central Caucasus: Essays on Geopolitical Economy*, Stockholm 2006.
15. Kojder A. (red.): *Dawne i nowe problemy społeczne. Szkice do obrazu społeczeństwa polskiego u progu XXI stulecia*, Warszawa 2002.
16. Konończuk W.: *Elity władzy a wielki biznes*, w: Bodio T., Jakubowski W.: *Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP*, Warszawa 2010.
17. Korzhov G.: *Globalizacja jako eksport zachodnich wartości: doświadczenia postkomunistycznej Ukrainy*, w: Dobrzański A., Jakubowski J., Wawrzynowicz A. (red.): *Kraje Europy Środkowo-Wschodniej a globalizacja*, Poznań 2005.
18. Koylmen D.: *Kapital social'nyj i čelovečeskij, Obščestviennye nauki i sobremennost'*, nr 3, 2002.

19. Kryštanovskaâ O.: *Anatomiâ rossijskoj elity*, www.lib.rus.ec/b/187639/read.
20. Kukolev I.V.: *Rossijskaâ biznes-elita v centre ekonimičeskich preobrazovanij*, w: Ašin G.K., Ochotskoj E.V. (red.): *Kurs elitologii*, Moskva 1999.
21. Kuraszko I., Augustyniak S., *15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu*, Warszawa 2009.
22. Margania O. L. (red.): *SSSR posle raspada*, Sankt-Petersburg 2007.
23. Mosca G.: *The Ruling Class*, New York 1939.
24. National Bank of Georgia, *Annual Report 1998*, Tbilisi 1999.
25. *Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie udziału społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu planów działań w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa w krajach Zakaukazia: w Armenii, Azerbejdżanie i Gruzji*, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C nr 277, 2009.
26. Paceva I.V.: *Formirovanie regionalnoj politiko-administrativnoj elity (na primere Krasnodarskogo kraâ)*, www.referat.ru/referats/view/22587.
27. Papava V.: *Necroeconomics. The Political Economy of Post-Communist Capitalism*, New York 2005.
28. Papava V.: The Essence of Economic Reforms in Post-Revolutionary Georgia: What about the European Choice?, *Georgian International Journal of Science and Technology*, nr 1, s. 8-9, 2008.
29. Pareto V.: *The Mind and Society*, New York 1963.
30. Pareto V.: *Sociological Writings*, London 1966.
31. Pareto V.: *Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne*, Warszawa 1994.
32. Peshkov I.: *Globalny rozwój w kontekście społeczno-gospodarczych wyzwań Azji Środkowej i Kaukazu Południowego*, Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „POLSKA POMOC”, Instytut Wschodni UAM, www.iw.amu.edu.pl/_data/assets/file/0015/32802/drapieszkov_ref.pdf.
33. Peregubov S.P.: *Krupnaâ korporaciâ kak subiekt publicznoj politiki*, Moskva 2006.
34. *Regional'nyj aspekt biznes-elity v strukture obščestwa*, www.otherreferats.allbest.ru/political/00021631.html.
35. Rotbarg M.: *Vlast' i rynek*, w: Sapov G.: *Gosudarstvo i ekonomika*, Čelâbinsk 2003, s. 343.
36. Sielski J., *Wzory osobowościowe przywódców politycznych krajów WNP (propozycje konceptualne)*, w: Bodio T. (red.): *Przywódstwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań*, Warszawa 2010, s. 325-338.
37. State Department for Statistic of Georgia, *Statistic Yearbook 2003*, Tbilisi 2004.
38. Szmitter F.: *Neokorporatizm*, w: Turgajev A., Isajev B., Chrjenov A.: *Politologiâ: chrestomatiâ*, Sankt-Petersburg 2006.
39. Vaal T.: *Vybor Gruzii. Kakoj kurs izbrat' w pieriod neopriedelennosti?*, Moskva

- 2011.
40. Viktorovna K.Ū.: *Instytucjonal'naâ struktura regionalnoj politiĉeskoj elity v sovremennom rossijskom obŝĉestwie*, Volgograd 2005.
 41. Wardega J.: *Modernizacja i transformacja gospodarcza Polski w kontekŝcie spo-
leczny*, w: Stępień J. (red.): *Bridging cultures. Polska pomiędzy wschodem i za-
chodem w XXI wieku*, Kraków 2011.
 42. Wiellisz S.: *Georgia. A brief survey of macroeconomic problems and policies*,
Warsaw 1996.
 43. Winiecki J.: *Transformacja postkomunistyczna. Studium przypadku*, Warszawa
2012.
 44. Wojtaszczyk K.A., *Transformacja systemowa w Europie Wschodniej – próba
bilansu*, w: Godlewski T., Koseski A., Wojtaszczyk K.A. (red.): *Transformacja
systemowa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 1989-2002*, Bydgoszcz-
Pułtusk 2003.

Dr Małgorzata Sikora-Gaca – Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzyna-
rodowych, Politechnika Koszalińska

e-mail: gosia.sikora@poczta.fm

MIĘDZY PATERNALIZMEM A AUTONOMIĄ PACJENTA. ETYCZNY WYMIAR PRZEMIAN RELACJI LEKARZ- PACJENT

We współcześnie toczących się dyskusjach o właściwych modelach i wzorcach relacji lekarz-pacjent rozpatruje się i postuluje – zwłaszcza w obszarze etyki medycznej i etyki lekarskiej – odpowiednio ukierunkowane przemiany tych relacji. Przedstawia się krytyczne analizy relacji przyjmujących charakter paternalistyczny, zmierzając do wypracowania takich relacji, w których na planie pierwszym uwidoczni się autonomia pacjenta i będzie to również bez szkody dla sztuki medycznej (nie zakłóci to efektywnego przeprowadzenia procesu leczenia). Niektórzy z etyków wysuwających takie postulaty obierają personalistyczny punkt widzenia na relacje lekarz-pacjent, w którym uznaje się za podstawowe założenie tezę, iż człowiek jest osobą, a relacje lekarz-pacjent należy postrzegać przede wszystkim jako relacje międzyosobowe, relacje dwóch zależnych od siebie osób. W personalistycznym podejściu do relacji lekarz-pacjent dokonuje się wyraźnego rozróżnienia między paternalistycznym a partnerskim stosunkiem w tej relacji¹. Należy również pamiętać – zwłaszcza w kontekście dość powszechnego paternalizmu – że „lekarz nie może czynić pacjenta przedmiotem swej decyzji”, nie jest on bowiem „dysponentem ludzkiego życia, choć często spoczywa ono w jego rękach”². Źródeł paternalizmu upatruje się w podstawowych założeniach tradycyjnej etyki lekarskiej, w której – w myśl sformułowanych przez Hipokratesa zasad – stosunek lekarza do pacjenta przyjmował kształt dominacji, a zatem w swym założeniu pozostawał wyraźnie paternalistyczny³. Współcześnie natomiast niektórzy z etyków przyjmują wręcz, że tak pojęty paternalizm stanowi jeden z najpowszechniejszych i najgłębszych problemów praktyki medycznej⁴. Mimo tego, iż coraz więcej argumentów przytacza się na rzecz zasadniczej

¹ M. Wręzel, *Relacja, lekarz, chory*, [w:] *Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański*, red. A. Muszala, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2009, s. 531.

² M. Wręzel, *Informowanie chorego*, [w:] *Encyklopedia bioetyki...*, op.cit., s. 292.

³ Por. A. Nawrocka, *Etos w zawodach medycznych*, Wyd. WAM, Kraków 2008, s. 90.

⁴ B. Gert, Ch. M. Culver, D. Clouser, *Bioetyka. Ujęcie systematyczne*, tłum. M. Chojnacki, Wyd. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, s. 321.

przemiany relacji lekarz-pacjent, odejścia od paternalistycznego modelu do partnerskiego (szanującego autonomię pacjenta), to jednak szybko postępujący współcześnie rozwój w dziedzinie medycyny, a w tym również zdecydowane przecenianie jej możliwości, powodują, jak się wykazuje w literaturze przedmiotu, że model paternalistyczny stanowi nadal podstawę dla kształtu relacji zachodzącej między przedstawicielami zawodów medycznych a pacjentem⁵.

Jeśli zgodzić się z opinią Kazimierza Szewczyka, który opisując praktykę paternalizmu stwierdza, że w jej ramach „lekarz urządza życie chorym dla ich dobra, podobnie jak ojciec urządza swym (nieletnim) dzieciom życie wedle swego – ojcowskiego pojmowania dobra”⁶, to można wyraźniej uzmysłowić sobie, na czym mają polegać i w jaki sposób są urzeczywistniane w praktyce medycznej podstawowe założenia paternalizmu⁷. K. Szewczyk uwypuklił – można rzec w sposób dość podstawowy – użyty przez niego zwrot: „(nieletnim) dzieciom”. Sytuacja „ojcowskiej troski”, choć zwykle towarzyszy przez szereg lat już często „dorosłym dzieciom”, to jednak swój wyraznie paternalistyczny, dominujący charakter ogranicza do lat młodzieńczych swych dzieci. Pacjentem natomiast bywa się w każdym wieku, a najczęściej sytuacja ta dotyczy osób dorosłych. Należy w tym miejscu również zaznaczyć, że tym, co lekarz powinien uważać za dobre, również pod względem moralnym, jest życie pozbawione dolegliwości zdrowotnych. Zdaniem K. Szewczyka, to „medyk decyduje za pacjenta, co jest dlań dobre, a co złe”. W tym też sensie, wszystkie podejmowane działania medyczne, wynikające z inicjatywy lekarza, są dobre i służą dobru pacjenta⁸. Można więc przyjąć, że paternalistyczne prowadzenie działań medycznych w relacji lekarz-pacjent, to swoista „kombinacja własności”, gdzie z jednej strony podejmuje się działania paternalistycz-

⁵ Por. Ks. A. Bartoszek, *Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej*, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2005, s. 37.

⁶ K. Szewczyk, *Lęk, nicość i respirator. Wzorce śmierci w nowożytnej cywilizacji Zachodu*, [w:] *Umierać bez lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej*, red. M. Gałuszka, K. Szewczyk, Wyd. PWN, Warszawa-Lódź 1996, s. 30.

⁷ Za P. Łukowem warto przypomnieć, iż: „W literaturze bioetycznej i medycznej występują rozmaite propozycje modeli relacji lekarz-pacjent i ich klasyfikacje. Najstarszy i obecny w bodaj wszystkich tradycjach medycznych jest paternalistyczny model relacji lekarz-pacjent, który Robert M. Veatch nazywa kapłańskim. Nazwa ta koresponduje z najdawniejszymi praktykami leczniczymi zdominowanymi przez elementy religijne i magiczne. Lekarza, który ustala dobro pacjenta, uznaje się tu za ostateczny autorytet nie tylko leczniczy, lecz także moralny, zaś od pacjenta wymaga się posłuszeństwa”. P. Łuków, *Granice zgody: autonomia zasada i dobro pacjenta*, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, s. 99.

⁸ K. Szewczyk, *Lęk, nicość i respirator. Wzorce śmierci w nowożytnej cywilizacji Zachodu*, [w:] *Umierać bez lęku...*, op.cit., s. 30. K. Szewczyk zaznacza przy tym, że „ideologia szpitalna jest kontynuacją i zarazem usprawiedliwieniem tzw. paternalizmu [...] w medycynie”.

ne, aby przyczynić się do czyjegoś dobra, z drugiej jednak strony podejmowanie przez lekarza tego typu działań wymaga moralnego uzasadnienia⁹.

Definicja paternalizmu, jaką posługuje się Paweł Łuków zakłada, że: „akt paternalizmu jest to działanie dla cudzego dobra na podstawie przekonania o dobru, które nie pochodzą od beneficjenta tego działania, tj. od osoby, dla której dobra zostaje ono podjęte”¹⁰. Ponadto, „paternalizm nie musi polegać na naruszaniu wybranego przekonania moralnego (np. prawa jednostki do decydowania o sobie) w imię czyjegoś dobra. Polega on na działaniu ze względu na przekonania moralne niepochodzące od osoby, dla której dobra działanie to się podejmuje”¹¹. Za kluczowy element tak ukazanego modelu paternalistycznego P. Łuków przyjmuje, nie tyle naruszenie przez lekarza pewnej normy moralnej, lecz – poddane w wątpliwość – „źródło koncepcji dobra, które stanowi uzasadnienie działania”¹² mającego charakter paternalistyczny. W swych rozważaniach P. Łuków zaznacza również, że u podstaw paternalizmu medycznego znajdują się normy moralne, które lekarz formułuje sam, uwzględniając wyłącznie własny punkt widzenia. Podejście takie zmusza do refleksji, w ramach której przyjmuje się, że „dobry lekarz dba o dobro chorego, kierując się własną oceną stanu i dobra pacjenta”¹³. W swej interpretacji zagadnienia paternalizmu P. Łuków wskazuje również na tzw. paternalizm słaby oraz paternalizm mocny. W ramach paternalizmu słabego, autonomia osoby chorej zostaje ograniczona (tymczasowo lub stale) przez wzgląd na utraconą przez pacjenta zdolność do decydowania o własnym życiu. W tym przypadku – zdaniem P. Łukowa – nie należy mówić o paternalizmie, lecz jedynie o sytuacji, w której „nie można szanować autonomii jednostki (jej prawa do decydowania o sobie) lub ma ją w znacznym stopniu ograniczoną”¹⁴. Natomiast cechą paternalizmu mocnego jest zupełne ograniczenie autonomii pacjenta, bez względu na możliwości decyzyjne jednostki¹⁵. Przy czym P. Łuków za-

⁹ Zob. B. Gert, Ch. M. Culver, D. Clouser, *op.cit.*, s. 321.

¹⁰ P. Łuków, *op.cit.*, s. 112. Uzupełniając przywołaną definicję paternalizmu, jaką posługuje się P. Łuków, należy przytoczyć również inną wypowiedź autora, w której określa tę definicję paternalizmu, jako „aksjologicznie neutralną”. Przyjmuje w niej bowiem, że: „akt paternalizmu jest działaniem w imię cudzego dobra, na podstawie koncepcji tego dobra, która nie pochodzi od beneficjenta. Tak rozumiany paternalizm oraz odróżnienie aktów paternalizmu od paternalizmu uogólnionego, pozwala mi – jak zauważa P. Łuków – podjąć problem dopuszczalności aktów paternalizmu w sposób, który nie przesądza sprawy z góry”. P. Łuków, *op.cit.*, s. 22.

¹¹ *Ibidem*, s. 112.

¹² *Ibidem*, s. 112-113.

¹³ *Ibidem*, s. 106.

¹⁴ *Ibidem*, s. 109.

¹⁵ *Ibidem*, s. 109.

znacza, że bez względu na przyjętą definicję paternalizmu, każdy rodzaj relacji lekarz-pacjent cechujący się czynnikami paternalistycznymi „wydaje się błędny dlatego, że zakłada wybrany kontekst normatywny, albo opiera się na nieuzasadnionych uogólnieniach”¹⁶.

Głosy dotyczące postawy paternalistycznej lekarza urzeczywistnianej względem osoby pacjenta, podnoszone są przede wszystkim w kontekście sytuacji uzyskiwania świadomej zgody od osoby chorej w celu podjęcia odpowiednich czynności medycznych. Podkreślenia wymaga tutaj słowo *świadoma* zgoda, gdyż nadaje ono szczególny wymiar procederowi uzyskiwania tejże zgody w ramach relacji międzyosobowej (relacji lekarz-pacjent). W momencie, gdy lekarz będący aktywnym uczestnikiem relacji lekarz-pacjent nie zmierza do pozyskania od pacjenta zgody na podjęcie działań medycznych, lecz podejmuje wiążące decyzje za osobę dorosłą, wówczas postępowanie lekarza określane jest jako: paternalistyczne, inwazyjne oraz pozbawione elementarnego szacunku wobec osoby pacjenta¹⁷. Podejmowanie decyzji w imieniu osoby chorej podlega uzasadnieniu jedynie wówczas, gdy jej decyzje mają wyraźnie irracjonalny charakter. W innych przypadkach akt bezwzględniego paternalizmu nie podlega jakimkolwiek uzasadnieniu¹⁸. Przywołując ponownie stanowisko P. Łukowa, warto odnotować, iż jego zdaniem akty paternalizmu podlegają uzasadnieniu jedynie „na bazie drobiazgowej analizy sytuacji i cech psychologicznych konkretnego pacjenta”¹⁹. Akty paternalizmu nie są jednak w sposób zupełny dopuszczalne, jeśli „naruszają zasady szacunku dla osób i prawdomówności”²⁰. Z kolei A. Bartoszek jako przykład podaje,

¹⁶ Ibidem, s. 126. Zdaniem P. Łukowa: „Upieranie się przy standardowej definicji paternalizmu sugerowałoby swoiste fetyszycowanie prawa jednostki do decydowania o sobie w sposób, który kazałby poświęcać dla niego wszystkie inne prawa i dobra lub godzenia się na nierozsądne i autodestrukcyjne działania jednostek”. Ibidem, s. 120.

¹⁷ Zob. J. Baggini, P. S. Fosl, *Przybórnik etyka. Kompendium metod i pojęć etycznych*, tłum. P. Borkowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2010, s. 15.

¹⁸ Zob. B. Gert, Ch. M. Culver, D. Clouser, op.cit., s. 158. Autorzy zwracają jednak uwagę, że: „Choć paternalizm często bywa nieuzasadniony, to nie zawsze jest on moralnie niedopuszczalny”. Tłumaczą dalej swe stanowisko: „Przeciwnie, paternalizm nie tylko bywa niekiedy uzasadniony, lecz czasem jest nawet wymagany przez moralność, a w niektórych sytuacjach niepodjęcie działania paternalistycznego może być niemoralne”. Ibidem, s. 321.

¹⁹ P. Łuków, , op.cit., s. 124. P. Łuków w kontekście sytuacji dotyczącej podejmowania decyzji podaje również, powołując się na Dworkina, że: „ciało, stanowiąc część tożsamości jednostki, wpływa na to, czym ona jest. Decyzje medyczne są zatem, decyzjami dotyczącymi tożsamości jednostki. Cieleśność i zdrowie, będące przedmiotem troski lekarza, oraz dotyczące ich decyzje medyczne, wpływają na konstytuowanie się tożsamości jednostki, ponieważ od ciała nie da się uciec ani go niczym zastąpić. Z tego też powodu brak szacunku dla decyzji pacjenta dotyczących jego ciała to szczególnie obraźliwa postać naruszania jego autonomii”. Ibidem, s. 152.

²⁰ Ibidem, s. 284.

że postawa paternalistyczna zachodząca w relacji lekarz-pacjent bywa usprawiedliwiana oraz utrwała się ze względu na obecną we współczesnej medycynie wielość sposobów przedłużania życia²¹. Natomiast M. Wręzel zwraca uwagę na problem powszechności postawy paternalistycznej często praktykowanej w środowisku lekarskim. Zauważa bowiem, że: „Nie do rzadkości należą przeciwnicy przekazywania pacjentowi wszelkich informacji o jego chorobie (np. w postaci «karty informacyjnej»). Ich zdaniem, może to grozić tym, że chory będzie samodzielnie szukał wyjaśnień swych wątpliwości, czego konsekwencją bywa często brak zaufania do lekarza czy polemizowanie z nim na temat metod leczenia. W wyniku tego lekarz traci swój autorytet, a chory – «swego» lekarza”²². Uwidacznia się tutaj w sposób wyraźny moment przemiany postaw ludzkich (konkretnie postawy pacjenta względem lekarza) oraz przemiany tradycyjnie przypisywanych wartości profesji lekarskiej (między innymi moment utraty autorytetu przez lekarza). Zwraca się również uwagę, że paternalizm może przybierać formę milczenia, poprzez które lekarz niejednokrotnie wyraża chęć przejęcia pełnej władzy nad sytuacją osoby chorej oraz przypisuje sobie możliwość podejmowania decyzji o działaniach medycznych w imieniu pacjenta”²³. Z innej perspektywy problem paternalizmu w relacji lekarz-pacjent podejmuje Stanisław Olejnik. W ramach rozważań nad zagadnieniem paternalizmu oraz konsekwencji jakie wynikają z przyjęcia takiej postawy, posługuje się S. Olejnik kategorią sumienia. Wskazuje on przede wszystkim na podstawową funkcję sumienia, jaką jego zdaniem jest moralna ocena działania, inaczej osąd czy dane działanie w swej istocie jest dobre, czy też złe. S. Olejnik wykazuje ponadto, że „sumienie ostrzega lub zachęca, a co więcej, potrafi – i to z mocą autorytetu – nakazywać lub zakazywać, a nawet czynić wyrzuty. [...] Czynnikiem rozumowy łączy się w nim z elementem emocjonalnym należącym do uczuć wyższych. Jako przeżycie, przejawia swoją głębię, najwyraźniej zaś zaznacza się w reakcji na wyrządzoną komuś wielką krzywdę”²⁴. Kategoria sumienia oraz wyrządzonej krzywdy, którymi posługuje się S. Olejnik wydaje się dobrze korespondować z podejmowaną problematyką relacji lekarz-pacjent.

Zatem, niebezpieczne są zarzuty formułowane względem przyjmowania postawy paternalistycznej²⁵. Mówi się m.in. o pryncypialnych oraz

²¹ Ks. A. Bartoszek, *Człowiek w obliczu cierpienia...*, s. 37.

²² M. Wręzel, op.cit., s. 290. Zob. też P. Łuków, op.cit., s. 116.

²³ Zob. M. Wręzel, op.cit., s. 291.

²⁴ S. Olejnik, *Etyka lekarska*, Wyd. Unia, Katowice 1995, s. 38.

²⁵ P. Łuków podaje, że: „W literaturze bioetycznej dominują zdecydowanie negatywne oceny

pragmatycznych zarzutach przeciw zachowaniom paternalistycznym. Julian Baggini oraz Peter S. Fosl w następujący sposób wypowiadają się na temat wymienionych powyżej typów zarzutów kierowanych przeciw postawie paternalistycznej: (1) uzasadnienie pryncypialnego zarzutu przeciw paternalizmowi brzmi: „Istoty ludzkie [...] potrafią samodzielnie dokonywać wolnych wyborów i mają prawo korzystać z tej zdolności bez przeszkód, dobrze czy źle. Nie tylko mają prawo do autonomii, lecz także jest ona dla nich sprawą najwyższej wagi, ponieważ umożliwia im godność, spełnienie i szczęście”; natomiast (2) jako uzasadnienie zarzutu pragmatycznego względem postawy paternalistycznej, podają: „niezależnie od tego, czy ostatecznie ludzie są autonomiczni, paternalistyczne traktowanie ich jest szkodliwe zarówno dla społeczeństwa, jak i dla jednostek. Ludzie powinni *czuć się* tak, jak gdyby byli odpowiedzialni za swoje życie, i trzeba ich zachęcać do brania takiej odpowiedzialności. W przeciwnym wypadku stają się bierni, zależni, mniej odpowiedzialni, bardziej podatni na zgubne wpływy, mniej wydajni i mniej spełnieni”²⁶. Wskazuje się również na prawo paternalistyczne, którego głównym założeniem jest przyniesienie korzyści ludziom dotkniętym dolegliwościami, z drugiej strony podkreśla się jednak, że osoby te są pozbawione wolności (zwłaszcza zaś wolności decyzyjnej) w ramach tegoż samego prawa²⁷. Słuszna jest zatem w tym względzie wypowiedź Jana Hartmana, którego zdaniem traktowanie pacjenta z pełną powagą dla jego praw, zwłaszcza zaś prawa autonomii, nie wyklucza z postawy lekarza elementu troski i szacunku względem osoby chorej. Bowiem jak zauważa J. Hartman: „Można bardzo szanować prawo pacjenta do samostanowienia i nadal być lekarzem pełnym troski i szacunku dla osoby chorego – to zależy od kultury osobistej i zawodowej danego lekarza, a także od jego

paternalizmu oraz opartego na nim modelu relacji pacjent-lekarz. Powodem tego stanu rzeczy jest to, że autorzy tych krytyk korzystają z aksjologicznie nieneutralnego pojęcia paternalizmu jako naruszania autonomii pacjenta”. P. Łuków, op.cit., s. 121.

²⁶ J. Baggini, P. S. Fosl, op.cit., s. 240-241. Autorzy zwracają również uwagę na manipulacje przybierające postać zbliżoną do paternalizmu. Ich zdaniem: „Podobne manipulacje są o tyle sprzeczne z moralnością, o ile prowadzą one do pozbawiania kogoś wolności po to, by wesprzeć wybór, o którym sami rozstrzygamy, że jest (czy powinien być) jego wyborem autonomicznym. W ten sposób kluczowa dla paternalizmu «zasada autonomii» prowadzi do dość niebezpiecznego pomieszania pojęć”.

²⁷ Por. B. Gert, Ch. M. Culver, D. Cluser, op.cit., s. 323. Autorzy dokonują również wyraźnego rozróżnienia pomiędzy prawem paternalistycznym, a działaniami paternalistycznymi: “Prawa paternalistyczne różnią się od działań paternalistycznych tym, że niemal zawsze naruszają zasadę moralną zakazującą pozbawiania ludzi wolności, podczas gdy działania paternalistyczne zazwyczaj wiążą się z naruszeniem kilku różnych zasad moralnych, na przykład zasad zakazujących oszukiwania, zwodzenia czy zadawania bólu, oraz z naruszeniem zasady zakazującej pozbawiania wolności”.

poglądów”²⁸. W rozważaniach w zakresie dotyczącym dokonujących się przemian na płaszczyźnie relacji lekarz-pacjent nie bez oddźwięku pozostaje również kwestia autonomii pacjenta. I choć pojęcie autonomii wielokrotnie pojawiała się już w treści niniejszego artykułu, to jednak dotychczasowe rozważania nie skupiały się na jej podstawowym ujęciu.

Rozpatrując zagadnienie autonomii w kontekście dokonujących się przemian stylu podejścia lekarza do osoby pacjenta, należy uwzględnić, iż zarówno literatura etyczna, jak i praktyka medyczna posiada wiele – niekiedy wręcz wzajemnie wykluczających się – koncepcji autonomii, które w swym podstawowym zamyśle stanowią alternatywę dla paternalistycznej postawy lekarza w jego relacji do pacjenta²⁹. Przyjmuje się, że to przede wszystkim zdecydowanie krytyczne spojrzenie na „szczególnie radykalny paternalizm” obecny w działalności medycznej, przyczyniło się do położenia silnego nacisku na poszanowanie już nie tylko autonomii pacjenta, ale również jego godności oraz wolności³⁰. Przy czym zauważa się, że w niektórych sytuacjach wyraźnie uzasadniony paternalizm, w ramach którego nie dochodzi do umniejszenia wartości autonomii pacjenta może przynieść pozytywny rezultat, przyczyniając się do humanizacji relacji zachodzącej pomiędzy lekarzem i pacjentem³¹. Również Anna Alichniewicz pozytywnie wypowiada się na temat kierowania się zasadą autonomii pacjenta w toku podejmowanych działań medycznych, podkreślając przy tym, jak wiele nadziei pokłada się w działaniu nastawionym na realizację głównych założeń koncepcji autonomii. Pisze w następujący sposób: „Wydawało się, że nacisk na poszanowanie autonomii pacjenta jest najwłaściwszą reakcją na długą historię lekarskiego paternalizmu, który technologiczna potęga medycyny uczyniła wręcz niebezpiecznym. Nierealistyczne postrzeganie zadań medycyny jako walki z chorobami i śmiercią za wszelką cenę, wraz z technicznymi możliwościami wcielania tych celów, stworzyły nową rzeczywistość, w której paternalistyczne zachowania lekarzy mogą prowadzić do groźnych dla pacjenta skutków”³². Zwraca się jednak uwagę, że zasada autonomii może być interpretowana w taki sposób, że zachęcać będzie do podejmowania działań w sposób niezasadnie paternalistyczny, gdzie wyraźna odmowa pacjenta na podjęcie względem niego po-

²⁸ J. Hartman, *Bioetyka dla lekarzy*, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 100.

²⁹ Por. P. Łuków, op.cit., s. 126.

³⁰ Por. A. Nawrocka, op.cit., s. 296.

³¹ Por. A. Nawrocka, op.cit., s. 298.

³² A. Alichniewicz, *Tanatologia filozoficzna jako podstawa tanatologii lekarskiej*. „Twoja śmierć” i „bycie-ku-śmierci” a sztuka dobrego umierania, [w:] *Umierać bez lęku...*, op.cit., s. 126.

szczególnych procedur medycznych, nie zostanie uwzględniona przez personel medyczny ze względu na to, iż wybór pacjenta będzie postrzegany jako nieautonomiczny³³. Natomiast zwolennicy paternalizmu – jak zaznacza J. Hartman – uważają, że „nadmierne akcentowanie autonomii prowadzi do dehumanizacji relacji pacjent – lekarz”³⁴. Istotną refleksją dzieli się również K. Szewczyk, który odnosi zagadnienie autonomii oraz paternalizmu do współczesnego obrazu bioetyki, gdzie jego zdaniem bioetyka „w jej obecnie dominującym wydaniu anglosaskim – nie tylko całkowicie odrzuca hipokratejski paternalizm, lecz co więcej, za swą naczelną zasadę uznaje w praktyce tzw. *zasadę autonomii pacjenta*”. K. Szewczyk dalej zaznacza: „polska medycyna, mimo silnych jeszcze skłonności paternalistycznych, coraz częściej podkreśla wagę zasady autonomii”³⁵. Słowa K. Szewczyka wyraźnie oddają kierunek dokonujących się i pożądaných przemian w modelu relacji lekarz-pacjent.

Autorzy podejmujący w swych rozważaniach problem paternalizmu zauważają, że nie można uzasadniać swego działania powołując się jedynie na dobre intencje swego czynu. Wymagania stawiane przez moralność nie ograniczają się wyłącznie do dobrych intencji czynu. Przyjmuje się bowiem, że działania podejmowane z dobrych pobudek znajdują swój wyraz zarówno w uzasadnionych, jak i nieuzasadnionych zachowaniach paternalistycznych³⁶.

Jako próbę podsumowania dociekań nad zachowaniami paternalistycznymi mającymi miejsce w relacji lekarz-pacjent oraz postulatami przemian w tym zakresie, warto przywołać słuszne spostrzeżenia Małgorzaty Jontas: „Mamy więc dwa obszary zagadnień: związanych z autonomią pacjenta oraz z paternalizmem. Obszary te się wykluczają: albo szacunek uzyskuje autonomiczne traktowanie pacjenta, albo dominuje traktowanie go w sposób paternalistyczny, poza dyskusją, poza kontaktem, poza prawem pacjenta do decyzji. Jednak pomiędzy autonomią a paternalizmem znajduje się rozmowa lekarza z pacjentem”³⁷. Pozbawienie pacjenta oczekującego na pomoc ze stro-

³³ Zob. B. Gert, Ch. M. Culver, D. Cluser, op.cit., s. 158.

³⁴ J. Hartman, , op.cit., s. 100.

³⁵ K. Szewczyk, op.cit., s. 43.

³⁶ Zob. B. Gert, Ch. M. Culver, D. Cluser, op.cit., s. 321.

³⁷ M. Jontas, Rozmowy lekarza z pacjentem. Ćwiczenia w mówieniu prawdy, w: Bioetyka w zawodzie lekarza, red. W. Chańska, J. Hartman, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 51. Istotne jest również spojrzenie Seweryna Szatkowskiego: „Pojęcie autonomii jest w etyce medycyny ściśle związane z pojęciem świadomej zgody na leczenie. Pacjent powinien możliwie dokładnie rozumieć swoją sytuację, powinien wiedzieć, co mu dolega oraz jakimi możliwościami dysponuje lekarz pragnący mu przyjść z pomocą. Pacjent powinien być o tym wszystkim poinformowany i świadomie przyjąć lub odrzucić proponowany mu sposób leczenia”. S. Szatkowski, Autonomia pacjenta, *Etyka* 1998, nr 31, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1998, s. 173.

ny lekarza tych trzech zasadniczych elementów, o których wspomina M. Jonas, a mianowicie: (1) dyskusji, (2) kontaktu interpersonalnego oraz (3) prawa do decydowania, czy też inaczej prawa do udzielania świadomej zgody na podjęcie poszczególnych działań medycznych, prowadzi do sytuacji, w których podstawowe założenia relacji lekarz-pacjent ulegają znieważeniu, a przebieg procesu leczenia może nie prowadzić do tak wymiernych rezultatów, jak w przypadku podejścia partnerskiego. Zatem – wedle mojej opinii – we właściwie pojętym i konsekwentnie realizowanym dialogu międzyosobowym tkwi podstawa poprawnie przebiegającej relacji pomiędzy lekarzem a osobą chorą. Ważne, by obie strony tej relacji, posiadającej szczególny charakter, potrafiły odpowiednio komunikować z jednej strony swe potrzeby, z drugiej zaś informacje o konieczności wszczęcia odpowiedniego postępowania medycznego. Wymaga to jednak wytężonego wysiłku obu stron, aby mogło dojść do postulowanej przemiany niejednokrotnie ciężącego paternalistycznego kanonu relacji lekarz-pacjent mającego swe źródła i umocowanie w tradycyjnej etyce lekarskiej.

**BETWEEN PATERNALISM AND AUTONOMY OF THE PATIENT.
THE ETHICAL DIMENSION IN TRANSFORMATIONS OF THE DOCTOR-PATIENT RELATION**

What the presented article refers to is the contemporary discussion on models and patterns of the relations between the doctor and the patient. Especially in medical ethics, changes in these relations are discussed and called for. Critical analyses of paternalistic relations will be presented as well as suggestions for establishing relations which emphasize the patient's autonomy. Due attention will be drawn to the fact that some ethicists who put forward these demands apply a personalistic view on the doctor-patient relations. Such a standpoint is based on the thesis that doctor-patient relations should be perceived as relations of two persons depending on each other.

Mgr Maria Teresa Misik – doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, asystent na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

e-mail: mariamisik@o2.pl

IMPLIKACJE SPOŁECZNE NIEETYCZNYCH PRAKTYK POLITYKI SPORTOWEJ W OKRESIE ZIMNEJ WOJNY

UWAGI WSTĘPNE

Jak powszechnie wiadomo, dwa zimnowojenne supermocarstwa – Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, toczyły ze sobą nieprzerwaną rywalizację na wielu polach. Należą do nich między innymi zbrojenia i eksploracja przestrzeni kosmicznej. Walczono także o powiększanie stref wpływów na tak zwanych peryferiach. Jedną z takich sfer rywalizacji była także walka o uzyskanie przewagi w sporcie. Był to swoisty wyścig sportowy, w którym na przeciw siebie stawali przede wszystkim sportowcy radzieccy i amerykańscy, jednak nie wyłącznie. W owej rywalizacji supermocarstwa były wspierane przez państwa należące do ich stref wpływów. W szczególności dotyczyło to krajów należących do bloku radzieckiego, których priorytety polityczne były ściśle skorelowane ze strategią ZSRR.

Zimnowojenny wyścig sportowy miał, co oczywiste, charakter niezwykle prestiżowy. Sport w XX wieku, szczególnie w jego drugiej połowie, stał się bowiem fenomenem społecznym o niezwyklej popularności. Trudno zatem dziwić się, iż szybko stał się polem zainteresowania polityków – przywódców zimnowojennych mocarstw, którzy chcieli za jego pośrednictwem w stosunkowo prosty sposób wpływać na wyobraźnię obywateli zarówno własnych bloków geopolitycznych, jak i przeciwnych. Miało to różnoraki charakter: znaczenie przywiązywane było niekiedy pojedynczym sukcesom sportowców zwyciężających reprezentantów państw „wrogich”, najczęściej jednak celem było zwycięstwo w całych zawodach. Spośród imprez sportowych na pierwszy plan wysuwały się w tym przypadku igrzyska olimpijskie, które w szczególności w państwach komunistycznych były traktowane jako najważniejsza arena zmagania atletów¹. W tym wypadku szczególnie istotne okazywało się zwycięstwo w nieoficjalnej klasyfikacji medalowej igrzysk olimpij-

¹ Jak wspomniano w dziele zbiorowym *Politics of Sport*, dla państw komunistycznych liczyły się wyłącznie sporty olimpijskie, do tego stopnia, że w ZSRR rozważano naukę baseballa, jeśli zostałby dołączony do programu igrzysk w Seulu. T. Taylor, *Sport and International Relations. A case of mutual neglect*, [w:] *The Politics of Sport*, red. L. Allison, Manchester 1986, s. 46.

skich².

Sport należy do takich dziedzin życia, w których sukcesy nie pojawiają się samoczynnie, a są następstwem szeregu czynników. W związku z tym państwa chcące osiągać sukcesy w sporcie elitarnym zmuszone są prowadzić stosowną politykę sportową. Pojęcie to nie jest wciąż jeszcze szczególnie często wykorzystywane w polskim dyskursie naukowym, toteż zasadnym wydaje się jego krótkie objaśnienie. W języku angielskim polityka sportowa określana jest jako *policy on sport*, *sport policy* czy też *sports policy*³. Najprościej pisząc, jest to polityka państwowa w odniesieniu do sportu, czy też szerzej kultury fizycznej, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Jest to jedna z polityk szczegółowych, jaką prowadzi państwo. Autorzy wskazują ponadto, iż swoistym wyróżnikiem polityki sportowej jest *systematyczne zainteresowanie sportem ze strony państwa*⁴. Należy nadmienić ponadto, iż polityka sportowa przyjmuje najczęściej dwa oblicza, mianowicie objawia się we wspieraniu sportu elitarnego, bądź też polega na dążeniu do podniesienia poziomu uczestnictwa w sporcie⁵. W niniejszym artykule pod uwagę brany będzie ten pierwszy wymiar, a więc dążenie do optymalizacji osiągnięć sportowych na najwyższym, międzynarodowym poziomie.

Polityka sportowa państw dążących do uzyskania korzyści propagandowych wynikających z uczestnictwa w międzynarodowym sporcie w okresie zimnej wojny przybierała różnorodne formy. Do przykładowych przejawów działania państw w tym kierunku należą tworzenie infrastruktury sportowej umożliwiającej zawodnikom efektywny trening, szkolenie trenerów czy też zakup sprzętu. Okres zimnej wojny charakteryzował się jednak tendencją do przywiązywania szczególnie dużej uwagi decydentów państwowych do wyników uzyskiwanych przez sportowców na międzynarodowych zawodach. Sytuacja konfliktu ideologicznego prowadziła do aberracji w wielu dziedzinach,

² Jest to klasyfikacja, przy tworzeniu której bierze się pod uwagę medale zdobyte przez dane państwo podczas danej imprezy sportowej, w tym przypadku igrzysk olimpijskich. Istnieją różne sposoby tworzenia tej klasyfikacji, najpopularniejszy zakłada branie pod uwagę w pierwszej kolejności liczby zdobytych medali złotych, następnie srebrnych, następnie brązowych.

³ Zob.: D. Bloyce, A. Smith, *Sport Policy and Development. An Introduction*, Abingdon 2010, s. 10, http://www.jis.gov.jm/pdf/sports_green_paper_october_2011.pdf (19.12.2012), <http://www.pch.gc.ca/pgm/sc/pol/pcs-csp/index-eng.cfm> (19.12.2012), <http://www.bbc.co.uk/news/uk-19135794>, 19.12.2012.

⁴ D. Bloyce, A. Smith, op. cit., s. 30, B. Stewart, M. Nicholson, A. Smith, H. Westerbeek, *Australian Sport: Better by Design? The evolution of Australian sport policy*, Abington 2004, s. 22.

⁵ M. Nicholson, R. Hoye, B. Houlihan, *Introduction*, [w:] *Participation in Sport. International Policy Perspectives*, red. M. Nicholson, R. Hoye, B. Houlihan, Abingdon 2011, s. 1.

w tym także w sporcie. W związku z tym państwa, w szczególności należące do Bloku Wschodniego, w ramach prowadzonej przez siebie polityki sportowej posuwały się do praktyk nieuczciwych. Najbardziej charakterystycznymi z nich było tzw. „obchodzenie” zasady amatorstwa oraz stosowanie niedozwolonych środków dopingujących.

Celem artykułu jest zatem ukazanie, w jaki sposób państwa biorące udział w swoistym zimnowojennym wyścigu sportowym, prowadząc stosowaną politykę sportową, posuwały się do praktyk niedozwolonych, a częściowo także niemoralnych. Czyniąc to miały one na celu uzyskanie przewagi nad konkurentami, która w późniejszym okresie mogła być wykorzystana w celach przede wszystkim propagandowych w ramach zimnowojennej konfrontacji. Powyższe stwierdzenie będzie stanowić jednocześnie główną hipotezę niniejszego artykułu.

OBSTRUKCJA ZASADY AMATORSTWA

Zasada amatorstwa (inaczej bezinteresowności) była stosowana w międzynarodowym sporcie nowożytnym, poza pewnymi wyjątkami, do początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Zakładała ona, iż uczestnik rywalizacji nie powinien odnosić ze swych czynności bezpośrednich korzyści materialnych⁶. Jej bardzo rygorystyczne przestrzeganie było typowe dla nowożytnego ruchu olimpijskiego aż do 1992 roku⁷, a jej zwolennikiem był sam Pierre de Coubertin. Jak twierdził ów ojciec nowożytnego olimpizmu, *amatorstwo nie jest regulaminem; jest to pogląd, jest to nastrój. Nie można go więc zamykać w ciasnocie formuły*⁸. Treść zasady, ujętej uprzednio w Karcie Olimpijskiej, brzmiała następująco: *Amatorem jest każdy zawodnik, który nie startuje w zawodach dla pieniędzy lub towarów wymienialnych na pieniądze, a także nagród, których wartość przekracza 40 dolarów, nie zatrudnia trenera (z wyjątkiem nauczycieli w szkole), nie czerpie korzyści finansowych, które umożliwiają mu start w zawodach, nie otrzymuje środków nieznanego pochodzenia, nie zamierza po igrzyskach przejść na zawodowstwo oraz nie porzucił pracy w*

⁶ W. Lipoński, *Olimpizm dla każdego*, Poznań 2000, s. 151-152.

⁷ Do historii przeszedł chociażby przypadek Amerykanina Jima Thorpe'a, lekkoatlety który został pozbawiony medali olimpijskich zdobytych w 1912 roku w Sztokholmie za przyjęcie pieniędzy za grę w baseball. Międzynarodowy Komitet Olimpijski rehabilitował go dopiero po śmierci. Zob.: R. W. Wheeler, Jim Thorpe. *World's Greatest Athlete*, [b.m.w.] 1979, C. Golus, *Sports Heroes and Legends. Jim Thorpe*, Minneapolis 2008.

⁸ B. Krawczyk, *Spoleczny rodowód i ambiwalentny charakter ideologii amatorstwa sportowego*, [w:] *Sport i Kultura*, red. Z. Krawczyk, Warszawa 1981, s. 147.

celu przygotowania się do startu na dłużej niż 30 dni⁹. Co ciekawe, podejście starożytnych Greków do amatorstwa było zupełnie inne, a sportowcy byli wspierani przez swoje polis w okresie przygotowań do zawodów oraz nagradzani za olimpijskie zwycięstwa¹⁰. Zasada amatorstwa nie była więc nawiązaniem do antycznych korzeni sportu, a elementem implementowanym przez sport nowożytny.

Ścisłe obowiązywanie w międzynarodowym sporcie zasady amatorstwa doprowadziło do sytuacji, w której wytworzyła się swoista granica dzieląca sport amatorski i zawodowy. Istniały imprezy sportowe przeznaczone dla zawodowców¹¹, udział w których uniemożliwiał zawodnikom rywalizację w imprezach amatorskich. Jednak najbardziej prestiżowymi zawodami sportowymi były te amatorskie z igrzyskami olimpijskimi na czele. Istnienie zasady amatorstwa skłaniało oczywiście do nadużyć. Sportowiec zawodowy miał bowiem znacznie lepsze możliwości przygotowań - nie musząc pracować zawodowo całą energię mógł poświęcić sportowi. Często dochodziło także do sytuacji, iż wybitni sportowcy amatorscy po osiągnięciu sukcesów decydowali się na tak zwane „przejście na zawodowstwo”, czym jednak zamykali sobie drogę do dalszej kariery w sporcie amatorskim.

Z rywalizacją sportową w okresie zimniej wojny w dość bezpośredni sposób wiąza się liczne oskarżenia państw zachodnich, iż kraje komunistyczne naruszają zasadę amatorstwa¹². Zarzuty te nie były pozbawione podstaw. Finansowano tam bowiem programy treningowe¹³, a także płacono sportowcom

⁹ D. Miller, *Historia Igrzysk Olimpijskich i MKOl. Od Aten do Pekinu 1894-2008*, Poznań 2008, s. 178-179.

¹⁰ D. Benjamin, Traditions Pro vs. Amateur, *Time Magazine U.S.*, 27.07.1992, <http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,976117,00.html>, (08.08.2011). Por.: J. Kosiewicz, *Założenia olimpizmu a honoraria sportowców*, [w:] *Spoleczny wymiar sportu*, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2003.

¹¹ Należały do nich mityngi, wyścigi np. Tour de France czy mistrzostwa świata w wybranych konkurencjach, np. piłce nożnej. Funkcjonowało także wiele lig zawodowych, takich jak koszykarska NBA czy hokejowa NHL.

¹² Wcześniej oskarżenia o łamanie zasady amatorstwa pojawiały się także np. w stosunku do Niemców podczas letnich igrzysk olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Zawodnicy mieli tam dostawać urlopy na przygotowania do igrzysk, a w niektórych przypadkach nawet płacono im pensje. G. Walters, *Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen*, Poznań 2008, s. 336.

¹³ Po uzyskaniu przez Polskę i ZSRR bardzo dobrych wyników na mistrzostwach Europy w boksie w 1953 r. w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim wyrażano zaniepokojenie związane z tak zwanym „amatorstwem państwowym” w tych krajach. Zwracano uwagę przede wszystkim na liczne obozy treningowe dla bokserów w tych krajach, trwające w sumie kilka miesięcy. P. Godlewski, *PKOl w służbie PRL (1946-1956)*, [w:] *Spoleczno - edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie patriotyczne przez sport*, red. J. Chelmecki, t. II, Warszawa 2007, s. 167-168.

pensje. Byli oni zatrudniani na stanowiskach państwowych, takich jak nauczyciele, żołnierze, komisarze, stoczniovcy czy górnicy. Otrzymywali pełne wynagrodzenie, jednak w rzeczywistości ich jedynym zajęciem było uprawianie sportu¹⁴. Technicznie rozwiązywano to w następujący sposób: zawodnicy otrzymywali subsydia za uprawianie sportu w pełnym wymiarze czasu oficjalnie służąc np. jako żołnierze, jednak zachowywali status amatora, gdyż nie otrzymywali pensji za uprawianie sportu. Jak powiedział miał radziecki hokeista w jednym z wywiadów odnośnie swojej oficjalnej pracy jako żołnierz, *awansowałem z szeregowca na porucznika, ale nie robiłem żadnych wojskowych rzeczy*¹⁵. W Niemieckiej Republice Demokratycznej zawodnicy mieli odgórnie przydzielone miejsca pracy, ale w swoich zakładach pracy pojawiali się tylko po wynagrodzenie, znacznie wyższe niż w wypadku innych pracowników, a ponadto otrzymywali od centralnej wschodniemieckiej organizacji sportowej DTSB premie finansowe¹⁶. W Polsce w drugiej połowie lat pięćdziesiątych doszło nawet do dyskusji odnośnie zatrudniania piłkarzy w „zaprzyjżnionych przedsiębiorstwach”. Władze państwowe nie zezwoliły jednak na uregulowanie stanu faktycznego w obawie przed utratą przez zawodników statusu amatorów¹⁷. Sportowcy z państw komunistycznych otrzymywali też inne korzyści. Otrzymywali mieszkania, pieniądze, podróże zagraniczne, a także ordery¹⁸. Tymczasem oficjalnie spełniali oni wszystkie kryteria amatorsstwa - pracowali w pełnym wymiarze godzin na stanowiskach niezwiązanych ze sportem. W rzeczywistości ich jedynym zajęciem był jednak trening sportowy i właśnie z tego się utrzymywali.

W związku z powyższym sportowców z państw komunistycznych w państwach zachodnich nazywano *pseudoamatorami*, w języku angielskim używano sformułowania *shamateurs*¹⁹. Sytuacja taka była powszechnie zna-

¹⁴ J. Riordan, *Elite Sport Policy in East and West*, [w:] *The Politics of Sport*, red. L. Allison, Manchester – Wolfeboro 1986, s. 77, D. Benjamin, op.cit., A. Fryc, M. Ponczek, *The Communist Rule in Polish Sport History*, *The International Journal of the History of Sport*, vol. 26, no. 4, March 2009, s. 508.

¹⁵ J. Soares, *Cold War, Hot Ice: International Ice Hockey 1947-1980*, *Journal of Sport History*, Summer 2007, vol. 34, number 2, s. 216.

¹⁶ D. Wojtaszyn, *Sport w cieniu polityki. Instrumentalizacja sportu w NRD*, Wrocław 2011, s. 56.

¹⁷ A. Pasko, *Sport wyczynowy w polityce państwa 1944-1989*, Kraków 2012, s. 255-258.

¹⁸ J. Riordan, op.cit., s. 76.

¹⁹ W języku angielskim zaczęto używać terminu *shamateurism* dla opisywania amatorsstwa sportowców ze Wschodu. Pojęcie to pojawiło się co prawda już w XIX wieku, a więc na długo przed zimną wojną, opisując tych zawodników, którzy chcieli otrzymywać pieniądze za swoje wyczyny sportowe, ale bez uzyskiwania statusu zawodowców. Wówczas dotyczyło ono przede wszystkim angielskich zawodników krykieta. W późniejszym okresie określenia tego używano między innymi w kontekście nielegalnego płacenia piłkarzom przez angielskie

na²⁰ a przedstawiciele państw zachodnich często przeciwko niej protestowali. Tymczasem państwa komunistyczne zaprzeczały istnieniu takiej sytuacji. Jak stwierdził Piotr Godlewski, negacja sportu zawodowego miała wymiar *dogmatu*, gdyż sport ideologicznie nie miał przynosić zysków materialnych²¹. W Związku Radzieckim amatorstwo interpretowano w taki sposób, iż zawodnik pozostawał amatorem tak długo, jak długo nie brał udziału w programie określonym jako „sport zawodowy” (warto wspomnieć, iż w Związku Radzieckim nie funkcjonował taki program). W radzieckim rozumieniu amatorstwa istotną była motywacja, która rozróżniała tych, którzy otrzymują pieniądze podczas poprawiania swoich umiejętności od tych, dla których motywacją do uprawiania sportu stanowiły pieniądze²².

Jak wspomniano, stosunkowo powszechnie zdawano sobie sprawę z funkcjonowania tak zwanego amatorstwa państwowego za żelazną kurtyną. Tymczasem świat sportu zdawał się milcząco akceptować taką sytuację, tylko z rzadka wyrażane były bardziej donośne protesty. Dyscypliną sportową, w której do takich kontestacji dochodziło najczęściej był hokej na lodzie. Do największych potęg hokejowych w okresie zimnej wojny należały takie kraje, jak Kanada i Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o „świat zachodni” oraz Związek Radziecki i Czechosłowacja z bloku wschodniego. Hokeiści z państw komunistycznych byli najlepszymi zawodnikami z tych krajów. Tymczasem najlepsi zawodnicy amerykańscy i kanadyjscy grali w zawodowej lidze NHL, nie mogli zatem występować w amatorskich reprezentacjach swoich krajów. Sytuacja taka prawdopodobnie w znacznej mierze przyczyniła się do uzyskania swoistej dominacji przez Związek Radziecki, który w latach 1963 – 1980 w rozgrywanych corocznie mistrzostwach świata zwyciężał 14 razy, tylko

kluby piłkarskie. Obecnie jednak słowu *shamateurism* w pierwszej kolejności przypisuje się następujące znaczenie: rodzaj zawodowstwa sportowego, w którym nominalnie amatorscy zawodnicy wspierani są przez państwo poprzez posady w wojsku, policji czy służbie cywilnej. W języku polskim słowo to można więc określić jako pseudoamatorstwo, chociaż używa się także określenia zawodowstwo państwowe. T. Chandler, M. Cronin, W. Vamplew, *Sport and Physical Education. The Key Concepts*, New York 2007, s. 196, D. Porter, *Amateur Football in England, 1948-1963: The Pegasus Phenomenon*, [w:] *Amateurs and Professionals in Post-War British Sport*, red. A. Smith, D. Porter, London 2000, s. 25, E. Dunning, *Sport Matters. Sociological studies of sport, violence and civilization*, London 1999, s. 115. Por.: P. Godlewski, *Problem amatorstwa państwowego w sporcie w okresie PRL*, [w:] *Spoleczno – edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży*, red. Jerzy Chelmecki, t. II, Warszawa 2009.

²⁰ Na przykład w zachodnim piśmiennictwie bardzo często pojawiają się informacje o oficjalnie amatorskiej drużynie radzieckiej. J. Soares, op.cit., s. 213.

²¹ P. Godlewski, *Problem amatorstwa państwowego...*, s. 246. Por.: L. Szymański, *Kultura fizyczna i turystyka w polityce Polski Ludowej 1944-1989*, Wrocław 2004, s. 112.

²² J. Wilson, *Playing by the Rules. Sport, Society, and the State*, Detroit 1994, s. 364.

trzykrotnie ustępując Czechosłowacji²³, a także zwyciężał na zimowych igrzyskach olimpijskich w latach 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984 i 1988²⁴.

Co oczywiste, w państwach zachodnich dochodziło do niezadowolenia z takiego stanu rzeczy. Do najgłośniejszych protestów dochodziło za sprawą Kanady. Amatorska reprezentacja tego kraju zajęła czwarte miejsce podczas mistrzostw świata w 1969 roku. Działacze kanadyjscy podjęli więc próby poprawy swojej sytuacji i podjęli starania, aby przekonać władze międzynarodowej federacji hokejowej IIHF²⁵ do zmiany regulaminu i swoistego „otwarcia” mistrzostw świata, tak aby poszczególne kraje mogły wysyłać na nie sportowców niezależnie od ich statusu amatorów bądź zawodowców. Kanadyjczykom udało się uzyskać możliwość dołączenia do reprezentacji kilku hokeistów grających w ligach zawodowych, jednak niedługo potem działacze radzieccy wystąpili o cofnięcie wspomnianej decyzji w obawie przed dyskwalifikacją z igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 roku, jeśli wystąpiliby w zawodach przeciwko zawodowcom. Władze IIHF przychyliły się do wniosku radzieckiego podczas posiedzenia w 1970 roku. W odpowiedzi Kanada wycofała się z Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie, a także zrezygnowała z organizacji mających się odbyć w Winnipeg w 1970 roku mistrzostw świata. Reprezentacja Kanady nie wzięła także udziału w turniejach hokeja na lodzie podczas igrzysk olimpijskich w latach 1972 i 1976²⁶. Jak więc widać, zdarzały się także sytuacje, w których sprzeciw wobec sponsorowanemu przez państwa amatorskiemu sportowi stawał się widoczny. Nie zmieniło to jednak sytuacji i władze światowego sportu przyzwalały na opisany stan rzeczy aż do czasu po zakończeniu zimnej wojny.

Państwa komunistyczne wysyłały na igrzyska najlepszych zawodników, którzy gwarantowali zwycięstwa umożliwiając promocję systemu komunistycznego²⁷. „Obchodzenie” zasady amatorstwa można zatem uznać za element ich polityki sportowej, ukierunkowanej na poprawę wyników w amatorskich imprezach sportowych²⁸. Tymczasem w zachodnich demokracjach

²³ *Kronika Sportu*, red. M. B. Michalik, Warszawa 1993, s. 899.

²⁴ Od czasu olimpijskiego debiutu ZSRR w zimowych igrzyskach olimpijskich aż do rozpadu ZSRR kraj ten nie zwyciężył w olimpijskich turniejach hokejowych tylko dwukrotnie. D. Miller, *op.cit.*, s. 599.

²⁵ Skrót od International Ice Hockey Federation.

²⁶ J. Soares, *op.cit.*, s. 217.

²⁷ A. Bairner, *Sport, Nationalism and Globalization. European and North American Perspectives*, Albany 2001, s. 112.

²⁸ Niektórzy badacze wskazują, iż takie podejście do sportu w Związku Radzieckim i państwach należących do jego strefy wpływów wynikało z odmiennego od przedstawicieli „sportu zachodniego” postrzegania amatora i zawodowca. Co prawda pod wpływem Mię-

najlepsi sportowcy często przechodzili na zawodowstwo, nie mogli zatem startować w igrzyskach. Nadużyciem byłoby jednak kategoryczne stwierdzenie, iż w państwach kapitalistycznych w pełni respektowano zasadę amatorstwa. Na Zachodzie również pojawiały się różnego rodzaju formy omijania reguły bezinteresowności. Zawodnicy przyjmowali w tajemnicy pieniądze za branie udziału w mityngach, tudzież za używanie podczas zawodów sprzętu sportowego konkretnej marki. Jednak najbardziej popularnym sposobem finansowania sportu amatorskiego w państwach demokratycznych były uniwersyteckie stypendia sportowe²⁹. Największa amerykańska sportowa organizacja akademicka NCAA³⁰ zaczęła bowiem zezwalać sportowcom – studentom otrzymywać stypendia bez potrzeby udowadniania trudnej sytuacji finansowej. Zachowanie takie budziło wątpliwości w kierownictwie amatorskich organizacji sportowych z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim na czele równie mocno, jak naruszenia zasady amatorstwa ze strony państw komunistycznych. Jak stwierdził Avery Brundage, prezydent MKOl w latach 1952 – 1972: *sportowcy studenccy, którzy otrzymują stypendia ze względu na swoje umiejętności sportowe w rzeczywistości stają się zawodowcami*. Co ciekawe, fakt dotowania przez Amerykanów sportowców poprzez stypendia akademickie wykorzystywali działacze radzieccy, broniąc się przed oskarżeniami o naruszanie zasady amatorstwa³¹.

Sytuacja, w której w najbardziej prestiżowym, wykorzystywanym politycznie sporcie nie mogli brać udziału najlepsi, a jedynie sportowcy spełniający surowe kryteria, zgodnie z którymi mogli być określani amatorami mogła prowadzić do aberracji i chęci swoistego „obejścia” surowych reguł. Był to przecież niezwykle prosty sposób uzyskania sportowej przewagi, która następnie mogła być wykorzystywana w celach propagandowych. Nie może dziwić, iż szybko zaczęto to wykorzystywać, w szczególności w państwach komunistycznych, jednak nie tylko.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż pomimo częstej krytyki ze strony państw zachodnich odnośnie naruszania zasad amatorstwa na Wschodzie, co dawać miało nieuczciwą przewagę, niekiedy organizowano spotkania bądź

dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Związku Radzieckim dostosowano definicje sportowców amatorskich do wymogów Komitetu tak, aby kraj ten mógł brać udział w amatorskim sporcie, to jednak w dalszym ciągu funkcjonowały rządowe subsydia dla sportowców. Zob.: P.A.D'Agati, *The Cold War and the 1984 Olympic Games. A Soviet-American Surrogate War*, New York 2013.

²⁹ D. Benjamin, op.cit.

³⁰ Skrót od National Collegiate Athletic Association.

³¹ J. Wilson, op.cit., s. 363.

serie spotkań, w trakcie których dochodziło do rywalizacji pomiędzy „amatorami” ze Wschodu oraz zawodowcami z Zachodu. Jeśli wierzyć argumentom Amerykanów i ich sojuszników, iż powodem ich porażek była niemożność wystawienia do rywalizacji z reprezentacją ZSRR i jego krajów satelickich najlepszych zawodników z lig zawodowych, górą w takich spotkaniach powinni być właśnie przedstawiciele państw zachodnich. W rzeczywistości nie zawsze tak było. Przykładowo w latach siedemdziesiątych doszło do licznych meczy hokejowych pomiędzy reprezentacją Związku Radzieckiego oraz różnorodnymi drużynami zawodowymi, między innymi kanadyjskimi gwiazdami ligi NHL, drużyną gwiazd Światowego Związku Hokeja, drużyną gwiazd NHL czy poszczególnymi zespołami tej północnoamerykańskiej ligi zawodowej. Wyniki tych spotkań były wyrównane z pewną przewagą Związku Radzieckiego³². Wynika z tego, iż „państwowe zawodowstwo” wcale niekoniecznie czyniło dużą różnicę w późniejszych wynikach wielkich imprez sportowych. Oczywiście dawało pewną przewagę, jednak jednocześnie Zachód, w szczególności USA, miał swoją odpowiedź w postaci systemu stypendialnego, a ponadto sami zawodowcy zachodni niekoniecznie byli w stanie wygrać z reprezentantami państw socjalistycznych.

MOTYWACJA STOSOWANIA DOPINGU W SPORCIE

Omijanie zasady amatorstwa nie było jedyną nieuczciwą praktyką, którą stosowano w celu uzyskania przewagi sportowej w okresie zimnej wojny. Drugą, zapewne jeszcze bardziej kontrowersyjną pod względem etycznym, było stosowanie środków dopingujących. Jak stwierdził Rudhard K. Müller, w okresie lat 1970-1990 (a zatem w późniejszym okresie zimnej wojny) doping w sporcie odgrywał swoją rolę nie tylko w związku z osobistą ambicją sportowców, trenerów czy działaczy, ale był także wykorzystywany w celach nacjonalistycznych, dla rywalizacji między ideologiami i systemami politycznymi³³. Innymi słowy, stosowanie dopingu miało ułatwiać czerpanie politycznych korzyści z międzynarodowego sportu w sytuacji rywalizacji ideologicznej okresy zimnowojennego.

Słowo *doping* wywodzi się z Afryki od nazwy mocnego, oszałamiają-

³² D. Macintosh, M. Hawes, *Sport and Canadian Diplomacy*, Montreal – Buffalo – Lodnon 1994, s. 33, J. Soares, op.cit., s. 213, Idem, *The Cold War on Ice*, *Brown Journal of World Affairs*, Spring/Summer 2008, vol. XIV, Issue 2, s. 78.

³³ R. K. Müller, *History of Doping and Doping Control*, [w:] *Doping in Sports*, red. Detlef Thieme i Peter Hemmersbach, Dordrecht – Lodnon – New York 2010, s. 11.

cego napoju alkoholowego „dop”, którym wprowadzano się w stan podniecenia w niektórych plemionach. Samo zjawisko dopingiu znane jest niemal od początku rywalizacji o charakterze fizycznym, a niedozwolonych środków mieli używać już sportowcy starożytnych Grecji i Rzymu³⁴. Za początek okresu stosowania dopingiu w nowożytnym sporcie uważa się lata pięćdziesiąte XX wieku. Przyczyniło się do tego rozpowszechnione stosowanie amfetaminy przez wojsko podczas II wojny światowej oraz rozwój biologii i medycyny, co doprowadziło do wyizolowania ludzkich hormonów i ich syntetycznej produkcji³⁵.

W początkowym okresie wykorzystywania środków nieuczciwie wspomagających sportowców, a zatem na początku drugiej połowy XX wieku, stosowano głównie amfetaminę, a także barbiturany, testosteron i sterydy anaboliczne. Niekiedy twierdzi się, iż „świat sportu” stawał się wówczas *eksperymentem nad organizmem ludzkim*³⁶. Należy zaznaczyć także, iż w początkowym okresie stosowania dopingiu w sporcie nastawienie wobec tego proceduru nie było tak jednoznacznie negatywne jak obecnie. Dziś żaden sportowiec otwarcie nie poprze stosowania niedozwolonych środków. Tymczasem Harold Connally, złoty medalista olimpijski z 1956 r. w rzucie młotem, miał stwierdzić: *uważam, że każdy sportowiec powinien podjąć wszystkie potrzebne kroki poza zabiciem siebie, aby zmaksymalizować swoje osiągnięcia*³⁷.

Walka z dopingiem także w początkowym okresie istnienia tego proceduru znacznie odbiegała od jej dzisiejszego kształtu. Przeciwdziałaniem niedozwolonemu dopingowi zaczęto się zajmować w latach pięćdziesiątych, a więc wówczas, gdy jego użycie stało się popularniejsze. Dowody wskazują, iż do pierwszego po wojnie użycia środków farmakologicznych w sporcie doszło już podczas igrzysk w 1948 r. w Londynie, kiedy to substancje mające zwiększyć wydolność aplikowali sobie niektórzy kolarze. Do pierwszych testów antidopingowych zaczęło dochodzić pod koniec lat pięćdziesiątych, kiedy to dowody na stosowanie dopingiu były już ewidentne. Sprawa nabrała medial-

³⁴ T. Sahaj, *Doping – Koń trojański współczesnego sportu*, [w:] *Aksjologia sportu*, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2001, s. 206, A. Smoleń, *Powołanie człowieka do świętości a doping w sporcie*, [w:] *Sacrum a sport*, red. Z. Dziubiński, Warszawa 1996, s. 192, T. Olszański, *Magia Sportu*, Warszawa 1972, s. 63.

³⁵ P. Dimeo, *A History of Drug Use in Sport 1876-1976, Beyond Good and Evil*, London – New York 2007, s. 53, I. Waddington, *Sport, Health and Drugs. A Critical Sociological Perspective*, London – New York 2000, s. 115.

³⁶ T. M. Hunt, *Drug Games: The International Politics of Doping and the Olympic Movement. 1960-2007*, Austin 2007, s. 3.

³⁷ T. Todd, Anabolic Steroids: The Gremlins of Sport, *Journal of Sport History*, Vol. 14, No. 1 (1987), s. 88.

ności jednak nieco później – w 1960 r. podczas igrzysk olimpijskich w Rzymie. W dniu otwarcia imprezy podczas wyścigu drużynowego na czas 23-letni duński kolarz Knud Enemark Jensen zmarł. Autopsja wskazała, że powodem zgonu był atak serca i chociaż niektóre raporty wskazywały na obecność metamfetaminy i innych substancji, to w oficjalnym raporcie nie stwierdzono śladów środków dopingowych. Mimo pewnych niejasności co do przyczyny śmierci Jensena powszechne było stanowisko, iż zmarł on z powodu stosowania środków dopingujących³⁸. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, iż wydarzenie to przyczyniło się do rozpoczęcia akcji przeciwdziałania dopingowi w międzynarodowym sporcie.

W kontekście sportowej rywalizacji zimnowojennej doping zaczął odgrywać istotną rolę szczególnie mocno w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Był on stosowany powszechnie, zarówno na Wschodzie, jaki i na Zachodzie. Istniała jednak różnica w podejściu do stosowania tych środków w obydwu blokach państw. W krajach demokratycznych doping był używany indywidualnie lub organizowany przez pojedyncze drużyny. Tymczasem w niektórych państwach Europy Wschodniej dochodziło do sytuacji, iż stosowanie go było systematycznie organizowane przez organy państwowe, bądź też partie polityczne. Jako cele takiego działania państw komunistycznych wskazuje się między innymi chęć odwrócenia uwagi od ułomności gospodarczych i technologicznych tych krajów³⁹.

Powyższe działanie w zdecydowanie największym stopniu dotyczyło Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jednakże motywacja stosowania dopingu dotyczyła tam nie tylko wspomnianej chęci uzyskania korzyści propagandowych, o czym więcej w dalszej części artykułu. Wschodnioniemiecki doping należy także do najbardziej kontrowersyjnych pod względem etycznym. Dowody wskazują, iż w Niemieckiej Republice Demokratycznej zdarzały się sytuacje, w których środki dopingujące podawane były dzieciom. Utalentowana młodzież umieszczana była w szkołach sportowych, gdzie podawano jej niedozwolone substancje, a wszystko to działo się nie tylko za wiedzą, ale wręcz z inicjatywy przywódców politycznych i sportowych NRD⁴⁰.

³⁸ M. Biega, *Cena Zwycięstwa*, [w:] *Od Bobrowa do Jaszczenki. Opowieść o sportowcach Związku Radzieckiego*, Warszawa 1979, s. 77, V. Møller, K. Enemark, *Jensen's Death During the 1960 Rome Olympics: A Search for Truth*, [w:] *Drugs, Alcohol and Sport*, red. P. Dimeo, London – New York 2007, s. 99, D. M. Rosen, *Dope. A History of Performance Enhancement in Sports from Nineteenth Century to Today*, Westport 2008, s. 22.

³⁹ R. K. Müller, op.cit.

⁴⁰ Ibidem, V. Møller, *The Ethics of Doping and Anti-Doping. Redeeming the Soul of Sport*, New York 2010, s. 120.

Wschodnioniemieckie działania, o których mowa, prowadzone były w ramach państwowego planu 14.25. Program ten funkcjonował od roku 1969, a jego głównym celem było „upokorzenie” Niemiec Zachodnich podczas organizowanych przez nich letnich igrzysk olimpijskich w 1972 roku. Plan ten mógł dotyczyć nawet 10.000 zawodników, spośród których wielu przyjmować miało doping nieświadomie. Program obejmował dostarczanie środków dopingowych zawodnikom, sprawdzanie ich moczu, aby upewnić się, iż nie wskazuje on na obecność niedozwolonych środków, a także produkcję nowych substancji wspomagających zawodników, niewykrywalnych przez testy antydopingowe. Dowody wskazują również na to, iż działacze sportowi z NRD wykorzystywali swoje członkostwo w międzynarodowych federacjach sportowych, dzięki czemu znali „nowości” wprowadzane w testach antydopingowych. Cały program funkcjonował przez ponad 20 lat⁴¹. Efektem tego były niesamowite wyniki wschodnioniemieckich sportowców.

Cele tego programu były w szerszej perspektywie ściśle polityczne - sukcesy sportowe dawały NRD możliwość zdobywania międzynarodowego prestiżu. Władzom tego kraju zależało na sukcesach sportowych, miały one bowiem potwierdzać państwowość Niemiec Wschodnich na arenie międzynarodowej. Kraj ten przez długi okres swojego istnienia nie był uznawany przez wiele państw. Jego egzystencja była potwierdzana jedynie przez państwa komunistyczne ze Związkiem Radzieckim na czele. W Niemieckiej Republice Demokratycznej zdecydowano zatem, iż poprzez sukcesy sportowe można doprowadzić do rozszerzenia takiego uznania. Było to szczególnie znamienne w obliczu wspomnianych już igrzysk olimpijskich w Monachium na terenie Niemiec Zachodnich, które miały się odbyć w 1972 roku. W związku z potencjalnymi zwycięstwami zawodników z Niemiec Wschodnich kontestujący państwowość tego kraju zachodni sąsiad zmuszony byłby chociażby odgrywać hymn wschodnioniemiecki podczas dekoracji medalowych, co byłoby w pewnym sensie zaprzeczeniem dotychczasowej polityki wschodniej RFN. Oczekiwane sukcesy NRD doprowadziły do uchwalenia w Niemczech Zachodnich stosownych aktów prawnych dopuszczających honorowanie atrybutów państwowych NRD podczas igrzysk w Monachium⁴². Ostatecznie zawod-

⁴¹ Działania rozpoczęto w latach sześćdziesiątych, kiedy przede wszystkim stosowano środki pobudzające i znieczulające, później doszły do tego środki hormonalne, a wszystkiemu temu towarzyszyły sponsorowane przez państwo szczegółowe badania naukowe. J. Frestle, *Evolution and Politics of Drug Testing*, [w:] *Anabolic Steroids in Sport Exercise*, red. C. E. Yesalis, Champaign 2000, s. 364, D. Wojtaszyn, op.cit., s. 50-53.

⁴² G. Holzweißig, *Diplomatie im Trainingsanzug. Sport als politisches Instrument der DDR in den innerdeutschen und internationalen Beziehungen*, München – Wien – Oldenbourg 1981,

nicy Niemieckiej Republiki Demokratycznej rzeczywiście świetnie spisali się podczas igrzysk w Monachium, bowiem w klasyfikacji medalowej zajęli trzecie miejsce, ustępując jedynie ZSRR i USA, wygrywając natomiast z gospodarzem⁴³. W późniejszym okresie zresztą wyniki uzyskiwane przez sportowców z Niemiec Wschodnich były jeszcze lepsze, jednak głównym celem programu sponsorowanego przez to państwo dopingu były właśnie igrzyska olimpijskie w Monachium. Jak widać, udało się zrealizować zarówno założenia sportowe, jak i polityczne – niedługo po igrzyskach olimpijskich w Monachium Niemcy Wschodnie zostały oficjalnie uznane przez państwa zachodnie z Republiką Federalną Niemiec na czele.

O stosowaniu dopingu w kontekście zimnowojennej rywalizacji najczęściej mówiło się o dopingu w państwach komunistycznych. Poza Niemiec-ką Republiką Demokratyczną programy sponsorowanego przez państwo dopingu istniały prawdopodobnie także w innych krajach bloku radzieckiego, takich jak Czechosłowacja, Bułgaria i Związek Radziecki. Z całą pewnością można jednak mówić o istnieniu takiego programu wyłącznie w odniesieniu do Niemiec Wschodnich, ponieważ tylko w Niemczech przeprowadzono dochodzenie sądowe i udowodniono jego istnienie⁴⁴. Nadmierną generalizacją i błędem byłoby jednak stwierdzenie, że doping dotyczył wyłącznie sportowców „zza żelaznej kurtyny”. Co ciekawe, sprawcą z całą pewnością największego skandalu dopingowego w okresie zimnej wojny był przedstawiciel państwa demokratycznego, mianowicie kanadyjski sprinter Ben Johnson, zwycięzca biegu na 100 metrów podczas ostatnich zimnowojennych igrzysk olimpijskich – w Seulu w 1988 roku. W jego organizmie wykryto steryd anaboliczny stanozolol. Sytuacja stała się bardzo medialna. Uwaga świata skierowała się na sprintera do tego stopnia, że niektórzy zaczęli nazywać zawody igrzyskami Bena Johnsona. Varda Burstyn określiła ten skandal jako *uderzenie w mit o zbawiennej mocy czystego sportu*. Do Kanadyjczyka przyłgnęło także określenie *zhańbiony biegacz*. Okazało się ponadto, iż dopingowy reżim Johnsona był bardzo dokładnie przygotowany i monitorowany przez jego lekarza⁴⁵.

s. 42, G. Młodzikowski, *Polityka i sport*, Warszawa 1979, s. 149.

⁴³ D. Miller, op.cit., s. 616.

⁴⁴ D. A. von Deutsch, I. K. Abukhalaf, *Anabolic Doping Agents*, [w:] *Handbook of Drug interactions. A Clinical and Forensic Guide*, red. A. Mozayani, L. P. Raymon, New Jersey 2004, s. 552.

⁴⁵ T. M. Hunt, op.cit., s. 91, P. Close, D. Askew, X. Xin, *The Beijing Olympiad. The Political Economy of a Sporting Mega-Event*, Abingdon 2007, s. 128, K. Toohey, A. J. Veal, *The Olympic Games. A Social Science Perspective*, Wallingford-Cambridge 2007, s. 270, V.

Afera związana z „dopingową wpadką” Johnsona ukazała światowej opinii publicznej, iż nie tylko na Wschodzie stosuje się niedozwolone środki dopingujące. Wśród badaczy tej tematyki dominuje jednak opinia, iż w państwach komunistycznych stosowanie dopingu było w sposób stosunkowo bezpośredni wspierane przez państwa, w przeciwieństwie do państw kapitalistycznych, gdzie motywacja stosowanie dopingu w sporcie miała charakter bardziej oddolny. Przywódcy państw zachodnich na czele ze Stanami Zjednoczonymi powstrzymywali się co prawda od takich działań, jakie miały miejsce chociażby w NRD. Jednocześnie nie chcieli jednak dopuścić do uzyskania przez kraje bloku wschodniego nadmiernej przewagi w sporcie. W tej sytuacji, nie naciskali zbyt mocno na krajowe organizacje sportowe, aby te w zdecydowany sposób przeciwdziałały dopingowi, udzielając *de facto* cichego przyzwolenia na ten nielegalny proceder⁴⁶. Raz jeszcze podkreślić jednak trzeba, iż chociaż stosowanie niedozwolonych środków dopingujących miało miejsce wszędzie, niezależnie od orientacji geopolitycznej danego kraju, to na Wschodzie można je po części chociaż traktować jako element szeroko pojętej polityki sportowej, czego nie można powiedzieć o dopingu na Zachodzie.

KONKLUZJE

Powyższe rozważania pozwalają na sformułowanie konstatacji, iż poprzez tytułowe nieetyczne praktyki polityki sportowej bloki geopolityczne państw okresu zimnej wojny starały się uzyskać dodatkową przewagę w dziedzinie sportu, obok standardowych działań typowych dla polityki sportowej, takich jak inwestycje w obiekty sportowe czy sprzęt treningowy. Miało to na celu uzyskanie korzyści natury przede wszystkim propagandowej – udowodnić wyższość kraju oraz reprezentowanego przez niego systemu gospodarczo – politycznego nad ideologicznymi konkurentami w myśl założenia, iż „skoro dominujemy w sporcie, jesteśmy lepsi także w innych dziedzinach życia”.

W artykule przedstawione zostały dwa oficjalnie niedozwolone i z

Burstyn, *Foreword*, [w:] H. J. Lensj, *Inside the Olympic Industry. Power, Politics and Activism*, Albany 2000, s. IX, , P. M. Pedersen, K. S. Miloch, P. C. Laucella, *Strategic Sport Communication*, Champaign 2007, s. 320, B. Houlihan, *Dying to Win. Doping in Sport and the Development of Anti-Doping Policy*, Strasbourg 2002, s. 57.

⁴⁶ Jeden z przykładów niechęci wobec sprawdzania „czystości” sportowców zachodnich dotyczy brytyjskiego biegacza Rogera Bannistera. Zawodnik ten w 1954 roku przebiegł milę w czasie poniżej 4 minut. Kiedy pojawiło się oskarżenie ze strony jednego z amerykańskich lekarzy, iż sportowiec ten mógł stosować amfetaminę, działacze sportowi bardzo szybko odrzucili taką możliwość (T. M. Hunt, *op.cit.*, s. 3, 9).

pewnością kontrowersyjne pod względem etycznym sposoby, poprzez które w okresie zimnej wojny starano się zdobyć przewagę w dziedzinie sportu. Pierwszym z nich było „obchodzenie” surowych przepisów związanych z zasadą amatorstwa, zabraniających płacenia zawodnikom pensji w związku z uprawianym przez nich sportem. Drugi dotyczył stosowania środków dopingujących, które w niektórych dyscyplinach sportowych prowadzą do uzyskiwania przez zawodników mniejszej lub większej przewagi. W jednym i drugim przypadku na uwagę zasługuje fakt, iż to państwa komunistyczne w większym stopniu starały się wykorzystać owe metody w celach politycznych. Systemy polityczne tych krajów miały represyjny charakter, panował w nich także niższy poziom życia niż w państwach demokratycznego Zachodu. Ich decydom politycznym w szczególności sposób zależało zatem na uzyskaniu dominacji nad państwami zachodnimi w różnych sferach życia, w tym przypadku w sporcie. Nie może więc dziwić, iż to w państwach komunistycznych „obchodzenie” zasady amatorstwa, a także stosowanie dopingu było najczęściej organizowane przez instytucje państwowe.

Sytuacja panująca w państwach Zachodu była nieco inna. Nie można jednak stwierdzić, iż przywódcy tych krajów nie dostrzegali potencjału politycznego sukcesów sportowych. W państwach demokratycznych działania mające na celu osiągnięcie nieuczciwej przewagi nie były jednak zakrojone na aż tak szeroką skalę jak na Wschodzie, często były także w pewnym sensie odpowiedzią na postawę Związku Radzieckiego i jego satelitów. Tak było z całą pewnością w przypadku „obchodzenia” zasady amatorstwa. W sytuacji, kiedy w krajach bloku wschodniego funkcjonowało tak zwane „państwowe amatorstwo”, odpowiedzią Zachodu było chociażby wprowadzenie akademickiego systemu stypendialnego dla sportowców. Nieco inaczej było w przypadku dopingu. O ile w niektórych krajach komunistycznych jego stosowanie odbywało się w ramach polityki sportowej, to w państwach kapitalistycznego Zachodu organy państwowe nie wspierały go bezpośrednio, a jedynie niekiedy stosowano swoiste „ciche przyzwolenie”.

Pomimo faktu, iż jak się wydaje to państwom komunistycznym ze Związkiem Radzieckim na czele w szczególności sposób zależało na uzyskaniu sportowej przewagi poprzez aberracje polityki sportowej, to stwierdzić trzeba, że działania takie odbywały się po obu stronach żelaznej kurtyny, jako że obie strony czerpały z sukcesów sportowych korzyści polityczne. Pod względem etycznym wszelkie przejawy takich działań należy oczywiście ocenić negatywnie, chociaż na nieco silniejszą krytykę wydają się zasługiwać decydenci

komunistyczni, szczególnie w odniesieniu do sponsorowania dopingu sportowców.

SOCIAL IMPLICATIONS OF UNETHICAL PRACTICES OF SPORTS POLICY DURING THE COLD WAR ERA.

Cold War was a time of a comprehensive rivalry between two blocks of states led by the USA and the Soviet Union. The confrontation had various dimensions, and one of them was sport, which most of all could be used for the sake of political propaganda. Winning over athletes representing a hostile ideology was meaningful, as it was often seen as a proof of supremacy of one system over another. The purpose of this article is to show how states tried to acquire an illegal advantage in sport and what were the political reasons for this.

There were two ways by which states could help their athletes to perform better on an international level. Firstly, was violating the amateur principle. Communist states employed elite athletes in institutions like the army, although their only obligation was to train in sport. Western states, especially the USA, responded by implementing a system of scholarships.

Another way of seeking advantage in sport was illegal doping. Some of the eastern countries, East Germany in particular, sponsored whole systems of doping. Such actions could not be seen in the West, where doping was a matter of individual initiatives of athletes and coaches. Nevertheless, western political leaders usually did not urge their national federations to tackle this aberration.

Dr Michał Marcin Kobierecki - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź
e-mail: michal.kobierecki@gmail.com,

Do Autorów

Polityka redakcji wyraża się w preferencji dla artykułów naukowych opartych na solidnych przemyśleniach, ekstensywnej znajomości literatury przedmiotu lub na analizach empirycznych. Zgodnie z charakterem naszego pisma szczególnie preferowane są artykuły interdyscyplinarne, multidyscyplinarne i transdyscyplinarne. Tematycznie pożądane są zwłaszcza teksty dyskutujące współczesne przeobrażenia (transformacje – „wszystkie i wszędzie”, we wszystkich aspektach, wymiarach i perspektywach – zob. deklarację tematyczną poprzedzającą spis treści). Zjawiska, procesy, wydarzenia generujące, oddziałujące czy towarzyszące współczesnym transformacjom są dla nas interesujące. W związku z tym nawet wąsko tematyczne i specjalistyczne artykuły warto odnosić do wspomnianej problematyki. Preferujemy także orientację problemową oraz prospektywną.

Zachęcamy Autorów do pisania prostym, jasnym i zwięzłym językiem, do unikania nadmiaru żargonu dyscyplinowego. Teksty powinny być dobrze udokumentowane (przypisy, bibliografia) – zgodnie ze standardem przyjętym w dotychczasowych numerach. Obok typowych *research papers* dopuszczalne są również inne formy wypowiedzi związane z sugerowanym podejściem i z problematyką pisma.

Nadesłane teksty są recenzowane i opiniowane przez Redakcję oraz zewnętrznych ekspertów (zgodnie z wymogami MNiSW).

Wskazówki dla Autorów:

- Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty w wersji elektronicznej;
- Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać 40 000 znaków (ze spacjami oraz przypisami);
- Wszelkie tabele, wykresy i inne graficzne elementy tekstu należy także dołączyć w postaci zapisu możliwego do edycji;
- Nadsyłane teksty powinny charakteryzować się poprawnością językową, a wszelkie cytaty i powołania powinny być udokumentowane;
- W tekstach powinny być stosowane przypisy dolne;
- Do nadsyłanych materiałów należy dołączyć:
 - dane o Autorze, w szczególności imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail, adres do korespondencji, wskazanie uczelni macierzystej (w przypadku pracowników naukowych), wraz z krótką notką o autorze,
 - streszczenie (wraz z tytułem) w języku angielskim – ok. 500 słów;
 - słowa kluczowe nadesłanego tekstu (3-10)
 - oświadczenie, że przedłożony tekst został nadesłany wyłącznie do redakcji Transformacji oraz nie był wcześniej publikowany;
- Redakcja zastrzega prawo dokonania adjustacji tekstów;
- Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.

Proces recenzji:

- Artykuły naukowe nadsyłane do *Transformacji*:
 - ocena dokonywana jest przez dwóch recenzentów (niezależnie),
 - tożsamość Autorów nie jest ujawniana recenzentom,
 - tożsamość recenzentów poszczególnych materiałów nie jest ujawniana ich autorom.
- Redakcja dokłada wszelkich starań, aby recenzenci powoływani byli spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
- W przypadkach dyskusyjnych o dopuszczeniu do druku decyduje Redakcja, która może także powołać dodatkowego recenzenta.
- Wszelkie wykryte przypadki naruszenia zasad etyki oraz nierzetelności naukowej (w szczególności *ghostwriting* i *guest authorship*) będą ujawniane i dokumentowane.